

المجلة العربية الدولية للبحوث العلمية

دورية، علمية، مفهرسة، محكمة ورقية وإلكترونية في مجالات العلوم الإنسانية والاجتماعية
ISSN: 2705-6084 (Print)
ISSN: 2710-3811 (Online)

الإصدار الثاني

المجلد الثاني ٢٠٢١

International Arabic Journal
Of Creative Research

معتمدة لدى الجامعات العربية والإسلامية

www.iajcr.com

E: iajcr.info@gmail.com

E: editorjournal.iajcr@gmail.com

International Arabic Journal of Creative Research
Peer Reviewed Academic Quarterly Research Journal

المجلة العربية الدولية للبحوث الخلاقة

دورية علمية مفهرسة محكمة ورقية وإلكترونية في مجالات العلوم الإنسانية والاجتماعية

ISSN: 2709-6084 (Print)

ISSN: 2710-3811 (Online)

الإصدار الثاني، المجلد الثاني ١٤٤٣هـ - ٢٠٢١م

International Arabic Journal
Of Creative Research

قسم البحوث العربية

الجمعية العلمية الدولية للغة العربية وآدابها

iajcr.info@gmail.com

www.iajcr.com

المجلة العربية الدولية للبحوث الخلاقة

دورية، علمية، محكمة، مفهومة تُعنى بالبحوث العربية والدراسات القائمة عليها. هي تفتح أبوابها في وجه الباحثين والأساتذة الجامعيين للنشر دراساتهم العلمية الأصيلة ذات الصلة بقضايا الأدب العربي، واللغات، والتراث والثقافة، والإعلام، والعلوم الشرعية، والتاريخ الإسلامي، والجغرافيا، والآثار، والإقتصاد، والتربية والأنثروبولوجيا.

المشرف على التحرير: الأستاذ الدكتور مؤيد فاضل ملا رشيد

رئيس التحرير: الأستاذ الدكتور نور محمد أمراء خوارزمي

التنفيذ الفني والإخراج: الأستاذ المساعد شريف الله غفوري

المستشار الفني: الأستاذ الدكتور معراج الدين بار الندوي

إدارة المجلة غير مسؤولة عن الأفكار والآراء الواردة بالبحوث المنشوره في أعدادها وإنما فقط تقع مسؤوليتها في التحكيم العلمي والضوابط الأكاديمية.

✦ الأفكار الواردة لا تعبر بالضرورة عن رأي الجمعية والمجلة، وترتيب البحوث يُخضع لاعتبارات فنية، ولا علاقة بمكانة كاتب المقال.

رقم الدولي المعياري للطباعة (ردمد) ٢٧٠٩-٦٠٨٤

رقم الدولي المعياري الإلكتروني (ردمد) ٢٧١٠-٣٨١١

يسمح بالنقل عن المجلة بشرط الإشارة إلى المصدر والارجاع إليها كالتالي:

للاقتباس: باسل وغفوري، گل محمد وشريف الله. «إراءة فرص العمل المهني لخريجي اللغة العربية وآدابها في أفغانستان» المجلة العربية الدولية للبحوث الخلاقة، المجلد الثاني، العدد الأول ٢٠٢١ م، صص ٥٢-٨٢.

قواعد النشر وثمان النسخة في آخر المجلة.

هيئة التحرير العالمية

الأستاذ الدكتور عمر عبد الرحيم حمزاوي
جامعة الأزهر، القاهرة، مصر

الأستاذ الدكتور مؤيد فاضل
الجامعة الإسلامية العالمية، إسلام آباد

الأستاذ الدكتور معراج الدين بارا الندوي
رئيس التحرير المجلة التلميذ العربية
فرع وزارة التعليم العالي-جامو كشمير، هند

الأستاذة الدكتورة زهراء علي دخيل
أستاذ المعهد العالي للدكتوراه، جامعة اللبنانية، لبنان

الأستاذ الدكتور عبد الحبيب بسام
الجامعة الإسلامية العالمية، إسلام آباد

الأستاذ الدكتور سامي محمد عبابنة
رفاد للدراسات والأبحاث، الأردن

الأستاذ الدكتور منتهى أرتاليم زعيم
الجامعة الإسلامية العالمية، ماليزيا

الأستاذ الدكتور سميع الله زبيري
جامعة علامة إقبال المفتوحة، باكستان

الأستاذ الدكتور إسماعيل عمارة عقيب
الجامعة الإسلامية العالمية، إسلام آباد

الدكتور فردوس أحمد بت العمري
جامعة علي كره الإسلامية، هند

هيئة التحرير المستشارية

الأستاذ الدكتور عبد الكبير محسن
أستاذ الكلية الحكومية، راوالبندي، إسلام آباد

الأستاذ الدكتور عبد القاهر عابد
أستاذ قسم اللغة العربية، جامعة كابول

الأستاذ الدكتور كفايت الله حمداني
أستاذ قسم اللغة العربية، جامعة نغل، إسلام آباد

الأستاذ الدكتور گل محمد باسل
أستاذ قسم اللغة العربية، جامعة كابول

الأستاذ الدكتور عبد المجيد البغدادي
جامعة علامة إقبال المفتوحة، باكستان

الأستاذ الدكتور فضل الله فضل أحد
الجامعة الإسلامية العالمية، إسلام آباد

الأستاذة الدكتورة نهي الأفغاني
أستاذ قسم اللغة العربية، جامعة التربية، كابل

الأستاذ الدكتور عبد الرحمن شيرزاد
أستاذ كلية الشريعة، جامعة نجرهار

الأستاذ الدكتور عبد الصبور فخري
أستاذ قسم اللغة العربية، جامعة كابول

الأستاذ المساعد شريف الله غفوري
أستاذ قسم اللغة العربية، جامعة تخار

تعريف المجلة

(أجسر) اسم الخاص بمجلة العربية الدولية للبحوث الخلاقة، هي اسم المخففة عن إنجليزية (IAJCR) بمعنى أجسر جمع جسر وهي نقطة الاتصال بين الشئيين. تهدف هذه المجلة إلى إنتاج المعرفة وتطوير معارفها وخبراتها في مجال التخصص والأبحاث المتعلقة بالظواهر اللغوية والأدبية، فضلاً عن البحوث الأصلية والجديدة في مجال العلوم والأدب المختلفة، ونشر المعرفة والموضوعات المتخصصة. والمشاكل المتعلقة بالظواهر اللغوية والأدبية، والأساليب المتعلقة بالفكر والتحليل والتجزئة لقضايا اللغة وظواهرها النقدية في الأدب العربي، التقديم والحديث والمرتبطة في إطار نظريات جديدة.

أهداف المجلة:

تتمثل المجلة على جلب الأساتذة والباحثين إلى مجال البحث العلمي مع موضوعات متخصصة للأدباء والمثقفين والباحثين، مكّنت المجلة نشر الانتاجات العلمية والبحثية، حيث تتوفر شروط البحث العلمي، والمتابعة بسياسة المجلة. تلك التي تأخذ في الاعتبار ظروف البحث العلمي لها الأسبقية من حيث أصالة الفكر ووضوح الأسلوبية والأصالة والجودة الممتازة والكمية المنخفضة والجدية في تقديم وإعطاء وقت للتعديل.

Contact Us:

عنوان المراسلة

المجلة العربية الدولية للبحوث الخلاقة- فرع كابل

الجمعية العلمية الدولية للغة العربية وآدابها- إربيد - عمان - الأردن

كابل: الناحية الثالثة، عمارة شمس غزنين، شقة الثانية، مكتب المجلة

رقم الهاتف (+93)0791046940

Email: iajcr.info@gmail.com

editorJournal.iajcr@gmail.com

تتوفر أعداد المجلة على www.iajcr.com

www.iajcr.blogfa.com

شروط النشر

- المجلة العربية الدولية هي مجلة اللغة العربية وآدابها التي تتعلق بالمقالات العربية القيمة من الأساتذة والباحثين وعلماء المعروفين.
- لغة المجلة هي العربية والإنجليزية والفارسية. وترتيب المقالات في المحتويات حسب وصولها واستكمالها.
- ستكون المجلة فصلية تنشر أربع مرات في السنة (أو مرتين في السنة).
- سيتم الحكم على المقالات من قبل اثنين من الخبراء المعتمدين أحدهما داخل البلد وثانيهما خارج البلد.
- فيما يتعلق بالنشر، ستكون جميع قواعد البحث العلمي وأنظمة وزارة التعليم العالي قابلة للتطبيق.
- هيئة تحرير المجلة هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن أي قرار.
- سيكون للمجلس الحق في تعديل أو إلغاء أو تلخيص المادة المرسلة. سيقوم المدير بإبلاغ الباحثين بآراء المحكمين فيما يتعلق بأي تغيير.
- تسمح المجلة بإعادة نشر الأبحاث والمقالات ذات الصيت العالمي لكاتب العربي أو المترجمة إلى العربية.
- ليس من الضروري أن يوافق مجلس الإدارة على آراء الكاتب.
- بمجرد تقديم البحوث، يسمح نظام تنبع المقالات عبر الإنترنت بمتابعة رحلة أبحاثهم بعد التقديم.
- مسؤولية المقالات ستكون فقط على المؤلفين وليس على المجلة أو هيئة التحرير.
- بمجرد استلامها، لن يتم إرجاع المقال سواء تم نشره أم لا.

رئيس التحرير

الحقول الدراسية:

- قضايا تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها
- المراجعات العلمية للدراسات والنظريات
- حوسبة اللغة العربية وآدابها
- النظرية الأدبية واللغوية
- الدراسات اللسانية النظرية والتطبيقية
- الأدب العربي القديم والأدب العربي الحديث
- مشكلات المصطلح والتعريب
- المقارنة بين الأديين العربية والفارسية
- الأدب المقارن ودراسات الترجمة

العدد الأول (العدد الفاملس)

٢١-١	كلمة التحرير... للأستاذ الدكتور عمر عبد الرحيم حمزوي نصرالله مبشر الطرازي-الأفغاني، مدرس اللغة الأوزبكية في الجامعات المصرية الأستاذ المشارك الدكتور نهي محمد أحمد عثمان والأستاذ المساعد نجم الدين يولداش
٣٧-٢٢	اتفاق اللفظ بين الكلمات العربية والفارسية القديمة الأستاذ المعيد نور محمد شهريار
٥١-٣٨	جهود علماء الهند في تطور اللغة العربية وآدابها الأستاذ المساعد سليمان فيضي وباحثة الدكتوراه سيدة مهارة بيضاء هندي
٨١-٥٢	إراءة فرص العمل المهني لخرجي اللغة العربية وآدابها في أفغانستان الأستاذ المشارك الدكتور گل محمد باسل والأستاذ المساعد شريف الله غفوري
١٠٨-٨٢	عوامل هروب الشباب عن الدين وميلهم إلى الثقافة الغربية مرشح الدكتوراه محمد عباسي إيراني والباحث عبد الديان تفكري
١٢٩-١٠٩	النظر على مهر النساء في النكاح ومضارها الاجتماعية في محافظة تخار (بالإنجليزية) الأستاذ المساعد عبد الواحد كريمي والأستاذ المعيد أمين الله أمين

العدد الثاني (العدد السادس)

١٥٩-١٣٢	كلمة التحرير... للأستاذ الدكتور عمر عبد الرحيم حمزوي واقع تدريس اللغة العربية في الجامعات الأفغانية (دراسة تحليلية عن أهدافها ومناهجها) الأستاذ المساعد شريف الله غفوري والأستاذ المساعد محمد الله حقجو والأستاذ المساعد عبد الحفيظ تانش
١٨٣-١٦٠	الأدب الإسلامي بعد محي الديموقراطية في أفغانستان الأستاذ المساعد جار الله بمرز والأستاذ المساعد محمد يونس دانش
١٩٩-١٨٤	آراء علماء النحو حول إعراب الفاعل الأستاذ المعيد نور محمد شهريار
٢١٣-٢٠٠	رغبة الشباب لدروس أئمة المساجد (دراسة ميدانية في مدينة بدخشان) الأستاذ المساعد صنعت الله جويبا
٢٢٩-٢١٤	الإضاءات اللغوية في تفسير بعض الألفاظ القرآنية الأستاذ المساعد عنايت الرحمن همت والأستاذ المحاضر عبد العزيز عابد

٢٤٧-٢٣٠	أحكام البورصة في ضوء قواعد الفقهية المعاصرة الأستاذ المعيد ذبيح الله زاهد والأستاذ المعيد سيد هاشم أمين
العدد الثالث (العدد السابع)	
٢٦٣-٢٤٨	كلمة التحرير... للأستاذ المساعد شريف الله غفوري الكفائات اللغوية لطلّاب ماقبل التعليم الجامعي الأستاذ الدكتور محمود أحمد السيد
٢٨٩-٢٦٤	الإيماءات الصوتية في سورة الانشراح الأستاذة المساعدة سوما نظري
٣٠١-٢٩٠	تاريخ مؤخر للحركة النسائية العربية وأهم مطالباتها في مصر الأستاذ الدكتور عرفاني رحيم وباحثة الدكتوراه سيدة مهارة بيضاء هندي
٣٢٢-٣٠٢	دور قسم اللغة العربية في تطوير الدراسات العربية بجامعة نخار الأستاذ المساعد شريف الله غفوري والأستاذ المحاضر محمد طاهر حميدي
٣٣٤-٣٢٣	مقاصد الجريمة والعقاب في الإسلام الأستاذ المعيد عبد الناصر عتيد والأستاذ المحاضر خال محمد حقجو
٣٥٥-٣٣٥	معنى الشعر الحر ونشأته في الأدب العربي الأستاذ الدكتور شمس كمال أنجم وباحث الدكتوراه عمر رياض
العدد الرابع (العدد الثامن)	
٣٨٠-٣٥٦	كلمة التحرير... للأستاذ المساعد شريف الله غفوري التحديات المعاصرة للغة العربية الأستاذة الدكتورة زهراء علي دخيل
٤٠٢-٣٨١	الخطبة وأحكامها في ضوء الشريعة الإسلامية والقانون المدني الأفغاني الأستاذ الدكتور محمد ولي حنيف
٤١٥-٤٠٣	أهم الحوادث في حياة النساء وأشهر أشعارها في الرثاء الأستاذ الدكتور عرفاني رحيم و باحثة الدكتوراه مهارة بيضاء هندي
٤٢٧-٤١٦	التعسف في الطلاق ومظاهره في محافظة نخار الأفغانية الأستاذ المساعد عبد البصير امت و الأستاذ المعيد هدايت الله أكبري
٤٤١-٤٢٨	تأثير اللغة العربية في تكوين الثقافة الإسلامية في افغانستان الأستاذ الدكتور محمد عثمان روحاني
٤٥١-٤٤٢	النسوية في رواية بهاء طاهر (رواية خالتي صفية والدير) نموذجًا الدكتور طارق أحمد آهنگر و الباحث إعجاز أحمد غنائی

كلمة التحرير ...

الأستاذ الدكتور عمر عبد الرحيم حمزاوي

نصرالله مبشر الطرازي-الأفغاني، مدرس اللغة الأوزبكية في الجامعات المصرية

الأستاذ المشارك الدكتورة نهي محمد أحمد عثمان

٢١-١

الأستاذ المساعد نجم الدين يولداش

اتفاق اللفظ بين الكلمات العربية والفارسية القديمة

٣٧-٢٢

الأستاذ المعيد نور محمد شهريار

جهود علماء الهند في تطور اللغة العربية وآدابها

الأستاذ المساعد سليمان فيضي

٥١-٣٨

باحثة الدكتوراه سيده مهارة بيضاء هندي

إراءة فرص العمل المهني لخريجي اللغة العربية وآدابها في أفغانستان

الأستاذ المشارك الدكتور گل محمد باسل

٨٢-٥٢

الأستاذ المساعد شريف الله غفوري

عوامل هروب الشباب عن الدين وميلهم إلى الثقافة الغربية

مرشح الدكتوراه محمد عباسي إيراني

١٠٨-٨٢

الباحث عبد الديان الأفغاني

التطرف على مهر النساء في النكاح ومضارها الاجتماعية في محافظة تخار

الأستاذ المساعد عبد الواحد كريمي

١٢٩-١٠٩

الأستاذ المعيد أمين الله أمين

كلمة التحرير

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبشكره تزداد النعم والبركات، والحمد لله الذي أنزل القرآن بلسانٍ عربيٍّ مبين، والصلوة والسلام على أفصح من نطق بالعربية، وعمل على تطويرها وتوسيع انتشارها بين الأمة المسلمة وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد! هيئة تحرير المجلة غير مسؤولة عن الأفكار والآراء الواردة بالبحوث المنشورة في أعدادها وإنما تقع مسؤوليتها في التقويم والتحكيم العلمي والضوابط الأكاديمية.

فإن عملية التقويم: هو منح علاقة أو درجة معينة أو ترتيب معين لشخص ما أو تقدير أو ملاحظة وفقاً للمجهود المبذول أو السلوك القائم والنتائج المحققة باستعمال طريقة منهجية تعتمد معايير ومحكات ملائمة.

إن من بين أهمّ معايير التحكيم، نجد التقويم والذي يسمح لنا بالكشف عن مدى تحقق القدرة، وعن مواطن القوة والضعف في جميع جوانب منهج البحث العلمي وهذا طبعاً في المجال الأدبي. إن كلمة التقييم في اللغة العربية تعني، إعطاء قيمة بينما من الناحية الاصطلاحية فيقابل هذا المصطلح مفهوم التقويم باعتبار أنها اصلاح الإعوجاج، ومن ثمة فإن التقويم أعمّ وأنسب حيث أنه بالإضافة إلى كونه محض يؤدي إلى الحكم على قيمة الشيء فإنه يشمل أيضاً اتخاذ القرارات الملائمة لتصحيح الأثار.

تعتبر مقائيس تقييم هذه المجلة، من الوسائل الناجحة لتحديد معرفة معايير البحث العلمي للمعايير المتاحة لديها، تحسين الأداء وتطويره وذلك من خلال تحديد نقاط القوة في البحث بالشكل الأفضل والملائم، أمّا نقاط الضعف البحث فتتمّ معالجتها من خلال التدريب الباحث ومساعدتها لجودة البحث العلمي.

إن اكتشاف معارف ومهارات وقدرات الباحث التي تنتج عملية التقويم من جهة، ومعرفة الميسر بخصائص الوظائف من جهة أخرى، يسمح له بنقل وترقية الكوادر العلمية على أساس علمي وموضوعي يحقق النجاح والفعالية للمجلة.

هذا العدد ثمرة جهد متواصل لأسرة الأجرس فإنها استطاعت أن تجمع بين موضوعات متنوعة ودراسات سردية مختلفة، ولا تزال تصدر أعدادًا ممتازة من أول يومها كل ثلاثة شهور لتوفر الفرصة للباحثين والدارسين لنشر مقالاتهم وأبحاثهم في الأعداد الصادرة من المجلة.

المجلة العربية الدولية للبحوث الخلافة، هي دورية، علمية، مفهسة ومحكمة في مجالات العلوم الإنسانية والاجتماعية والأسلمة الفكرية، هي خادمة للغة العربية وآدابها وقائمة لنشاطها، وهي مجلة رائدة في مجال اللغة العربية والأدبيات التي تصدر عن مركز أجرس في كابول، وهي لا تزال تقوم بتشجيع الباحثين على تقديم مساهماتهم العلمية الأصيلة والمناقشة الفكرية التي توضح الوعي الشامل بشكل مناسب وبشكل سليم، دون أن تكون مفرطة أو جاهدة.

رجائي الكبير بأن المجلة ستلعب دورًا مثاليًا في مستقبل شباب الأمة المسلمة وطالما نموذجًا في ربط الباحثين والشباب الدارسين بهذه اللغة العظيمة والكرمة التي تكتسب أهميتها بكونها لغة الدين والثقافة والحضارة إلى جانب أهميتها في مجالات الحقوق والزراعة والاقتصاد والأسواق المالية.

إن هذه المجلة تعتبر من أفضل المجالات العلمية في العالمين الإسلامي والعربي عامة وفي أفغانستان خاصة، وهي أول مجلة عربية دولية تصدر في أفغانستان في مهدها الوطني. وأيضًا هي من المجالات العلمية المحكمة المفهسة في المواقع المفهسة العالمية كجوجل أسكالر والأكاديميا وأسكريبيد وريسرج جيت وISC وISI وكوريسريف وأسكوبس وغيرها.

رئيس التحرير

نصر الله مبشر الطرازي-الأفغاني، مدرس اللغة الأوزبكية في الجامعات المصرية

Nasrallah Mubashir Al-Tarazi-Afghani, teacher of the Uzbek language in Egyptian universities

الدكتورة نهي محمد أحمد عثمان^١، نجم الدين يولداش^٢

١. الأستاذ المشارك في كلية اللغات الشرقية، جامعة المنوفية/ مصر (الكاتب المسؤول)

٢. الأستاذ المساعد في قسم اللغة الأوزبكية بكلية الآداب/ جامعة نخار

2_yunajmudin9@gmail.com

تاريخ استلام المقالة: ٢٠٢٠/٠١/٠٥ | DOI:10.156172/IAJCR2021v2n1r1 | تاريخ قبول المقالة: ٢٠٢١/٠٢/٢٥

المُلخَصُ

نصر الله مبشر الطرازي الذي عاش في خدمة آداب الشعوب الإسلامية وتراثها الزاهر من خلال عمله بدار الكتب المصرية والوثائق منذ عام ١٩٥١م، ومن خلال انتدابه أستاذاً غير متفرغ لتدريس اللغات الشرقية بالجامعات المصرية، وما كان له ذلك لولا إجادته وتمكنه من اللغات الشرقية الإسلامية الفارسية والتركية العثمانية والحديثة وآدابها فضلاً عن إجادته للغة العربية واللغة الفرنسية، ولهذا الرجل أعمال جليلة أهلته للصدارة في خدمة العلم والتراث وآداب الشعوب الإسلامية لقراءة الخمسين عاماً. تهدف هذه المقالة إلى التعرف على حياة نصر الله مبشر الطرازي وكذلك مؤلفاته ودراساته ومحاضراته ومقالاته في التاريخ الإسلامي وقواعد اللغات الشرقية وآدابها ودراسة الوثائق العلمية وكذلك مؤلفات خاصة بتحقيق المخطوطات الفارسية والتركية والعربية، وكذلك العديد من المقالات التي تم نشرها في مصر والإمارات المتحدة العربية وإيران وباكستان وجنوب أفريقيا وأفغانستان باللغات العربية والفرنسية والفارسية والتركية والأوزبكية، وكذا طبيعة وخصائص المكتبة الخاصة لنصر الله والمهداة إلى مكتبة مركز الدراسات الشرقية التابع لجامعة القاهرة-مصر.

الكلمات المفتاحية: نصر الله مبشر الطرازي، حياته وجهوده العلمية، اللغة الأوزبكية، جامعات المصري.

المقدمة

المكتبة الخاصة هي المكتبة التي ينشؤها الأفراد في منازلهم أو مكاتبهم لخدمة أغراضهم الشخصية ولخدمة المحيطين بهم من الأهل والأصدقاء، وتظل في حوزتهم في مكان إقامتهم أو مكاتبهم ولا تؤول بعد وفاة أصحابها إلى أي مكتبة رسمية، وإنما تؤول إلى الورثة ومجموعاتها تدور أغلبها في نطاق تخصص أصحابها واحتياجاتهم واهتماماتهم الشخصية.

المكتبة الخاصة تعتبر من أهم أنواع المكتبات لأن وجودها في المنزل يخلق جوا ثقافيا لأفراد المنزل، وهي تعمل على غرس حبّ القراءة في أفراد المنزل، ولذلك فهي تستحق منا الاهتمام الدائم لأنها من الضروريات اللازمة لكل منزل والمنزل الذي يحوى ضمن ردهاته غرفة للمكتبة الخاصة فهو المنزل الأمثل الذي يفخر به المجتمع ويكون رمزا لتقدم الأمة ورفي المجتمع، وبالرغم من أن المكتبات الخاصة يمتلكها أفراد، فقد أدى بعضها دوراً مهماً في إثراء حياتنا الثقافية والفنية والفكرية ولقد كان بعضها ذا أثر بارز في حياة أصحابها والمحيطين بهم، حيث تقدم هذه المكتبات إلى المستفيدين منها والمطلعين عليها فرصة جيدة للإطلاع على أوعية معلومات قد تكون نادرة أو حديثة وغير متوفرة في مجال تخصصهم.

والمطلع على تاريخ بلاد تركستان وبخارى يجد أنها أنجبت الكثير من العلماء في مختلف مجالات العلم والحديث والتفسير والفقه واللغة والأدب والعلوم وغيرها، وكان كثير من هؤلاء العلماء يجيدون أكثر من لغة، ويؤلفون بها كتبهم العلمية وكان هدفهم الأول: خدمة الإسلام عن طريق هذه العلوم المفيدة، ومن بين هؤلاء العلماء عالم باحث عاش في مصر، وخدم العلم في جامعاتها: بالتدريس والتأليف والإشتراك في كثير من المؤتمرات، فأسهم بذلك في رفع شأن العلم والإسلام، وهو الأستاذ نصر الله مبشر الطرازي خبير المخطوطات الإسلامية في العالم الإسلامي وأستاذ اللغات الشرقية وآدابها، نجل المفكر الإسلامي المعروف الشيخ مبشر الطرازي الحسيني، وكان الأستاذ نصر الله يقيم مع أسرته منذ عام ١٩٤٩م في القاهرة بعد هجرته من أفغانستان، وقد عمل في وظائف عدة بدار الكتب المصرية منذ عام ١٩٥٠م حتى أصبح رئيساً لقسم الفهارس الشرقية بالدار، ثم عين خبيراً بمركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية باستانبول بتركيا، ثم عين أستاذاً للغات الشرقية وآدابها بجامعة مصر (القاهرة)، عين شمس، الأزهر) منذ عام ١٩٦٦م حتى عام ١٩٨٢م، ثم بعد إحالته للمعاش من دار الكتب المصرية في عام ١٩٨٢م، تم اختياره أستاذاً متفرغاً بدرجة (أستاذ) بكلية الآداب بجامعة عين شمس، وكذلك كان

نصرالله مبشر الطرازي-الأفغاني، مدرس اللغة الأوزبكية في الجامعات المصرية د. الدكتورة نهي أحمد عنمان ونجم الدين بولداس

يقوم بالتدريس لطلاب الدراسات العليا والإشراف على رسائلهم، وكانت له مكتبة خاصة عظيمة تحتوى على العديد من الكتب النادرة والتراثية والكثير من الكتب التي باللغة التركية والفارسية وغيرها من اللغات، وقد تم إهداء هذه المكتبة إلى مركز الدراسات الشرقية التابع لجامعة القاهرة بعد وفاته في عام ٢٠٠٤م لتعم الفائدة للباحثين والدارسين.

ومن هنا تسعى هذه الدراسة إلى التعرف على حياة نصر الله مبشر الطرازي، وكذا طبيعة وخصائص المكتبة الخاصة به والمهداة إلى مكتبة مركز الدراسات الشرقية التابعة لجامعة القاهرة، والاتجاهات العددية والنوعية لمقتنيات تلك المكتبة لإبراز محتوياتها ومجموعاتها والقيمة العلمية لهذه المجموعات.

أهمية الدراسة ومبرراتها:

تعد المكتبات الخاصة من أهم أنواع المكتبات ذلك أنها تخدم ميول واتجاهات شخصية معينة لها شأن معين أو أسرة معينة تعاقبت على ملكيتها، ومهما يكن من أمر الدوافع إلى تكوين هذه المكتبات فقد سدت فراغاً شديداً في نسيج الخدمة المكتبية واستفاد منها العديد من الباحثين والمستفيدين، وكذلك فإن أصحاب هذه المكتبات كانوا يحافظون عليها ويهتمون بها ويستخدمونها استخداماً خفيفاً ولذلك فهي لا تتعرض لسوء الاستعمال، ومن ثم كانت أقل أنواع المكتبات تعرضاً للخطر وهي تؤول في النهاية إلى المجتمع سواء بالشراء أو الإهداء أو الوقف أو المصادرة.

وإذا استعرضنا الإنتاج الفكري المتخصص عن المكتبات النوعية نجد أن كل الاهتمام موجه لأنواع المختلفة من المكتبات ماعدا المكتبات الخاصة على الرغم من أهميتها لأصحابها وللمجتمع، ويمكن بلورة أهمية الدراسة ومبرراتها فيما يلي:

- ١- أنها الدراسة الأولى عن المكتبة الخاصة بنصر الله مبشر الطرازي.
- ٢- تعكس مكتبة نصر الله مبشر الطرازي ميول واتجاهات صاحبها تجاه القراءة، وأيضاً تمثل اتجاهات فكرية عامة كانت سائدة في وقت تكوين هذه المكتبة.
- ٣- تكشف هذه المكتبة مدي تقدم ورقي المجتمع المصري والمدارس الفكرية السائدة آنذاك.
- ٤- تساهم هذه المكتبة على إثراء وتنمية المجموعات بمكتبة مركز الدراسات الشرقية، بأوعية معلومات لا يمكن الحصول عليها عن طريق أي مصدر آخر.

أهداف الدراسة:

تهدف هذه الدراسة إلى رصد حياة نصر الله مبشر الطرازي ومدى انعكاس هذه الحياة على تكوين مكتبته الشخصية، ومجموعات مكتبته المهداة لمركز الدراسات الشرقية التابع لجامعة القاهرة، والتعرف على أهمية هذه المكتبة، ودورها في إثراء مجموعات المركز والاتجاهات العددية والتنوعية لهذه المكتبة.

حدود الدراسة ومجالها:

تتلور حدود الدراسة عن شخصية نصر الله مبشر الطرازي وسيرته الشخصية، ومكتبته الخاصة التي تم إهداؤها إلى مكتبة مركز الدراسات الشرقية بالقاهرة، وهي تضم ١٦١١ كتاباً، و ٥ مجموعات للوحات الفنية في ١١٤ لوحة، و ٥٧ دورية، و ٣ مخطوطات، و رسالة ماجستير واحدة.

منهج الدراسة وأدواتها:

نظراً لطبيعة هذه الدراسة التي تتطلب الحصول على المعلومات من الواقع فإن المنهج الذي تم استخدامه هو المنهج الميداني، كما تم الاستعانة بالمنهج التاريخي لتغطية الفترات الزمنية التي تم تكوين المكتبة فيها والتعرف على الاتجاهات الفكرية السائدة آنذاك وظروف تكوين المكتبة، والمنهج البيولوجرافي البيليومتري بقصد دراسة أدوات الضبط البيولوجرافي للمكتبة محل الدراسة والفهارس والسجلات وحدود هذا الضبط ومقابلة عينات من الكتب على تلك الأدوات وكذلك دراسة الاتجاهات العددية والتنوعية لمجموعات تلك المكتبة.

الدراسات السابقة والمثيلة:

من خلال اطلاع الباحثة على الإنتاج الفكري في مجال المكتبات، وكذلك تصفح شبكة الإنترنت، وجدت الباحثة عدداً من الأبحاث و الدراسات ذات العلاقة بموضوع البحث، وكانت على النحو التالي:

١- مكتبة شرقية نادرة ونبذة من سيرة جامعها: نور الدين بك مصطفى، المقتطف، (أكتوبر

١٩٢٨م) ج ٧٣ ص ١٩١-١٩٤.

تناولت هذه الدراسة نبذة عن حياة نور الدين بك مصطفى، ثم تناولت مكتبته والتي تقدر ب

٢٠ ألف كتاب، ثلاثة أرباعها من المخطوطات والآثار اليدوية المتنوعة ومنها أكثر من مائتي مصحف.

٢- مع عشاق الكتب في مكتباتهم الخاصة: كيف تقرأ، ماذا تقرأ، ولماذا، عالم المكتبات، س ١، ٥٤ (أغسطس ١٩٥٩م) ص ٢٨-٣١.

تناولت هذه الدراسة نبذة عن حياة أحمد شوقي عبد الرحمن، ثم تناولت مكتبته الخاصة وكيفية تكوينها والاتجاهات العددية والنوعية لمقتنياتها.

٣- محمد فتحي عبد الهادي، من الخزانات الخاصة في مصر في كتابه: بحوث ودراسات في المكتبات والمعلومات، الإسكندرية: دار الثقافة العلمية، ٢٠٠٣م- ص ٢٢٧-٢٥٠.

تناولت هذه الدراسة مكتبتين من أهم المكتبات الخاصة في دار الكتب المصرية، وهما: الخزانة التيمورية لأحمد تيمور باشا (١٨٧١م - ١٩٣٠م) العالم المتميز في اللغة والأدب، والخزانة الزكية لأحمد زكي باشا (١٨٦٧م - ١٩٣٤م) الذي كان كاتباً وخطيباً ورائداً من رواد إحياء التراث والآثار العربية ولقب بشيخ العروبة.

٤- نها محمد عثمان، المكتبات الشخصية في محافظة المنوفية: دراسة ميدانية، بإشراف شعبان عبد العزيز خليفة، وحسناء محمود محبوب بجامعة المنوفية، كلية الآداب، ٢٠٠٥م- ٣١٠ ورقة (رسالة ماجستير).

تهدف هذه الرسالة إلى التعرف على واقع المكتبات الشخصية ودوافع تكوينها في مركز شبين الكوم وقسمها منذ إنشاء هذه المكتبات وحتى سنة ٢٠٠٤م والاتجاهات العددية والنوعية لأوعية المعلومات المقتناة في تلك المكتبات الشخصية، والبيئة والظروف التي تقوم فيها هذه المكتبات الشخصية، وكذلك دوافع تكوين المكتبات الشخصية وكذلك إدارة وتنظيم المكتبات الشخصية وفهرسة وتصنيف مجموعاتها، والتعرف على مدى الإفادة من هذه المكتبات الشخصية لأصحابها أو للأخرين.

٥- لبنى أحمد محمود عبد الحفيظ، المجموعات الشخصية في مكتبات جامعة القاهرة: دراسة ميدانية، إشراف شعبان عبد العزيز خليفة، جامعة القاهرة، فرع بني سويف، كلية الآداب، ٢٠٠٥م- ١٧٧ ورقة (رسالة ماجستير).

تهدف هذه الدراسة إلى التعريف بمكتبات جامعة القاهرة مع توضيح أهمية المجموعات الخاصة ومصادر حصول مكتبات جامعة القاهرة عليها، وكذلك تناولت الدراسة التوزيع الزمني والاتجاهات العددية والنوعية والموضوعية واللغوية لأوعية المكتبات الخاصة، والخدمات التي تقدم عن طريق هذه

نصرالله مبشر الطرازي-الأفغاني، مدرس اللغة الأوزبكية في الجامعات المصرية د. الدكتورة نهي أحمد عثمان ونجم الدين بولداس

المكتبات، والسياسة التي تتبعها مكتبات جامعة القاهرة في استقبال هذه المكتبات الخاصة بجامعة القاهرة، والمشكلات التي يتعرض لها المتبرعون بمكتباتهم الخاصة للجامعة، وأخيراً وضع مقترحات بشأن الارتقاء وتحسين الإفادة من هذه المكتبات الخاصة.

٦- نحا محمد عثمان. المكتبات المهداة في دار الكتب المصرية: دراسة على عينة منها بإشراف شعبان عبد العزيز خليفة، وحسناء محمود محبوب، جامعة المنوفية بكلية الآداب، ٢٠٠٩م-٦٠٥ ورقة (رسالة دكتوراة).

٧- زينب محمد إسماعيل، مكتبات أسرة محمد علي في دار الكتب القومية: دراسة ميدانية، إشراف عبد الستار الحلوجي - جامعة القاهرة، كلية الآداب، ٢٠١٠م (رسالة ماجستير) وقد تحدثت الباحثة في دراستها عن الاتجاهات العددية والتنوعية للمكتبات الملكية في دار الكتب والخاصة بأسرة محمد علي.

ومن الرصد السابق للدراسات السابقة يمكن القول بأن الدراسات العربية قد خلت وحتى تاريخ الانتهاء من هذا البحث من دراسة تتناول "نصر الله مبشر الطرازي" وهو خبير المخطوطات الشرقية الإسلامية، وخبيراً بمركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية باستانبول بتركيا، والحاصل على درجة الأستاذية للغات الشرقية من مجلس الأعلى للجامعات عام ١٩٧٠م، وهو أستاذ للغتين الفارسية والتركية ولهجاتها منذ العام الدراسي ١٩٦٧/٦٦م إلى عام ٢٠٠١. بجامعات مصر (القاهرة، عين شمس، الأزهر)، والذي كان أول من أدخل تعليم ودراسة اللغة الأوزبكية في الجامعات المصرية، ولكي نبرز هذا الدور العظيم فسوف نتعرض الدراسة لحياته ثم الحديث عن مكتبته الخاصة والاتجاهات العددية والتنوعية والموضوعية لهذه المكتبة التي تم إهداؤها لمركز الدراسات الشرقية والتابع لجامعة القاهرة.

تهدف هذه الدراسة إلى رصد مجموعات المكتبات المهداة كمصدر من مصادر تزويد دار الكتب والتعرف على أهمية هذه المكتبات ودورها في إثراء مجموعات دار الكتب والاتجاهات العددية والتنوعية للمكتبات المهداة محل الدراسة، والظروف التي آلت فيها إلى دار الكتب المصرية.

خطة البحث

واشتملت الدراسة على ثمانية فصول؛ يتناول الفصل الأول أهمية المكتبات الشخصية المهداة ودورها في إثراء المكتبات الرسمية. وتناول الفصل الثاني: تاريخ المكتبات الخاصة في دار الكتب وترجمة لأصحابها.

نصرالله مبشر الطرازي-الأفغاني، مدرس اللغة الأوزبكية في الجامعات المصرية الدكتوراه نهي أحمد عثمان ونجم الدين بولداس

أما الفصل الثالث فقد تناول المكتبة التيمورية، وتناول الفصل الرابع: الخزانة الزكية، وتناول الفصل الخامس: مكتبة عباس العقاد، أما الفصل السادس فقد تناول مكتبة عائشة عبد الرحمن، ويركز الفصل السابع على إدارة وتنظيم المكتبات المهداة، وقد كرس الفصل الثامن لرصد أهم نتائج وتوصيات الدراسة.

أولاً : نصر الله مبشر الطرازي: حياته وفكره وأعماله

نصر الله مبشر الطرازي خبير المخطوطات الإسلامية على المستوى المصري والعربي، ولد في ١٥ مارس ١٩٢٢م في مدينة طراز التابعة لجمهورية قزاقستان (كاظم بگلف ويب، ٢٠١١م)، وقد هاجر عام ١٩٣٠م إلى (أفغانستان) (فايروزاتي ويب، ٢٠١١م). مع والده هرباً من الاضطهاد والسجن والنفي من قبل الروس الشيوعيين رداً على جهاد والده ونضاله في سبيل تحرير البلاد وإعلاء كلمة الإسلام، وقيام الروس بقتل المئات من أقاربه بوحشية بالغة، وطلب ملك الأفغان محمد نادر شاه من الشيخ مبشر الطرازي الإقامة في أفغانستان بمدينة كابول، وعينه كمدير عام لإدارة التأليف والترجمة والنشر بالديوان الملكي، وكلفه بكتابة مقالات عن أفغانستان وقضية تركستان (أسيا الوسطى) في جرائد ومجلات الدول العربية، وكان السيد نصر الله عمره لم يتجاوز ثماني سنوات، وقد أتم دراساته الابتدائية والإعدادية والثانوية في ليسه الاستقلال الفرنسية بكابول بأفغانستان ثم التحق في كلية العلوم بجامعة كابول وتخرج منها عام ١٩٤١م، وعين كمدرس للعلوم في مدرسة الاستقلال الفرنسية وفي أثناء عمله كمدرس للعلوم انتسب كطالب في كلية الآداب بجامعة كابول، وقد تلقى الدروس في العلوم الإسلامية واللغات العربية والشرقية على يد والده، ثم حصل على الدكتوراه في اللغة الفارسية وآدابها عام ١٩٤٨م، ولما كان يكتب مقالات وينشرها في (جريدة إصلاح وانيس) الأفغانية ويترجم نصوصاً أدبية فرنسية ومسرحية من الفرنسية إلى الفارسية... نال جائزة الإعلام من الرئاسة المستقلة للإعلام الأفغانية، وفي عام ١٩٤٩م هاجرت العائلة الطرازية إلى مصر، وطلبوا من الحكومة المصرية حق اللجوء السياسي إليها (عصام، ١٩٩٦م: ٢١) و(الطرازي، ٢٠٠١م).

عائلته:

نشأ نصر الله في أسرة عريقة، والده "مبشر الطرازي محمد غازي سعيد أسعد الحسيني" الزعيم الروحي والسياسي لتركستان والداعية الإسلامي المعروف، وهو من أسرة شريفة النسب حيث يمتد نسبها إلى سيدنا الحسين رضي الله عنه وأرضاه حفيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأسرة معروفة بالعلم

نصرالله مبشر الطرازي-الأفغاني، مدرس اللغة الأوزبكية في الجامعات المصرية الدكتور نهي أحمد عثمان ونجم الدين بولداس

والزعامة الوطنية والروحية، وهو من مواليد "طراز" بتركستان الغربية (كاظم بگلف ويب، ٢٠١١م). وهو الابن الأرشد للشيخ محمد خان ابن محمد غازي خان الحسيني الذي كان مرجع المسلمين في الفقه الإسلامي وعلماء من أعلام العلوم العربية والآداب الشرقية وشیخاً للطريقة النقشبندية في تركستان حيث يرجع نسبه إلى العرب الفاتحين الأوائل الذين فتحوا بلاد تركستان وأقاموا بها لنشر الدعوة الإسلامية (الطرازي، ٢٠١١م: ١١) ، وكان أخوه الدكتور عبد الله مبشر الطرازي (وهو أستاذ الحضارة الإسلامية واللغات الشرقية بجامعة الملك آل سعود بجدده) له عامود أسبوعي في جريدة المدينة المنورة منذ سنوات عديدة، وله برنامج أسبوعي بالإذاعة.

أما عن زوجة نصر الله مبشر الطرازي فقد تزوج من البنت الكبرى للأمير محمد عالم خان أمير إمارة بخارى (أوزبكستان) والأمير محمد عالم خان آخر أمير من أمراء بخارى وأنجب نصر الله مبشر الطرازي منها خمسة أولاد عاش منهم ثلاثة أولاد وهم: السيد مبارك نصر الله (مدير عام سابق في وزارة التجارة) وثریا نصر الله (ليسانس لغات شرقية بجامعة القاهرة) ومريم نصر الله (ليسانس آداب قسم اللغة العربية وهي مديرة في مركز البحوث الزراعية بالجيزة) وقد توفي اثنان وهما: فاروق وتوفى وهو في عامه الأول.

٢- مظفر وتوفى وهو عنده ٧ شهور. (الطرازي، ٢٠٠١م).

هذا وقد كان نصر الله في بيته محباً للنظافة والنظام، ويساعد في كل مجال في المنزل- في الأعمال الكهربائية والزراعة والسباكة والنجارة والدهانات والكي بل إعداد الطعام، وكان المعلم الماهر لأولاده في مراحل التعليم المختلفة، وكان الطبيب المداوي، والناصح الأمين (الطرازي، ٢٠١١م: ١٤٠).

سماته الشخصية:

كان مبشر يتميز بشخصية جذابة لبقة الحديث بشوش الوجه دائم الابتسام مع الأصدقاء ولكن صارماً وحاداً وقت الشدائد، بسيطاً متواضعاً ومحباً لزملائه وطلابه وأصدقائه ومعارفة فبرغم من مكانته العلمية نجده يتحلى بالتواضع الجرم يسارع في معاونة الآخرين ولا يتأخر في تقديم أي مساعدة لهم حتي لو كان علي حساب راحته ووقته، وكان نجده يتألق في كافة المحافل وجميع المناسبات وتتجلى قدرته في التعامل مع الآخرين بفن الاتيكيت والدبلوماسية وكسب حب الآخرين (الطرازي، ٢٠١١م: ٧٣)، وهو شخص منظم للغاية في منزله ومكتبه، وكان شاكراً ممتناً لكل أساتذته الذين أخلصوا في تعليمه وتشجيعه

نصرالله مبشر الطرازي-الأفغاني، مدرس اللغة الأوزبكية في الجامعات المصرية ^١ الدكتور نهي أحمد عثمان ونجم الدين بولداس

فكانوا قدوة حسنة له في حياته وعمله، حتى إنه كان ينتهج نهجهم في تعامله مع طلابه في الجامعات، فيقدم لهم العلم والنصيحة الخالصة ولا يبخل عليهم بأية مساعدة كانت، سواء بإمدادهم بالكتب والمراجع، أو بشرح أى معلومة تفيدهم، أو بإرشادهم إلى عناوين بحوث ورسائل يقوموا بتحضيرها، فلا يبخل عليهم بعلمه ووقته وصحته ومكتبته، بل يقدم كل ذلك بنفسه بحبة راضية رغم مشاغله الكثيرة (الطرازي، ٢٠١١م: ١٣٩).

المناصب التي تقلدها:

تقلد الأستاذ نصر الله الطرازي المناصب المهمة التالية، داخل مصر وخارجها فقد عين كمفهرس للكتب الشرقية التي تقتنيها دار الكتب المصرية - المخطوطة منها والمطبوعة - وعددها ٢٣ ألف كتابا فقام الأستاذ الطرازي بإعداد فهرس بطاقة لها بعد الفهرسة والتصنيف - أثناء عملة كمفهرس ثم عين كمفهرس أول ثم رئيسا للفهارس الشرقية والخبير المشرف على الفهارس بدار الكتب المصرية - وقام بعد ذلك بإعداد مجلدات للفهارس الشرقية (بيبلوجرافيات) وهي التي تم طبعها في ١٦ مجلدا موسوعيا .. هذا علاوة على انتدابه للتدريس في جامعات مصر (القاهرة والأزهر وعين شمس) وحصوله على درجة الأستاذية للغات الشرقية من مجلس الأعلى للجامعات في عام ١٩٧٠م - كما عمل أستاذاً للغتين الفارسية والتركية ولهما منذ العام الدراسي ١٩٦٧/٦٦م إلى عام ٢٠٠١م، وكان بذلك أول من أدخل تعليم ودراسة اللغة الأوزبكية في الجامعات المصرية (الطرازي، ٢٠٠١م).

ثم عين خبيراً للمكتبات والمخطوطات بمركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية باستانبول بتركيا، ثم اختير خبيراً عالمياً من قبل "منظمة اليونسكو" للتحقق من تاريخ قازان عاصمة تارستان (الطرازي، ٢٠١١م: ٩).

عضويته بالاتحادات والجمعيات:

كان عضواً بالاتحاد الدولي للمكتبات، وعضواً عاملاً في مؤسسة الفرقان لإحياء التراث الإسلامي في لندن، وعضواً الـ COMILS بماليزيا، وعضواً بجمعية رابطة الأدب الحديث بمصر، وعين خبيراً لمركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافية الإسلامية باستانبول، وعضواً مؤسساً لأربع جمعيات صداقة بمصر وهي: (جمعية الصداقة المصرية الأوزبكستانية، جمعية الصداقة المصرية القازاقستانية، جمعية الصداقة

نصرالله مبشر الطرازي-الأفغاني، مدرس اللغة الأوزبكية في الجامعات المصرية الدكتورة نهي أحمد عنمان ونجم الدين بولداس

المصرية الأفغانية، جمعية الصداقة المصرية الإيرانية)، وكان أول عضو عربي ينضم للأكاديمية التركية للغة والثقافة والتاريخ بتركيا (الطرازي، ٢٠١١م: ٩).

المؤتمرات والندوات التي حضرها ومحاضراته بها:

زار الطرازي العديد من الدول والتي من بينها تركيا سنة ١٩٦٧م، وبلغاريا سنة ١٩٧٣م، واشترك في عدة مؤتمرات في (مصر وتركيا وإيران والسعودية) وألقى فيها محاضرات في مواضيع تاريخية وأدبية مختلفة، فقد كان ممثلا لمصر في المؤتمرات الدولية كخبير للفهرسة والتصنيف وكأستاذ للغات الشرقية، ومن أهم هذه المحاضرات: (محاضرة عن جمال الدين الأفغاني، ومحاضرة عن العلاقات الثقافية المصرية والتركية، ومحاضرة عن المكتبات والفهارس في إيران وتركيا، ومحاضرة عن التأثير والتأثر بين الأدبين الفارسي والعثماني) (الطرازي، ٢٠٠١م).

مؤلفاته ومقالاته: (يشتمل على قائمة بأعماله ومؤلفاته وآثاره):

ولنصر الله مؤلفات كثيرة تقدر ب ٦٤ فهرسا وكتبا ودراسة ومحاضرة ومقالة في التاريخ الإسلامي وقواعد اللغات الشرقية وآدابها ودراسة الوثائق العلمية وكذلك مؤلفات خاصة بتحقيق المخطوطات الفارسية والتركية والعربية، وأيضا العديد من المقالات تم نشرها في مصر والإمارات وإيران وباكستان وجرائد الخليج وأفغانستان باللغات العربية والفرنسية والفارسية والتركية والأوزبكية منها(مدير الجديدة، ١٩٩٥م: ٢٠):

- ١- (من الأدب الشعبي الافغاني) مقال تم نشره من مجلة (الشعر) بالقاهرة عدد نوفمبر ١٩٦٤م.
- ٢- (روفائيل الشرق كمال الدين بهزاد المصور - عصره، حياته، أسلوبه، وخصائص فنه، آثاره) تم نشره في مجلة (المجلة) القاهرية عدد ١٢٢ فبراير عام ١٩٦٧م.
- ٣- (الكتاب الإيراني في مصر) مقال منشور في كتاب بعنوان "جوانب من الصلات الثقافية بين إيران ومصر" الصادر من المركز الثقافي الإيراني بمصر ١٩٧٨م.
- ٤- (أثر الادب الفارسي على الأدب الفرنسي) مقال مترجم من الفارسية تم نشره ضمن كتاب "صفحات عن إيران" المطبوع بالقاهرة.
- ٥- (بهزاد - الرسام الهروي العالمي الشهير) مقال نشر في مجلة " أفغانستان " بالعدد ٢٠، ٢١ الصادرين في يوليو وأغسطس عام ١٩٥٨.

- ٦- (موقف الإسلام تجاه الشبوعية والرأس مالية) مقال منشور في جريدة "ترجمان أفكار" الصادرة باللغة الأوزبكية من كراتشي بباكستان، العددان ٦،٥ عام ١٩٥٣م.
- ٧- (وحدة تركستان القومية) مقال منشور باللغة الأوزبكية في جريدة "ترجمان أفكار" الصادرة بكراتشي العدد ١/٢٠/١٩٥٣م.
- ٨- (خلاصة الكلام في حقائق الإسلام) ترجمة أوزبكية من المقال العربي للعلامة أبو النصر مبشر الطرازي _ ترجمان أفكار _ كراتشي، الاعداد من ١ : ٥ عام ١٩٥٤م ، ١٩٥٥م .
- ٩- (الإمام البخاري) مقال باللغة الأوزبكية تم نشره في مجلة "تركستان" الصادرة من القاهرة عدد ١١/٥/١٩٥٤م.
- ١٠- (الإمام احمد بن حنبل) مقال بالأوزبكية تم نشره في مجلة "تركستان" الصادرة من القاهرة بتاريخ ١٨/٤/١٩٥٤م.
- ١١- (نداء به مجاهدين أفغان) = "نداء الى المجاهدين الأفغان" وهو نداء موجه لهم عبر الإذاعة الموجهة من القاهرة باللغة الفارسية خلال عام ١٩٨١م.
- وهناك للطرازي مقالات وقصص قصيرة أخرى تم نشرها في الجريدة الأسبوعية "أنيس" الصادرة من كابول بأفغانستان قبل هجرته منها (عصام، ١٩٩٤م: ١١).
- الجوائز التي حصل عليها:**
- هذا ونظرا لجهود الطرازي العلمية التي بذلها طوال حياته، فقد كرم من جهات عدة ونال العديد من الجوائز ومن أهمها:
- جائزة الصحافة من وزارة الإعلام والصحافة الأفغانية في عام ١٩٤٣م.
 - منحه المجلس الأعلى للجامعات المصرية في عام ١٩٧٠ (درجة الأستاذية) .
 - منحته جامعة مرمرة التركية باستانبول عام ١٩٩٥م (الدكتوراه الفخرية في اللغة التركية وآدابها)، نظرا لجهوده في تدعيم العلاقات الثقافية التركية المصرية.
 - منحته "أكاديمية اتاتورك للثقافة واللغة والتاريخ بانقرة" (عضوية شرفية) للمركز الثقافي بالأكاديمية عام ١٩٩٥م.

نصرالله مبشر الطرازي-الأفغاني، مدرس اللغة الأوزبكية في الجامعات المصرية الدكتورة نهي أحمد عثمان ونجم الدين بولداس

- أقام السيد الأستاذ الدكتور محمود فهمي حجازي رئيس مجلس إدارة دار الكتب والوثائق القومية بدار الوثائق القومية، حفل تكريم كبير في ديسمبر عام ١٩٩٥م دعى إليه كبار العاملين بدار الكتب والوثائق القومية وجمع من أساتذة اللغات الشرقية بالجامعات المصرية.

- منحته جامعة أوزبيكتان الحكومية للدراسات العرقية بطاشكند في عام ١٩٩٦م بعد انتهاء المؤتمر الدولي للأمير تيمور، (الدكتوراه الفخرية في الفلسفة) وقدم البراءة له وزير التعليم العالي الأوزبكي في حفل كبير.

- وعلى أثر بحث عام عن إثبات تاريخ قازان، دعى الأستاذ الطرازي إلى زيارة قازان عام ١٩٩٧م هو ومجموعة من زملائه من أساتذة اللغات الشرقية بكلية الآداب بجامعة عين الشمس بصورة رسمية لزيارة قازان، وقد وفق الوفد بتحديد تاريخ إنشاء قازان وأكرمهم عمدة قازان إكراما عظيما، واختفت بهم أكاديمية تاتارستان وجامعة قازان وألبسهم العمدة في حفل أقيم في ٢٣/٧/١٩٩٧م بدار الضيافة لكبار الزوار ملابس قومية تاتارية، كما منح الأستاذ نصر الله الطرازي (عضوية شرف) لبرلمان قازان.

- ثم نال (وسام التقدير للأعمال العلمية ذات المستوى الرفيع) منحة له من فخامة سليمان ديميريل رئيس جمهورية تركيا سنة ١٩٩٨م.

- ثم تم منحه لقب (مواطن شرف طراز) مع عضوية شرف لأكاديمية العلوم القازاقستانية وذلك في عام ٢٠٠١م من جامعة القاهرة خلال ندوة العلاقات المصرية القازاقستانية. (الطرازي، ٢٠٠١م).

أهم أعماله وإنجازاته:

ومن خلال مدة خدمته بدار الكتب المصرية (الطرازي، ٢٠٠١م) منذ عام ١٩٤٩م وعلى مدى ٣١ عاما، قام بفهرسة وتصنيف وتحقيق أكثر من ثلاثة وعشرين ألف كتاب مطبوع ومخطوط، وإعداد فهراس بطايقية لها، ثم أعد فهراس مطبوعة للمخطوطات والمطبوعات التركية والفارسية بدار الكتب المصرية من عام ١٩٦٤م، هذا... وقد اكتشف الأستاذ الطرازي أن مخطوطة (بستان سعدى) رقم ٢٢ أدب فارسى ومنمنماتها الست للفنان كمال الدين بهزاد، أنها مخطوطة نادرة، و اكتشف توقيعيه (توقيع بهزاد المظموس بماء الذهب) في اللوحة الأولى لأول مرة الأمر الذى رفع قيمة النسخة النادرة النفيسة إلى أضعاف، وقد نشرت جريدة (الأهرام) القاهرية تحقيقا صحفيا في حينه في صفحة كاملة عن ذلك كتبه الأستاذ خميس البكرى الصحفى بالأهرام، علما بأن دار الكتب القومية تحتفظ بهذه النسخة القيمة منذ عام ١٨٩٠م في رصيدها، وقد قام بدراسة هذه المخطوطة ومنمنماتها كثير من العلماء الباحثين في الشرق والغرب (الطرازي، ٢٠٠١م).

نصرالله مبشر الطرازي-الأفغاني، مدرس اللغة الأوزبكية في الجامعات المصرية دكتوراه نهي أحمد عثمان ونجم الدين يولدش

وقد كلف الأستاذ الطرازي مع أساتذة متخصصين في علم المكتبات ودراسة المخطوطات من قبل مؤسسة الفرقان لإحياء التراث الإسلامي بلندن لإلقاء المحاضرات وتدريب طلاب حاصلين على الماجستير والعاملين في مكتبات العالم وذلك في فترة دراسية لمدة شهر ونصف في المكتبة المركزية بجامعة القاهرة أولاً، وفي استانبول ثانياً، وكانت دراسة المخطوطات والتدريب في المرحلة الثانية باستانبول تضم طلاباً من دول الكومنولث في آسيا الوسطى والقوقاز (الطرازي، ٢٠٠١م).

وكان الرجل ضمن أربعة خبراء على مستوى العالم في عام ١٩٩٧ شاركوا بتكليف من منظمة اليونسكو للتحقق من تاريخ (قازان) عاصمة تارستان، وأن تاريخ نشأتها يرجع إلى أكثر من ألف عام، فتوجهت اللجنة إلى المواقع التاريخية والأثرية وقامت بدراسة المخطوطات عن العاصمة وكل النواحي والدلائل والشواهد التي تثبت تاريخ عاصمة قازان وذلك بمشاركة العلامة نصر الله عام ٢٠٠٠م واجتمعت اللجنة واتفقت بعد مناقشات ومدارسة كافة النواحي المتعلقة بالعاصمة وأثبت أن تاريخها يعود إلى ألف عام، وتم توثيق ذلك باليونسكو (الطرازي، ٢٠١١م: ٨٥).

أسفاره الخارجية:

وجهت إلي الأستاذ نصر الله دعوات عديدة لزيارة البلاد في الخارج لحضور المؤتمرات الدولية..ألا أنه كان يؤثر البقاء في مصر لخدمة ورعاية والده العلامة الشيخ مبشر الطرازي الحسيني، ولذا لم يسافر سوى سفريات محدودة في حياة والده، فمثلاً قام بزيارة تركيا عام ١٩٦٧ تلبية لدعوة رسمية من وزارة الثقافة التركية، وأيضاً زار بلغاريا عام ١٩٧٣م بدعوة رسمية، ثم زار إيران عام ١٩٧٧ بدعوة من وزارة الثقافة الإيرانية.. وخلال هذه الزيارات قام بإلقاء أحاديث ومحاضرات تهدف إلى توثيق وتوطيد العلاقة بين مصر والدول الصديقة.

ونظراً لحبه الشديد وولعة الدائم لمعرفة كل جديد عن الشعوب وحضاراتها المختلفة فقد قام بعد وفاة والده بزيارات عديدة على نفقته الخاصة إلى بلدان عديدة منها ألمانيا وفرنسا وهولندا وإنجلترا وإيران وبلجيكا والسعودية وغيرهم، مما كان له الأثر الواضح في إثراء معلوماته وخبراته وساعده في ذلك إجادته لعدد سبع لغات مختلفة ومعرفته الواسعة بتاريخ الشعوب (الطرازي، ٢٠١١م: ٧٧).

يشتمل على قائمة بأعماله ومؤلفاته وآثاره .

- قائمة بالآثار البيوجرافية للأستاذ نصر الله الطرازي وهي:

● (نور الدين عبد الرحمن الجامي) فهرس بمؤلفاته المخطوطة والمطبوعة المحفوظة بدار الكتب، تم طبعه وإصداره

عام ١٩٦٤م.

نصرالله مبشر الطرازي-الأفغاني، مدرس اللغة الأوزبكية في الجامعات المصرية دكتوراه نهي أحمد عنمان ونجم الدين يولداش

- نور الدين عبد الرحمن الجامي: فهرس بمؤلفاته المخطوطة والمطبوعة التي تقيتها دار الكتب المصرية، تم طبعة ١٩٦٤م.
- فهرس المخطوطات الفارسية: التي تقيتها الدار حتى عام ١٩٦٣ تم طبعه ١٩٦٧ - ١٩٦٨م في ثلاثة أقسام + كشافات في مجلد.
- (الفهرس الوصفي للمخطوطات الفارسية المزينة بالصور والمحافظة بدار الكتب المصرية) القاهرة: دار الكتب، صدر عام ١٩٦٨م بتقديم بقلم الأستاذ ثروت عكاشة وزير الثقافة المصرية الأسبق ونائب رئيس مجلس الوزراء المصري في ذلك الوقت.
- (فهرس المطبوعات التركية العثمانية التي تقيتها الدار منذ إنشائها حتى عام ١٩٦٩م) تم طبعة وإصدارة عامي ٨٢ ، ١٩٨٣م في ٣ مجلدات.
- (فهرس ترجمات الأحاديث النبوية وأربعينيات النبوية إلى اللغات الشرقية) مخطوطات محفوظة بدار الكتب القومية بالقاهرة ، طبع مركز الدراسات الشرقية بجامعة القاهرة ١٩٨٨م.
- (ملحق فهرس المطبوعات التركية العثمانية التي تقيتها دار الكتب القومية من عام ٧٠ حتى عام ١٩٨٠م) تم إصداره عام ١٩٩٢م.
- (فهرس المخطوطات التركية العثمانية التي اقتنيها دار الكتب القومية منذ عام ١٨٧٠م حتى نهاية عام ١٩٨٠م) صدر منه المجلد الأول والثاني والثالث والرابع منذ عام ١٩٨٧م إلى عام ١٩٩٢م. والجزء الخامس تم طبعة- وهو كشافات.
- (فهرس المصادر والمراجع عن الأمير تيمور والتيموريين خدامتهم في مجال العلوم والفنون المخطوطة المحفوظة بدور الكتب المصرية) وهو باللغة العربية وكتب مقدمة له باللغة الأوزبكية سعادة السفير الكبير والوزير المفوض لأوزبكستان في مصر الدكتور شمس الدين ضياء الدين بابا خانوف ، طبع سفارة أوزبكستان سنة ١٩٩٦ بمناسبة الاحتفال بالأمير تيمور في أكتوبر ١٩٩٦م .
- (فهرس ترجمات التقارير ومعاني القرآن الكريم المخطوطة والمحفوظة بدار الكتب القومية) هدية إلى جامعة الأزهر بمناسبة انعقاد "مؤتمر الترجمة وتفاعلها مع الحضارات في مركز الشيخ صالح بالأزهر الشريف.

وهكذا أعد الأستاذ نصر الله مبشر الطرازي وطبع فهرس المخطوطات والمطبوعات الشرقية بدار

الكتب في ستة عشر مجلدا موسوعيا

- مؤلفات نصر الله الطرازي في التاريخ الإسلامي وقواعد اللغات الشرقية وآدابها ودراسة الوثائق العلمية هي:

- (تاريخ بخارى لأبي بكر محمد بن جعفر النرشخي) ترجمها بالاشتراك مع الدكتور/ أمين عبد المجيد بدوى من الفارسية إلى العربية مع التحقيق والتعليق والإضافة . أصدرته دار المعارف بالقاهرة عام ١٩٦٨ م ، ثم أعيد طبعة عام ١٩٧٦ م كطبعة ثانية ، وعام ١٩٩٤ م كطبعة ثالثة.
- (دستور زبان فارسی) = (قواعد اللغة الفارسية) طبع مطبعة دار السعادة بالقاهرة عام ١٩٧٨ م.
- (الأساليب الفارسية الحديثة والمعاصرة) طبع القاهرة ١٩٨١ م .
- (النبذة في قواعد اللغة العثمانية والنصوص) طبع بالقاهرة ١٩٨٦ م.
- (وثائق تركية عثمانية) مختارات من المنشآت والرسائل الديوانية والفرمانات السلطانية مع نبذة من الفواتح والخواتيم ومجموعة من صور الوثائق العثمانية ، طبع القاهرة ١٩٨٥ م طبعة أولى ، ١٩٨٦ م طبعة ثانية
- (الدبلوماسيتقا - علم دراسة الوثائق ونقدها: دراسة الوثائق العثمانية) القاهرة الطبعة الأولى عام ١٩٨٦ م والطبعة الثانية عام ١٩٨٩ م.
- (دراسات في البلاغة التركية العثمانية والعروض والقوافي) طبع القاهرة عام ١٩٨٦ م.
- (أتعلم اللغة الأوزبكية) كتاب في تعليم اللغة الأوزبكية تم طبع القسم الأول منه (النحو الأوزبكي) بالقاهرة، وتم طبع القسم الثاني (الصرف الأوزبكي) والقسم الثالث (النصوص) خلال العام الدراسي ٢٠٠٢/٢٠٠١ م هذا وقد بدأ الطرازي ولأول مرة في الجامعات المصرية تعليم هذه اللغة وهي من لهجات اللغة التركية في آسيا الوسطى بداية من كلية الدراسات الإنسانية بجامعة الأزهر - فرع البنات وذلك منذ عام ٢٠٠٠ م.
- نظم عثمانية (نظام الحكم العثماني سياسا وإداريا وعسكريا واقتصاديا) تحت الطبع
- (تاريخ تركستان ، ماضيها وحاضرها) تحت الطبع بالقاهرة .
- (أثر اللغة العربية وثقافتها على اللغة العثمانية وآدابها) تحت الطبع .
- (إسهامات علماء الترك في ارساء التراث الإسلامي) تحت الطبع .
- (دراسات في المخطوطات التركية) تحت الطبع .
- (دراسات في المخطوطات الفارسية) تم طبعها بإيران .
- (ديوان شعر تركي وفارسي وعربي واوزبكي) تحت الطبع .
- (فن الخط العربي ومدارسه مع النماذج من مختلف أنواع الخطوط) تحت الطبع.
- (زنان دانا) ترجمة فارسية لمسرحية هولبير (النساء العالقات) تحت الطبع .

- (بيام هجران) - رسالة الحجر - ذكريات وخواطر وطنية - فارسي ، تحت الطبع
 - (يك قطرة خون) = (قطرة دم) قصة قصيرة فارسية منشورة بكابل بأفغانستان
 - (من هم كريستم) = (أنا أيضا بكيت) قصة قصيرة منشورة بكابل .
 - (دلداده ولارام) قصة عاطفية فارسية منشورة بكابل .
 - (الأدب التركي المقارن) تحت الطبع .
 - (أدب الديوان شرح وتحليل ونقد) تحت الطبع .
- فهارس وأدلة الأستاذ نصر الله الطرازي:**

- (دليل الآثار المعمارية العثمانية في القاهرة منذ فتح السلطان سليم الأول مصر سنة ١٥١٧م إلى عهد محمد علي باشا الكبير شاركت في إعداده الدكتورة / كوثر أبو الفتوح الليثي مدير عام مركز البحوث الأثرية بمصلحة الآثار المصرية . والدليل مطبوع بالعربية التركية هدية إلى الجمع الحالى لاتاتورك للثقافة واللغة والتاريخ بتركيا عند اشتراك المعدين في مؤتمر أثر الحكم العثماني على الشرق الأوسط بخطى بتركيا في أكتوبر ٢٠٠٠م.
- (دليل الآثار العتيقة بمدينة بخارى وحيوة) طبع بمركز الدراسات الشرقية بجامعة القاهرة عام ١٩٩٦م، هذا وقد تمت ترجمة هذا الأثر إلى اللغة الأوزبكية بمعرفة الحيدر سلطان، مع صور لبعض الآثار بالألوان.

وفاته:

توفي إلى رحمة الله تعالى بتاريخ ٢٠ إبريل ٢٠٠٢م (الطرازي، ٢٠٠١م: ١٥)، وقد خرجت جنازته من جامع "صلاح الدين" بالمنيل بالقاهرة، شارك فيها مندوب سيادة رئيس الجمهورية، وخمس سفراء وكبار رجال السلك الدبلوماسي المصري والأجنبي، وكبار رجال الدين وأساتذة الجامعات المصرية وطلابها ورؤساء جمعيات الصداقة المصرية التركية والأوزبكية والأفغانية والقازاقية، وجمع غفير من تلاميذه النجباء الأوفياء، وجميع أفراد العائلة داخل مصر وخارجها .. وتمت إجراءات دفنه بجوار والده الشيخ مبشر الطرازي بمدفن العائلة الطرازية بعمر بن الفارض بالمقطم بالبساتين (الطرازي، ٢٠١١م: ١١٣).

وبعد وفاته أقيمت حفلات تأبين لذكراه وتكريمه، فمثلا أقامت "السفارة الأوزبكية" بعد وفاة نصر الله بأسبوع واحد في ٢٨ أبريل ٢٠٠٢، حفل تأبين بدأ بتلاوة آيات من القرآن الكريم ثم كلمات رثاء من سفراء أوزبكستان وقازاقستان وتركيا بمصر، وسفراء مصر بالخارج.

نصرالله مبشر الطرازي-الأفغاني، مدرس اللغة الأوزبكية في الجامعات المصرية الدكتورة نهي أحمد عنمان ونجم الدين بولداس

وقد أقامت "كلية البنات الإسلامية - قسم اللغات الشرقية بجامعة الأزهر" حفل تأبين كبير في ٢١ مايو ٢٠٠٢م، حضره جمع كبير من أساتذة الجامعات المصرية والسادة السفراء ورجال الأدب والثقافة في مصر والطلبة الأوفياء والأهل والأصدقاء.

وقد تمّ إنشاء "متحف يضم تراث نصر الله الطرازي" في "آستانة" عاصمة قازاقستان، والذي يشمل جميع مؤلفاته وآثاره، وقد صدر كتاب عن هذا المتحف وتمّ طبعه في قازاقستان (الطرازي، ٢٠١١م: ١١٤).

وبعد الانتهاء من الحديث عن نصر الله مبشر الطرازي وعن مولده وتربيته وعلاقاته وتدرجه الوظيفي وشهرته ومؤلفاته، فسوف أتناول فيما يلي الإتجاهات الشكلية والموضوعية واللغوية والزمنية لمكتبته، وتأثير حياته وفكره على مكتبته وإتجاهاتها الموضوعية.

ثانياً: مكتبة نصر الله مبشر الطرازي

كان نصر الله خبيراً في المخطوطات الإسلامية، وكان مشرفاً على فهرسة المخطوطات العربية والتركية والفارسية بالمكتبات المركزية في العالم الإسلامي، وأستاذ اللغتين الفارسية والتركية وآدابها في جامعات مصر (القاهرة، عين شمس، الأزهر)، وكانت له مكتبة عظيمة مليئة بالعديد من الكتب النادرة والتراثية والتي تخص الدراسات الشرقية الإسلامية والكثير من هذه الكتب باللغات التركية والفارسية والأردية.

ومكتبة نصر الله مليئة بالكثير من الكتب المهداة سواء من هيئات علمية وأدبية في العالم، أو من مؤلفيها أو محققيها أو مترجميها وباقي مكتبته كان يشتري أو يعيها من خارج مصر وداخلها وخاصة أثناء سفرياته الخارجية، ومن أمثلة الكتب المهداة في مكتبته:

إهداء من عبد الستار الحلوجي عام ١٩٩٤م لنصر الله مبشر الطرازي وكان هذا الإهداء متمثل في كتاب (المخطوط العربي لعبد الستار الحلوجي، السعودية: مكتبة مصباح، ١٩٨٩م).

إهداء من المحقق (عبد القادر شن آر) إلى نصر الله مبشر الطرازي وكان هذا الإهداء متمثل في كتاب (الإجماع لأبو بكر محمد بن إبراهيم بن منذر؛ تقديم وتحقيق عبد القادر شن آر، أنقره: د.ت، ١٩٨٣م).

إهداء من المترجم محمد منير مرسى إلى نصر الله مبشر الطرازي وكان هذا الإهداء متمثل في كتاب (ثلاث أزهار في معرفة البحار لأحمد بن ماجد؛ تحقيق ونشر يتو دور شوموفسكى؛ ترجمة وتعليق محمد منير مرسى، القاهرة: عالم الكتب، ١٩٦٩م).

إهداء من المؤلف محمد حسن الأعظمي إلى نصر الله مبشر الطرازي وكان هذا الإهداء متمثل في ثلاث نسخ من كتاب (القائد الأعظم وقصة باكستان لمحمد حسن الأعظمي، القاهرة: مكتبة مصر، ١٩٩٤م).

ومن ذلك كان يلزم دراسة هذه المكتبة لتعريف الباحثين بمحتوياتها، ولكي يتسنى ذلك فقد قامت الباحثة بتقسيم مقتنيات هذه المكتبة إلى أشكائها المختلفة، ثم معالجة كل شكل على حدة من حيث تحديد الإتجاهات العددية والموضوعية (وفقا للخلاصة الأولى والثانية لتصنيف ديوي العشري)، والاتجاهات الزمنية واللغوية لكل شكل.

نتائج البحث

على مدى عدة عقود ظل العلامة نصر الله مبشر الطرازي يعمل في خدمة المخطوطات التي كرس لها علمه وحياته، والحياة اليومية مع هذه الكنوز النادرة التي تنفرد بها الحضارة العربية والإسلامية، جعلت هذا الاختصاصي يحيط بكثير من التفاصيل الدقيقة، فقد قام بفهرسة وتصنيف أكثر من ٢٣ ألف كتاب مطبوع ومخطوط، كما عهد إليه الرئيس عبد الناصر بإعداد فهرس المطبوعات والمخطوطات التركية والفارسية، حيث كان من أهم أشياء في حياته هو إحياء التراث الإسلامي، وقد كان رجل بيلوجرافي أولا وخبيراً بالمخطوطات الإسلامية وله ١٦ مطبوعاً عن دراسة المخطوطات، ومن الطبيعي أن يكون إهتمامه منصباً على التراث الإسلامي الذي رآه أن جسده وإن كان عربياً فإن ذراعيه هما الترك والفرس، وبدون هذين الذراعين لم يكن من الممكن إنتشار التراث الإسلامي أبداً، ومن هذا لا بد من التعاون كعلماء مسلمين على إحياء هذا التراث دون تحيز أو عصبية للجسد أو للجناحين، فكان من الواجب علينا أن نعرف بهذا العالم الكبير خبير المخطوطات الشرقية الإسلامية في العالم الإسلامي وأستاذ اللغات الشرقية وآدابها في جامعات مصر.

وقد تم العرض لمؤلفات هذا العالم كجزء من سيرته الشخصية فالأستاذ نصر الله مؤلفات كثيرة تقدر بـ ٦٤ فهرساً وكتاباً ودراسة ومحاضرة ومقالة في التاريخ الإسلامي وقواعد اللغات الشرقية وآدابها ودراسة الوثائق العلمية وكذلك مؤلفات خاصة بتحقيق المخطوطات الفارسية والتركية والعربية، وكذلك العديد من المقالات تم نشرها في مصر والإمارات وإيران وباكستان وجراند الخليج وأفغانستان باللغات العربية والفرنسية والفارسية والتركية والأوزبكية.

أما عن مكتبته وهي الجزء الرئيسي في هذا البحث فقد ضمت ١٦١١ عنواناً كتاب منها، ٧٦ كتاب في المعارف العامة، و ٢٠ كتاب في الفلسفة، و ٢٤٠ كتاب في الديانات، و ١٠٣ في العلوم الإجتماعية، و ١٠٤ في اللغات، و ١٤ في العلوم البحتة، و ٢٠ في العلوم التطبيقية، و ٣٥ في الفنون الجميلة، و ٤٢٧ في الآداب، و ٥٧٢ في التاريخ والجغرافيا والتراجم، وقد غطت هذه الكتب الفترات الزمنية من ١٩٠٠م-٢٠١٠م، و ١٧٩ كتاب صدر في سلسلة، و ١٤٣٢ كتاب لم يصدر في سلسلة، ومن أكثر أماكن النشر لهذه الكتب

كانت القاهرة، ومن أكثر اللغات التي أقتنى بها كتب مكتبته كانت اللغة العربية، تليها اللغة التركية، ثم اللغة الفرنسية، ثم اللغة الفارسية، ثم اللغة الإنجليزية، ثم اللغة القازاقية.

وقد اشتملت المكتبة أيضا على ٥ مجموعات للوحات الفنية في ١١٤ لوحة، و ٥٧ عنوان دورية (مجلة وصحيفة عربية وشرقية وأجنبية) منهم ٨ عناوين في المعارف العامة، و ١٣ في الديانات، و ٨ في العلوم الإجتماعية، و دورية واحدة في اللغات، ودورية واحدة في العلوم البحتة، و ١٨ دورية في الآداب، و ٨ في الجغرافيا والتاريخ والتراجم، و مجموع أعداد هذه الدوريات يصل إلى ٢٢٥ عددا وقد اقتني أعدادا من الدوريات تتراوح ما بين العدد الواحد وأكثر من عدد للدورية الواحدة، وقد تباينت هذه الدوريات في فترات صدورها ما بين: يومية وأسبوعية ونصف شهرية وشهرية ومرة كل شهرين وفصلية وسنوية، وقد يرجع اقتناؤه للدوريات لأنها توفر المعلومات الحديثة التي لا تتوافر في مصادر أخرى كالمكتب، و تصدر علي فترات قريبة نسبيا، ومن أقدم دوريتين في مكتبة نصر الله فترجع إلى ١٩٣٠م-١٩٣٩م، ومن أكثر اللغات التي اقتنى بها دوريات هي اللغة العربية، تليها اللغة الفارسية، ثم اللغة التركية، اللغة الإنجليزية، ثم اللغة الفرنسية، وأخيرا اللغة القازاقية.

أما عن المخطوطات بمذه المكتبة فهي ٣ مخطوطات، مخطوطتان منهم باللغة العربية إحداها مصورة من دار الكتب أما المخطوطة الثالثة فهي باللغة التركية.

أما عن الرسائل الجامعية بمكتبة نصر الله مبشر الطرازي فهو يقتنى رسالة ماجستير واحدة وهي تتحدث عن نشأة التذاكر في الأدب التركي.

توصيات البحث:

من أهم توصيات الدراسة، ما يلي: إنشاء فهرس تقليدي لمقتنيات مكتبة نصر الله مبشر الطرازي حيث توقف نمو مجموعة مكتبته بوفاته، ثم إنشاء قاعدة بيانات بمقتنيات هذه المكتبة، وإتاحة هذه القاعدة على الإنترنت ليتعرف الباحثين والدارسين على محتويات هذه المكتبة من الكتب النادرة والتراثية.

يجب على العاملين بقاعة المكتبات الخاصة بمركز الدراسات الشرقية التابع لجامعة القاهرة، ضرورة إعادة ترتيب هذه الأوعية على الرفوف باستمرار، لتجنب اختلاط أوعية المكتبات الخاصة ببعضها البعض.

ضرورة قيام مسئولين بمركز الدراسات الشرقية عند تسلمهم لأي مكتبة خاصة، بعمل ملف منفصل لكل مكتبة خاصة به معلومات وافية عن صاحب المكتبة وتاريخ ورود المكتبة للمركز، وكيفية حصول المركز على هذه المكتبة ومعلومات عن مقتنيات المكتبة من ناحية اللغة والشكل والعدد. ضرورة تصوير الكتب النادرة الموجودة بمجموعات المكتبات المهداة بالمركز للحفاظ علي النسخ الأصلية. ضرورة الإهتمام بالمكتبات الخاصة

نصرالله مبشر الطرازي-الأفغاني، مدرس اللغة الأوزبكية في الجامعات المصرية د. الدكتورة نهي أحمد عنمان ونجم الدين بولداس

الموجودة بمركز الدراسات الشرقية ورعايتها وترميم ما يحتاج من أوعيتها وصيانة أوعيتها والعمل على نظافتها باستمرار.

ضرورة تهيئة البيئة المحيطة بهذه المجموعات بالالتزام بالمواصفات القياسية في درجة الحرارة والرطوبة والإضاءة والتهوية، ومقاومة وإبادة القوارض والحشرات وسواها بشكل سليم.

استحقاق الأستاذ نصر الله مبشر الطرازي أن يخلد اسمه بدار الكتب المصرية بإنشاء قاعه بإسمه تضم أعماله، نظرا لخدماته الجليلة في فهرسة وتصنيف مخطوطاتها الشرقية الإسلامية وإعداد الفهارس البطاقية والمطبوعة لها ونظرا لخدماته بما لأكثر من ثلاثين عاما.

المحافظة على التراث الهائل من المخطوطات العربية والفارسية والتركية القيمة بدار الكتب القومية بمصر، والعناية بها وصيانتها ودراستها ونشر فهارس خاصة بها، حيث يوجد ضمن هذا التراث مخطوطات نادرة ونفسية مزدانة بنقوش هندسية وزخارف نباتية وصور (منمنمات) تنتمي إلى مدارس فنية عديدة إسلامية.

المصادر والمراجع

- ١- أحمد عثمان، د. نهي محمد (د.ت). نصر الله مبشر الطرازي: حياته ومكتبته الخاصة "دراسة بيوجرافية بيوجرافية بليومتية" مجلة بحوث كلية الآداب: القاهرة.
- ٢- البخاري ويب (٢٠١١م). *معلومات عن تركستان الغربية*، ويب، ١٢ إبريل، ٢٠١١م
(<http://albokhari.4t.com/west%20turkistan1arb1.htm>)
- ٣- الجوهري، عبد اللطيف (د.ت) *حدث في منتدى الأدب: بلابل النيل في واحات النخيل*، القاهرة: مكتبة الآداب، [د.ت] ص ٢٧٠. مطبوع.
- ٤- الجوهري، عبد اللطيف (١٩٩٩م). *للحق والنهضة والجمال في الأدب والتربية والثقافة*، القاهرة: مكتبة وهبة، ١٩٩٩م، ص ٢٦٧، مطبوع.
- ٥- الطرازي، مريم نصر الله (٢٠١١م). *أضواء على عالم: نبذة عن سيرة العلامة الدكتور نصر الله الطرازي*، القاهرة: مطبوع.
- ٦- الطرازي، نصر الله (٢٠٠١م) *سيرة ذاتية بقلم الأستاذ الدكتور نصر الله مبشر الطرازي*، كتبها قبل وفاته في ١٠/٢/٢٠٠١. مخطوطة.
- ٧- عصام عبد الله (١٩٩٤م). *العلامة نصر الله مبشر الطرازي خبير المخطوطات الإسلامية: المخطوطات الإسلامية أغنى المخطوطات في العالم*، أخبار الخليج (١٩٩٤) ص ١٠-١١.
- ٨- عصام عبد الله (١٩٩٦م). *أول عربي ينضم للأكاديمية التركية للغة والتاريخ والثقافة*، جريدة الإتحاد السياسي ع ١٢ (١٩٩٦) ص ٢١، مطبوع.
- ٩- فايروزاتي ويب، (٢٠١١م). *معلومات أساسية عن أفغانستان*، ويب، ٢٠ مايو ٢٠١١م
(<http://www.fayrozaty.net/vb/t21642.html>)
- ١٠- كاظم بگلف ويب (٢٠١١م) *كازاخستان: الجغرافيا والسكان والحالة الديموغرافي*، ويب، ٢٠ مايو ٢٠١١م
(<http://www.kazembgulf.net/ar/ab1.html>)
- ١١- مدير الجديدة (١٩٩٥م) *"خبير المخطوطات الإسلامية"*، جريدة العروبة ع ٤١٩٤ (شهر سبتمبر ١٩٩٥) ص ٢٠، مطبوع.

اتفاق اللفظ بين الكلمات العربية والفارسية القديمة

Pronunciation agreement between ancient Arabic and Persian words

نور محمد شهريار، الأستاذ المعيد في قسم اللغة العربية بكلية اللغات والآداب/ جامعة تخار

shahryar.tu@gmail.com

تاريخ استلام المقالة: ٢٠٢٠/١٢/٢٠ | تاريخ قبول المقالة: ٢٠٢١/٠٢/٢٧ | DOI: [10.156172/IAJCR2021v2n1r2](https://doi.org/10.156172/IAJCR2021v2n1r2)

المُلخَصُ

إنّ تبيين أوجه التشابه والافتراق بين مستويات اللغة الأم واللغة المدروسة يساعد الطالب في إتقانها بشكل أعمق وأسرع، ومن المعلوم إذا تشابهت مفردات في لغتين من حيث الشكل والمعنى والتطبيق فيكون حينئذ فهمهما أيسر وأكثر سهولة؛ ولكن إذا تشابهت الكلمة في الشكل والنطق ويختلف في المعنى، يلقي في ذهن الباحث الإبهام والشكوك. يرجع أهمية الموضوع في تعليم اللغة العربية لدى الناطقين بالفارسية؛ عندما يخطر في بال بعض الأفغانيين فكرته أن الفارسيين يتعلمون العربية بسهولة ويسر وهذه المقارنة بين الكلمات استناداً إلى اشتراك المفردات لدى اللغتين العربية والفارسية نتيجة التبادل اللغوي بينهما ولكنهم غافلون عن الفروق الدقيقة لمعاني المفردات بين اللغتين وطرق استعمالها. إن الهدف الذي نتوخاه في المقال هو إجراء دراسة الكلمات ومقارنتها في العربية والفارسية، اعتمدنا في هذه المقالة على المنهج الاستقرائي والتحليلي، معتمداً على الكتب والمصادر والمراجع المدونة القديمة من خلال عرض المقالة العلمية وإعدادها موثقاً من أمهات الكتب والمعاجم العربية، تظهر في نتائج الدراسة أن التحليل التقابلي للمفردات المشتركة يبيّن لنا الفروق الدقيقة لهذه المفردات في اللغتين العربية والفارسية، ويساعد الطلاب على فهم المعاني المفردات في الايتان نماذج من الجمل المفيدة وأن يشرح لهم الفروق في استخدام الكلمات المشتركة في كلتا اللغتين ومنع وقوعهم عن التداخل المعنوي باستعانة المقارنة.

الكلمات المفتاحية: اشتراك اللفظ، فروق اللغوية، مقارنة اللغوية، الكلمات العربية والفارسية.

المقدمة

انتشرت اللغة العربية في شرقي العراق بفارس والتركستان والهند بانتشار الإسلام. وأصبحت لغة العلم والدين عند هذه الشعوب المسلمة. فتنشر كثير من الألفاظ والتراكيب العربية في لغات هذه الأمم. وأيضاً دخل كثير من الألفاظ العربية في اللغة الفارسية المستعملة حالياً وهي تكتب بهجاء العربية بعد أن تلاشت اللغة البهلوية والخط البهلوي. منذ ذلك الحين نشأت الصراع بين العربية والفارسية وأديهما حتى دافع اللغة الفارسي عن حدودها، فإن اللغة الفارسية قد كافحت عن وجودها وانتصرت في كفاحها وبقيت حية خالدة بعد أن دافعت بعنف عن بقائها وحياتها. ولا جدال في أن اللغة العربية من أعظم الينابيع التي يغترف منها العالم ثقافة وحضارة وعقيدة وتاريخاً. الأصلح أن يستمر تقدم اللغة الفارسية في طريقها الحاضر مع إحياء المفردات القديمة وحليفها العربية.

والجدير بالذكر أن اللغة العربية هي التي يستخدمها مسلمو الهند والباكستان في صلواتهم وهي اللغة التي يستطيع بها العلماء في إيران وأفغانستان أن يدرسوا التفسير والحديث النبوي، وبالإضافة إلى ما تقدم فإن الحروف العربية لا تقل انتشاراً عن الحروف اللاتينية في العالم اليوم.

فناه يذكر في هذا المقال على سبيل المثال مئات الألفاظ العربية التي يندر العثور على مرادفاتهما في اللغة الفارسية. بل ويتعذر على الفارسي أن يعبر عن معاني تلك الألفاظ من دون أن يلجأ إلى استعمال عدة كلمات مقابل لفظة عربية واحدة. ونراه بعد ذلك يخلص لنفسه برأي خاص وهو أن اللغة العربية أوسع مادة من الفارسية وأعزر منها مورداً. وجدت في الكلمات العربية كثير من المفردات لا مرادف لها في اللغة الفارسية. رغم أن ظواهر لغوية مثل التعريب مع التركيز على النقل عن الفارسية، والتفريس وكيف نقلت الفارسية عن العبرية.

استوقفني عدة ترجمات الأساتذة الذين ترجموا الكتب لترقية "بوهندوي" فقرأت بعض فقراتها متأثراً والذي جعلني أعيد النظر في هذا الموضوع وقمت بكتابة هذا المقال وبيان اشتراك اللفظي للكلمات العربية والفارسية وإيضاح اختلاف معانيها والوجوه الواردة في نموذج، وهي كلمة "الإقدام" و"القشر" في المعاجم العربية.

وكانت الترجمة بين العربية والفارسية سنة شائعة بين متأدبي المسلمين في أفغانستان وإيران وباكستان وما يجاورها، وإذا كان الأدب الفارسي قد بلغ أشده، وكانت العربية لا تزال لغة العلم والأدب. وكثير

من شعراء هذا العصر وما بعده نظم باللغتين، ولقب ذلك بذي اللسانين، وفي يتيمة الثعالبي أمثلة من هذا. وهذه الترجمة تم دارس الأدبين العربي والفارسي. ولكن يقلل خطرهما أننا نجد الترجمة ولا نجد أصلها، ولم أعرف من الشعر الفارسي الذي ترجمه البديع إلا قطعة أثبتتها محمد عوفي في كتاب لباب الألباب في ترجمة المسطقي الشاعر الفارسي، ويقول عوفي ان صاحب بن عباد أمر البديع بترجمتها، فقال على أية قافية؟ فقال الطاء. قال ومن أي بحر؟ قال أسرع يا بديع، في البحر السريع، فترجمها ارتجالاً والصراع بين العربية والفارسية، وإن لم ينته إلى تغلب إحداها قد ترك في كل منهما آثاراً واضحة من الأخرى؛ وبخاصة من ناحية المفردات.

يرجع اهتمامنا بالمقارنة بين المفردات العربية والفارسية إلى أكثر من عشرة أعوام حاولنا خلالها أن نفتح طرقاً جديدة للبحث، وتلمس دروباً نُدلل بارتياحها على صلاحية هذه الآداب الإسلامية لتحقيق الإصلاح العلمي للعلماء وتحريك همتهم وتخليق المقاصد اللغوية المتجددة لهم. وكان من بين ما شغلنا في هذا المجال أن نفتح أمام الباحثين أبواباً يطلون منها على ما أنتجه اللغويون السابقون وغيرهم كي يفسح المجال الكتابة الصحيح والترجمة الصحيحة ويتحقق بينهم من التواصل العلمي الصحيح ما يدعم عناصر الأصالة في الأدب من نسج فكري واحد تشابه مفرداتها ومعانيها إلى الإنسان والحياة، وتشابه نظرتها في الساحة الأدبية. ويمثل هذه المقالة خطوة أخرى من خطوات التي خطونهاها في نفس الطريق ونشرناها في سنوات الماضية، لقد أردنا في هذه الدراسة أن تكون متكاملة تبحث في النظرية وتطبيقاتها بحيث تتضح - من خلالها - تلك الاتصالات الحميمة التي تربط بين العربية والفارسية والحق أنه ما من علم من العلوم الحديثة أسدى إلى الآداب الإسلامية من خدمات ما أسداه علم اللغة التطبيقية.

أهمية البحث:

تزداد أهمية الموضوع في تعليم اللغة العربية لدى الناطقين بالفارسية؛ ومع ذلك هناك اعتقاد خاطيء لدى بعض الأفغانيين وهو أن الفارسيين يتعلمون العربية بسهولة ويسر أكثر مقارنة باقي الشعوب استناداً إلى اتفاق المفردات لدى اللغتين العربية والفارسية نتيجة التبادل اللغوي بينهما ولكنهم غافلون عن الفروق الدقيقة لمعاني المفردات بين اللغتين وطرق استعمالها.

مشكلة البحث:

ومن المتوقع أنه إذا تشابهت مفردتان في لغتين من حيث الشكل والمعنى والتطبيق فيكون حينئذ فهما أيسر وأكثر سهولة؛ ولكن من الممكن أن تحدث مشكلتان في تعلّم هذه المفردات المتشابهة: المشكلة الأولى: قد تكون المفردتان في اللغتين غير متماثلين من حيث الشيوخ. المشكلة الثانية: قد تكون المفردتان مختلفتين من حيث النوع ومن الطبيعي أن نقول: إن المفردات التي ترسخ معناها في الذكرة تبرز مشاكل عند إسنادها إلى معنى آخر، بعبارة أخرى إننا نواجه بعض الصعوبة في إسناد مدلول واحد إلى مفردتين مختلفتين مقارنة مع إسناد كلمة مشتركة في اللغتين إلى مدلولين مختلفين؛ لأننا مضطرون عندئذ إلى الانتباه، لكي لا نستخدم الكلمة في اللغتين في معنى آخر بدلاً من معناها الأصلي.

تسعى الدراسة إلى الإجابة عن الأسئلة التالية:

- ١- متى يقع المترجمين في الخطاء ويختلط بين المعنى الحقيقي والمعنى الكشفي؟
- ٢- كيف يضطرّ المترجمين إلى الانتباه حتى لا يستخدم الكلمة في اللغتين في معنى آخر بدلاً من معناها الأصلي؟
- ٣- كيف يمكن تعريف المفردات المشتركة الشائعة بين اللغتين العربية والفارسية استناداً إلى التحليل التقابلي بين اللغتين؟

أهداف البحث:

إن الهدف الذي نتوخّاه في هذه المقالة هو إجراء دراسة الكلمات ومقارنتها في العربية والفارسية، ومن المعلوم ركزنا في هذه الدراسة على محور أساسي، وهو بيان اتفاق اللفظ بين الكلمات العربية والفارسية القديمة، لنكشف من خلاله عن المدلول الحقيقي في المعنى بين لغتي العربية والفارسية، لأن الكلمات المشتركة في اللغتين تشترك في الشكل والنطق وتختلف في الدلالة والتطبيق ونطاق المعنى في أغلب الأحيان؛ بحيث إنّه لا توجد نقطة اشتراك بين هذه المفردات في اللغتين، على هذا يقع الشخص في التداخل اللغوي.

منهج البحث:

اعتمدنا في هذه المقالة على المنهج الاستقرائي والتحليلي، معتمداً على الكتب -المصادر والمراجع- المدونة في هذا الموضوع من خلال عرض المادة العلمية ونقلها موثقاً من أمهات الكتب والمعاجم العربية، ثم عرض نماذج لنصوص الأدبية والمحاورات العامة، وتحليلها لغوياً ومقارنة الكلمات بين العربية والفارسية واستخدامها في الجملة.

اتفاق اللفظ واختلاف المعنى المراد

وقد نتج عن دراسة اللغة العربية ظواهر لغوية، مثل المترادفات والمشارك اللفظي أو المشترك اللغوي. فالمترادفات هي: الألفاظ المختلفة الدالة على شيء واحد باعتبار واحد. والمشارك اللغوي: هو اللفظ الواحد الدال على معنيين مختلفين فأكثر، دلالة على السواء.

وقد صنّف العلماء - قديماً - كثيراً من الكتب في المشارك اللغوي، مثل: أبي عبيد القاسم بن سلام (ت ٢٤٤هـ) في كتاب "الأجناس" والمبرد (ت ٢٨٦هـ) في كتاب "ما اتفق لفظه واختلف معناه" وغيرهما كثير ولكن لم يتركز العلماء القديم والحديث حول "اشترك اللفظ واختلاف المعنى المراد في لغتي العربية والفارسية" فهذا قمنا بإعداد هذه المقالة العلمية.

اللفظ المشترك نوعان:

أن اللفظ المشترك نوعان: معنوي ولفظي، فالمشارك المعنوي ما وضع لمعنى واحد مشترك بين أفراد "كرجل" وهذا هو المراد في تقليل الاشتراك أي: تقليل مقتضاه وهو الاحتمال، وإلا فإن اشتراك اللفظ بين أفراد مفهومه لا يندفع بشيء، والمشارك اللفظي ما وضع لمعنيين أو أكثر بأوضاع متعددة "كمحمد" فإنه وضع للتاجر بوضع. وللكتاب بوضع وللخطيب بوضع وهكذا، وهذا هو المراد به في رفع الاحتمال أي: الاحتمال الذي اقتضاه الاشتراك اللفظي. (عوني، د.ت: ١٣٨/٤).

خصائص اللفظ والمعنى وعلاقتهما:

أولاً: اللفظ طبيعته نطقية سمعية، ومعناه إدراكه فطري: فاللفظ مادي بإعتبار أنه نطقي لا يصدر إلا عند جهاز النطق، وسمعي لا يسمع إلا بجهاز السمع، أما طبيعته نفسية تتمثل في تصور المعاني فإنها لا تدرك إلا بالفطرة وهي أمر نفسي.

ثانياً: اللفظ تبع للمعنى: ويرى ابن تيمية أن المعنى له الأسبقية للفظ.

ومن خصائص اللفظ والمعنى: أن إشتراك اللفظ يوحي بإشتراك المعاني، حيث أن اللفظ مشترك فيه أكثر من معنى مثل (حيوان)، فيرى شيخ الإسلام في ذلك أن المعاني الحقيقية الموجودة في الخارج مختلفة غير مشتركة وإن كانت متشابهة في اللفظ، والإشتراك يكون في المعاني الذهنية، وأن عموم الألفاظ والإشتراك فيها هو الذي سوغ عموم المعاني الذهنية والإشتراك فيها.

ثالثاً: ضوابط لفهم اللغة وتجنب الاختلاف.

حاول شيخ الإسلام أن يضبط معاني الألفاظ بضوابط من أجل الوصول إلى الحق فيما اختلف فيه العلماء، ومن هذه الضوابط:

١- معرفة مدلولات الأسماء واجبة: فكل لفظ له دلالة المستقلة عن بقية الألفاظ، والألفاظ يضبط معناها بثلاثة أمور، لغة القوم عامة، وما تعارف عليه أهل ذلك العصر الذي ورد النص عنهم، وما اصطلاح عليه كاتب النص، وعدم معرفة مدلولات الأسماء بدقة من أسباب اختلاف العلماء، وكتب الخلاف مليئة.

معرفة الزمن ضرورية لفهم المعنى: المقصود فهم لغة كل عصر في كل مصر، حيث قال ناصر بن عبد الكريم العلي العقل: [ومن لم يعرف لغة الصحابة التي كانوا يتخاطبون بها ويخاطبهم بها النبي صلى الله عليه وسلم، وعادتهم في الكلام وإلا حرف الكلم عن مواضعه، فإن كثيراً من الناس ينشأ على اصطلاح قومه وعادتهم في الألفاظ، ثم يجد تلك الألفاظ في كلام الله أو رسوله أو الصحابة فيظن أن مراد الله أو رسوله أو الصحابة بتلك الألفاظ ما يريد به ذلك أهل عادته واصطلاحه، ويكون مراد الله ورسوله والصحابة خلاف ذلك. (دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية www.islamweb.net).

٢- الإصطلاح الفاسد وأثره في سوء الفهم.

فمخاطبة القوم باصطلاحهم ولغتهم ليس بمكروه. إذا احتيج ذلك، ولا مشاحة في الاصطلاح إذا لم يخالف اللغة والشرع ولم يتضمن مفسدة، مثل الذي ينشأ على اصطلاح حادث فيفسر كلام الله بذلك الاصطلاح ويحمله على تلك اللغة التي اعتادها مثل تأويلات الباطنية لكتاب الله على مصطلحاتهم.

٣- الابتعاد عن الألفاظ المجملة: حيث أن اللفظ لا بد أن يحمل معناً دقيقاً، وقد نبه شيخ في ذلك وذكر أن كثيراً من اضطراب الناس في هذا الباب هو بسبب ما وقع من الإجمال والإشتراك في الألفاظ ومعانيها، وأكثر إختلاف العقلاء من جهة اشتراك الأسماء وذكر شيخ الإسلام مثلاً لذلك هو إختلافهم في قولهم (لفظي بالقرآن مخلوق)، ومشهور ما حصل في ذلك من الإختلاف.

٤- فهم معنى الكلام قدر زائد على مجرد معرفة ألفاظه (أو نظرية السياق): مثل قوله تعالى (وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود) فالمعنى المتبادر هو الحبال البيض والسود وهذا ما فهمه بعض الصحابة، فدلالة اللفظ منفردة قد تختلف عنها إذا دخلت في سياق ما. (الشجيري، ٢٠٠١م: ١٢٣).

تحليل المفردات:

فيما يلي سنقوم بتحليل بعض المفردات المشتركة بين اللغتين العربية والفارسية وقد نجد كلمة تستخدم في اللغة الفارسية تستخدم بمعناها القديمة في اللغة العربية على النحو التالي: تم أخذها من قائمة المفردات المشتركة بين اللغتين العربية والفارسية التي قدسرها بعض الأساتذة بالجامعة الأفغانية في مذكراتهم، بعد ما شاهدوا طلابهم يستخدمونها في اللغة الفارسية بغير ما يستعمل في اللغة العربية.

- **الاتفاق:** كما تبين أنّ أول معنى يتبادر إلى ذهن الأفغاني من هذه المفردة هو حادث معين يتم في مكان ما، مثل حادث سير كالصورة التالية في جملة: «امروز در جاده تصادف اتفاق افتاد» أي وقع حادث سير اليوم في الطريق. لكن المفردة نفسها في العربية تعني شيئاً آخر و أول ما يتبادر إلى ذهن الإنسان العربي هو معنى التوافق بين شخصين أو أكثر على أمر ما. ونذكر أمثلة للكلمة. مثلاً: الاتفاق النووي في جملة «أبرمت أفغان الاتفاق النووي مع القوي الكبرى» والصورة التالية هي أول شيء يتبادر إلى ذهن في اللغة العربية من كلمة اتفاق إذا ما وردت في جملة كالتالي: «أبرم الطرفان اتفاق سلام وشراكة». فكما يتضح من خلال المعنيين هناك فرق كبير بين الصورتين المترسختين في ذهن الطالب الفارسي والطالب العربي وهذا ما يجعل القيام بكتابة وتصميم معجم مصور ضرورة و واجباً ينبغي القيام به سدّ هذا الخلل في هذا الجانب التعليمي الهام، وقد تستعمل بشيء من معناها في اللغة العربية مثل في اللغة الفارسية (قوم با اتفاق).

- **الاحتجاج:** اعتراض واستنكار "أضرب المحامون احتجاجاً على قرار السلطات - تبادل الاحتجاجات كتابةً" احتجاج رسمي: بيان مكتوب يتضمّن اعتراضاً على حالة راهنة ومطالباً بتغييرها. (عمر، د.ت: ٤٤٥/١). كما قيل: «تكاثرت عليكم الاحتجاجات، وزادت المطالبات» وهكذا نجد أن الفرق بين المعنيين كبير للغاية رغم أن الكلمتين تكتبان بشكل واحد وتنطقان بشكل واحد. ومثل هذه الفروق الدقيقة والهامة ينبغي أن يتمّ تبيينها للطالب الأفغاني لكي يتمّ تجنب الوقوع في أخطاء منت هذا القبيل وحسب رأي هذه الدراسة أنّ خير وسيلة لتحقيق هذا الهدف هو إعداد معجم لهذه الغاية وأن يكون المترجم ماهراً ومتخصصاً وأن يتمّ التركيز فيه على المفردات المشتركة بين العربية والفارسية والتي تحمل معاني مختلفة وإنّ اشتركت في اللفظ والنطق أحياناً.

- **الاختلاف:** هو عدم الموافقة والاتفاق بين شيئين، جاء في اللسان: «تخالف الانسان واختلفا: لم يتفقا، كلّ ما لم يتساو فقد تخالف واختلف» (ابن منظور، د.ت: ٩١/٩) ومن معاني الاختلاف في اللغة العربية القديمة هو الذهاب والإياب إلى مكان ما، يقال «التاجر يختلف إلى السوق» أي يذهب ويجيء إليه، وهذا المعنى كما أشرنا محصور في الاستخدام القديم للغة العربية وليس له رواج في العصر الحديث. وقد جاء في الصحاح للغة: «يقال: هن يمشين خلفه، أي تذهب هذه وتجيء هذه. ويقال أيضاً القوم خلفه، أي مختلفون» (الجوهرى، ١٩٥٦م: ١٣٥٥). والمعنى نفسه نجده في القواميس المعاصرة. وفي معجم الوسيط: «اختلف الشيعيان: لم يتفقا ولم يتساويا، واختلف إلى المكان: تردد» (أنيس ومنتصر، د.ت: ٢٥١) وفي اللغة الفارسية نجد مفردة "الاختلاف" لا تعني سوى الخلاف وعدم الموافقة بين الشيئين ولم نعثر على معنى التردد والذهاب والإياب إلى موضع أو مكان، فقي القواميس الفارسية يعني الاختلاف عدم الموافقة، والخلاف (معين، ١٣٨٩هـ: ٦١)، (دهخدا، ١٣٩٠هـ: ١٠١/١)، (قريب، ١٣٦٧هـ: ٤٥)، (صدري أفشار وزملائه، ١٣٨٢هـ: ٥٢) و(عميد، ١٣٩٢هـ: ٨٢). يتفق المعنى الأول مع معنى المفردة في اللغة العربية في حين تختلف اللغتان في المعنى الثاني. لقد أضاف محمد معين، دهخدا وقريب معنى التردد على هذه المفردة في اللغة الفارسية ويتفق هذا المعنى مع معادها في اللغة العربية؛ ولكننا لا نستعمل اليوم هذا المعنى في اللغة الفارسية. انطلاقاً من ذلك أنّ المفردة قد خصّص معناها في اللغة الفارسية؛ على سبيل المثال في جملة «اختلاف الليل والنهار» قد

استعملت كلمة "الاختلاف" بمعنى التردد ولكننا لا نستعمل هذا المعنى في اللغة الفارسية. في الواقع نستعمل هذه الكلمة في معناها السلبية أي بمعنى عدم الموافقة والنزاع دون سائر معانيها في اللغة العربية.

- **الاستخدام:** هذه الكلمة فهي واردة في اللغة العربية والفارسية لكنّ بمعنى مختلف وإن اتحدت أصولها في كلتا اللغتين. فإنّ المعنى في اللغة الفارسية ينحصر في معنى "التوظيف" بعبارة أخرى إذا ما وردت في جملة فإنّ الأفغاني يفهم من المفردة معنى التوظيف العربي وهو أن يتمّ قبول شخص ما للعمل في مهنة معيّنة. فجملة «او در شرکت استخدام شد» نترجمه إلى: «تمّ توظيفه في الشركة». أمّا العربية فهي تحمل المعنى العام لهذه الكلمة وهو الاستفادة من الشيء للقيام بعمل ما، فإذا قلنا مثلاً: «التجار يستخدم المطرقة» فما يتبادر إلى ذهن المخاطب في العربية التي نترجمه بالفارسية: «نجار چکش را بکار برد». وفي الفارسية يتمّ استخدام كلمة «به کار بردن» أو «استفاده کردن» بدلاً عن كلمة استخدام الذي ينحصر معناها بمعنى التوظيف العربي كما مرّ.

- **الإقدام:** «الإقدام تعني المضاء نحو الشيء وإلى الشيء وعادة ما يكون مصحوباً بشجاعة وجرأة. كما جاء في الصحاح: أقدم على الأمر إقداماً. والإقدام الشجاعة. والمقدام والمقدامة: الرجل الكثير الإقدام على العدو» (الجهوري، ١٩٥٦م: ٢٠٠٧). وفي المعاجم الحديثة نجد: أقدم فلان: تقدّم وأقدم على العمل: أسرع في إنجازه بدون توقف» (أنيس ومنتصر، د.ت: ٧١٩). وأمّا معنى الإقدام في القواميس الفارسية فنرى أنها تتفق مع المعاني المذكورة لها في اللغة العربية (معين، ١٣٨٩ش: ٨٦)، (دهخدا، ١٣٩٠ش: ٢٠٥/١)، لكنّها لا تدلّ هذه الكلمة في الفارسية على معنى الشجاعة والجرأة؛ نقول مثلاً: «دانشجو اقدام به حل مسئله کرد» أي أقدم الطالب على حلّ المسئلة وهو ما يعني أنه بادر بحلّها، فالإقدام هنا يعني سوى القيام بالشيء وأداء عمل ما، فهو كما في اللعربية يعني القيام بعمل معين ولايعني بالضرورة الشجاعة، وفي العربية أيضاً يكون المعنى أحياناً بهذا الشكل، نقول في العربية مثلاً: (أقدم البناء على بناء الجدار)، فهنا معنى اقدام يعني القيام فحسب وهو يرادف "بادر" ولا يتضمن معنى الشجاعة والجرأة. على هذا قد خصّص معنى المفردة في اللغة الفارسية. وقد تكثّر الأخطاء لدى الطالب للغة العربية من الأفغانيين عند ما يأتي هذا الاستخدام في اللغة العربية متضمناً معنى الشجاعة كأن يأتي على صيغة مفعال كمقدام أي كثير الإقدام أو الشجاع.

- **الأنبار:** مثال آخر من أمثلة التنازع الواقع بين العربية والفارسية. وهو كلمة (عنبر) اسماً لمخزن الغلة والقمح. وقد قال بعض الفضلاء إن عنبر فارسية الأصل محرفة من كلمة (أنبار) الفارسية بدليل أن الفرس القدماء سموا إحدى مدنهم في العراق (أنبار). فقلت: ولكن المعاجم العربية وخاصة معجم البلدان لياقوت تذكر أن (أنبار) عربية وأنها جمع (نبر) بمعنى أهري الذي يجمع على أهراء. وهي أي الأهراء مخازن الغلال كالأنبار. وأزيد على ذلك أن جماعة من عرب تنوخ في عهد ملوك الفرس الأقدمين المشهورين بملوك الطوائف نزلوا مدينة (الأنبار) الفارسية العراقية وكان اسمها بالفارسية فيروزسابور فرأى فيها التنوخيون أكوام الغلال مرتفعة هنا وهناك فسموا مدينة (فيروزسابور) باسم (أنبار) لكثرة ما رأوا فيها من أنبار الغلال. وبقي الاسم عليها إلى اليوم. والنبر في اللغة العربية بمعنى الارتفاع ومنه المنبر ونبرات الصوت. ثم حرفت كلمة (أنبار) إلى عنبر بالعين المهملة.

- **الباعث:** الباعث، الذي قام بعمل البعث وهو إرسال شيء أو شخص ما. كما تعني السبب، جاء في الصحاح: «بعثه وابتعثه بمعنى أي أرسله» (الجوهري، ١٩٥٦م: ٢٧٣). والبعثة الجماعة من الناس أو ما شابه: ف«البعثة: كل قوم بُعثوا: يقال بعثة عسكرية وبعثة سياسية أو ثقافية» (معلوف، ١٩٦٨م: ٢٠٥). ومن معاني السبب قولنا «من بواعث شيوع السرقة هو الفقر والحاجة» فالباعث هنا يعني السبب والدافع. أمّا هذه المفردة في المعاجم الفارسية تدل على المعاني المذكورة لها في اللغة العربية (معين، ١٣٩٨ش: ١٢٤). ولكنّها لا تدل على معنى المرسل في اللغة الفارسية؛ على سبيل المثال في ترجمة كلمة "بعث" جملة "بعث إليه رسالة" نستخدم كلمة مفردة "أرسل" بدلاً منها. وأيضا تدل مفردة الباعث في الفارسية على معنى السبب كما هو الحال في العربية، نقول في الفارسية «جنك سوريه باعث مهاجرت تعداد زيادي از مردم اين كشور گرديد» أي إنّ الحرب في سورية أدت إلى نزوح الكثير من سكّان هذا البلد، على هذا خصّص معنى المفردة في الفارسية واقتصر على معنى السبب معنى البعث الذي يقصد بها الإرسال. وأكثر مواقع الخطأ عندما يتم استخدام الباعث بمعنى المرسل، فإذا ما قرء الطالب مثلاً: «فلان هو باعث الكتاب» فالطالب هنا يظن أن المفردة هنا تعني السبب.

- **الجنسية:** من الجنس وهو نوع من الأنواع، يقال هذا يجانس هذا أي يشاكله وإثما من جنس واحد. ذكر هذا المعنى صاحب لسان العرب (ابن منظور، د.ت: ٤٣/٦) و(الجوهري، ١٩٥٦م: ٩١٥)، لكنّ في بحثنا عن هذه الكلمة تبين لنا أنّ استخدام مفردة "الجنسية" في المعاجم

المعاصرة يعني حصراً «الصفة التي تلحق بالشخص من جهة انتسابه لشعب أو أمة» (أنيس ومنتصر، د.ت: ١٤٠) كما عرّفها المنجد «حالة إو ماهية الجنس كالجنسية اللبنانية وغيرها» (معلوف، ١٩٦٧م: ٣٣٨). وهذا المعنى الأخير كما قلنا يعتبر تطوراً للكلمة وتوسّعا في معناه حيث لم تشتمل عليها المعاجم القديمة ذلك أنّ مفهوم الجندية في العصر الحاضر لم يكن مألوفاً في العصور القديمة للغة العربية. كما من معاني الكلمة في العربية هي علاقة العشرة التي تتم بين مخلوقين من جنس واحد، نقول مثلاً «القضايا الجنسية تطيح برئيس وزراء الأردنية الهاشمية» فالجنسية هنا صفة وهي تعني وجود اتصال بين مخلوقين من جنس واحد. أمّا في اللغة الفارسية هذه الكلمة تدل على معنى الذكر والأنثى (دهخدا، ١٣٩٠هـ: ٨٩١/١) و(قريب، ١٣٦٧هـ: ٣٤٢). فيختلف معنى الجندية في اللغتين وقد تغيّر معناها وشكلها في اللغة الفارسية. فمثلاً تستخدم الكلمة في اللغة العربية: «جنسية أفغانية» أيّ هو من أهل أفغانستان. تستخدم في اللغة الفارسية. في المثال: «جنسيت بجه برای والدین مهم نیست» أيّ إنّ نوعية المولود ليست مهمة عند الوالدين سواء كان المولود ذكراً أو أنثى.

- الخيار: تطلق هذه الكلمة في اللغة العربية على عدّة معانٍ والسياق هو الذي يحدّد المعنى المقصود من استخدامها. ومن معاني هذه الكلمة جمع كلمة خيرٍ والمضاد لكلمة الأشرار. ومن معانيها أيضاً كلمة الاسم من الاختيار، نقول «ليس لك الخيار في الذهاب أو الإياب» أيّ لا يسمح لك أن تختار متى تذهب ومتى تعود. كما تعني نوعاً من أنواع الفاكهة وهو القثاء (الجوهري، ١٩٥٦م: ٦٥١)، (ابن منظور، د.ت: ٢٦٧/٤) و(أنيس ومنتصر، د.ت: ٢٦٤) وقد تفردت المعاجم القديمة ببيان أنّ الخيار الذي يقصد به القثاء ليس بعربي وإنما معرب. وفي المعاجم الفارسية نجد هذه الكلمة تدل على نوع من أنواع الخضروات أيّ القثاء (معين، ١٣٨٩هـ: ٤١٢) و(سياح، ١٣٧٢هـ: ٣٦١) كما أضاف صدري أفشار وزملائه (صدري، ١٣٨٢هـ: ٤٢٤) و(عميد، ١٣٩٢هـ: ٥٧٥) معنى آخر عليها وهو يعني في اصطلاح القانون الاختيار الذي يعطى لطرفي البيع في إبطاله. قد أضاف (دهخدا، ١٣٩٠هـ: ١٢٠٧/١) معنى وصفيًا وهو المصطفى ولكننا نشاهد اليوم توظيف الكلمة لمعنى القثاء أكثر من سائر معانيها في اللغة الفارسية؛ أمّا من حيث معناها الاصطلاحي فقد خصّص معنى المفردة في هذه اللغة.

- الرقيب: من معاني الرقيب الحفيظ والحارس على الشيء والمراقب عليه. كما ذكرت المعاجم أنّ المراقب مشتق من مصدر الرقيب ويعني «الموضع المشرف» الذي يصعد عليه الحارس والرقيب ويحرس

الموضع والأشياء التي حوله (الجوهري، ١٩٥٦هـ: ١٣٧)، (ابن منظور، د.ت: ٤٢٤/١) و(أنيس ومنتصر، د.ت: ٣٦٧). وفي المعاجم الفارسية نجد هذا الاستخدام يختلف عما تعني المفردة في العربية حيث يقصد به في الاستخدام الفارسي كلمة المنافس. يشير معين في معجمه (معين، ١٣٨٩هـ: ٤٨٣) ودهخدا وآخرون إلى هذا الاستخدام بالإضافة إلى معنى المنافس؛ لكنّ توظيفها اليوم يختلف عما تعني الكلمة في العربية حيث يقصد به في الاستخدام الفارسي كلمة المنافس دون سائر المعاني المذكورة. على سبيل المثال، نقول بالفارسية: «فلاني رقيب من است» أي إنه منافس لي. انطلاقاً من ذلك قد تعيّر معنى المفردة وتوظيفها في اللغة الفارسية. وإذا ما جاءت الكلمة في نص عربيّ فإنّ الطالب الأفغاني يفهم منه معنى المنافس حصراً.

- **سيبويه:** قال الأستاذ عبد السلام هارون في مقدّمة تحقيقه لـ «كتاب سيبويه»: (وقد ألقى العلماء الأقدمون ضوءاً على هذا اللقب الفارسيّ [سيبويه]؛ فذكروا أنّه مرّكب من (سيب) بمعنى التّفاح، و (ويه) بمعنى الرّائحة.

- **القشر:** وفقاً للمعاجم العربية كلمة القشر هو غشاء الشيء وغلافه (الجوهري، ١٩٥٦م: ٧٩٣)، (ابن منظور، د.ت: ٩٤٥/٥) و(أنيس ومنتصر، د.ت: ٧٣٧). كما نقول: «قشر الفلاح لحاء الشجر» أيّ أزال قشورها. ويطلق على جلد كلّ شيء معنى القشر، وفي الفارسية كلمة القشر تعني "الشريحة" من المجتمع، كما نقول: «فلاني از قشر پائين جامعه است» أيّ إنه من الشريحة الدنى في المجتمع، ولم نجد لهذا المعنى ذكراً في المعاجم العربية. إنّ استخدام الكلمة في اللغتين يختلف في المعنى ويتفق في اللفظ والنطق. جاء في المعاجم الفارسية (معين، ١٣٨٩هـ: ٧٢٦) و(دهخدا، ١٣٩٠هـ: ٢/٢١٧٦). بمعنى الشريحة وعلى ذلك قد تعيّر معنى الكلمة، لأنّها لا يستخدم اليوم بهذا المعنى وهو غشاء الشيء في اللغة الفارسية.

- **الكثيف:** هذه الكلمة في الفارسية تعني الشيء أو المكان الملوّث وغير النظيف ويتمّ استخدامها بعد أن يتمّ نطق "الثاء" "سيناً" وبالتالي فإذا ما وجد الأفغاني نصّاً عربيّاً جاءت فيه كلمة "كثيف" فإنّه سيفهم منها معنى الملوّث أو الدرّن أي غير النظيف وليس المعنى العربي المعروف وهو الشيء الكثيف رمن الكثافة أي المتراكم والكثير. فإذا ما قلنا مثلاً جملة «إن شعر الطفل كثيف» فتبادر إلى ذهن العربي إن شعره مكثف ومتراكم. فيما يفهمها الأفغاني عندما يقرأ الجملة أنّ شعر الطفل كثيف (غير نظيف) وتبادر إلى ذهنه إنه غير نظيف.

- **الكلفة:** الكلفة من التكلف وهو القيام بأمر شاقّ خلافاً لعدتك، جاء في اللسان: «تكلّفت الشيء: تجشّمته وعلى خلاف عادتك» (ابن منظور، د.ت: ١٢ / ٣٠٧). وقد اتّفتت المعاجم القديمة والحديثة على هذا المعنى وهو التكلف بمعنى القيام بالشيء المصحوب بالمشقة والتعب (الجوهرى، ١٩٥٦م: ١٤٢٤هـ) و(أنيس ومنتصر، د.ت: ٧٩٥). لكن وجدنا أنّ معنى الكلفة في اللغة المعاصرة أصبح يعني لذلك معنى السعر والثمن المبذول في سبيل شيء ما: نقول مثلاً «تكلفة هذا الشيء سوف تكون كثيرة وقد لا نطبقها» فهنا يقصد بها سعر هذا الشيء وثمنه. وإن كان الاستخدام المعاصر قد توسّع في الدلالات التي باتت تتضمنها الكلمة في اللغة المعاصرة. أمّا معنى الكلفة في المعاجم الفارسية بنفس المعنى بإضافة معنى آخر وهو الخادمة (معين، ١٣٨٩هـ: ٧٧٨) و(دهخدا، ١٣٩٠هـ: ٢ / ٢٣٠٨). ولكننا لا نشاهد استخدامها إلا في معنى الخادمة في اللغة المعاصرة. انطلاقاً من ذلك إنّ دلالتها قد تعيّر في اللغة الفارسية على أساس المعنى المذكور أعلاه وإضافة إلى ذلك تعني في العربية لونها ما بين السواد والحمرة. كما تعيّر دورها في الفارسية لأنها تدل على المهنة خلاف العربية.

- **الكليّة:** عُضْو في القطن خلف البريتون ينقي الدّم ويفرز البَوْل وهما كليتان والكلوة لُغَة فيها جمع كَلِي (الزيات وآخرين، د.ت: ٢ / ٧٩٧) "الكليّة" مَنْصِبُ العميد في الجامعة "عمادة الكليّة- تولّى العمادة". عميد [مفرد]: يجمع على عُمداء: صفة ثابتة للمفعول من عمَد / عمَد إلى / عمَد ل: مدير الكليّة في الجامعة. (أحمد مختار عمر، ٢٠٠٨م: ٢ / ١٥٥٠). الكليّة المستخدمة في العربية والفارسية ينبغي توضيحها مستعيناً بالصور والرسوم التوضيحية. ففي الفارسية نجد أول معنى أو صورة يتبادر في ذهن الطالب هو العضو في بدن الإنسان يقال في الفارسية: «كليه هاى دوستم بيمار هستند» أي إن كلي صديقي مريضة، فالمقصود من الكليّة هنا هما كليتا الإنسان الموجودتان في جسمه. كما قد تعني في الفارسية معنى الكل وهو ما يتضمن مجموع الأفراد أو الأشياء في المجموعة الواحدة مثل أن نقول: «كليه كارمندان شركت با جدیت كار می كنند»، فهنا تعني تحديد معنى الكل كما نقول في العربية «كل أفراد هذه الشركة جادون في عملهم». فيما نجد أول معنى يتبادر إلى ذهن الطالب العربي هي الصورة المشاهدة في التالي. فالكليّة هنا وتشديد الياء هي مبنى أو قسم من أقسام الجامعة. وقد عثرنا على هذا المعنى في معجم المنجد مادة كلي فقط حيث عرّفها بأنها «مدرسة عالية تعلّم مختلف العلوم». أمّا إذا جاءت هذه الكلمة دون تشديد حرف الياء فتعني في اللغة العربية ما تعني في اللغة الفارسية وهو عضو في البدن عبارة عن «غدتين يمينى ويسرى لازقتين بعظم الصلب عند الخاصرتين» وقد ذكر هذا المعنى بالمعاجم القديمة والحديثة على حدٍ سواء (الجوهرى، ١٩٥٦م: ٢٤٧٥) و (ابن منظور، د.ت: ١٥ / ٢٣٠). انطلاقاً من ذلك فإنّ توظيف الكلمة قد تعيّر في الفارسية، كما تعيّر شكلها ودورها الصرّفي.

وإذن يفهم من ذلك أنّ ميزان وقوع الطالب الأفغاني في الخطأ يتمثل في معنى واحد من معاني الكلمة، وهو في حال ما استخدمت مفردة الكلّية مشددة وبمعنى نوع من المدرسة أو معهد تدريس يعادله في الإنجليزية مفردة (The College) وهذا المعنى الأخير من مفردة الكلّية لا عهد للطالب الأفغاني به وهو يفهم منه إمّا معنى عضو في بدن الإنسان أو معنى الكلّ الذي يقابله الجزء. وهذا ما نوّكد على ضرورة مراعاته في المعجم المصوّر؛ حيث من الواجب أن يتمّ توضيح هذه الفروق والمشاركات وكذلك أوجه الخلاف في المفردتين المشتركتين في العربية والفارسية. فكما رأينا كلمة واحدة تستخدم في كلتا اللغتين إلا أنّ بينهما معاني مختلفة وإن اشتركت فتحتاج إلى رعاية الكتابة بشكل صحيح كالإتيان بها مشددة إذا قصد منها معنى معين وتجريدها من التشديد إذا كان المقصود شيئاً آخر.

- **المظاهرة:** (المُظَاهِرَةُ) الْمُعَاوَنَةُ وَ (التَّظَاهُرُ) التَّعَاوُنُ وَاسْتِظْهَرَ بِهِ اسْتَعَانَ بِهِ. (الرازي، ١٩٩٩م: ١/١٩٧) (المظاهرة) إعلان رأي أو إظهار عاطفة في صورة جماعية (ميج) (الزيات وآخرين، د.ت: ٥٧٨/٢) «المظاهرة» بمعنى إعلان رأي أو إظهار عاطفة في صورة جماعية، فقد أجازها مجمع اللغة المصري نظراً لشيوعها على الألسنة، وذكرها الوسيط بنفس المعنى. (عمر، ٢٠٠٨م: ١/٧٠٩). وقد يستخدم في اللغة العربية بغير ما يستخدم في اللغة الفارسية بمعنى الاحتجاج واعتراض واستنكار عن العاملين الذين يقعدون المناصب الحكومية أو غيرها.

- وقد بحثتُ وسألتُ كثيراً من دارسي الفارسية عن صحّة الرّعم بأنّ (ويه) كلمة تدلّ على الرّائحة؛ فاهتديتُ إلى بطلان ذلك، وأن لا أساس له من الصحّة. وبعض العلماء الأقدمين - وهو أبو عبد الله بن طاهر العسكري - يزعم أنّ الاسم من (سي) الفارسيّة، ومعناه: ثلاثون، و(بوي) أو (بويه)؛ أي: الرّائحة. ومعناها: الثلاثون رائحة؛ أي: ذو الثلاثين رائحة. وهذا الرّعم سليم من النّاحية اللّغويّة الفارسيّة؛ ولكنّه غير مطّرد فيما نعهد من الأعلام القديمة المماثلة المختومة ب(ويه). وقد نذهل حينما نرى أنّ سيبويه نفسه تكلم على (عمرويه)، وهي كلمة ممزوجة بين العربيّة والفارسيّة، صدرها عربيّ، وعجزها لاحقة فارسيّة. قال سيبويه في كتابه: (وأماً عمرويه؛ فإنّه زعم أنّه أعجميّ، وأنّه ضرب من الأسماء الأعجميّة، وألزموا آخره شيئاً لم يلزم الأعجميّة، فكما تركوا صرف الأعجميّة؛ جعلوا ذا بمنزلة الصّوت؛ لأنهم رأوه قد جمع أمرين؛ فحطّوه درجةً عن إسماعيل وأشباهه، وجعلوه في النّكرة بمنزلة (غاق) منوّنة مكسورة في كلّ موضع). ومعنى هذا أنّ (ويه) لاحقة من اللّواحق الأعجميّة لها شبه باللفظ العربيّ (ويه) التي هي اسم فعل؛ فلذا عوملت معاملة أسماء الأصوات التي تُنوّن عند التّنكير، وترك منه عند التّعريف؛ كقولهم: غاق، وغاق. فالعرب والعجم قديماً قد ألحقوا هذه الرّائدة بالأسماء للتّلميح، أو للتشبيه، أو للنّسب؛ فقالوا: (نفظويه) من النّفظ، وقالوا: (ماهوويه)؛ أي: الشبيه بالقمر، وهو

(ماه) بالفارسيّة؛ كما نجد في الأدب الفارسيّ القلم (برزويه) الطبيب الذي عقد له باب في كليلة ودمنة، وفي أسماء ملوك الفرس (شبرويه) ابن أبرويز، وفي أمراء التُّرك (خمارويه)، وفي أنساب العلماء (خالويه) و (مسكويه) و (راهويه)، و (راه) هو الطَّرِيق بالفارسيّة، قالوا: سُمِّيَ بذلك؛ لأنَّ أمَّهُ ولدته في الطَّرِيق؛ فكأنَّ معناه (الطَّرِيقِيّ).

النتيجة

ويمكننا أن نسهل الأمر للقارئ كي يفهم أن هذه الكلمات الكثيرة المشتركة بين اللغات السامية هي أصيلة في كل واحدة منها لا يقال إن إحداهن أخذتها من الأخرى وهذا هو الشأن في كل مجموعة من اللغات ترجع إلى جذر واحد كاللغة العربية والفارسية. ومما يؤكد أصالة اللغة العربية وقدمها تلك النسب العالية من الكلمات المشتركة مع اللغات الأخرى قديما وحديثا مما يؤكد أنها جميعا من أصل واحد.

تظهر في نتائج الدراسة أن التحليل التقابلي للمفردات المشتركة يبيّن لنا الفروق الدقيقة لهذه المفردات في اللغتين العربيّة والفارسيّة، ويساعد الطلاب على فهم المعاني المفردات في الإتيان نماذج من الجمل المفيدة وأن يشرح لهم الفروق في استخدام الكلمات المشتركة في كلتا اللغتين ومنع وقوعهم من التداخل المفرداتي باستعانة المقارنة.

ويبدو أنّ التحليل التقابلي للمفردات المشتركة يساعدنا في تبيين وجوه الخلاف والتشابه بين هذه المفردات في المعنى، والشكل والاستعمال؛ كما يمكن مساعدة الطلاب من خلال الإتيان بنماذج في قالب الجمل وأن يشرح لهم الفروق في استخدام المفردات المشتركة في كلتا اللغتين ومنع وقوعهم من التداخل المفرداتي باستعانة التحليل التقابلي.

أنّ القيام بتحليل المفردات المشاركة بين اللغتين كلّها لا يمكننا لأنّ عددها كثير للغاية ومن جهة أخرى هذا الأمر ليس له المجال هنا، انطلاقاً من ذلك علينا أن نقوم بتحليل الحاجات من الأشخاص بعملية تعليم اللغة العربية وتعلّمها حتى نحصل على المفردات المشتركة الضرورية في تعلّم اللغة العربية التي تلبي حاجات الطلاب؛ ونظرًا إلى أنّ المفردات في كلّ لغة كثيرة ولا يمكن تحليلها والوقوف عليها كلّها لهذا يرحح في هذا الإطار أن يتمّ تحديد مجالات المفردات ومعرفة الأساسيات منها فقط وكما مرّ ذكره من مزايا هذه الطريقة هو تسهيل عملية معرفة معاني الكلمات وحفظها في الذكرة؛ ومما يتحتّم علينا إدراكه هو مسألة الأولوية والكيفية والشبوع لهذه المفردات عند اختيارها؛ إذن فإنّ تقديم المفردات الضرورية أو الأساسية في هذا المعجم يوفّر للطلاب الوقت والجهد اللازمين لتعلم هذه المفردات و وجوه تشابها وفروقا بين اللغتين.

المصادر والمراجع

- ١- ابن منظور، محمد بن مكرم. (د.ت). لسان العرب، بيروت: دار صادر.
- ٢- أنيس ومنتصر، إبراهيم وعبد الله. (د.ت). المعجم الوسيط، مصر: مكتبة الشروق الدولية.
- ٣- الجوهري، إسماعيل بن حماد. (١٩٥٦م). مختار الصحاح، بيروت: دار الملايين.
- ٤- دهخدا، علي أكبر. (١٣٢٥هـ). لغتنامه دهخدا، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
- ٥- الرازي، زين الدين محمد بن أبي بكر بن عبد القادر. (١٩٩٩م). الصحاح اللغة، ت: يوسف الشيخ محمد، بيروت: المكتبة العصرية - الدار النموذجية، صيدا.
- ٦- سياح، أحمد. (د.ت). فرهنگ جامع نوين عربي فارسي، تهران: كتابفروشي اسلام.
- ٧- الشجيري، هادي أحمد فرحان. (٢٠٠١م). الدراسات اللغوية والنحوية في مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية وأثرها في استنباط الأحكام الشرعية، الجهة المانحة للدرجة: جامعة بغداد - كلية الآداب، بيروت: دار البشائر الإسلامية.
- ٨- صدرى إفشار، غلام حسين ونسترن حكيمي ونسرين حكيمي. (١٣٨٢هـ). فرهنگ گزيده فارسي، تهران: فرهنگ معاصر.
- ٩- عمر، أحمد مختار وآخرين. (٢٠٠٨م). معجم الصواب اللغوي دليل المثقف العربي، القاهرة: عالم الكتب.
- ١٠- عميد، حسن. (١٣٥٧هـ). فرهنگ عميد، تهران: امير كبير.
- ١١- قريب، محمد. (١٣٦٧هـ). واژه نامه نوين، تهران: بنياد.
- ١٢- معلوف، مستشرق لويس. (١٩٦٧م). المنجد الأجنبي، بيروت: دار المشرق.
- ١٣- معين، دكتور محمد. (١٣٨٩هـ). فرهنگ فارسي معين، تهران: انتشارات بهزاد.
- ١٤- عوني، حامد. (د.ت). المنهاج الواضح للبلاغة، القاهرة: المكتبة الأزهرية للتراث.
- ١٥- العلي العقل، ناصر بن عبد الكريم العلي العقل (٢٠٢١م) دروس صوتية التي قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية (www.islamweb.net).

جهود علماء الهند في تطور اللغة العربية وآدابها

Efforts of Indian scholars in the development of Arabic language and literature

سليمان فيضي^١، سيدة مهبارة بيضاء^٢

١. الأستاذ المساعد في قسم اللغة العربية، بكلية الشريعة والقانون/ جامعة كابول

٢. باحثة الدكتوراه في الجامعة الإسلامية للعلوم والتقنية، اونتي فورة بلوامة كشمير / هند

[syedahmahpara@gmail.com](mailto:syedmahpara@gmail.com)

تاريخ استلام المقالة: ٢٠٢٠/٠١/٢١ | DOI:10.156172/IAJCR2021v2n2r3 | تاريخ قبول المقالة: ٢٦/٠٢/٢٠٢١

المُلخَص

إن اللغة العربية لها أهمية خاصة؛ لكونها لغة القرآن المجيد ولغة الأحاديث النبوية المباركة. على هذا الاعتبار أن اللغة العربية مصدر وحيد للمصطلحات الدينية في لغات العالم ولذلك اهتم المسلمون عربا وعجمًا خالص الاهتمام بتعليم هذه اللغة المرموقة في جميع أنحاء العالم. ما زالت ولا تزال الهند تلعب دورا بارزا في تطور اللغة العربية وآدابها منذ ظهور الإسلام على أفق بلاد الهند وأرجائها. كانت الهند معروفة لدى العرب منذ أمد بعيد، ولا شك في أن التواصل التجاري بين العرب والهند قبل ظهور الإسلام في جزيرة العرب بعدة قرون. وبفضل هذا الاحتكاك والاختلاط التجاري تأثرت الحياة الهندية حضارة وثقافة ولغة. وأهم أسباب لانتشار اللغة العربية وتطورها في الهند هي حركة الإسلامية التي قادها محمد بن قاسم، دخل محمد بن قاسم في الهند بالدين الإسلام، ومنذ ذلك حين إن المسلمين الهنود اهتموا اهتمامًا خاصًا في تعليم اللغة العربية وأنشأوا المدارس والمكتبات والمعاهد الدينية أمثال دار العلوم ديوبند، الجامعة علي غره الإسلامية، الجامعة المليئة الإسلامية، ندوة العلماء ولكنه غير ذلك. وبدأ أهل الهند تدوين الكتب باللغة العربية في مجال التفسير والحديث النبوية وأصول والفقه والشعر وغيرهم. وظهرت في شبه القارة الهندية بحجة طيبة من كبار العلماء والأدباء والشعراء الذين كان لهم دور مهم في خدمة اللغة العربية والدعوة الإسلامية، وقد تركوا لنا ذخيرة ضخمة من كتب التراث العربي الأصيل من كل فن ولون، ومن العلماء الهند: شاه ولي الله الدهلوي مؤلف "حجة الله البالغة" وأنوار شاه كشميري كاتب "فيض الباري شرح صحيح البخاري" وغلان علي آزاد البلكرامي صاحب "سحة المرجان في آثار هندوستان" وأبو الحسن الندوي كاتب عدة مؤلفات المشهورة كما "ماذا خسر العالم بالخطايا المسلمين" و"رجال الفكر والدعوة في الإسلام" و"الإسلام والمستشرقون" وسواهم .

الكلمات المفتاحية: اللغة العربية، لغة كتاب الله، جهود علماء الهند، مدارس الهند، علاقات الهند والعرب.

المقدمة

ولا شك في أن اللغة من وسائل الاتصال بين الناس في هذا العصر ولا سيما اللغة العربية فهي تلعب دورا هاما في بناء الأمم والحضارة الحديثة في جميع العلوم تنمو مع نمو الاستكشافات والحاجات العلمية في كل المجال. ولذلك يجب على الإنسان أن يعلم اللغة لأنها أساس التفاهم و التوصل بين الأمم ولا يخفي على أحد ما للغة العربية من فضل وشرف على سائر لغات العالم، فقد شرفها الله حين اختارها لوحيه فجعلها لغة حية خالدة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وبذلك صارت جزءا من الدين الإسلام لا يتجزأ، حيث تتوقف عليها صحة العبادات، كما هي لغة التنزيل ولسان الرسالة الكبرى واللوح المحفوظ، وهي لغة القرآن المجيد ودستور الدين الحنيف ولغة الصحابة والتابعين ولغة الحضارة والثقافة، وهي تحتل رتبة مرموقة بين اللغات العالمية فهي تعتبر اللغة السادسة في العالم، وهي تمتاز باستعمال الكنايات والمجازات والإستعارات ولها خصائص جمّة في الأسلوب والنحو، ليس من المستطاع أن توجد لها نظائر في أي لغة أخرى وهي مع هذه السعة والكثرة أفضل اللغات في إيصال المعاني وفي النقل إليه كما يقول عارف باللغتين العربية والسريانية (الخفاجي) "أنه إذا نقلت الألفاظ العربية الحسنة إلى السريانية قبحت وخست، وإذا نقل الكلام المختار من السريانية إلى العربية ازداد طلاوة وحسنا" (الخفاجي، د.ت: ١٩٦). تعرف اللغة العربية بعدة ألقاب مثل هي "لغة القرآن الكريم" و"لغة الضاد" لأنها لغة الوحيدة التي توجد فيها حرف الضاد كما هي لغة شعرنا ونثرنا ومدحنا وهجائنا ولا يوجد التنوين و الحركات في آخر الكلمات في باقي اللغات إلا اللغة العربية تمتاز اللغة العربية بالدقة والقوة والجمال والوضوح ومعانيها المتعددة وهي غنية بمفرداتها ولذلك هي كالقمر بين النجوم بالنسبة لباقي اللغات كما قال الشاعر النيل حافظ إبراهيم في قصيدته "اللغة العربية" عندما تحدث بلسانها قائلاً:

أنا البحر في أحشائه الدرّ كامنٌ فهل سألوها الغوّاص عن صدفاقي

وسعت كتاب الله لفظا و غاية وما ضقت عن أي به وعظمت (الزيات، د.ت: ٥٠٦)

ولا تعتبر اللغة العربية لغة مهمة عند المسلمين للضرورة الدينية والسياسية فقط وإنما ترجع أهميتها الكبيرة إلى كونها لغة عالمية تكتسح جزءا كبيرا من جغرافية الأرض كما هي وسيلة قوية للعلاقات الثقافية والحضارية والتعبيرية بين الشعوب الدول الإسلامية خاصة والشعوب الأخرى عامة. حملت اللغة العربية لواء العلوم والفنون الدينية والتطبيقية وفيها حل كتب التراث الإسلامي، وفيها معظم المعارف والعلوم

لأنها لغة الحضارة العالمية لقرون عديدة فهي خازنة ثقافة وحكمة الهند وحضارة الفرس و فلسفة اليونان. تعدها من أشهر اللغات لأنها لغة رسمية لعشرين دولة ويتحدثها أكثر ٤٢٢ مليون نسمة. وتعليم اللغة العربية هي واجب على المسلمين لأن تعليمها ليس قضية تعليمية فقط بل هي قضية عقيدية ورسالة سامية أيضا كما روى عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه قال " تعلموا العربية فإنها من دينكم" ولذلك واجب على المسلمين فهم اللغة العربية لأنها يتوقف عليها فهم القرآن والسنة النبوي صلى الله عليه وسلم ولا يتم العبادات إلا بها، لا يفهم الانسان القرآن الكريم و السنة النبوية إلا إذا كان ماهراً في اللغة العربية. ونظرا لهذه الأهمية اعتنى علماء الهنود وأدبائها في جميع أنحاءها باللغة العربية وآدابها عناية فائقة وبذلوا جهودا معينة في تعليم اللغة العربية وتدرسيها.

بدأ تاريخ اللغة العربية منذ دخول العرب إلى الهند في مجالين هما التجارة والفتوحات الإسلامية، أن القوافل التجارية من العرب كانت تختلف إلى المناطق الساحلية للهند والسند عن الطريق البري والبحري قبل قرون عديدة من ظهور الإسلام إلا سفنهم كانت تلعب دورا رياديا في نقل السلع التجارية بين العرب وأهل الهند وكانت أسفارهم التجارية ممتدة إلى خليج البنغال وبلاد الملايو وجزر إندونيسيا حتى أنشأوا لأنفسهم مستعمرات عربية على المناطق الساحلية. كما يقول السيد سليمان الندوي في كتابه "العلاقات العربية والهندية" إن هناك علاقة بين العرب وشبه القارة الهندية قبل الإسلام من خلال التجار العرب، فالموالي والسواحل الهندية الغربية والجنوبية كانت معروفة لدى تجار العرب قبل فجر الإسلام منذ قرون وهم كانوا يصدرون خيرات الهند وإنتاجاتها إلى اليمن وبلاد الشام"(الندوي، ٢٠١٠م: ٦). وبهذا الاحتكاك والامتزاج التجاري بين العرب والهند تأثرت الحياة الهندية حضارة وثقافة ولغة، حتى وصلت اللغة العربية إلى شبه القارة الهندية قبل ظهور الإسلام بقرون كما جاء ذكره في الملحة "المهاجراتا" بأنها كانت لغة التخاطب السري أثناء حرب كورو وباندو، " إن سوامي ديا نندجي، صاحب كتاب (سينهارتهريركاش) كتب في الباب ١٤٧ من الجزء الأول، في عصر المهاجراتا وعندما أرادت أسرة الكورو أن تبني مكانا لكي تحرق فيه أسرة الباندو حتى لا تقوم لهم قائمة بعد ذلك، كلم ودرجي يدهشتر باللغة العربية، فأجابة أيضا باللغة العربية، فلو صح هذا القول لتبين لنا مدي قدم العلاقات العربية الهندية "(الندوي: ٢٠١٠م: ٣٤). و من عوامل المهمة التي كان لها دور مهم في انتشار اللغة العربية ونيل علمومها رواجها في شبه القارة الهندية هي ما نتج عن الحركة الإسلامية

التي بدأتها الفتوحات الإسلامية العربية، فإن أول غزو إسلامي للهند كان في عام ٧٢٢م تحت القائد العربي محمد بن القاسم الثقفي من مدينة البصرة في العراق، وتمكن من السيطرة على هذه المنطقة بصفة مؤقتة كما نقل سيد محمد منور نينار في كتابه "تأثير اللغة العربية في لغات الهند" قول ستانلي لين بول "كان هذا الفتح حدثاً هاماً في تاريخ الهند رغم أنه لم يحقق نتائج ملموسة، ولكنها لم تكن تخلو من منفعة وأهمية، حيث ساعدت في الاحتكاك الثقافي، وتم بفضل نشر الثقافة الهندية في الخارج" (نينار، ٢٠١١م: ١٢). دخل محمد بن قاسم في الهند بالدين الإسلامي، وبما أن رسالة الإسلام والتعاليم الإسلامية مصدرها القرآن المجيد والأحاديث النبوية باللغة العربية فحسب آنذاك، ودخلت معه اللغة العربية في الوقت نفسه، توجه المسلمون الهنود إلى اللغة العربية واعتنوا بها قراءة وكتابة لكي يتعلموا الدين الإسلام فتدخلت الكلمات العربية في مؤلفات العلماء وخطاباتهم سهواً أو غير سهو، وبدلوا الجهود في سبيل نشر دين الإسلام بطريق الموعظة والإرشاد والقدوة الحسنة، كما يقول زبير أحمد فاروقي في كتابه "الآداب العربية في شبه القارة الهندية" وقد كان من الطبيعي أن ينقل التجار العرب إلى علماء الهنود أخبار الدين الجديد ويشرحوا لهم مبادئه وأهدافه خاصة في المعاملات التجارية والاقتصادية مما كان له أكبر الأثر في تهيئة العقلية الهندية لقبول الإسلام حتى إذا ما جاء محمد بن قاسم لفتح بلاد السند سنة ٩٢هـ/٧١١م، رحب به أهلها ودخلوا في الإسلام أفواجا وتأثروا بالعرب الفاتحين فقلدوهم في لباسهم وعاداتهم وأقبلوا على الثقافة الإسلامية في شوق وحماس " (فاروقي، ١٩٩٥م: ٥). وأيضا من عوامل ظهور اللغة العربية في الهند، أسفار الهنود إلى المناطق العربية بما فيها العراق، خصوصا بعد سقوط الدولة الأموية وقيام الدولة العباسية ونقل العاصمة من دمشق إلى بغداد في عام ١٣٣هـ/٧٥١م، وقيام الإدارة العباسية بجلب علماء الهند من الحكماء والأطباء إلى دار الحكمة لنقل الهندية إلى العربية (الندوي، ٢٠١٤م: ١٤٣).

ثم تفض من أرض الهند على مر العصور أدبا وشعراء عرفوا بفصاحة اللسان المبين، ولهم أدوار رائعة في مجال الشعر والأدب. وتركوا أثارا عديداً على الثقافة الإسلامية وتاريخ الأدب العربي في العالم الإسلامي عامة وفي بلاد الهند خاصة، وبدل علماء الهنود جهوداً جبارة في توسع نطاق اللغة العربية حرصاً على فهم لغة القرآن الكريم والحديث النبوية. كما نجد في تاريخ بدأ إسهام الهنود في آداب اللغة العربية على أيدي أولئك الذين هم من أصل عربي وقدموا إلى هذه البلاد في عهد الفتوح الإسلامية

العربية واستوطنوها، وفي مقدمتهم أبو حفص المحدث البصري وهو من أتباع التابعين. ويعتبر نكاوذهن حسب تعبير ابن النديم العالمين من الهند الذين ساعدا في ترجمة بعض الكتب السنسكريتية إلى اللغة العربية (عالم، ٢٠١٦م: ٣٨٣). ثم ظهر في الهند عددا كثيرا من العلماء والأدباء والشعراء الذين ساهموا في إثراء اللغة العربية والأدب العربي وتركوا كتباً كثيرة في الموضوعات المختلفة. كما في حكم الغوريين الهند عشرين سنة، فظهر من علمائها الشيخ الحسن بن محمد الحسن الصاغاني الذي كتب "العباب الزاخر واللباب الفاخر" في عشرين مجلداً، و "مشارك الأتوار النبوية من صحاح الأخبار المصطفوية" في علم اللغة وعلم الحديث، واستمر عصر العربي التغالقة بعد عصر الغوريين، وقد برز فيه الشيخ نظام الدين أولياء الذي كانت خطبته العربية معروفة في باب التصوف والسلوك.

وظهر في عهد المغول الهند الشيخ محمد طاهر الفتني وملا محمود الجونفوري صاحب "كتاب الشمس البازغة في البلاغة" ومحمد علي التهانوي صاحب "موسوعة كشاف اصطلاحات العلوم الفنون" والعلامة ولي الله الدهلوي وحسان الهند غلام علي آراد البلغرامي وفضل حق الخير آبادي وشبلي النعماني والعلامة حميد الدين الفراهي ونواب صديق حسن القنوجي، ثم برز في العصر الحديث في الهند الشيخ أبو الحسن علي الندوي والعلامة مسعود عالم الندوي والعلامة محمد زكريا الكاندهلوي وسواهم الكثيرون يرجع إليهم في تطور اللغة العربية في الهند. وأيضا اهتم علماء الهنود بالفقه والحديث والتاريخ اهتماما كبيرا وبذلوا كل ما كانوا يقدرونه من كفاءات في تطور هذه العلوم. و ظهر في الهند شعراء كبار الذين نظموا أشعارهم باللغة العربية كما برز أمير خسرو بن سيف الدين الدهلوي الذي لقب ببيغاء الهند بقصائد الغراء ونظم أبيات لا مثيل لها في العربية و قيل أنه أشهر الشعراء في الهند ولم يكن له نظير في العلم و المعرفة والشعر والموسيقى (الندوي، ٢٠١٨م).

ولا شك في برز في الهند العديد من العلماء و الأدباء والشعراء الذين بذلوا جهودهم في تطور اللغة العربية وأدائها في بلاد الهند كما يقول الدكتور محمود عبد الله من جمهورية مصر العربية في مقال له "إن الثقافة الإسلامية أسهمت بنصيب وافر في ثقافات رجال الهند وفتحت أبواب المعرفة فاشتد إقبالهم على العلوم الدينية والأدبية والثقافية، بل ولغة التخاطب في بعض المناطق فضلا عن كونها لغة الكتابة والإدارة الحكومية. ويضيف قائلاً إن المنطقة الهندية الباكستانية قد أنجبت لفيها من العلماء والأدباء والشعراء المتضلعين في اللغة العربية الحائزين على نصيب وافر في كل درب من دروبها وفي كل

فن من فنونها" (العصيلي، ٢٠١٨م). وأذكر هنا بالإيجاز سير بعض علماء الهند وأعمالهم وجهودهم في تطور اللغة العربية وآدابها، كما يلي :

الشاه ولي الله الدهلوي ١١١٤هـ / ١٧٠٢م - ١١٧٦هـ - ١٧٦٢م

ولد الشيخ إمام الأئمة وآخر المجتهدين شاه ولي الله بن عبد الرحيم الدهلوي في أسرة علمية ببلدة فلت بولاية أتربرديش، كان من الشخصيات الرائدة في القرن الثامن عشر الهجري لا في الهند فقط بل في العالم الإسلامي أيضا. كان والده عالما مميّزا وشيخا صوفيا في زمنه وله المساهمة في تدوين، "الفتاوى العالمية" في عهد عالمكبير، أكمل الشاه ولي الدهلوي علومه الظاهرة والباطنية على يد والده. واشتغل بالتدريس والتحقيق بعدما أكمل دراسته في باكورة شبابه ثم توجه إلى الحجاز وتلقى العلوم من كل الجوانب، ومن كل المذاهب الفقهية خلال مدة سنة و نصف عاش بالحجاز، وأحب أساتذته الشيخ أبو طاهر الكردي المدني ممثل المذهب الشافعي، وتلمذ على يده لقد رسم في صدره نقوشا عميقة للحديث إضافة إلى بركات الحرمين الشريفين، وفيوضهما بتعبده ومناجاته التي ذكرها في كتابه (فيوض الحرمين) الذي هو بمثابة وثيقة تاريخية لأحوال حياته (الواسع، د.ت: ١٤ و ١١). كان شاه ولي الله الدهلوي عالم ومفكر ومفسر ومحدث وصوفيا وشاعرا عربيا مجيدا، فيبدأ من شاعريته بالعربي كأنما الإعجاز أو السحر في رقة اللفظ ومعناه وصفاء المورد ومعناه. ومن أهم أعماله "حجة الله البالغة"، "إزالة الخفاء من خلافة الخلفاء"، "التفهيمات الإلهية" وغيرها. وكتابه حجة الله البالغة الأعمال الرائعة عن علم أسرار الشريعة، وهو كتاب العمدة في جميع ما صنف في علم أسرار الشريعة قبله وبعده، وقد كتبه باللغة العربية، وتأني تسميته من قول الله تعالى (فله الحجة البالغة) وقد استقى المعاني التي يشتمل عليها الكتاب من القرآن والحديث النبوي وأقوال الصحابة والتابعين وكتب المتقدمين ثم من فهمه وابتكاراته والفيوضات التي ألهمه الله إياها. وخلف شاه ولي الله الدهلوي ديوانا في الشعر العربي جمعه ولده الشيخ عبد العزيز ورتبه الشيخ رفيع الدين، وأذكر هناك بعض نماذج من شعره كما يلي :

كأن نجوما أومضت في الغياهب	عيونا الأفاعي أو رؤوس العقارب
إذا كان قلب المرء في الأمر خائرا	فأضيق من تسعين رحب السباب
فلست أرى إلا الحبيب محمدا	رسول إله الخلق جم المناقب
ومعتصم المكروب في كل غمرة	و منتجع الغفران من كل هائب

ملاذ عباد الله ملجأ خوفهم إذا جاء يوم فيه شيب الذوائب (عالم، ٢٠١٦م: ٨٩).

أنور شاه الكشميري ١٢٩٢هـ - ١٣٥٢هـ:

العلامة المحدث أنور شاه بن معظم شاه الحسيني الكشميري كان من كبار فقهاء الحنفية وعلماء الحديث، ولد في "دودوان" في ٢٧ من شهر شوال ١٢٩٢هـ الموافق ١٦ من أكتوبر ١٨٥٧م، في قرية من أعمال كشمير. كان والده أحد العلماء الربانيين ومرشداً معروفاً في ولاية كشمير ونشأ في بيت من العلم والدين، ويتعلم قراءة القرآن الكريم على يدي والده وحتى السابع من عمره أنجز تعلم الفارسية ولاحقاً قرأ على يدي أبيه بعض الكتب الفارسية مثل كلستان وبوستان وغيرها. ولما بلغ السابعة عشرة من عمره سافر إلى ديوبند، وتلقى هناك الدراسات العليا، ودرس الكتب الهامة في التفسير والفقه والحديث أمثال صحيح البخاري وسنن أبي داود وجامع الترمذي والمؤطا لإمام مالك والجلالين والهدايا وشمس البازغة وغيرها (طيب، ٢٠١٤م)، ويصل سنده إلى الإمام الترمذي والشيخ ابن عابدين الحنفي. ولما سافر أستاذه الشيخ الهند إلى الحجاز عام ١٣٣٣هـ استخلفه نائباً عنه في تدريس الحديث في المدرسة ديوبند، حتى حدثت فتنة في المدرسة بينه وبين الإدارة، فغادر دار العلوم بديوبند إلى الجامعة الإسلامية بـ "داهيل" بولاية غوجرات فظل يدرس بها إلى أن أصيب بداء البواسير فعاد إلى ديوبند وتوفي بها. كان الشيخ أنور شاه كشميري شديد الاستحضار قوي الحافظة والذاكرة، شغوفاً بالمطالعة، وسعة الإطلاع على كتب المتقدمين والتضلع من الفقه والأصول والرسوخ في العلوم العربية الدينية والتفسير وعلوم الحكمة. وهو أول عالم بين علماء الهند طالع مسند الإمام أحمد بن الحنبل المطبوع بمصر، فكان يطالع منه كل يوم مائتي صفحة مع نقد أحاديثه وضبط أحكامه. كان إماماً في علوم القرآن والحديث النبوية في أيامه، وله مؤلفات كثيرة في اللغة العربية ومنها: فيض الباري (شرح صحيح البخاري) في أربعة مجلدات، عرف الشذى (على جامع الترمذي)، مشكلات القرآن، ضرب الخاتم على حدوث العالم، خزائن الأسرار، نيل الفرقدين في مسألة رفع اليدين وغيرها (مدير التحرير، ٢٠٠٥م).

غلام علي آزاد البلغرامي ١١١٦هـ - ١٢٠٠هـ:

يعد العلامة غلام علي آزاد البلكرامي من أبرز وأعظم وأكبر الكتّاب والشعراء العربية الذين نبغوا في شبه القارة الهندية، ويضاهون كلام النبغاء الذين نشأوا في الدول العربية، ولد غلام علي آزاد البلغرامي

عام ١١١٦ هـ في قرية بلكرام الهند ونشأ بها، وكان أجداده ممن يخدمون الملوك والأمراء وكانت والدته مير عبد الجليل البلكرامي أحمد العلماء البارزين في وقته. قرأ الكتب الدراسية على الشيخ طفيل محمد، وأخذ اللغة والحديث والسير والشعر عن جده وأخذ العروض والقوافي عن خاله محمد بن عبد الجليل. ثم رحل إلى الحجاز، فحج وزار سنة ١١٥١ هـ بالمدينة المنورة وقرأ صحيح البخاري على الشيخ محمد السندي وأخذ عنه إجازة الحديث وسائر مقروءاته. ثم رجع إلى الهند عام ١١٥٢ هـ وسكن مدينة أورنج آباد، ثم سافر إلى حيدر آباد حيث اتصل بالسلطان ناصر جنك بن آصف الذي عرض عليه منصب الإمارة لكنه أبي أن يتولاه وقال " إن هذه الدنيا مثلها كمثل نهر طالوت، غرفة منها حلال والزيادة عليها حرام" (حسين، ٢٠١٢م). ثم توفي هذا العالم الجليل ٢١ ذي القعدة سنة ١٢٠٠ هـ المطابق ١٥ سبتمبر ١٧٨٦م. وكان غلام علي آ زاد بلكرامي مولعا بتعليم اللغات حيث له معرفة تامة باللغات العربية والفارسية والهندية والسانسكريتية، كان غلام علي آ زاد البلكرامي أحد العلماء المشهورين لم يكن له نظير في النحو واللغة والتاريخ والسير والأنساب والشعر والبديع، وكان له يد طولى في الشعر العربي حتى لقب "حسان الهند" نسبة إلى حسان بن ثابت لعلاقة المشابهة في مدح النبي صلى الله عليه وسلم بكلامه، يعده من أكبر شعراء اللغة العربية في بلاد الهند ولا ريب في أن شعره في مدح النبي صلى الله عليه وسلم (فداه أبي و أمي و نفسي) قد بلغ الغاية والمنتهي في حسن التأتي وسلاسة النظم وبلاغة المعاني وروعة الأسلوب والبيان، ومن شعره في مدح النبي صلى الله عليه وسلم ما ورد في مظهر البركات:

رب سلم على ضحى إضم	قمر السائرين في الظلم
صاحب الاصطناع بالعفراء	مودع النطق مقول العجماء
فتحنى عليه مبتسما	و ابتغى شرح صدره كرما
زاد آ زاد سيد النسمة	في المنام المبارك القدم

أشكر الله حيث شرفني
 با لنبي الكريم في الوسن (عالم، ٢٠١٦م: ٩٥).
 كتب غلام علي آ زاد البلكرامي الدواوين في اللغة العربية و من أشهر مؤلفاته : سبحة المرجان في آثار هندوستان، السبعة السيارة (دواوينه الشعرية في وصف النبي صلى الله عليه وسلم، مظهر البركات، ضوء الدراري في شرح البخاري، تسلية الفؤاد في قصائد آ زاد، شفاء الغليل، لامية المشرق، الدر الثمين في محاسن الیضمين وغيرها(المرجع نفسه).

نواب صديق حسن خان القنوجي ١٢٣٨هـ - ١٣٠٧هـ:

ومن أشهر علماء الهند شبه القارة الهندية وأعلام الأدب العربي وأعظم وأكبر كبرائه في الهند عبقرية كانت مشهورة لدى رجال الدين والمعرفة وفي الأدب العربي الهندي وله إسهامات قيمة في شتى المجالات، فإنه ما كان فقيها ومحدثا فقط بل كان أديبا بارعا أيضا فهو العلامة أبو الطيب صديق بن حسن بن علي الحسيني البخاري القنوجي ولد ببلدة بانس بريلي في ولاية اترابرديش في بيت جده لأمه في عام ١٢٣٨هـ الموافق ١٨٣٢ م، ونشأ بها في حجر والدته يتيما فقيرا، توفي والده وهو في السادسة من عمره. ثم تولت الأم الحنون بعد وفاة أبيه ١٣٥٣هـ تعليمه وتربيته ووجهته توجيهها اسلاميا قويا، وكانت أمه عالمة مثقفة حكيمة مدبرة (الندوي، ٢٠٠١م)، كان والده عالما كبيرا وشهيرا بالورع والتقوى، وكان من تلامذه الشيخ محمد نور والشيخ مرزا حسن علي. تلقى نواب صديق حسن خان قنوجي الدروس كثيرة من مشايخ الهند واليمن، وتلمذ خاصة المفتي صدر الدين خان بمادر صدر الأفاضل - مفتي القارة الهندية آنذاك - قرأ علوم الحديث كصحيح مسلم وجامع الترمذي وسنن ابن ماجه وسنن نسائي على الشيخ زين العابدين بن محسن اليماني. سافر النواب صديق حسن خان عام ١٢٦٩هـ إلى دلهي ثم بهوبال وولى نظارة المعارف فيها، ثم ولى النظارة بديوان الإنشاء عام ١٢٨٧، وخلع عليه ومنح لقب "خان" و "النواب".

وفي آخر عمره اشتد به المرض وأعياه العلاج وتوفي سنة ١٣٠٧هـ. كان العلامة نواب صديق حسن قنوجي ذهن سليم وذاكرة قوية وفهم ثاقب قليل الكلام حلو المنطق كثري العبادة وحريصا أشد الحرص على العقيدة الصافية والدعوة إلى الكتاب الله والسنة النبوي وذم التقليد والجمود ومحارب الشرك والبدع والخرافات. كما تمكن العلامة القنوجي من تأليف أكثر من ٢٢٢ كتابا ورسالة في مختلف العلوم والفنون أما مؤلفاته العربية عددها أربعة وخمسون كما أذكر هنا بعض أهم أعماله وهي: فتح البيان في مقاصد القرآن (تناول في هذا تفسير الشهير من المباحث اللغوية ومما يدل على تذوقه الأدبي)، نيل المرام من تفسير آيات الأحكام، السراج الوهاج في كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج، قطف الثمر في عقيدة أهل الأثر، الروضة الندية في شرح الدر البهية، الإنشاء العربي، نشوة السكران من صبهاء تذكرة الغزال، إحياء الميت بذكر مناقب أهل البيت، التذهيب شرح التهذيب وغير ذلك (شفيع،

٢٠١٥م: ٢٩٢-٢٩٤). قد أثرى العلامة صديق حسن خان المكتبة العربية إثراء لا يصل إليه غيره ويستفيد من أعماله إلى الوقت الراهن المشتغلون باللغة العربية والعلوم الدينية.

أبو الحسن علي الندوي ١٩١٤م - ١٩٩٩م:

ولد المفكر الإسلامي الكبير والكاتب القدير والداعية الإسلامي الشيخ أبو الحسن بن عبد الحى بن فخر الدين الحسيني عام ١٩١٤م بقرية تكية مديرية رائي بريلي بالهند، بدأ دراسته الابتدائية من القرآن الكريم في البيت، ووالده علامة عبد الحى بن فخر الدين الذي استحق بجدارة لقب " خلكان الهند " لمؤلفة المشهورة "نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواظر" في ثماني مجلدات عن أعلام المسلمين وعمالقتهم. توفي أبوه وهو في التاسعة من عمره وكفله أخوه الأكبر الدكتور السيد عبد العلي. بدأ السيد أبو الحسن تعلمه من أمه بقراءة القرآن الكريم، ثم بدأ دراسة العربية على الشيخ خليل بن محمد الأنصاري اليماني، وفي سنة ١٩٢٩م التحق بجامعة لكهنوو وقرأ الحديث النبوي صحيح البخاري ومسلم وسنن داؤد وسنن الترمذي على العلامة المحدث حيدر حسن خان الطونكي، ودرس التفسير الكامل القرآن الكريم على العلامة أحمد علي اللاهوري في لاهور عام ١٩٣٢م (الغوري، ٢٠٠٢م: ٩٧). كان السيد متواضعا في حياته، يتخفف في ثيابه وطعامه وشرايه وكان يكره التكلف والتصوير وتقليد الحضارة الغربية بلا تبصر وقد تأثر بالعلماء السابقين مثل الإمام أحمد بن حنبل والشيخ ولي الله الدهلوي، الشيخ أحمد السرهندي. إن الشيخ أبو الحسن علي الندوي قد اهتم اهتماما خاصا بكل فنون الأدب العربي وأجناسهم وتناول كلها بالبحث والدراسة، وساهم مساهمة فعالة وعظيمة في تطور اللغة العربية وآدابها كما يرى الشيخ أبو الحسن علي الندوي "الخطأ والجور على اللغة العربية وآدابها أن يلتزم الكاتب أو الأديب أو الطالب بنوع معين من أنواع الأدب أو بجنس واحد من أجناسه، أو بفن واحد من فنونه الأدبية. كما يظن من التقصير والعيب أن يجس الأديب أو الكاتب أو المتعلم نفسه على نوع معين من الأدب أو فن معين من فنونه، يكتب فيه ويمارس عليه، ويزعمه الطريقة المثلى والنموذج الوحيد لفن الكتابة. وإنه نقد بشدة بعض الهيئات التعليمية والمدارس العربية الإسلامية لنظرتها نحو المقامات الأدبية وأسلوبها حيث جعلوها نماذج للغة العربية وآدابها، ينبغي لدارس اللغة العربية أن يتبعها، وأن يلتزم بها، ولا يخرج عن دائرها" (شوق، ٢٠١٣م: ٦٨ و٦٩). وقد شارك السيد أبو الحسن علي الندوي عدد من المؤسسات والجمعيات الإسلامية ومنها " تأسيس هيئة التعليم الديني " للولاية الشمالية أترابرايش سنة

١٩٢٠م، وحرّكة رسالة الإنسانية بين المسلمين والهندوس عام ١٩٥١م، والمجمع الإسلامي العلمي بدار العلوم الندوة سنة ١٩٦١م وعضوا في المجلس الاستشاري الأعلى للجمعة الإسلامية بالدينة المنورة، وعضوا في رابطة الجامعات الإسلامية سنة ١٩٨٠م لمؤلفه القيم (ماذا خسر العالم بالخطا المسلمين) و رئيسا عاما لرابطة الأدب الإسلامي العالمية وغير ذلك. ومن أهم أعماله: نشر له أول مقال بالعربية في مجلة "المنار" للعلامة السيد رشيد رضا المصري عام ١٩٣١م، و مختارات من أدب العرب و قصص النبيين والقراءة الراشدة و ماذا خسر العالم بالخطا المسلمين ورجال الفكر والدعوة (تناول الكتاب موضوع الإصلاح والتجديد والتعريف بكبار الرجال في مجال الدعوة والعزيمة والجهاد في تاريخ الإسلام) والعقيدة والعبادة والسلوك و الأركان الأربعة وسواهم. توفي الشيخ أبو الحسن الندوي في يوم الجمعة وذلك في شهر رمضان المبارك بمسجد قريته تكية بمديرية رأي بريلي في شمال الهند عام ١٩١٩م، رحمه الله من رحمة واسعة (الغوري، ٢٠٠٢م: ١٠ و١٥).

وصل الإسلام إلى الهند القرن الأول الهجري ومنذ ذلك حين اهتم المسلمين الهنود اهتمامًا خاصًا في تعليم اللغة العربية وأنشأوا المدارس والمكتبات والمعاهد الدينية العربية للبنين وللبنات التي تقوم بتدريس اللغة العربية في بلاد الهند. كما قامت المدارس الإسلامية ابتداءً بتدريس علوم القرآن والحديث والفقه والنحو والصرف، ثم جعلت تهتم بتدريس اللغة الفارسية والفلسفة والمنطق والتاريخ ثم تأثرت المناهج الدراسية بهذه العلوم تأثرًا كبيرًا على مر العصور، وبدأت مدارس كثيرة بإدخال المواد العصرية كالإنجليزية والجغرافية والحاسوب وغير ذلك. و نجد في كتب تاريخ مئات من المدارس التي أسست في أرض الهند أمثال دار العلوم بديويند (أسست هذه المدرسة جماعة من العلماء الصالحين بقيادة محمد قاسم النانوتوي في قرية ديويند ١٨٦٦م، نتيجة الهزيمة ضد الاستعمار البريطاني سنة ١٨٥٧م، للاحتفاظ بشوكة الإسلام وشائره والحفاظ على عقيدة المسلمين، أعطت هذه المدرسة خدمات جليلة في ميادين مختلف من تزويد الطلاب بالمعلومات الدقيقة الدينية والإسلامية والثقافة العربية. قام علماء ديويند بتأليف كثير من الكتب العربية في العلوم الإسلامية، فلهم كتب متعددة في علوم القرآن الكريم وأحكامه وتفسيره وفي قرأت والتجويد كما نشرت عدة مؤلفات في الحديث شرحا وتحقيا وتعليقا وفي علوم الحديث ومتونة والفقه وأصوله والعقائد والتراجم والسير)، الجامعة علي غره الإسلامية (أسس هذه الجامعة سر سيد أحمد خان بناء كلية باسم كلية الإينجلو-أورينتيل الإسلامية في عام ١٨٧٥م بمدينة

علي غره في ولاية أوتارا براديش لتعليم أبناء المسلمين الهنود على أحدث الخطط، وهذه الجامعة لها دور كبير في تطور اللغة العربية وآدابها في شبه القارة الهندية)، الجامعة المليئة الإسلامية، و ندوة العلماء لكنؤ (ندوة العلماء هي جمعية إسلامية عظيمة وحركة دعوة تعليمية كبيرة، تهدف هذه المدرسة، إصلاح المقررات الدراسية وتنمية العلوم الدينية مع العلوم العصرية وتهديب الأخلاق وإنشاء التوازن بين المادية الحديثة والروحانية القديمة)، ومظاهر العلوم بسهار نفور (أسسها الفقيه المشهور سعادت علي في ١٨٦٦م بعد ستة أشهر من تأسيس دار العلوم بديو بند، لقد ساهم علماء مدرسة مظاهر العلوم مساهمة كبيرة في مجالات مختلفة من العلوم الإسلامية أمثال تفسير القرآن الكريم والحديث والفقه الإسلامي وتراجم الاعلام والسيرة من العلوم الإسلامية. وفيها يتعلق باللغة العربية أن علماء هذه المدرسة كتبوا كتباً كثيرة من جانب الكتب في مجال الحديث والتراجم والسيرة) والجامعة السلفية بنارس (تعدها من أهم المدارس العربية الهندية التي قد لقيت لخدماتها العظيمة في مجال اللغة العربية وآدابها قبولاً واسعاً وإعجاباً بالغاً، ومن أهداف الجامعة تدرس الكتاب والسنة باعتبارهما مصدرين أساسيين للشريعة الإسلامية على منهج السلف وتدریس اللغة العربية وآدابها وتدریس العلوم النافعة الأخرى. وقد أنجبت الجامعة منذ إنشائها عدداً كبيراً من العلماء والأدباء الذين لهم دور كبير في تطوير اللغة العربية وآدابها، ومدرسة الإصلاح، سرائي مير أعظم حرة سنة ١٩٠٩م، الجامعة الرحمانية، مونخير بهار، ومدرسة الباقيات الصالحات، ويلور، و مدرسة الجمالية، بيروم بور وما إلى ذلك من عشرات الآلاف من المدارس الصغيرة والكبيرة التي أسست في أرض الهند (عالم، ٢٠١٦م: ٢٨٧ و ٣٠٩)، وهي تمثل صروحاً ثقافية إسلامية للمسلمين الهنود الذين يتجاوز عددهم مائتين وخمسين مليون نسمة. وتخرج في هذه المدارس مئات ومئات من المفسرين والمحدثين والفقهاء والأدباء والشعراء واللغويين والسياسيين وغير ذلك.

الخاتمة

ويمكن القول الأخير، تعد الهند اليوم من أهم المراكز الرئيسية للثقافة الإسلامية في العالم الإسلامي إذ تضم مئات المدارس والمعاهد التي تقوم لتعليم اللغة العربية وآدابها والعلوم الإسلامية وتراثها. وبعد دخول العرب في أرض الهند، ظهرت في شبه القارة الهندية بحبة طيبة من كبار العلماء والأدباء والشعراء عرفوا بفصاحة اللسان العربي، الذين أدوا أدواراً رائعة في مجال التصنيف والتأليف في هذه اللغة الجميلة،

وقد تركوا لنا ذخيرة ضخمة من كتب التراث العربي الأصيل من كل فن ولون. اليوم فهي ليست لغة رسمية أو أدبية للعرب فحسب وإنما هي لغة دينية وثقافية للمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها.

قائمة المصادر والمراجع:

١. حسين، محمد محامد. (٢٠١٢م). حسان الهند غلام آزاد البلكرامي وشعره العربي بين عرض ونقد، مجلة الداعي، العدد ٤، مارس ٢٠١٢ www.darululoom-deoband.com
٢. الخفاجي، محمد (د.ت). أثر اللغة العربية في اللغات الحية، (دون مكان النشر ودور الطبع).
٣. الزيات، أحمد حسن. (د.ت). تاريخ الأدب العربي، للمدارس الثانوية و العليا، القاهرة: دار تحضة مصر للطبع والنشر، الفجالة.
٤. شفيق، محمود. (٢٠١٥م). الشيخ صديق حسن خان القنوجي وإسهامه في الأدب العربي، مجلة القسم العربي، العدد ٢٢، ٢٠١٥، ص: ٢٩٤، ٢٩٢.
٥. شوق، شاكر عالم. (٢٠١٣م). السيد أبو الحسن الندوي حياته وإسهاماته العلمية، مجلة القسم العربي، جامعة بنجاب، لاهور- باكستان، العدد العشرون، ٢٠١٣م.
٦. طيب، عبيد الرحمن. (٢٠١٤م). العلامة أنور شاه الكشميري: أضواء على حياته وآرائه في علم تفسير، مجلة الداعي، العدد: ١-٢، نوفمبر ٢٠١٤، www.darululoom-deoband.com.
٧. عالم، الدكتور صهيب. (٢٠١٦م). تاريخ اللغة العربية وواقعها في الهند، الرياض: المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى ١٤٣٧هـ.
٨. العصيلي، عبد العزيز إبراهيم. (٢٠١٨م). أساسيات تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى، العدد ١٠، سنة ديسمبر ٢٠١٨.
٩. الغوري، سيد عبد الماجد. (٢٠٠٢م). السمعيات للعلامة الإمام السيد أبي الحسن علي الحسيني الندوي، الطبعة الأولى ٢٠٠٢م.
١٠. فاروقي، زبير أحمد. (١٩٩٥م). الآداب العربية في شبه القارة الهندية، (ترجمة عن الإنجليزية، عبد المقصود محمد شلقامي) القاهرة: تحضة مصر للطباعة والنشر.
١١. مدير التحرير إسلام ويب. (٢٠٠٥م). مقالة "محمد أنور شاه الكشميري... المحدث الكبير، تصنيف: أعلام الدعوة، موقع إسلام ويب، تاريخ النشر ٢٧/٣/٢٠٠٥، www.islamweb.net

١٢. الندوي، سيد سليمان. (د.ت). العلاقة العربية الهندية، ترجمة وتقديم أحمد محمد عبد الرحمان، الطبعة الأولى، المركز القومي للترجمة، القاهرة.
١٣. الندوي، عالم الأعظمي. (٢٠١٤م). تأثير الإسلام واللغة العربية في تطوير اللغة الأردية وآدابها، مجلة ثقافة الهند، المجلد ٦٥، العدد ٣، ص ١٤٣.
١٤. الندوي، الدكتور سيد محمد مجتبي. (٢٠٠١م). نبذة عن حياة الأمير صديق حسن خان، مجلة ثقافة الهند، المجلد ٥٢، العدد ٢، ٢٠٠١م.
١٥. الندوي، معراج أحمد معراج. (٢٠١٨م). واقع اللغة العربية في الهند، موقع المدارس ويب، www.madarisweb.com
١٦. نينار، سيد محمد منور. (٢٠١١م). تأثير اللغة العربية في لغات الهند، الطبعة الأولى، وزارة الثقافة والتراث، الدوحة، قطر.
١٧. الواسع، البروفيسور أختر. (د.ت). الشاه ولي الله الدهلوي نابغة الدهر وعبقري الزمان، مجلة دراسة عربية، جامعة جواهر لال نهرو نيو دلهي.

إراءة فرص العمل المهني لخريجي اللغة العربية وآدابها في أفغانستان
The Chance of Working Places for Graduate Students of Arabic language in Afghanistan

الدكتور گل محمد باسل^١، شريف الله غفوري^٢

١. الأستاذ المشارك و رئيس الدراسات العليا في اللغة العربية بكلية اللغات والآداب / جامعة كابول

٢. الأستاذ المساعد في قسم اللغة العربية بكلية اللغات والآداب / جامعة تخار (الكاتب المسؤول)

2_ghafoori@tu.edu.af

تاريخ استلام المقالة: ٢٠٢٠/١٢/١٥ | DOI: [10.156172/IACRT2021v2n1r4](https://doi.org/10.156172/IACRT2021v2n1r4) | تاريخ قبول المقالة: ٢٠٢١/٠٢/٢٨

المُلخَص

الفرصة أفضل وقت وأنسبه لتقديم الخدمات وتلبية حاجات المجتمع البشري في العصر الحاضر، في الواقع هي اللحظات المحسوبة من حياة الإنسان التي يقضيها في الليل والنهار، إذا أردت على حصولها، فيمكن تحويل هذه اللحظات إلى فرصة ذهبية، لا شك أن المجتمع يعاني من مشكلة عدم التوازن بين مصادرها وحاجاتها وشحة فرص العمل لخريجي اللغة العربية وآدابها في أفغانستان قد تؤدي إلى الإحباط والشعور بالخسار تجاه الفترة الدراسية التي قضاها في ذلك الحقل العلمي. تتناول هذه المقالة تبين فرص المهن المتاحة لخريجي اللغة العربية وتقديم الحلول التطبيقية لمشاكلهم، معتمداً على منهج البحث الميداني - التطبيقي لجهودهم، تشير النتائج الحاصلة أن خريجي اللغة العربية في أفغانستان يمكنهم اكتساب المعرفة والمهارات اللازمة، للحصول على عديد من فرص العمل وخاصة العمل في وزارة الخارجية وسفارات الدول العربية والإعلام العربي والمترجمين في الشركات التجارية وشركات الطيران وترجمة الوثائق وترجمة الكتب والنصوص العربية والتدريس في الجامعات ومجمع العلوم الأفغاني والمدارس الدينية والمعاهد التي يقدمون أنفسهم.

الكلمات المفتاحية: اللغة العربية وآدابها، الفرص، الخريجون، فرص المهنية، مترجم، معلم.

نشاندگی فرصت‌های کاری فارغ‌التحصیلان زبان و ادب عربی در افغانستان

نوع مقاله: پژوهش میدانی

دکتور گل محمد باسل^۱، شریف الله غفوری^۲

۱. استاد و آمر برنامه فوق لیسانس زبان و ادبیات عربی، دانشکده زبان و ادبیات، پوهنتون کابل

۲. استاد یار دپارتمنت زبان و ادبیات عربی، دانشکده زبان و ادبیات، پوهنتون تخار (نویسنده مسئول)

2. ghafoori@tu.edu.af

تاریخ استلام مقاله: ۲۰۲۰/۱۲/۱۵ | DOI:10.156172/AJCR2021v2n1r4 | تاریخ قبول مقاله: ۲۸/۰۲/۲۰۲۱

چکیده

فرصت یک زمان بهتر و مناسب برای آرایه خدمات و رفع نیازمندی‌های جامعه بشری است، فرصت در واقع لحظه‌های حساب شده‌ی از عمر انسان است که در جریان شب و روز سپری می‌شود، در صورت تلاش می‌توان این لحظه‌ها را به یک فرصت طلایی تبدیل کرد؛ اما پیامد ناهماهنگی میان فرصت‌های کاری و تعداد روزافزون فارغ‌التحصیلان زبان و ادب عربی در کشورمان افغانستان، مشکلی است که آنان را دچار سرخوردگی و احساس زیان نسبت به سالهای دوران تحصیل خود کرده است. این مقاله بر این موضوع پرداخته و بر اساس پژوهش کیفی - کاربردی صورت گرفته و سعی شده تا فرصت‌های کاری از انظار پنهان شده را برای فارغ‌التحصیلان نشاندگی نموده و راه حل‌های کارشناسانه آرایه نماید. نتایج این پژوهش بیانگر آنست که فارغ‌التحصیلان زبان عربی با کسب دانش و مهارت‌های لازم می‌توانند فرصت‌های شغلی زیادی به ویژه کار در مربوطات وزارت خارجه، سفارتخانه‌های کشورهای عربی، رسانه‌های عربی، ترجمانی در شرکت‌های تجاری و هوایی، ترجمه اسناد و وثائق، ترجمه کتب و متون عربی، تدریس در پوهنتون‌ها، دارالعلوم‌ها، مدارس دینی و مکاتب؛ را برای خود فراهم کنند. **کلید واژه‌ها:** زبان و ادب عربی، فرصت‌ها، فارغ‌التحصیلان، فرصت‌های کاری، ترجمانی، معلمی.

مقدمه

الحمد لله وحده والصلوة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد؛ زندگی فرصت است، فرصتی که در آن انسان از بدو پیدایش طرز زندگی را می آموزد و درین جریان می کوشد تا فرصت‌ها را به کسب و کار تبدیل کند. ومی داند که هدف از زندگی خدمت است. ودرین مسیر شخصی پیشرفت می کند که به همنوعان خود کمی بیشتر، بهتر وبدون توقع خدمت کند. مشکل بسیاری از ما انسانها در دنیای کسب و کار اینست که بیش از هر چیز به ثروت می اندیشیم و می خواهیم در اندک زمان مهیا شده به ثروت برسیم، از همان آغاز راه را اشتباه می رویم. تجربه ثابت کرده است اگر شخصی به ارایه خدمات در کسب و کار خود باور داشته باشد، نیاز نیست نگران درآمد ثروت باشد. او بصورت حتمی به ثروت و سرمایه خواهد رسید. ولی اندیشه خدمت رسانی در کسب و کار، بالاترین تضمین است که برای کسب موفقیت ارایه می شود.

فرصت‌های کاری عبارت از تحلیل و تجزیه در بین نیازمندی و ناامیدی است، سعی شود در میان فرصت کاری و نیازمندی هماهنگی ایجاد گردد. یا به عبارت دیگر فرد شکاف نیازمندی های جامعه را شناسایی نموده سعی می نماید که این نیازها را رفع کند وهم چنان دانش آموختگان باید در رفع نیازمندی وارایه خدمات بالاتر از حد وظیفه عمل کنند. این طرز بر خورد خلاهای جامعه را بهتر از هر روش دیگری پُر خواهد کرد.

فرصت چیزی بیش از یک روش بهتر برای ارایه خدمات و رفع نیازهای جامعه بشری نیست. و فرصت کاری برای فارغ التحصیلان زبان وادب عربی بیشتر از هر رشته‌ی دیگری میسر بوده واین ارزشمندی بر می گردد بر پیشینه تاریخی زبان عربی در افغانستان و حضور عرب تباران در جمعیت کشور که در حد سه فیصد از نفوس کشور را شامل می شوند اما در مورد پیشنه تحقیق با کتاب ومقاله‌ی بر نخوردم که فرصت‌های کاری را برای دانش آموختگان زبان عربی در افغانستان نشاندهی کرده باشد.

با تأسف که علی الرغم قدمت این زبان وآشنایی دیرین افغانان با آن، هنوز در شیوه فراگیری آن با مشکلات جدی روبرو هستیم و موفقیت که توقع می شد را بدست نیاورده ایم. با

وجود آن که زبان‌های دیگر با توجه به حضور نه چندان دیرپای خود توانسته اند موفقیت‌های بیشتری در مقایسه با زبان عربی بدست بیاورند.

زبان عربی یکی از پُرگوش‌ترین زبان‌های جهان و یکی از شش زبان رسمی سازمان ملل متحد است. این زبان اکنون لهجه‌ها و گویش‌های مختلفی دارد. عربی زبان قرآن و کلام الله، به عنوان نخستین زبان جهان اسلام، از اهمیت انکارناپذیری برخوردار بوده و آثار علمی، ادبی، دینی، فرهنگی و سیاسی فراوان به این زبان نگاشته شده و می‌شود. این زبان یکی از طرفدارترین زبان‌های جهان، به ویژه در بین کشورهای خاور میانه است و تأثیر غیر قابل انکار بر زبان‌های دیگر جهان اسلام مانند: فارسی، ترکی، اردو، پشتو و ازبکی... داشته و یکی از عوامل مهم و اساسی اتحاد میان کشورهای اسلامی به حساب می‌آید. عربی زبان رسمی بیش از ۲۳ کشور جهان و زبان مادری بیش از ۲۸۰ میلیون جمعیت جهان است.

اهداف تحقیق

هدف کلی و اساسی این تحقیق علاوه بر اینکه عربی زبان دین است، رهیافت‌های برای ایجاد زمینه اتحاد، همدلی و هم‌زبانی با جهان اسلام و بهره‌گیری از منابع و سرچشمه‌های والا و اصیل اسلامی نیز می‌باشد. یادگیری زبان عربی و تسلط بر آن کاملاً یک امر ضروریست. مردم افغانستان بیش از هر چیز نیاز به آشنایی با زبان و ادب عربی دارند زیرا که عربی زبان اول جهان اسلام و زبان تمدن و فرهنگ بیشتری از کشورهای غنی جهان است، همچنین تسلط بر زبان عربی ما را از ناحیه تسلط بر زبان و ادبیات فارسی و پشتو مستغنی می‌سازد، چون زبان و ادبیات فارسی و پشتو از ادبیات عربی بسیار متأثر است.

در پی ارتباطات میان کشورهای عربی و شکل‌گیری رابطه‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در میان کشورهای جهان و کشور ما با توجه به تعاملات سیاست‌گذاران بخش اقتصاد و سرمایه‌گذاران وطن می‌توان ارزش زبان عربی را بیشتر از گذشته دانست. و نقش پوهنتون‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی در فراهم کردن زمینه بهتر فراگیری زبان عربی مهم و ارزنده توصیف

شده است. این مؤسسات تحصیلی می توانند با تربیت فارغ التحصیلان زبان عربی و گرایش های که با نیاز مندی های جامعه مرتبط است، نقش فزاینده ای در رشد و توسعه کشور ایفاء نمایند.

بیان مسئله

امروزه یکی از چالش های که از ناحیه فرصت های شغلی برای فارغ التحصیلان زبان وادب عربی در افغانستان بمیان آمده است اکثراً بنا بر ناکارایی کارشناسان و برنامه سازان دولت، عدم رغبت مؤسسات خصوصی، کم علائگی سرمایه گذاران و غیره موارد دیگر منشأ می گیرد، و این مشکلات ساحة کار را برای نو فارغ التحصیلان پوهنتون های کشور تنگ تر نموده وهمچنان نسبت عدم باور مندی به شخصیت خویش به صفت کار آفرین و به مشاغل کوچک مبادرت نمی ورزند و تیشه امید شان نزدیک است به سنگ یأس و نا امیدي اصابت کند، و دلخوش فرصت های کاری آماده، وظایف دولتی و غیره هستند که زمان زیادی از عمر آنان را قربانی می گیرد.

ضرورت تحقیق

رشته زبان وادب عربی از آن دست رشته های است که بیشتر از میزانی که جامعه بدان بایستی نیاز داشته باشد فرصت وجود دارد؛ اما متأسفانه در نتیجه سیاست های غلط دولت مردان، برنامه ریزی غیر منظم و عدم کارشناسی درست در وزارت خانه ها و عدم تطابق بازار کار با رشته های تحصیلی مهیا شده در پوهنتون های کشور باعث شده که بسیاری از فارغ التحصیلان زبان وادب عربی صرفاً در انتظار استخدام های بسیار محدود زمانبر دولتی باشند، بدین لحاظ ضرورت مبرم احساس می شد تا تحقیق درین زمینه صورت گرفته و فرصت های کاری شایسته و مناسب را برای فارغ التحصیلان زبان وادب عربی بعد از مطالعه و تحقیق و کارشناسی نشاندهی نماید.

سوالات تحقیق

- ۱- فرصت های کاری مناسب برای فارغ التحصیلان زبان وادب عربی کدام است؟
- ۲- برای دریافت شغل بهتر کدام دانش و مهارت های برای فارغ التحصیلان زبان عربی ضروری است؟

۳- چرا دریافت فرصت‌های کاری توأم با تجربه هر چند دیرتر بدست آید، ثروت بیشتر خواهد داشت؟

فرضیه‌های تحقیق

- ۱- رشته‌های تخصصی زبان و ادب عربی متناسب با بازار کار برنامه ریزی شود.
- ۲- اهلیت و شایستگی کاری فارغ‌التحصیلان زبان و ادب عربی برای رفع نیازهای جامعه فراتر از توقع باشد.
- ۳- فراگیری رشته زبان و ادب عربی می‌تواند بر طرف‌کننده نیازهای شغلی افراد باشد.

روش تحقیق

این تحقیق بر اساس پژوهش کیفی و میدانی-کاربردی استنادی صورت گرفته و نگارنده که سالیان درازی را به صفت معلم و استاد از سال ۱۳۸۵ خورشیدی در مکاتب لیسسه، مربوطات وزارت معارف و دارالعلوم‌ها و پوهنتون‌های کشور تدریس کرده است، با رویکرد کارشناسانه این پژوهش را بصورت مشاهده‌ی و مصاحبه‌ی با استادان این بخش انجام داده است که بر خلاف تحقیقات دیگر سعی شده چالش‌های پیشروی اشتغال زایی، و فرصت‌های کاری فارغ‌التحصیلان زبان و ادب عربی بدان مواجه اند، پردازد و ساحت بررسی را بر ۱۲ دیپارتمنت فارغده زبان و ادبیات عربی در پوهنتون‌های مرکز و ولایات کشور محدود نموده و هدف این تحقیق قرار گرفت. این امر سبب شده تا همه به صورت دقیق و کارشناسی شده انجام و راه‌کارهای عملی ارایه شود.

مفهوم فرصت‌های کاری

جامعه همانند پیکر انسان، دارای اعضا و سلول‌های گوناگونی است که هر کدام از این اعضا در حوزه کاری خویش نقش خاصی را بر عهده می‌گیرد؛ ولی این نقش در یک رابطه متقابل و هماهنگ بصورت منطقی با دیگر مجموعه‌های بدن، مسئولیت را تکمیل و ثمره مطلوب را ارایه می‌دهد. که این «انسانها در جامعه براساس موقعیت‌های شغلی و حساسیت‌های مسئولیتی از لحاظ اثر بخشی و اثر گذاری با یکدیگر تفاوت فراوان دارند که جامعه نیز بر پایه همین حساسیتها برای فرد به تناسب موقعیت او انتظاری را متوقع می‌باشد» (دامغانی، ۱۳۹۰هـ: ۲۱۷).

از آنجا که در نظام اجتماعی اسلام فرصت‌های کاری و انجام عمل مکلفیت است نه حق آدمیت؛ حق و مکلفیت دو کلمه متفاوت از هم اند که باید مفهوم هر یک ازین دو را در رابطه با شغل و فرصت کاری فهمید تا دیدگاه‌های مدیران را نسبت به وظیفه (حق مداری) تصحیح نمود. "حق" در فرهنگ زبان بمعنی استفاده، بهره و سود از لحاظ فیزیکی در مکلفیت انسان باشد و "تکلیف" بمعنای انجام درست وظیفه و اجرای بموقع مسؤولیت می‌باشد. در نظام اسلام واگذاری بست و وظیفه اجتماعی از طرف معتقدان به این نظام به عنوان مکلفیت انجام می‌گیرد نه حق، و مدیران پرورش یافته در مکتب آسمانی اسلام خدمت در وظیفه را انجام تکلیف شرعی می‌دانند و معتقدند که مدیریت فن سودجویی نیست بلکه ادای مسؤولیت است که الله متعال بدوشش نهاده است.

«در اسلام احساس مسؤولیت در زندگی افراد و سازمان‌ها دارای اهمیت و فواید مهم و فراوانی است، و همه جامعه را در بر می‌گیرد، بطور کلی سلامت و تباهی وضعیت اجتماعی و کلیه امور اجتماعی به احساس مسؤولیت و وظیفه‌شناسی بستگی دارد» (عبادی، ۱۳۸۷هـ: ۱۴).

آنانی که در وظیفه سودجویی می‌کنند و یا آنرا بدون انگیزه و هدف انجام می‌دهند، نه تنها فرصت‌های کاری مهیا شده را تلف می‌کنند و در انکشاف اداره نقش نمی‌داشته باشند؛ بلکه فرصت‌سوزی‌های مزیدی را هم سبب می‌شوند. فرصت‌های کاری زمانی به انسان برابر می‌شود که انسان انگیزه شناسایی و دریافت آنرا در خود داشته باشد. فرصت کاری در واقع لحظات شمارش شده‌ی از زندگی است و موفقیت در زندگی وابسته به انگیزه و شور و اشتیاق بستگی دارد.

افرادی که در زندگی موفق نیستند بخاطر آن نیست که استعداد، مهارت یا توانایی ندارند. بلکه بخاطر آنست که انگیزه کافی برای کار را ندارند و خیلی زود خسته می‌شوند و در انجام کار بهانه‌های مختلفی برای رهایی از آن می‌آورند؛ چون امید در شرایط سخت زندگی، کار آسان و راحتی نیست، بدون شک، هنر کاری هر انسان امیدوار بودن آن در شرایط دشوار زندگی است. (سعادت، ۱۳۹۷هـ: ۴۱).

برای شناسایی فرصت‌های کاری به انگیزه نیاز است، یعنی انگیزه کار کردن در فضای نا آرام و پُر تنش کشور. اگر فارغ التحصیل انگیزه برای کار داشته باشد فرصت مهیا شده را غنیمت شمرده و از آن استفاده بهتر می نماید. چون زندگی انسان هر چند در فضای نا آرام سپری شود ارزشمند تر از نا آرامی نیست؛ بلکه هدف برای زندگی و انگیزه برای ادامه آن ارزشمندتر از آنست که انسان بیکار، پریشان و درمانده شود. سوالی مطرح می شود که اگر هر قدر برای ما محیط سخت شود ما انگیزه برای زندگی کردن را داریم یا نه؟ اگر از دست پر خوری شکم درد شویم، آیا برای دفعه دیگر ضرورت به نان خوردن را داریم، یا اینکه می گوئیم بخاطر شکم دردی آن روز دیگر هیچگاه نان نمی خوریم، این که ممکن نیست.

رابطه فرصت و هدف

برخی از انسانها در انتخاب اهدافشان اشتباه می کنند و یک عمر حسرت و ندامت آنرا می خورند، و می گویند: «چرا کاری را که دوست داشتم و استعداد دریافت آن را هم داشتم آنرا دنبال نکردم و از دستم رفت» و در نتیجه این شکست یک عمر بی رغبت و بی انگیزه زندگی می کنند.

هدفی که آگاهانه انتخاب شده باشد و شما خواستار دریافت آن باشید به شما ایجاد انگیزه می نماید تا هر کاری که لازم است برای بدست آوردن آن انجام دهید تا جایی که سماجت و قدرت اراده شما برای دیگران شگفت آور و نمونه خواهد بود و آنقدر توانمند خواهید شد تا به هدفتان که هر چند با چالش های فراوان همراه باشد؛ دست یابید. آنچه در این میان اهمیت دارد این نیست که اهدافتان را خود بر اساس علایق و استعداد های تان انتخاب کنید، بدون اینکه اعضای خانواده و دوستان تان بر شما تأثیر داشته باشند. چون «اهدافی که اطرافیان بر شما تحمیل می کنند هیچ تأثیری در ایجاد انگیزه شما نخواهد داشت» (سعادت، ۱۳۹۷هـ: ۴۳).

برخی از افراد بدون هیچ هدف زندگی می کنند و فرصت های کاری و چانس های طلایی زندگی خویش را از دست می دهند؛ اگر از آنها پرسیده شود، برنامه فردای تان چیست؟

جواب می دهند: «نمی دانم، اکنون تا فردا خدا بزرگ است، اصلاً تا فردا که مرده و که زنده» یا اگر پرسید بعد از فارغ التحصیلی رشته زبان و ادب عربی، می خواهید چه کاری را شروع کنید؟ می گویند: «هر کاری که پیش آمد، باید بینم چه می شود، وطن هم اینطوری است». توصیه می من برای شما اینست که درست نیست که شما بی هدف و بی انگیزه زندگی کنید. اگر نتوانید وضعیت خود را در آینده مشخص کنید و مثل کشتی بدون مقصد روان شوید در دریای پرتلاطم که اختیارش بدست بادهای موافق و مخالف می افتد و نمی دانید چه می شود. پس چه بهتر که بدانیم هدف مان چیست؟ و فرصت کاری ما در کدام جای است؟ هدف خود را معلوم کنیم و به سؤی در حرکت شویم، داشتن اهداف دقیق، روشن و از پیش تعیین شده برای رسیدن به موفقیت ما را کمک می کند و تلاش برای آن حتمی و ضروری است، این موفقیت است که فرصت کاری را بدست می آورد که از قبل برای آن برنامه ریزی شود، انگیزه مهارت های لازم را مهیا می کند، شوق و علاقه موانع را بر می دارد و تخصص فرصت کاری را سراغ نموده در تصرف می آورد و در نتیجه نامش را موفقیت می نهد. اکنون که پیرامون مفهوم فرصت های کاری، وظیفه شناسی و رابطه فرصت با هدف سخنانی گفتیم، ضرورت می شود که فرصت های کاری را شناسایی کنیم.

شناخت فرصت های کاری

بیشتری از فارغ التحصیلان رشته زبان و ادب عربی فرصت های کاری مربوط تخصص خویش را بطور درست نمی شناسند. به همین دلیل استخدام ایشان با چانس و تصادف همراه است. به فرصت های گماشته می شوند که برایشان پیشکش می شود. به جای اینکه خودشان را در موقعیت ها و فرصت های بهتر و مناسب قرار دهند به شغل های اکتفا می کنند که برایشان میسر می شود و یا اتفاق می افتد و یا هم به شغل های زودگذر خود را قناعت می دهند. تعیین هدف به فارغ التحصیلان کمک می کند تا آنان مطمئن شوند اعمالی را که روزانه انجام می دهند به آنچه در نهایت زندگی خود می خواهند برسند؛ ارتباط مستقیم دارد. این باعث می شود تا آنان بتوانند

سرنوشت زندگی‌شان را خود بدست گیرند. اگر نتوانیم وضعیت خویش را امروز بسنجیم، نمی‌توانیم وضعیت خویش را در آینده کنترل کنیم؛ یا به عبارت دیگر اگر امروز مهارت‌های لازم رشته خود را نیاموزیم نمی‌توانیم در آینده به شغل مناسب و شایسته برسیم. به ناچار محیط پیرامون ما وضعیتی را بر ما تحمیل می‌کند که برای ما ناخوش آیند است. برای همین افرادی که در مسیر زندگی انگیزه و هدف ندارند و نمی‌دانند که به کدام جهت بروند، به ناچار هر آنچه برایشان پیش می‌آید را باید بپذیرند. و پیش آمد امروز برای فارغ التحصیلان زبان و ادب عربی اکثراً بیکاری و از دست دادن چانس‌های طلایی است که نه تنها باعث فرصت‌سوزی‌های شده؛ بلکه ضیاع عمر، حوصله، توانایی، شور و شوق و حتی منجر به استهلاک فکری و جسمی آنان در اندک زمان می‌شود.

فرصت‌های کاری برای فارغ التحصیلان زبان و ادب عربی

برای دریافت شغل مناسب و دلخواه هر فارغ التحصیل زبان و ادب عربی باید فرصت‌های زیر را هدف قرار داده و برای رسیدن به آن برنامه‌ریزی کند. ناگفته نماند که میزان دریافت شغل مناسب بستگی بر تسلط بر زبان عربی دارد. اگر دانش آموخته این رشته به زبان عربی به عنوان زبان وحی و کلام الله سبحانه و تعالی نگاه کند، با عشق و علاقه بیشتری رشته تحصیلی خویش را فرا می‌گیرد. علاقه واقعی و تلاش مستمر برای یادگیری شرط موفقیت است. خوشبختانه این رشته برای متخصصان خود دارای فرصت‌های شغلی زیادی می‌باشد و می‌تواند فارغ التحصیلان در حوزه‌های گوناگون مشغولیت حاصل کنند. اما فرصت‌های کاری همچون بدست آوردن بست کادری به عنوان استاد، برای کسانی میسر می‌گردد که در رشته اش متخصص واقعی باشد و پشتکار لازم را داشته باشد. نیروهای متخصص و فعال هیچگاه بیکار نمی‌مانند و به راحتی جذب می‌شوند.

فرصت‌های کاری مرتبط به تخصص فارغ التحصیلان زبان و ادب عربی که پس از مطالعه و کارشناسی لازم برای ایشان شرح زیر نشاندهی می‌شود:

۱- بخش های مرتبط به وزارت خارجه

ریاست امور فرهنگی و بخش های دیپلماتیک سفارتخانه ها و قنصلگری های افغانستان در کشورهای عربی، وسیله ها و محلات شغل یابی مرتبط به تخصص فارغ التحصیلان زبان و ادب عربی شمرده می شوند و فرصت های کاری در آنها وجود دارد که اسناد و ارتباطات کشورهای عربی، ارسال، حصول اسناد، وثائق و قرارداد نامه ها و تفاهم نامه را بدوش دارند. درین شعبات باید فارغ التحصیلان زبان و ادب عربی استخدام شوند که تعداد از آنان متناسب با وظائف محوله زیاد می شوند.

بخش امور قنصلی کشورهای عربی خاورمیانه و خلیج فارس، اسنادی را که عنوانی وزارت امور خارجه-از طریق ایمیل، فکس، پوسته خانه- ارسال می نمایند، آنها را ثبت آرشیف وزارت امور خارجه نموده و اسنادی را که به تصدیق نیاز دارد، به شعبه تصدیق امور قنصلی تحویل می دهند. «در بسیاری از موارد اشخاص غیر متخصص و غیر مسلکی درینجا اجرای وظیفه می نمایند» (غیائی، ۲۰۰۶م: ۳۱۴). که اکثراً بنا بر روابط و سفارش کارمندان عالی رتبه وزارت خارجه و یا بنا بر اغراض تباری و سلیقه یی مقرر می شوند که در بسا موارد اسناد شهروندان-بنا بر عدم دقت و اعتنائی آنان- تخریب و یا مفقود می گردد.

اگر در بخش های متذکره وزارت خارجه بنا بر اصل «شایسته سالاری و سپردن کار به اهل» مقرری ها صورت گیرد و فارغ التحصیلان زبان و ادب عربی استخدام گردند، شکی نیست که کار بصورت دقیق، درست و منظم صورت می گیرد و از چالش های بوجود آمده جلوگیری بعمل می آید. و همچنان فرصت های کاری زیادی برای اولاد تحصیل کرده وطن مهیا شده و فرش بیکاری برداشته می شود.

۲- کار در سفارتخانه های افغانستان در کشورهای عربی و قونسلگری ها

علت گشایش سفارت در یک کشور عربی و اسلامی ضمن اینکه تقویت روابط سیاسی است در ایجاد همگرایی، ایجاد شغل، تحصیلات و تفاهم نامه های همکاری میان کشورها از وظایف سفیر و کارکنان آن شمرده می شود. باید در یک سفارتخانه اشخاص آشنا با فرهنگ

وتمدن عرب ومطالعه پيرامون سابقه دیرینه و در زمینه فراهم آوری فرصت کاری ومصالح کشورش تجربه وتخصص کافی داشته باشد، این سفارتخانه‌های که امروزه در کشورهای عربی ایجاد شده به علت عدم تخصص وایده کارشناسانه، نه تنها در روابط کشوری تغییری آورده نتوانستند. بلکه فرصت‌های مهیا شده وبورسیه‌های تحصیلی شهروندان افغان را هم از دست دادند. وتوانستند تاکنون از بورسیه های کشورهای عربی استفاده درست نمایند ونخواستند وسیله سودمند ومؤثری برای دریافت همکاری آن کشورها و ایجاد شغل شوند (وکیلی، ۲۰۰۶م: ۳۹۰).

طوری که معلوم است در اکثری از کشورهای عربی سفارت خانه‌های افغانستان گشایش یافته وفعالیت دارد: از جمله مصر، عربستان سعودی، قطر، امارات متحده عربی، کویت و... و بجز پست سفیر و مشاورین وکارشناسان که سیاسی و انتصابی است دیگر همه کارمندان باید بطور تخصصی واز فارغ التحصیلان زبان وادب عربی استخدام شوند و تازمینه اشتغالزایی بهتر برای این فارغ التحصیلان فراهم شود وهم کار بصورت درست وتخصصی انجام شود؛ اما متأسفانه در اکثریت این سفارت خانه‌ها اکثرأ اشخاص عاطل گماشته می‌شوند که نه تنها به کار وارد نیستند وبه زبان عربی آشنایی ندارند؛ بلکه از محیط و تاریخ و تمدن کشورهای عربی بی‌خبر هستند و به بهانه یادگیری زبان عربی درآمد ملی را حیف ومیل می‌کنند ومصارف هنگفت که بالای ایشان صورت می‌گیرد وآنان چند سالی را بطور دوره‌یی در سفارتخانه‌ها گردش می‌کنند وتأثیری در روابط و ایجاد تفاهم و همکاری آن ملت‌ها به مردم افغانستان ندارند.

۳- کارمند و ترجمان محلی و کار در سفارتخانه‌های کشورهای عربی مقیم کابل

بسیاری از کارکنان ومنسوبین سفارتخانه‌های کشورهای عربی واسلامی در کابل به ترجمان وکارکن ساحوی نیاز دارند تا کارهای روزمره وفعالیت‌های راهبردی وتحقیقی خویش در افغانستان را به کمک ترجمان فنی به پیش ببرند. چون اکثریت آنان به زبان‌های فارسی وپشتو آشنایی ندارند.

افغانستان در قلب آسيا در گوشه کره زمین در موقعیت استراتژیک قرار گرفته که دل کشورهای اسلامی، معبر و گذرگاه اموال تجارتي آسیای میانه به شبه قاره هند و ترکیه و اروپا است. ازین ناحیه مطالعه و تحقیق در این خاک که امپراطورهای بزرگی را به زانو نشانده است برای کشورهای جهان و منطقه حائز اهمیت است و همچنان کشورهای عربی خاور میانه نه تنها در همسایگی نزدیک افغانستان قرار دارند بلکه مشترکات و پیوندهای عمیق آئینی، باوری، فرهنگی، تمدنی و عرفانی دارند (وکیلی، ۲۰۰۶م: ۲۸۴). و ازین ناحیه افغانستان جز از خاک های خلافت عباسی و عثمانی بوده و از این لحاظ برای کشورهای عربی و مسلمان نشین رابطه با افغانستان حائز اهمیت است.

از جانب دیگر کار و فعالیت های کشوری آنان و معاملات تجارتي و صنعتی کشورهای عربی در محوطه سفارت نمی تواند انجام شود و آنان بنا بر ضرورت به خارج از محیط سفارت و ارزیابی سطح فرهنگ و وضعیت مردم عامه، باید داشته باشند و ازین لحاظ ناگزیرند ترجمان داشته باشند تا کار های شان بصورت درست و فنی انجام شود و این ترجمان ها چه بهتر که از فارغ التحصیلان زبان و ادب عربی استخدام شود تا ضمانت کاری و پیشبرد امور بصورت فنی انجام شود و همچنان سبب همزیستی، انسانیت و همدردی، روابط نیک و حسنه با آنان گردد.

هیچگاه یک کارمند فارغ التحصیل زبان و ادب عربی به خود اجازه نمی دهد به اشخاص خارجی در ساحه و کار دیپلماتیک خیانت کند و باعث خدشه دار شدن روابط سیاسی شود. چون در چهار سال تحصیل خویش موارد ازین دست را پیرامون تاریخ و فرهنگ عربی و حس همجواری آموخته است و همچنان باعث روان شدن زبان عربی و ازدیاد تجربه برای فارغ التحصیلان می شود، چه می شود فضای کار ادامه رشته تحصیل و تجربه در رشته مورد تخصص باشد.

و همچنان کار به صفت مشاور و مترجم اشخاص بلند رتبه دولتی که به کشورهای عربی سفر می نمایند و اکثراً به منظور امضای تفاهم نامه ها و برنامه های اقتصادی به کشورهای عربی سفر می نمایند ناسازمند مشاور و متکلم عربی اند که متأسفانه در کشور ما افرادی به صفت مشاور

ومترجم با افراد بلند رتبه ودپلوماتیک سفر می نمایند که آگاهی درست از زبان عربی و فن ترجمه نداشته و کثراً افراد غیر متخصص به کار گماشته می شوند.

۴- کار در مربوطات وزارت حج و اوقاف و راهنمای سالانه حجاج

ضمن اینکه بست‌های منظم و ثابت در داخل وزارت حج و اوقاف و مربوطات آن و ریاست های حج و اوقاف در ۳۴ ولایات کشور، مطابق با تخصص فارغ التحصیلان زبان و ادب عربی؛ وجود دارد. بست های غیر ثابت و مقطعی که سالانه برای ارشاد و رهنمایی حجاج بیت الحرام در نظر گرفته شده است به تخصص فارغ التحصیلان زبان و ادب عربی تعلق می گیرد. چون سالانه تعداد زیادی حاجیان از افغانستان به مقصد ادای فریضه حج به عربستان سعودی سفر می نمایند که اکثریت از آنان بی سواد و در کل با زبان عربی آشنایی ندارند و آنان به معلمان با حوصله، متخصص و کار کشته و برومند نیاز دارند.

ازینکه حج فرضی با تمویل و مصارف شخصی شهروندان که بیشتر از سه هزار دلار امریکایی هزینه دارد. و انجام مناسک حج بصورت درست و مناسب بدوش معلمین حجاج سپرده می شود، تا حاجیانی که اکثراً بیسواد و کم سواد و مُسن هستند و ادای ارکان و شروط حج از آنان باز نماند و حج آنان بصورت درست انجام شود، معلمان حجاج مکلف به راهنمایی و آموزش مکرر آنان هستند که این موارد از حوصله و ظرفیت معلمان انتخابی که درین سالها از طرف حج و اوقاف با امتحان نمایشی و اغفال اذهان مردم صورت می گیرد؛ بدور است. که اکثری از آنان کارمندان برحال وزارت حج و اوقاف و مأمورین دولتی هستند، کارهای خویش را نیمه تمام رها کرده و به سیر و تفریح می پردازند این در حالیست هزاران جوان فارغ التحصیلی که سالیان از عمر خویش را صرف یادی گیری زبان و فرهنگ و ادب عربی نموده اند بی سرنوشت و بیکار در شهرها و قریه مصروف اعمال شاقه هستند و کارشناسان و مشاوران وزارت حج و اوقاف، کارمندان و کارکنان اداره خویش و کارمندان دیگر ادارات دولتی که با آنان رابطه دارند به حیث معلمان حجاج مقرر می نمایند، که از یک طرف رهنمایی حجاج بصورت درست انجام نمی شود به گفته دپلومات امین و کیلی «چون آنان برای کمایی و سیر و چکر می روند نه

انجام وظیفه در حالی که ما سالانه بیش از سی هزار حاجی به عربستان سعودی می فرستیم متأسفانه ازین فرصت برای معرفی درست چهره راستین افغانستان بهره گیری نمی شود و متأسفانه مراسم حج و عمره ازین ناحیه برای افغانستان بیشتر بار منفی داشته است و دلیل آن همه مواردی است که بدان اشاره شد» (وکیلی، ۲۰۰۶م: ۳۸۸).

اگر اعزام کارمندان برحال دولتی بصفت معلم حاجیان انجام درست وظیفه باشد، کارمند وزارت حج و اوقاف و یا هر کارمند دیگر مسؤولیت وظیفه محوله و استحصال خود را به که وامی گذارد. و از طرف دیگر رهنمایی و ارشاد حاجیان بصورت درست انجام نمی شود اگر معلم حجاج هدفش ادای فریضة حج و انجام عبادت و توبه باشد، باید دست از خیانت و حق تلفی بردارد و توبه کند که حق دیگری را تلف نه کند و در وظیفه محوله خویش به بهانه‌ی حج خیانت را روا ندارد، این موارد همه باعث آنست که این مشاوران وزارت حج و اوقاف و دولت مردان دست از خیانت بر نمی دارند و حق تلفی کار روزمره آنان شده است.

پس اینجاست که این کتله‌ی مظلوم، تحصیلکرده، بیکار مجبور به انجام کاری وادار می شوند که رفاه، آسایش، امنیت و سلامتی را از جامعه می گیرد. و از جانب دیگر نه تنها کار به اهلش سپرده نه شده واصل شایسته سالاری در نظر گرفته نمی شود که این مفتی صاحبان و علمای دربار فرش بی عدالتی را بنام الحاج مولوی مفتی فلانی در وزارت اوقاف پهن کنند.

راه حل اینست که در صورت رفع نیازمندی وادای مسؤولیت بصورت درست و تسلیم حق به حقدار باید بسیاری از معلمان حجاج کشور از فارغ التحصیلان زبان و ادب عربی - که هم معلومات فقهی دارند و هم مهارت گفتگوی عربی - استخدام شوند، تا جوابگوی صادقانه برای مردم و ملت باشند و هم از تراکم بیکاری تقریباً پنج هزار فارغ التحصیل رشته عربی که در سرتاسر کشور بسر می برند جلوگیری بعمل آید و همچنان این معلمی و رهنمای حجاج نه تنها درس علمی و تجربه افزای برای آنان شود؛ بلکه مکمل درس های چهارساله ایشان به صفت یک سیر علمی در جریان زندگی برای ایشان باشد و در بسا موارد باعث شکستن مرز بیکاری و بیداری ایشان در دنیای کسب و کار می شود و بعد از گذشت چند سال حس کار آفرینی را در آنان بوجود خواهد

آورد که زمینه ساز اشتغال زایی برای هموعان خویش گردند. ولی برای بسیاری از معلمان حجاجی که کارمندان ادارات دولتی هستند این تنها یک سیر و سفر خواهد بود و بس. نه درس و تجربه و نه هم عبادت، فریضه حج با دیگر عبادات فرق اش درین است که شخصی می تواند به حج برود که شخصاً توانایی مالی داشته باشد درین صورت حج بالایش فرض می شود و پروسه حج طوری است که ضمن ادای ارکان و مناسک حج در ضمن توبه و ندامت از تمام گناهان زندگی اش باشد. از دانشمندی پرسیده شد چطور بفهمیم که حج فلانی قبول شده است یا نه؟ در پاسخ گفت: «در صورتی که توبه نماید و توبه اش قبول شود. و پس از ادای حج نیکوکار گردد». پس این کارمند دولتی چگونه توبه اش قبول خواهد شد در حالی که از ظلم و حق تلفی توبه نکرده است و به آن ادامه می دهد. والله اعلم.

۵- کار در بست های کادری و تدریس در پوهنتون های کشور

فارغ التحصیلان زبان و ادب عربی با تحصیل در مقاطع بالاتر (مقطع ماستری و دکتورا) می توانند ساحة بازار کار خود را وسعت ببخشند و به صفت معاون استاد بطور رسمی در پوهنتون های که رشته زبان و ادب عربی را داشته باشند، بعد از طی مراحل رسمی عضویت هیئت تدریس را بدست می آورند. در صورت استخدام بطور کلی تمام استحقاق کادر های علمی را مستحق می شوند. و این شغل بهتر و آبرومند تری است که در افغانستان سراغ می شود. پروسه استخدام در پوهنتون ها و مؤسسات تحصیلات عالی دولتی به سه روش زیر صورت می گیرد:

الف - **استخدام رسمی**: فارغ التحصیلان زبان و ادب عربی در افغانستان می توانند از طریق رقابت آزاد و بصورت رسمی در ۱۲ پوهنتون کشور که رشته ی فارغده زبان و ادب عربی را دارند؛ استخدام شوند. البته این سمت برای فارغ التحصیلان لیسانس مشکلتر از فارغ التحصیلان ماستر و دکتور است و پوهنتون ها ترجیح می دهند بست کادری خویش را در خدمت ماستر و دکتور قرار دهند و آنرا به استخدام رسمی در آورند (فکری، ۱۳۹۵هـ: ۲۲۱). افغانستان

تنها کشوری است که تحصیل کرده لیسانس را بصفه استاد در پوهنتون های کشور استخدام می کند.

ب- **استخدام بالمقطع:** فارغ التحصیلان زبان و ادب عربی می توانند از طریق رقابت آزاد و کنفرانس در خدمت تدریس قرار گیرند که کاندیدان از طرف مرجع استخدام کننده به قرارداد یکساله موافقه نموده و به تدریس مشغول شوند و درین پروسه کارمند بصورت قرار دادی در استخدام رسمی بالمقطع قرار گرفته و معاش اندک همانند معاش یک معلم مکتب را دریافت می کند ولی معاش ماستر و دکتور نسبت به لیسانس بیشتر می باشد که تکافوی زندگی اش را می کند.

ج- **استخدام افتخاری (کار آموزی):** برخی از پوهنتونها که اعضای کادر علمی شان در مقاطع تحصیلی بسر می برند و یا هم اعضای کادر علمی کمتری دارند و به آموزگار نیاز دارند. ضمن این که بصورت رسمی استادان قرار دادی بالمقطع استخدام می کنند، واکثراً استادان قراردادی بخاطر کم بودن معاش بطور افتخاری به تدریس می پردازند بسیاری از آنان نو فارغ التحصیلان پوهنتونهای کشور هستند برخی از آنان بصورت افتخاری برای صنوف (سال اول و دوم) تدریس می کنند تا حد اقل تنوع استاد در آموزش مضمون صورت گیرد و برای ایشان تجربه تدریس و زمینه کار آموزی درست فراهم گردد، نکتهی مهمی که یک دانش آموخته کارآموز در آغاز تدریس باید آن را مد نظر داشته باشد اینست که تجربه را بر درآمد و ثرت ترجیح دهد گاهی پول پاداشی نیست که فوراً بدست آید. اما تجربه می تواند از مثقال های طلا ارزشمند تر باشد.

تدریس در پوهنتونها و مؤسسات تحصیلات عالی اکثراً مستلزم فارغ التحصیلانی می باشد که در مقاطع ماستری و دکتوراه بسر می برند و با بالا بردن تحصیلات عالی میزان فرصت های کاری خود را بیشتر نموده و در اندک زمان می توانند در استخدام بست کادری در مربوطات وزارت تحصیلات عالی در آیند، لحظات بیکاری چنین دانش آموختگان کمتر از انتظار است.

۶- تدریس در پوهنتون ها ومؤسسات تحصیلات عالی خصوصی

فارغ التحصیلان که به خوبی زبان وادب عربی را فرا گرفته اند وبر آن مسلط هستند وهمچنان مهارت های لازم را در رشته خویش بدشت آوردند در اندک زمان به استخدام پوهنتون های خصوصی در آمده ودر پست های کلیدی آن می توانند استحصالی وظیفه وهمزمان به تدریس بپردازند.

آنان می توانند در دانشکده شرعیات، حقوق، تعلیمات اسلامی، تعلیم وترتیبه وزبان وادبیات در دیپارتمنت های علوم وفرهنگ اسلامی، زبان وادب فارسی وزبان وادب پشتو وغیره تدریس نمایند. ازدیاد معاش ومکافات پوهنتون های خصوصی محدود به دوران خدمت نبوده وبه شایستگی، مهارت وپشت کارکارمند ارتباط می گیرد ودانش آموختگان می توانند زمینه فراهم آوری اقتصادی ودرخش علمی خویش را در اندک زمان مهیا سازند.

تدریس فارغ التحصیلان زبان وادب عربی به دانشکده ورشته های فوق محدود نبوده ومی توانند در رشته های دیگر علوم انسانی همچون علوم اجتماعی، جامعه شناسی، روان شناسی، تاریخ وسیرت اسلامی تدریس نمایند. بطور مثال برنامه های ماستری ودکتورای دیپارتمنت های فارسی- دری وپشتوی پوهنتون کابل بر علاوه مضمون عربی، مضامین را می خوانند که بجز از فارغ التحصیلان زبان وادب عربی؛ دیگران نمی توانند بطور شایسته آن را تدریس نمایند.

خوشبختانه فارغ التحصیلان زبان وادب عربی می توانند بغير از آن رشته ها، مضامین ثقافت اسلامی وفرهنگ اسلامی را در دانشکده های دیگر علوم تجربی وطبی تدریس نمایند که به وسعت ساحة کار وازدیاد فرصت های کاری آنان می افزاید. اگر فارغ التحصیلان با شناسایی فرصت های متذکره اقدام به دریافت شغل وبرای بدست آوردن آن مهارت های لازم را بخرچ دهند نه تنها دایره بیکاری تنگ تر خواهد شد بلکه روزنه خوشبختی را برای خویشان فراهم خواهند نمود.

۷- ترجمان شرکت های تجارتي وصنعتي

يکي از فرصت های که برای فارغ التحصيلان زبان وادب عربي شايسته و مناسب است شغل ترجماني در شرکت های تجارتي وصنعتي است، شرکت های که برای اجرائ معاملات خویش در کشورهای عربي واسلامي به ترجمان ضرورت دارند، نه تنها گسترش معاملات تجارتي آنان نیاز به ترجمان دارد بلکه اسناد وقرار دادهای که در بين ایشان تبادل می گردد، ضرورت به فهم درست هر دو طرف معامله را دارد. خصوصاً زمانی که یک طرف معامله تجارتي عرب باشد. (فکری، ۱۳۹۵هـ: ۲۲۲). به عنوان مثال شرکت مخابراتي اتصالات در افغانستان، شرکت مخابراتي وارد در پارکستان، شرکت مخابراتي ايرانسيل در کشور ايران که اصلاً از بن و اساس یک شرکت مخابراتي عربي بوده وبه اشخاص مشاور و متکلمي عربي نیاز دارد که تیم های تخنيکی را زیر نظارت داشته باشد.

بخش ديگر از فرصت های کاری برای فارغ التحصيلان زبان وادب عربي استفاده از منابع اقتصادي کشور های عربي است، طوري که معلوم است يگانه درآمد بسياری از کشورهای منطقه استفاده از منابع اقتصادي کشورهای عربي است. بطور مثال بسياری از شهروندان هند، بنگله ديش وپاکستان، تحت عنوان قوای بشري در کشورهای عربي کار می کنند وازين منبع استفاده می نمايند. وهمچنان شرکت های استخدام کننده در پاکستان برای کشورهای عربي کاریگر آماده نموده وبه آنجا می فرستد همانند: شرکت ترويل سنتر وغيره. وهمچنان بسياری از شهروندان چيني غير مسلمان زبان عربي را برای اين منظور فرا می گیرند.

اين مورد در حالی مطرح می گردد که در سال های اخير معاملات تجارتي کشور ما باکشور های عربي وتجاران عرب زبان و شرکت های صنعتي ایشان بيشر شده وسرمایه گذاران زيادی از کشورهای عربي را علاقمند سرمايه گذاری وصادرات به افغانستان نموده است وهمچنان سرمايه داران و شرکت های تجارتي هم در کشورهای عربي خليج فارس از جمله امارات متحده عربي، کويت، قطر، عراق، سوريه ولبنان که به استقبال سرمايه گذاران افغاني نشسته اند.

امروز روابط تجارتي و معاماتی در کشور ما توأم با کشورهای عربی نسبت به هر زمانی دیگر بیشتر شده و واردات ما چند برابر صادرات ما از کشورهای عربی خلیج فارس است. از جمله کالا و اجناس وارداتی: موترهای نو و چلیده از شهرهای دُبی و ابوظبی کشور امارات متحده عربی، بحرین و سامان آلات موتر و ماشین آلات الکترونیکی، اقلام عطاری و تیکه های فیشن، انواع صابون و اشیای شستشو و روغنات موتر و سامات آلات برقی و غیره. این همه از کشورهای عربی وارد می شود و در مقابل تنها اقلام صادراتی ما به کشورهای عربی: میوه های خشک همچون پسته، بادام، زعفران، زیره، قالین افغانی، صنایع دستی، پوست قره قل و غیره و از معدنی باب: لاجورد، آهک، سنگ های قیمتی و گرانیت می باشد.

کشور ما به غیر از کشورهای عربی روابط تجارتي گسترده با کشورهای اسلامی از جمله مالیزیا، اندونیزیا، بنگله دیش، سریلانکا و نیپال و دیگر کشورهای شبه قاره هند دارد که آنان ترجیح می دهند در جریان معامله به عربی سخن بزنند.

۸- کار و شغل معلمی در وزارت معارف

شغل معلمی وظيفه مقدسی است که اکثری از فارغ التحصیلان زبان و ادب عربی از گذشته های دور بدینسو بدان مشغول و در خدمت اولاد وطن و تنویر اذهان ایشان قرار دارند، ولی متاسفانه به نسبت کم بودن ساعات درسی مضمون عربی و قواعد آن و آغاز مضمون عربی از صنوف هفتم الی صنوف دوازدهم لیس، ساحه کاری را که زیادتز از توقع است برای فارغ التحصیلان زبان و ادب عربی تنگ تر شده است.

اگر بصورت درست، علمی، منطقی و اساسی فکر شود در کشور اسلامی که دستور آن قرآن کریم به زبان عربی، احادیث، فقه اربعه و شرایع اسلامی همه به زبان عربی و زبان های ملی یعنی ادبیات فارسی و پشتو و ازبکی ما بیشتر از ۶۰ فیصد متأثر از ادبیات عربی است. و ارزیابی سطح سواد و دانش علمی تحصیلکردگان ما هم از روزنه ی فهم ادبیات و اصطلاحات عربی سنجیده می شود. پس بی انصافی است که کارشناسان و مشاوران وزارت معارف کشور ساعات درسی مضمون عربی را در کل هفته دوساعت و آغاز تدریس زبان عربی را از صنوف هفتم

آغاز؛ الى صنون نهم برنامه ریزی کرده اند که خیلی غیر منصفانه ونا عدلانه است، باید حد اقل ساعات درسی زبان وقواعد عربی چهار ساعت در هفته باشد واز صنوف چهارم ابتدائیه الى صنوف نهم متوسطه تنظیم شود. اگر چنین شود - که ازین نظام بعید توقع نمی رود- هم خدمتی است که در بالا بردن سطح سواد، دانش وفهم اولاد وطن - جوانان ونوجوانان- ونسل آینده انجام می شود وهم فرصت های کاری مناسب برای فارغ التحصیلان زبان وادب عربی فراهم می شود.

علی الرغم آنکه ادعای کارشناسان وزارت معارف شاید آن باشد که مضامین عربی در دار العلوم ها ومدارس دینی دولتی وخصوصی بیشتر است ودر عموم تمام مضامین به عربی تدریس می شود، در پاسخ باید گفت که این در حد یک شعار است و درمفردات درسی دار العلوم ها ومدارس دینی بجای مضامین عربی اکثراً مضامین ساینسی، زبان وادبیات، وعلوم اجتماعی اضافه شده است و برای مضامین عربی تنها نام مانده است که آنهم از طرف کسانی تدریس می شود که آگاهی درست از قواعد وزبان عربی ومزایای تاریخ وفرهنگ عربی ندارند، بجز تعداد محدودی که آنان انگشت شمار وقابل قدرند.

۹- دار الترجمة رسمی (ترجمه اسناد و وثائق رسمی)

یکی از فرصت های کاری رسمی وتخصصی برای فارغ التحصیلان زبان وادب عربی، جواز کارگاه ترجمه فنی ویا دار الترجمة است، سالانه افراد نخبه ومجرب از فارغ التحصیلان زبان وادب عربی میتوانند از طریق امتحان ویک سری کار های اداری به دریافت جواز دار الترجمة از وزارت عدلیه کشور موفق شوند. که توزیع این جوازنامه بسیار محدود بوده و برای افراد کار کشته ومجرب میسر می گردد.

کار دار الترجمة رسمی وفعالیت های آن با ترجمه اسناد وسوابق تحصیلی (لیسانس، ماستری و دکتورا) ترجمه تذکره ها، قباله، اسناد ملکیت های منقول، وغیر منقول، شامل تمام اسناد رسمی می گردد که در بدل پرداخت هزینه یعنی فیس ترجمه می شود.

و وزارت امور خارجه ترجمه های رسمی ایشان را تصدیق نموده و جهت معاملات تجاری، روابط فرهنگی، اعتماد سازی، تبلیغ عقاید ادیان و تمام فعالیت های انسانی از آن کار گرفته می شود و به کشور های جهان فرستاده می شود. از جمله ترجمه دوسیه های پناهندگی برای شهروندان افغانی در کشور های اروپا، استرالیا و امریکا که اکثراً فتواها و گذر نامه های شهروندان دین گریز را به زبان های خارجی ترجمه نموده و وزارت خارجه هم آنها را تایید نموده به سفارت ویا بخش پناهندگی کشورهای خارجی جهت اخذ پناهندگی گسیل می شود.

چه بهتر که فارغ التحصیلان متدین زبان و ادب عربی درین دار الترجمة ها استخدام شده و در آن کار نماید تا از ترجمه کارهای شنیع و غیر دینی شهروندان جلوگیری نموده و آنان را عندالموقع به حکمتها و خوبی های دین مبارک اسلام آگاه نموده و برای آنان تذکر بدهد و برای آن اضرار ادیان و محیط کشور های غربی را بیان نماید.

۱۰- ترجمه کتب و متون عربی

مترجمی نه تنها یک شغل مناسب و نسبتاً کم جنجال است بلکه یک شغل پُر در آمد و تجربه افزا نیز است نه تنها معلومات علمی آن را افزایش می دهد بلکه در ارسال نظریات خویش در قالب افکار دیگران نقش مهم تری می داشته باشد. «ترجمه متون و کتاب های عربی در کشور ما به افرادی که به زبان عربی تسلط داشته باشند مستلزم فضای کاری در کانون های ترجمه متون و کتابهای عربی کاملاً احساس می شود چون بازار کتاب ما نیاز مبرمی به ترجمان دارد که به زبان عربی و کار ترجمه مهارت داشته باشد» (فکری، ۱۳۹۵هـ: ۲۲۴). مترجمی نه تنها فرصت دیگر از فرصت های کاری مهیا شده برای فارغ التحصیلان زبان و ادب عربی است بلکه یک شغل آزاد و آبرومندی است که نیاز به دفتر، دُکان، مکان و آدرس مشخص، میز کار و تشکیلات ندارد و اجرای این شغل نیاز به سرمایه گذاری و برنامه ریزی های کلان هم ندارد.

مترجم می تواند در پشت یک میز و کمپیوتر بصورت آنلاین و غیر آنلاین کار ترجمه را به پیش ببرد، و ضرورت کارگاه ترجمه به زبانهای فارسی- دری و پشتو وازبکی، درین اواخر بیشتر شده و نیاز های جدی را بوجود آورده است. ترجمه متون و کتب عربی در حقیقت انعکاس

دیدگاه نویسنده عربی زبان به زبان های ملی است. برای خوانندگانی که به زبان عربی دسترسی ندارند و خصوصاً شاگردان مکاتب و دانشجویان پوهنتون های کشور که به زبان عربی کمتر آشنایند.

فرصت مترجمی به کسانی میسر می شود که میزان تسلط ایشان بر این زبان بالاتر باشد در آن صورت می توانند درین کار درخشش بیشتری داشته باشند. سالها قبل در یکی از صفحات جراید مطلبی را پیرامون نشر و ترجمه کتابها در سطح جهان خوانده بودم؛ نوشته بود هر کتابی های که در جهان چاپ و نشر می شود بعد از یک ساعت نسخه ترجمه شده آن به زبان جاپانی در کشور جاپان نشر می شود و همچنان دوساعت پس از نشر برگردانی آن به زبان فارسی در کشور ایران منتشر می شود. البته هر کتاب چانس ترجمه را به این سرعت نمی داشته باشد چانس برای آن کتابهای میسر می شود که حاوی نظریات جدید در ساحه اقتصاد، انکشاف و برنامه ریزی، و در پیشرفت و توسعه دولتها نقش به سزایی داشته باشد، اقبال ترجمه و نشر را در اسرع وقت دریافت می کند. یعنی کشور های توسعه یافته و یا در حال توسعه از چنین کارگاه ترجمه فنی و مجهز برخوردارند که نظریات علمی جدید را که در جهان نشر می شود به مجرد نشر به زبان خویش ترجمه نموده و به دسترس دیگران قرار بدهند.

۱۱- کار در اکادمی علوم افغانستان و تحقیق و ترجمه آزاد

یکی از فرصت های آزاد ترجمانی برای رسانه های صوتی و تصویری جهان عرب و اسلام در سطح منطقه است که برخی از فارغ التحصیلان رشته زبان و ادب عربی بدان مشغولیت دارند و می توانند افراد زیادی از آنان به این فرصت های کاری مشغول شوند و بتوانند ازین طریق امرار معیشت نمایند.

تحقیق و ترجمه از دوران گذشته تاریخ بدینسو در افغانستان بصورت آزادانه وجود داشته و درین ساحه کار منظم دولتی که به چشم می خورد، اکادمی علوم افغانستان است که برخی از فارغ التحصیلان زبان و ادب عربی در دیپارتمان مربوط زبان های خارجی اکادمی علوم افغانستان مصروف تالیف و تحقیق و ترجمه می باشند.

قابل ذکر است که فرصت های شغلی در اکادمی علوم افغانستان - یک مرکز تحقیقات منظم علمی و تحقیقی است- فقط کادری بوده وبا امتیاز بالا و ترفیع علمی اعضای آن مرتبط است و همانند بست های کادری پوهنتون ها و مؤسسات تحصیلات عالی؛ فرصت های ارزشمندی است که تعداد زیادی از دانشمندان و متفکران عرصه ی تحقیقات علمی وطن ما در آن مشغولیت دارند. و فارغ التحصیلان زبان و ادب عربی می توانند برای دریافت و استخدام بست های کادری اکادمی علوم افغانستان، ضمن درجه تحصیلات بالاتر علمی به مهارت های تحقیقی و فکری دست یابند برای دریافت آن ضروری است که از قبل باید خود را برای آن آماده کرد.

۱۲- کار در مجله ها و نشریه ها

فعالیت فارغ التحصیلان رشته زبان و ادب عربی در نشریه ها دفتر روزنامه مجله ها و مؤسسات مطالعاتی و تحقیقاتی امروز افزایش چشمگیری داشته است. و همچنان ترجمه و دوبله نمایش نامه ها و فیلم های عربی به فارسی و پشتو و یا هر زبان دیگری از فرصت های شغلی است که فارغ التحصیلان زبان و ادب عربی می توانند در استخدام آن در آیند. این مورد در زمان است مطرح می شود که در دیوار وطن از ناحیه افکار و افلام وارداتی مزخرف غربی و شرقی در امان نیست و هر روزه استیشن های تلویزیونی در وطن ما که در خدمت دستگاه های غربی قرار دارند و نسل آینده و اولاد وطن را تیر های سکولاریستی خویش - مغز های آنان - را نشانه گرفته اند و افکار زهر آگین خویش را توسط امواج تلویزیونی در مغز های ایشان تزریق می نمایند، چه بهتر که در کارگاه های دوبله و برگردانی فلم ها و نمایش نامه ها اشخاص متدین فارغ التحصیل زبان و ادب عربی قرار بگیرند و در فضای ترجمه افکار زهر آگین آنان را سانسور نموده، در خط اول مبارزه برای نجات اولاد وطن را همکاری بیدریغ نمایند، این عمل در ذات خود نه تنها اشغال و پر کردن یک فرصت کاری است بلکه در حقیقت قرار گرفتن در خط اول جبهه مبارزه و بکار بردن اسلحه ایشان از نوع خودشان است که در واقع ازین طریق رهبری کردن مؤفقانه جبهه مبارزه در مقابل دشمن و جنگ سرد است.

۱۳- فرصت های کاری آنلاین و کمپیوتری و برنامه های عربی چینل های تلویزیونی

غير از فرصت های کاری فوق فرصت های شغلی دیگری مانند تدریس آنلاین زبان عربی، اکادمی زبان عربی، کار در رسانه های جمعی، حروف چینی آثار کمپیوتری و ویراستاری آثار عربی و اکادمی آنلاین قرآن کریم و آموزشگاه های آموزشی عربی و غیره.

از فرصت های کاری آزادی است که فارغ التحصیلان زبان و ادب عربی میتوانند بصورت آزاد و غیر وابسته به کار آفرینی و ایجاد شغل برای خویش و دیگران مبادرت ورزند و میتوانند ازین طریق امرار معاش نمایند.

امروزه با همگانی شدن رسانه های جمعی از برکت دنیای مجازی و تکنالوژی و انترنیت کار در فضای مجازی بیشتر شده است، و میتوان تمام کارهای علمی و تحقیقی و مطالعوی را ازین طریق انجام داد و استفاده درست و معیاری را ازین طریق نمود.

کار در رسانه های دیداری و شنیداری و برنامه های عربی در چینل های افغانی از فرصت های کاری است که فارغ التحصیلان زبان و ادب عربی را بدان فرا می خواند. و کار درین برنامه های تلویزیونی به زبان عربی از آن جهت مهم است که میتواند در معرفی فضای کشور و برنامه های کشوری و روابط افغانستان با کشورهای عربی می تواند زمینه ساز و کارگر باشد و همچنان معرفی جاذبه های گردشگری افغانستان به عربهای گردشگر و ایجاد فضای مناسب برای گردشگران بین المللی می توانند فرصت های کاری بیشتری برای شهروندان مهیا کند. این موضوع ایجاب یک معلومات کامل و مفصل را می نماید و پرداختن به آن از حوصله این مقاله خارج بوده و ان شاء الله در بحث مستقلی در آینده نزدیک-بدان خواهیم پرداخت.

یافته های تحقیق

سالانه بیش از صد هزار دانشجو از پوهنتون های کشور فارغ می شوند که بصورت اوسط نزدیک به هزار تن آنان را فارغ التحصیلان زبان و ادب عربی تشکیل می دهند و تعداد محدودی از آنان جذب می شوند و دیگران همه بیکار می مانند و یا به شغل های نا مناسب و یا هم اعمال شاقه

همانند کار در ترانسپورت، موتر شویی‌ها، باربری‌ها، کار بصف‌ت جاروب‌کش در شاروالی و یا نگهبانی شرکت‌ها مصروف می‌شوند. وهمچنان بسیاری از ایشان از فرصت‌های کاری مرتبط با رشته‌ خویشتن آگاهی نداشته و یا هم برخی آشنایی داشته باشند چون بست‌های کادری و شغل معلمی که محدود و زمان بر است! و یا هم به دلیل کم‌دانشی در ادبیات عربی و عدم مهارت در امتحان بست‌های استادی پوهنتونها و مؤسسات تحصیلات عالی، اکادمی علوم و ریاست تالیف و ترجمه و یا هم محدود بودن بست‌های معلمی؛ رد می‌شوند و فکر می‌کنند غیر از بست‌های متذکره دیگر فضای کاری دیگری برای ایشان نیست. و این باعث دل‌سردی و افسردگی هر چه بیشتر ایشان می‌گردد و ناگزیر به شغل‌های شاقه روی می‌آورند.

در اکثر از شغل‌های متذکره از طرف وزارت خانه‌ها، مؤسسات و سازمان‌های کشور ویژگی‌های مهارت‌زبانی و دانش‌های آفاقی فارغ‌التحصیلان زبان عربی، مورد پسند ایشان بوده و در واقع دانشجویان با فراگیری زبان عربی می‌توانند به آسانی در این بخش‌ها مشغولیت حاصل کنند؛ اما متأسفانه اغلب از فارغ‌التحصیلان نمی‌توانند بطور سلیس و روان به عربی سخن بگویند و یا هم به عربی می‌توانند سخن بگویند ولی معلومات ایشان در راستای ادبیات عربی سطحی و ناچیز است که موارد فوق استخدام آنان را در وظایف متذکره با کندی مواجه کرده و در بسا موارد سبب بیکاری ایشان می‌گردد.

چالش دیگری که به یافته‌های تحقیق می‌افزاید اینست که اکثری فارغ‌التحصیلان زبان عربی مهارت‌های مورد نیاز را متأسفانه ندارند برای مثال؛ یک فارغ‌التحصیل زبان عربی بخواهد ترجمان یک سفارتخانه کشور عربی یا یک سازمان فرهنگی شود، باید با رشته مترجمی، فرهنگ، ادبیات عربی، تاریخ و تمدن عربی و مهارت‌های ارتباطی دیگر آشنا باشد تا بتواند ترجمان خوب برای مرجع استخدام کننده شود، در حالی که آموزش‌های رشته عربی در پوهنتون‌ها صرفاً مربوط زبان و ادبیات عربی می‌شود و تخصص‌های دیگر همچون: ترجمه‌ی زبان عربی، تمدن و فرهنگ عربی و آموزش اختصاصی مکالمه عربی در مقطع لیسانس و ماستری تا هنوز نیست. برای گذر از این چالش‌ها، راه حل اینست که ظرفیت‌ها بالا برده شود و تخصص‌های

جدید ایجاد و برای یاد دهی برنامه های لازم روی دست گرفته شود و جهت فراهم کردن مهارت های برای دانشجویان زبان و ادب عربی تلاش های جدی صورت گیرد.

نتیجه گیری

با توجه به تحلیل یافته های تحقیق بررسی ها نشان می دهد که افزایش جمعیت و شدت فشارهای بیکاری در بین فارغ التحصیلان زبان و ادب عربی برخی از آنان نسبت به دوران تحصیل ورشته خویش احساس زیان می کنند. کارشناسی دقیق نه تنها برای شناسایی فرصت های کاری برای فارغ التحصیلان کنونی، بلکه به لحاظ برنامه ریزی برای مهارت بیکاری و تحقق اهداف توسعه و پیشرفت کاری در سطح کشور کمک شایانی خواهد کرد. بدون این که تأثیر نا کار آیی پلان گذاران دولت را در زمینه در نظر بگیریم، بالا بودن نسبت جمعیت جوانان که ۴۰ فیصد نفوس کشور را تشکیل می دهند موجب می شود بخش مهمی از فرزندان کشور به عوض اینکه در رفع نیازمندی جامعه کار کنند، در خدمت قاچاق بران حرفه ای و تروریستان بین المللی قرار می گیرند، ازین لحاظ رفاه، آسایش، سلامتی و امنیت جامعه گرفته می شود، و اینک زمینه هرج و مرج و سردرگمی را در وطن فراهم کرده است. اکنون که برخی از پلان گذاران دولت ازین وضع آگاه شده و ادامه وضعیت را مایه نگرانی خویش دانسته اند، «حال آنکه به لحاظ کمبود زمینه های اشتغال در بسیاری از کشورهای اسلامی و ازدیاد جمعیت، این نگرانی بی اساس می باشد». (احمدیان، ۱۳۸۳ هـ: ۵۳). چون افزایش جمعیت مایه نگرانی نیست، بلکه افزایش بیکاری و کمبود فرصت های کاری برای جوانان مایه نگرانی است.

و از جانب دیگر مایه این نگرانی ها همان برنامه سازان هستند گروه زیادی از جوانانی که نیروی فعال جامعه هستند و زمینه رشد و توسعه را در جامعه فراهم می نمایند و می خواهند در پیشرفت و ترقی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور؛ نقش داشته باشند. آنان را بی سرنوشت رها نموده و افراد وابسته به تبار خویش را در پست های دولتی استخدام می نمایند.

در زمینه توزیع فرصت‌های شغلی باید گفت که آن فرصت‌های که از انظار عموم دانشجویان پنهان بوده است نشاندهی و راه‌های رسیدن به آن ذکر شد، و این راه حل هم مطرح گردید که درین راستای تنویز اذهان دانشجویان اقدام جدی صورت گرفته و با گنجاندن گرایش‌های متناسب با بازار کار و تقاضای جامعه این نیازمندی مرفوع گردد، در صورت تحقق این امر شاهد کاهش نرخ بیکاری و رفاه و آسایش هر چه بیشتر کشور خواهیم بود.

برخلاف تصور معمول مبنی بر کمبود فرصت‌های کاری برای فارغ‌التحصیلان زبان و ادب عربی نتایج تحقیق نشان می‌دهد که برخی از دانش‌آموختگانی که با کسب دانش و مهارت‌های لازم؛ به فرصت‌های شغلی دلخواه خویش زودتر رسیدند. و برخی دیگر با فرصت‌های معلمی و تدریس فرصت‌ها و چانس‌های دیگر را کنار زده و با حصول قناعت زندگی را طبق معمول به پیش می‌برند و تعداد کمی هستند که در کارهای غیر تخصص و مصروفیت‌های حاشیه‌ی مشغولند.

پیشنهادها

به وزارت محترم تحصیلات عالی پیشنهاد می‌گردد تا یک مضمون را بنام «نشاندهی فرصت‌های کاری برای دانش‌آموختگان علوم انسانی و تجربی» در پوهنتون‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی درج کاریکولم "مفردات درسی" نموده و به پوهنتون‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی هدایت تدریس آن داده شود تا در سالهای اخیر تحصیلی دانشجویان فرصت‌های کاری مرتبط به رشته خود را شناسایی نموده مهارت‌های لازم را برای حصول آن به کار گیرند. و همچنان قبل از فراغت برای آنان سیمینار و کنفرانس‌های برای شناسایی عرصه‌های شغلی مرتبط با وظیفه را تدویر نمایند تا بتوانند معلومات کافی در ارتباط به فرصت‌های کاری رشته خویش دریافت کنند.

به وزارت محترم کار و امور اجتماعی پیشنهاد می‌گردد تا سیمینارها و کنفرانس‌ها را تحت نام «نشاندهی فرصت‌های کاری برای دانش‌آموختگان علوم انسانی و تجربی» برای فارغ‌التحصیلان در تمام ولایات - تحت نظر استادان و کارشناسان زبان و ادب عربی - تدویر نموده تا

زمینه هر چه بیشتر جذب ایشان را در ادارات دولتی و خصوصی فراهم نمایند و همچنان اشتراك ایشان در سمینارها و کنفرانسهای کوتاه مدت، نه تنها يك مصروفیت بعد از فراغت برای آنان بوده بلکه جهت تکمیل برنامه لسانس برای دانشجویان ضروری و مفید تلقی می گردد و در ذهنیت سازی آنان برای دریافت شغل آبرومند، صبر و حوصله در راه حصول وظیفه، تعهد و قناعت در ادای وظیفه برای آنان را آموزش دهد. این موارد از ضروریات مبرم دانشجویان افغان درین برهه تاریخی برای آنان در سرتاسر کشور خواهد بود.

فهرست منابع

- ۱- احمدیان، محمد علی. (۱۳۸۳هـ). **ویژگیهای جغرافیای کشورهای اسلامی**، مشهد: سخن گستر.
- ۲- حیدریان شهری ومهدی آواء. (۱۳۹۵هـ). «بررسی فرصت های شغلی مرتبط با رشته زبان عربی» (بررسی موردی شهر مشهد) تهران: **مجله علمی- پژوهشی انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی**، ش ۳۹، صص ۲۵۲-۲۳۱.
- ۳- دامغانی، سید رضا تقوی. (۱۳۹۰هـ). **نگرش بر مدیریت اسلامی**، تهران: شرکت چاپ ونشر بین الملل.
- ۴- سعادت، وحید الله. (۱۳۹۷هـ). «راه های ایجاد انگیزه برای زندگی»، کابل: **ماهنامه مخصنفر بانک**، ش ۱۱۷-۱۱۹، صص ۴۱-۴۳.
- ۵- فکری، مسعود. (۱۳۹۵هـ). «الفرص المهنية المتاحة لخريجي أقسام اللغة العربية وضرورة الانسباق التعليمي لمتطلباتها»، تهران: **مجله علمی- پژوهشی انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی**، ش ۳۸، صص ۲۱۵-۲۳۰.
- ۶- فهيم، نوراحمد. (۱۳۹۸هـ). «کار آفرینی چیست؟» کابل: **ماهنامه مخصنفر بانک**، ش ۱۲۳-۱۲۵، صص ۲۵-۳۰.
- ۷- عبادی، عبد الله عبد الرحيم. (۱۳۸۷هـ). **مسؤولیت در اسلام**، مترجم: محمود خوش خبر، شیراز: انتشارات ایلاف.
- ۸- غیاثی، احمد منیر. (۲۰۰۶م). «گذارش سفر به امارات متحده عربی»، کابل: **مجله مطالعات استراتژیک** مربوط وزارت امور خارجه، ش ۹ و ۱۰، صص ۳۱۳-۳۱۵.
- ۹- وکیلی، محمد امین. (۲۰۰۶م). «بررسی زمینه های گسترش همکاری های میان افغانستان وکشور های عربی»، کابل: **مجله مطالعات استراتژیک** مربوط وزارت امور خارجه، ش ۹ و ۱۰، صص ۳۸۴-۳۹۰.

عوامل هروب الشباب عن الدين وميلهم إلى الثقافة الغربية

Causes and motivations of youth apostasy and inclination to Western culture

محمد عباسي إيراني^١، عبد الديان تفكري^٢

١. مرشّح الدكتوراه في علم الاجتماع السياسي جامعة الأزاد الإسلامية/ إيران

٢. خريج البكالوريوس في قسم اللغة الفارسية بكلية اللغات والآداب/ جامعة تخرار

abdayan.tafakri786@gmail.com

تاريخ استلام المقالة: ٢٠٢٠/٠١/٢١ | DOI: [10.156172/IACRT2020v2n1r5](https://doi.org/10.156172/IACRT2020v2n1r5) | تاريخ قبول المقالة: ٢٦/٠٢/٢٠٢١

المُلخَصُ

كان هروب الشباب من الدين وميلهم نحو الثقافة الغربية مصدر قلق للقادة الدينيين والمتدينين والعائلات الدينية، كما أنه يشكل تهديدًا لجيل الشباب. لقد غطت هذه الظاهرة جزءًا كبيرًا من العالم في القرون الأخيرة، خاصة في القرن العشرين، بل إنها أدت إلى ظهور مدارس فلسفية إلهادية وإيديولوجيات معادية للدين أو مرتدة. لكن لماذا يتحول الإنسان، المتلهف بطبيعته إلى الدين والذي ترتبط طبيعته تطوريًا بموضوعات الدين، إلى الردة، ولماذا تتجلى الردة أكثر في جيل الشباب؟ وردًا على ذلك، ينبغي أن يقال: لا يوجد عنصر مراوغ في الدين الإلهي؛ إذا حقق البشر معرفة دينية وفهمًا صحيحًا للدين الحقيقي، فلن يهربوا أبدًا من الدين. علاوة على ذلك، العقل والحب كلاهما في سياق الدين. الدين يغذي العقل البشري والحكمة ويعطي الحياة والحركة والحيوية لقلب الإنسان. لذلك، يجب البحث عن سبب الردة خارج نطاق الدين الحقيقي والتعاليم الدينية. ولا شك أن هناك عوامل عديدة تلعب دورًا في حدوث الردة، بعضها مذكور في هذا المقال.

الكلمات المفتاحية: الدين الهارب، الغزو الثقافي، الثقافة الغربية، التغريب، الإيمان الثقافي بالذات وتدمير الذات.

علل وانگیزه دین‌گریزی و گرایش جوانان به فرهنگ غربی

نوع مقاله: پژوهشی

محمد عباسی ایرانی^۱، عبدالدیان تفکری^۲

۱. نامزد دانشجوی مقطع دکتورای جامعه‌شناسی سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی

۲. دانش‌آموخته زبان و ادب فارسی دانشکده زبان و ادبیات / دانشگاه تخرار

تاریخ استلام مقاله: ۲۰۲۰/۰۱/۲۱ | DOI:10.156172/IAJCR2021v2nr5 | تاریخ قبول مقاله: ۲۰۲۱/۰۲/۲۶

چکیده

دین‌گریزی و گرایش جوانان به فرهنگ غرب همواره دغدغه‌هایی را برای رهبران دینی، دین‌داران و خانواده‌های متدین به وجود آورده و تهدیدی برای نسل جوان محسوب می‌شود. این پدیده در سده‌های اخیر، به ویژه در قرن بیست و یکم، بخش عظیمی از جهان را فراگرفت و حتی موجب به وجود آمدن مکاتب فلسفی الحادی و ایدئولوژی‌های دین‌ستیز یا دین‌گریز گردید. اما چرا انسان که ذاتاً مشتاق دین است و فطرت او با درون مایه‌های دین پیوند تکوینی دارد، به دین‌گریزی روی می‌آورد و چرا دین‌گریزی در نسل جوان، نمود بیشتری دارد؟ در پاسخ، باید گفت: در دین الهی هیچ عنصر گریزاننده وجود ندارد؛ اگر انسان‌ها به دریافت معارف دینی و درک صحیح از دین حق نایل آیند، هرگز از دین نمی‌گریزند. افزون بر این، عقل و عشق - هر دو - در متن دین جای دارند. دین هم ذهن و خرد انسان را تغذیه می‌کند و هم به دل آدمی حیات، حرکت و نشاط می‌بخشد. بنابراین، علت دین‌گریزی را باید در خارج از قلمرو دین حق و آموزه‌های دینی جستجو کرد. بدون تردید، عوامل متعددی در بروز دین‌گریزی نقش دارند که در این نوشتار به بخشی از آنها اشاره می‌گردد.

کلید واژه‌ها: دین‌گریزی، تهاجم فرهنگی، فرهنگ غرب، غرب‌زدگی، خودباوری و خودباختگی فرهنگی.

مقدمه

هر فردی با مراجعه به زندگی جوانان و مطالعه رفتارهای اجتماعی آنها، این مسئله را به صورت ملموس در خواهد یافت که در سال های اخیر و بخصوص پس از پایان خلافت اسلامی، گرایش به فرهنگ بیگانه و فرهنگ غربی در بین جوانان ما رشد صعودی یافته است و گروه هایی از جوانان به علل گوناگون از دین و فرهنگ حالت گریز پیدا کرده اند، به گونه ای که وقتی در بین برخی از آنها از دین و فرهنگ خودی سخن به میان می آید به صورت علنی بی میلی و بی علاقه خود را به دین اظهار می کنند. البته باید اذعان کرد که این انکار و دلزدگی از دین به خاطر خود دین نیست، بلکه علل این مسئله بیشتر به رفتارهای دینداران و مدعیان دین برمی گردد. بخش عمده این رفتارهای انکارگونه ی جوانان و گرایش های آنان به فرهنگ بیگانه به خاطر تبلیغات کاذب و دروغین درباره دین و القای شبهه در بین جوانان می باشد و چون جوانان برای این سؤالات و شبهات خود پاسخ قانع کننده ی نمی یابند، از دین گریزان شده، به فرهنگ بیگانه و غربی گرایش پیدا می کنند. البته با وجود همه این شبهات و تبلیغات همواره و در همه حال بارقه ی از دین و غیرت و حمیت دینی در روح و روان جوانان موج می زند؛ بارقه امیدی که سرانجام بسیاری از جوانان را از غوطه ور شدن در فرهنگ مبتذل غربی و بیگانه باز می دارد و آنان را به آغوش پرمحبت دین باز می گرداند.

آسیب شناسی نسل جوان

«درک جوان» از جمله مسائلی است که لازم است در مورد جوانان رعایت شود. به دلیل آنکه جوان خود را در این سنین غریب و تنها می بیند، اغلب سعی می کند علیه سنت ها و آداب و رسوم قیام نماید، از والدین خود و جامعه کناره گیری کند و فقط با همسالان خود تماس بگیرد. در چنین حالتی، جوان به یک یا چند راهنما نیاز دارد تا او را درک کرده و محرم اسرار و همراز او گردند.

حال اگر کسی نباشد که به درد دل های جوان گوش فرا دهد و یا احیاناً پدران و مادران در مقابل تفکرات او واکنش شدیدی از خود نشان دهند، روشن است که جوان دیگر والدین

را محرم اسرار خود نمی داند و مسائل خصوصی را با آنان در میان نمی گذارد. پس باید با جوان همراز بود و به او گفت که ما تو را درک می کنیم و میتوانی مشکلات و ناراحتی های خود را با ما در میان بگذاری. وقتی جوان احساس کرد که حرف هایش شنیده می شود، آنها را با پدر و مادر در میان خواهد گذاشت. در غیر این صورت، او احساس تنهایی می کند و تعادل روانی خود را از دست می دهد. حال اگر جوانی به هر دلیلی احساس کند درک نمی شود و خود را در سطح خانه یا جامعه بیگانه ببیند، علیه تفکر، مذهب و یا نحوه پوشیدن لباس بزرگ سالان طغیان می کند و این مسئله را به شکل های گوناگون از جمله پوشیدن لباس هایی با نماد غربی بروز می دهد.

دوران نوجوانی و جوانی مهم ترین دوران زندگانی انسان محسوب می شود. در این دوران تحولات عظیمی در درون فرد رخ می دهد. او در مرز بلوغ و نوجوانی از طفیلی بودن می رنجد و می خواهد به خود متکی گردد؛ نیروی عاطفی در او افزایش می یابد و در عالم دوستی، افراد را عاشقانه دوست می دارد و در عالم قهر و نزاع، تا مرز انتقام پیش می رود.

در این سنین، افراط و تندروری، غرور، خودشناسی، تردید، اضطراب، خیالات، تهور، استدلال قوی و هوش در بالاترین درجه خود قرار دارد و استعدادها به اوج می رسد. از اینرو، فرصت یک فرصت طلایی است؛ گو اینکه ترقی انسان در این سن شکل می گیرد و انحطاط و سقوط نیز در همین سن به وقوع خواهد پیوست.

نوجوان و جوانی که در یک خانواده نابسامان و محیطی آمیخته با اختلافات خانوادگی پرورش یافته، به سختی در مدرسه قابل تربیت خواهد بود. اگر والدین بیش از آنچه که به نیازهای مادی فرزندانشان اهمیت می دهند به جنبه های روحی آنان می پرداختند، مشکلات کمتری به بار می آمد و بزهکاری ها کاهش می یافت. بیشتر کودکان بزهکار، از حاکمیت نداشتن عاطفه در روابط خانوادگی و کمبود محبت گلایه داشته و رنج می برند (موحد نیا، ۱۳۷۹هـ: ۳۵ و ۳۶).

شرایط حاکم بر این دوران بیانگر اینست که نوجوان و جوان احتیاج به آرامش روانی بیشتر و ارتباط صمیمانه و دوستانه دارد. به عبارت دیگر، او همدم و مونس می طلبد که وجودش را درک کند و همچون او، طعم ناخوشایند انتقاد، تهدید، تحقیر و روابط آمرانه را چشیده باشد. کسی را می خواهد که به دور از روابط آمرانه، حاکمانه و ناصحانه، با او دوستانه و صمیمانه سخن بگوید و دیگران وجودش را به گونه ای که هست درک کنند و بپذیرد.

در اهمیت این دوران همین بس که طبق فرموده رسول کریم صلی الله علیه وسلم یکی از مهمترین چیزها که در قیامت قبل از برداشتن قدم از قدم مورد سؤال قرار می گیرد، دوران جوانی است. و به همین دلیل، آن حضرت درباره آنان چنین سفارش فرموده است:

«عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «خَيْرُ شَبَابِنَا مَنْ تَشَبَّهَ بِكُهُولِنَا، وَشَرُّ كُهُولِنَا مَنْ تَشَبَّهَ بِشَبَابِنَا» (هیثمی، ۱۹۷۹م: ۶۹/۴) ترجمه: بهترین جوان کسی است که به پیران شبیه باشد، و بدترین کهن سالی ما کسی است که به جوانان ما همانندی کند.

«وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يَعْجَبُ رَبُّكُمْ مِنَ الشَّبَابِ لَيْسَتْ لَهُ صَبُوءٌ"».

از عقبه بن عامر رضی الله عنه روایت است که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند: پروردگار مان از جوانی که در آن خوی کودکی نباشد تعجب می کند.

ویژگی های دوره جوانی

برای اینکه بتوانیم آسیب شناسی بهتری از جوان داشته باشیم در اینجا به برخی از ویژگی های دوره جوانی اشاره می شود:

۱. علاقه به دوستی با همسالان: بشر در تمام دوران زندگی خویش همواره نیازمند دوستی با دیگران است. جوانان نیز در این سنین به گروه همسالان، علاقه ی بیشتری پیدا می کنند، با آنان روابط دوستانه و صمیمانه برقرار می سازند و دوست دارند بیشتر اوقاتشان را با آنان بگذرانند. گاه این علاقه و دوستی تا مرحله عشق ورزیدن پیش می رود. آنها به همسالان خود پناه می برند؛ زیرا مشکلاتی مشابه دارند. جوانان با یکدیگر انس می گیرند و حتی رفتارشان نیز

در یکدیگر تأثیر می گذارد. بنا براین، انتخاب دوست در این دوران از اهمیت زیادی برخوردار است؛ چه اینکه سعادت و خوش بختی نیز در معاشرت و دوستی با مردم بزرگوار است (موحدنیا، ۱۳۷۹هـ: ۲۱ و ۲۷). چنانچه پیامبر اعظم اسلام صلی الله علیه وسلم می فرماید:

«عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «جَالِسِ الْكُبَرَاءِ، وَسَائِلِ الْعُلَمَاءِ، وَخَالِطِ الْحُكَمَاءِ» (البخاری الحنفی، ۱۹۹۹م: ۱/۹۹). از ابو جحیفه رضی الله عنه از نبی کریم صلی الله علیه وسلم روایت است که فرمودند: با بزرگان نست و برخواست کنید، واز علماء پرسید و با حکیمان درآمیزد.

نباید احساسات فرد در این سنین، نسبت به دوستانش لکه دار شود. باعث مطلب اینکه جوان با استفاده مثبت از دوستان خود می تواند بر بسیاری از مشکلاتش فائق آید.

۲. علاقه به محیط مساعد برای رشد ذهنی: جوان به دنبال محیطی می گردد تا در آن محیط رشد ذهنی یابد و خلاقیت خویش را نشان دهد و رفتارش مورد تأیید قرار گیرد.

۳. افتخار به شخصیت: تشخص طلبی یکی از تمایلات غریزی بشر و در نسل جوان بسیار قوی و نیرومند است. جوان به نوع لباس، نوع آرایش مو و نوع واکنش هایش در برخوردها افتخار می کند و در جمع هم سالان خود به ابراز شخصیت و خودنمایی می پردازد. او می خواهد بفهماند که من هم بزرگ شده ام. در این زمینه، والدین با برخورد مناسب و هدایت او در انتخاب لباس های مناسب و نوع برخورد هایش ضمن احترام به شخصیت وی، می توانند او را در مسیر صحیح هدایت کنند.

۴. علاقه به آزادی بی حد و حصر: یکی از تمایلات و خصیصه هایی که در این دوران شدت می یابد، علاقه به آزادی بی حد و حصر و بی قید و شرط است. او می خواهد مقررات اجتماعی را نادیده بگیرد و در راه ارضای تمایلات خویش از آزادی های تند و بی حساب استفاده کند.

۵. شدت یافتن غریزه جنسی: غریزه جنسی یکی از غرایز نیرومند و حساس در وجود انسان است. این غریزه در حیات روانی و جسمانی انسان تأثیرات فراوانی دارد. بسیاری از اعمال

و رفتارها حتی بیماری های جسمانی و روانی انسان از این غریزه مایه می گیرد. اگر این غریزه به نحوی درست و با روش عاقلانه تر پرورش یابد، زندگی را قرین آسایش می گرداند و چنانچه در طریق افراط و تفریط واقع شود ممکن است صدها ضایعه جسمانی و روانی به دنبال بیاورد.

یکی از دانشمندان چه زیبا تمام دوران جوانی را به تصویر می کشد:

جوانی، یک پدیده درخشان و یک فصل بی بدیل و بی نظیر از زندگی هر انسانی است.

جوان در دوره جوانی، بخصوص در آغاز جوانی، تمایلات و انگیزه هایی دارد:

اولاً، چون در حال تکوین هویت جدید خود است، مایل است شخصیت جدید او به رسمیت شناخته شود؛ که غالباً این اتفاق نمی افتد و پدران و مادران جوان را در هویت و شخصیت جدید او گویا به رسمیت نمی شناسند.

ثانیاً، جوان احساسات و انگیزه هایی دارد؛ رشد جسمانی و روحی دارد؛ به دنیای تازه ای قدم گذاشته است که غالباً اطرافیان، خانواده، کسان، افراد در جامعه، از این دنیای جدید بی خبر و بی اطلاع می مانند، یا به آن بی اعتنایی می کنند؛ لذا جوان احساس تنهایی و غربت می کند. ثالثاً، جوان در دوره جوانی، چه اوایل بلوغ و چه بعدها، با اشیای نا متعارف روبه رو می شود؛ مسائل جدیدی برای او مطرح می شود که سؤال برانگیز است؛ در ذهن او شبهه ها و استفهام هایی به وجود می آید که مایل است به این شبهه ها و سؤال ها و استفهام ها پاسخ داده شود.

رابعاً، جوان احساس می کند در وجود او انرژی های متراکمی وجود دارد؛ توانایی هایی

را در خود احساس می کند؛ هم از لحاظ جسمانی، هم از لحاظ فکری و ذهنی.

خامساً، جوان برای اولین بار با دنیای بزرگی در دوره جوانی مواجه می شود که این دنیا را

تجربه نکرده و از این دنیا چیزهای زیادی نمی داند؛ بسیاری از حوادث زندگی برای او پیش می آید که تکلیف خودش را در مقابل آنها نمی داند؛ احساس می کند که احتیاج به راهنمایی و کمک فکری دارد (خمینی، ۱۳۷۹هـ: بیانیه).

علل وانگیزه دین گریزی نسل جوان

الف. غفلت، جهل و عدم تفکر جوانان درباره دین

جوان از نظر شناختی، دارای تفکر انتزاعی است و از نظر ذهنی به حد اکثر کارآیی هوش می رسد. در این دوره، گرایش جوانان به «فلسفه زندگی»، آنان را به سوی مسائل اخلاقی، سیاسی و مذهبی سوق می دهد. جوانان تلاش می کنند هویت مذهبی خود را شکل دهند، اما به دلایل گوناگون ممکن است در فرایند هویت یابی مذهبی با بحران مذهبی مواجه شوند و نتوانند این هویت را به خوب تشخیص دهند؛ در نتیجه، دچار سردرگمی و در نهایت، حالت بی رغبتی و گریز از دین شوند. یکی از علل این بحران، ناهمخوانی سطح شناختی جوان با سطح معارف دینی است که به او ارایه می شود.

جوان به دلیل توانمندی های ذهنی خود، دین صرفاً تقلیدی را بر نمی تابد. او باورهای دینی را که از دوران کودکی به صورت تقلیدی به او القا شده، کنار می زند و می خواهد دینی را بپذیرد که با سطح تفکر او متناسب باشد. اما بسیاری از اوقات آنچه به عنوان دین به او عرضه می شود برایش قانع کننده نیست.

از سوی دیگر، جوان می خواهد همه آموزه های دینی را با عقل خود بسنجد. او فکر می کند اگر آموزه های دینی در قالب های فکری او بگنجد صحیح است، وگرنه درست نیست و باید کنار گذاشته شود. این عوامل موجب می شود هویت دینی جوان به خوبی شکل نگیرد و دچار بحران شناختی نسبت به این آموزه ها شود و راه نجات از این بحران را گریز از دین بداند! قرآنکریم نیز یکی از علل عمده گرایش به کفر و بی ایمانی را جهل وضعف معرفتی انسان ها می داند. حضرت نوح علیه السلام به قوم خود می فرماید: ﴿وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ﴾ (هود: ۲۹)؛ شما را مردمانی ناآگاه می بینم.

حضرت علی رضی الله عنه نیز درباره علت کفر می فرماید:

«لو أن العباد حين جهلوا وقفوا، لم يكفروا ولم يضلوا» اگر مردم در موارد ناآگاهی درنگ و تأمل می کردند، هرگز به کفر و گم راهی نمی گراییدند.

بنابراین، یکی از علل روان شناختی دین گریزی در همه انسان ها، به ویژه جوانان، ضعف معرفتی و عدم تفکر درباره دین است.

علت دیگر این بی رغبتی و گریز از دین برداشت های غلط و نادرست از معارف دینی می باشد. بسیاری از اوقات، دین مساوی با معنویت لحاظ شده و در حد یک نیاز معنوی صرف بدان نگریسته می شود. سپس چنین نتیجه گیری می گردد که نیاز به معنویت، فقط ویژه مواقع سختی و بحران های شدید است و دین نقش اساسی در زندگی روزمره انسان ندارد. این دیدگاه ساده انگارانه و کاهش گرایانه نسبت به معارف دینی، به تدریج باعث حذف دین از زندگی انسان می شود. جوانی که در جستجوی فلسفه زندگی است، اگر احساس کند دین در معنادگی و جهت بخشی به زندگی او تأثیر مثبتی ندارد به تدریج آن را کنار می گذارد و چه بسا آن را امری زاید و دست و پاگیر انگاشته، از آن گریزان می شود. (شاکرین، ۱۳۸۵هـ: ۲۴۸-۲۵۰).

ب. تهاجم سازمان یافته فرهنگی دشمن

دشمن برای دور ساختن جوانان از دین، از انواع راه ها و شیوه ها استفاده می کند و به هر ترفندی دست می زند. در ذیل به برخی از آنها اشاره می شود:

۱- تضعیف باورها و اعتقادات دینی: جوانان آینده سازان کشورند و اگر خوب تربیت شوند و باورهای دینی را در قلب پاک خویش پیوراند، هادیان جامعه خواهند بود. شور و نشاط جوانان وقتی با فرهنگ پاک و پویای اسلام عجین شد، آن گاه به بار خواهد نشست و همگان از ثمرات آن بهره مند خواهند گردید. دشمنان اسلام این نکته را خوب می دانند، از این رو، «باورهای اسلامی» را مورد حمله قرار می دهند و می کوشند از هر طریق اعتقادات مذهبی را در وجود جوانان سست و کم رنگ کنند؛ زیرا با وجود فرهنگ اسلامی - که با فطرت بی آرایش جوانان سازگار است - جای هیچ نفوذی برای فرهنگ بیگانه نیست.

روح الله خمینی رهبرانقلاب اسلامی ایران مردم را توطئه های شوم چنین خبر می دهد: یکی از راه های تهاجم فرهنگی این بود که سعی کنند جوانان مؤمن را از پای بندی های متعصبانه به ایمان - که همان چیزی است که یک تمدن را نگاه می دارد - منصرف کنند؛ مانند

همان کاری که در قرن های گذشته در "اندلس" کردند؛ جوان ها را بطرف فساد، شهوت رانی و می گساری کشانیدند. این کارها در حال حاضر هم انجام می گیرد. (روزنامه جمهوری اسلامی، ۱۳۷۲هـ: ۳).

۲- ارائه معیارهای فرهنگ غرب: از دیگر شیوه های عملی دشمن در جهت نابودی فرهنگ ملی و اسلامی کشور ما، ارائه معیارهای ارزشی فرهنگ غرب و القای آن بر افراد جامعه است: رفاه مادی، بهره جویی و لذت بردن بی حد و لجام گسیخته در زندگی و سرانجام، زندگی در چهارچوب حیات مادی و حیوانی به دور از معنویات و اخلاق و انسانیت. تمام تلاش های آنان پیرامون محور مادی بودن انسان و به عبارتی، بسیج همه امکانات در مسیر لذت بیشتر، سیر می کند. از این رو، انسان با معنویت و باتقوا را چنانچه از سرمایه های مادی بی بهره باشد، انسانی مرتجع و غیرمتمدن می دانند؛ ولی انسان بی بندوبار، رفاه طلب، سودجو، ثروت اندوز، چپاولگر، بی دین و لامذهب را انسانی متمدن، متشخص و هماهنگ با زندگی مدرن امروزی معرفی می کنند.

۳- اشاعه فساد، ابتذال و بی بندباری: پرورش روح انسان بدون محدود کردن شهوت امکان پذیر نیست و انسان وقتی شهواتش عنان گسیخته باشد، مانند حیوانات می شود و در این صورت، راه رشد انسانی برای رسیدن به کمالات مسدود می گردد. از این رو، اسلام، بخصوص برای ارضای غریزه جنسی، ضابطه، قاعده، حدود و قیود تعیین کرده است. بر همین اساس، یکی از راه های آسان و ساده مبارزه با نفس دین در یک جامعه، باز کردن راه عنان گسیختگی شهوات است؛ یعنی همان کاری که انگلیسی ها در ادوار گذشته در ممالک اسلامی انجام دادند و جوانان را در عالم فساد و میگساری غرق کردند.

همفر، جاسوس انگلیسی در ممالک اسلامی در سال ۱۱۸۰م، در خاطرات خود راه های نابود سازی عوامل نیرومند مسلمانان را چنین برمی شمرد:

«ترویج شراب خواری، قمار، فساد، شهوترانی، ترغیب به زیرپا نهادن دستورات اسلام، و...».

مقام معظم رهبری در این خصوص می فرماید:

دشمن از راه اشاعه فرهنگ غلط فساد و فحشا سعی می کند جوان های ما را از دست ما بگیرد. کاری که از لحاظ فرهنگی دشمن می کند تنها یک تهاجم فرهنگی نیست، بلکه باید گفت یک شیخون فرهنگی، یک غارت فرهنگی و یک قتل عام فرهنگی است. امروز دشمن دارد این کار را با ما می کند. (بیانات مقام معظم رهبری، ۱۳۷۲هـ: ۷).

ایشان در فرمایشات دیگری، به ناتوی فرهنگی دشمن نیز اشاره کردند؛ یعنی همان گونه که دشمن در جهت نظامی و اهداف نظامی یک نیرویی به نام ناتو (ناتوی نظامی) در اختیار دارد، اهداف فرهنگی خود را نیز با تشکیل یک ناتوی فرهنگی به پیش می برد. ایشان در مقابل این تهاجم و ناتوی فرهنگی دشمن راه کار مهندسی فرهنگی را مطرح نمودند.

۴- ارائه الگوهای غربی: اصولاً کارکرد اساسی و وظیفه اصلی استعمار فکری این است که افراد و ملت های زیر سلطه شخصیت اصلی خویش را از دست داده و به صورت جزئی از کشور استعمارگر درآیند، آن هم جزئی که اصول تفکر و فرهنگ اصیل استعمارگر را به صورت بهترین ارمغان و یا حتی به شکل وحی منزل آسمانی پذیرا شده و آن را معلم مطلق فرهنگ، دانش، اخلاق و همه چیز خود بدانند. کوتاه سخن اینکه به برتری بی چون و چرای فرهنگ و دانش و آداب و رسوم آن اعتراف نماید. ۱۱ (موحدنیا، ۱۳۷۹هـ: ۶۲).

بر همین اساس است که استعمار با ارائه الگوهایی برای افراد جوامع، در جهت وابستگی فرهنگی آنان می کوشد و فرهنگ خود را به گونه ای القا می کند که ملل استعمار شده فرهنگ اصیل خویش را رها کرده و مجذوب فرهنگ او شوند.

۵- تخریب و ترور شخصیت های دینی و مذهبی: قهرمانان و شخصیت های واقعی هر ملت، از عوامل پویایی و بالندگی آن ملت محسوب می شوند. آنان چون قله رفیع در بین جامعه درخشیده و نسل های جدید را به تلاش و کوشش و مجاهدت فرا می خوانند. دشمنان با گسترده دام های گوناگون سعی در تطمیع و تخریب آنان داشته و در صورت عدم موفقیت، با نشر شایعات و اکاذیب به ترور شخصیت افراد مؤثر می پردازند و در نهایت، برای تحقق اهداف شوم خویش دست خود را به خون پاک برگزیدگان و اندیشمندان و مجاهدان ملت آغشته می

سازند که تاریخ انقلاب اسلامی ما نمونه های فراوانی از این نوع ترفندها در دل خود جای داده است.

۶- استفاده ابزاری از گروه های مذهبی: یکی از روش های دیرین دشمن برای بسط سلطه خویش، استفاده از اعتقادات انحرافی در برابر عقاید و ارزش های اصیل است. آنان در تلاشند تا مذهب را که عامل بیداری، پویایی، ظلم ستیزی، عدالت گستری و تأمین کننده سعادت دنیا و آخرت است، به عامل تخدیری، انفرادی، انزواطلبی، ظلم پذیری، واپس گرایی و رهبانیت تبدیل نمایند و به تعبیر رهبر انقلاب اسلامی ایران روح الله خمینی، اسلام ناب محمدی را به اسلام آمریکایی مبدل سازند.

تأکید بر اختلافات مذهبی، تکیه افراطی بر تفاوت های شیعه و سنی، ترویج خرافه گرایی، ترویج مذهب دروغین، تحریف مفاهیم بلند همچون انتظار، توکل، دعا، قضا و قدر و تعبد همه در جهت این هدف شوم سازمان دهی و اجرا می شوند.

ج. ناسازگاری میان قول و عمل مدعیان دین

مسئله دیگری که به عنوان عامل دین گریزی مطرح است اعمال خلاف کسانی است که نسل جوان به عنوان الگو بدان ها توجه می کنند. این امر بسیار مهم و خطرناک است و عامل دین گریزی آنها می شود.

جوانان با مشاهده کسانی که قول و عملشان یکی نیست و در عین حال، دعوت به دین داری می کنند، از خود می پرسند: اگر اسلام خوب و ارزشمند است، چرا مدعیان آن بدان عمل نمی کنند؟

آنها می گویند: چرا این مدعیان دین فقط ما را به عمل به دستورات دینی توصیه می کنند، حال آنکه خودشان فرسنگ ها با دین و احکام دینی فاصله دارند؟

جوان چون هنوز از پختگی لازم در مورد دین برخوردار نیست و به آن حد از شناخت و عرفان مذهبی نرسیده است تا لغزش افراد را به حساب خود آنها بگذارد نه دین و مذهبشان، به

محض دیدن خلاف و اشتباه در اعمال الگوها و کسانی که به طرف دین دعوت می کنند، آن را به حساب دین و اخلاق و فضیلت می گذارد و از این رو، تمام دیدگاه ها و آرزوهایش به یکباره فرو ریخته، نسبت به همه چیز بدبین می شود. از همین روست که می گویند لغزش الگو و کسی که به عنوان منادی دین مطرح است خطرناک ترین وضع برای نسل جوان است. برای افرادی که دین و مذهب کاملاً برایشان جا افتاده باشد، این مسائل مشکلاتی را ایجاد نمی کند؛ زیرا آنها می دانند که هر شخص ممکن است دچار خطا و اشتباه گردد و یا ممکن است هوای نفس بر شخص غالب شود و اعمالی را بر خلاف دین و مذهب مرتکب گردد. از این رو، کارهای چنین فردی را به حساب دین او نمی گذارند. ولی جوانی که تازه می خواهد دین را انتخاب کند و بدان معتقد شده و به این وسیله از الگوهای مذهبی پیروی نماید، آن را به حساب دین گذاشته و چنین تصور می کند که تمام دین همین است.

در این باره می توان گفت که الگوهای زنده و مشهور باید در مورد هدایت نسل نو احساس مسئولیت و مواظبت بیشتری کنند و از سوی دیگر، به نسل جوان اصالت دین منهای افراد تفهیم گردد تا با فرو ریختن و یا ریزش یک الگو، جوان این را به حساب فرو ریختن دین و اخلاق نگذارد.

جوانان نه تنها رفتار خود مربی و مدعیان دینی را به دقت می نگرند، افکار و کردار فرزندان و بستگاه نزدیک او را نیز می کاوند. اگر میان آنان افراد نامناسب، فاسد، و سودجو یافت شود، آن را بر ضعف معلم دینی حمل می کنند. بدین روی، مربی دینی باید برای تربیت نزدیکان خود نیز اهمیتی ویژه بورزد و با تدابیری، پیشاپیش از آینده تاریک آنان جلوگیری کند. قرآن نیز تأکید ویژه ای بر توجه به هدایت نزدیکان دارد. ﴿إِذْ قَالَ لِأَيِّهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ﴾ (صافات: ۸۵)؛ آن زمان که ابراهیم به پدر و قوم خود گفت: آخر این چیست که می پرستید؟ پیامبر اکرم (صلی الله علیه وسلم) بیان رسالت را از نزدیکان خود آغاز کرد و سپس به دیگران توسعه داد. (ساجدی، ۱۳۸۴هـ: ۲۳۷).

د. گرایش طبیعی انسان ها به رهایی از قید و بندها

انسان به طور طبیعی به دنیا طلبی و راحت طلبی بیشتر علاقه دارد تا حرکت به سوی خدا. این یک امر غریزی است. خوردن و خوابیدن برای انسان، راحت تر از این است که کارهای سخت انجام دهد. میل طبیعی به مادی گری و دنیا طلبی در انسان وجود دارد و هر جامعه ای که در این جهت زمینه بیشتری داشته باشد، مردمش به آن سمت بیشتر کشیده خواهند شد. در جامعه خودمان هم به همین صورت است؛ اگر چیزهایی که جوانان دوست دارند برایشان فراهم شود، زودتر به آن نزدیک می شوند. بنابراین، دنیا طلبی ریشه در طبیعت انسان دارد و این طور نیست که غرب کاری عجیب و غریب کرده باشد یا معجزه ای رخ داده باشد که موجب شده همه به آن جذب شوند؛ این طبیعی است که اگر کسانی آن محیط را بپسندند و بخواهند خواسته های خودشان را ارضا کنند، وقتی ببینند جای دیگر ارضا نمی شود، به سراغ آنجا بروند. این نکته نشان می دهد که ما در جامعه خود باید در کنار توجه به رشد معنوی و تعالی افراد، سعی کنیم جاذبه های مادی را فراهم کنیم، تفریح های سالم به اندازه کافی ایجاد نماییم و زمینه های ارضای نیازهای مادی را فراهم آوریم. (ساجدی و نمازی، ۱۳۸۰هـ: ۱۳).

هـ. محدودیت های اعمال شده از سوی خانواده

استقلال طلبی، حریت و عدالت جویی، از ویژگی های بارز دوره جوانی است. جوانان برای اثبات این ویژگی ها، با بزرگ سالان مقابله می کنند. این مقابله نه از سر لجبازی و پشت پا زدن به ارزش هاست، بلکه بیشتر جنبه اثباتی برای خود جوان دارد. یکی از اشتباهاتی که در این زمینه از بزرگ سالان سر می زند سرزنش و ملامت جوان است. این سرزنش ها هم از نظر عاطفی برای جوان مضر است و هم به روحیه استقلال طلبی او آسیب وارد می کند و نتیجه آن برافروختن آتش لجاجت و طغیان است.

حضرت علی رضی الله عنه در این باره می فرماید:

«الافراطُ فی الملامةِ یشبُّ نیران اللجاج»؛ (حرّانی، ۱۴۰۴هـ: ۸۲) زیاده روی در ملامت

و سرزنش، آتش لجاجت را شعله ور می سازد.

بنابراین، مقابله با روحیه استقلال طلبی جوان و سرزنش کردن افراطی او، پیامدهای خطرناکی به دنبال دارد. یکی از پیامدهای ناگوار آن، طغیان علیه ارزش های حاکم بر جامعه، گریز از ارزش ها و منبع آنهاست و چون معمولاً در جوامع دینی منشأ و منبع ارزش ها، «دین» است، این مسئله به دین گریزی می انجامد. (شاکرین، ۱۳۸۵هـ: ۲۵۱-۲۵۲).

و. وجود شبهات دینی در بین جوانان و عدم پاسخ صحیح به آنها

یکی از موارد ضروری، شناخت دردها و دغدغه های فکری نسل جوان است. باید دانست که این دردها همیشه نشانه بیماری نیست، بلکه نشانه بیداری نیز هست. پس از شناسایی دردها باید به درمان آنها پرداخت و در هنگام درمان باید برخورد مناسب و منطقی داشت؛ زیرا عدم برخورد منطقی و درست، نسل جوان را به انحرافات گوناگون از جمله انحرافات فکری می کشاند و ممکن است آنها را به دامن مکاتب و اندیشه های الحادی سوق دهد.

استاد مرتضی مطهری یکی از علل گرایش نسل جوان به مکاتب الحادی، چه در مسیحیت و چه در جوامع اسلامی را پاسخ غیر منطقی و غیر معقول به نیازها و سؤالات این نسل و نیز برخورد های منفی با این نسل می داند. از این رو، معتقد است که باید از طرد این نسل دوری گزید و تلاش کرد تا برای سؤالات دینی و نیازهای اساسی این نسل پاسخ های معقول، منطقی و حقیقی بیابند:

فکر اساسی این است که ما درد عقلی و فکری این نسل را بشناسیم. بدون شناخت درد این نسل، هرگونه اقدامی بی مورد است. پس از شناخت درد باید به فکر درمان و چاره بود. اتفاقاً دیگران از راه شناختن احتیاجات، آرمان ها و دردهای این نسل و پاسخ درست به آنها، آنها را منحرف کرده اند؛ مانند مکتب ماتریالیسم در ایران... (مطهری، ۱۳۹۸ق: ۱۸۳-۱۸۷).

استاد مطهری رمز انحرافات نسل جوان را در عدم پاسخ گویی به نیازهای او می داند و می فرماید: ریشه بیشتر انحرافات دینی و اخلاق نسل جوان را در لابه لای افکار و عقاید آنان باید

جست. فکر این نسل از نظر مذهبی چنان که باید راهنمایی نشده است، و از این نظر فوق العاده نیازمند است. ۱۹. (مطهری، ۱۳۶۵ هـ: ۱۳).

ایشان زایش و پیدایش سؤالات جدید و نیازهای تازه را انحراف و انحطاط و زاییده هوس ها و شهوت های نسل جوان نمی شمارد، بلکه آن را نشانه رشد و حیات یک جامعه زنده می داند؛ البته به شرط آنکه اندیشمندان و عالمان دینی به وظیفه خود در پاسخ گویی و رفع نیازهای این نسل به خوبی عمل کنند.

ما کشوری هستیم که اسلام را الگوی خودمان معرفی کرده ایم و از آن دفاع می کنیم، ولی در تبیین و عمل به آن در جامعه، گاهی راه های افراطی یا تفریطی را طی می کنیم. همین مطلب موجب می شود که برخی وقتی عدم ثبات را در این زمینه می بینند از اصل دین گریزان شده و به فرهنگ دیگری جذب شوند.

کسانی که در یک کشور اسلامی، اسلام را ارائه می دهند و به اجرا می گذارند باید یک حد متعادل و وسطی را مراعات کنند تا زمینه افراط و تفریط بسته شود و کسانی به فکر گرایش به افکار غیر اسلامی نیفتند.

عوامل گرایش جوانان به فرهنگ بیگانه

الف. عدم شناخت صحیح فرهنگ غرب

برخی چنین می پندارند که در پس نظم موجود در غرب ارزشی نهفته است، حال آنکه با دقت در زندگی غربی می بینیم که چنین نیست. نظام اسلامی حقوق بسیاری برای مردم قایل است. اسلام سفارش های بسیاری دارد مبنی بر اینکه نباید حق دیگران از بین برود. ارزش های بسیاری در پس رعایت همین قوانین راهنمایی و رانندگی ما قرار دارد؛ از جمله حق الناس. اما در غرب چنین ارزش هایی مطرح نیست؛ نظم موجود متأثر از پولی است که هم از مردم می گیرند و هم صرف این کار می شود؛ برخی قوانین وضع می شود، فناوری به کار گرفته می شود و به تبع آن، رعایت قوانین.

ولی نکته حایز اهمیت این است که برخی تصور می کنند واقعاً جامعه غربی یک جامعه ارزشمند است؛ یعنی یک سلسله ارزش های اخلاقی، معنوی و دینی باعث می شود که مردم قوانین را مراعات کنند، اما چنین نیست. (ساجدی و نمازی، ۱۳۸۰هـ: ۹).

مردم غرب تافته جدا بافته نیستند و اصالتاً با ما تفاوت ندارند؛ مثلاً این گونه نیست که آنها اهل صداقت باشند و ما نباشیم و یا در آنها صافی باشد و در ما آلودگی. همین ها هم که به عنوان نمونه ذکر می کنند مربوط به عوامل نظارتی است که به اینجا منجر شده. برای مثال، در فروشگاه ها به ظاهر کسی ناظر اعمال مراجعه کنندگان نیست، ولی دوربین های مخفی و عوامل غیر محسوس وجود دارند که اگر کسی مرتکب خلافی شود، برخوردهای شدیدی با او می کنند؛ افراد مطمئن هستند که تحت مراقبتند و کسانی ناظر آنها نیستند. یا مثلاً، برخورد خوب همراه با روی باز و تبسم صاحبان مغازه ها با خریداران به این خاطر است که در آنجا پیدا کردن کار بسیار سخت است؛ اگر کسی کار پیدا کند، شغلی به دست آورد، آن را از موفقیت های بزرگ خودش می داند؛ چون در آنجا رقابت شدیدی برای به دست آوردن کار وجود دارد. (ساجدی و نمازی، ۱۳۸۰هـ: ۱۰).

ب. مشکلات اقتصادی موجود در داخل کشور

در دوره جوانی غرایز به نقطه اوج می رسد و جوان در پی ارضای آنهاست. تأمین به موقع این نیازها، نقش بسیار مهمی در تعدیل رفتار و رشد و تکامل او دارد و عدم ارضای آنها نه تنها مانع رشد و کمال می گردد، بلکه سبب ناهنجاری های رفتاری زیادی می شود. کفر - به عنوان یک ناهنجاری اعتقادی - همان سان که می تواند معلول جهل و ضعف معرفتی باشد، معلول فقر نیز هست. از این رو، یکی از امامان فرموده اند: یکی از پیامدهای احتمالی فقر، کفر و دین گریزی است. (شاکرین، ۱۳۸۵هـ: ۲۵۲).

پیامبر اکرم (صلی الله علیه وسلم) در مورد ازدواج می فرماید:

«مَنْ تَزَوَّجَ فَقَدْ احْرَزَ نِصْفَ دِينِهِ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي التَّصْفِ الْبَاقِي»؛ (الطبرانی، د.ت: ۳۳۲/۷) آن

که ازدواج کند، نیمی از دین خود را حفظ کرده است؛ پس در نیم دیگر پروای الهی پیشه سازد.

فراهم نبودن شرایط ازدواج سالم، زمینه ساز گناه و زایل شدن ایمان می شود و به تدریج تبدیل به گریز از دین می گردد. بنابراین، ارضای نیازهای جسمانی و روحانی، در بهداشت روانی جوان مؤثر است و فقدان آن نه تنها سلامتی وی را تهدید می کند، بلکه زمینه ساز بسیاری از ناهنجاری هاست. (شاکرین، ۱۳۸۵هـ: ۲۵۳).

ج. آزادی ابتذال و فساد و بی بندباری در غرب

به طور طبیعی کسی که مایه های اصیل اسلامی در او تقویت نشده این گونه آزادی ها نظر او را جلب می کند و تصور می نماید که این آزادی یک نحو اصلتی برای او می آورد و او را در دنیا سعادت مند می کند. ولی با نگاهی به جامعه غربی، به راحتی می توان دریافت که این تفکر چقدر اشتباه است و به واقع، آنچه اکنون غرب را در بسیاری از مسائل روحی و اجتماعی به بن بست کشانده همین آزاد گذاشتن غرایز جنسی است. نکته حایز اهمیت این است که به تدریج فحشا از ناحیه کسانی صورت می گیرد که وظیفه آنها نجات جامعه از سقوط اخلاقی است. رهبران فکری جامعه به عنوان طرف داران آزادی مطلق، مفهوم واقعی «فحشا» را تغییر داده و مردم را به ارتکاب آنچه مخالف شرف و فضیلت است تشویق می نمایند. ویل دورانت می گوید: زندگی شهرنشینی در غرب طوری شده که آدمی را از اندیشیدن به ازدواج باز می دارد. (ساجدی و نمازی، ۱۳۸۰هـ: ۸).

د. استقبال کشورهای غربی از نخبگان و ذهن های خلاق دنیا

درک نقش و وظایفی که نخبگان یک جامعه در هدایت جامعه و پیشرفت آن دارند، از اهمیت بسزایی برخوردار است. اگر این مسئله درست درک نشود و برای استفاده بهینه از این افراد برنامه ریزی نگردد و جایگاه مناسب اجتماعی و شرایط لازم یک زندگی راحت فراهم نشود، خیلی زود این سرمایه ها از دست می رود. غرب به دلیل آنکه باید برای رشد صنعت و به روز نگه داشتن نوع فناوری های خود از مغزها پیوسته استفاده کند تا بتواند در جهان رقابت کامل زنده بماند، در جهت جذب نیروهای کیفی عالم برنامه های بسیار متنوع و جذابی در نظر گرفته است. در مقابل، از آن رو که ما روزانه فکر می کنیم و در فکر برنامه های دراز مدت

نیستیم و شاید در بسیاری از موارد، اصلاً بدون برنامه و نظم کار می‌کنیم، به طور طبیعی برای استفاده از این نیروهای مفید نه تنها برنامه‌ای نداریم، بلکه گاهی موجبات هدر رفتن آنها را با دست خود فراهم می‌کنیم. از این روست که به محض شکوفایی یک استعداد و مطرح شدن آن در جامعه، شاهد پذیرش یک طرفه از سوی دانشگاه‌های اروپایی و آمریکایی هستیم. آنها مترصدند تا استعدادهای کشورهای شرقی را سریعاً برابیند.

کسانی که از مغز متفکری برخوردارند، به طور طبیعی به سوی مراکزی کشیده می‌شوند که در آنجا از آنها استقبال بیشتری می‌گردد و تلاش‌های آنان ارج نهاده می‌شود. بنابراین، مدیریت فناوری و شناخت و استفاده از فناوران مؤمن و برنامه‌ریزی برای توزیع صحیح و کارآمد آنان باید در رأس وظایف در مؤسسه یا وزارتخانه‌ای قرار گیرد تا بتواند به موقع از این نیروهای کیفی، مفید و متعهد در هر رشته استفاده لازم را در جهت شکوفایی و رشد و تعالی نظام مقدس جمهوری اسلامی ببرند. (ساجدی و نمازی، ۱۳۸۰هـ: ۱۹).

هـ. تعمیم‌های بی‌جا

تعمیم بی‌جا مفهومی است که هم در منطق و هم در روان‌شناسی از آن سخن به میان می‌آید. ساختار روانی انسان به گونه‌ای است که اگر کسی - مثلاً - در بعد اخلاقی مورد اعتماد او بود، همه نظریات آن فرد را در هر زمینه‌ای به طور کامل قبول می‌کند. ریشه این تمایل در «تعمیم بی‌جا» است.

این ویژگی بخصوص در دوره جوانی، در افراد زیاد دیده می‌شود؛ یعنی اگر جامعه «الف» ببیند که جامعه «ب» در یک بعد پیشرفت قابل ملاحظه‌ای نموده، دوست دارد که جامعه «ب» را در ابعاد دیگر نیز مطلوب بینگارد. نمونه این مطلب، نگاه افرادی از جامعه ما به جوامع غربی است.

برخی چون می‌بینند کشورهای غربی در صنعت گام‌های بلندی برداشته‌اند، ناخودآگاه تمایل دارند نتیجه بگیرند که همه ابعاد زندگی در این کشورها درست است و باید الگوی اینها باشد. می‌گویند: چون این کشورها از نظر فناوری بالاتر از همه جا هستند، پس اگر در آنجا بی

حجابی وجود دارد، بی حجابی ارزش است؛ اگر در آنجا دین وجود ندارد، دین چیز بی ارزشی است!

انسان منطقی و معقول کسی است که تعمیم بی جا ندهد. تعمیم بی جا زمینه ای است که انسان را به مغالطه می کشاند. بنابراین، باید کارهای افراد را تحلیل و بررسی کنیم، ببینیم تا چه اندازه رفتار یک فرد یا یک جامعه با عوامل گوناگون ارتباط دارد. آیا فناوری با بی حجابی به دست می آید؟ اگر ما بخواهیم در جامعه خودمان نظم را حاکم کنیم آیا راهش این است که نماز نخوانیم و ارزش های دینی مان را زیر پا بگذاریم؟ اینها تعمیم های نارواست. (ساجدی و نمازی، ۱۳۸۰هـ: ۱۵).

راه کارهای رفع دین گریزی و گرایش به فرهنگ بیگانه

الف. ارائه الگوهای مناسب

الگوهای جذاب، برای یادگیری و شکل دهی رفتار انسان ها، به ویژه جوانان، نقش اساسی دارد. در دوره نوجوانی و جوانی، تأثیرپذیری از خانواده به شدت کاهش می یابد و گاهی بین خانواده و جوان تعارض و درگیری به وجود می آید. از این رو، جوان برای ساختن نظام ارزشی و اعتقادی خود می خواهد از چیزهایی غیر از خانواده و مربیان قبلی استفاده کند. از عوامل تأثیرگذار در بیرون نهاد خانواده، الگوها و دوستان هستند. در این میان، نقش الگوهای مورد قبول جوان بسیار زیاد است؛ چه اینکه دوستان نیز در حال ساختن نظام ارزشی خود و نیازمند الگوهای مورد پسند می باشند. در این شرایط، اگر الگوهای مناسب و در دسترس وجود نداشته باشد، جوان دچار سردرگمی شده و تعادل روانی او از مرز ارزشی خارج می شود. در این صورت، چه بسا به الگوهای مجازی پناه برده و یا تحت تأثیر دوستان کم تجربه قرار گیرد و یا به دام شیادانی بیفتد که در کمین جوانان سردرگم هستند و در نتیجه، شرایط و زمینه های گریز از دین برای او فراهم می شود. (شاکرین، ۱۳۸۵هـ: ۲۵۱).

انسان به فطرت خود، کمال دوست و کامل جو است. او به کمال عشق میورزد و در پی آن می دود. در عرصه تربیت دینی جایگاه الگوجویی آشکارتر است. به دلیل پیوند میان آموزش

و پرورش دینی، جوان درصدد یافتن الگوهای بشری است که شاهد گویای ثمره عمل به دین باشند. برای نسل نو ارائه آموزه هایی بدون مصادیق مجسم و موفق و کمال یافته، چون نظریاتی انتزاعی است که با جهان آدمی بی ارتباط است. افزون بر آنکه نوجوان و جوان زندگی خویش را با کاوشی از الگوهای انسانی برتر می آغاز (آغاز می کند). اگر آنها را در دین گرایان نیابد، در دین ستیزان می کاود و تا رفع این نیاز هرگز نمی آساید. الگوهای دینی نباید به مثابه فوق بشر؛ بلکه باید بشر مافوق تلقی شوند، زیرا موفق بشر نمی تواند الگوی نیکویی برای آدمی باشد. (ساجدی، ۱۳۸۴هـ: ۳۷).

ب. تقویت بینش دینی جوانان و شناساندن فرهنگ غرب به آنان

در مواردی دین چنان به جوان معرفی می شود که گویی مانع ارضای نیازهای اوست. چنین تصویری در نهایت، به دین گریزی می انجامد. جوان در شرایطی قرار دارد که انواع غرایز، به ویژه غریزه جنسی و لذت طلبی، در او به نقطه اوج رسیده و عوامل بیرونی نیز او را احاطه کرده و آتش شهوت را در او برافروخته می کند.

حال اگر دین به گونه ای ترسیم شود که گویی مانع ارضای غرایز اوست و راه کاری برای ارضای آنها ندارد، طبیعی است که نسبت به دین گریزان می شود و دین پذیری را مساوی با سرکوب غرایز خود می انگارد.

افزون بر آن، روحیه استقلال طلبی، حریت و قطع وابستگی، از جمله ویژگی های روحی جوان است. او یک دوره گذار از وابستگی به استقلال را طی کرده و می خواهد با اراده آزاد خود انتخاب کند. از نظر اخلاقی نیز مرحله اخلاق «دیگر پیرو» (تقلیدی) را پشت سر گذاشته و وارد مرحله اخلاق «خود پیرو» گردیده است.

او از هر مانعی - هر چند - تخیلی گریزان است و می خواهد در رفتار، گفتار، تفکر و انتخاب آزاد باشد.

گرچه عدم تربیت صحیح روحیه استقلال طلبی و پیروی بی چون و چرا از غرایز و لذت طلبی افراطی، برای جوان بسیار خطرناک است، اما در بدو امر، هر چیزی که بخواهد محدودیتی

برای او ایجاد کند امری ناخوشایند تلقی می شود، مگر اینکه راه کارهای دین برای ارضای سالم غرایز به خوبی برای او ترسیم شود.

یقین به حقایق با عظمتی همچون آفریدگار جهان، پیامبران الهی و رستاخیز نوعی تعهد در انسان پدید می آورد و میزان معنویت او را در برابر یورش فرهنگی بیگانگان افزایش می دهد. به عبارت دیگر، تقویت باورهای دینی و پی ریزی بینشی درست در زمینه مذهب و سیاست می تواند همچون سنگری نفوذناپذیر مردم را در برابر بمباران فرهنگی دشمن محافظت نماید و سودجویان غرب را ناکام و ناامید سازد. بی تردید، چنین ایمانی جامعه را به جهت گیری صحیح رفتاری رهنمون می نماید و از کثروی و ناهنجاری ها باز می دارد. قرآن کریم در این باره می فرماید: ﴿يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ﴾ (یونس: ۹)؛ پروردگارشان به سبب ایمانشان هدایت می کند. بی تردید، شناسایی دشمن و اهداف وی از الفبای مبارزه به شمار می آید؛ برای رویارویی با یورش فرهنگی نیز باید فرهنگ دشمن و ویژگی های آن مورد بررسی دقیق قرار گیرد. چنین تحقیق وسیع و همه جانبه ای، اندیشمندان را در شناخت درست ردپای انحراف یاری می دهد.

از سوی دیگر، باید اهداف دشمن، ابزار و شیوه های مورد استفاده وی شناسایی شود. آگاهی از ابزار و شیوه های مورد استفاده یورش گران می تواند مسئولان را در خلع سلاح مهاجمان کمک کند و نقشه های آنان را خنثا سازد.

ج. زدودن فقر اقتصادی و اشتغال سازنده و مفید

تنگدستی را شاید بتوان از پلیدترین پدیده های جامعه به شمار آورد. بی تردید، بسیاری از ناهنجاری های اجتماعی همچون سرقت، ولگردی، گدایی، خودفروشی، و اعتیاد به علت تنگدستی و بی چیزی به وجود می آید. نگاهی گذرا به گناه کاران و ساکنان ندامتگاه ها ما را به این حقیقت دردآور رهنمون می نماید که شمار بسیاری از آنان در اثر تهیدستی، پای در این راه شوم و بدفرجام نهاده اند.

پدیده فقر در هر جامعه ای که چهره کربه خود را به نمایش بگذارد، مانند سیلی بنیان کن زیربنای تمامی ارزش های انسانی را از بن ویران می سازد و کاخ های کرامت و شرافت آدمی را به بیغوله های ننگ و بدنامی تبدیل می کند. (مجلسی، ۱۳۶۲هـ: ۱۴۴/۷۲-۱۴۵).

یکی از عوامل مهم در سلامت فرد و جامعه، اشتغال سازنده و کار مفید است. اشتغال سازنده زمینه شکوفایی استعدادها و بروز خلاقیت ها و ابتکارات را فراهم می آورد و کار و تلاش، شرایط را برای رشد و پیشرفت جامعه مساعد می سازد.

بی کاری موجبات تنبلی، سستی، افسردگی و قساوت قلب را فراهم می آورد. گسترش بی کاری در جامعه سبب افزایش فقر و ناتوانی و در نتیجه، ازدیاد فساد و فحشا شده و به کفر می انجامد.

عدم اشتغال ذهنی، تخیل گرایی منفی، آلودگی فکری، آسیب پذیری سلامت روانی و عاطفی را به همراه دارد و عدم اشتغال جسمی رکود و سستی و تنبلی و بیماری جسمی و بدنی را دامن می زند و خمودی و ناتوانایی را دنبال می کند. به همین دلیل، «کار به عنوان یک عامل سازنده بسیار مهم در تربیت اسلامی قلمداد گشته و بی کاری و فقر به شدت نفی شده است.» (مطهری، ۱۳۶۷هـ: ۲۵۸).

د. پیش گیری از نفوذ عوامل فرهنگی دشمن

نگاهبانی از ارزش های الهی، بینشی ژرف می طلبد؛ بینشی که در سایه آن همه عوامل فرهنگی غرب را شناسایی و کنترل نموده و در صورت لزوم طرد و منزوی می سازد. از این رو، بر همه مسئولان امر وظیفه است که به هر شکل ممکن جلوی نفوذ فرهنگی دشمن را بگیرند. چنانچه این کار انجام نشود، همه مسئول می باشند.

روح الله خمینی (رهبر انقلاب اسلامی ایران) در این باره می فرماید:

اکنون وصیت من... آن است که نگذارند این دستگاه های خبری و مطبوعات و مجله ها، از اسلام و مصالح کشور منحرف شوند و باید بدانیم که آزادی به شکل غربی آن که موجب تباهی جوانان و دختران و پسران می شود از نظر اسلام و عقل محکوم است و تبلیغات و مقالات

و سخنرانی‌ها و کتاب‌ها و مجلات بر خلاف اسلام و عفت عمومی و مصالح کشور، حرام است و بر همه ما و همه مسلمانان جلوگیری از آنها واجب است. و از آزادی‌های مخرب باید جلوگیری شود، از آنچه در نظر شرع حرام و آنچه بر خلاف مسیر ملت و کشورهای اسلامی و مخالف با حیثیت جمهوری اسلامی است، به طور قاطع اگر جلوگیری نشود، همه مسئول می‌باشند. (مطهری، ۱۳۶۹هـ: ۱۹۵/۲۱).

هـ. استفاده از امکانات تربیت بدنی

تربیت بدنی و سلامت جسمی، نیاز طبیعی فرد سالم و جامعه سالم است که می‌تواند زمینه ساز سلامت روانی و عاطفی آنان شود. میزان سلامت جوانان در چگونگی پیشرفت تحصیلی آنها مؤثر است. هر چه جوان سالم‌تر، بانشاط‌تر و شاداب‌تر باشد فراگیری و رشد، سریع‌تر و متعادل‌تر صورت می‌گیرد و زحمات صورت گرفته از سوی والدین و مسئولان بیشتر به نتیجه می‌رسد و متقابلاً این گروه هر چه از سلامت کمتری برخوردار باشند کسالت و خمودی بیشتر می‌شود و در نتیجه، افت تحصیلی و مشکلات رفتاری فزون‌تر می‌شود.

از سوی دیگر، نوجوان و جوان سرشار از انرژی فزاینده است که باید به صورت صحیح و منطقی تخلیه شود. تراکم این انرژی و عدم تخلیه معقول آن می‌تواند زمینه ناهنجاری‌های فردی و اجتماعی را به همراه داشته باشد. چنانچه معمولاً کودکان در ممنوعیت بیش از حد، برای محیط خانه و اجتماع مسئله آفرین هستند و اغلب گناه کاران امکان و شرایط لازم و هدایت شده برای تخلیه انرژی خویش را نداشته‌اند.

اگر محتوای آموزه‌های تربیتی مجموعه‌ای از سلب‌ها و ممنوعیت‌ها، بدون جایگزینی مناسب باشد به تدریج مرتبی را از میدان به در می‌کند، زیرا:

اولاً، تربیت در پرتو احساس اشتیاق مرتبی حاصل می‌شود و غالب جوانان اشتیاقی به نهی و منع ندارند. ارائه

جایگزین‌های دلنشین می‌تواند رغبت آفرین باشد.

ثانیاً، بسیاری از ممنوعیت های دینی، لذا بداند مادی است که جوان به طور غریزی در پی آنهاست؛ ارتکاب آنها راهی به سوی ارضای نیازهای غریزی و ترک آنها به منزله نبرد با گرایش های درونی است. بدین روی، هدایت جوان نمی تواند چگشی انجام گیرد و امیال درونی وی به فراموشی سپرده شود؛ بلکه باید با ارائه طریق مناسب و جایگزین مشروع برای ارضا همراه شود.

ثالثاً، جوانی که به محرّماتی عادت کرده است، ترک عادت او را به تنش شدید روانی دچار می کند. در صورتی می توان از این تنش های طاقت فرسا جلوگیری کرد که عادات جایگزین حاصل شود.

رابعاً، منع ها غالباً وقت آفرین است. اگر با ترک رفتارهای مضرّ اوقات فرد خالی می شود لازم است که به وجهی نیکو پر شود، وگرنه فرصت اضافی ممکن است برای فرد مشکلات جدیدی بیافریند.

بر این اساس، اگر تفریحات ناسالم از متریب گرفته می شود، لازم است که امکان تفریحات سالم فراهم شود، که استفاده از امکانات تربیت بدنی یکی از این جایگزین ها می باشد. (ساجدی، ۱۳۸۴هـ: ۲۶۶-۲۶۷).

نتیجه گیری

با توجه به مباحث ارائه شده، چنین می توان نتیجه گرفت که از عوامل اصلی دین گریزی جوانان ناسازگاری میان قول و عمل کسانی است که به طرف دین دعوت می کنند. عوامل دیگری از جمله غفلت، جهل و عدم تفکر جوانان درباره دین، و یا تهاجم فرهنگی نیز تأثیر اساسی و فراوانی در این فرایند دارند. به هر حال، از بهترین و اصلی ترین راه ها برای جلوگیری از دین گریزی جوانان نشان دادن یک الگوی مناسب برای جوان می باشد و منادیان دین و کسانی که به طرف دین دعوت می کنند باید پیش از اینکه جامعه را تبلیغ کنند به فکر تزکیه و تهذیب نفس خود باشند تا مشمول آیه شریفه ﴿لَمْ تَقُولُونَ مَا لَأ تَفْعَلُونَ﴾ (صف: ۲) نگردند. البته

نباید از عوامل دیگر نیز غفلت کرد که هر یک به نوبه خود عامل مهمی برای دین‌گریزی جوانان می‌باشد.

در مسئله گرایش به فرهنگ غرب نیز عدم شناخت صحیح از فرهنگ غرب به عنوان عامل اصلی بیان شده است و مشکلات اقتصادی در داخل و آزادی ابتذال موجود در غرب در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

بنابراین، با توجه به این عوامل، راه‌کارهایی که برای جلوگیری از این دو می‌توان بیان کرد، تقویت بینش دینی و سیاسی جوانان و زدودن فقر اقتصادی و ارائه الگوهای مناسب به جوانان می‌باشد و علت‌های دیگر در اولویت‌ها و رتبه‌های بعدی قرار دارند.

فهرست منابع

- ۱- ابو القاسم الطبرانی، سلیمان بن أحمد بن ایوب بن مطیر. (د.ت). المعجم الأوسط ج ۷، ت: طارق بن عوض الله بن محمد، القاهرة: دار الحرمین.
- ۲- البخاری الحنفی، أبو بکر محمد بن أبي إسحاق الكلایذی (۱۹۹۹م) بحر الفوائد المشهور بمعانی الأخبار ج ۱، ت: محمد حسن إسماعیل - أحمد فرید المریدی، بیروت: دار الکتب العلمیة.
- ۳- حرّانی، حسن بن شعبه. (۱۴۰۴ق). تحف العقول، قم، جامعه مدرسین.
- ۴- خمینی، روح الله (۱۳۶۹هـ). صحیفه نور ج ۲۱، تهران، سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی.
- ۵- خمینی، روح الله. (۱۳۷۲هـ). بیانات مقام معظم رهبری، روزنامه جمهوری اسلامی، ۲۲ مرداد.
- ۶- خمینی، روح الله. (۱۳۷۹هـ). از بیانات معظم له در دیدار با جوانان، اردبشت.
- ۷- ساجدی و نمازی، ابو الفضل و محمود. (۱۳۸۰). «میزگرد عوامل تضعیف و تقویت خودباوری فرهنگی و علل گرایش جوانان به فرهنگ غیرخودی»، ماهنامه معرفت، شماره ۴۵، شهریور.

- ۸- ساجدی، ابوالفضل. (۱۳۸۴هـ). دین گریزی چرا؟ دین گرایي چه سان؟، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.
- ۹- شاکرین، حمیدرضا. (۱۳۸۵هـ). پرسش ها و پاسخ های دانشجویی، چاپ سوم، قم: انتشارات معارف.
- ۱۰- عباسی، محمد. (۱۳۸۶هـ). نتایج نظرسنجی و تحقیقات میدانی از جوانان قمی، قم، اردیبهشت.
- ۱۱- مجلسی، محمد باقر. (۱۳۶۲هـ). بحار الأنوار ج ۱۰، تهران: دار الکتب الإسلامیة.
- ۱۲- مطهری، مرتضی. (۱۳۶۵هـ). مسئله حجاب، تهران: صدرا.
- ۱۳- مطهری، مرتضی. (۱۳۶۷هـ). تعلیم و تربیت در اسلام، تهران: صدرا.
- ۱۴- مطهری، مرتضی. (۱۳۹۸ق). ده گفتار، تهران: انتشارات راه امام خمینی.
- ۱۵- موحديا، فریدون. (۱۳۷۹هـ). علل گرایش نسل جوان امروز به فرهنگ بیگانه، پایان نامه کارشناسی ارشد، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.
- ۱۶- هیثمی، نور الدین علي بن أبي بکر بن سلیمان. (۱۹۷۹م). کشف الأستار عن زوائد البزار ج ۴، ت: حبيب الرحمن الأعظمي، بیروت: مؤسسة الرسالة.

التطرف على مهر النساء في الزواج ومضارها الاجتماعية في محافظة تخار

Extreme in the Marriage Portion of Women and Its Social Disadvantages in Takhar Province

عبد الواحد كريمي^١، أمين الله أمين^٢

١. الأستاذ المساعد في قسم الفقه والقانون بكلية الشريعة / جامعة تخار

٢. الأستاذ المعيد في قسم الثقافة الإسلامية بكلية الشريعة/ جامعة تخار

2.aminullah.amin224@gmail.com

تاريخ استلام المقالة: ٢٠٢٠/١٢/٢٠ | DOI: [10.156172/IAJCR2021v2n1r6](https://doi.org/10.156172/IAJCR2021v2n1r6) | تاريخ قبول المقالة: ٢٠٢١/٠٣/٠١

المُلخَصُ

يضمن الإسلام إقامة المجتمع البشري وأمنه من خلال قواعد تشريعية إلهية وعملية، حتى أنه من خلال تعزيز هذا التقليد الطبيعي وفرض القانون السماوي الذي هو عملية الزواج، فإنه يسعى إلى ضمان الرفاهية والسلام والصحة في المجتمع. مع هذا يصرح على حق المرأة وهو غير القابل للتصرف، وقد نصح الإسلام وشجع أتباعه باعطاء حق المرأة كما يقول: (وأتوا النساء صدقاتهن نحلة (النساء: ٤)). إن الإسلام هو الذي يشجع الناس على أداء المهر ويخلق جذور الصداقة بين الزوج والزوجة. لكن الأختام المبالغ فيها وإسراف شيراز يزيلان هذا التقليد الاجتماعي الطبيعي من المجتمع. ويخلق نوعاً من الفوضى في المجتمع وهو ما نتناوله في هذه المقالة. طريقة البحث في هذا المقال معتمداً على أسلوب البحث الميداني الكمي ووفقاً لمصادر المكتبة، تم توزيع الاستبيانات على أكثر من خمسين عائلة وتم تحليل وجهات نظرهم. وتشير النتائج الإجمالية إلى أن العديد من الخلافات الأسرية الناتجة عن المهر الثقيل، مما أدى إلى تفكك وحدة الأسرة في المجتمعات الإسلامية وحرمانها عوض المحبة والعيش المشترك. وأخيراً يتم الاهتمام بدور العلماء والمؤثرين في اتخاذ الإجراءات وإنقاذ عامة الناس، وخاصة الفقراء منهم، الذين يعانون من المهور الباهظة والباهظة، حتى لا يجرموا من ممارسة الزواج والتكوي. المفردات المفتاحية: النكاح، مهر النساء، التطرف في المهر، الرجال، النساء.

Extreme in the Marriage Portion of Women and Its Social Disadvantages in Takhar Province

Abdul Wahid Karimi¹, Aninullah Amin²

1. Senior Teaching in the Department of Jurisprudence and Law, Faculty of Sharia Takhar University

2 Teaching Assistant in the Department of Islamic Culture at the Faculty of Sharia / Takhar University

2. aminullah.amin224@gmail.com

Abstract

Islam guarantees the establishment and security of human society through divine and practical rules of legislation, so that by promoting this natural tradition and enforcing the heavenly rule which is the practice of marriage, it seeks to ensure that welfare, peace and health in society. Has regulated, which is the inalienable right of women, and has advised and encouraged its followers (give their love to women in the words of "it is divine"). It is Islam that encourages people to pay dowry and creates the roots of friendship between husband and wife. But the exaggerated seals and extravagant extravagances of Shiraz remove this natural-social tradition from society. And creates a kind of disorder in society, which is addressed in this article. Data collection method in this article, quantitative-field research method has been used and according to library resources, questionnaires have been distributed to more than fifty families and their views have been analyzed. The overall results indicate that many family disputes are due to the heavy dowry, and this has led to the breakdown of the family unit of Islamic societies and has deprived them of the virtue of love and coexistence. Finally, attention is paid to the role of scholars and influential people so that they take action and save the general public, especially the poor, who suffer from heavy and exorbitant dowries, so that they are not deprived of the practice of marriage and formation. Keywords: Marriage, Seal, Adultery, Male, Female.

Key words: Marriage, Dowry, Extra earning, Male, Female.

Introduction

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله واصحابه اجمعين وبعد:

Surely high dowry and wasteful cost in wedding is one of the most massive problems for those who are seeking to make family formation for themselves, as well as continuation of such situation would create instability and insecurity among families. Therefore, higher cost at marriage will not allow for young people to get married and their wishes won't be completed.

Of course, taking heavy and higher dowry could be counted a kind of disobey from the law of Almighty God and his messenger in order to be proven from risk of sedition, corruption and travailing to the foreign countries. In such case, Islam encourages and has a great recommendation for both family of female and family of male to establish their Marriage. From second point, this is the responsibility of every Muslim to fear from his creator and must follow the obligation of their God, more particularly they must recognize the value of wedding of their girls and father of girls should open the door of wedding along with a short monetary expenditure because Islam has expressed most blessed married is that married which will be done with a little cost. From other hand, all Islamic scholars emphasized more about the bad consequence of high dowry and high cost at wedding in the community for people may God bless them. If we look at the public vision and if we consider the reality of the social life, we will discover more number of young generation have been deprived from right of marriage. This right which was being delivered through their God but this right of Marriage was never delivered due to high cost of wedding for demander of marriage. Continuation of such condition for young generation who are willing to do marriage but they have economic problems because of high dowry they will remain single and ultimately the result would bring different diseases of body, mental illness and as well as would have negative impact on the system of social community.

The main purpose of the research is based on the evaluation and implications of getting more dowry of women in *Takhar* Province of Afghanistan and its negative results in the community. As well as, it is focused on the collecting of new perspective of people. Hence, also the view of civilian people

were collected regarding the advantage and disadvantage of getting more dowry. It is remarkable that also it is discussed from point of Islamic scholar about the final results of getting more dowry. Please note that we have been tried to achieve the comments of interviewers through two steps. The research has been done through sample and analysis.

- a. At the research of sample, it is considered the features of people according their scientific level as well as their level of education.
- b. At the second step it is discussed and studied the comments of people which were distributed the papers of questions on the base of sample research. Before going to pay our vision to their nice view, it is essential to know the concept and the definition of dowry and the wisdom of legitimacy of dowry, and Dowry size from view of Islam and other Islamic scholars.

Definition of Dowry

The Meaning of Dowry in the Word:

Dowry is a specific amount of financial which is belong and it is the absolute right of a woman while she is going to get religious marriage by her choice. (Hamawi, N.D: 582)

According definition of PhD *Wahaba Zhuhailli* on the book of *Alfiqa Islami WA Adlathu* has mentioned.

Dowry is a right of financial to the wife, that she will be received during the exchange of marriage. This right is the gift of God and from other point this right of wife needs to be paid through her husband (alzohaili,ND: 6758). In this case, God said : "Pay dowary of women" (Holy Quran: Nysa,4).

Dowry in Idiom

Islamic Scholars described the dowry like this . Dowry is a kind of taking extra property which would be paid through her husband in the exchange of marriage. (Sarakhsi, 2000 : 62)

If we look at the discretion of dowry from different perspectives, Islamic scholars would not seem to us any deference regarding meaning of idiom of dowry. (Magribi, 2003: 172)

The Wisdom of Dowry Legitimacy

At the book of Musuh Fiqa AL Islami has expressed about the wisdom of dowry legitimacy. Islam has given a great position and honoured the value of women as well as the right of compliment and good companionship has been given to the women. Entirely, God emphasizes that dowry is one of the respective right of women and this right has honoured by Islam. Consideration of all this subject is because of to have a welfare life and she must manage the system of her family along with her husband and she would be much prettier to follow her husband regulation according Islamic advice. Keeping such situation at the family would bring happiness among themselves. Therefore dowry would put a kind of imagination of love to her husband because if you want to achieve some precious things you must be capable of paying the price of that. Hence, dowry is not only about connecting of female and male, but it giving a kind of respect for her value which has given through our creator .(toyjri, 2009: 61).

Names of Dowry

There are nine names for dowry as a (Dowry, Honesty, Alms, Nope, Request, Reward, Favourites, Reason, Haba,)

Some of the names of dowry came in to prophet PBUH and some of those names have come to the Holy Quran. Those names which are mentioned in the Holy Quran like, honesty nope, reward, request, duration, As well as there is some versus in this issue at the Holy Quran means. "Pay the women dowry as a title of forgiving of God" (Holy Quran: Nysa,4). Also on the another versus has come: "whoever gets benefit from woman pay their right of dowry as a title of request" (Holy Quran: Nysa,24), on the other hand God has expressed on the Holy Quran "whoever is not capable of getting marriage along with independent Muslim women due to shortage of financial problem they must do their marriage with those Muslim girls which they are under slave of some kings"(Holy Quran: Nysa,25).

Those dowry names which are mentioned in the prophet pbuh speech books which was being copied by Omer from Prophet messenger: "return the favourites to the women. From prophet pbuh has been asked what the meaning of favourites in this speech is. He said favourites is a kind of agreement between

family of man and woman that they would confirm what need to be paid and what not need to be paid and their consent would be done successfully" (Shirinbini, 1994: 220)

Discount in the Dowry Is Mustahab (well)

It is entirely Mustahab that the family of woman should not put high dowry to the family of man. They must choose an appropriate dowry to the family of man because our prophet said, "in a simple wedding there is lots of secret charity and blessed prophet pbuh said: the most blessed marriage is that marriage which will be taken short cost" (ibn hanbal,1999: 213). Also prophet said: "however if the wedding is done along with a short cost that marriage result is happiness for both wife and husband but if the marriage is done along with a huge cost then the result of this marriage would be started with negotiation and the wife and husband will not embrace any happiness together". (abri, 1994: 93).

Size of Dowry

Islam did not determine any particular limitation regarding taking of more or less dowry and the size of the dowry is optional either by family of girls and family of boys. Hence, Islam allows people to select and adapt an appropriate path according to their custom and culture they can determine the size of dowry. In the source of Islamic religion about dowry size has been explained only about value of dowry and there is no any versus of Holy Quran about the size or amount of dowry. Hence, while paying the dowry to the wife it is extremely mentioned that we must consider payment of dowry in such precious things that has value like gold as well as confirmation of both is essential. Therefore, the dowry could be a metal ring, module of dates, or teaching of Holy Quran. In such case, there is a comment which is copied from Prophet Muhammad pbuh by Hmireen Bin Rbiya that messenger of God said, "while a woman did her marriage from tribe of Bani Faraza, she determined her dowry only one shoe then prophet Muhammad pbuh said: are you satisfy that your dowry be a shoe? Said. Yes, then prophet messenger Muhammad allowed her for marriage." (termizi, 1998: 411).

Analysis and discussion

The above Hadith expresses that however the dowry be less, but has permission.

Minimum and maximum of Dowry

There is no Islamic source or any certain versus in Holy Quran to justify amount of less or more of dowry. Therefore, among Islamic scholars there is disagreement vision. From perspective of Hanafi Fiq, the amount of dowry has determined ten Durham (currency name) concept of Hanfi statement is based if a man thefts something at the value of ten Darham then if he is found by the government, then one of the theft hand will be cut. This example thought us that when government cut a valuable part of human because of his guilt at the price ten Durham when a woman delivered herself to her husband, hence Islam has considered the lowest amount of dowry at the value of 10 Durham (Zohaili, 2000: 6764).

Perspective of Imam Malik about Dowry Size.

The view of this Islamic school is very similar to the Islamic school of Hanafi religion. Imam Malik believes that the size and amount of dowry is the lowest amount like four Dinar or three Durham. They have considered same according to Hanafi concepts. Therefore, the size and amount of dowry most likely be similar to the size of a person who lost his body part at the price of three Dinar. Therefore, indeed the paying the mentioned amount of money is the right of woman because she will deliver her body to her husband this delivering of herself will be finished through a legal marriage. Therefore, at least of dowry in Islam recommend or the lowest amount price is affordable of both of them. (Zohaili, 2000: 6765).

The jurists of Hanbal and Imam Shafi'ah have said. There is no size for at least amount of dowry and whatever things have the value of market exchange that things could be accepted as a title dowry (Zohaili, 2000: 6765). And moreover they have added, it is Mustahab that the majority of dowry be between 400 up to 500 Durham. 400 Durham is equal to 110 Riyal and 500 Durham is almost equal to 140 Riyal Saudi Arabia because this issue has narrated through Aisha and Am Habiba (May God blessed them) they said. "The dowry amount of Prophet Muhammad pbuh wife's was not higher than this mentioned amount because for being honour of marriage they determined the same amount". (zohaili, 2000: 6777).

A. Features of Sample People.

The distribution of the questionnaire to the sample population was based on all the variables of the study and in descriptive form and the total sample consisted of 100 people. Concerning the marital status, about 62 people in the sample are married, which is a significant increase compared to single marriages, which is 38 tones lower than the consensus hypothesis as can be seen in the chart below.

If we divide the sample into five classes by education: the first class has a 2% degree in religion and the second class has a PhD education of about 2% of the statistical population, and thus the third class with a master's degree. It comprises about 21% of the statistical population and thus the fourth class with a bachelor's degree comprises about 74% of the statistical population and the fifth class with a secondary education accounts for about 2% of the statistical population. Here the charts are categorized from first to fifth.

fifth class	Fourth class	Third class	Second class	First class
backloria	Bachelor	Master	PhD	Religion scholars
%2	%74	%21	%2	%1

And the following is observed

As can be seen, the average grade level of the sample group is the bachelor's level, which accounts for about 74% of the total sample size and is a complementary knowledge. From this scale, it can be deduced that they are the preferred and deserving sample group.

In terms of social status and cultural level, 27% of the sample is comprised of public and private law professors who teach in the fields of law, law, and social science, and 22% of the sample is comprised of public and private civil servants mostly in universities and institutes. They are engaged in work and constitute 51% of the sample population in the world of religion and college education. This chart shows.

In terms of the level of information and sometimes the topic of "overcrowding in the community" overall, individuals are exemplary human beings whose views and opinions can be examined.

B. Analysis of perspective which was being expressed about extra taking of dowry and the impact of that in the community

First question.

As noted in the questionnaires, the majority of responses to the level of public awareness of *Mehrarya* overcrowding in *Takhar* Province were the fact that this accounts for about 94% of the sample population and a handful of *Mehr* overcrowding in the province. Negatives have been stated as shown in Fig. (4).

Second question.

The second question was, what is the lowest and highest value of the dowry? The average of the sample views was analysed, indicating that the lowest *Mahar* in *Takhar* Province was Afghan 216/600 and the median was the highest in *Takhar* Province. The sum is AFS 658/600 as shown in the graph below (5).

Figure (4)

Figure (5)

Third question.

In this question (in your opinion, in the habits and habits of the local people in which you reside, is there a percentage increase in overtime?)

Sample people who chose the option of 100% are in 3% and people who chose the option of 75% they are 42% and people who have chosen option of 50%

they are also 42% and people who have chosen the option of 25% they composed 13%, but it is seen that some people in Takhar Province have exceeded over the current customs and determine the high and heavy dowry as it is shown in the graph below.

Fourth question

Does non-Mehr extra use include dowry money?) 71 people selected sample (yes) which represents 71% percent, while others selected some (no) which represents 29% percent according to the statistics cited in most Takhar areas. It can be seen that the extra costs will be counted in October if both figures appear to be blue to blue.

Figure 6

Fifth Question

How many percent of the extra expense (including dowry) is justified?) Number of people who chose the 100% option to 19%, number of people who chose the 75% option to 16%, and number of people who chose the 25% option to 36. The percentages show Ama Ray, but most of the man's ideas are that if the extra expense is accounted for, it is justified as shown in the graph below.

Sixth question

If a married woman agrees to get a good dowry that is not more than the same dowry, how many hundred percent would you consider helpful? The number of people who chose the 100% option reaches 30%, the number of people who chose the 75% option reaches 27%, and the number of people who chose the 50% option reaches 31%, and thus the number of people who 25% chose the option of 11% and most of the comments favored the agreement of both sides in determining the dowry.

Question seven

Question Seven: In your society, how many percent of Islamic Sharia laws are respected? Number of people who have chosen 100% to 27%, number of options 75% to 27%, number of people 50% to 20% and others 25% to 26%, the following statistics are shown clearly.

Question eight

Question 8: (Do you think that taking extra dowry at what limitation will impact to the number of couples in the community? The sample below shows that the number of those who have chosen 100% to 15% has chosen 75% to 75%. 41% and 50% to 34% and 25% to 10%. However, after sampling, it appears that heavy marriages have reduced marriages in the province.

Question Nine

How much do you think the rate of corruption is due to non-marriage because of its high cost? 39% of the interviewees have considered the rate of non-marriages due to the cost of marriage and have chosen 75% and 29% of the population have chosen the rate of corruption due to the high cost of stamp duty in the community. The following figures are clearly visible.

The Harm and Consequence of Heavy Dowries in the Society

The undergraduates and lecturers were asked a question and completed a questionnaire and the information analyzed below was analyzed. Some peoples'

views were similar, but I would refrain from repeating them and I would like to point out some important points:

- 1-Inability of youth in terms of getting marriage will lead to the crime in the community
- 2- Getting infected of youth to the mentality problems
- 3- Fulfilling of our joys through illegally way would remove the Islamic law from live
- 4- Leaving and migration of youth to the other countries as a propose of earning of money
- 5-Going upper of the age of boys and girls.
- 6-complicated relationship will go higher among family of boys and family of girls due to an appropriate dowry
- 7-skipping of girls from their parents' house
- 8-Threatening of the married lady in the family of husbands
- 9- Inability of husband to provide his life stuffs after married
- 10-Staying long time on the engagement period would destroy the relationship of some even on the engagement period women take their divorce due to economic settlement
- 11-deprived form blessed of God
- 12-as a result of illegal relationship would bring illegal birth in the community
- 13-family violence will be raised and the meaning of compaction and sympathetic will remove from family relationships
- 14-promotion of unlike customs and habits
- 15-became borrower of husband after married
- 16-due to inability of youth to arrange his lives costs, they will accept the hard and the dangerous work
- 17-expanding of corruption and sexual acts among youth
- 18-outbreak of sickness like Aids which is out treatment
- 19-remaining of girls over long period of time at house of her parents

- 20-staying of family on the illness of poverty
- 21-Embracing girls and boys with abusive acts
- 22-Enhancing girls' comradeship with foreigners, and fostering the dignity of fathers and mothers
- 23-Young people die due to dangerous trips to neighboring European countries
- 24-Remaining of girls at house of their parents because the parents must take decision of the time of their daughter's marriage that would be a kind of oppression against their daughters
- 25-Addicted of boys due inability of paying his marriage cost, they prefer to go to the foreign countries for earning of money that such decision will lead to become addict to drugs
- 26-Kidnapping of girls by boys will go enhance.
- 27-Heavy dowry will lead to divorce between families
- 28-Stopping of generation birth in the society
- 29-Forcing and imposing of girls for getting marriage with their dislike person, such action mostly happened through their family,
- 30-Increasing of single women and skipping of them from parents house due to lack of marriage
- 31-Staying of single women
- 32-The Islamic law will not follow by parents
- 33-Preferring of youth to the corruption and theft
- 34-Self-killing of youths because of imposing of their parents decision and no one respect their love
- 35-Young generation both from girls and boys suffer from being alone and they burn on the fire their joys due to incapability of boys, they cannot make family for themselves.

There Are Many Steps for Ending of High Dowry

- 1-Strengthening of people spirituality do more pray?
- 2-Informing the public about religious values and Islamic values through public programs, religious scholars, professors, teachers and cultural activists.

- 3-Establishment of marriage institutions for new weddings and mass marriages.
- 4-Observance of Islamic Law and Regulations.
- 5-Fighting the custom of ignorant habits.
- 6-Giving girls the right to marry, such as choosing any and every dowry amount
- 7-Determination of the amount of money allocated by the government and competent authority.
- 6-The consensus of the religious scholars and the government's methods of establishing a competent body to reduce the excessive dowries.
- 7-The attention of the competent authorities, especially the local authorities, and its supervision to all provinces and districts.
- 8-Creating a dowry over-the-counter law at least and most.
- 9-Raising awareness of schools, universities, civil society institutions of women affairs, scholars, promote pluralistic divorces and select marriages.
- 10-The opinions of girls should be taken into consideration because there are girls who do not want to be paid dowry or determine their dowry.
- 11-Establishment of ethnic commissions consisting of benevolent, conscientious elites, and pressure from government agencies to reduce excessive dowries.

Conclusion

From above discussion, some great conclusion like bellow is found.

- 1-Islam has condemned the overcrowding phenomenon of Mehriyah which has led to the corruption of society, as our prophet PBUH said : "the beauty of the women is depend on their less dowry that would provide love and good moral between them but if the dowry be high, the relationship will not create for them love and respect". (Abri, 1994: 97).
- 2-Dowry is the pure right of women. The father or their parents do not have the right to seize it unless they are satisfied. Marriage in Islam was

a religious law, but together with the marriage the most blessed marriage is a marriage in which there is little cost.

3- In the amount of mahriyah, whether or not Islamic law has been adopted, but at least its jurisprudents have different views. The Hanafi jurisprudents have determined at least ten Darham. The jurisprudents of Imam Malik set the minimum amount of dowry or quadruple Dinars. Shafi'i and Hanbali scholars say there is at least no dowry for anything that the sabbatical can be worth buying and selling and has the ability to be traded as a dowry.

4- 41% of those surveyed cited the reason for youth's reluctance to marry expensive dowries.

5- 39% of people in Takhar believe that the high cost of dowry lead to corruption and morality.

6- Survey respondents have identified as the only way to end high-dowry by paying attention to increase the public awareness programs, through religious scholars, teachers, and cultural activists.

References

- 1-Holy Quran Karim
- 2-Shahdah Abry bent-e- Ahmad (1994), Alaumdah menalfawayeed walathar alsehah Chapter1, Egypt, Maktabatul Khaangy.
- 3-Zainuddin EbN-e- Nujaim (N.D), Albahrurraayeq, Egypt, Dhruikutub Aleslamiy.
- 4-Ahmad EbN-e- Hanbal (1999), Almusnad Chapter1, Bayrot, Muasseturresalah.
- 5-Muhammad Ebn-e- eisa Turmezy (1998), Bayrot, Darulfekruleslamiy.
- 6-Muhannad tuwaigary (2009), Mawsoatulfeqhuleslamiy, Saudi, baitulafkar aldawleah.
- 7-Ahmad EbN-e- Muhammad Hamawi (N.D), Mesbahulumunir, Bayrot, almaktabatuelmeeah.
- 8-Ahmad EbN-e- Hesain Khurasani (1991), Marefatulsunan Walaasar Chapter10, Karachi, Dare Qutbeah.
- 9-Wahba Alzuhaily (N.D), Feqhuleslamiy WA Adellathu Chapter2, Demashq, Darul fekr.

المجلة العربية الدولية للبحوث الخلاقية (دورية، علمية، محكمة، مفهرسة)

الإصدار الثاني- المجلد الثاني – العدد الثاني- 1443/2021: Issue 02, Vol,2 No: 2 (2021/1443)

كلمة التحرير ...

الأستاذ الدكتور عمر عبد الرحيم حمزاوي

واقع تدريس اللغة العربية في الجامعات الأفغانية (دراسة تحليلية عن أهدافها ومناهجها)

الأستاذ المساعد شريف الله غفوري

الأستاذ المساعد محمد الله حقجو

الأستاذ المساعد عبد الحفيظ تانش

١٥٩-١٣٢

الأدب الإسلامي بعد مجيء الديمقراطية في أفغانستان

الأستاذ المساعد جار الله بمرز

الأستاذ المساعد محمد يونس دانش

١٨٣-١٦٠

آراء علماء النحو حول إعراب الفاعل

الأستاذ المعيد نور محمد شهريار الأفغاني

١٩٩-١٨٤

رغبة الشباب في دروس أئمة المساجد (دراسة ميدانية في مدينة بدخشان)

الأستاذ المساعد صنعت الله جويبا

٢١٣-٢٠٠

الإضاءات اللغوية في تفسير بعض الألفاظ القرآنية

الأستاذ المساعد عنايت الرحمن همت

الأستاذ المعيد عبد العزيز عابد

٢٢٩-٢١٤

أحكام البورصة في ضوء قواعد الفقهية المعاصرة

الأستاذ المحاضر ذبيح الله زاهد

الأستاذ المحاضر سيد هاشم أمين

٢٤٨-٢٣٠

كلمة التحرير

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي بنعمته تتمّ الصالحات وبشكره تزداد النعم والبركات، والحمد لله الذي أنزل القرآن بلسانٍ عربيّ مبين، والصلوة والسلام على أفصح من نطق بالعربية، وعمل على تطويرها وتوسيع انتشارها بين الأمة المسلمة وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد!

يسر المجلة العربية الدولية للبحوث الخلاقة في عمان- الأردن. أن يضع بين أيدي قرائه الكرام العدد الثاني من المجلد الثاني للعام ٢٠٢١م، وهو عدد يحمل بين طياته ثراءً معرفيًا، لأنه يمثل ملتقى لأقلام مختلفة، إذ اتسعت لحقول معرفية شتى، لتشمل باقة من المقالات المتنوعة، يتقدمها في حقل الدراسات الأدبية واللغوية، متمثلة في اللغة والأدب والنحو، إلى جانب الإبحارات الصوتية والدراسات الميدانية.

فيخرج هذا العدد من شهر حزيران ٢٠٢١م للسنة الثانية في موضوعات شتى في اللسانيات والأدبيات؛ حيث اجتهدنا قدر الإمكان في تنوع الموضوعات التي تدور في محورين الأساسيين: اللسانيات النصية وعلوم اللسانيات، والثاني الأدبيات المعاصرة النثرية والشعرية إلى قضايا من جانب العلوم الإنسانية.

وليست الدراسات الأدبية بأقل حضورًا في هذه المجلة، إذا ما قورنت بحظ الدرس اللغوي منه، إذ يسجل القارئ فيه مقالات من الدراسات الميدانية، ثم الأدبية والنحوية وكذا الاحصائيات في رغبة الشباب على دروس أئمة المساجد في مركز المدينة بدخشان وإلى جانب هذا مقالات أخرى في قضايا اللغوية.

ولاشك في أن الثراء المعرفي في هذا العدد، وتنوع المقالات التي يشملها مع كون مؤلفيها من أقطار مختلفة البلاد في أفغانستان الغالي، لأدلة واضحة المعالم على الانفتاح الذهني لأسرة المجلة. وعلى إيمانها بالبحث العابر للحدود الجامعات وللتخصصات العلمية، كما إنها مؤشرات على أن غاية المجلة أن يخطو خطوة إلى الأمام على طريق إفساح مكان للمجلة بين المجالات الدولية العربية. والعمل مازال جاريًا لاتخاذ خطوات أخرى تؤكد المكانة العلمية لهذه المجلة بوصفها مجلة علمية رصينة تسهم إسهامًا حقيقيًا

في رفد الحركة العلمية في العالم الإسلامي والعربي برافد علمي حيوي لا يهتم بزيادة الكَمِّ بمقدار ما يسعى إلى تكريس حركة بحث علمي رصين في المجال العلوم الإنسانية والعربية. كما إنَّها مؤشرات علي أن غايتنا في واقع الأمر ليست إرضاء قراء المجلة الأعزّاء فحسب، إنّما أن يسهم قدر جهده أيضاً في ترقية البحث العلمي في الوطن الأفغاني.

لا يتسع حيز هذه الورقة لذكر ما يعانيه القائمون على المجالات من صعوبات مختلفة الألوان، وما يصيبهم من وجع الدماغ، قبل أن يرى عدد منها النور، لذلك من الالتزام الأدبي إن لم يكن من الواجب أن نرفع آيات الشكر الخالص إلى المشرفين علي المجلة، والقائمين على إخراجها في حلتها النهائية، بكل من فيهم الهيئات الاستشارة، العلمية والتحريرية، إلى جانب التوجه بوافر الشكر إلى كل الباحثين، أما تحية التحيات فهي لجمهور قرائنا الكرام الذين لولاهم لما كان للمجلة أي معنى.

كان الهدف الأول الذي اعتمد واطلع عليه قراء العربية ومن يجب أن يقرأ الدراسات العربية التي تصدر عن أبناء الأفغان. والهدف الثاني كتب الباحثين الأفغان عن تطوير الدراسات العربية كثيراً فيما سبق فجاءت مقالاتهم سوف تلي حاجة عصرهم، ولما انتشرت الإنجليزية صار الناس في غربة عن العربية وبلاغته بحيث لا يعرفون كيفية أخذه ألباب العرب الفصحاء والبلغاء كمثل عبد القاهر الجرجاني الذي نشأ وترى في المهدي الفارسي.

هؤلاء المقالات النافعة إلى قراء العربية، لا يسعنا إلا أن نستشعر الكثير من الغبطة إذ نعتبر عملهم هذا إحدى ثمرات الأمة الإسلامية التي نتوقع لها إخوة وراء إخوة بفضله تعالى ومنه، إنه نعم الموفق والمستعان، والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على مصطفى الأمين للناس أجمعين.

فلا أظن أن العجمة وصلت بنا معشر قراء العربية إلى أن نظن ذلك في هذا السرد المجرّد!! نسأل الله تعالى أن يبارك في جهود مركز أجسر العلمية، وأن يطيل عمرها وعمر المجلة، والله من وراء القصد وهو الهادي إلى صراط المستقيم.

رئيس التحرير

واقع تدريس اللغة العربية في الجامعات الأفغانية (دراسة تحليلية عن أهدافها ومناهجها)

The Reality of Teaching Arabic Language in Afghan Universities

(An analytical study of its goals and approaches)

شريف الله غفوري^١، محمد الله حقجو^٢، عبد الحفيظ تاناش^٣

١. الأستاذ المساعد ورئيس قسم اللغة العربية في كلية اللغات والآداب / جامعة نغار (الكاتب المسؤول)

٢. الأستاذ المساعد ورئيس قسم اللغة العربية في كلية اللغات والعلوم الإنسانية / جامعة بغلان

٣. الأستاذ المساعد في قسم اللغة العربية بكلية اللغات والعلوم الإنسانية / جامعة بغلان

1_ghafoori@tu.edu.af

تاريخ استلام المقالة: ٢٠٢١/٠١/١٥ | DOI:10.156172/IAJCR2021v2n2r1 | تاريخ قبول المقالة: ٢٠٢١/٠٥/٢٥

المُلخَص

عملية تدريس اللغة العربية من تربية كريمة ومقاصد عالية وتوجيه هادف مستمد من الدين الإسلامي، ولمنهج التعليم أكبر الأثر بعد ذلك فيما آلت إليه حال اللغة العربية في الجامعات الأفغانية مع زيادة عدد المواد وزيادة تعوض على الطلاب ما يفوتهم من دراسة أكثر المواد باللغة العربية. إنّ لكل لغة طريقة منهجية مُتبعة في تدريسها واللغة العربية مادة أدبية حسية ثقافية وتكون الحاجة ماسة للاستفادة من المناهج العالمية الجديدة لتعليمها، وأنّ الأساليب القديمة تحتاج إلى التعديل، والتحديث على مرّ الزمن. هدفت الدراسة إلى قياس الإحصاءات الميدانية وفق نظرية سامية وخبرة أكاديمية في تدريس اللغة والتفاعل مع عدد كبير من جهود الإصلاح والتطوير من الاحصاءات التي ناقشنا قضاياها المتطورة عن واقع تدريس اللغة العربية في التعليم الجامعي وسبل تطويرها وتقويمها قديماً وحديثاً، على الرغم من أن الجامعات مؤخراً قد تبنت العديد من المناهج الدراسية لتدريسها ضمن مشروع تطوير اللغة العربية واستراتيجياتها بما يتفق مهارات التعليم في العالم.

الكلمات المفتاحية: واقع اللغة، تعليم اللغة العربية، تطوير المناهج، وطريقة التدريس.

المقدمة

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد، اعلموا لم يمرّ بالعربيّة حدثٌ أعظم من الإسلام، ونزول القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم، فالقرآن كلام الله الذي أنزله على رسوله وقد قوبل من المسلمين قاطبة بالاحترام والإجلال، أولاً، من أجل عباراته ذاتها لأنها تنزيل من الله، وثانياً لما اشتمل عليه من الآيات البينات، ومن أجل ذلك كان لزاماً على من يقبل الإسلام أن يقبل معه اللغة العربية، تلك اللغة التي نزل بها القرآن وأرسل بها الرسول. فقد صيرّ هاتين المسئلتين العربيّة لغة مرغوبةً بين الأفغانيين، لمكانتها الدينيّة إذ تسابق أهل هذا البلد إلى دراسة العربيّة، والعناية بها، من أجل تحقيق العبادة، ومن أجل تلاوة القرآن، ومن أجل فهم النصوص الشرعية، فكان من نتاج ذلك نشأة علوم العربية من قواعد اللغة ومعجم، وأدب وبلاغة، كلّ ذلك وُجدَ ليقومَ عليه درسٌ للعربيّة قويّ.

إن الملايين من المسلمين الأفغان، يحفظون القرآن الكريم عن ظهر قلب دون أن يفقهوا منه حرفاً واحداً، ولا أن يكتبوا كلمة واحدة، ومنهم من يقرء القرآن بالقراءات السبع، ويحفظ الصحيحين، ومع ذلك فهم محرومون من نعمة التدبر والفهم والتفقه، ولذلك سادت بينهم الخرافات والأباطيل المنسوبة إلى الإسلام رغم عنايتهم الفائقة بحفظ القرآن والحديث ولا سبيل لربطهم بالقرآن الكريم فهما وتدبراً إلا بتعلم اللغة العربية. لأجل هذا قمت بكتابة هذا المقال وبيان نواقص أساليب التدريس في الجامعات الأفغانية لمعالجة مشكلة خريجي الجامعة الذين لا يملكون القدرة على البيان بالقلم أو اللسان وأيضاً لا يملكون القدرة على التعبير عمّا يجيش بنفوسهم من شتى الخواطر والأحاسيس ولا يستطيعون على التقييم والفرز وفهمهم أي نص أدبي ونقدي! ولأيّ غاية تدرس اللغة العربية في الجامعات إذا كان من حق كل طالب أن يجهد من قواعد اللغة ما يشاء؟

وصار هذا الأمر في حسّ المسلم عقيدةً وواجباً شرعياً، لا يختلف في ذلك من لغته العربيّة، ومن لغته غير العربيّة، وصارت لغة القرآن وما داناها من لغةٍ لغّةً وهدفاً يتسامى إليه أهل الإسلام، وتشرّبُ إليه أعناقهم، وتتداول إليه هاماتهم، وعدوا القرآن نموذجاً أعلى للبيان العربيّ، فأقبلوا عليه يبحثون عن وجوه بيانه، وأسرار إعجازه، ممّا كان سبباً في نشأة علوم العربيّة.

وتهدف هذه الدراسة إلى التحدث عن واقع تدريس اللغة العربية في السنوات الأربع الجامعية وكذلك الإسهام في تشخيص المشكلات المتعلقة بالاستعمالات الوظيفية للغة العربية ومعالجتها مع العمل على تطوير الخطاب اللغوي في مختلف المجالات التعليمية، والعملية والإعلامية، وكذلك الإسهام في رفع الوعي اللغوي، وتحسين الكفاية اللغوية، وتطوير المهارات التواصلية للعاملين في القطاعات الحيوية وتشجيع ودعم الباحثين على إجراء البحوث والدراسات في القضايا والظواهر اللغوية المعاصرة علاوة على توثيق العلاقة وتحقيق الشراكة مع المراكز البحثية العالمية المتخصصة في الأماكن التطبيقية.

أهمية البحث

أهمية تعليم اللغة العربية في أفغانستان تكمن في أن الشعب الأفغاني عشق الإسلام والقرآن وقدم كل غالٍ ورخيصٍ في سبيل الحفاظ على هذه اللغة وحفظ دينهم من إعتداء الآخرين، لولا القرآن ولولا الإسلام لم يكن هناك عربيّة كما نرى، أو لبقيت لغة فئة معزولة عن العالم، تعيش في صحرائها، يزهد فيها العالم، ويرغب عنها إلى غيرها، غير أنّ الإسلام نقل العربيّة إلى بُؤرة الاهتمام العالميّ، وجعل لها الصدارة، اهتماماً، وتعلّماً، يطلبها العربيُّ وعَظِيْرُه، ويغار عليها كل مسلم، ويتمنّى أن يتقنها كُلُّ مُصَلِّ، ذلك أنّها تحلّ في قلب كلِّ مسلم في أعلى مكانٍ منه، وهي أجلّ وأكبر لديه من كل لسانٍ، وكل لغة. فالشعب الأفغاني كلهم ملتزمون بهذا الحب ومحافظون له أيّما ما كان الثمن.

إن مقوم قوىّ إلى مقومات الوحدة في العالم الإسلامي، مقوم وحدة اللغة العربية والتفاهم إلى مقومات الوحدة الجغرافية والاقتصادية والعسكرية والدينية... وهذا المقوم الجديد هو الذي يتيح الفرصة لتقارب مناهج التعليم، ومناهج التفكير، كما يتيح الفرصة لتبادل الأفكار والمؤلفات والأساتذة والطلاب... وبتعبير مختصر لاستكمال عناصر الوحدة التي أصبحت اليوم ضرورة حياة بالقياس إلى تلك الكتلة الإسلامية كلها، لا مجرد رغبة نابعة من عقيدة المتدينين في هذه البلاد(قطب، ١٩٥١م: ١).

سبب اختيار البحث

إن مناهج تدريس اللغة العربية في الجامعات الأفغانية يحتاج إلى التطوير والتنمية نظراً لاهتمام الشعب الأفغاني في الظروف الراهنة يتركز تماماً على العناية باللغة الإنجليزية وعدم العناية باللغة العربية والتقليل من شأنها لأنّ مناهج تعليم اللغة العربية في أفغانستان أصبحت صعبة بالنسبة لتعليم اللغة

الإنجليزية، وقيل أن هذه المناهج لا تلبي حاجتنا في تعليم اللغة العربية في العصر الحاضر ولكن هناك مناهج دراسية تفيدنا من ناحية المحاورة و... وقد قام بالفعل بعض الموظفين في لجنة التأليف بحذف هذه اللغة من المناهج الدراسية في بعض الكليات والأقسام، وقد يتخيل بعض العلماء والعاملين في هذا الحقل أن التركيز على خصائص العربية أثناء تعليمها من أمور الترف التربوي (باسل، ٢٠١٩م: ١). لذلك أردت من خلال هذه المقالة بتوضيح فضل هذه اللغة المباركة وأثرها في ماضي أفغانستان، وحاضرها، ومستقبلها و واقع تدريس اللغة العربية فيها وأن الشعب المسلم الأفغاني رهينة لهذه اللغة (هروي، ٢٠١٤م: ٨) - التي وصلها بالقرآن والشريعة وعبادة الله الواحد المنان، وأن أي إهمال لها لا يستطيع إبعاد هذا الشعب الوفي المحب لهذه اللغة - التي هي نقطة وصل بينها وبين الله والإسلام كما قلنا - من هذه اللغة التي قدم لها وفي سبيل نشرها و الإحتفاظ بها بكل غال ورخيص.

مشكلة البحث

تعرّض اللغة العربية في أفغانستان إلى هجمة شرسة من جهات مختلفة منها الحرب الأهلية المستمرة في أفغانستان منذ سنوات حيث سيطرت على كافة الساحات وأضرت بها وعلى رأسها ساحة تعليم اللغة العربية، لذلك تطرقت إلى هذا أن دور الأساتذة في الجامعات الأفغانية في التغلب على هذه المشكلة وإيصال التعليم وتقديم الخدمات للطلاب الجامعيين في العاصمة ومناطق شمال البلاد ولكن في سبيل تدريسها وجدت بعض العوائق.

في البدء كنت أتصور كتابة هذا المقال سهلاً وميسوراً وأني أستطيع بالاستفادة من المكتبة أن أكمل البحث بسهولة، ولكن خلال مراجعة المكتبات الموجودة في محافظة تخار، خاصة مكتبة جامعة تخار وبدخشان، لم أجد ما يشفي غليلي مع أنني استفدت من المراجع الفارسية والبشتوية والعربية و.. التي استطعت من الحصول عليها من هنا وهناك أو طلبتها من مدن أخرى. أدركت تماماً أن هذا العمل يحتاج إلى بحوث ميدانية واحصائيات علمية و واصلت العمل بتوزيع الأسئلة على الطلاب وأخذت آرائهم واقتراحاتهم وأجريت حوارات مع عدد من أساتذة الجامعة والشخصيات العلمية الكبيرة.

خلفية البحث

في حدود اطلاعنا على الرسائل الأكاديمية في اللغة والأدب العربي، ومن خلال مراكز الأبحاث والمجلات الجامعية، لم أجد أي دراسة تناولت "واقع تدريس اللغة العربية في الجامعات الأفغانية (دراسة تحليلية عن أهدافها ومناهجها)"، وبناء على ذلك فإنه لا يُوجد دراسات سابقة لهذا الموضوع، ولكن أجريت عدد من الدراسات حول أهمية اللغة العربية في مراحل التعليم العالي الجامعي، كان البعض منها بهدف الحصول على درجة الدكتوراه، كالتالي: أفغانستان والأدب العربي عبر العصور للدكتور محمد أمان صافي الذي طُبع في القاهرة، سنة ١٩٨٨م، ودراسة مقدمة لنيل الدرجة الدكتوراه بعنوان اللغة العربية وأفغانستان في القرن العشرين، لعبد الله خاموش هروي الذي طبع سنة ٢٠١٤م في دمشق. وكتبت مقالة أخرى بعنوان "تعليم اللغة العربية للشعب الأفغاني" من قبل الدكتور گل محمد باسل أستاذ المشارك في جامعة كابول، إن الهدف الأساسي من كتابة هذا المقال النفيس الاسترشاد بالأسس الموضوعية التعليمية للغة القرآن الكريم مذكراً بقائمة الآيات القرآنية بمدخل لغوي، يمكن الاستعانة بها في مجال تدريس اللغة العربية لغير الناطقين بها عامة والشعب الأفغاني خاصة.

لقد أجريت دراسة أخرى حول تاريخ ورود العرب إلى أفغانستان ومكانة اللغة العربية ومنزلة أهلها من قبل أبو الأسفار علي محمد البلخي حول تاريخ العرب في أفغانستان والقضايا الإسلامية، بعنوان «تأثير العرب» طُبع في كابول، لكنها دراسات في إطار تحضير رسائل غير جامعية وغير متقنة وتوصل إلى أن سبب انتشار واستقرار العرب في شمال أفغانستان ووسطها لمساعدة الجيش الإسلامي ومساعدتهم في شؤون البلاد الإدارية والعسكرية.

هذه الدراسات وغيرها يكشف عن واقع تدريس اللغة العربية في الجامعات الأفغانية وبيان أهدافها ومناهجها، وأيضاً تعطي تحليلاً للواقع الموجود بغية أن يستفيد منه الباحثين والجامعات في تطوير مناهجهم.

والذي دفعنا إلى العمل في هذا الحقل العلمي عدم اقتناعي بدراسة وافية حول هذا الموضوع العظيم لا شك في أن نتائج هذه الدراسة تساهم مساهمة فعالة في تطوير مناهج تدريس اللغة العربية في جامعتنا ولكن الأساتذة يختلفون في أساليب وضع المناهج، وترتيب المواد الدراسية، باختلاف فهمهم لأهداف

التربية ومعناها وأساليبها. ولعل عملي يعتبر من الدراسات الوافية في هذا الحقل الأدبي، لا أدعي الكمال (حتى يكون العمل تاماً والإحصائيات مهياً أسبابها في مابعد) حيث يكون الرأي مدعماً بالإحصائيات. لأن التعميم لا يفيد عالماً، ولكنه يضر بدون شك شدة العلم ومدعيه.

منهج البحث

استخدم الباحثين في اطار إعدادهم لهذه الدراسة المنهج التحليلي الذي يصف الظاهرة المدروسة كما وكيفاً وذلك من خلال جمع المعلومات ووصف الظاهرة، وتحليلها، وتصنيفها، ومن ثم بغية الكشف عن مناهجها وأهدافها والوصول إلى استنتاجات هامة تسهم في فهم الحاضر وتشخيص الواقع وأسبابه. أمّا خطتنا في هذه الدراسة فهي تشتمل على ملخص البحث ومقدمة ومناهج التدريس وتحديد مبدأ التعليم ونهايته ومراحل التعلّم ومقومات الصفّ الدراسي و واقع تدريس اللّغة العربيّة في شمال أفغانستان و رؤية جلية عن أقسام اللّغة العربيّة و واقعها والتغيرات المطلوبة في مناهج تعليم اللغة العربية في أفغانستان، ونتائج الدراسة وأحمد الله تعالى على أن يسر لي إكمال هذه المقالة التي كُنّا أظن لبعض شدة تعقيدها والخوف من عدم إكمالها.

١. مناهج التعليم

الجدير بالذكر أنّ إحدى المواضيع التي من الواجب تحليلها هي "منهج التعليم" لأنّ «المنهج هو الذي يعيّن أسباب تقنيّات التعليم وهو السبب في نجاح التعليم أو فشله» (مهكي، ١٣٧٠هـ: ١٦). والمنهج بهذا المعنى هي خطة لمرحلة دراسية في بيئة مدرسية معينة، أو لمجموعة المراحل المدرسية، التي تبلغ الناشئين المستوى التربوي، والسلوكي والفكري المطلوب ليصبحوا أعضاء نافعين صالحين في أمتهم ومجتمعهم، عاملين على النهوض بمستوى أمتهم، وتحقيق مثلها العليا (النحلاوي، ٢٠٠٧م: ١٥٦). فإن المنهج المباشر يربطها بالرؤية للأشياء والكائنات، وبالحدس في فهم سماتها، وتغيراتها، وتتصور علاقاتها المماثلة. وسمّي بـ"المباشر"، لاستناده إلى فرضية مفادها أن هناك تماثلاً شبه تام بين اكتساب اللغة الأم، وتعلم اللغة الأجنبية، ما يقتضي إقصاء وساطة اللغة الأم في عملية التعليم، والاعتماد مباشرة على اللغة الهدف (يوسف، ٢٠١٧م: ٢). ويشتمل منهج التعليم على القراءة والكتابة والحساب. إن المنهج المدرسي الذي تطلبه الأدب الإسلامي، يجب أن ينطبع بطابعها، ويتصف بأهم صفاتها ومميزاتها ويحقق

أهدافها، ويبنى على أسسها وتصوراتها الفكرية عن الكون، والحياة والإنسان. و«المنهج هو الذي يرسم للمدرسة الأساليب التي تعطي لكل مرحلة، أو لكل مجموعة في كل عام دراسي، ويعين الموضوعات التي تعطي لكل مرحلة، أو لكل مجموعة بحسب أعمارهم أو ثقافتهم، والنشاط الذي يقوم به الطلاب في كل مادة من مواد التدريس» (النحلاوي، ٢٠٠٧م: ١٥٦).

ولأن المنهج يقع ثالثاً بعد دور الطالب والأستاذ وحب تعديله قبل اعتياد الطلاب عليه. وتكمن صعوبة تدريس اللغة العربية في الشرق لأمرين: أولهما طريقة تعليم اللغة، وثانيهما قواعدها؛ أما طريقة تعليم اللغة التي تعتمدها الجامعات الأفغانية ومعاهده غير فعّالة في تعليم اللغات حيث يجب نخب سلوك معاهد شرق آسيا في تدريس اللغة العربية وسائر اللغات. وأما الأمر الثاني -قواعد اللغة- فقد تنظم بشكل معقد بالنسبة لمستوى الطلاب. العرب لم يحتاجوا إلى علم القواعد، وإنما كانوا يرجعون إلى ملكاتهم، أما الجيل الحاضر فقد القدرة على التحدث بالعربية الفصحى نظراً لاعتمادهم على العامية. ضعف مستوى الطلاب في قسم اللغة العربية يرجع إلى رداءة المناهج المقدمة للطلاب، فمنهج الأدب الحالي -مثلاً- غير صالح، فالطلاب في السنة الأولى يبدأ دراسة الأدب ببحث طويل في معنى الأدب والأسلوب الرديء وغير الرديء، وهو يحفظ من ذلك ما يلقنه المعلمون من العبارات التي لا يفهم معناها مهما بذل المعلم من الشرح والإيضاح، وفي السنة الثانية يدرس العصر العباسي الثاني وآثار الأدب فيه، ويشغلون الطالب بالمعلومات التاريخية الكثيرة عن الأدب نفسه، فيحفظ النصوص عن ظهر القلب دون وعي بمغزاها؛ ليجيب على ورقة الامتحان، فالطالب يحفظ الإجابة عن ظهر قلب فقط!. كلما نطلب من الأساتذة أن يتركوا المنهج القديم ويدرسوا مناهجهم بالنظر إلى الأنماط الحديثة، يقاومون؛ لأنّ بين الأسلوب الحديث والأسلوب القديم تضاداً أساسياً. فعلى هذا الأساس أن يكون لتعرّف المنهج واختياره مكانة رفيعة في التعليم. «لأنّ الكثير من التقدم في العقود الثلاثة الماضية لتعليم اللغة في العالم كان متأثراً بالمناهج الحديثة» (جاليسون، ١٣٦٦هـ: ٥٥).

من أهم مبادئ المنهج المباشر، فضلاً عن توظيف اللغة في سياقات طبيعية مناسبة، مراعاة عدد الطلاب داخل الفصول الدراسية وهو ما ليس متاحاً في أغلب المدارس العامة. التركيز على المهارات السمعية الشفوية، قد يعطي نتائج عكسية بالنسبة للمهارات الأخرى؛ الكتابة، والقراءة والمشاهدة.

قد يشير خبراء الأدب في مجال العلوم الإنسانية وعلى وجه الخصوص العلوم النفسية والتربوية على أهمية المناهج وطرق التدريس، وما تشكله المناهج وطرق التدريس من دور هام في العمل التربوي والتعليمي. من جهة أخرى تشكل المناهج وطرق التدريس حجر الأساس في عملية التطوير والتحديث، حيث تعمل المناهج وطرق التدريس إلى تحقيق العمل التدريسي وممارسته وفقاً للمتطلبات والاحتياجات الخاصة بالمتعلمين على اختلاف خصائصهم والمراحل التعليمية، والمواد الدراسية، وذلك بهدف تحقيق أكبر قدر من نجاح الهدف التعليمي.

٢. المنهج المباشر (المنهج المستقيم)

بالرجوع إلى تاريخ تعليم اللغة يتبين لنا أنّ قليلاً من الرواد مثل أبي الفتح عثمان بن جنى وأبي علي الفارسي يعلّمون اللغة على أساس قواعد النحو والترجمة إلى مطلع القرن الثالث الهجري، ولكن تعليم اللغة في الأقطار الإسلامية شاهد ابتكاراً بديعاً في القرون المتأخرة تمثل في استخدام المنهج المسّمى بالمنهج المباشر. كان أساس هذا المنهج عدم استخدام اللغة الأمّ من جانب التلاميذ والطلاب أبداً، وأن يكونوا في الصفّ نشطاء؛ لأنّه من الواجب أن يكون التعليم باللغة الثانوية مباشرة (الجاحظ، ١٤٢٢ق: ٢٢/١). ومعنى ذلك أن اللغة الأمّ تشكل طريقة التفكير لدى الطفل الذي يكتسب اللغة، وليس للفكر سوى طريقة واحدة. وإذا حاولنا تعليمه لغتين أو أكثر تنازعت هذه اللغات السيطرة على تفكيره ونافست اللغات الأخرى في أن تكون هي طريقة التفكير عنده.

ويعتقد هواة هذا المنهج أنّ نتاجه لا يقاس بالنسبة إلى المناهج الأخرى كـ"النحو والترجمة". استقام المنهج المباشر بإقامة مؤتمر دولي للغات المعاصرة في وين سنة ١٨٩٨م، وتمّت المضادة على استخدام الأصول الحديثة لصفوف اللغة المتقدّمة في مؤتمر أقيم في لايبزيك سنة ١٩٠٠م، وهي:

١. أن يتجنب استخدام اللغة الأمّ في الصفّ قدر الإمكان، إذا كانت اللغة غير العربية.

٢. أن تكون النصوص الدراسيّة مستقاة من ثقافة اللغة الثانوية التي تدرس.

٣. أن تضاف النصوص الأدبيّة الحديثة والممارسات الكتابيّة إلى التمارين.

وأعلنت وزارة التعليم العامّ لحكومة فرنسا بلاغاً رسمياً على أنّ المنهج المباشر هو المنهج الوحيد لتعليم اللغة الأجنبيّة. وقد لقي هذا المنهج قبولا في ألمانيا بعد دعايات أفراد من أمثال: هارتمن

(Hartmann) (1165-1215م) وتوماس كهن (Thomas Kuhn) (1922-1996م) ومزجوه بالمناهج القديمة حيث سمي "اختيار الأحسن" إذا صحَّ التعبير. استُخدم المنهج المباشر في إنجلترا عن رغبة ونجاح في محاولات أشخاص مثل بول فيندلي (Paul Findley) (1921-2019م) وتطوّر طوال سنوات 1899م حتى 1924م (مهكي، 1370هـ: 26).

رغم هذا كلّه استخدم "منهج الترجمة والنحو" في أمريكا حتّى الحرب العالمية الثانية وكان من الطبيعي أن يكون تعليم اللغة في أمريكا متخلّفاً بالنسبة إلى أوروبا، حتّى وثب علم اللغة التركيبيّة Le structure alums وثبة جبارة بمحاولة كبار علماء اللغة مثل: ساير (Sapir) (1884-1839م) وبلومفيلد (Bloomfield) (1887-1949م) وحظي تعليم اللغات من تحريّات علم اللغة أيضاً (جاليسون، 1366هـ: 59). ولكن هنا يطرح سؤال هامّ هو: هل للمنهج المباشر نقائص أو عيوب رغم كلّ هذه الميزات الإيجابية؟

على الطلاب حين يتعلّمون لغة بسرعة أن لا يتوقفوا عن الممارسة اللغويّة وإلا ينسوها؛ وإن وجدوا بيئة في المدرسة والجامعة تشبه بيئة تعلّم اللغة الأمّ، ولكن قد نسوا أنّ التلاميذ والطلاب في المدرسة والجامعة يتعلّمون القواعد النحويّة للغة الأمّ أيضاً. فلماذا لا يتعلّمون القواعد النحويّة للغة الأجنبية؟! لأنّ الذي لا يتعلّم القواعد النحويّة لا يستطيع أن يلمّ باللّغة المكتوبة، فلهذا حذف تعليم القواعد النحويّة في تعلّم اللغة الثانوية عبث على قدر جعله الأصل الأساسي للتعلّم.

لابدّ من مراقبة العلم والعمل ووضع العمل في المرتبة العليا، إنّ مسايرة العلم والعمل وحدها هي التي تستطيع أن تنتج معطيات أفضل من معطيات المنهج المباشر. إنّ النتائج الفاشلة لتعليم اللغة الثانوية تنشأ عن استخدام أساتذة اللغة منهج الترجمة والنحو الذي كان من الواجب أن يتركوه من السنوات الماضية. ولكن بما أنّ المنهج المباشر لا يكون مقنعاً أيضاً فلا بدّ من استخدام منهج ثالث يكون فيه تعلّم الأصول النظرية متابعاً للممارسات العمليّة. على الأستاذ أن يعلم ويعلم أنّ الممارسة العمليّة في الحوار والكتابة هي الطريقة الوحيدة للإلمام باللّغة وإيجاد الصلة المباشرة بين اللغة والفكرة. من الواجب أن يخطّط لتعليم اللغة على أساس أن يكون علم الترجمة والنحو وسيلة لتسريع إتقان اللّغة ودوامها ولا

أن يكون غاية في نفسه. لا فضل لعلم اللّغة دون عاداته اللفظيّة ومهاراته العمليّة (بلياف، ١٣٦٨هـ: ٢١-٢٣).

إنّ مونتين (Montaigne) (١٥٣٣-١٥٩٢م) يشير في إحدى مقالاته إلى أنّه تعلّم اللغة اللاتينيّة دون تعلّم القواعد «النحويّة، لأنّ أباه كان قد أجبر جميع أفراد أسرته ومعلّمه على أن يتكلّموا باللّغة اللاتينيّة وحدها؛ ولكن ما دخل مونتين جامعة جويين باريس (College of Guienne) (أسست في سنة ١٥٣٣م في بارديكس)، المكان الذي بدأ فيه تعلّم القواعد النحوية- حتى نسي اللغة اللاتينية التي كان يتكلّم بها بطلاقه» (مهكي، ١٣٧٠هـ: ٢٠).

فمن الضروريّ أن يعلم الأستاذ أنّ نقص المنهج المباشر يرجع إلى انحصار هذا المنهج على العمل، وإهمال الجانب النظريّ.

٣. تحديد مبدأ التدريس ونهايته

قد أثبت علماء النفس أنّ من الأفضل أن تبدأ دراسة اللّغة الأجنبيّة من مرحلة مبكّرة، وذلك لأنّ تعلمها أسهل ودوامها أكثر. «إنّ البحوث تثبت أن المتعلّم إذا دخل البلد المضيف قبل عُمر الرشد، فهو يتعلّم لغة ذلك البلد كأبنائه. كذلك ثبت في البحث أنّ الذي قام به أوياما أنّ عُمر الدخول إلى البلد المضيف - لا مدّة الإقامة - هي التي تؤثر في إجادة اللّغة» (مبشر، ١٣٧٤هـ: ١٤). مع ذلك من الواجب أن لا يتعلّم الطفل اللغة الأمّ واللّغة الثانية معاً، لأنّه يضرّ بتطوّر تنميته الكلاميّة والفكريّة كثيراً.

ويحدث لديه مشكلة التداخل لأنّ تقاليد اللغة الأمّ لقد ترسّخت في ذهنه. كما يرى البعض أنّ «البحث حول تعلّم لغتين أجنبيّتين معاً يؤدّي إلى أن يدفع كلّ منهما الآخر إلى الوراء وأنّ يؤثّر على عمليّة التعلّم سلبيّاً. فمن الضروريّ أن يبدأ الدارس تعلّم اللّغة الثانيّة الأجنبيّة بعد اللّغة الثانية الأولى التي أتمّ تعلّمها بسنتين أو ثلاث سنوات» (بلياف، ١٣٦٨هـ: ٢٧) وإذا أردنا أن نحدد مبدأ لتعلّم اللّغة الثانية ومنتهاها نقول: إنّ مبدأه هو الزمن الذي لا يستفيد الإنسان فيه من التقاليد والمهارات المنطوقة. ومن الواجب أن تبدأ دراسة اللّغة الثانية من اللّغة المنطوقة إلى اللّغة المكتوبة. ونهايته هي من

اللحظة التي يبدأ الدارس فيها التفكير بتلك اللغة. لأنّ فهم اللغة يحدث عبر استماعها والدارس يستطيع أن يعبر بسهولة عن أفكاره باللغة الأجنبية.

وعلى الأستاذ أن يسعى إلى أن ينمى في الطلاب المقدرة على التفكير باللغة الثانوية والملكة اللغوية. لأنّ الطلاب لا يستطيعون أن يتعلموا اللغة كوسيلة للتواصل إلّا بعد أن يعتقدوا بين اللغة والتفكير صلة مباشرة. وإنّما الصلة الحقيقية بين اللغة والتفكير يتوقّف على عدم وجود فاصل بين استماع القول وفهم معناه؛ كما يتوقّف على مقدرة الطلاب على استخدام القواعد النحوية لبيان أفكارهم وآرائهم.

٤. مراحل التعليم في أفغانستان

مراحل التعليم في بلدي مرحلة رياض الأطفال واليا فعين هي المرحلة التي يخرج فيها الطفل من بيئة الأسرة إلى المجتمع، ويبدء خلالها تأسيس الطفل وتهيئته للمرحلة التالية وهي مرحلة الابتدائية وفوقها؛ والتي تعتبر من أهم المراحل التعليمية في حياته:

المرحلة الابتدائية: يبدأ القبول فيها من سن السابعة ومدة الدراسة بها ست سنوات، وتوجد ١٦٦٠٠ مدرسة متوسطة ومدرسة ثانوية في أنحاء أفغانستان.

المرحلة المتوسطة: مدة الدراسة بها أيضا ثلاث سنوات، وتضم هذه المرحلة نحو ١٥% من مجموع الطلاب بالمراحل الثلاث.

المرحلة الثانوية: مدة الدراسة فيها ثلاث سنوات، وتضم نحو ٣٥% من مجموع الطلاب. وحسب نظام التربية والتعليم السابق يبدأ التخصص في صف التعليم التاسع أي السنة الأخيرة من المرحلة المتوسطة، وكان هناك تخصصان علوم عصرية واجتماعية.

مرحلة المعاهد العليا: وهناك مرحلة المعاهد العليا تتبع للكليات المختلفة من أهمها معهد تربية المعلمين الذي يقبل خريجي المدارس العليا ومدة الدراسة فيه سنتان يتخرج فيه مدرسون متخصصون في مواد بعينها، وهناك معهد دار المعلمين ومدة الدراسة فيه خمس سنوات ويخرج مدرسين متخصصين بجميع المواد العلمية والاجتماعية، وفي الغالب يعمل هؤلاء بالمناطق الريفية. (حبيبي، ٢٠٠٢م: ٢١٤).

المرحلة الجامعية: مدة الدراسة فيها أربع سنوات، وتضم نحو ١٥% من مجموع الطلاب. وحسب نظام وزارة التعليم العالي في أفغانستان يبدأ التخصص من السنة الأولى أي الصف الأول الجامعي من مرحلة الدراسة ، ويكون هناك تخصصات متعددة في مجالات مختلفة كطبّ وعلوم التقنية والحاسوب وعلوم الإنساني وعلوم الشرعي وعلوم الطبيعة وعلوم السياسة والعمران. يتم تحديد برنامج التدريب لمدة أربع سنوات في ١٤٨ ساعة معتمدة. يمكن للخريجين إكمال (١٣٦) ساعة على الأقل من الاعتماد اعتمادًا على النظام التعليمية الخاصة بهم.

تعتبر كلية الطب التي أنشئت عام ١٩٢٥م نواة لجامعة كابل أعقبتها الآداب (١٩٣٥) ثم أكتمل عقد الجامعة عام ١٩٤٣م بإنشاء كليات الهندسة والصيدلة والعلوم والحقوق والشريعة ثم في مراحل لاحقة بقية الكليات وكان أحدثها الفنون بعد انفصالها عن الآداب عام ١٩٨٠م.

بالإضافة جامعة كابل، توجد مؤسسة التعليم العالي في كل ولايات أفغانستان بعضهم ارتقى إلى الجامعة وبعضهم لا يزال يعمل باسم مؤسسة التعليم العالي. والجامعات تتوزع في ولايات بحسب أسماء المحافظة: كجامعة نجرهار وجامعة لغمان وجامعة كونر في محافظات الشرقية البلاد وجامعة تخار وبدخشان وبغلان وكندز في محافظات شمال الشرقية البلاد وجامعة هراة في الغرب وجامعة غزني وجامعة قندهار وجامعة باميان وجامعة خوست وكذلك جامعة بروان وجامعة بنجشير وجامعة البيروني في مناطق المركزي وجامعة بلخ وجامعة سريل وجامعة جوزجان وفارياب في شمال البلاد.

مرحلة الدراسات العليا: تكون مدة الدراسة فيها عامين على الأقل أو تستمر إلى ثلاثة أعوام على أكثر، فتحت هذه المرحلة في جامعة كابول للمرة الأولى في تاريخها الباب أمام الطالبات في الدراسات العليا؛ للالتحاق ببرنامج الماجستير في الدراسات العلوم الإنسانية والنسائية، في خطوة جديدة بالتعليم العالي بالبلد (انديشمند، ٢٠١١م: ٥٠-١٨٢).

في البداية ٢٨ طالبة تقدمن للالتحاق بالبرنامج الدراسي الذي يستمر عامين، خاصةً مع محدودية الالتحاق بالتعليم العالي خلال ال ١٦ عامًا الماضية التي شهدت ارتفاع عودة المرأة للتعليم المدرسي. وتهدف الدراسات الجديدة لتنمية الوعي ونشر العائلات في مختلف القاطعات ممن لديهن القدرة على التوعية بحقوق المرأة في مختلف المجالات.

وفق أخبار الرسمي للناطق باسم وزارة التعليم العالي، يوجد في جميع أنحاء أفغانستان مؤسسة خاصة للتعليم العالي (البكالوريوس) خمس مؤسسة عامة للدراسات العليا، (عمادة الدراسات العليا في جامعة كابول، جامعة التربية والتعليم في كابول، جامعة ننجهرار، جامعة بلخ، جامعة هراة) يدرس فيها أكثر من مأتي ألف طالب في كل هؤلاء المؤسسات.

٥. مقومات الصفّ الدراسي

المقومات الأصليّة للصفّ، هي: الطالب، الأستاذ، المنهج.

الف. الطالب: لاشكّ أننا نستطيع أن نوّثر في إقبال الطلاب ورغبتهم في التعلم. هذا الموضوع يسهّل عمليّة التعلّم. إذا اعترفنا بأنّ الطالب هو الركن الأهم للصفّ، والغاية من إنشاء الجامعة هي تعليمه، وإذا احترمنا متطلّباته المعقولة حقّاً، عندئذ نستطيع أن نغيّر وجهة نظره إلى الدرس وفي النهاية نستطيع أن نسرع عمليّة التعلّم.

ب. الأستاذ: يذهب كثير من الخبراء إلى أنّ الأستاذ هو الركن الأهمّ في الصفّ، لأنّ الأسلوب لا يكون مصيرياً إذا لم يكن الأستاذ عالماً بالتقنيّات التعليميّة للغة وعالماً بعلم اللغة وعلم النفس. «لأنّ المنهج لا يكون إلّا وسيلة والاكتراث به يتوقّف على إجادة الأستاذ» (مهكي، ١٣٧٠هـ: ١٥). على سبيل المثال عدم مقدرة المعلمين والأساتذة على التكلّم باللّغة العربيّة يكون من الأسباب التي أدّت إلى عدم فاعلية "المنهج المباشر".

مع أننا نستطيع أن نوّهل المعلم والأستاذ جيّداً في زمن دراسته من حيث تعليم اللّغة، علم اللّغة وقواعد التعليم، ولكن فكرة كفاية التعاليم في الجامعة ليست صحيحة أبداً، خاصّة في الفترة التي تتطوّر فيها العلوم والفنون بسرعة فائقة. فالأستاذ يجب عليه أن يسعى دائماً إلى تطوير معلوماته وفق التقنيّة الحديثة. على هذا فعليه تطبيق فكرة التعلّم المستمرّ التي قد كانت معروفة على لسان جستون برجه (Berger Gaston) (١٨٩٦-١٩٦٠م). (جالسون، ١٣٦٦هـ: ٥٩). لأنّ اللّغة مظهر معقّد من بواطن الإنسان المذهلة بحيث لا يمكن التصريح بأنّ الإنسان بتوازن قدراته الفطرية تستطيع أن تتعلّم البنية السطحية Surface Structure والبنية الإكتسابية Deep Structure العميقة منها.

فإنّ الإسلام يؤكّد على ضرورة التعليم المستمرّ، فعلى المسلم أن يسعى بدأب إلى طلب العلم طول حياته، وألا يتواني في اكتساب العلم. يقول مجد الدين الكيواني إن على الأستاذ أن لا يأخذ آراء الآخرين في حرفته كمفتاح يستطيع أن يفتح به جميع أقفاله المغلقة. بل الصحيح أن يبدي نظريّات على أساس قراءة آراء الآخرين حول تعليم اللّغة ويختبرها في العمل (براون، ١٣٦٣هـ: ١١).

ج. المنهج: المنهج هو الركن الثالث للصفّ وقد أشرنا إليه سابقاً.

٦. اختيار الموضوع الدراسي

من الواجب مراعات الملاحظات الآتية في اختيار الموضوعات الدراسية:

- أ. يجب تكرير المواد الأولية للتعليم بحيث يفهمها المتعلم. فاستخدام المناهج الصالحة كالشرح، والتوضيح، وممارسات التكرار، وممارسات التحكيم والرقابة واجبه في كلّ درس ولكلّ من مراحل التعلّم.
- ب. على الأستاذ أن يكون أكثر اهتماماً باللّغة الشفويّة والكتائيّة اليوميّة، لأنّ الغاية من تعليم اللّغة أن يتعلّم الدارسون التحدث وفهم المسموع خارج الجامعة (جاليسون، ١٣٦٦هـ: ٢٦). وعلى أن يكون الأستاذ قدر الإمكان في الأحوال الطبيعية لطيفاً مع الطلاب، ويحرص على مصلحتهم، ويحل مشكلتهم بطريقة هادئة، ويجعل الشكوى هي آخر الحلول.
- ج. فعلى الأستاذ أن يكون بيده ميزان يزن به ذهن الطالب ودرجة استعداده لقبول ما يقول. فيجب على المدرس أن يتدرج في أسلوبه مع المبتدئ، ثم يرتقي به شيئاً فشيئاً حتى يصل إلى الدرجة التي يتمكن فيها من إدراك دقيق المعاني (رضا، ١٩٠٣م: ٦/٦٢١).
- د. من الواجب أن تنسق المواد الدراسية بحيث يخبّث كلّ جلسة من الصفّ إلى جلسة أخرى. اختيار الموضوعات الدراسية من النصوص الحديثة تعرض الصفّ طبيعياً ومحسوساً، إضافة إلى ذلك يسبب في استخدام الأستاذ الآليات الإلكترونيّة المتطوّرة لتسجيل الكلام وإنتاجه مرّة أخرى بسهولة.
- هـ. من الواجب أن لا يستعان بالنصوص المنظومة والمنثورة القديمة لتعليم لغة أجنبيّة، فليس من المعقول أن ندرس مقامات الحريري لدارس مبتدئ، لأنّ الأدب موضوع شعوريّ ومملوء بالذوق والقريحة، وبالتالي يصعب فهمه على المتعلم الأجنبي. و«حدثت حركة جيّدة بزعامة جيمز هملتن (James

(Hamilton) (١٧٨٦ - ١٨٥٧م) وعدد آخر في أوان القرن التاسع عشر ولكن انهزمت تلك الحركة بسبب اختيار النصوص الأدبية ونصوص من الإنجيل للناشئين» (مهكي، ١٣٧٠هـ: ٢٢).

ز. اختيار قواعد النحو يتوقف على كمية استخدامها في اللغة وحوائج المتعلمين. على سبيل المثال ليس من الضروري أن ندرس المفعول معه في المرحلي الأولى والثانية. وأخيراً لدى القيام بتأليف الكتب الدراسية للمستويات الدراسية المختلفة الجامعية لا بد من الاهتمام بعمر المتعلم، ومستواه، وحوائجه، والحيز الزمني المتوافر للتدريس.

٧. واقع تدريس اللغة العربية في الجامعات الأفغانية

تحتوي اللغة العربية بمكانة خاصة لدى الشعب الأفغاني بسبب ارتباطها الوثيق بالثقافة الإسلامية من جهة، واحتواء اللغات المحلية المختلفة في البلاد؛ مثل الفارسية والبشتوية على كثير من المفردات العربية من جهة أخرى لذلك فإذا أمعنا النظر في اللغة الفارسية فإننا نكتشف أنها تحتفظ بكثير من الألفاظ والمصطلحات العربية الدينية، وما تزال تستعمل في الحياة اليومية حتى اليوم ولم تستطع اللغة الفارسية القضاء عليها لأن بقاءها كان ضرورة دينية.

على الرغم من أننا سمعنا كثيراً من الكلمات العربية خلال حديث العلماء والأساتذة، ويقال إن اللغة الفارسية تحتوي من الكلمات العربية ما يقدر بنحو خمسة وستين في المائة من مجموع ألفاظها وهناك بعض الناس يجيد الخطابة بل يحفظ أشعار شعرائها كحسان بن ثابت وكعب بن زهير والمنتبي وغيره، ولكن مع الأسف لا يجيد المحاوراة بالعربية بطلاقة. أن الانتشار الواسع للغة العربية في أفغانستان الإسلامية من أذناها إلى أقصاها، لم يتوقف عند الرغبة الذاتية والحماس الديني لدى المواطنين الأفغان، بل يشمل اعتناء الحكومة حيث قامت على إنشاء المدارس الشرعية؛ مثل دار العلوم العربي في كابول الذي كان له تأثير كبير في هذا المجال. كما كان لإنشاء الجامعة الإسلامية العالمية في البلدة المحاوراة - بإسلام آباد- في مطلع الثمانينيات في تمويل العربية، الأثر الأكبر في نشر اللغة العربية في صفوف المجاهدين الأفغان ومحبي اللغة العربية، لاسيما أن هذه الجامعة تعتمد اللغة العربية كلغة دراسية في عدد من التخصصات.

والتدريس في المدارس والجامعات الأفغانية في العادة مجانية، ولكن بعض العائلات وأولياء الأمور يفضلون إرسال أبنائهم للمدارس الخاصة، ولم يكتفوا بإرسال أطفالهم إلى المدارس الحكومية، على الرغم أن الحكومة الأفغانية جعلت التعليم مجانيًا لكل المواطنين إلى مرحلة البكالوريوس، وأصبح التعليم معركة رمزية إلى حد ما في السياسة الداخلية المحلية لأجل ذلك سعوا إلى دفع رسوم المدارس حيث قد يحصل أطفالهم على تعليم أفضل وهذا التعليم تنشأ من المناهج الدراسية الجديدة بمقتضيات العصر الحاضر. فلماذا أن تطوير المناهج وتغييرها حسب مقتضيات الظروف وتطورات العلمية المعاصرة أمر هام، لكن بشرط أن يكون هذا ناجحًا عن ظروف داخلية ومتوائمًا في نفس الوقت مع هوية الشعب الأفغاني واحتياجاته على تنمية هذه المناهج، إذا كان الهدف تطوير المناهج فهذا أمر عظيم لأجيال الحاضر والمستقبل على السواء. ويرجع أهمية هذا إلى تطوير المناهج لمرحلة الجامعية - فتدرك الجهات المعنية أهميتها- وتدرك أيضًا أن الجامعات هي التي تقود المجتمعات، وتوفر لها القيادات في كل مجالات الحياة، ولذلك كان الاهتمام بالتعليم العالي أكثر من أي شيء آخر، وقد أصدرت وزارة التعليم العالي قرارات تساهم في تطوير المفردات الدراسية وتحديث المناهج على مَرّ الزمن، وقد نفذ القرار بتأسيس "لجنة تطوير المناهج الدراسي" بالفعل في مقرّ وزارة التعليم العالي وطبقت في أغلب الجامعات الأفغانية. (عبد الباقي، ٢٠١٢م: ٣).

وساهم استمرار تدفق العمالة الأفغانية إلى أسواق العمل العربية - لاسيما الخليجية منها- في توثيق علاقة الشعوب الإسلامية بعضها ببعض عبر اللغة العربية التي تعد أهم المكتسبات من هذا التواصل. وبسبب هذا التوجه أصبحت العلاقات المتواصلة التجارية بين دول العرب وأفغانستان، وأيضًا اتجه تجار العرب إلى أفغانستان والذين يقيمون في أفغانستان، معلمين للغتهم نتيجة مطالبة محبيها من الأفغانيين بتدريسهم إياها ولو حتى كلمة واحدة في اليوم. وساعد في هذا الأمر أن ٦٠% على الأقل من مفردات اللغات الأفغانية المحلية - كالفارسية والبشتوية والأزبكية- عربية. وأيضًا لعب دورًا هامًا وفد المؤسسات العربية في نشر اللغة العربية على مدار السنوات العشرين الماضية في أفغانستان عبر فتح معاهد تدريس العربية وتوفير المدرسين العرب وإقامة دورات اللغة العربية

في مختلف أرجاء البلاد، إضافة إلى ابتعاث مئات الطلبة إلى الدول العربية لإكمال دراستهم فيها، فضلاً عن دور مدارس الأيتام التي اعتمدت فيها مناهج عربية وزاد عدد طلابها على ٩ آلاف طالب. ولكن السؤال الذي يطرح هنا هو: هل يتمّ تعليم اللّغة في المجتمع الأفغاني على أساس تخطيط علمي أم لا؟

والحقيقة أنّ تعليم اللّغة العربيّة في الجامعات الأفغانية - لاسيما في جامعات تخار، بدخشان، بغلان وبلخ - يتم على أساس تخطيط علمي صحيح، وأنّ تعليمها في المدارس والجامعات الأفغانيّة، رغم تواجد عدد من المعلّمين المشفقين والأساتذة الأفاضل، لم يلق نجاحاً تاماً لحد الآن. ومع أنّه لا يمكن استقصاء تام لجميع الأسباب المؤدية إلى ذلك، إلا أننا ندلى بدلونا في هذا المجال مستفيدين في ذلك مما هو موجود في العالم اليوم من تخطيط علمي لتعليم اللّغات الثانويّة، ونقارنه بما يجري في بلدنا.

إنّ الأساليب القديمة تحتاج إلى التطوير والتحسين على مرّ الزمن، حتّى تستطيع مقاومة الأساليب الحديثة. على سبيل المثال إنّ تعليم اللّغة العربية على أساس المناهج المنسوخة مثل: "الترجمة والنحو" Grammar Translation "ذهب دوره وأقصى أثره منذ سنوات من مناهج التدريس في جامعات العالم الغربي؛ لكنّها كانت ولا تزال تسود على نظامنا التعليمي ومناهجنا الجامعية. ورغم أنّنا أدركنا بأنّ هذه الأساليب لا تلبي حاجاتنا في تعليم اللّغة الثانية إلا أنّنا نستخدمها اليوم دون أدنى تغيير أو تطوير.

«يقول أولين هج الإنجليزي (Evelyn Hatch) (١٨٧١-١٩٥١م) وهو الذي يؤكّد على مضار القواعد النحويّة في عملية تعليم اللّغة: كان تعليم اللّغة الثانية على أساس منهج تعليم القواعد النحويّة حتّى زمننا هذا، وعلى أساس هذا المنهج، كان المتعلّم يتعلّم بناء الجمل والعبارات بهذا المنهج، وبعد ذلك يتعلّم كيف يستخدم هذه العبارات في حديثه بعد فترة طويلة، بينما من المفيد عكس ذلك، أي أن يتعلّم الدارس المحادثة في البداية والقواعد النحويّة بعدها (براون، ١٣٦٣هـ: ٢٣٩).

إنّ أساليب التعليم تخلق، وترتقي، وتضعف وتزول، وإنّ صمود منهج واحد أمام مناهج أخرى يحتاج إلى الدراسة، وإزالة الجوانب السلبية وتقوية الجوانب الإيجابية. وللجامعات دور هامّ في التحديث، والتوسيع وإيجاد الحيويّة لهذه المناهج التعليميّة؛ فالجامعات مراكز مهمّة وحديثة لإنتاج العلم والنهضة

الإلكترونية وهي تلعب دوراً أساسياً لا ينكر. وإنجاز هذا المشروع من قبل مراكز الدراسات العليا يقتضي أن يكون الأساتذة فيه مجتهدين ومبدعين وعلى صلة وثيقة بالجامعات الناجحة في العالم للاستفادة من المناهج التعليمية الحديثة.

ولكن مع الأسف الشديد تختصر مسألة "الإبداع" في جامعاتنا على العلوم التجريبية كالمهندسة والطب وما شابهما حيث نستطيع أن نقول إن الكتب التي ألفت قبل سنوات في الطب والمهندسة والحاسوب لا تفيدنا حالياً بينما أن "الإبداع" في العلوم الإنسانية أهمل منذ قرون حتى الآن، وكأنه أصبح نسياً منسياً.

فعلينا أن ندرك أسباب التخلف في نظامنا التعليمي، فما هو السبب في أن الطالب الذي قد أمضى أربع سنوات جامعية من عمره في تعليم اللغة العربية لا يستطيع أن يقرأ نصاً عربياً غير مشكل، كما أنه لا يقدر أن يتكلم عشر دقائق دون خطأ، على الرغم أنه تلميذ مجد وحصل على درجات عالية في الامتحان. وللأسف في بعض الأحيان لا يستطيع الطلاب أن يقرأ النص المشكل للقرآن الكريم. ربما السبب الرئيسي لهذا الفشل الفاضح هو أننا نعتني بتعليم القواعد الصرفية والنحوية فقط، وفي نهاية الفصل نقيم امتحاناً في إطار أسئلة مثل: ماذا يكون اسم الفاعل أو اسم المفعول لهذه الكلمة؟ دون أن نشارك التلميذ أو الطالب عملياً في تطبيق تلك القواعد على النصوص، فينسى المتعلم كل ما تعلمه بعد شهرين أو أكثر في حين أنه قد حصل على درجة عالية في الامتحان. وليس معنى هذا حذف دروس كالتحوي والصرف والبلاغة من المواد الدراسية، بل الغرض أن لا يكون الأستاذ متكلماً وحده في الصف حتى يكون درسه عملياً، بل يقوم بتوضيح وتحليل النص المشكل. وربما السبب الرئيسي في هذا الفشل الفاضح يرجع إلى اختلاف أهداف الجامعة، فبعض الجامعات هدفها تخريج طلاب يقومون بتدريس اللغة العربية لبنى جنسهم، ولهذا بعد أن يُنهي الدارس المرحلة الأولى ينتقل إلى دراسة برنامج لمدة تتراوح بين سنتين إلى أربع تكون الغلبة فيها للمواد التربوية. وبعض الجامعات تعنى بدراسة ما يعرف "باللغة المتخصصة" التي تهيم الدارس وتعينه على مواصلة دراسته في الكلية التي يريدتها. بينما نجد أن هدف الدراسات الإسلامية هدف جانبي تابع وليس أصيلاً في كثير من الجامعات التي تعنى بتدريس اللغة العربية في أفغانستان.

وهذا يعتبر سبباً سلبياً، ومعوقاً لعطاء الدارس الذي لم يتمكن من مواصلة دراسته الجامعية أو تخصص تربوياً ليكون معلماً للغة العربية في بلده أو غيره ما يحتاجه في حياته الذي عمّا يقدمه لإخوانه المواطنين.

لهذا من المهم جداً التأكيد والتأمين على أهمية الدراسات الإسلامية لمتعلمي اللغة العربية، وزيادة مقرراتها وساعاتها، مع الحرص على تأهيل معلمائها تأهيلاً يمكنهم من توصيل هذه المادة بوسائل ناجحة وطريقة مفيدة.

عندما يتحدث الأستاذ وحده، ويعتري الوجوم والسكوت الطلاب جميعاً يكتب على عملية تعليم اللغة الفشل والإخفاق. وأسباب هذا الإخفاق كالتالي:

أ. إنّ الدروس والقواعد العربية طوال المرحلة المتوسطة والثانوية حتى الجامعية يلاحظ فيها التكرار تقريباً وتختلف قليلاً في المرحلة الثانوية بالنسبة إلى المتوسطة، وفي الجامعة بالنظر إلى الثانوية. من الواجب أن تقوم عصابة من مؤلفي الكتب الدراسية وأساتذة الجامعة بتأليف كتب تعنى بتعليم اللغة العربية مع نظرة شاملة إلى المراحل المتوسطة والثانوية والجامعية في مشروع مستقبلي تحذف فيه التكرارات ويحقق في كل مرحلة متوقعاته الخاصة.

ب. أنّ الصرف والنحو يشغلان أكبر حيز في الكتب العربية في مرحلتها التمهيديّة والجامعيّة، وهي تفتقر إلى الحادثة والتدريب. لا يتكلم المعلم في المدرسة بالعربية أبداً وقليل من الأساتذة يتكلمون بالعربية في الجامعة حيث يكون الصفّ مملاً ولا تكون عمليّة التعليم ملكة في ذهن المتعلّم. إذا تحدث المعلم والأستاذ في الصفّ بالعربية، يسمع التلاميذ والطلاب مئات الكلمات العربية في كلّ حصة؛ وهم يرغبون في التكلم بالعربية على مرّ الزمن تدريجياً؛ على أن نجبرهم أن يتكلموا بالعربية. لأنهم يجبرون أن يتكثفوا مع ظروف الصفّ حيث أنهم عندما يدخلون الصفّ يشعرون بأنهم قد دخلوا بلداً عربياً. القيام بهذا الأمر في الأشهر الأولى صعب؛ ولكن لا شكّ في أن النجاح حليفنا إذا ما اصطبرنا عليه.

تشير الدراسات المتقدمة إلى أنّ أحداً من الصفوف في كلّ مدرسة يختصّ بتدريس اللغة العربية أو الإنجليزية طوال الأسبوع. هذا يساعد على مقدرة التلاميذ على المكاملة مساعدة لاتنكر.

ج. إنَّ السؤال الذي يواجهه دائماً مدرّس اللغة العربية هو «ما هي فائدة دراسة اللّغة العربيّة؟» وذلك ناتج عن عدم تبييننا فوائد دراسة هذه اللّغة والمهن المرتبطة بها. وفي أكثر الأحيان لا يتلقى التلاميذ جواباً دقيقاً؛ فيذهبون إلى أنّه لا فائدة لها ولا يشعرون بياعث لتعليمها. من الواجب أن نشعر بالمسؤوليّة إزاء المنافع ورؤوس الأموال الوطنيّة خاصّة القدرات الخفيّة في باحثي العلم، وأن نغيّر حافز التعليم المتمثل في الحصول على الشهادات الجامعية إلى ابتغاء العلم كفضيلة. يجب أن يشرح جميع فوائد هذه اللّغة والإمكانيات الموجودة فيها للمتعلمين، والمهن الناتجة عن تعلّم العربية وميادين العمل.

٨. رؤية جليّة عن أقسام اللّغة العربيّة و واقعها

بعد قراءة متأنية ودراسة تحليلية لأهداف ومناهج تدريس اللغة العربية في أفغانستان، أقدم رؤية عن أقسام اللغة العربية في الجامعات الأفغانية. أستطيع أن نحدد عدة أبعاد نأمل من هذه الأقسام تحقيقها من خلال الدراسة لنيل درجة البكالوريوس في اللغة العربية وذلك كالتالي:

- ١- إعداد وتأهيل الطلاب إعداداً علمياً مكيناً. بحيث يمكن الطالب من المعرفة اللغوية على المستوى الوطني والإقليمي. ويكون لديه القدرة لتقديم هذه المعرفة آنفاً.
- ٢- تأهيل الطلاب وتمكنهم من المعرفة النظرية في مكونات المادة الأدبية ومناهجها ومصادرها وكيفية المفردات الدراسية من خلال النظريات التعليمية المختلفة.
- ٣- تمكين الطلاب وتأهيلهم علمياً وعملياً من عمليات وخطوط البحث الأدبي على أمل تخرج طالب بصفات الباحث العلمي القادر على تحديد المشكلات وحلها.
- ٤- تمكين الطلاب من الفهم الرصين للغة العربية والعمل على تأهيلهم وتدريب الطلاب ليأخذوا موقعهم الديني.

جدول رقم (١) رؤية أقسام اللغة العربية وواقعها				
الرقم	الجامعة	التصنيف	الكلية	الرؤية القسم
١	جامعة كابول	حكومية	كلية الآداب واللغات الأجنبية	قسم اللغة العربية
٢	جامعة كابول	حكومية	كلية الشريعة والقانون	قسم العربية غير متخرج
٣	جامعة التربية كابول	حكومية	كلية اللغات والآداب	قسم اللغة العربية

٤	جامعة نجرهار	حكومية	كلية اللغات والآداب	قسم اللغة العربية
٥	جامعة بلخ	حكومية	كلية اللغات والآداب	قسم اللغة العربية
٦	جامعة البيروني	حكومية	كلية اللغات والآداب	قسم اللغة العربية
٧	جامعة هرات	حكومية	كلية اللغات والآداب	قسم اللغة العربية
٨	جامعة نغار	حكومية	كلية اللغات والآداب	قسم اللغة العربية
٩	جامعة بغلان	حكومية	كلية الآداب والعلوم الإنسانية	قسم اللغة العربية
١٠	جامعة غزني	حكومية	كلية اللغات والآداب	قسم اللغة العربية
١١	جامعة بدخشان	حكومية	كلية الآداب والعلوم الإنسانية	قسم اللغة العربية
١٢	جامعة كونر	حكومية	كلية التربية	قسم اللغة العربية
١٣	جامعة خوست	حكومية	كلية اللغات والآداب	قسم اللغة العربية
١٤	جامعة سلام	غير حكومية	كلية الشريعة والدراسات الإسلامية	معهد اللغة العربية
١٥	دار العلوم العربية بكاپول	حكومية	يدرس المادة العربية في كل الصنوف	

يشير جدول (١) والذي يوضح فيها الجامعات الأفغانية التي تتضمن قسمًا لتدريس اللغة العربية إلى عدّة استنتاجات أهمها:

١. يوجد في أفغانستان ثلاث عشرة جامعة. تأسست خمسة منها قبل سنة ٢٠٠١م علمًا أن هناك بعض الجامعات أيضًا وجدت قبل حكومة الرئيس محمد داوود خان سنة ١٩٧٣م.
٢. أقدم هذه الجامعات هي جامعة كابل تأسست ١٩٣٢م وأحدثها جامعة كونر سنة ٢٠١١م ومن حيث التصنيف فهناك أحد عشرة جامعة حكومية وجامعة واحدة غير حكومية.
٣. عدد الجامعات التي احتوت ضمن كلياتها قسم اللغة العربية هي اثنا عشرة جامعة.
٤. نلاحظ اتفاق وتعدد المسميات لقسم اللغة العربية في الجامعات الأفغانية. فغالبية الجامعات الأفغانية ذهبت إلى تسمية القسم ب"قسم اللغة العربية". كما أن بعض الجامعات أطلقت مسمى معهد اللغة العربية. وأضاف بعضها الآخر إليه "قسم العربية"، كما فعلت كلية الشريعة والقانون بجامعة كابل بينما جامعة سلام أطلقت عليها "معهد اللغة العربية".

٥. هناك واحد دار العلوم العربية في العاصمة كابل أسست في نهاية عهد دولة الأمانية.
- أما بالنسبة مقررات الدراسية في أقسام اللغة العربية بالجامعات الأفغانية تتحدد في إطارين رئيسيين هما:
- أ- استراتيجية وزارة التعليم العالي ومقرراتها الدراسية ورؤيتها التطبيقية في مجال تعزيز الدراسات والأبحاث ذات الطبيعة البينية، وضرورة أن تكون قضايا اللغة العربية في صميم الاهتمام للمتخصصين والمعنيين.
- ب- استراتيجية البنية وتخطيط برنامجها إلى العام ٢٠٢٥م في شطرها المتعلق بترسيخ قيم مجتمع المعرفة، والتمكين للغة العربية، وتعزيز حضور المعرفة العلمية المتجددة في المجتمع الأفغاني.

٩. التغييرات المطلوبة لتعليم اللغة العربية في الجامعات الأفغانية

- بعد الحديث عن وجوب التخطيط العلمي لتعليم اللغة على أساس المناهج الحديثة، وبعد الإلمام ببعض المشاكل والنواقص التي تواجهها عملية تعليم اللغة العربية في الجامعات الأفغانية، أذكر التغييرات المطلوبة لرفع هذه المشاكل والنواقص في أربع مجالات:
١. ضرورة التغيير في مناهج تعليم اللغة في الجامعات الأفغانية، واستخدام منهج هو خليط من المحادثة والقواعد والترجمة مع التركيز على "المنهج المباشر"، مراعيًا النقاط التالية:
- أن يتكلم الأستاذ في الصفّ بالعربية.
 - أن يتكلم الطلاب مع الأستاذ بالعربية من الفصل الثاني.
 - أن يلتزم الطلاب بالتكلم بالعربية من السنة الثانية داخل الجامعة وخارجها.
 - أن يتيسر تبسط قواعد اللغة قدر الإمكان، والخروج عن النمطية القديمة.
٢. أن تكون المواضيع الدراسية متوافقة مع أهداف تعليم اللغة العربية، وأن تراعى الملاحظات التالية:

- أن لا تكون الموضوعات الدراسية للمرحلة التمهيدية والسنة الأولى من الجامعة دروساً أديبياً جافةً.
- أن تشمل النصوص الدراسية على المسائل اليومية والثقافية والعادات والتقاليد السائدة في المدن الأفغانية مع الصور الخاصة بما بحيث تؤثر على المتعلمين فكرياً ونفسياً.
- أن تكون النصوص صالحة للفهم وللمراحل التعليمية المختلفة ومناهجها.

- أن ترتب النصوص ترتيباً علمياً.
 - أن تختار النصوص بحفظها الطلاب حتى تستقرّ النصوص في أذهانهم من بداية تعليمهم.
 - أن تختار القواعد حسب تقدير استخدامها في تعليم اللغة العربية.
٣. الأمكنة التعليميّة (التقنيات التعليمية):
- أن يصدر أمر إداري من جانب وزارة التعليم العالي الإدارة التقنيات الحديثة للجامعات باستخدام شاشات العرض لكل مجالات التعليم لاسيما لتعليم اللغة العربية والإنجليزية في المراحل الجامعية.
- كما يقول أحد خبراء تعليم اللغة عن دور هذه الامكانيات في مجال تعليم اللغة الثانية: الآلات المساعدة للتعليم جسر بين الصفّ والعالم الخارجي. يلزم استعمال الآلات السمعية والبصرية لتعليم اللغة العربية.
٤. الأستاذ:
- أن لا يتحدث الأستاذ في الصفّ وحده وأن يشارك الطلاب في الصفّ.
 - أن يهتمّ الأستاذ بالمطالعة والدراسة يومياً ويستفيد من الإبداعات الحديثة لتعليم اللغة ويطلع على المناهج الجديدة في التدريس.

١٠. نتائج الاحصاءات الدراسة

تناول هذه النتائج كل البيانات والمعطيات التي جُمعت من خلال أدوات البحث مع تحليلها، والمتمثلة في الدرجات التي تحصّل عليها أفراد العينتين الناطقين بالفارسية والناطقين بالعربية كالتالي:

المستوى المتفوق: لا يوجد في هذا المستوى سوى ٦٢،٣٢% من الطلاب الناطقين بالفارسية (ن.ف) مقابل ٣٨،٢٩% من الطلاب الناطقين بالعربية (ن.ع). يلاحظ هنا نسبة تفوّق (ن.ع) الكبير مقارنة بنسبة زملائهم (ن.ف)، وإن دل هذا على شيء فإنما يدل على أن (ن.ف) أكثر معاناة لصعوبات تعلّم اللغة العربية من غيرهم.

المستوى المتوسط: بالنسبة للمستوى المتوسط (تتراوح درجاته ما بين ٢٦ و ٣٩) نجد ٥٣,٣% من (ن.ف)، إلا أن أغلب الطلاب يتواجدون في فئات الدرجات الأدنى (٣٤-٢٦). بينما نجد نسبة الطلاب (ن.ع) تبلغ ٤٢,١١% لكنهم يتجمعون في فئات الدرجات العليا (٣٩-٣٢). المستوى الضعيف: يوجد ضمن هذا المستوى ٥١,٣٨% من (ن.ف) و ٣,٤% من (ن.ع)، ويتضح أن الطلاب (ن.ف) أكثر ضعفاً من زملائهم (ن.ع). وللتحقق من هذه الفروق طبقنا اختبار [ت] فكانت قيمته هي ٣٨,١٢؛ الفرق دال عند مستوى الدلالة ٠,٠٠١. ومن خلال هذه النتائج يمكن أن نستخلص ما يلي:

١. إن الدرجات التي تحصل عليها طلاب الفارسية تنخفض انخفاضاً ملحوظاً عن تلك التي تحصل عليها زملائهم ويلاحظ انتشار الضعف والصعوبات عند الأولين عنه عند الأخيرين.
٢. اتضح أن طلاب الصف الأول أكثر حصولاً على الدرجات من زملائهم في الصف الثاني، وهذا في كلا العينتين (ن.ف) و (ن.ع).
٣. تبين من خلال النتائج أن نسبة المتفوقين مرتفعة عند الناطقين بالعربية عنه عند الناطقين بالفارسية.
٤. ينتشر الطلاب في المستوى المتوسط أكثر منه في المستويين الآخرين، علماً بأن الطلاب (ن.ف) ينتشرون في الفئات الدنيا للدرجات وذلك عكس زملائهم (ن.ع).
٥. وأخيراً تبين أن الطلاب غير عرب يعانون ضعفاً كبيراً في تحصيلهم للغة العربية، بينما يبقى مستوى تحصيل زملائهم مقبولاً بل وحسناً، مما يدل على أن تدريس هذه اللغة يجاري هؤلاء الأخيرين.

١١. نتائج الدراسة

ومن الممكن أن نستخلص من هذه الدراسة التحليلية والميدانية أسساً مفيدة، ومناهج تساعد في تدريس اللغة وتعلمها إذا أردنا توجيه الأعمال الوصفية للنفع بدقة ودكاء، ولكن مهمة عالم اللغة ينتهي بمجرد أن يقدم لنا بكل دقة أعماله الوصفية، وفيما وراء ذلك. من مؤهلات معلم اللغة المتعددة والمتنوعة، لا بد أولاً أن يكون على علم باللغة التي يدرسها، ويمكنه أن يتكلمها ويفهمها كلغته الوطنية، أو أقل قليلاً. كذلك يجب أن يكون على قدر من المعرفة باللغة العربية المعاصرة. أهم النتائج التي يراها الباحث من خلال ما سبق هي كالتالي:

١- يواجه نظام تعليم اللّغة العربيّة في الجامعات الأفغانية تحديات حاسمة لأنّه يركّز في الأغلب على المناهج القديمة والمنسوخة (الترجمة والقواعد)، ولأنّ الأساتذة يتكلّمون في الصفّ باللغة القومية (الفارسيّة والبشتوية).

٢- رغم أنّ قسم اللغة العربية في جامعة تخار قد استطاع أن يخطوا خطوات سديدة في هذا المجال باستخدام التقنيّات الحديثة في التعليم إلا أن هذه المساعي لم تلق نجاحًا باهرًا، وذلك لأنّ التغلب على العراقيل والتحديات الموجودة يتطلب التواصل العلمي فيما بين الأساتذة الجامعيين في العالم العربي، ويقتضي عمل الزمرة. وأيضًا أن يلقن الطلاب كيفية التعلم الذاتي إذ قد دلت التجارب على أن الدروس التي يتعلمها المرء من تلقاء ذاته هي أحسن ما يتلقنه من ضروب العلم في حياته.

٣- أوصت الدراسات على أهمية التدريس المتميز المعتمد على التقنية والتعلم في الحضور والذي يتيح للمتعلم التفاعل مع أنشطة القراءة والكتابة بواقعية ومرونة أكبر.

٤- وفي الآونة الأخيرة ازدادت نسبة الإقبال على المعاهد الإنجليزيّة التحريية واللغوية واهتم القائمون على سياسة التعليم في وزارة التعليم العالي منذ وقت مبكر بتعليم اللغات وحظيت اللغة الإنجليزيّة بالاهتمام الأكبر حتى يومنا هذا. ويهدف الحضور والإقبال على مجال تعليم اللغة الإنجليزيّة وكانت من أبرز عوامل ضعف مكانة اللغة العربيّة بين الشباب الأفغان على الرغم من أنّها مستمد من الدين الإسلامي.

٥- الإسهام في رفع الوعي اللغوي، وتحسين الكفاءة اللغوية، وتطوير المهارات التواصلية للعاملين في القطاعات الحيوية وتشجيع ودعم الباحثين على إجراء البحوث والدراسات في القضايا والظواهر اللغوية المعاصرة علاوة على توثيق العلاقة وتحقيق الشراكة مع المراكز البحثية العالمية المتخصصة في اللغويات التطبيقية. وأسأل الله أن يعين ويوفق المسؤولين، والقائمين، والمهتمين بشؤون تدريس اللغة العربية وعلوم الدين لأبناء المسلمين، وأن يتقبل منهم، ويبارك في جهودهم، ويسر للاحقين التأسّي بالسالفين.

١٢. التوصيات والاقتراحات

يعد كل هذا العرض تخلصنا و وصلنا إلى أن الأساليب والمناهج التي وضعت لتدريس اللغة العربية في وزارة التعليم العالي لاتلبي حاجاتنا في تعليم اللغة العربية في عصرنا الحاضر. ومن الضروري أن نستخدم الأساليب المتعددة في تعليم اللّغة ولنستعينّ بالأمكنة والتقنيات التعليمية المعاصرة، لأنّ أسلوب التعليم لن يكون ثابتًا طوال الحياة فلهذا يجب تغييره تدريجيًا وأن ترى من ذلك التغيير مع تطوّر التقنيّات الحديثة ووسائطها وفق مناهجها الجديدة في العالم.

التركيز على وضع رؤية واضحة ورسالة إليها كلية اللغة العربية في الجامعات الأفغانية وذلك ما تفتقر إليه الكليات بإستثناء بعضها كما في جامعتي كابول وجامعة التربة والتعليم وجامعة تخار. تحتاج الجامعات الأفغانية إلى عملية تطوير المناهج وأساليب التدريس وفقاً لمتطلبات واحتياجات العصر وأيضاً تحتاج الوحدة الموضوعية في الأساليب والمناهج الدراسية وذلك بهدف تحقيق أكبر قدر من النجاح والوصول للهدف التعليمي.

نرجو من الأساتذة ومعلمي اللغة العربية بذلك أفضى جهد وهم في سبيل إيجاد وأكثر الطرق فعالية لتحسين وتصويب اللغة وزيادة المفردات والكلمات بالنسبة لشخص العامة لا يريد التوسع في النحو والصرف بغير فائدة.

نرجو من الأمة المسلمة والإخوة العرب المسلمين أن لا ينسوا إخوتهم في أفغانستان ويُجِئوا الذكريات السابقة ويستفيدوا من هذا الجو الحاكم في أفغانستان بإنشاء الجامعات والمراكز التعليمية والمكتبات العامة وبقبول جيل من الطلاب في الجامعات العربية، أكثر من قبل وندعوهم إلى الجهاد الثقافي وإنشاء القنوات الفضائية العلمية لنشر الدين والسنة بين عامة الشعب.

في الأخير أقتراح دراسة العلمية بوسيلة الكوادر الجامعية إثراء المكتبة العربية في الموضوعات الآتية:

- ١- القيم الاقتصادية والسياسية للعناية بدراسة اللغة العربية في أفغانستان.
- ٢- وجوب إعادة تنظيم الطرق الخاصة لتدريس اللغة العربية على أسس من النظم التربوية الحديثة.
- ٣- فشل الطرق القديمة المتبعة في تعليم اللغة العربية في أفغانستان لاعتمادها كليةً على الترجمة، ولعنايتها الكبرى بالدراسات النحوية العتيقة.
- ٤- المطالبة بإنشاء المعاهد في المدن أفغانية الكبرى لتدريس اللغة العربية.

فهرس المصادر والمراجع

أ. باللغة العربية

- ١- باسل، گل محمد، "تعليم اللغة العربية للشعب الأفغاني" مقالة في الموقع لجنة الدكتوراة في أفغانستان، فبراير، ٢٠١٩م، العدد ٤٩.
- ٢- الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب الكناني، البيان والتميين، (بيروت: مكتبة الهلال، ١٤٢٣هـ).
- ٣- رضا، محمد رشيد، "درس عام في العالم الإسلامي والتعليم العلوم الإسلامية"، مجلة المنار، ١٩٠٣م، العدد ٦.
- ٤- عبد الباقي، مصباح الله، "الشعب الأفغاني وأزمة الهوية"، مقالة موقع جمعية الاصلاح والتنمية الاجتماعية، www.eslahonline.net/arabic، 2012م، عدد 15.
- ٥- قطب، سيد، "اللغة العربية في العالم الإسلامي"، مجلة الرسالة، ١٩٥١م، العدد ٩٦٥، القاهرة.
- ٦- النحلاوي، عبد الرحمن، أصول التربية الإسلامية، (بيروت: دار الفكر، ٢٥٥، ٢٠٠٧م).
- ٧- هروي، عبد الله خاموش، اللغة العربية وأفغانستان في القرن العشرين، (دمشق: دار البشائر الإسلامية، ١٤، ٢٠١٤م).
- ٨- يوسف، محمد، "تدريس اللغة العربية؛ بحث في الطرائق والمناهج"، مقالة العلمية المنتشرة في موقع التصفح، www.loghatona.net، ٢٠١٧م.

ب. باللغة الفارسية

- ٩- انديشمند، محمد اكرام، معارف عصرى افغانستان از ١٩٠٣-٢٠١٠م (كابل: انتشارت ميوندا، ١١، ٢٠١١م).
- ١٠- باسل وغفوري، گل محمد وشريف الله، مقالة "نشاندهي فرصت هاي كارى فارغ التحصيلان زبان وادب عربى در افغانستان"، (المجلة العربية الدولية للبحوث الخلافة، السنة الثانية، العدد ١، ٢٠٢١م) ص ٥٢-٨٢.
- ١١- براون، ايچ داگلاس، اصول يادگيرى وتدريس زبان، ترجمه: مجد الدين كيواني، (تهران: مجتمع دانشگاهى ادبيات وعلوم انسانى، ١٣٦٣هـ).

- ١٢- بلياف، ب.و، روانشناسی آموزش زبان خارجی، ترجمة: امير فرهمند پور، (تهران: انتشارات سایه، ١٣٦٨هـ).
- ١٣- جاليسون، روبر وديني جيارار، زبان شناسی کاربسته و علم زبان آموزي، ترجمه: الله وردی آذری (مشهد: نشر دانشگاه فردوس، ١٣٦٦هـ).
- ١٤- مبشر، رضا، "شرايط مطلوب دو زبانه شدن"، تهران: نشریه گروه زبانهای خارجی، ١٣٧٤هـ، عدد ٢ و ٣.
- ١٥- مهكي، ويليام فرانسيس، تحليل روش آموزش زبان، ترجمه: حسين مريدي (مشهد: آستان قدس رضوی، ١٣٧٠هـ).
- ١٦- Poüren, Christian, **Histoire des Methodology iesde, l'enseignement des langue's, Paris**, (Nathan- CLE, international, 1988)

الأدب الإسلامي بعد مجيء الديمقراطية في أفغانستان

Islamic literature after the advent of democracy in Afghanistan

جار الله بهروز^١، محمد يونس دانش^٢

١. الأستاذ المساعد في قسم اللغة العربية بكلية اللغات والعلوم الإنسانية / جامعة بدخشان (الكاتب المسؤول)

٢. الأستاذ المعيد في قسم اللغة العربية بكلية اللغات والعلوم الإنسانية / جامعة بدخشان

1.jarullahbehrooz8@gmail.com

تاريخ استلام المقالة: ٢٠٢٠/١٢/١٠ | [DOI:10.156172/IAJCR2021v2n2r2](https://doi.org/10.156172/IAJCR2021v2n2r2) | تاريخ قبول المقالة: ٢٠٢١/٠٥/٢٩

المُلخَص

إن الأدب الإسلامي مما شرفه الله بأن يكون ثوباً يلبس... وحية يتحلى بها الأدب ويتجلى نوره إلى الملأ عَلمَه وعلى الدنيا كلها بعد أن كان الإسلام باهتا في كثير من العالم... وخاملاً في حل أقطار الدنيا. الأدب الإسلامي يهتم بقضايا الأمة ويواجه مشكلاتها بطريقة جادة يلتزم فيها نظرة الإسلام إلى الحياة، ويعرض بالكلمة الطيبة المعبرة والمؤثرة ما يراه ويوجه نحو ما يجب أن يكون برؤية إسلامية. تهدف هذه المقالة إلى معرفة قضايا الأدب الإسلامي بعد مجيء الديمقراطية في أفغانستان الحديثة خلال خمس سنوات تبدأ من ٢٠١٦م إلى ٢٠٢١م، وفق تصنيف القياس للمجال المعرفي، وقد استخدم الباحثان المنهج الوصفي التحليلي في إعداد المقالة. ربما تم الاستفادة من آراء الأساتذة وأصحاب الاختصاص الذين أمضوا أعمارهم في هذا الحقل العلمي والأدبي. فالدراسة في الأدب الإسلامي تكون نتيجة البحث المنظم، وهي تتطلب توضيحاً للرأي، وبرهنة عليها، وكلما تأملت ترانا في جمع الحقائق تنظر نظرة المحاييد المحقق الذي يبحث ويتحرى ولا يهمه ما يكون بعد ذلك لجأت نتيجة البحث إلى بيان عدم تطور الأدب الإسلامي ظلّ نظام الديمقراطية في أفغانستان فحسب.

الكلمات الرئيسية: الأدب الإسلامي، الديمقراطية، الشعر، الشاعر.

المقدمة

الأدب هو وسيلة من وسائل الدعوة إلى الإسلام والدفاع عنه، والأدب يضم الشعر والنثر والخطابة والمقالة والقصة والمسرحية وغيرها. فلا بد للشاعر أو الكاتب أن ينظم شعره ويبني قصته على المعايير والأسس الشرعية، لأنه مسؤول عمّا يكتب ويدع. والشعر أحاسيس ومشاعر داخلية للشاعر، فمهما كان الشاعر ملتزماً بالقوانين والضوابط الشرعية، يكون إبداعه وكتابته وفقاً للعقيدة الإسلامية؛ أما إذا كان ملتزماً بفكر ومبدأ آخر، فيكون شعره مخالفاً للإسلام.

أولاً؛ تأثر الشاعر أو الأديب يرجع إلى عقيدته الموجودة في باطنه، ثم إلى النظام الحاكم في بلده، إذا كان النظام في بلده إسلامياً، يفرز تأثيراته الفكرية متأثراً بالنظام الحاكم في قالب الشعر، كما كان أدباء اليهود والنصرى- الذين يعيشون تحت راية الدولة الإسلامية، متأثرين بالفكر الإسلامي ومحاسنه، وكان هذا واضحاً في أدبهم في ذلك الوقت.

وأما إذا كان النظام الحاكم غير نظام الإسلام، فيتأثر الأديب منه وينعكس تأثره في شعره ونثره. كما تأثر معظم الشعراء الأفغانيين بالنظام الديمقراطي الباطل، وأنشدوا أشعارهم في مدح وتأييد هذا النظام ورفض الأحكام الشرعية بطريقة غير مباشرة حيناً، وحتى مباشرة في حين آخر.

فللنظام تأثير كبير من التنوير والتكدير في أذهان الناس من أدباء وسياسيين ومثقفين وغيرهم. في هذا المقال سوف نقدم بعض الأمثلة للشعراء الأفغانيين الذين تأثروا بالديموقراطية وتبلور تأثرهم في أدبهم، وفي النهاية سوف نقدم طريق الحل والملجأ والمنجأ من هذه المشكلة -إن شاء الله-

أهمية البحث: أحد العوامل التي تميز المجتمع بأنه حي، هو انعكاس عقائد شعبه في أدبهم. مما لا شك فيه أن أحد العوامل التي تؤثر على الأدب بشكل مباشر، هو الجو السائد في المجتمع. وفق الطبيعة المتغيرة للحكم في بلد ما، يتغير الجو السائد فيه كذلك. بعد انهيار النظام الشيوعي في أفغانستان ووصول المجاهدين إلى السلطة، كان الأدب يتحدث عن القيم والقواعد الدينية. للأسف الشديد، بعد إقامة النظام الديمقراطي في هذا البلد، أصبح أدبها خالياً من القضايا الدينية تدريجياً. بعد إقامة الديمقراطية في هذا البلد، تغيرت المنهجية والمعايير في الأدب. لذلك، فإن النقاش حول هذه الاختلافات المنهجية بين الشعراء، أمر ضروري ومهم.

أهداف البحث: كما هو واضح، قد تمت دراسة آراء الشعراء من قبل الباحثين في مختلف العصور والبلدان. وكان الغرض من هذه الدراسات والبحوث هو إيجاد أوجه التشابه والتباين بين الشعراء. في هذا المقال سنذكر كأثلة قصائد عدد من شعراء الشباب الأفغان. الهدف من كتابة هذا المقال هو الاعتراف بأن الأدب في هذا البلد يتغير بشكل سلبي. أريد أن أنبه الشباب المسلم كي يدركوا مسؤوليتهم الكبيرة في هذا الوقت. ويجب أن لا يخسروا نتائج الجهاد بهذه السرعة التي أدت إلى مقتل الآلاف من الناس، ولا ينبغي أن يؤدي الانغماس في القضايا السياسية إلى إهمال القضايا الأدبية، لأن الأدب يمكن أن يكون له تأثير مباشر على أفكار الناس.

مشكلة البحث:

١. هل للنظام تأثير على الأديب والأدب؟
٢. هل تغير الأدب في بلدنا أفغانستان أم لا؟ يعني هل أثر النظام المديموقراطية على الأدب في أفغانستان؟
٣. هل استطاعت الديمقراطية أن تمحو الفكر الإسلامي من الأدب؟
٤. هل اختفى الأدب الإسلامي تماما من المجتمع الأفغاني؟
٥. هل هناك صراع بين الحق والباطل في مجال الأدب؟

منهج البحث:

سلكنا في إعداد هذا المقال منهجا وصفيا، حيث تحدثنا عن الأدب الإسلامي، قيمته وأثره، وعن الأدب الإسلامي وعلاقته بالمجتمع والحياة. ثم قمنا بشرح مختصر عن الديمقراطية ومنبع الحكم فيه، ثم تحدثنا عن أفغانستان في العصر الجديد وطوائف المجاهدين فيه، وذكرنا عدة شواهد من بعض الشعراء في عصر الديمقراطية في أفغانستان. وأخيرا تحدثنا عن طريق الحل، وعن الأدب الإسلامي بأنه لم يموت ولن يموت، لأنه منبثق من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.

الأدب الإسلامي، قيمته وأثره

إن الأدب حسب علمي "الفن المصور للشخصية الإنسانية من خلال الكلمة المؤثرة" ومن هنا كان الأدب بنظري هو ضابط الارتباط بين جوانب الحياة الإنسانية على الاختلاف منطلقاتها وتصوراتها.. وفي ضوء هذه النبذة المعرفية التي تتضح قيمة هذا الفن وآثاره في مسيرة الحضارة البشرية على امتداد وتعدد مذاهبها.

ومع كل الضجيج الذي يحركه ذوو النوايا الطيبة في تنكرهم للكلام، وتحريضهم على الاكتفاء بالعمل، سيظل للكلمة مفعولها العميق في إثارة العقول والقلوب، ثم توجيهه إلى الأعلى أو الأدنى من مسالك الحياة. وغير خافٍ على أولي العلم أمثلة ذلك في رسالات النبيين، اللذين كانت الكلمة المبينة البليغة وسيلتهم الفضلى إلى أعماق الإنسان، وقد تجلّى ذلك على أتمه في المعجزة الكبرى التي أنزلها الله على قلب محمد، صلى الله عليه وسلم، قرآناً يهدي للتي هي أقوم، وسنة تُخرّج الناس من الظلمات إلى النور. (المجذوب، ١٤٠١هـ: ١٦٣).

وبهذين الرافدين من أدب السماء بدأ التغيير الأكبر في أدب العرب، شعراً وخطابةً وحكمةً ومثالاً، ثم ترسّلاً وتصنيفاً وقصةً وملحمةً.. وما إلى ذلك من أساليب وفنون أدت مهمتها في تبليغ الرسالة، وتوسيع المدارك، ونشر الثقافة العليا في كل مجال وصلت إليه الفتوح الإسلامية، أو أظله الفكر الحّي الجديد.

وقد استمر ذلك الأدب عربيّ اللسان ربانيّ المضمون، حتى بدأ الخلل في مسيرة الحياة السياسية، فاختلّف حملة الرسالة حتى الاقتتال، وكان مستحيلاً على الأدب أن يقف على الحياد في ذلك المعترك الصاحب، فإذا هو مأخوذ برهجه، يضطرب بين المختلفين في تحيز ترك أثره عميقاً في كثير من شعره ونثره على السواء، ثم تتابعت الأحداث، وتفاقت المشكلات، وإذا نحن خلال عصور الأدب التالية تلقاء ركابٍ من الكلام، قليل منه المتماسك في نطاق الموارث العليّاء، وأكثره الزائغ الخطى هنا وهناك.. حتى إن الأديب الواحد ليجمع في نتاجه بين الضربين المتضادين من الألوان، فهو في بعضه إسلامي الرؤية لا يفارق خطّ النور، ولكنه في بعضه الآخر مدخول الهوية لا يمت إلى المنظور القرآني بأي صلة، والمؤسف بل المبكي أن مسيرة الأدب العربي -بخاصة- واصلت حركتها في هذا الطريق المضطرب، فلم

تُقَيِّضُ لها القوة التي تردّها إلى الطريق السليم، حتى إذا فوجئت بطلائع الزحف الغربي الدافق، لم تكن لديها المقومات القادرة على مواجهته بالوعي الذي يفرق بين الغث والسمين، فكان من نتائج هذه المواجهة تراكم العقبات في طريق الفكر الإسلامي، وطُغيان الضجيج الصادر عن المبهورين بتلك الطلائع... وهكذا وجدنا أنفسنا أمام جيلٍ لا يرى سبيلاً للتقدم إلاّ بالإعراض الكلي عن المنهج الإسلامي الأصيل، والذوبان التام في تيارات الفكر الواغل الدخيل.

لقد أثبت الأدب الإسلامي وجوده حتى اليوم شامخاً متألقاً في كل فنون الأدب، ففي حلبة الشعر يعلو صوت إقبال كل ما عداه من أصوات الشعراء العالميين، ليس فقط بالأسلوب الفني الذي تستأثر به لغة الشعر في كل لسان، بل بالروح الإيمانية التي تحترق بأسراره جدران الباطل ليستقر في القلوب، نوراً يضيء، وطاقاً تُحَرِّك، وحُجُباً تتلاشى في طريقه الحواجز، ليشعر كل مسلم في الأرض أنه عضو في جسد يشمل كل مسلم على وجه الأرض، وعلى سَنَنِ إقبال تنطلق مواكب الشعر الإسلامي لتوقظ ما غفا من مشاعر الإيمان، وتُثير العزائم الفتيّة للاندماج في كتائب الجهاد الزاحف لمكافحة الطغيان في كل مكان وزمان. (المجنوب، ١٤٠١هـ: ١٦٣).

إن الأدب الإسلامي قد استعاد بفضل الله، ثم بهمم الصفوة من موهوبي المؤمنين، الكثير مما فقدته من أسباب التفوق، ولا تزيده التجارب اليومية إلاّ نشاطاً ودأباً في هذه السبيل المهدِيّ بنور الله، على الرغم من مئات العقبات التي تقيمها في طريق الحق الأيدي الملوثة بجراثيم الشيوعية، والقوى المسخرة لأهواء الظلام من طواغيت الحكام، وبخاصة أن هذه الأيدي هي التي تقبض على مخانق الوسائل الإعلامية مقروءة ومسموعة ومرئية في معظم بلاد المسلمين فتسخر كل شيء لخدمة أنصافها، حتى لتجعل من المسخ الهزيل الكبير العمالقة، ومن ألد أعداء الإسلام داعية، يستحق ألوان التقديس، ثم زاد اضطراب الرؤية لدى الجماهير المتأثرة بالإعلام المضلل، ذلك التكريم الذي توجهه السياسة المكيفيلية لقيادة الفكر التخريبي، إذ يدعون المشاركة في كل مؤتمر يحمل اسم الإسلام، ثم يفضّون ليستأنفوا حربهم للإسلام شريعةً وتربيةً وتعليماً وإعلاماً، وكأنهم أخذوا من وجودهم في تلك المؤتمرات تفويضاً بمواصلة مساعيهم الشيطانية لتهدم كل ما هو إسلامي، وتنشيط وتشجيع كل ما هو مضاد لحقائق الإسلام (المجنوب، ١٤٠١هـ: ١٦٤).

لا بد من قصر دلالة (الأدب الإسلامي) على معناه الحقيقي، فإذا وجدت عن كاتب أو شاعر نتائجاً متفقاً مع روح الإسلام اعتبرناه من الأدب الإسلامي، وكل إنتاج له شد عن ذلك الخط أعطيناه حقه من التعريف منفصلاً عن الجانب الإسلامي.

للقلم المسلم حولاته المشرقة في كل جانب من عالم الإسلام، فهناك القصة الجيدة، والمقالة البارعة، والبحث النافع، والمؤلف الفخم العميق، ومن الظلم لهذا الإنتاج الكريم أن يُجس في نطاق اللغة التي أنشئ فيها. ومن فضل الله أن كثيراً من هذه الكرائم قد أخذت سبيلها للترجمة إلى مختلف لغات المسلمين، وكان لها الفضل الكثير في توثيق عرى الأخوة بين أعضاء الجسم الإسلامي، وهذا ما يؤكد الحاجة إلى المزيد من هذا المجهود المحمود. (المجذوب، ١٤٠١هـ: ١٦٤).

حدائث الرمزية في الأدب الإسلامي

أما في العربية الإسلامية، فالصوفية أبين مظاهر الرمزية. إلا أن الرمزية كانت لدى العرب علماء وليست فناً؛ وبين العلم والفن فارق معروف، ولذلك لم تفرض طابعها على كثير من الأدب الإسلامي، وإن استقامت لها طريقة في شعر (الخيام) وأمثاله، ومن أخذ عنهم، أو نحو نحوه والرمزية عند (الخيام) ضرب من الفورة الحسية حلت فيها عبقة روحانية ولعل السبب في أن الأدب العربي لم ينحرف إلى الرمزية الغامضة في كثير من نتاجه، ويخرج عن الواقعية و (الكلاسيكية) يرجع إلى الطبع البدوي الذي يميل إلى الوضوح والبساطة، وإلى طبيعة البلاد التي نشأ ودرج وشب فيها، حيث الشمس تسطع من أول النهار إلى آخره في سماء صافية متدخلة في الثنايا والشقوق، كاشفة عن ظواهر الأشياء في جلاء ساطع، كما أن الأدب الإسلامي لم يخرج عن الأوضاع الذي أورثه إياها الأدب الجاهلي، واقتصر أمر التوليد فيه على التنميق في الصيغ الشكلية ويقيني أننا نتحرج إذا قضينا بأن الأدب العربي أو الإسلامي لم يعرف الرمزية في تراثهما الكبير، إذ أن معين هذين الأدبين هو نفس المعين الذي أخذ منه الأدب الأوربي، ألا وهو النفس البشرية. وما برح البحث والاستقراء يتعقبان مخلفات الأدب العربي والإسلامي، وهي مخلفات، وبالأسف، ما برحت مشتتة في دور الكتب ما بين أوربا وأمريكا ليلقيا كل حين ضوءاً جديداً عليها. هذا والرمزية كما أسلفنا شئ كامن في النفس، تبدو صريحة كلما استشفتها الرغبة الذهنية إلى التطلع إلى ما وراء المحسوس، وهو الباطن الغائر في أعماق النفس، أو كلما أحست النفس بهزيمة

العقل أمام الغامض من الأمور. وها نحن أولاء في القرن العشرين، وهو قرن أصبحت للعلم فيه دولة، ومع ذلك فقد قامت نظريات جديدة تدحض نظريات علمية وفلكية اتفقت عليها الآراء وقطعت بصحتها منذ مئات السنين. وهناك بديهيات عديدة ما برح للعقل فيها حيرة. ولم يبالغ (بوانكاريه) حينما قرر أن تقدم العلم تقدم آلي عجيب، إلا أنه عجز عن أن يكشف الكشف الكامل عن كثير من الحقائق. (طليمات، ١٩٣٨م: ١٤-١٥).

الأدب الإسلامي.. وعلاقته بالاجتمع والحياة

عاجلت كتب الدراسات الأدبية ذلك الموضوع القديم والجديد معاً، ألا وهو علاقة الأدب (أو الأديب) بالحياة. وعندما نقرأ آراء النقاد البارزين ومؤرخي الأدب، ورؤاى المدارس الأدبية المختلفة، ندرك أنهم يقتربون كثيراً في مفاهيمهم العامة، وان بدت الخلافات عميقة جداً في بعض الأحيان، كما يحدث بين الكلاسيكيين والواقعيين مثلاً، أو كما يحدث بين الواقعيين والرمزيين، لكن يظل الأدب دائماً وأبداً وثيق الصلة بالحياة، سواء احتفي بالعقل كما هو عند الرومانسيين، أو ركز على العاطفة مثلما يحدث لدى الرومانسيين، وسواء ارتبط بالواقع المحسوس الملموس، أو اهتم بالمثاليات والغيبيات والسمو الروحي كالذي يفعله الرمزيون، فلكل أديب حياته الخاصة والعامة، وله معتقداته التي يؤمن بها. ما نريد أن نقوله أن الحياة واسعة وعميقة، وهي تشمل ما هو داخل "الذات" أو خارجها، وتنصهر في بوتقتها المظاهر العديدة، والثقافات المتنوعة، والتقاليد الراسخة، والمعتقدات المتباينة، والحياة في حركة مواراة دائبة، تزدهم بالأحداث، وترتج بالصراعات، وتضطرم بالانفعالات والتفاعلات الصاخبة، ومما لا شك فيه أن كل عصر يترك بصماته على البيئات، ويؤثر على الأفراد والجماعات، وبإيجاز كبير فإن مادة الحياة غنية، بحيث يجد الأديب -أي أديب مهما كان منزعه- العناصر اللازمة لعمله الفني، وفقاً لمزاجه وتصورات ومعتقداته وأهدافه.

الأديب إذن يستمد من الحياة، وينهض أديبه وينمو ويتحرك بما فيه من عناصر تلك الحياة، باعتبار الأديب كائناً حياً. ويؤثر ذلك الأدب تأثيراً متفاوتاً في الأفراد والجماعات، فلكم سمعنا أو قرأنا عن أديب أو كتاب معين ساهم في دفع الحياة وتوجيهها، وكان سبباً في حركة تغيير كبيرة، وقد يتناول التغيير أو التأثير مستويات ثقافية بعينها، أو يتناول القاعدة الشعبية العريضة ككل...

وإذا كان الأدب - كما يقال - تعبير عن الحياة وسيلته اللغة، إلا أنه لا يقدم لنا صوراً فوتوغرافية، أو فعلاً حرفياً لتلك الحياة، "لكنه يعبر عنها أو يفسرها أو ينقدها، أو ينقل إلينا فهم الأديب للحياة"، فضلاً عن عملية التأثير في المتلقي، إذ أنها هدف أساسي وإيجابي للأديب الجاد. من هنا نستطيع أن نقول إن الأديب الحق هو الأديب الذي يتخذ موقفاً عقائدياً أو فكرياً من المجتمع، ويؤثر في ذلك المجتمع، وهكذا نرى أن اختيار الأديب لموقفه الفكري أو لمضمون عمله الأدبي إنما يستند على دعامين، أساسيتين:

الأولى: المعتقد الفكري للأديب؛ والثانية: التشخيص الصحيح لمشاكل المجتمع وسلبياته واحتياجاته والأسلوب الأمثل لحركته الشاملة. الارتباط بين الدعامين ارتباط عضوي، ومن ثمّ من الصعب الفصل بينهما، لما بين الدعامين من علاقة متبادلة، وتأثير متبادل أيضاً. (الكيلاي، ١٤٠٣ هـ: ٢٦٧ - ٢٧٣). والأدب الإسلامي يتواءم مع هذه المفاهيم الاجتماعية للأدب، بل إن هذه العلاقة بين الأدب والحياة، أو الأدب والمجتمع، علاقة واضحة في فكر الأديب المسلم، الذي يدرك أبعاد رسالته، ويعي تجاربه الحضارية، ويفهم التلاحم الوثيق بين المبادئ الإسلامية وحركة الحياة على مدار العصور، ولقد حفل الفكر الإسلامي بعناصر القوة والتجدد والحركة والابتكار طوال حقب التاريخ، ولو لم يكن الأمر كذلك لما كانت تلك الحركة العلمية، والتراث الفكري، واتصال عملية الاجتهاد والتجاوب مع ما يجدر من أحداث الحياة وصورها، وما ساهمت هذه الأصول الحضارية في إثراء الفكر الغربي، وإثارة الحماسة لهضته الحديث، ولا ما فتحت الثقافة الإسلامية من قبل نوافذها وأبوابها أمام ترجمات التراث العالمي من اليونان والهند وفارس وغيرها، ولما قامت بحركة التقييم والتصحيح لما انخرّف من هذا التراث القديم، أو ضل الطريق، ومن ثم أخرجت فكراً إسلامياً مؤثراً متميّزاً مازال يتألق بروائعه، في شتى الفروع، حتى عصرنا هذا ...

والأدب الإسلامي، تحت مظلة العقيدة الإسلامية الشاملة، يهدف أول ما يهدف إلى تكوين الفرد المسلم، ثم المجتمع المسلم، ويهتم بكل صغيرة وكبيرة للأفراد والجماعات، ويتعالج أمراضهم الأخلاقية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية، ويثير في النفوس الرغبة للعمل الجاد، والبناء الصامد، ويجعل من ذلك العمل قيمة لا تقل عن العبادة، بل ويجعل من التفكير والتأمل أيضاً فرعاً من العبادة

"لا عبادة كالتفكير"، ويمارس في الواقع فعل الخيرات والتمسك بالإيثار والحب والعدل، ومحاربة الرذائل والمفاسد والمظالم، وصور الاستغلال والتحلل والإباحية، ويربط حياة الفرد، وحركة الجماعة بأداب ونظم وشرائع محكمة، هي مقياس الإيمان الصحيح، والطريق إلى مرضاة الله.

ذلك هو المضمون الفكري للأدب الإسلامي، سواء أكان قصة أو رواية أو مسرحية أو قصيدة أو فيلماً سينمائياً أو تليفزيونياً، ويخطيء من يظن أن الأدب الإسلامي الصحيح ينافق المجتمع، أو يماليء السلطات الجائرة، أو يعتصم بالجمود والتخلف والرجعية الفاسدة، أو يعتسف حلولاً لقضايا الناس، وعملهم لا تمت إلى الواقع بصلة، فالعلاقة بين المعتقدات وبين حركة الحياة كما قلنا علاقة فهم وتبادل، وليست علاقة جهل أو تعسف.

والمسلم الحق لا يعيش في برج عاجي، أو يعتزل موكب الحياة الصاحب، فهو عامل وصانع ومفكر وعالم وطبيب ومهندس وفلاح وحرفي، وهو باحث اجتماعي، وقوة سياسية فاعلة، وباحث نفسي متعمق، والمجتمع المسلم هو المجتمع الذي يكون لبناته أفراد مسلمون، لكن هذا الذوبان الاجتماعي، لا يلغي شخصية الفرد المسلم، ولا يقضي على تميزه أو فرديته، ورحم الله الشاعر الفيلسوف محمد إقبال إذ يقول في إحدى قصائده:

وهو في الحشد طليق هو في المجمع خالٍ
حفل: فريد و رفيق مثل شمع الحفل في آل

وإذا تعمقنا هذا التصور تعمقاً صحيحاً، نجد أن الأدب كقيمة اجتماعية، هو في الواقع قيمة إسلامية، نعم قيمة إسلامية من ناحية المضمون الفكري، ومن ناحية المجتمع الإسلامي المثالي الذي ينشده ذلك الأدب الإسلامي، ولا افتتاح في ذلك، أو مجافاة لواقع الحياة وحقيقتها، وعلى الرغم من نشوء تيارات وفلسفات فكرية مخالفة في المجتمعات الإسلامية، وفي المجتمعات الشرقية أو الغربية، إلا أن التيار الإسلامي يبقى راسخاً صامداً، يواجه تلك النزعات المنحرفة، على ضوء التجارب التاريخية والمعاصرة، ومن خلال الممارسات التي أفرزت الكثير من الكوارث العالمية، على صعيد السياسة والأخلاق والاقتصاد، إن مجتمعا كالمجتمع الأمريكي تحدث فيه جريمة كل ثلاث ثوان، يعني أن ذلك المجتمع والمجتمعات المشابهة له تقف على أبواب فاجعة كبرى، وهناك ملايين الأطفال الذين يموتون جوعاً، في

الوقت الذي تقذف فيه الدول الغنية بملايين الأطنان من المواد الغذائية في البحار، للحفاظ على السعر المرتفع لتجارها، وهناك الحروب العنصرية، والمجازر الطائفية في الهند وأفغانستان والفلبين وآسيا وأمريكا اللاتينية وروسيا ...

فليس بدعاً أن يقف الأدب الإسلامي في هذا العصر، ويدين بقوة تلك المآسي المدمرة، ويحاول -عبر الأشكال الفنية المستحدثة- أن يفسر ويحلل وينقد ويؤثر، ويزرع الأمل في النفوس، موحياً إليهم بالحياة الفاضلة التي دعا إليها الإسلام، وإلى التجربة الحضارية الفذة لعصور الإسلام المزدهرة. فهل إذا أدى الأدب الإسلامي هذه الرسالة يكون منافياً لروح العصر؟؟.

أو يكون مجافياً لاحتياجات الواقع الاجتماعي؟؟.

أو يكون متعسفاً وجائراً عندما يقدم الحل الإسلامي؟؟.

إنّ صدق التعبير لا يعني الرضا بالواقع المرير، وتكريس ما هو كائن، والسير في ركاب الانحراف بحجة العصرية والحرية؟؟ إنّ تجسيد تلك المأساة على أسس ومقاييس إلهية موضوعية هو الصدق، وإن شفاء الأرواح والقلوب والعقول هدف أسمى، وبداية صحيحة، وإن إزالة الأنقاض والخرائب، تمهيداً لبناء صحي شامخ هو الحل، ولما يوظف الأدب الإسلامي الصحيح في تأديب العنصرية والطبقية والإباحية، لكنه دائماً وأبداً مشعل حق، ومبعث هداية وعامل بناء وسعادة ورفاهية وطاعة، وتآلف وتراحم.

إنّ الأوضاع الراهنة قد توحى بالحسرة بل واليأس أحياناً، فالفساد قد تسلح بمختلف الأسلحة الحديثة من فكر وإعلام وفيالق مدرية وقوى خفية تعمل من وراء ستار، وأنوار النيون البراقة قد غطت على سمات الفضيلة، والحب والمغريات قد غزت عقول الناس وأرواحهم، فتحوّلت الأشواق العلوية إلى مطالب مادية، وملذات جسديه، واحتفت الآداب العالمية بالغرائر وعنفيها واشتعالها، وركزت على إشباع الرغبات الرخيصة، وأتماط الحياة المترهلة الكسلى، والمتع الزائلة، وأصبح ذلك كله هدفاً في حد ذاته. وهذا ليس بجديد على تاريخ البشرية، فالناظر في صفحات الماضي، سوف يجد مثيلاً أو شبيهاً له فيما مضى من حضارات ومدنيات وأحداث، ولا يصح أن نخدع باختلاف العصر والأسماء والأزياء ووسائل الحرب والحياة الجديدة.

لكن يبقى أن يكون الأدب الإسلامي كما نقول دائماً، على وعي كامل بنشوء تلك الظواهر الشاذة، وأسباب تلك الأمراض الاجتماعية وأعراضها، وأن يكون لديه حصيلة كافية من الممارسات والتجارب ومختلف الثقافات، حتى يلعب دوره الاجتماعي - أعني الديني - عن وعي وبصيرة، وأن يكون نداءً لحملة الأقلام في أي موقع، محلياً كان أم عالمياً، ولسوف يجد الأديب الإسلامي حافزاً قوياً، يحرك مشاعره، ويجلي موهبته، وينشط فكره: وليترنم دائماً بذلك التعبير القرآني الإلهي: ﴿قُلْ إِنْ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، لَا شَرِيكَ لَهُ، وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ﴾. (الأنعام: ١٦٢ - ١٦٣).

إن أحد نقادنا الكبار الدكتور عز الدين إسماعيل - يقول "مؤلفات كبار الكتاب تهدي إلى السلوك بأوسع معانيه، لأنها تكشف عن النظام الدقيق، وعن الحكمة والتوافق بين العناصر المختلفة، وألا تبدد الحياة أجزاء لا معنى لها. والعمل الأدبي يرتاد بنا الحياة ويخلق بيننا وبينها علاقات جديدة من الفهم والمعرفة... (الكيلاي، ١٤٠٣هـ: ٢٦٧ - ٢٧٣).

نظام الديمقراطية:

الديموقراطية هي كلمة مشتقة من كلمتين يونانيتين وهي: (ديموس)، أي: الشعب، والثانية: (كراتيا)، أي: حكم. (جان، ٢٠٠٨م: ٦) بعد امتزاج هاتين الكلمتين يصبح معناها (حكم الناس)، يعني حكم الناس على الناس بواسطة الناس.

من هنا يبدأ الخلاف بين النظامين الإسلام والديموقراطية، لأن المرجع أو منبع الحكم في الديمقراطية هو الناس؛ أما في الإسلام المرجع و المنبع هو كتاب الله وسنة رسوله (صلى الله عليه وسلم)، يعني حكم الله على الناس بواسطة الناس.

كما نعرف في كل دولة من دول العالم الإسلامية وغير الإسلامية التي سادت وقادت فيه الديمقراطية، ضعفت القيم الإسلامية وقويت قيم الخرافات من العقائد المذومة والمفروزة من العقل القاصر للفلاسفة والجبابة الذين عرفوا أنفسهم إلى الناس كآلهة.

والذين يتبعون الأحكام الديمقراطية ودستور الديمقراطيين، أذلم الله في الدنيا وهم في الآخرة من الخاسرين. لأن الإنسان لم يخلق كي يتبع هوى الناس، ويجعل نفسه عبدا لهم؛ بل خلق لعبادة الله سبحانه وتعالى والقيام بتطبيق حدود الله وأحكامه.

كما يقول الله تعالى: ﴿وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون﴾ (سورة الذاريات، الآية: ٥٦).

﴿وإذ قال ربك للملكة إني جاعل في الأرض خليفة﴾ (سورة البقرة، الآية: ٣٠).

مالمراد بالخليفة؟ الذي يقوم بدعوة الناس إلى الإسلام وتطبيق الشريعة الإسلامية في الدنيا لكافة الناس جميعا.

مع الأسف الشديد، بعد مجيء الديمقراطية في أفغانستان، نشاهد الاهتمام والحبّة بين المسلمين للقوانين المصنوعة البشرية. الشهيد سيد قطب (رحمه الله) يكتب في كتابه: مقومات التصور الإسلامي يقول: لا يقبل الله إيمان جماعة من الناس في المجتمع، لأنهم يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت لا إلى شريعة الله، ولا يرجعون فيما اختلفوا فيه إلى الله والرسول. (قطب، ١٩٩٧م: ٧٠).

هناك تأتي الآيات متوفرة ومبينة بأن الحكم لله سبحانه وتعالى فقط. قال الله تعالى: ﴿فالحكم لله

العليّ الكبير﴾ (سورة الغافر، الآية: ١٢).

﴿إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون﴾ (سورة

يوسف، الآية: ٤٠).

﴿ليس الله بأحكم الحاكمين﴾ (سورة التين، الآية: ٨).

﴿قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السموات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من وليّ ولا يشرك

في حكمه أحدا﴾ (سورة الكهف، الآية: ٢٦).

﴿أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون﴾ (سورة المائدة، الآية: ٥٠).

إن الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء، وهو عالم بما في السماوات والأرض، فهو يعرف ما يصلح لهم وما يُصلحهم من أحكام وقوانين وشريعة. والبشر لا يعرفون مصلحة البشر أمثالهم، لأجل ذلك إذا حكم وشرّع البشر في مجتمع، لا يبقى فيه إلا الفساد والانحطاط الفكري وانحلال الأخلاق والتوسع الخرافات.

على كل حال، هناك قائل يقول: "الرعية في دين ملوكهم"، إذا كان الملك أو الزعيم أو السلطان، فاسد، يفسد الأمة، وإذا كان صالح يصلح الأمة. أقصد بإفساد أو إصلاح الزعيم، نظامه الذي يطبق في المجتمع.

النظام الصالح والحق، يهدي الناس إلى طريق الحق؛ وأما النظام الفاسد، يسوقهم إلى الظلمات في الدنيا وإلى الجحيم في الآخرة. في هذا المقال نتحدث عن تأثير النظام الديمقراطي على الأدب الإسلامي في أفغانستان، وانعكاسه في المجتمع في العناوين التالية - إن شاء الله -

الأدب الإسلامي

الأدب الإسلامي هو الأدب الذي ينبع وينشق من القيم الإسلامية وتصورها. كما ذكر استاذ نجيب كيلاي في كتابه (مدخل في الأدب الإسلامي)، أن الأدب الإسلامي، هو لسان من ألسنة الدعوة في الإسلام، ومثل بهذه الآية الكريمة التي يقول الله عزوجل فيها: ﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ﴾ (سورة النحل، الآية: ١٢٥) (الكيلاي، ١٤٠٨هـ: ١٨).

الأدب الإسلامي عنصر من عناصر الحضارة الإسلامية، يضعف بضعف المسلمين ويقوى بقوتهم، ولن يموت أبدا مادام القرآن والسنة باقيان.

كلما ننظر إلى الأدب قبل الإسلام، ونقيسه بعد مجيء الإسلام، يوجد اختلاف كبير بين هذين الأدبين. فما الاختلاف ولماذا يختلف هذان الأدبان؟

لأن الأدب الجاهلي كان ينشق من العقيدة الشركية وتصور خاطيء عن الحياة والكون؛ أما بعد ظهور الإسلام، تغيرت الأوضاع وتغيرت العقائد ومفاهيم الحياة. جاء الإسلام بأفكار متنوعة وجديدة كان مرجعها القرآن والحديث.

إذا التفتنا إلى أشعار حسان بن ثابت وعبدالله بن رواحه وأمثالهما قبل الإسلام وبعد الإسلام، نجد الاختلاف في قراءات الآراء ودرك مفاهيم عن محتواه. هؤلاء كانوا يفتخرون بقبيلتهم، وبفرسهم، وبإبلهم...

وكانوا يحاربون مدة طويلة لأجل إبل أو بئر، ودائما كان شخص يهجو شخصا وتهجو القبيلة قبيلة أخرى، ولا يخرجون عن قبائلهم وبيئاتهم وأفكارهم المحددة والصيقة. أما بعد مجيء الإسلام توسعت

الأفكار وتُرك الهجو والافتخار بآباء وأجداد؛ بل جاء شيء جديد تسيطر على أفكار الشاعر والأديب، ألا وهو عقيدة الإسلامية العريقة.

لأجل ذلك رفض الإسلام الشعر الذي يُنشد مخالفا للقواعد والقيم الإسلامية، كما يقول الله تبارك وتعالى: ﴿ والشعراء يتبعهم الغاؤون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون مالا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصلحت وذكّر الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أيّ منقلب ينقلبون ﴾ (سورة الشعراء، الآية: ٢٢٤-٢٢٧).

في هذه الآيات الكريمة، استثنى الذين قاموا بالدفاع عن الإسلام، والدعوة إليه بشعرهم. فالإسلام يقبل الشعر الذي يكون دافعا عن القيم الإسلامية.

الدكتور نجيب الكيلاني يذكر في كتابه (مدخل في الأدب الإسلامي)، قول الشاعر (نزار قباني) بأنه يقول: "الشعر خنجر يغمده الشاعر في صدر الخرافات والعاهات، والانحرافات بكل أشكالها السياسية والاجتماعية". (الكيلاني، ١٤٠١هـ: ٤٥).

فلا بد للشاعر أن يكون شعره خنجر في قلب المنكر، وسهم في عين الباطل. لكن مع الأسف بعد أن جاء النظام الديمقراطي في أفغانستان بمقدم رئيس الجمهور السابق (حامد كرزوي)، انقلب الأمر، ضعف نور مصباح الدعوة في مجال الأدب وقام مقامه الخرافات والمجون والدعوة إلى المنكر والفخر به.

أفغانستان في العصر الحديث:

عرف الشعب الأفغاني بشدة التمسك بدينه، كما عُرفَ ببسالته في الجهاد، وبرفضه لكل أنواع الاستعمار والاحتلال.

وهو الذي ثار على ملكه وخلعه "هو أمان الله" حين حاول إدخال السفور إلى أفغانستان، بظهور زوجته سافرة خالعة عنها الزي الشرعي الإسلامي.

لقد تعرضت أفغانستان للاضطرابات السياسية على مدار التاريخ المعاصر، فمنذ عام ١٩٠٠م خُلع أحد عشر قائداً بطريقة غير ديمقراطية: أي بواسطة العنف والدم. ففي عام ١٩١٩م قتل ملكها، وفي عام ١٩٢٩م اضطر للتنازل عن العرش بالقوة، والملك الذي حل محله أُعدم في العام نفسه، وفي

عام ١٩٣٣م اغتيل ملكها، وفي عام ١٩٧٣م خلع آخر ملك لها عن العرش (ظاهر شاه) وراح يعيش في المنفى في روما، وفي عام ١٩٧٨م أعدم قائدها أو رئيسها لأنها كانت قد أصبحت جمهورية. وهذا ما حصل أيضاً في العام ١٩٧٩م، حيث قتل زعيمها الأول والثاني خلال فترة قصيرة، والحبل على الجرار. وبالتالي فلم تعرف البلاد أي استقرار سياسي في الثلاثين سنة الماضية، وهذا ما زادها فقراً على فقر وتقهقراً على تقهقر. لم تعرف أفغانستان في تاريخها المعاصر فترة استقرار طويلة نسبياً إلا في عهد ملكها ظاهر شاه، فقد حكم البلاد لمدة أربعين سنة بين عامي ١٩٣٣-١٩٧٣م، ولكنها كانت تعيش آنذاك في ظل نظام اقطاعي متخلف بل وينتمي إلى العصور الوسطى، فالملك لم يفعل شيئاً يذكر لتحديث البلاد أو لرفع مستوى الشعب وتعليمه. (إنجيلو ٢٠٠٥م: ٣٣٦).

طوائف المجاهدين في أفغانستان:

قد يبدو للسياسي "العادي" أو المحترف أنها طوائف مختلفة بينها تنافر وتناقض، ومن ثمَّ يغيره ذلك بالصيد في الماء العكر، لكن الأمر غير ذلك، كما سنشير بعد قليل. وأثقل هذه الطوائف في ميدان الجهاد الجمعية الإسلامية بأفغانستان ويتأسسها الأستاذ برهان الدين رباني، ويتميز برجاحة عقله، وسعة صدره، وحلمه وذكائه، وجماعته لها شعبية كبيرة. ويأتي بعد "جمعية إسلامي أفغانستان"، الحزب الإسلامي الذي يتأسسها المهندس كلبدين حكمتيار ومعنى الاسم الأول في لغة الفارسية: زهر الدين. يتأثر عليهم الشاب المسلم في ميدان الجهاد ويتميز أمير الحزب بصلابته وذكائه، ويشارك في الميدان بنفسه، ويأتي بعد ذلك "حزب الانقلاب الإسلامي"، وهو تحت قيادة العالم الجليل "محمد نبي"، وقد شارك ويشارك في عمليات جهادية واسعة. ويأتي بعد ذلك جماعة أخرى تحت نفس اسم "الحزب الإسلامي" ويتأسسها عالم جليل يسمّى محمد نبي خالص، شارك بنفسه في الجهاد، رغم أنه يربو على الستين، وييدي عزوفاً عن التنازع حول الإمارة والرياسة. (جريشة، ١٩٨٦م: ١٢٥).

وتأتي بعد ذلك جماعات وأحزاب أخرى أقل أهمية مثل جماعة "الأفندي" الصوفية. وهناك طائفة لها ثقل كبير في الميدان، وإن لم تكن منظمة، وهي القبائل، وهي تُكِنُّ للعلماء استجابة سريعة وقوية،

وتبدي استبسالاً وتضحية في ميدان الجهاد، وفي النهاية تأتي بعض الشخصيات المعروفة مثل "صبغة الله المجدي"، أحمد سيرت، وآخرون يتناثرون بين قارات أوروبا وأمريكا، وآسيا.

٢- ترابط المجاهدين:

عندما ينظر المسلم إلى خريطة المجاهدين قد يأخذه الإشفاق على حركة الجهاد الإسلامي إن لم يجاوزه إلى التشاؤم في مستقبل الجهاد، وفي مستقبل [أفغانستان]، ومن ناحية أخرى فقد يغري ذلك القوى المعنية بشئون أفغانستان بسهولة إجهاض أو إحباط، أو على الأقل تحويل مجراه عن هدفه في إقامة "حكم إسلامي" كما سوف نشير بإذن الله.

لكن النظرة الإسلامية المنعمقة تنفس النفاؤل وتحسه إذا اعتبرت ما يلي:

- ١- إن الاختلاف القائم على السطح وليس في الأعماق، بل هو في القمّة ولا يصل إلى القاعدة. وإنّ هذه القاعدة تترايط -بفضل الله وحده- ترابطاً قوياً، وتتعاون تعاوناً جلياً، وتصلي عدو الله وعدوها نازاً حامية، تسحقه بإذن الله وتمحقه، وعندما يلتقي المجاهدون من كافة الطوائف يختارون من بينهم أصلحهم للقيادة؛ ليمضوا في جهادهم، يبيعون أموالهم في سبيل الله. بل إنّ القاعدة جاوزت ذلك إلى الضغط على القيادة لتتحد في مواجهة العدو الواحد الكافر.
- ٢- وإن قادة هذه الطوائف -جلهم إن لم يكن كلهم- يتحلّون بخلق إسلامي رفيع، ويتنافسون في الجهاد، ويتسابقون في الخيرات، ويختلفون في الاجتهادات والأساليب، لكنهم يتفقون في الغاية، ويلتقون على نفس الراية، ومن ثمّ فهم أقرب إلى الائتلاف منهم إلى الاختلاف.
- ويوم يحسّون باستفادة العدو من اختلافهم -فلسوف- بإذن الله تجدهم على قلب رجل واحد.
- ٣- وإن ألواناً من الائتلاف والاتحاد تَمَّت وتتمّ، وهي وإن تبدّل بعضها، لكن وقوعها ينبئ عن إمكان الوقوع وليس استحالتة.

- ٤- وإنه لا قدّر الله إذا ركب الشيطان رءوس بعض القيادات للانحراف عن خط الجهاد، أو لجعل اليأس بين المجاهدين بدلاً من أن يكون مع الكافرين الظالمين، فإنّ القاعدة القوية الفاهمة الواعية سوف تلفظ هذه القيادات، ويومئذ لن يكون رد الفعل رحيماً، بل سوف يكون أليماً شديداً؛ ليكونوا عبرة لكل قيادة تتسلّق على جماجم الشهداء، وتحون أمانة ربها وأمانة شعبها. (جريشة، ١٩٨٦م: ١٢٧).

انتهوا سياسياً وانتهوا حربياً وانتهوا شعبياً:

بانفضاض الناس عنهم، وبانحيازهم للجانب الآخر انخيازاً بلغ أوج القوة في المعارضة، وليس بعد دوي القنابل ما هو أقوى في التعبير! وانتهى الحزب الحاكم "الشيوعي" سياسياً بعد أن تعرّى إسلامياً، وتعرّى شعبياً، وانتهى معه كذلك الحزب الشيوعي الآخر، الذي وإن لم يكن مشاركاً في الحكم، ففشل رفيقه حكم عليه كذلك بالفشل المؤبّد!

فبرغم الحقن الدائم من الاتحاد السوفيتي الرابض على ألف ميل من الحدود، والمشارك بالآلاف الخبراء والمستشارين، والأسلحة المتطورة التي لم تستعمل بعد في أي ميدان حرب، فنزيف الحكومة الشديد في ميدان القتال لم يعد يفلح معه الحقن، بل لا يفلح معه نقل الدم كذلك، إن كان لدى الشيوعية دم تستطيع أن تنقله، ويوم تحاول ذلك فلسوف تجد الدم الإسلامي أقوى وأوفى - بإذن الله! ويكفي أن يعرف الناس أنه برغم كل ما قدّمنا ذكره، فالجاهدون قد سحبوا من تحت أقدام الشيوعية الكافرة الغاصبة ثلثي أرض أفغانستان، ولم يبق إلا الثلث، وذلك في عام أو حول عام.

ويكفي أن يعرف الناس أن الجاهدين يحيطون بكابل، يطرقون أبوبها، بل يقتحمون أسوارها. وإن الحاكمين بأمر روسيا قد رحلوا عائلاتهم إلى الدولة الأم في موسكو، بعد أن أحسّوا قرب نهايتهم، ورحّل قبلهم المستشارون والخبراء الروس عائلاتهم استعداداً، بل عودة إليها. (إنجيلو ٢٠٠٥م: ٣٥).

فلم يعد الشعب الأفغاني الأصيل الذي قدّم آلاف الشهداء في معركة الشرف والحرية والإسلام، لم يعد هذا الشعب يقبل أن تحكمه الشيوعية، أو أن يوجد بين صفوفه شيوعي، ويوم يتم التمكين الكامل فلسوف تجد الشيوعية في أفغانستان تصفية لها لم تحدث في أي مكان أو زمان آخر، ويظهر من الآن في السياسة التي تجمّع عليها كل الطوائف المحاربة، وهو أنّ الأسير إن كان روسياً أو شيعياً فلا شيء له إلا القتل، أمّا إن كان غير ذلك فإطلاق سراحه.

إن الشعب الأفغاني الذي قتل منه الانقلاب الشيوعي العسكري في إبريل ١٩٧٨م ثمانين ألف مسلم، والذي يفقد أعزّ أبنائه برصاص المجرمين، وداخل السجون والمعتقلات، لا يمكن أن تنسيه آلامه آلام إخوانه في بخارى وسمرقند والقوقاز، الذين استأصل منهم حكام روسيا عشرين مليوناً على الأقل في أعوام الثورة الشيوعية الأولى. (جريشة، ١٩٨٦م: ١٢٩).

الأدب بعد مجيء الديمقراطية في أفغانستان:

بعد انتصار المجاهدين وانتهزام الحكومة الشيوعية، قامت الدولة بزعامة صبغة الله مجددي وبعده ببروفيسور برهان الدين رباني، كان الأدب في ذلك الوقت أدبا إسلاميا، ومناهج الدراسة في المدارس الثانوية والإبتدائية كذلك. على سبيل المثال نذكر منهج اللغة الدرية في المرحلة الابتدائية في ذلك الوقت وفي وقتنا هذا، كانت الموضوعات تبدأ حسب حروف الألف وباء كما تبدأ الآن؛ ولكن بين هذين المنهجين اختلاف كبير ووسيع، ذلك المنهج كان يبدأ بالألف مع (الله)، والجيم مع (الجهاد)، ولكن في هذا المنهج يبدأ حرف الألف ب(أنار)، وحرف الجيم ب (جواري)، وأيضا بقية الحروف.

بعد انهزام حكومة (طالبان) ومجيء حكومة حامد كرزي سنة ٢٠٠١م، فتحت أبواب الترحيب والتحية للنظام الديمقراطي. وظهرت الفروق المختلفة للأفكار والأغراض، هدية سيئة من النظام الديمقراطي وحرته المطلقة.

مع ظهور هؤلاء المنحرفين ظهر الشعراء الجدد من الشباب الذين كتبوا أشعارهم حسب رضا أنفسهم وأفكارهم المتأثرة من الديمقراطية. بداية قاموا بتمجيد الديمقراطية مباشرة وبهجو القيم الإسلامية بشكل مباشر، مثلاً: كانوا يستقبلون الحرية والأمنية الكاذبة، ويرفضون القتال (الجهاد في سبيل الله) والتحدد الفكري (عدم استطاعة الخروج من الإسلام وقبول العقيدة الأخرى).

بعد استقرار الديمقراطية الغربية، وتنفيذ حرياته الأبرع، بدأ الشعراء بإنشاد الأشعار المنحرفة التي تختلف عن القيم الإسلامية اختلافاً بواحا، وواضحا، وصریحا.

بدأت الحركات الأدبية والمدنية التي تخالف العقيدة الإسلامية إطلاقاً، مثلاً: موضوعات الشعر من الشعراء الذكو يكون حتى وصف وجه المرأة وعنقها الأبيض، وعينيها السوداء، وشفتيها الملونة فقط، والشعراء الإناث يصفن الرجال، حتى وصف طفل الأمرد من جانب المتغني الذكور والنساء!!!

لا توجد في أشعارهم ولا قصصهم ولا مقالهم إلا تشجيع النساء للخروج عن البيت، وتزيين صورتها وبدنها، واشتغالها في المكان الذي لايناسبها، وكل هذا دليل على تسوية حقوقها بالرجال. لأجل ذلك تُسييت القواعد الإسلامية، وتُترك إطاره الأدبي.

كثرت القنوات الصوتية والتصويرية، وكثرت المسلسلات الهندية والتركية وغيرها، وبرنامج (ستاره أفغان = أي نجم الغناء الأفغاني) التي تعد من الأدب، ولكن كلها تهتم بجوانب المفاصد الأخلاقية وتدعو إليها وحتى المسرحيات، مثلاً: هناك شخص باسم (نبي روشن)، كلما يقدم أخباره النقدية على الدولة، يستهزئ ويسخر اللغة العربية بقوله: قسميكه در نقشت الميبينية ما در ناحية... الهستية و... من جانب هذا يفيد فائدة وهي النقد الحكومة؛ أما من جانب آخر يُضحك الآخرين على اللسان العربية، وفيه تأثير كبير في المجتمع، لأننا مهما نتحدث باللغة العربية ويستمتع تحدثنا باللغة العربية شخص، فجأة يذكر (نبي روشن) وأقواله المضحكة، فيضحك ويسخر منا.

هناك أذكر شعر تغنيها مغنيّة باسم (غزل عنایت) مع مغنيّ تاجيك باسم (صدر الدين نجم الدين)، وتقول:

جان من بادا فداى دیدنت و خندیدنت لب به لب بنهادن و از شور دل لرزیدنت

ترجمة: روجي تضحى لتری وتضحك على شفتيك وترتجف بشغف.

ماذا يقصد الشاعر بهذا الشعر، وكيف نؤوله ونوجهه؟ هل توجد بين هذا الشعر وقائله ومغنيّه

علاقة بالقوانين والتصورات الإسلامية شيئاً؟!

وهناك أشعار (كريمه شيرنگ) دائماً تحكي عن عدم رضاها من الحياة في أفغانستان، لا لأجل

الحرب والفقر فقط، بل لأجل الحرية المطلقة الخيالية التي رسمتها وترسمها نفسها في داخلها. كما هي

تقول:

بگذار راز چشم های دردمندت را تفسیر کنم (اسمحو لي أن أفسر سر عيونك المؤلمة)

در مسیر کهکشان ها و ابر های دلگیر (في طريق المجرات والغيوم الكثيية)

بگذار آسمان بگرید به سرنوشت من (دع السماء تبكي على قدري)

به سرنوشت تو (وعلى قدرك)

بگذار دگمه های پیرهننت باز باشد (دع أزرار قميصك مفتوحة)

ونگذار روزه دار بماتم گرمی آغوشت را (لا تدعي أصوم، أذفي العناق)

بگذار دگمه های پیرهننت باز باشد (دع أزرار قميصك مفتوحة)

بگذار به چشم هایت نگاه کنم (دعني أنظر في عينيك)
بعد کمی پابین تر (التالي أقل قليلاً)

وسعت گرمای خورشید را در آغوشت تفسیر کنم (فسر درجة حرارة الشمس بين ذراعيك)
شاعرة أخرى باسم (ساغر)، لها أشعار عديدة، فارغة من المضمون الإسلامي ككريمه شبرنگ،
ذكرت قطعة صغيرة من شعرها:

ساغر پر زشرايم خودت می دانی (تعرفني بأني كأس مليء بالخمر)
گهی آتش گهی آیم خودت می دانی (أحياناً أكون ناراً و أحياناً ماء)
عطش ات از لبم افزوده شود (يزيد عطشك من شفتي)

شكل مرموز سرایم خودت می دانی (تعرفني بأني شكل غامض من السراب)
ما سبق وقلنا إن الشعر عنصر من عناصر الأدب الإسلامي، فكيف هذه الأشعار ومثلها يعد
شعراً إسلامياً؟ فلماذا هؤلاء يشجعون ويرحبون بهم من قبل كثير من الناس؟
كل هذا نتيجة التأثير الديمقراطية على هؤلاء المسلمين. الديمقراطية تبعدنا عن إصالتنا وشرفنا
وعزتنا، يوماً بعد يوم.

نحن مثلنا شاعرتين، مع أن هناك آلاف من الشعراء الرجال والنساء الذين سقطوا في هذه الظلمات
الفكرية التي لاملجأ منها إلا التمسك والاعتصام بالشرعية الإسلامية.

الأدب الإسلامي لن يموت:

الأدب عنصر من عناصر الحضارة الإسلامية، ولن يموت هذا الأدب مادام القرآن والسنة أحياء،
بل يضعف بضعف المسلمين ويقوى بقوتهم. حقيقة ضعف هذا الأدب في عصر الديمقراطية، ولكن
حتى الآن يتنفس ويرزق.

يوجد كثير من الشعراء المسلمين الذين يقابلون الفكرة الديمقراطية والرأسمالية بأدبهم الإسلامي،
ويحزكون المسلمين ضد هذه الأفكار المنكرة الغربية، كما فعل حسان بن ثابت بمشركي العرب. وفي
الحقيقة هذا حرب بين الحق والباطل بسلاح القول.

متى يرى ضمير الحي وجود المنكرات وتوفرها، والفخر بها، يتحرك ويحرك صاحبه بأخذ الموقف أمام الخرافات والانحرافات. لأجل ذلك نجد شخصا ينادي المسلمين، ذكرا لقوتهم وصلابتهم، ويبين ضعف عدوهم، وقوة خالقهم، لأن الذكرى تنفع المؤمنين.

كما أبدع (داد محمد داعي) شعره خطابا للاستعمار وأفكاره المنحرفة، بقوله:

تو آن مردى که طاغوت از شعارت سخت می لرزد

ز تیغ آتشینت خسروان و قیصران را تخت می لرزد

نشاید مر ترا آسوده گی اندر فراش معصیت ایندم

که تو خوابی اینک برضعیفان بخت می لرزد

توفریاد نحیفان با دو گوش سمع بشنفتی

چه شد آخر ترا که پنبه در گوش و به جانت رخت می لرزد

به پا خیز ای عزیزم، با تو آن باشد که دی هم در کنارت بود

ترا باکی نباشد از اجل، لیکن رقیبت سخت می لرزد

كل هذه الأشعار تدل على أن الأدب الإسلامي باقي حي، ويقابل ويقا تل الأفكار الباطلة التي

تسود الدول الإسلامية.

طريقة الحل:

كيف تخرج الأمة الإسلامية من هذا الجو المنحرف المتعب؟

فعلى المسلمين عاما وعلى الشباب الأمة الإسلامية خصوصا أن تعودوا وتراجعوا إلى أصلتهم الفكرية، وتحارب وتجادل الأفكار الغربية المنحرفة التي تحشد وتنحرف الأذهان يوما بعد يوم وتسوقها إلى الباطل. لأن كل ظلمة تنعدم بالنور، وكل ظلم واستبداد يختتم بالقسط والعدل، فلا تتحقق هذه الأهداف والمقاصد العليا إلا بالتمسك والاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله (صلى الله عليه وسلم).

في بلدنا أفغانستان، توجد الحركات الإصلاحية للأمة المسلمة وتنوير أفكارهم بنور الإيمان والإسلام، والدعوة إلى الرجوع للإسلام الحقيقي الذي أخرج الإنسان من الدونية إلى مدارج العلياء،

فلا بد علينا أن نمشي مشيهم ونأخذ موقفهم ونتحرك معهم كي نُخرج أنفسنا وأولادنا ومجتمعنا من ضيق الباطل إلى الوسع الحق.

الأدب الإسلامي والواقع

من الشعارات الخادعة التي تلوّكها الألسنة كثيراً، ويحلم بها بعض الذين يحملون أفكاراً نظرية خيالية شعار (السلام العالمي). فهو من جهة مخالف لسنة من السنن التي أودعها الله في الكون وهي سنة الصراع [وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ] . وهو من ناحية أخرى لم يتحقق في عالم الواقع. ومتى كان القوي يعطي فرصة السلام للضعيف عندما تكون شريعة الغاب هي السائدة. تريد الولايات المتحدة دائماً سرقة الهوية الوطنية للشعوب أينما حلت، ففي كوريا الجنوبية أوجدت بيئة خصبة للمسيحية على حساب الأديان الشامانية وفي العراق أظهرت وجهاً بشعاً للديمقراطية أكدته الفوضى الأمنية التي تحولت إلى هوية دينية مثلتها المليشيات الشيعية، وفي أفغانستان أعطت واشنطن مساحة كبيرة للفوضى الدينية وقمعت الهوية المسلمة للشعب الأفغاني بدعوى الحرب على الإرهاب الذي مضى زمن طويل على هذه الدعوى، ولم يفوز في إدعائه. حتى تقدم العرض إلى المصالحة والمعاملة على تقسيم السلطة بين الدولة وحشد الطالبان.

في إطار الدور الريادي للجنة المصالحة الأفغانية من أجل المصالحة الوطنية بين الدولة برئاسة أشرف غني أحمدزي و مندوب إمارة الإسلامي طالبان الأفغانية في قطر بين مندوبي إيالات المتحدة الأمريكية والطالبان العام الماضي بإخراج القوات الأمريكية وتحالفها من أفغانستان وتفويض الأمور السلطة على القوات الأفغانية و قوات المسلحة بإسم الطالبان، حيث اتفقا علي إعادة الصلح بينهما إلى وضعها الطبيعي وبذلك يتم نّهاية لإراقة دماء المسلمين وتحقيق الخير والسلام في هذه الوطن الجريح.

النتيجة

في النهاية نستنتج بأن الأدب هو عنصر من العناصر المهمة للحضارة الإسلامية. والأدب مع شعره وقصته ومسرحيته وخطبته وسيلة للدعوة الإسلامية. كان لرسول الله (صلى الله عليه وسلم)، شعراء وخطباء، وكان الرسول (صلى الله عليه وسلم) يدعوهم كي إلى الدفاع عن الإسلام والمسلمين

بأشعارهم وخطبهم، من جهة أخرى يذم القرآن الشعر والشعراء بقوله: ﴿والشعراء يتبعهم الغاؤون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون﴾ (سورة الشعراء، الآية: ٢٢٤-٢٢٦).

أما هذا الرد إما يكون بالنسبة إلى الشعراء المشركين والكافرين الذين لا يؤمنون بالله عزوجل ويشركون به شيئاً، إما لرد الشعراء المسلمين المنحطين المتأثرين من النظم غير الإسلامية كالديموقراطية، والرأسمالية، لا على المسلمين الذين يدافعون عن الإسلام بأشعارهم وخطبهم وكتابتهم، دفاعاً صريحاً دون تردد، ولا يبالون قوة الكفر وأنصارهم، ولا يخافون لومة لائم.

لأجل ذلك الله سبحانه وتعالى، في الآية التالية بعد الآيات المذكورة في سورة الشعراء، يستثني المسلمين الذين يقومون بالدفاع عن الإسلام وقيمته وثقافته، بقوله: ﴿إلا الذين آمنوا وعملوا الصلحت وذكروا الله كثيراً وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون﴾.

من الجدير أن أذكر الذي أحبه في الله، ويكون قدوة حسنة في حياتي، وهو مجاهد القلم والقدم، الشهيد سيد قطب (رحمه الله)، فدى ماله وجسمه وروحه خالصاً لله سبحانه وتعالى، وكان الأدب الإسلامي سلاحاً من أسلحته في كفاحه، حتى في السجن.

فأمتنا تحتاج إلى الأدباء مثل السيد قطب، إقبال لاهوري، خليل الله خليلي، وغيرهم من الشعراء الدعاة إلى الإسلام والأدب الإسلامي.

والشئ الذي أريد أن أذكره في النهاية، هو كون الأدب الإسلامي حياً في كل الأزمنة بالرغم من التي يمرّ بها، لأن خلود الأدب الإسلامي يتعلق بخلود القرآن والسنة، وهذان منهجان لا يموتان ولا يفنيان أبداً.

المصادر والمراجع

١. القرآن الكريم
٢. إنجيلو، رازانا. ياغام. (٢٠٠٥م). تاريخ أفغانستان الحديث. "Afghanistan: A Modern History". London. I.B. Tauris and Company
٣. جريشة، الدكتور علي. (١٩٨٦م). حاضر العالم الإسلامي. ج ١، جدة: دار المجتمع للنشر والتوزيع، ط ٢.
٤. طليمات، زكي. (١٩٣٨م). مقالة "في المذهب الرمزي". المجلة الرسالة بتاريخ: ١٨-٠٤-١٩٣٨. العدد: ٢٥٠.
٥. قطب، سيد. (١٩٨٣م). خصائص التصور الإسلامي ومقوماته. بيروت: دار الشروق.
٦. قطب، سيد. (١٩٩٧م). مقومات التصور الإسلامي. الطبعة الخامسة. بيروت: دار الشروق.
٧. الكيلاني، نجيب. (١٤٠٣هـ). مقالة "الأدب الإسلامي.. وعلاقته بالمجتمع والحياة"، مجلة الجامعة الإسلامية، السنة ١٤٠٣هـ العدد ٦٢ الجزء ٣٠ صص ٢٦٧-٢٧٣.
٨. الكيلاني، نجيب. (١٩٩٧م). مدخل في الأدب الإسلامي. الطبعة الخامسة. القاهرة: دار الشروق.
٩. المجذوب، الشيخ محمد. (١٤٠١هـ). مقالة "الأدب الذي يريده الإسلام" الرياض: مجلة الجامعة الإسلامية في مدينة المنورة.
١٠. Paula Becker Edited, Jean Raveloso (٢٠٠٨-٩), WHAT IS DEMOCRACY?

آراء علماء النحو حول إعراب الفاعل

Opinions of grammarians about the participle syntax

الدكتور عبد الصبور فخري^١، نورمحمد شهريار^٢

١. الأستاذ المشارك في قسم اللغة العربية بكلية الآداب واللغات الأجنبية / جامعة كابول (مشرف على البحث)

٢. الأستاذ المعيد في قسم اللغة العربية بكلية اللغات والآداب / جامعة تخار (الكاتب المسؤول)

2.shahryar@tu.edu.af

تاريخ استلام المقالة: ٢٠٢٠/٠٢/١٥ | [DOI:10.156172/IAJCR2021v2n2r3](https://doi.org/10.156172/IAJCR2021v2n2r3) | تاريخ قبول المقالة: ٢٠٢١/٠٥/٢٦

المُلخَصُ

الفاعل هو اسم مرفوع أو في محل رفع، يأتي بعد فعل تامّ مبني للمعلوم، أما في المعنى فهو اسم يدل على من قام بالفعل أي الفاعل في اللغة العربية هو اسم مرفوع أو في محلّ رفع تقدّمه فعل تام مبني للمعلوم أو شبهه، فأسنَد إليه الفعل. من فعله حقيقة، مثل: "بكى الطفل" فالطفل هو من قام بفعل البكاء، وأحياناً قد لا، أحكام العامل الفاعل من حيث الترتيب والحذف والتأنيث وعلامات المثني والجمع هي نفسها أحكامه مع الفاعل. تهدف المقالة إلى بيان أحكام الفاعل وآراء علماء النحو حول الفاعل وإعرابه، استناداً على منهج المكتبية ويشير نتيجة المقال إلى أن بعض الأفعال لا تحتاج إلى فاعل، لذا فلا يكون فاعلها مذكوراً في الجملة ولا هو محذوفاً، وقد يتوهم المرء خطأً أنه حُذف لسبب من الأسباب. وهذه الأفعال استغنت عن فاعلها استغناءً تاماً فهو غير موجود ولا يمكن أن يوجد لا ظاهراً ولا مُضمراً، ويُطلق على الأفعال من هذا الصنف «الأفعال الساذجة» أو «الأفعال المفرغة» أو «الأفعال المفردة» والمصطلح الأخير هو الأكثر شهرة، وسمّيت هذه الأفعال مفردة لعدم قدرتها تكوين جمل فعلية. الكلمات المفتاحية: تعريف الفاعل، أحكام الفاعل، حكم إعراب الفاعل بالرفع والنصب.

المقدمة

الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، أحمده حمد الشاكرين، وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين، النبي الأمين، سيد الأولين والآخرين، الذي كان أفصح العرب لساناً، وأبينهم نطقاً، وأعظمهم بياناً، نبي المعجزة الخالدة، القرآن الكريم، تنزيل رب العالمين. أما بعد:

فإنَّ الدارس لباب الفاعل قد يفاجأ بأنَّ العرب نصبت الفاعل ورفعت المفعول، وتزداد تلك المفاجأة عندما يرى أن هناك من انتصر لهذا الرأي وجعل منه قاعدة مطردة، بل واستدل له بأفصح الكلام، بآيات من كتاب الله تعالى جاء فيها الفاعل مرفوعاً، وفي قراءة أخرى جاء منصوباً، فظن الظانون، وتوهم المتوهمون أنَّ ذلك جارٍ على رأيهم في جواز نصب الفاعل، ومن هنا كانت أهمية هذا الموضوع، فأحسبت أن أبين رأي النحويين في هذه المسألة، فاستعرضت تلك الآيات التي حصل فيها الإشكال وبينت توجيهها على القراءتين.

وقد بنيت هذا البحث على مقدمة وثلاثة مباحث وخاتمة:

أما المقدمة فتشتمل على سبب اختيار الموضوع وأهميته وخطة البحث فيه.

أهداف البحث:

للبحث عدد من الأهداف التي كانت في نفس الباحث وأهمها:

- ١- مساعدة طلاب العلم على فهم الدرس النحوي لاسيماً إعراب الفاعل لأنَّ دراسة إعراب القرآن والنصوص الأدبية بهذه الطريقة فيها إفادة كبيرة وكشف بعض أسرار ووجوه إعجاز القرآن.
- ٢- إدراك و معرفة إعراب الفاعل هذا بحث أساسي.
- ٣- معرفة آراء العلماء حول إعراب الفاعل مع اختلاف رأيهم.

أهمية الموضوع:

هذا البحث بالغ الأهمية للأوجه التالية:

- الوجه الأول: إنَّ الباحث حول موضوع الفاعل قد يفاجأ بأنَّ العرب نصبت الفاعل و رفعت المفعول يفهم الباحث من خلال هذا البحث جاء فيها الفاعل مرفوعاً وفي قراءة أخرى منصوباً.
- الوجه الثاني: أهمية تعريف إعراب الفاعل لاسيماً اختلاف رأي العلماء حول هذا الموضوع.

الوجه الثالث: معرفة النصوص الأدبية العربية خاصةً النصوص الشرعية من خلال قواعد الإعراب.

منهجية البحث:

سأعتمد وأسلك في كتابة هذا البحث تحليل المضمون منهجياً تحليلياً معتمداً على كتب العلماء المتقدمين والمحدثين والكتب التي ألفت حول إعراب القرآن الكريم والنحو وطالعت الكتب التي كُتبت وأشير إليها في بحثي واستخرجت الأمثلة القرآنية و كلام العرب من مؤلفات علماء اللغة. و كتبتُ خطة بحثي بهذا الطريق مما يلي: خلاصة البحث و كلمات المفتاحية ومقدمة البحث والمبحث الأول: تعريف الفاعل و أحكامه.

والمبحث الثاني: حكمه الإعرابي؛ و في ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: الرفع والمطلب الثاني: الجر. والمطلب الثالث: النصب.

والمبحث الثالث: شبهة القائلين بالنصب والرد عليها.

الخاتمة: وتشمل على أبرز نتائج البحث.

وفهرس المصادر والمراجع.

المبحث الأول:

تعريف الفاعل وأحكامه

الفاعل لغة: من أوجد الفعل (الصبان، ١٤١٧هـ، ج٢ ص٣٩). واصطلاحاً: اسم صريح أو ما في تأويله، أسند إليه فعل أو ما في تأويله، مقدم، أصلي المحل والصيغة (ابن الحاجب، ١٩٨٢م، ج١ ص١٥٧). فالاسم الصريح نحو: (تَبَارَكَ اللهُ) (الأعراف ٣) والمؤول به كقوله تعالى: (أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا) (العنكبوت ٥١) والتقدير: أولم يكفهم إنزالنا. وقوله: (أسند إليه فعل) سواء كان الفعل صريحاً كما في نحو: قام زيد، أو مؤولاً به، والمؤول بالفعل يشمل ما أجري مجرى الفعل في العمل (السيوطي، ١٤١٨هـ، ج١ ص٥١٠) كاسم الفاعل كقوله تعالى: (مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ) (النحل ٦٩) ف (مختلف) في تأويل (يختلف) وألوان: فاعل، وكالصفة المشبهة نحو: زيد حسن وجهه، ف (وجهه) مرفوع ب (حسن) وهي صفة مشبهة. وكاسم التفضيل نحو: مررت بالأفضل أبوه، ف (أبوه) مرفوع ب (الأفضل)، وكالمصدر نحو: أعجبني ضرب زيد عمراً).

واسم الفعل نحو: هيهات العقيق، ف (العقيق) مرفوع ب (هيهات) ونحو ذلك مما يعمل عمل الفعل. وقوله: (مقدم) أي الفعل وشبهه، نحو: قام زيد، فيخرج به: (زيد قام) لتأخر الفاعل، ف (زيد) مبتدأ و(قام) خبره، هذا عند البصريين وذهب الكوفيون إلى جواز تقديم الفاعل على عامله نحو: زيد قام (المبرد، د.ت، ج٤ ص١٢٨). وقوله: (أصلي المحل) قيد يخرج نحو: قائم زيد، فإن (زيد) ليس فاعلاً، لأن (قائم) مقدم في اللفظ فقط وأصله التأخير؛ لأنه خبر مقدم، و(زيد) مبتدأ مؤخر، هذا على مذهب جمهور البصريين وذهب الأخفش و الكوفيون إلى جواز كون (قائم) مبتدأ و زيد فاعل سد مسد الخبر وإن لم يعتمد الوصف على نفي أو استفهام، وعلى رأيهم فلا يحتاج إلى قوله: (أصلي المحل) (الإسترابادي، ١٩٩٦م، ج١ ص٢٢٦).

وقوله: (أصلي الصيغة) يخرج (ضرب زيد) بالبناء للمفعول، فإنها صيغة غير أصلية؛ لأنها فرع عن صيغة (ضرب)، ف (زيد) ليس فاعلاً بل نائب فاعل (الصبان، ١٤١٧هـ، ج٢ ص٤٠). فالفاعل عند النحويين شرطه الإسناد سواء حصل الفعل على وجه الحقيقة كقولك: قام زيد، وقعد عمرو، أو فعله

مجازاً كقولك: نبت الزرع، واشتد الحر، أو لم يفعل شيئاً كقولك: ما قام زيد ولا خرج عمرو (الحريري، د.ت، ص ٥٥).

يقول ابن يعيش (الفاعل في عُرف أهل هذه الصنعة أمر لفظي، يدل على ذلك تسميتهم إياه فاعلاً في الصور المختلفة من النفي والإيجاب والمستقبل والاستفهام مادام مقدماً عليه، وذلك نحو: قام زيد، وسيقوم زيد، وهل يقوم زيد، ف (زيد) في جميع هذه الصور فاعل من حيث إن الفعل مسند إليه ومقدم عليه، سواء فعل أو لم يفعل) (ابن يعيش، ١٤٢٢هـ، ج ١ ص ٧٤).

وللفاعل أحكام سبعة:

الأول: الرفع، لأنه عمدة لا يستغنى عنه في الكلام نحو: قام زيد وقد يجز لفظاً كقوله تعالى: (وَلَوْ لَا دَفَعُ اللَّهُ) (البقرة ٢٥) فللفظ الجلالة فاعل مجرور بالإضافة لفظاً لكنه مرفوع محلاً؛ لأنه الفاعل (السيوطي، ١٤١٨هـ، ج ١ ص ٥١١).

الثاني: وقوعه بعد عامله نحو: جاء زيد، وهذا هو مذهب البصريين وذهب الكوفيون إلى جواز تقديم الفاعل على فعله في سعة الكلام نحو: زيد قام، تمسكاً بقول الزبني: ما للجمال مشيها وثيئدا... أجندياً يحملن أم حديداً (المبرد، د.ت، ج ٤ ص ١٢٨، و ابن عصفور، ١٤١٩هـ، ج ١ ص ١٥٩).

أي: وثيئداً مشيها. لكنه قدم الفاعل (مشيها) وأوله البصريون على أن (مشيها) مبتدأ وخبره محذوف والتقدير: مشيها يكون وثيئداً، أو أنه ضرورة شعرية (الأزهري، ١٤٢١هـ، ج ١ ص ٢٧١).

الثالث: أنه عمدة لا بد من ذكره نحو: قام زيد، فإن لم يظهر في اللفظ فهو ضمير مستتر نحو: زيد قام، أي: هو. وأجاز الكسائي حذفه تمسكاً بقول الشاعر (أبو حيان، ١٤١٨هـ، ج ٣ ص ١٣٤).

فإن كان لا يرضيك حتى تردني إلى قطري لا إخالك راضياً (الأزهري، ١٤٢١هـ، ج ١ ص ٢٧٢).

حيث ذهب الكسائي إلى أن اسم كان على تقديرها ناقصة، أو فاعلها على تقديرها تامة قد حذف وأوله الجمهور بأن الفاعل ضمير مستتر راجع لما دلت عليه الحال المشاهدة، والتقدير: إن كان هو، أي: ما تشاهده مني (ابن مالك، ١٤١٠هـ، ج ٢ ص ١٧٢).

الرابع: أنه يصح حذف فعله جوازاً إن أجب به نفي أو استفهام كقولك: بلى زيد، لمن قال: ما قام أحد، وجواباً عن سأل: هل جاءك أحد، ووجوباً إذا وقع الاسم المرفوع بعد (إن) أو (إذا) الشرطيتين كقوله تعالى: (وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ) (التوبة ٦) ف (أحد) فاعل لفعل محذوف وجوباً، والتقدير: وإن استجارك أحد استجارك وكقوله تعالى: (إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ) (الانشقاق ١) ف (السماء) فاعل لفعل محذوف والتقدير: إذا انشقت السماء انشقت.

الخامس: أن فعله يوحد مع تشنية الفاعل أو جمعه كما يوحد مع إفراده، فكما تقول: قام أخوك، تقول: قام أخواك، وقام إخوتك، وقام نسوتك. وقد يقال على لغة قليلة، وهي لغة طيء، وأزد شنوءة، المعبر عنها بلغة (أكلوني البراغيث) قاما أخواك، وقاموا إخوتك، وقمن نسوتك، ومنه قول الشاعر: يلوموني في اشتراء النخيل أهلي فكلهم ألوم، والصحيح أن الألف والواو والنون في مثل هذا أحرف تدل على التشنية والجمع، لا فاعل، هو مذهب سيويه (سيويه، ١٤٠٨ هـ، ج ٢ ص ٤٠ والفراء، د.ت، ج ١ ص ٣١٦).

السادس: أنه إذا كان مؤنثاً أنث فعله بتاء ساكنة في آخر الماضي، وبتاء المضارعة في أول المضارع فيجب ذلك إذا كان الفاعل ضميراً متصلاً ك (هند قامت) و (الشمس طلعت) أو كان اسماً ظاهراً حقيقي التأنيث متصلاً بفعله كقوله تعالى: (إِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ) (آل عمران ٣٥) ويجوز الوجهان: إذا فصل بين الفعل وفاعله نحو: أتى القاضي بنت الواقف، أو كان الفاعل مجازي التأنيث كقوله تعالى: (قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا) (حجرات ١٤) وقوله تعالى: (وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ) (يوسف ٣٠).

السابع: أن الأصل في الفاعل أن يتصل بفعله ثم يأتي المفعول به نحو: ضرب زيداً عمراً، ويجوز الفصل بينهما بالمفعول به نحو: ضرب عمراً زيداً، وقد يجب تقديم المفعول به على الفاعل وذلك كما إذا اتصل بالفاعل ضمير يعود على المفعول به نحو قوله تعالى: (وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ) (البقرة ١٢٤) ف (إبراهيم) مفعول مقدم و (ربه) فاعل مؤخر وجوباً.

المبحث الثاني: حكمه الإعرابي

المطلب الأول: الرفع

الأصل في الفاعل أن يكون مرفوعاً، واختلف في رفعه على أقوال:

الأول: وهو قول سيبويه وعليه الجمهور أنه العامل المسند إليه من فعل أو ما في معناه (سيبويه، ١٤٠٨هـ، ج١ ص٣٣).

الثاني: أنه ارتفع بشبهه للمبتدا من حيث إنه يخبر عنه بفعله كما يخبر عن المبتدأ بالخبر (ابن الحاجب، ١٩٨٢م، ١: ١٥٨).

الثالث: أنه ارتفع بكونه فاعلاً في المعنى وصار على خلفه أبو حيان كما ورد في قوله مثلاً: مات زيد وما قام عمرو الحامس. (أبو حيان، ١٤١٨هـ، ج٣ ص١٣٢١).

الرابع: أنه ارتفع بإحداثه الفعل.

واستحق الفاعل الرفع من أوجه:

الأول: أن الفاعل أقوى من المفعول، فهو عمدة لا يستغنى عنه في الكلام، لأنه يحدث الفعل فأعطي الفاعل الذي هو الأقوى أقوى الحركات وهو الرفع وأعطى الأضعف - المفعول - الحركة الأضعف وهي النصب.

الثاني: أنه رفع لأنه واحد والمفعولات كثيرة فأعطي القليل الأثقل وهي الضمة، وأعطى الكثير الفتح وهي أخف.

الثالثة: رفع لأنه مع الفعل جملة مفيدة فأشبهت المبتدأ والخبر وقد وجب لهما الرفع، فرفع الفاعل تشبيهاً بذلك (الخضري، ١٣٥٩هـ، ج١ ص١٥٨).

المطلب الثاني: الجر

قد يجز الفاعل في اللفظ، وذلك بإضافة المصدر كقوله تعالى: (وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ) (الحج ٤٠) فلفظ الجلالة فاعل و(الناس) مفعول به، والتقدير: ولولا أن يدفع الله الناس (السيوطي، ١٤١٨هـ، ج١ ص٥١٢).

وقد يجز بإضافة اسم المصدر كما في الحديث: "من قبله الرجل امرأته الوضوء" ف (الرجل) فاعل مجرور لفظاً و (امراته) مفعول والتقدير: من أن يقبل الرجل امرأته. و (قُبلة) بضم القاف أسم مصدر (قَبِلَ) (إمام مالك، د.ت، ج ١ ص ٤٤ و الأزهرى، ١٤٢١هـ، ج ١ ص ٢٧٠). وقد يجز (من) أو الباء الزائدتين، أو اللام الزائدة، فالأول كقوله تعالى: (أَنْ تَقُولُوا مَا جَاءَنَا مِنْ بَشِيرٍ) (المائدة ١٩). أي: ما جاءنا بشير، والثاني كقوله تعالى: (وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا) (الفتح ٢٨) والثالث: كقوله تعالى: (هِيَهَاتَ هِيَهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ) (المؤمنون ٣٦) أي: هيهات ما توعدون. فإذا جرَّ الفاعل لفظاً فإنه حينئذٍ مرفوع تقديرًا أو محلاً (الخضري ١٣٥٩هـ، ج ١ ص ١٥٨).

المطلب الثالث: النصب

قد ينصب الفاعل شذوذاً، وذلك إذا فهم المعنى وأمن اللبس، كقولهم: (حرق الثوب المسمار) و(كسر الزجاج الحجر) برفع (الثوب) و (الزجاج) ونصب (المسمار) و (الحجر) مع أنه يتعين أن يكون الفاعل فيهما هو المنصوب. ومعنى كونه شاذاً، أي: لا يجوز القياس عليه في سائر الكلام، وجعل من ذلك قول الأخطل، مثل: القناذ هداجون قد بلغت... نجران أو بلغت سواتهم هجر، برفع (نجران)، و (هجر) ونصب (سوات)، فجعل هجر هي التي تبلغ السوات ورفعها فاعلة (ابن الشجري، ١٤١٣هـ، ج ٢ ص ١٣٦). قال ابن هشام: (والثامن: إعطاء الفاعل إعراب المفعول وعكسه عند أمن اللبس كقولهم: (حرق الثوب المسمار) و (كسر الزجاج الحجر) (ابن هشام، ١٩٧٩هـ، ص ٩١٧). وقال ابن عقيل: (وقد يرفع المفعول وينصب الفاعل عند أمن اللبس... ولا ينقاس ذلك، بل يقتصر فيه على السماع) (ابن عقيل، ١٤١٩هـ، ج ١ ص ٤٨٥). وقال جلال الدين السيوطي (ولا يقاس على شيء من ذلك) (السيوطي، ١٤١٨هـ، ج ٢ ص ٦).

وقال ابن أبي الربيع - بعد أن ذكر أنه شاذ لا يقاس عليه - قال (وأما ابن الطراوة فقال: إذا فهم المعنى فارفع ما شئت، وانصب ما شئت وإنما يحافظ على رفع الفاعل ونصب المفعول إذا احتمل كل واحد منهما أن يكون فاعلاً وذلك نحو: ضرب زيداً عمراً، لو لم ترفع زيداً وتنصب عمراً لم يعلم الفاعل من المفعول، فيلزم على قوله أنك إذا قلت: ضربت زيداً هنداً، فيجوز لك أن ترفع زيداً وتنصب (هنداً)؛

لأن علامة التأنيث اللاحقة الفعل دالة على أن هنذاً هي الفاعل، فلا يحتاج إلى المحافظة على الإعراب على قوله) (ابن أبي ربيع، ٤٠٧هـ، ج١ ص٢٦٢).

ثم ردّ قول ابن الطراوة فقال: (وهذا الذي قاله ابن الطراوة ما علمت أحداً قاله قبله. النحويون كلُّهم مَنْ يَعْوَلُ عليه منهم - يقولون: إن العرب تلتزم رفع الفاعل ونصب المفعول، فُهم المعنى من غير الإعراب أو لم يُفهم، إلا أن يُضطرَّ الشاعر فيعكس، وذلك عند فهم المعنى، وإن وجد في الكلام فيكون كالغلط) (ابن أبي ربيع، ٤٠٧هـ، ج١ ص٢٦٣). وقال الأزهري: (وله أحكام سبعة، أحدها الرفع ... وقد ينصب شذوذاً إذا فُهم المعنى، شُع من كلامهم: (حرق الثوب المسمار) و (كسر الزجاج الحجز) برفع أولهما ونصب ثانيهما، وجعله ابن الطراوة قياساً مطرداً، واستأنس له بعضهم بقراءة عبدالله بن كثير: (فتلقى آدم من ربه كلمات) (البقرة ٣٧) بنصب (آدم) ورفع (كلمات)، ثم قال -راداً رأي ابن الطراوة وموجهها القراءة (وفيه نظر؛ لإمكان حمله على الأصل، لأن مَنْ تلقى شيئاً فقد تلقاه الآخر) وقال الخضري: (وقد ينصب شذوذاً عند أمن اللبس ... وقاسه ابن الطراوة عملاً بقراءة (فتلقى آدم من ربه كلمات) بنصب (آدم) ورفع (كلمات) ورُدَّ بإمكان حمله على الأصل من أن المرفوع هو الفاعل، لأن التلقي نِسْبَةٌ من الجانبين) (الأزهري، ٤٢١هـ، ج١ ص٢٦٩).

ويظهر مما تقدم أن النحويين مجمعون على أن الفاعل مرفوع، وأن النصب شاذ لا يقاس عليه. وأما ابن الطراوة فقد خرق الإجماع بما لا حجة فيه فأجاز نصب الفاعل متى فهم المعنى وأمن اللبس. وقد رد النحويون قوله كما مرَّ، ويظهر أيضاً أنَّ من رأى رأي ابن الطراوة قد استشهد لهذا الرأي بأي القرآن الكريم التي حصل فيها عكس في الإعراب ومنها قوله تعالى: (فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ) حيث قرىء (فتلقى آدم من ربه كلمات) فتوهم بعضهم أنَّ هذه القراءة من نصب الفاعل ورفع المفعول فجعلها كقول العرب: (حرق الثوب المسمار)، و (كسر الزجاج الحجز)، وهذا دليل باطل وقياس فاسد؛ لأن قول العرب: حرق الثوب، يتعين في الثوب أن يكون مفعولاً به لا غير وإن كان مرفوعاً. ويتعين في المسمار أن يكون فاعلاً لا غير وإن كان منصوباً. وكذلك: كسر الزجاج الحجز.

أما قوله تعالى: (فتلقى آدم من ربه كلمات) بنصب (آدم) ورفع (كلمات)، فيجوز في (آدم) أن يكون فاعلاً فهو المتلقي، ويجوز في الكلمات أن تكون هي الفاعل فهي المتلقية؛ لأن الفعل (تلقى) من

أفعال المشاركة فيصح إسناده إلى كل منهما، وهذا التوهم ينطبق أيضا على آيات كثيرة حصل فيها عكس في الحركات الإعرابية بين الفاعل والمفعول.

المبحث الثاني

شُبُه القائلين بالنصب والرد عليها

سبق أن ابن الطراوة ومن يرى رأيه يميزون نصب الفاعل ورفع المفعول متى فهم المعنى وأمن اللبس قياساً مطرداً، وجعلوا من ذلك ما وقع فيه العكس في الإعراب في بعض الآيات، فجعلوها مثل قول العرب: حرق الثوب المسمار، و: كسر الزجاج الحجر، فهل الآيات التي فيها وجهان في الإعراب -رفع الفاعل ونصبه- من ذلك؟ وكيف يوجه؟

إن من أبرز أدلة القائلين بجواز نصب الفاعل ورفع المفعول -في سعة الكلام - قوله تعالى: (فَتَلَقَى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ) (البقرة ٣٧) بنصب (آدم) ورفع (كلمات) في قراءة ابن كثير (الزجاج، ٤٠٨هـ، ج ١ ص ١١٦).

وقد وجه كثير من العلماء هذه القراءة بتوجيهات تنقض القول بنصب الفاعل، قال الفراء: (وقد قرأ بعض القراء (فتلقى آدم من ربه كلمات) فجعل الفعل للكلمات، والمعنى - والله أعلم - واحداً؛ لأن ما لقيك فقد لقيته، وما نالك فقد نلته) (الفراء، د.ت، ج ١ ص ٢٨). وقال الزجاج: (الكلمات - والله أعلم - اعتراف آدم عليه السلام وحواء بالذنب؛ لأحكما قالوا: (رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ) (الأعراف ٢٣) اعترفا بذنبيهما وتابا) ثم قال (وقرأ ابن كثير: (فتلقى آدم من ربه كلمات) والاختيار ما عليه الإجماع وهو في العربية أقوى)) (الزجاج، ٤٠٨هـ، ج ١ ص ١١٦). وقال ابن خالويه: (الحجة لمن نصب (آدم) أن يقول: ما تلقاك فقد تلقيته، وما نالك فقد نلته، وهذا يسميه النحويون: المشاركة في الفعل) (ابن خالويه، ٤٢٠هـ، ص ٢٨).

وقال أيضاً (فأما ابن كثير فإنه جعل الفعل للكلمات لأن كل من لقيته وكل من استقبلته فقد استقبلك) (ابن خالويه، ٤١٣هـ، ج ١ ص ٨٢). وفصل مكي بن أبي طالب في توجيه هذه القراءة فقال: (وعلة من نصب (آدم) ورفع (كلمات) أنه جعل الكلمات استنقذت آدم بتوفيق الله له لقوله إياها والدعاء بما فتاب الله عليه، وأيضاً فإنه لما كان الله جلّ ذكره من أجلّ الكلمات تاب الله عليه

بتوقيفه إياه لقوله لها كانت هي التي أنقذته ويسرت له التوبة من الله فهي الفاعلة وهو المستنقذ بها وكان الأصل أن يقال على هذه القراءة: (فتلقت آدم من ربه كلمات) لكن لما كان بُعد ما بين المؤنث وفعله حُسْن حذف علامة التأنيث ... وفي تقديم (آدم) على الكلمات تقويه أنه الفاعل (مكي، د.ت، ج ١ ص ٢٣٧). وقال القرطبي: (والقراءتان ترجعان إلى معنى؛ لأن (آدم) إذا تلقى الكلمات فقد تلقته) (القرطبي، ١٤٢٧، ج ١ ص ٣٦٧). وقال أبو حيان: (وقرأ الجمهور برفع (آدم) ونصب (الكلمات) وعكس ابن كثير، ومعني تلقي الكلمات لآدم: وصولها إليه لأن من تلقاك فقد تلقيته، فكأنه قال: فجاءت آدم من ربه كلمات) (أبو حيان ١٤١٣ هـ، ج ١ ص ٣١٨). وقال السمين الحلبي (وقرأ ابن كثير بنصب (آدم) ورفع (كلمات) وذلك أن من تلقاك فقد تلقيته، فتصح نسبة الفعل إلى كل واحد. وقيل: لما كانت الكلمات سبباً في توبته جعلت فاعلة) (السمين الحلبي، ١٤٠٦ هـ، ج ١ ص ٢٩٥). وقال البنا (اختُلف في (آدم من ربه كلمات) فابن كثير بنصب (آدم) ورفع (كلمات) على إسناد الفعل إلى (كلمات) وإيقاعه على (آدم) فكأنه، قال: فجاءت كلمات) (البنا، ١٤٠٧ هـ، ج ١ ص ٣٨٨). ويتبين من هذه النصوص كلها أن نصب (آدم) ورفع (كلمات) قد خُرج بتخريجين:

أحدهما: إسناد الفعل (تلقى) إلى (كلمات) والمعنى: تلقت الكلمات آدم، وصح ذلك لأن الفعل (تلقى) من أفعال المشاركة، فهو صالح للإسناد لآدم وكذلك لكلمات، لأن من تلقيته فقد تلقاك، وكل من لقيته فقد لقيك، وكل من استقبلته فقد استقبلك.

الثاني: تضمين الفعل (تلقى) معنى: جاءه أو أنقذه، كأنه قال: (فجاءته كلمات) أو (أنقذته كلمات).

وعلى كلا التخريجين فإن (آدم) بالنصب مفعول حقيقة وليس فاعلاً منصوباً. و (كلمات) فاعل حقيقة وليس مفعولاً مرفوعاً. وعلى ذلك فليست هذه القراءة من نصب الفاعل ورفع المفعول وإنما هي من رفع الفاعل ونصب المفعول كما هو الأصل. فمن استدل بهذه القراءة على نصب الفاعل فقد سقط استدلاله بأحد هذين التخريجين فضلاً عنهما معاً؛ لأن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال، بخلاف قولهم: (حرق الثوب المسمار)؛ لأنه يتعين في (الثوب) أن يكون مفعولاً و (المسمار) فاعلاً، وليست كذلك الآية. ومنها قوله تعالى: (وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ) (البقرة ١٢٤)

حيث قرأ الجمهور: (إبراهيم ربه) وقرأ ابن عباس وأبو الشعثاء وأبو حنيفة وجابر بن زيد وأبو حيوه (إبراهيم ربه) برفع الأول ونصب الثاني، قال ابن الجوزي موجهاً هذه القراءة ((على معنى اختبر ربه هل يستجيب دعاءه ويتخذ خليلاً أم لا) قال الرازي (والمعنى أنه دعاه بكلمات من الدعاء ففعل المختبر هل يجيبه الله تعالى إلهين أم لا) (السمين الحلبي، ١٤٠٤هـ، ج ٢ ص ٨ والجوزي، ١٣٨٤هـ، ج ١ ص ١٤٠، والرازي، ١٤٢٧هـ، ج ٤ ص ٣٧). وقال القرطبي (والمعنى: دعا إبراهيم ربه وسأله، وفيه بُعد لأجل الباء في قوله (بكلمات) (القرطبي، ١٤٢٧هـ، ج ٢ ص ٩٤). وقال السمين الحلبي (وتأويلها: دعا ربه، فسُمي دعاءه ابتلاءً مجازاً؛ لأن في الدعاء طلب استكشاف لما تجري به المقادير) (السمين الحلبي، ١٤٠٦هـ، ج ٢ ص ٩٨). ويلاحظ من من هذه التوجيهات لقراءة ابن عباس ومن معه أن الفاعل هو (إبراهيم) حقيقة إذ إن معنى: ابتلى إبراهيم ربه: اختبر إبراهيم ربه هل يستجيب دعاءه؟ ف (إبراهيم) فاعل حقيقة، و (ربه) مفعول حقيقة، وعلى هذا فليست القراءة من باب نصب الفاعل ورفع المفعول، وإنما هي من باب رفع الفاعل ونصب المفعول كما هو الأصل.

خاتمة البحث

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، أحمدته تعالى وأشكره على أن وفقني لابتداء هذا البحث وإتمامه وأسأله تعالى أن يسدد نتائجه، ويمكنني أن أسجل خلاصة هذا البحث وأبرز نتائجه فيما يلي:

١ - أن الأصل في الفاعل أن يكون مرفوعاً، لأنه عمدة لا يستغنى عنه في الكلام فاستحق الحركة الأقوى وهي الرفع.

٢ - أن الفاعل قد ينصب في اللفظ كثيراً ولكنه حينئذٍ مرفوع محلاً.

٣ - أن الفاعل قد ينصب شذوذاً إذا فهم المعنى وأمن اللبس ويقتصر في ذلك على ما سمع عن العرب كقولهم: (خرق الثوب المسمار)، و (كسر الزجاج الحجر)، ولا يقاس على ذلك في سائر الكلام.

٤ - أن ابن الطراوة خرق إجماع النحويين فجعله قياساً مطّرداً فأجاز نصب الفاعل ورفع المفعول

متى فهم المعنى حيث قال: (إذا فهم المعنى فارفع ما شئت وانصب ما شئت).

٥ - أن النحويين لم يقبلوا رأي ابن الطراوة بل إن منهم من تصدى له وردّ قوله بأنّ العرب تلتزم

رفع الفاعل ونصب المفعول به سواء فهم المعنى من غير الإعراب أو لم يفهم.

- ٦ - أن من رأى رأي ابن الطراوة استدلل لنصب الفاعل ورفع المفعول بآيات من القرآن الكريم ورد فيها قراءتان: الرفع والنصب فجعلوا ذلك كقول العرب: خرق الثوب المسمار، وكسر الزجاج الحجر.
- ٧ - تبين من توجيه تلك القراءات التي ورد فيها قراءتان: الرفع والنصب أنها ليست من باب نصب الفاعل ورفع المفعول؛ وذلك لإمكان حملها على الأصل: رفع الفاعل ونصب المفعول، ومن أبرز أمثلتهم قوله تعالى: (فتلقى آدم من ربه كلمات) حيث قرأ ابن كثير: (فتلقى آدم من ربه كلمات) بنصب (آدم) ورفع (كلمات) فظن بعضهم أن ذلك من نصب الفاعل ورفع المفعول به، والحق خلاف ذلك، لأن (آدم) في قراءة الرفع هو الفاعل، وفي قراءة النصب مفعول به لا فاعل منصوب ويكون الفاعل هو الكلمات، وجاز كون الفاعل تارة (آدم) وتارة (الكلمات) لجواز كون (آدم) هو المتلقي وجواز كون الكلمات هي المتلقية أيضاً؛ لأن الفعل تلقى من أفعال المشاركة فصح إسناده إلى كل منهما.
- ٨ - لم أجد - من خلال البحث والإطلاع على كتب النحو والقراءات والتفاسير - من قال أو استخدم عبارة: فاعل منصوب أو مفعول مرفوع ألبتة، وهذا يؤكد شذوذ رأي ابن الطراوة.
- ٩ - تبين أن قياس تلك الآيات التي ورد فيها الرفع والنصب على قول العرب: (خرق الثوب المسمار) و (كسر الزجاج الحجر) قياس فاسد لا يصح، وذلك أن قول العرب هذا يتعين في (الثوب) أن يكون مفعولاً به وإن كان مرفوعاً، ويتعين في (المسمار) أن يكون فاعلاً وإن كان منصوباً، وكذلك يقال في: (كسر الزجاج الحجر) أمّا الآيات الكريمة فإنها وإن ورد فيها الوجهان إلا أن المرفوع فيها هو الفاعل والمنصوب هو المفعول كما هو الأصل، فظهر الفرق بينهما.

فهرس المصادر والمراجع

١. القرآن الكريم
٢. ابن أبي الربيع (١٤٠٧هـ). البسيط في شرح جمل الزجاجي، تحقيق: د: عياد بن عيد الشتي، بيروت: دار الغرب الإسلامي، الطبعة الأولى.
٣. ابن الحاجب، أبو عمرو عثمان بن عمر (١٩٨٢م). الإيضاح في شرح المفصل، تحقيق: د: موسى العلي، بغداد، مطبعة العاني.
٤. ابن خالويه، أبو عبدالله الحسين بن أحمد (١٤١٣هـ). إعراب القراءات السبع وعللها: ، تحقيق: د: عبد الرحمن بن سليمان العثيمين، القاهرة: مكتبة الخانجي، الطبعة الأولى.
٥. ابن خالويه، الحسين بن أحمد (١٤٢٠هـ) الحجة في القراءات السبع، تحقيق: أحمد مزيد المزيدي، بيروت، لبنان، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى.
٦. ابن الشجري، هبة الله بن علي بن محمد بن حمزة العلوي (١٤١٣هـ). أمالي ابن الشجري، تحقيق: د: محمود الطناحي، القاهرة: مكتبة الخانجي.
٧. ابن عصفور، أبو الحسن علي (١٤١٩هـ). شرح جمل الزجاجي، تحقيق: د: صاحب أبو جناح، بيروت، طبعة المكتبة الفيصلية.
٨. ابن عقيل، عبدالله بن عبدالرحمن (١٤١٥هـ). شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، بيروت: المكتبة العصرية.
٩. ابن مالك، محمد بن عبدالله (١٤١٠هـ). شرح التسهيل، تحقيق: د: عبد الرحمن السيد، د: محمد بدوي المختون، هجر للطباعة والنشر، الطبعة الأولى.
١٠. ابن هشام، جمال الدين (١٩٧٩م). مغنى اللبيب عن كتب الأعراب، تحقيق: مازن المبارك ومحمد علي حمد الله دار الفكر، تحقيق: د: مازن المبارك ومحمد علي حمد الله، بيروت: دار الفكر، الطبعة الخامسة.
١١. ابن يعيش، موفق الدين أبوالبقاء (١٤٢٢هـ). شرح المفصل، تحقيق: إميل بديع يعقوب، بيروت: عالم الكتب.
١٢. أبو حيان، محمد بن يوسف بن علي بن يوسف (١٤١٨هـ). ارتشاف الضرب في لسان العرب، تحقيق: د: رجب عثمان محمد، مراجعة: د: رمضان عبد التواب، مطبعة المدني، الطبعة الأولى.

١٣. أبو حيان، محمد بن يوسف بن علي بن يوسف (١٤١٣هـ). البحر الخيط، تحقيق وتعليق: عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض، بيروت: دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى.
١٤. الأزهري، خالد بن عبدالله (١٤٢١هـ). التصريح بمضمون التوضيح، بهامشه حاشية يس الحمصي، بيروت: دار الفكر.
١٥. الإستراباذي، رضي الدين (١٩٩٦م). شرح الرضى على الكافية، تصحيح وتعليق: يوسف حسن عمر، بنغازي: جامعة قارونس.
١٦. إمام مالك، بن أنس (د.ت). الموطأ، تعليق: محمد فؤاد عبد الباقي، القاهرة: دار إحياء الكتب العربية.
١٧. البناء، أحمد بن محمد عبدالغني (١٤٠٧هـ). إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشر، تحقيق: د: شعبان محمد إسماعيل، بيروت: عالم الكتب، الطبعة الأولى.
١٨. الجوزي، أبو الفرج (١٣٨٤هـ). زاد المسير في علم التفسير، دمشق: المكتب الإسلامي، الطبعة الأولى.
١٩. الحريري، أبو القاسم بن علي بن محمد (د.ت). شرح ملحمة الإعراب، تحقيق: أحمد محمد قاسم، بيروت، دار التراث.
٢٠. الخضري، محمد (١٣٥٩هـ). حاشية الخضري على شرح ابن عقيل لألفية ابن مالك، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، الطبعة الأخيرة.
٢١. الرازي، أبو عبدالله محمد بن أحمد بن عمر (١٤٢٧هـ). التفسير الكبير، بيروت: دار إحياء التراث العربي، ط٣.
٢٢. الزجاج، أبو إسحاق (١٤٠٨هـ). معاني القرآن وإعرابه، تحقيق: د: عبد الجليل عبده شلبي، بيروت: عالم الكتب، الطبعة الأولى.
٢٣. السمين الحلبي، أحمد بن يوسف (١٤٠٦هـ). الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، تحقيق: د: أحمد محمد الخراط، دمشق: دار القلم، الطبعة الأولى.
٢٤. سيبويه، عمرو بن عثمان أبوبشر (١٤٠٨هـ). الكتاب، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، بيروت: دار الكتب العلمية، الطبعة الثالثة.
٢٥. السيوطي، جلال الدين (١٤١٨هـ). همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، تحقيق: أحمد شمس الدين، بيروت: دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى.

٢٦. الصبان، أبوالعرفان محمد بن علي (١٤١٧ هـ). حاشية الصبان على شرح الأشموني على ألفية ابن مالك، بيروت: دار الفكر.
٢٧. عبدالرحمن، أبو القاسم (١٤١٢ هـ). نتائج الفكر في النحو، تحقيق: د: محمد إبراهيم البناء، الرياض: دار الرياض.
٢٨. الفراء، أبو زكرياء بن زياد (د.ت) معاني القرآن، تحقيق الدكتور عبد الفتاح إسماعيل شليبي، القاهرة: دار السرور.
٢٩. القرطبي، أبو عبدالله محمد بن أحمد الأنصاري (١٤٢٧ هـ). الجامع لأحكام القرآن، تحقيق: عبد الرزاق المهدي، بيروت: دار الكتاب العربي.
٣٠. المبرد، أبو العباس (د.ت) المقتضب، تحقيق: د: محمد عبد الخالق عزيمة، بيروت: عالم الكتب.
٣١. مكي، ابن أبي طالب (د.ت) الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها، تحقيق: د: محي الدين رمضان، دمشق: مطبوعات مجمع اللغة العربية.

رغبة الشباب في دروس أئمة المساجد (دراسة ميدانية في مدينة بدخشان)

Young people's desire for the lessons of mosque imams (a field study in Badakhshan)

صنعت الله جويًا

١. الأستاذ المساعد في قسم الدراسات الإسلامية بكلية الشريعة والقانون / جامعة بدخشان

sunatullajuya@gmail.com

تاريخ استلام المقالة: ٢٠٢٠/٠٢/٢٠ | DOI:10.156172/IAJCR2021v2n2r4 | تاريخ قبول المقالة: ٢٠٢١/٠٥/٣٠

المُلخَصُ

للمساجد فضل كبير وقد ذكرت مكانة المسجد في أحاديث كثيرة وقد حثَّ الرسول صلى الله عليه وسلم المسلمين ببناء المساجد والحضور فيها. (المسجد والدعوة) والمسجد مركز دعوة ومنبر توجيه، فكم نُور قلوبنا وعمر أفتدة وأزال عنها أوضار الجاهلية وغبش المعاصي وانتزع منها جذور الزيف والضلال، وجعل منها بحول الله تعالى وقوته أجيالاً مؤمنة تقيّة نقيّة، مجاهدة صامدة، قانتة مطيعة، عمرت الأرض بالطاعة والخير، ونشرت الإسلام في آفاق واسعة ونواحٍ عديدة من المعمورة فكانت قرآناً يمشي على الأرض ينير للناس مناهج الحق ويهديهم سبل الرشاد، وسيؤفقا مصلته في رقاب المتحجرين المتكبرين النافرين عن الحق، المصيرين على الكفر والطغيان. والكتاتيب في المساجد حلقات لتعليم القرآن وتحفيظه وفهم لمكنوناته والغوص وراء خفاياه، واستنباط لحكمه وأحكامه ومعانيه وبيانه، وانتفاع بعبره ومواعظه. في عصر اليوم نرى قليلاً من الشباب يحضرون دورس أئمة المساجد، ونرى أن عدد المشاركين من الشباب في حلقات المساجد قليل جداً، هذا أمر خطير، لذا لا بد من التبيّن والتحقّق لماذا جيل اليوم ليست لديه رغبة في دورس المساجد بالنسبة للشباب الذين عاشوا قبل ثلاثين أو أربعين سنة، هناك علل وأسباب شتى. وقد صارت مثل الموانع الكبيرة والعريضة أمام الشباب، هذه العوائق تمنع شبابنا من الاشتراك في دورس المساجد وفوائده في حياتهم. منها الجهل بأصول الدعوة، الإفراط والعلو في الموعظة والتكفير والتفسيق، عدم الإهتمام بأمور غير، الجوال، الفيسبوك و الإنترنت... وقد ذكرت الموانع بالتفصيل. الكلمات المفتاحية: دورس المساجد، الكتائب الأهلية، رغبة الشباب، عاصمة بدخشان.

المقدمة

الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، أحمده حمد الشاكرين، وبعد: تعد المساجد مركز تعليم وتدريب لجميع الفنون وشتى العلوم، مامن علم تحتاجه الأمة المسلمة إلا وللمسجد فضل في تطوره ونشره ورفع مستواه وحث الناس على الإقتباس منه، والإصطياد من خرائده سواء كان علميا أو نظريا علوم ديننا أو آخرة. فالمسجد ركن ركين للعلم ومعين قوى لا ينضب، ومرتاد لكل رائد للعلم أريب، منهل ينهل منه أفراد المجتمع ما يروى نهمهم، ويشبع رغباتهم، ويعطيهم قوة علمية وشحنة إيمانية تدفع عنهم الشكوك والأوهام، وتحميهم من سموم الأعداء ونفثاتهم المحمومة المسعورة التي يحاولون بها الدس والتضليل، وذر الرماد في العيون السليمة لتنعكس مرئياتها ومفاهيمها، وتعشو أبصارها فتبليبل أفكارها، على الحقيقة في المسجد غداؤك الروحي وزادك الإيماني.

قال الرسول صلى الله عليه وسلم في فضل المسجد: «أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها» (النيشابوري، د.ت: ١ / ٤٦٤).

وفيه أيضا في حديث: «سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله فقال: ورجل قلبه معلق بالمساجد» (بخاري، ١٤٢٢هـ: ٢ / ١١٦).

قال النووي: معناه شديد الحب لها والملازمة للجماعة فيها (الزركشي، ١٩٩٦م: ٣٩).

(المسجد والدعوة) والمسجد مركز دعوة ومنبر توجيهه، فكم نور قلوبا وعمر أفئدة وأزال عنها أوزار الجاهلية وغبش المعاصي وإنترع منها جذور الزيغ والضلال، وجعل منها بحول الله تعالى وقوته أجيالا مؤمنة تقية نقية، مجاهدة صامدة، قاتنة مطبعة، عمرت الأرض بالطاعة والخير، ونشرت الإسلام في آفاق واسعة ونواح عديدة من المعمورة فكانت قرآنا يمشي على الأرض ينير للناس مناهج الحق ويهديهم سبل الرشاد، وسيوفا مصلثة في رقاب المتجبرين المتكبرين النافرين عن الحق، المصيرين على الكفر والطغيان.

(الحلقات القرآنية) والمساجد حلقات لتعليم القرآن وتحفيظه وفهم لمكوناته وغوص وراء خفاياه، واستنباط حكمه وأحكامه ومعانيه وبيانه، وانتفاع بعبره ومواعظه، فقد تلاه الصحابة وحفظوه أو بعضه، قرأوا القرآن مدارس وفهما واستنباطا في بيوت الله وعلى أصدعدها، أمور عظيمة مرغب فيها تتغشاها الرحمة، وتخيم عليها السكينة وتحفها الملائكة الكرام، يقول الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة،

وغشيتهم الرحمة، وحفتهم الملائكة، وذكرهم الله فيمن عنده، ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه» (النيشابوري، د.ت: ٢٠٥٧/٥).

المسجد والدعوة في المجتمع الإنساني (بمدينة بدخشان)

أئمة المساجد يدرسون العلوم المختلفة مثل التفسير، والحديث، الصرف والنحو؛ دروس التجويد، دروس اللغة العربية في المساجد دائما أئمة المساجد يقدمون الدروس للأطفال الصغار وأيضا يفسرون القرآن بعد بعض الصلوة الخمس في الليل أو النهار، يقدمون خطبة الجمعة والعيد، حلقات دروس المساجد موجودة في هذه العاصمة، المشكلة التي نحسها في هذه السنوات قلة رغبة الشباب بدروس أئمة المساجد.

قلة رغبة الشباب في دروس المساجد في مدينة بدخشان

في عصر اليوم نرى أن قليلا من الشباب يحضرون في دروس أئمة المساجد، نرى أن عدد المشاركين من الشباب في حلقات المساجد قليل جدا، نرى أكثر الشباب في يوم الجمعة يأتون متأخرين حينما ينتهي الإمام من الخطبة، لا يهتمون بخطبة الإمام وليست لديهم رغبة بالموضوعات التي يقدمها أئمة المساجد، بعضهم يحضر في وقت الصلاة حينما يقضى الإمام الصلاة يخرج من المسجد مسرعا ولا يقف في المسجد ولا يشارك في دروس، هذا أمر خطير لا بد من التبيين والتحقيق، ما هو السبب الذي يفعل أن الشباب اليوم لا يبالي بدروس أئمة المساجد بالنسبة للشباب الذين عاشوا قبل ثلاثين أو أربعين سنة، هناك علل وأسباب موجودة وقد صارت مثل الموانع الكبيرة والعريضة أمام الشباب، هذه الموانع تمنع شبابنا من الاشتراك والاستفادة من هذه الدروس وأن يقتطفوا ثمارها في حياتهم.

العوائق التي وقعت أمام الشباب في طريق الدعوة:

الجهل بأصول الدعوة

أصول الدعوة شيء هام في الشريعة الإسلامية نرى في نصوص الدين أن جميع الأديان السماوية قد أكدت على هذا الأمر وقد قال الله تعالى في القرآن المجيد ﴿ادْهَبَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ، فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ﴾ (طه ٤٤) في هذه الآية أمر الله موسى عليه السلام باللين أمام الذي قال أنا ربكم الأعلى، أكثر أئمة المساجد في بلدنا لا يعرفون طرق الدعوة يخاطبون الشباب بكلمات شديدة عنيفة يخوفونهم ولا يبشرونهم، ولا يعرفون أصول الدعوة هذا الأمر صار سببا لفرار الشباب من المسجد. وقد تكلم معي في الجامع عدد كبير من الشباب و قالوا نحن نعمل بأعمال تقربنا إلى النار نحن لسنا من أهل الجنة، لأننا نستفيد من التلفاز ونشاهد أحنانا أفلاما، قلت لهم من الذي قال لكم أنتم من أهل النار؟ وقد قنطوا من رحمة الله،

حينما سألت عن سبب قنوطهم، قالوا سمعنا موعظة بعض أئمة المساجد، وخفنا و قلنا في أنفسنا نحن لسنا بمسلمين، قرأت لهم الآية ﴿قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ (الزمر ٥٣) وقال علي بن أبي طالب: ما في القرآن آية أوسع من هذه الآية: "قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله" وقال عبد الله بن عمر: وهذه أرجى آية في القرآن فرد عليهم ابن عباس وقال أرجى آية في القرآن قول تعالى: ﴿وَإِن رَّيَكَ لَدُوًّا مَغْفِرَةً لِّلنَّاسِ عَلَىٰ ظَلْمِهِمْ﴾ (الرعد: ٦)، (القرطبي، ١٩٩٦٤م: ١٥ / ٢٦٩).

وقرأت لهم حديث الرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي روي: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: «إِنَّ رَحْمَتِي سَبَقَتْ غَضَبِي» (النيسابوري، د.ت: ٤ / ٢١٠٨).

وقد سألتني أحد الصحفيين الذين يعملون في إذاعة النساء (بانوان) في مدينة بدخشان، كم مرة ذكرت كلمة الغضب والعقاب وصفة الرحمة في القرآن الكريم؟ من المعلوم أن صفات رحمة الله جاءت في القرآن الكريم أكثر من كلمة الغضب والعقاب، ثم قال لي لماذا أئمة المساجد لا يتكلمون حول صفة الرحمة و دائما يخفوننا من عقاب الله، و لا يقولون من رحمته شيئا. في الحقيقة بعض الأئمة ينفر الشباب من المسجد. هم منفرون ليسوا بالمبشرين، قال الرسول صلى الله عليه وسلم عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا، وَبَشِّرُوا، وَلَا تُنْفِرُوا» (بخاري، ١٤٢٢هـ: ١ / ٤٥).

على الداعي أن يكون ناصحا أميناً مبشراً ونذيراً، بعض أئمة مساجدنا هم منذرين فقط، هذا أمر خطأ لا يليق بشأنهم. على أن نحن نسمع من الناس في المساجد مثل هذه الكلمات دائما من لسان أئمة مساجدنا، و قد صارت دعوتهم سببا لقنوط الشباب الذين معنا في المسجد ولدي هؤلاء الشباب فكرة جميلة، يعتقدون بوحداية الله تعالى. هذا ليس طريق الدعوة و الإصلاح، وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا سَمِعْتَ الرَّجُلَ يَقُولُ: هَلَكَ النَّاسُ. فَهُوَ أَهْلَكُهُمْ» (ابن مالك، ٢٠٠٤: ٥ / ١٤٣٣).

الجهل بأمور الدين

لا بد أن يكون الداعي عالما بما يقول و أن يكون ذا بصيرة في أمور الدعوة، قال الله تعالى (قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ (يوسف: ١٠٨). يَدْعُو إِلَى اللَّهِ بِمَا عَلَىٰ بَصِيرَةٍ مِنْ ذَلِكَ، وَيَقِينُ وَيُزْهَانُ، هُوَ وَكُلُّ مَنْ اتَّبَعَهُ، يَدْعُو إِلَىٰ مَا دَعَا إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ وَيَقِينُ وَيُزْهَانُ شَرْعِيًّا وَعَقْلِيًّا. (ابن كثير، ١٩٩٦م: ٤ / ٢٤٨).

أما إذا كان الداعي جاهلا لا يعرف بأمر الدين ليست عنده بصيرة، جهل الداعي أمر خطير جدا يمكن أن يرى الصواب خطأ، ويدعو الناس إلى شيء ليس له اصل في الدين أو من أمور البدعة و المنكرات، ضرر الداعي الجاهل بأمر الدين أكبر من ضرر ترك الدعوة. من أجل هذا أمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يعلن للناس ﴿قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعِيَ...﴾ (يوسف: ١٠٨). مع الأسف الشديد أن بعض أئمة مساجدنا جهلوا على ما تعلموا في الجامعة و ليست لديهم بصيرة بأمر الدعوة، هذا الأمر صار سببا لقلعة رغبة الشباب بدروس المساجد.

الافراط والعلو في الموعظة (التكفير والتفسيق)

هذا أيضا أمر خطير جدا، على الداعي أن يتجنب من هذه الأمور، لقد أمر الله رسوله أن يدعو الناس بالموعظة الحسنة و الجدال الأحسن قال الله تعالى ﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ﴾ (النحل: ١٢٥) وأيضا يقول تعالى ﴿أَمَّا رَسُولُهُ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَدْعُو الْخَلْقَ إِلَى اللَّهِ﴾ (الحكمة لا يكتمل إلا بالعلم والمعرفة. وروي عن ابن جرير: ﴿وَهُوَ مَا أَنْزَلَهُ عَلَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ﴾ (القرطبي، ١٩٩٦٤م: ١٧ / ٢٨١).

أَيُّ: بِمَا فِيهِ مِنَ الرُّوَاغِرِ وَالْوَقَائِعِ بِالنَّاسِ ذَكَرَهُمْ بِهَا، لِيَحْذَرُوا بِأَسَ اللَّهِ تَعَالَى. وَقَوْلُهُ: ﴿وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ أَيُّ: مِنْ احتاج منهم إلى مناظرة و جدال ، فليكن بالوجه الأحسن برفق و لين و حسن خطاب، كَمَا قَالَ: ﴿وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ﴾ [العنكبوت ٤٦] فَأَمَرَهُ تَعَالَى بِلِينِ الْجَانِبِ، كَمَا أَمَرَ مُوسَى وَهَارُونَ، عَلَيْهِمَا السَّلَامُ، حِينَ بَعَثَهُمَا إِلَى فِرْعَوْنَ فَقَالَ: ﴿فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيْسَ لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى﴾ [طه: ٤٤] (ابن كثير، ١٩٩٩م: ٤ / ٢٨١).

التكفير والتفسيق كلمتان تنفران المدعو من الداعي حينما يسمع المدعو مثل هذه الكلمات من قبل الداعي، هو يفكر في نفسه أن هذا الداعي عدو له يحقره، و أحيانا يقوم المدعو يدافع عن نفسه، أكثر الأئمة لا يراعون هذه الأمور في دعوتهم، وقد سمعت من الطلاب الذين معنا في الجامعة يقولون أن بعض أئمة المساجد أعداء للشباب، و ادى هذا الأمر إلى فرار أكثر الشباب من دروس المساجد.

فتنة التكفير والتفسيق: عدد من العلماء يكفرون و يفسقون الناس، لقد سمعنا من بعض الأئمة يقول: والذي يعمل في البنوك الربوية فهو كافر، والذي يشترك في مثل هذه الحفلات فهو كافر، و الذي يعمل في الحكومة فهو كافر، والذي يترك هذا العمل فهو كافر و آيس من رحمة الله، والذي لم يعمل بهذا الحديث فهو كافر،

البنيت التي لاترعى الحجاب فهي كافرة، والذي يخرج من المذهب (المذهب الفقهي مثل الأحناف) في المسائل الفرعية فهو كافر عليه الحد. هذه الآراء و النظريات في الحقيقة يخرج الناس من الإسلام، و يصحح آراء العلمانيين. وقد قال الرسول صلى الله عليه و سلم " وَمَنْ دَعَا رَجُلًا بِالْكَفْرِ، أَوْ قَالَ: عَدُوُّ اللَّهِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ إِلَّا حَارَ عَلَيْهِ " (النيسابوري، د.ت: ١ / ٧٩).

فكل المعاصي - وبخاصة ما فشا في هذا الزمان من استحلال عملي للربا والزنى وشرب الخمر وغيرها - هي من الكفر العملي فلا يجوز أن نكفر العصاة المتلبسين بشيء من المعاصي لمجرد ارتكابهم لها واستحلالهم إياها عمليا إلا إذا ظهر - يقينا - لنا منهم - يقينا - ما يكشف لنا عما في قرارة نفوسهم أنهم لا يجرمون ما حرم الله ورسوله اعتقادا فإذا عرفنا أنهم وقعوا في هذه المخالفة القلبية حكمنا حينئذ بأنهم كفروا كفرودة. أما إذا لم نعلم ذلك فلا سبيل لنا إلى الحكم بكفرهم لأننا نخشى أن نقع تحت وعيد قوله عليه الصلاة و السلام : إذا قال الرجل لأخيه: يا كافر فقد باء بها أحدهما (ألباني، د.ت: ١٠).

عدم الإهتمام بالموضوعات المهمة:

بعض الأئمة في أكثر الأوقات يتكلمون في فضائل الصلاة والصوم والصف الأول دائما... هناك موضوعات أخرى هي هامة جدا، يحتاج شباب اليوم أن يكون لديهم خبرة بها، وقد يواجه الشباب أسئلة خطيرة في المجتمع ولا يجدون الأجوبة الصحيحة لهذه الأسئلة التي طرحت من قبل العلمانيين. هنا في مدينتنا (بدخشان) علمانيون لديهم الحلقات الدراسية يدعون الشباب ليشتركوا في دروسهم، ويدرسونهم ويتكلمون عن المسائل التي تلقي الشكوك بالنسبة للآيات القرآنية والأحاديث النبوية، يلقون أسئلة خطيرة بالنسبة الأحاديث النبوية ويردون بعض الأحاديث، الشباب الذين يجلسون في هذه الحلقات حينما يسمعون هذه الأسئلة يرجعون إلى أئمة المساجد فلا يجدون الأجوبة الصحيحة المقنعة لهذه الأسئلة، إذا هؤلاء الشباب يفكرون أن هؤلاء الأئمة لا يعلمون شيئا فيتركونهم. و يذهبون خلف هؤلاء العلمانيين، بعد ذلك يتركون المسجد وبعض هؤلاء الشباب يقتدون هؤلاء الملاحدة.

على الأئمة أن يتوجهوا إلى هذه الأمور وأن يستجيبوا على هذه الأسئلة ببصيرة التي يزيل الشكوك والشبهات الواردة في أذهان الشباب.

كثرة العمل والمشغل

بعض الشباب لديه عمل كثير ويخرج مبكرا من بيته ويعمل خارج البيت، ليس عنده وقت للحضور في مثل هذه الحلقات، لا يحضر الجماعة ولا يأتي إلى المسجد إلا قليلا، ولا يجلس مع أئمة المساجد، هذا أيضا أمر خطير جدا، عدم الإهتمام بأمور الدين وترك الآخرة يكون سببا لغفلة الإنسان.

الجوال، الفيسبوك والإنترنت

ومن أسباب اللهو الجوال والفيسبوك والإنترنت، عدد كثير من الشباب قد أفرطوا في هذا الأمر، دائما يكونون مع الهاتف أو الفيسبوك والإنترنت، وقد بالغوا في هذا الأمر وصار الجوال قرين سوء لهم ولا يحضرون المساجد، ولا يشتركون في دروس أئمة المساجد، هذا خطر عظيم وأمر قبيح. الهاتف أو الفيسبوك والإنترنت من الوسائل الحديثة على الشباب المسلم أن يستفيد من هذه الوسائل للدين ولخدمة الوطن، الهاتف أو الفيسبوك والإنترنت في ذاته ليس شيء، المشكل في استخدام هذه الوسائل، والذي يستفيد منها للدعوة ولرد عقايد الإلحاد فهو مجاهد يجاهد في سبيل الله، فعلينا أن نسفيد منها بطريقة شرعية ولا نضيع وقتنا بها.

تقابل برنامج الإذاعة مع المسجد

مع الأسف الشديد هناك التلفاز وساير الوسائل الإعلام وللأسف ليست لديهم برنامج العلمي، دائما لديهم برنامج سيئة التي لا يليق بالشباب المسلم أن يستمع إلى هذه الإذاعات، من ناحية أخرى في وقت الصلوات لديها إذاعات السيئة مثل الأفلام و... يمنعون الناس من المسجد والصلاة، أيها الشباب وقد جاهد أصحاب الكهف مع الكفار وبرنامجهم الكفري، هاجروا في سبيل الله، ولجؤوا إلى كهف، ولم يرضوا بالكفر والإلحاد، أصحاب الكهف قدوة لكل شباب المسلمين، عليكم أيها الشباب أن تقتدوا بهم، لاتضيعوا أوقاتكم الثمينة، وعلى المربين والوالدين أن يساعدوا ويرشدوا أبنائهم و أن لا يتركوهم ليهلكوا.

وجود الاختلاف في المسجد

الاختلاف السياسي والمذهبي لأعضاء المنظمات موجودين في بعض المساجد يشاجرون بينهم في الموضوعات السياسية و أحيانا يختصمون في هذه المسائل وبعض الشباب يكرهون هذه المسائل، بعض الشباب ليس لديهم إهتمام بهذه الموضوعات عندما يرون ويسمعون هذه الموضوعات في داخل المسجد يتكون المسجد ويفرّون ولا يأتون إليه، الإختلاف في الأمور الفقهية بين العلماء أيضا موجود في مدينتنا، يشاجرون و يتخاصمون في الموضوعات المختلفة، مثل عدد ركعات الترويح، و رفع اليدين في الصلاة... صارت هذه الأمور سببا لقلّة علاقة الشباب لدوس المساجد.

عدم وجود التنوع في برنامج دروس المساجد

البرنامج التربوي للشباب شيء هام جدا، على الأئمة أن يكون لديهم برنامج للدروس، وأن تكون دروسهم متنوعة، أن يقدموا الدروس في المسائل الضرورية، عدم التنوع يكون سببا للملل و عدم الحضور الناس، التحضير أيضا مهم جدا، أكثر الأئمة حينما يقدمون الدرس للناس يقرأون من الكتاب ما عندهم تحضير لا يعلمون ما يقولون، دائما يدرسون من كتاب واحد او يتكلمون في موضوع خاص، و قد سمعت من بعض الشباب يقولون إمام هذا المسجد يخطب في موضوع الصلاة و الصوم و الصدقة فقط، و ما سمعنا من فمه شيئا في موضوعات أخرى. لن يكون المسجد قادرا على ذلك إلا إذا هيا الله له إماما توفرت له المقومات العلمية المطلوبة لكل من يشغل هذا المنصب العظيم ويؤدي مهام هذه الوظيفة الجليلة وأهم هذه المقومات هي:

- ١ - إخلاص العمل لله تعالى حتى يكون مؤيدا منصورا مقبولا ومحبوبا عند الله وعند الناس.
- ٢ - الابتعاد عن الريا والمباهات، فإن الأمور بمقاصدها والأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ومن تزين بما ليس فيه شانه الله.
- ٣ - أن يكون حافظا لكتاب الله أو يحفظ قدرا كبيرا من القرآن الكريم، قادرا على تفسير الآيات القرآن الكريم.
- ٤ - أن يحفظ عددا من الأحاديث النبوية، من رياض الصالحين أو الأربعين النووية أو من بلوغ المرام أو غيرها من كتب الحديث المعتمدة.
- ٥ - أن يعرف الفقه في الدين عقيدة و شريعة و بالأخص فقه العبادات و أهم ذلك ما يتعلق بالطهارة، و الصلاة، و الصيام، و كذلك فقه المعاملات ليعرف ضوابط الكسب والإنفاق، ويحذّر الناس من الغش والتدليس وأخذ أموال الناس بالباطل، ويحذّرهم كذلك من الإسراف والتبذير والبخل والتقتير، حتى تكون تصرفاتهم المالية في ضوء الكتاب والسنة.
- ٦ - أن يجيد اللغة العربية حتى يعرف معاني ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم.
- ٧ - أن يقرأ السيرة النبوية والشمائل الحمديّة وسير السلف الصالح ففيها قدوة صالحة، وأسوة حسنة وثروة علمية نافعة، وثقافة إسلامية عالية.
- ٨ - أن يعرف الفرق الإسلامية وعقائدها، والاتجاهات الفكرية ومقاصدها، والمذاهب الهدامة وأهدافها، حتى يتمكن من مناقشتها في ضوء كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما كتبه علماء المسلمين المحققون وينقد زيفها ويحذر من باطلها.

٩ - أن يتعرف على مشكلات العالم الإسلامي، وأحوال الأقليات الإسلامية المضطهدة وكيف السبيل لحل هذه المشكلات، ونصرة هذه الأقليات وما المخرج المنقذ من المآزق التي وقع فيها المسلمون بسبب ضعف الإيمان وقلة الوازع الديني، وبعدهم عن منهج الله السوي المستقيم.

١٠ - أن يتعرف على وسائل الإعلام المختلفة، ويعرف اجابياتها وسلبياتها، وما أصيب به المسلمون بسبب هذا الانفتاح الجديد، وتبادل الثقافات المختلفة والغزو الفكري المكثف، وأخطار البث المباشر عن طريق الإعلام الوافد الذي يستهدف العقيدة والأخلاق والقيم. (سعود، د.ت: ١٢).

الجهل بفضيلة المسجد ومكانته

للمسجد فضل كبير في المجتمع الإسلامي ، وإن للمسجد أثرا عظيما في هذا الدين؛ إذ هو منارة هدى يتصل العبد فيه بربه، ويتقوى إيمانه، و يجتمع بإخوانه ليتعاون الجميع على نشر الفضيلة و محاربة الرذيلة، مع الأسف الشديد أكثر الشباب لا يعرفون منزلة المسجد هي الرابطة القوية التي توثق الصلة بين فئات المجتمع الإسلامي وتحقق التعارف والتآلف بين عموم المسلمين، وفيه وبه تقوى الأخوة الدينية ويتماسك بناء العمل الإسلامي و هو أنسب مكان لنشر الدعوة الإسلامية و تعليم الناس أمور دينهم.

وقد نوه الله تعالى بالمسجد ورفع قدره وعظم شأنه واختاره بيتا وأضافه إلى نفسه واعتبره أحب البقاع لديه. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا (الجن: ١٨).

ولذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب المسجد ويعظمه ويقضي جل وقته فيه إماما ومعلما وقاضيا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا.

فكان المسجد في زمنه هو المعهد والجامعة ومركز القيادة، وكذلك كان خلفاؤه وسلف هذه الأمة يعظمون المسجد حتى صار منطلق أعمالهم العلمية والعملية.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة، وغشيتهم الرحمة، وحفتهم الملائكة، وذكرهم الله فيمن عنده، ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه» (النيسابوري، د.ت: ٤ / ٢٠٥٧).

ويعتبر إمام المسجد وخطيبه عماد المسجد ونبراسه وقوته، به يؤدي المسجد وظائفه الدينية والاجتماعية، فإذا كان خطيب المسجد عالما عاملا قوي الشخصية، نافذ البصيرة، سديد الرأي، رفيقا حلما ثبنا، ثقة عارفا بعبادات الناس و أحوالهم، كان تأثيره في جماعة المسجد وأهل الحى قويا مفيدا يعلمهم و يرشدهم و يقودهم إلى الخير و الفضيلة (سعود، د.ت: ٣٠).

السلوك السيء مع الشباب

على الداعي أن يكرم المدعو، و يخاطبه باللين والرفق، أن يكون ذا خلق حسن لقد وصف الله نبيه، بهذه الصفة ﴿فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ﴾ (آل عمران: ١٥٩).

لو كان الداعي سيء الكلام قاسي القلب عليهم لأنفضوا عنك و تركوك، ولكن الله جمعهم عليك، ولأن جانبك لهم تأليفا لقلوبهم، كما قال عبدالله بن عمر: إنه رأى صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكتب المقدمة أنه ليس بفظ، ولا غليظ، ولا سحاب في الاسواق، ولا يجزى بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح (ابن كثير، ١٩٩٩م: ٣ / ١٤٨).

مع الأسف الشديد العنف موجود في مساجدنا، بعض الأئمة يقول لاجوز الصلاة حاسرا، ويشتم الشباب الذين جاءو إلى المسجد حاسرا، ويلزمون لبس القلنسوة أو العمامة وجعلوهم من أركان الصلاة بزعمهم، هذه التوجيهات مضرّة للدعوة.

الأصدقاء و القرناء

الإجتماع له أثر كبير على الأجيال، المجلس الصالح يكون سببا لصلاح الإنسان، وجليس السوء يؤثر على جلسيه، نرى بعض الشباب في المجتمع حين يجلسون مع قرناء السوء يتأثرن من أخلاقهم و عاداتهم، مع الأسف الشديد في المجتمع الأفغانى يزداد عدد الشباب الذين يشربون الخمر ويقامرون ومدمني المخدرات؛ السبب الوحيد الذي يكون لسقوط الشباب في هذه المهلكة قرناء السوء الذين يجلسون معهم، يتجولون معهم، يأخذون منهم العقيدة و الأخلاق و العمل، تارك الصلاة له أثر على جلسيه، وقد أكد الرسول صلى الله عليه وسلم على هذا الموضوع.

عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ مَثَلُ الْأُتْرُجَةِ رِيحُهَا طَيِّبٌ، وَطَعْمُهَا طَيِّبٌ، وَمَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ التَّمْرَةِ طَعْمُهَا طَيِّبٌ، وَلَا رِيحَ لَهَا، وَمَثَلُ الْفَاجِرِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الرَّجْحَانَةِ، رِيحُهَا طَيِّبٌ، وَطَعْمُهَا مُرٌّ، وَمَثَلُ الْفَاجِرِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الْخُنْظَلَةِ طَعْمُهَا مُرٌّ، وَلَا رِيحَ لَهَا، وَمَثَلُ الْجَلِيسِ الصَّالِحِ كَمَثَلِ صَاحِبِ الْمَسْكِ، إِنْ لَمْ يُصْبِكْ مِنْهُ شَيْءٌ أَصَابَكَ مِنْ رِيحِهِ، وَمَثَلُ جَلِيسِ السُّوءِ كَمَثَلِ صَاحِبِ الْكِبْرِ، إِنْ لَمْ يُصْبِكْ مِنْ سَوَادِهِ أَصَابَكَ مِنْ دُخَانِهِ» (أبوداود، د.ت: ٤ / ٢٥٩).

طول الخطبة والدرس

بعض الأئمة يطيل الدرس، طول الدرس يكون سببا للملل، سمعنا من بعض الشباب يشكون من هذه الناحية، يقولون أئمة مساجدنا ما عندهم زمن معين للدرس، بعض الأئمة لا يهتم بالوقت أحيانا يطيل زمن درسه و لا يراعى حال المخاطبين، وهذا أيضا أمر قبيح و قد وضع الرسول صلى الله عليه وسلم و أمر أئمة الذين يصلون بالناس أن يراعوا حال المصلين فكيف بأمر الدعوة.

عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ قَائِمًا، ثُمَّ يَجْلِسُ، ثُمَّ يَقُومُ، وَيَقْرَأُ آيَاتٍ وَيَذْكُرُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ، وَكَانَتْ خُطْبَتُهُ فَصْدًا وَصَلَاتُهُ فَصْدًا» (النيسائي، ١١٠ / ٣).

عَنْ وَاصِلِ بْنِ حَيَّانٍ، قَالَ: قَالَ أَبُو وَائِلٍ: خَطَبْنَا عَمَّارًا، فَأَوْجَزَ وَأَبْلَغَ، فَلَمَّا نَزَلَ قُلْنَا: يَا أَبَا الْيَقْظَانِ لَقَدْ أَبْلَغْتَ وَأَوْجَزْتَ، فَلَوْ كُنْتَ تَنْفَسْتَ فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِنَّ طُولَ صَلَاةِ الرَّجُلِ، وَقَصْرَ خُطْبَتِهِ، مِثْنَةٌ مِنْ فِيهِ، فَأَطِيلُوا الصَّلَاةَ، وَأَقْصِرُوا الخُطْبَةَ، وَإِنَّ مِنَ الْبَيَانِ سِحْرًا» (النسائي، د.ت: ٥٩٤ / ٢).

و قد غضب الرسول صلى الله عليه وسلم على الذى يطيل بالناس الصلاة.

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: سَمِعْتُ قَيْسًا، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو مَسْعُودٍ، أَنَّ رَجُلًا، قَالَ: وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لَأَتَأَخَّرُ عَنْ صَلَاةِ الْعَدَاةِ مِنْ أَجْلِ فُلَانٍ مِمَّا يُطِيلُ بِنَا، فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَوْعِظَةٍ أَشَدَّ غَضَبًا مِنْهُ يَوْمَئِذٍ، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ مِنْكُمْ مُنْفِرِينَ، فَأَيُّكُمْ مَا صَلَّى بِالنَّاسِ فَلْيَتَحَوَّزْ، فَإِنَّ فِيهِمُ الضَّعِيفَ وَالْكَبِيرَ وَذَا الْحَاجَةِ» (٤: ١ / ١٤٢).

حركة العلمانية، الغزو الفكري

العلمانية: هي حركة اجتماعية تهدف إلى صرف الناس عن الاهتمام بالآخرة إلى الاهتمام بالحياة الدنيا وحدها، لا علاقة لكلمة العلمانية بالعلم، وإنما علاقتها قائمة بالدين على أساس سلمي وهو نفي الدين عن مجالات الحياة: السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والفكرية ... العلمانيون عددهم كبير في هذا العصر، هم يحصرون الدين بأمر قليلة معدودة، العلمانيون يقولون نحن أحرار في أعمال الدنيا، يحضون ويرغبون الشباب للرياضة والحضور في محافل الغناء والرقص وترك دروس المساجد. يقولون إن أئمة المساجد يضيعون أوقاتكم بمقالاتهم، لا تسمعوا ولا تشركون في دروس المساجد، الدين ما إهتم بأمر الدنيا، الدين فقط العبادة في

المسجد، لا صلة للدين بأمور الدنيا، نحن أحرار في أمور السياسة وسائر شؤون الدولة، الشباب الذين يجلسون معهم يتركون الصلاة و لا يهتمون بدروس المساجد.

الحكومة و الدولة

من وظائف الدولة الإهتمام بالصلاة، وقد قال الله تعالى:

﴿الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ﴾ (الحج: ٤١).

مع الأسف الشديد برنامج الدولة بالنسبة للمساجد والدروس فيها ضعيف جدا، ولا تشرف على دروس أئمة المساجد، عدم إهتمام الدولة بأمور المساجد في ذاته خطر في الجامعة، ليس لدى الأئمة المنهج الدراسي الموحد لدروس المساجد، كل إمام لديه منهج يدرس الطلاب في مسجد الذي يصلي فيه بالناس، عدم وجود النظم الدراسي للمساجد، وعدم الإشراف و الإهتمام بشؤون المساجد صار سببا لقلّة علاقة الشباب لدروس المساجد.

نتائج البحث

من خلال البحث وجدنا أن للمسجد مكانة رفيعة في المجتمع الإسلامي في العصر الماضي وفي هذا العصر أيضا، دروس المساجد والحلقات القرآنية لها أثر عظيم في المجتمع الإنساني، وجدنا من خلال البحث أن أكثر الشباب اليوم ما عندهم علاقة لدروس المساجد، لا يشتركون في حلقات دروس المساجد، و لا يهتمون بها، هناك أسباب و علل قد صارت الموانع أما الشباب الذين تركو هذه الدروس.

الأسباب المانعة عن الدرس نوعين: منها الأسباب الداخلية التي موجودة في داخل المسجد مع الشباب وهي:

- ✓ الإفراط والتفريط في الموعظة و التكفير و التفسيق.
- ✓ الجهل بأمور الدين و طرق الدعوة.
- ✓ عدم الإهتمام بأمور هامة.
- ✓ كثرة العمل والشغل.
- ✓ تقابل برنامج الإذاعة مع المسجد.
- ✓ وجود الاختلاف في المناقشة داخل المسجد.
- ✓ عدم وجود التنوع الدروس في المساجد.
- ✓ الجهل بفضيلة المسجد.

✓ السلوك السيء مع الشباب.

✓ أثر الاصدقاء.

✓ زمن الدرس طويل.

أما الأسباب الخارجية، فهي الحركة العلمانية والغزو الفكرى، وضعف إشراف الدولة على أمور المساجد وعدم الإهتمام بها.

فهرس المصادر و المراجع

١. القرآن الكريم
٢. ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر. (١٩٩٩م). تفسير القرآن العظيم، دمشق: دار طيبة للنشر والتوزيع، الطبعة: الثانية.
٣. ابن مالك، مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني. (٢٠٠٤م). الموطأ، ت: محمد مصطفى الأعظمي، أبو ظبي: مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية - الإمارات المتحدة العربية، الطبعة: الأولى.
٤. أبو داود، أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق. (د.ت). سنن أبو داود، ت: محمد محيي الدين عبد الحميد، بيروت: المكتبة العصرية، صيدا.
٥. البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي. (١٤٢٢هـ). صحيح البخاري، ت: محمد زهير بن ناصر الناصر، دمشق: دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي) الطبعة: الأولى.
٦. ألباني، محمد ناصر الدين الألباني. (د.ت). فتنة التكفير [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع] المكتبة الشاملة.
٧. الزركشى، أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الشافعي. (١٩٩٦م). إعلام الساجد بأحكام المساجد، المحقق: أبو الوفا مصطفى المراغي الناشر: المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الطبعة: الرابعة.
٨. سعود، سعود بن محمد البشر. (د.ت). إمام المسجد مقوماته العلمية والخلقية، هذا الكتاب منشور على موقع وزارة الأوقاف السعودية بدون بيانات النشر.

٩. الطبري، محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي. (٢٠٠٠م). جامع البيان في تأويل القرآن، بيروت: مؤسسة الرسالة.
١٠. القرطبي، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي. (١٩٦٤م). الجامع لأحكام القرآن تفسيرا القرطبي، ت: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، القاهرة: دار الكتب المصرية - القاهرة الطبعة الثانية.
١١. النسائي، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني. (١٩٨٦م). سنن النسائي الصغرى (المتوفى: ٣٠٣هـ)، حلب: مكتب المطبوعات الإسلامية - سورية، الطبعة: الثانية.
١٢. النيسابوري، مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري. (د.ت). صحيح المسلم، ت: محمد فؤاد عبد الباقي، بيروت: دار إحياء التراث العربي.

الإضاءات اللغوية في تفسير بعض الألفاظ القرآنية

Linguistic illuminations in the interpretation of some Quranic words

عنایت الرحمن همّت^١، عبد العزيز عابد^٢

١. الأستاذ المساعد في قسم الدراسات الإسلامية بكلية الشريعة والقانون / جامعة نخار

٢. الأستاذ المعيد في قسم الثقافة الإسلامية في كلية التربية والتعليم / جامعة لوكر

1.anayat.hemmat@gmail.com & 2.abdulazizammond2020@gmail.com

تاريخ استلام المقالة: ٢٠٢١/٠١/٠٢ | DOI:10.156172/IAJCR2021v2n2r5 | تاريخ قبول المقالة: ٢٠٢١/٠٥/١٥

المُلخَصُ

إن شرح غريب القرآن وبيان المعاني المطلوبة على دلالة الألفاظ للمعنى واختلاف معانيه المراد، باختلاف الصيغ ودرك معانيه الأصلية، مهم جدا على وضع معناه الأصلي والمراد الذي أراد بها الكاتب. يناقش هذا البحث المعاني الدلالية في القرآن الكريم التي تتمثل في المعاني الصحيحة لآيات القرآن الكريم. وقد جمعنا هذه المعاني من التفاسير المعتمدة وأيضاً ركزنا على المعاني الصحيحة لسياق الآية والجمل القرآنية. لأن الدلالة عنصر فعال فيما يتصل بإماتة الألفاظ، وإليها يعود موت كثير من الألفاظ المشهورة في العربية [أحياناً] وقد قضى الإسلام على كثير من الكلمات الدالة على نظم الجاهلية، كالمزئاع والصرورة والتوافج والحلوان والمكس وغيرها. وهكذا تتخلص اللغة من الألفاظ التي لم تعد كافية للتعبير عن المعنى الذي يناط بها؛ لأنها ضعفت أو بليت. ومن المميزات الجادة لهذا المقال، استعمال كلمة الدلالة على معنى معين، وتفسير معين من الكلام واستعمالها في نفس الوقت للدلالة على عكس هذا المعنى و أشرنا كذلك إلى المعاني المتبادرة لتلك الألفاظ التي ليست صحيحة ونقلناها من التفاسير المعتمدة.

الكلمات المفتاحية: الإضاءات اللغوية، الكلمات القرآنية، شرح غريب القرآن الكريم، تحذير تفسير القرآن بغير علم.

المقدمة

الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى! أما بعد: خلق الله الانس و الجنّ لعبادته وتوحيده. هذا التوحيد الخالص لا يكون إلاّ بالإتيان للرسالة المحمدية الخالدة باعتبارها آخر الرسالات وينزلها نسخت كل الرسالات السابقة ومن خصائصها أنّها بلغة العرب وحبّ تعليم اللغة العربية جزء من هذا الدين، والاشتغال بها لفهم كتاب الله والسنة النبوية من العبادات الشرعية التي يؤجر عليها العبد، وأوسع الدراسات هي دراسة اللغة ومنها دراسة في الأدب ومفردات اللغة التي يبحث عنه كل الدارسين والحاجة إليه لفهم القرآن والسنة المطهرة أمر هامّ.

فقد أنزل الله كتابه المجيد لتدبر آياته والعمل بما فيه، نوراً وهدى للناس، وهذه ثمرة تلاوته، وأكثر ما يستجلب به التدبر معرفة معاني الآيات واستجلاء غريب المفردات، وقد دأب كثير من الناس - بتوفيق الله- على مطالعة كتب التفاسير ليتحقق لهم فهم القرآن وتدبره بالبحث عن تفسير الكلمات الغامضة والمفردات المشكّلة، إلا أنّهم يغفلون عن كلمات يظنون أنّهم يدركون معناها ويعرفون تأويلها وهم بعيدون عن المعنى الصحيح.

لأجل هذا لا بد أن نشير إلى ضرورة الفهم الصحيح لكتاب الله وهذا لا يكون إلا بدراسة اللغة العربية باعتبارها لغة الوحي والعبادة، ولا يستطيع الدارس والباحث أن ينكر مال الأدب من أثر في الفكر الإنساني الفردي والجمعي، وعلم الدلالة تحتل مكانة مرموقة بين جميع علوم العربية واللغوية والأدبية. وقد يسر الله لنا جمع بعض الكلمات من كتابه المجيد التي رأينا أن بعض الناس يفهمها فهماً خاطئاً، وقد أقعدهم ظنهم صواب أنفسهم عن السؤال والبحث عن معناها، فأردنا توضيحها للقارئ الكريم ولتكون منهجاً له يحتذي به في مراجعة معلوماته الواثق منها الظانّ صوابها استناداً إلى الظن، وقد يلحظ القارئ الكريم سهولة بعض الكلمات وبدهيتهما إلا أننا حقيقة لم نضع كلمة هنا -على الأغلب- إلا وعرضناها على بعض الأساتذة للتحري عن مدى الحاجة لإدراجها، وقد تحصّل لنا مجموعة لا بأس بها من الكلمات التي وصلت قريباً إلى خمسين كلمة، وحرصنا على أن لا نتوسع في العرض إذا قصد بهذه المقالة غير المتخصصين على وجه أخص، ولا يزال هناك المزيد إذ الفهم الخاطئ أمر نسبي، وعلى القارئ الحريص على تدبر آيات القرآن أن يعين النظر في الكلمات التي لا يحتملها السياق فليسأل

العلماء وليراجع كتب التفسير ليتجلى له المعنى الصحيح، نسأل الله سبحانه أن يبارك لنا في هذا الجهد وأن ينفع به ويجعله خالصاً لوجهه الكريم إنه ولي ذلك وهو عليه جدير.

الإيضاعات اللغوية في تفسير بعض من الكلمات القرآنية

يتبعان الباحثان في اختيار ألفاظ القرآن الكريم على ترتيب السور القرآنية، بدايتاً من سورة طه إلى سورة الناس وهذا المنهج يتبع على هذا الأسلوب في تفسير الكلمات القرآنية، ثم يجمع الآيات التي ترد فيها اللفظة أو مشتقاتها من مادتها اللغوية. وبعد جمع الآيات والإحاطة بتفسيرها يحاول استنباط دلالات الكلمة من خلال سياق آيات القرآن الكريم لها. وقد أصبح كثير من الكلمات القرآنية مصطلحات قرآنية كـ(الأمّة، والجهاد، والذين في قلوبهم مرض، والخلافة..)، وهذا اللون كما ترى قد اهتمت به كتب الأشباه والنظائر إلا أنها بقيت في دائرة الكلمة في موضوعها، ولكن يحاول مؤلفوها أن يربطوا بينها في مختلف السور، مما أبقى تفسيرهم للكلمة في دائرة الدلالة اللفظية.. أما المعاصرون فقد تتبعوا الكلمة وحاولوا الربط بين دلالاتها في مختلف المواطن، وأظهروا بذلك لونا من البلاغة والإعجاز القرآني، وقد كان من نتائجها استنباط دلالات قرآنية بالغة الدقة، لم يكن بمقدورهم العثور عليها لولا انتهاجهم هذا السبيل، ومن اعتنى بهذا اللون من المعاصرين الدكتور أحمد حسن فرحات في سلسلة سماها (بحث قرآني وضرب من التفسير الموضوعي) أصدر منها كتاب ﴿الذين في قلوبهم مرض﴾، ﴿فطرة الله التي فطر الناس عليها﴾ و ﴿الأمّة في دلالاتها العربية والقرآنية﴾ وغيرها..

ثانياً: تحديد موضوع ما، يلحظان يتبعان الباحثان في تفسير آيات القرآن الكريم أساليب متنوعة في العرض والتحليل والمناقشة والتعليق، أو تطراً مشكلة أو تطرح قضية فيراد بحثها من وجهة نظر قرآنية وهنا نشير إلى عجيبة من عجائب القرآن الكريم المعجزة، تدلنا على أن القرآن دستور حياة، ومنهج عمل، فيه الشمول والعموم والكمال والبيان.

كما ترى اخترنا الألفاظ القرآنية وفق منهج ذكرنا له في السابق، بداية من سورة طه إلى سورة الناس.

(١) كلمة « أَهْشُ » في قوله تعالى: ﴿قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي﴾

(طه: ١٨).

أَيُّ أَضْرِبُ أَغْصَانَ الشَّجَرِ لِيَسْقُطَ وَرَقُهَا، فَيَسْهُلُ عَلَى غَنَمِي تَنَاوُلُهُ فَتَأْكُلُهُ (القرطبي، ١٩٦٤ م: ١٨٧/١) وليس المراد بالهش الضرب بالعصاء للزجر.

(٢) كلمة «الرَّسُولِ» في قوله تعالى: ﴿فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ أَثَرِ الرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا﴾ (طه: ٩٦) عَامَّةُ الْمُفْسِّرِينَ قَالُوا: الْمُرَادُ بِالرَّسُولِ جَبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَأَرَادَ بِأَثَرِهِ التُّرَابَ الَّذِي أَخَذَهُ مِنْ مَوْضِعِ حَافِرِ دَابَّتِهِ (الرازي، ١٤٢٠ هـ: ٩٥ / ٢٢) أخذ السامري من تراب حافر فرس جبريل وألقاه على حلي قوم فرعون و اختلفوا متى رآه، وليس الرسول هنا موسى عليه السلام.

(٣) كلمة «أَنْ لَّنْ نَقْدِرَ» في قوله تعالى: ﴿وَذَا التَّوْنِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَّنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ﴾ (الانبياء: ٨٧).

فَظَنَّ أَنْ لَّنْ نُضَيِّقَ عَلَيْهِ، هُوَ مِنَ التَّقْدِيرِ لَيْسَ مِنَ الْقُدْرَةِ، اى ليس المراد أن لن نستطيع عليه من القدرة قال القرطبي: وهذا قول مردود مرغوب عنه لأنه كفر(القرطبي، ١٩٦٤ م: ٣٣١/١١).

(٤) كلمة «لِلْكِتَابِ» في قوله تعالى: ﴿يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكِتَابِ﴾ (الانبياء: ١٠٤)

أَيُّ: عَلَى الْكِتَابِ، بِمَعْنَى الْمَكْتُوبِ (ابن كثير، ١٩٩٩ م: ٣٨٣ / ٥) في السجل هو الصحيفة فيكون المعنى: يوم نطوي السماء كطي السجل على ما كتب فيه. وليس الكتب هنا جمع كتاب.

(٥) كلمة «رِجَالًا» في قوله تعالى: ﴿وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ﴾ (الحج: ٢٧).

الرِّجَالُ الْمُشَاهَةُ وَاحِدُهُمْ رَجُلٌ كَنِيَامٍ وَنَائِمٍ (الرازي، ١٤٢٠ هـ: ٢٣ / ٢٢٠) يأتوك على اقدمهم والمعنى يأتوك مشاة و ركبانا و ليس المراد هنا الذكور.

(٦) كلمة «مَحَلُّهَا» في قوله تعالى: ﴿ثُمَّ مَحَلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ (الحج: ٣٣)

مَحَلُّهَا يَعْنِي حَيْثُ يَجْلُ نَحْرُهَا (الرازي، ١٤٢٠ هـ: ٢٣ / ٢٢٤) وليس المعنى مكانها بفتح الحاء.

(٧) كلمة «وَجَبَّتْ» في قوله تعالى: ﴿فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا﴾ (الحج: ٣٦)

وَجَبَتْ، معناه سقطت بعد نحرها (ابن عطية، ١٤٢٢ هـ: ٤ / ١٢٣) اى الإبل وليس الوجوب الذى بمعنى الإلزام.

(٨) كلمة « إِذَا تَمَّتْ » فى قوله تعالى: ﴿ إِذَا تَمَّتْ أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ ﴾ (الحج: ٥٢).
أى إذا قرأ وتلا القرآن. و ألقى الشيطان الوسواس فى قراءته وتلاوته (القرطبي، ١٩٦٤ م: ١٢ / ٧٩).
وليس التمنى هنا الذى هو طلب حصول شيء بعيد الوقوع.

(٩) كلمة « وَجِلَّةٌ » فى قوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ ﴾ (المؤمنون: ٦٠).
وجلهم هنا من فعل الطاعة ألا تقبل منهم وليس من فعل المعصية، عن عبد الرحمن بن سعيد بن وهب الهمداني، أن عائشة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية: ﴿ وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ ﴾ قالت عائشة: أنهم الذين يشترطون الحمر ويسرفون؟ قال: لا يا بنت الصديق، ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون، وهم يخافون أن لا تقبل منهم ﴿ أُولَئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ ﴾. أخرجه الترمذى بسند صحيح (الترمذى، ١٩٩٨ م: ٥ / ١٨٠).

وقال الحسن: لقد أذركنا أقواما كانوا من حسناتهم أن ترد عليهم أشفق منكم على سيئاتكم أن تعدبوا عليهن (القرطبي، ١٩٦٤ م: ١٢ / ١٣٢).

(١٠) كلمة « مَتَاعٌ » فى قوله تعالى: ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ ﴾ (النور: ٢٩).

المتاع أى الأنتفاع و التمتع و المصلحة (ابن عطية، ١٤٢٢ هـ: ٤ / ١٧٧) وليس المراد من المتاع أساس البيت و الظروف.

(١١) كلمة « جُيُوهَيْنِ » فى قوله تعالى: ﴿ وَلْيَضْرِبَنَّ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوهَيْنِ ﴾ (النور: ٣١)
وقال مقاتل: " على جُيُوهَيْنِ " أى على صدورهن، يعنى على مواضع جُيُوهَيْنِ، (القرطبي، ١٩٦٤ م: ١٢ / ١٣٠). فتسدل الخمار من الوجه إلى أن يغطى الصدر، وليس الجيب بمعنى جيب المقيص التي يضع فيه المال.

- (١٢) كلمة « كَمِشْكَاةٍ » في قوله تعالى: ﴿مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ﴾ (النور: ٣٥) المشكاة: الكوة في الحائط غير النافذة (القرطبي، ١٩٦٤ م: ٢٥٧/١٢) أى شبك صغير مسدود غير نافذ كالذى يوجد فى البيوت القديمة و هى أجمع للضوء و قيل هى موضع الفتيلة من القنديل. و قبل أن أضع هذه الكلمة هنا سألت ثمانية من الإخوة عن المشكاة فظنوا أنها سراج أو زجاجة أو ما شابه.
- (١٣) كلمة « دُعَاءَ الرَّسُولِ » في قوله تعالى: ﴿لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا﴾ (النور: ٦٣).
- أى لا تنادوا الرسول باسمه كما ينادي بعضكم بعضاً باسمه بل قولوا: يا نبي الله ويا رسول الله تفخيماً لمقامه وتعظيماً لشأنه (الصابوني، ١٩٩٧ م: ٣٢١ / ٢) وليس المراد بالدعاء هنا الطلب بل النداء.
- (١٤) كلمة « الْمَدَائِنِ » فى قوله تعالى: ﴿قَالُوا أَرْجِهْ وَأَخَاهُ وَأُبْعَثْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ﴾ (الشعراء: ٣٦).
- أى: أخيه وأخاه حتى يجمع له من مدائن مملكته وأقاليم دولته كل سحر عليم (ابن كثير، ١٩٩٩ م: ١٣٩ / ٦) المدائن المقصود بها مدائن مصر، جمع مدينة والتي كانت تحت سطوة فرعون وملكه و ليس المراد منطقة المدائن المعروفة.
- (١٥) كلمة « مِّنْ خِلَافٍ » في قوله تعالى: ﴿لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِّنْ خِلَافٍ﴾ (الشعراء: ٤٩). وَقَطَّعُ الْيَدَ وَالرَّجْلَ مِنْ خِلَافٍ هُوَ قَطَّعَ الْيَدَ الْيُمْنَى وَالرَّجْلَ الْيُسْرَى (الرازي، ١٤٢٠ هـ: ٢٤ / ٥٠٤) وليس المقصود قطع يديه ورجليه من ورائه.
- (١٦) كلمة « مَصَانِعَ » في قوله تعالى: ﴿وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ﴾ (الشعراء: ١٢٩) وتتخذون مصانع: أي حصوناً منيعة وقصوراً رفيعة (الجزائري، ٢٠٠٣ م: ٦٦٦ / ٣) وليست المصانع التي تنتج الأجهزة والآلات وغيرها المعروفة الآن.
- (١٧) كلمة « جَانٌ » في قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا رَأَاهَا تَهْتَّتْ كَانَتْهَا جَانٌ﴾ (الشعراء: ١٠).

أي فلما رآها تتحرك حركة سريعة كأنها ثعبان خفيف سريع الجري (الصابوني، ١٩٩٧ م: ٢ / ٣٧٠) جانُّ نوع من الحيوان سريع الحركة و ليس من الجن قسيم للإنس.

(١٨) كلمة « وَصَلْنَا » في قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ وَصَلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾ (القصص: ٥١). وَلَقَدْ وَصَلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ وَتَوْصِيلُ الْقَوْلِ هُوَ إِتْيَانُ بَيَانٍ بَعْدَ بَيَانٍ، وَهُوَ مِنْ وَصَلَ الْبَعْضَ بِالْبَعْضِ، وَهَذَا الْقَوْلُ الْمَوْصَلُ يَتَحَمَّلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ مِنْهُ إِنَّا أَنْزَلْنَا الْقُرْآنَ مُنَجَّمًا مُفْرَقًا يَتَّصِلُ بَعْضُهُ بِبَعْضٍ لِيَكُونَ ذَلِكَ أَقْرَبَ إِلَى التَّذْكِيرِ وَالتَّنْبِيهِ (الرازي، ١٤٢٠ هـ: ٢٤ / ٦٠٧). أي ان القرآن نزل متواصلًا متابعًا وليس دفعة واحدة من الوصل و قيل مفصلاً، و ليس المراد بهذه الآية أنه أوصله إليهم من الإيصال.

(١٩) كلمة « مَرَحًا » في قوله تعالى: ﴿وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا﴾ (لقمان: ١٨). أي: جَدَلًا مُتَكَبِّرًا جَبَّارًا غَنِيْدًا (إبن كثير، ١٩٩٩ م: ٦ / ٣٣٩). والمشي مرحا هو في غير شغل ولغير حاجة، وأهل هذا الخلق ملازمون للفخر والخيلاء (إبن عطية، ١٤٢٢ هـ: ٤ / ٣٥١). وليس المراد من المرح نفس الفرح.

(٢٠) كلمة « وَأَقْصِدْ » في قوله تعالى: ﴿وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ﴾ (لقمان: ١٩). أي تَوَسَّطْ فِيهِ. وَالْقَصْدُ: مَا بَيْنَ الْإِسْرَاعِ وَالْبُطْءِ، أَي لَا تَدِبْ دَيْبَ الْمُتَمَامَاتِيْنَ وَلَا تَثْبُثْ وَتُبِّ الشُّطْرَارِ (القرطبي، ١٩٦٤ م: ١٤ / ٧١). وليس المراد القصد بمعنى النية أو تمهل أو تحديد الوجهة.

(٢١) كلمة « ضَلَّلْنَا » في قوله تعالى: ﴿وَقَالُوا أَإِذَا ضَلَّلْنَا فِي الْأَرْضِ﴾ (السجدة: ١٠). أي هَلَكْنَا وَبَطَلْنَا وَصِرْنَا تُرَابًا. وَأَصْلُهُ مِنْ قَوْلِ الْعَرَبِ: ضَلَّ الْمَاءُ فِي اللَّبَنِ إِذَا ذَهَبَ. وَالْعَرَبُ تَقُولُ لِلشَّيْءِ غَلَبَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ حَتَّى خَفِيَ فِيهِ أَثَرُهُ: قَدْ ضَلَّ (القرطبي، ١٩٦٤ م: ١٤ / ٩١). و هذا في سياق إنكارهم للبعث و ليس المراد إذا أضللتنا الطريق و صرنا ضالين.

(٢٢) كلمة « نَاطِرِينَ » في قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرٍ نَاطِرِينَ إِنَاهُ ﴾ (الأحزاب: ٥٣).
 ﴿غَيْرٍ نَاطِرِينَ﴾ مُتَّظِرِينَ ﴿إِنَاهُ﴾ نُضِجَهُ مَصْدَرٌ أَبِي يَأْنِي (المحلى و السيوطى، ب، ت: ١ / ٥٥٩)
 و معنى الآية أي أيها الذين آمنوا بالله ورسوله لا تدخلوا بيوت نبيه إلا أن تدعوا إلى طعام تطعمونه
 غير منتظرين إدراكه ونضجه (المراعى، ١٩٤٦ م: ٢٢ / ٢٩). لأن ذلك سبب للإيذاء و التحرج للنبي
 صلى الله عليه وسلم. وليس المعنى غير مبصرين الوعاء الذى يؤكل فيه.

(٢٣) كلمة « مُزَقَّتُمْ » في قوله تعالى: ﴿ هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَى رَجُلٍ يُنْبِئُكُمْ إِذَا مُزِقْتُمْ كُلٌّ مَزَقٍ ﴾ (سباء: ٧).

وقال الذين كفروا بالله و برسوله محمد صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ متعجبين من وعده إياهم البعث بعد
 الممات بعضهم لبعض أيها الناس هل ندلكم على رجل يخبركم أنكم بعد تقطعكم في الأرض بلاء
 وبعد مصيركم في التراب رفاتاً، عائدون كهيبتكم قبل الممات خلقاً جديداً (الطبرى، ٢٠٠٠ م: ٢٠ /
 ٣٥٣). وليس معناها أنه ينبئكم إذا تفرقتم و تشتتم فى لارض أو حال تمزقكم.

(٢٤) كلمة « قَدَرْنَا » في قوله تعالى: ﴿ وَقَدَرْنَا فِيهَا السَّيْرَ ﴾ (سباء: ١٨).
 أَي جَعَلْنَا السَّيْرَ بَيْنَ قُرَاهِمُ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا سَيْرًا مُقَدَّرًا مِنْ مَنْزِلٍ إِلَى مَنْزِلٍ، وَمِنْ قَرْيَةٍ إِلَى
 قَرْيَةٍ، أَي جَعَلْنَا بَيْنَ كُلِّ قَرْيَتَيْنِ نِصْفَ يَوْمٍ حَتَّى يَكُونَ الْمَقِيلُ فِي قَرْيَةٍ وَالْمَيْسُ فِي قَرْيَةٍ
 أُخْرَى (القرطبي، ١٩٦٤ م: ١٤ / ٢٨٩). وليس المراد بقدرنا أي كتبنا و قضينا.

(٢٥) كلمة « مَزَقْنَاهُمْ » فى قوله تعالى: ﴿ وَمَزَقْنَاهُمْ كُلَّ مَزَقٍ ﴾ (سباء: ١٩)
 وقطعناهم فى البلاد كل مقطع (الطبرى، ٢٠٠٠ م: ٢٠ / ٣٩٠) يعنى فرقناهم فى البلاد بعد أن
 كانت بلادهم متقاربة، فتفرقوا بعد أن أغرق الله بلادهم و ليس المراد أنه اهلكهم و قطع أجسادهم.

(٢٦) كلمة « التَّنَاوُسُ » فى قوله تعالى: ﴿ وَأَتَى هُمُ التَّنَاوُسُ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ ﴾ (سباء: ٥٢).

التَّناوُشُ الرَّجْعَةُ، أَي يَطْلُبُونَ الرَّجْعَةَ إِلَى الدُّنْيَا لِيُؤْمِنُوا، وَهِيَ هَاتِ مِنْ ذَلِكَ (القرطبي، ١٩٦٤م: ٣١٦/١٤) وليس من المناوشة أى الاشتباك و الاقتتال.

(٢٧) كلمة « وَتَلَّهُ » في قوله تعالى: ﴿ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ ﴾ (الصفات: ١٠٣). قال ابن قتيبة: أي: صرعه على جبينه فصار أحد جبينيه على الأرض (الجوزي، ١٤٢٢ هـ: ٣/٥٤٨). وليس المراد تله أي جذبه مع أثوابه.

(٢٨) كلمة « جُدَّدٌ » في قوله تعالى: ﴿ وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَّدٌ بَيْضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا ﴾ (فاطر: ٢٧).

أي ومن الجبال طرائق، وهي الجدد، وهي الخطط تكون في الجبال بيض وحممر وسود، كالطرق واحدها جدة، (الطبري، ٢٠٠٠ م: ٢٠ / ٤٦١) وليس جدد جمع جديدة أي حديثة.

(٢٩) كلمة « يَرْفُونَ » في قوله تعالى: ﴿ فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَرْفُونَ ﴾ (الصفات: ٩٤). يَرْفُونَ من الزف وهو الإسراع في المشى، أي أسرعوا حينما علموا بما صنع إبراهيم عليه السلام بأصنامهم، وليس يَرْفُونَ أي يمشون يتمهل كزفاف العروس على الصحيح، ذكر ذلك ابن عطية ثم قال: و زفٌ بمعنى أسرع هو المعروف (ابن عطية، ١٤٢٢ هـ: ٤ / ٤٧٩).

(٣٠) كلمة « أَسْلَمَا » في قوله تعالى: ﴿ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ ﴾ (الصفات: ١٠٣). فَلَمَّا أَسْلَمَا أي: استسلما لأمر الله عز وجل فأطاعا ورضيا (الجوزي، ١٤٢٢ هـ: ٣ / ٥٤٨)، بذبح إسماعيل عليه السلام و اليس المراد من أَسْلَمَا دخولهما في الإسلام.

(٣١) كلمة « فَسَاهَمَ » في قوله تعالى: ﴿ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ ﴾ (الصفات: ١٤١). فَسَاهَمَ أي أقرع فوقعت القرعة عليه أي يونس عليه السلام (الطبري، ٢٠٠٠ م: ٢٠ / ١٠٧)، وليست من المساهمة أي المشاركة.

(٣٢) كلمة « مَكَاتِنِكُمْ » في قوله تعالى: ﴿ قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَاتِنِكُمْ ﴾ (الزمر: ٣٩).

أي على حالتكم التي أنتم عليها، والعداوة التي تمكنتم فيها (محمد، فبراير ١٩٦٤ م : ٥٦٥) وهي للتهديد وليس المراد بالمكانة القدر و المنزلة.

(٣٣) كلمة « يُزَوِّجُهُمْ » في قوله تعالى: ﴿ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنثَاءً ﴾ (الشورى : ٥٠).
أو يهب لمن يشاء الصنفين: ذكراناً وإنثاءً (محمد، فبراير ١٩٦٤ م : ٥٩٧) ومعنى « يُزَوِّجُهُمْ »: يُقَرِّبُهُمْ، وكل شيئين يقترن أحدهما بالآخر، فهما زوجان، ويقال لكل واحد منهما: زوج، تقول: عندي زوجان من الخفاف، يعني اثنين (الجوزي، ١٤٢٢ هـ : ٤ / ٦٩). وليس معنى ينكحهم.

(٣٤) كلمة « سُخْرِيًّا » في قوله تعالى: ﴿ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ﴾ (الزخرف : ٣٢).

وقرأ جمهور الناس «سُخْرِيًّا» بضم السين. وقرأ أبو رجاء وابن محيصن: «سُخْرِيًّا» بكسر السين، وهما لغتان في معنى التسخير، ولا مدخل لمعنى الهزء في هذه الآية (ابن عطية، ١٤٢٢ هـ : ٥ / ٥٣). والمعنى جعل الله بعضكم مسخرا لبعض لتقوم حياتكم و تستقيم شئون معاشكم وليس المراد السخرية و لهزة كما في قوله تعالى ﴿ فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سُخْرِيًّا حَتَّىٰ أَنسَوَكُمُ ذِكْرِي ﴾ (المؤمنون : ١١٠).
(٣٥) كلمة « يَصِيدُونَ » في قوله تعالى: ﴿ وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْثَمٍ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِيدُونَ ﴾ (الزخرف : ٥٧).

أن يَصِيدُونَ- بكسر الصاد- بمعنى: يضحون ويصيحون ويضحكون ... وأن يَصِيدُونَ- بضم الصاد- بمعنى يعرضون. من الصد بمعنى الإعراض عن الحق (طنطاوى، د، ت: ١٣٠ / ٩١) و المعنى أنهم يضحون و يضحكون لما ظنوه تناقضا وليس بضمها من الصدود كما في قراءة أخرى.

(٣٦) كلمة « هَلْ يَنْظُرُونَ » في قوله تعالى: ﴿ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴾ (الزخرف : ٦٦).

﴿ هَلْ يَنْظُرُونَ ﴾ أي ما ينتظر الناس (أبو السعود العمادي، ب، ت: ٥٣ / ٨) و ليس المراد هل يرون، وهذا اللفظ كثير في القرآن العظيم و منه قوله تعالى ﴿ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْعَمَامِ ﴾ (البقرة: ٢١٠) و ﴿ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلَهُ ﴾ (الأعراف: ٥٣).

- (٣٧) كلمة « أَنْ أَدُوا » في قوله تعالى: ﴿ أَنْ أَدُوا إِلَيَّ عِبَادَ اللَّهِ ﴾ (الدخان: ١٨).
 أى أرسلوا معي بني إسرائيل، قاله مجاهد، وقتادة، والمعنى: أطلقوهم من تسخيركم، وسلموهم إليّ (الجوزى، ١٤٢٢ هـ: ٩٠ / ٤). وليس معناها أعطوني يا عبداً لله.
- (٣٨) كلمة « شِرْكَ » في قوله تعالى: ﴿ أَمْ هُمْ شِرْكَ فِي السَّمَاوَاتِ ﴾ (الأحقاف: ٤).
 "أَمْ هُمْ شِرْكَ" أي نصيب في السماوات أي في خلق السموات مع الله. (القرطبي، ١٩٦٤ م: ١٧٩/١٦) فالشرك هنا بمعنى الحصّة و النصيب، وليس بمعنى عبادة غير الله، و أخبرني بعض الأخوة من أهل اليمن أنهم لازلوا يستعملون هذه الكلمة في مثل قولهم: لى لى شرك في هذه الشركة أي لى نصيب فيها.
- (٣٩) كلمة « صَرَّة » في قوله تعالى: ﴿ فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا ﴾ (الذاريات: ٢٩).
 (فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ) أي في صيحة وضجة، عن ابن عباس وغيره. ومنه أخذ صرير الباب وهو صوتُهُ (ابن كثير، ١٩٩٩ م: ٤٦ / ١٧). وليس المراد صرّة مضم الصاد وهي كيس المتاع أو النقود.
- (٤٠) كلمة « بَأْيِدٍ » في قوله تعالى: ﴿ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ ﴾ (الذاريات: ٤٩).
 وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا المعنى: وبنينا السماء بنيناها بأيدٍ أي بقوة، وكذلك قال ابن عباس، ومجاهد، وقتادة، وسائر المفسرين واللغويين: «بأيدٍ» أي: بقوة (الجوزى، ١٤٢٢ هـ: ٤ / ١٧٢). مصدر الفعل آذ يبيدُ أيداً: اشتدَّ، وقوي (الفيروزآبادى، ٢٠٠٥ م: ١ / ٢٦٦). وليس جمع يد.
- (٤١) كلمة « مِنْ صَلْصَالٍ » في قوله تعالى: ﴿ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ ﴾ (الرحمن: ١٤).
 الصلصال الطين اليابس الذي يُسْمَعُ لَهُ صَلْصَلَةٌ (القرطبي، ١٩٦٤ م: ١٦٠ / ١٧) وليس الصلصال المعروف.
- (٤٢) كلمة « كَالْأَعْلَامِ » في قوله تعالى: ﴿ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ ﴾ (الرحمن: ٢٤).

الأعلام: جمع علم، وهو الجبل الطويل (الزمخشري جارالله، ١٤٠٧ هـ: ٤ / ٤٤٦). أي تسير السفن في البحر كالجبال الطوال وليس بمعنى كالرايات.

(٤٣) كلمة « الْعُرُورُ » في قوله تعالى: ﴿ وَعَزَّكُمْ بِاللَّهِ الْعُرُورُ ﴾ (الحديد: ١٤).

الْعُرُورُ الشيطان بإجماع من المتأولين (ابن عطية، ١٤٢٢ هـ: ٥ / ٢٦٣). فالْعُرُورُ بفتح الغين هو الشيطان و بضمه هو الباطل، كما ان كلمة الشكور بفتح الشين هو الشاكر و بضمه الشكر والحمد.

(٤٤) كلمة « وَبَدَا » في قوله تعالى: ﴿ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ ﴾ (المتحنة: ٤).

وَبَدَا أى ظهر بيننا وبينكم العداوة والبغض على سبيل التأييد والاستمرار (طنطاوى، ب، ت: ١٤٠ / ٣٢٩)، من البدؤ وليس من الابتداء، و هذه من الآيات التي يخطيء في معناها وقرائنها كثير من الناس بقرائنها مهموزة.

(٤٥) كلمة « أَوْسَطُهُمْ » في قوله تعالى: ﴿ قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَمِّ أَقْلٍ لَكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ ﴾ (القلم: ٢٨).

عن ابن عباس، قوله: (قَالَ أَوْسَطُهُمْ) قال: أعدلهم، ويقال: قال خيرهم، وقال في البقرة: (وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا) قال: الوسط: العدل (الطبري، ٢٠٠٠ م: ٢٣ / ٥٥٠). وليس المراد أوسطهم في السِّن.

(٤٦) كلمة « بِمَسْبُوقِينَ » في قوله تعالى: ﴿ عَلَىٰ أَنْ نُبَدِّلَ خَيْرًا مِنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ ﴾

(المعارج: ٤١).

(وما نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ) أَي لَا يَقُوْنَا شَيْ وَلَا يَعْجِزْنَا أَمْرَ نَزِيدِهِ (القرطبي، ١٩٦٤ م: ١٨ / ٢٩٥). وليس معناها أنه لن يسبقنا أحد الى إبداهم غيرهم. و مثله قوله تعالى: " أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَنْ يَسْبِقُونَا" (العنكبوت: ٤) أم حَسِبَ الذين يشركون بالله فيعبدون معه غيره، وهم المعنيون بقوله: (الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَنْ يَسْبِقُونَا) يقول: أن يعجزونا فيفوتونا بأنفسهم، فلا نقدر عليهم فننتقم منهم لشركهم بالله (الطبري، ٢٠٠٠ م: ١٩ / ١٠).

(٤٧) كلمة « جُدُّ » في قوله تعالى: ﴿ وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا ﴾ (الجن: ٣).
وَقَالَ قَتَادَةُ: تَعَالَى جَلَالُهُ وَعَظَمَتُهُ وَأَمْرُهُ (ابن كثير، ١٩٩٩ م: ٥ / ٢٣٧). وليس معنى الجدِّ هنا
ضد الهزل بكسر الجيم.

نتائج البحث

- في ختام هذه المقالة نريد أن نذكر موجزاً لأهم النتائج التي توصلنا إليها:
- ١ - إتيان معاني الكلمات والتعابير الدلالية التي تتناسب نظم آيات القرآنية، دون تعمق لغوي ونحوي وبلاغي إذا لم يكن هناك ضرورة ماسة.
 - ٢ - قد تبين لنا تباين معنى الكلمة وبجسب ما يفهم من موقعها في الآيات، ونرى كلمة لن نقدر جمعنا كل هذه المعاني ويستطيع القارئ أن يرى إعجاز استخدام الكلمة في القرآن لأننا نستطيع أن نرى عدم إمكانية استبدال كلمة لن نقدر التي وردت في الآيات القرآنية بما أخرجنا من معانيه عن تفاسير بالمأثور.
 - ٣ - نموذج من الآية التي وردت فيها الكلمة وبيان مدلول الجملة شرحاً إجمالياً حسب المقتضى والمتبادر بأداء بياني واضح وبسيط، والاكتفاء من ذلك بعرض الهدف والمدلول إذا كانت العبارة واضحة للمتوسطين نظماً ولغة.
 - ٤ - إشارة موجزة إلى ما روي في مناسبة الآيات أو في صدها وما قيل في مدلولها وأحكامها وقصصها إذا كان الموضوع يقتضي ذلك.
 - ٥ - وصل الجمل القرآنية بعضها ببعض سياقاً أو موضوعاً كلما كان ذلك مفهوم الدلالة، والتنبيه على هذا لتحلية النظم القرآني والترابط الموضوعي أو السياقي أو الهدفي أو الواسيلي.
 - ٦ - الاستعانة بالألفاظ والتراكيب والجمل القرآنية قبل كل شيء في صدد التفسير والشرح والسياق والدلالات والهدف والتدعيم والصور والمشاهد ما دام ذلك ممكناً وضرورياً.
 - ٧ - يجب الحذر والتوقي من القول في معاني القرآن بغير علم، وهذا منهج سلفي قديم. وأما تفسير القرآن بالرأي؛ فمنه محمود، ومنه مذموم، ليس مجال البحث هنا.
 - ٨ - لقد اعتنى المحدثون بتفسير كلام الله تعالى عناية فائقة، ذلك أنه يتعلق بكلام الله عز وجل، وهو بالحل الذي لا يخفى، ولأن التفسير المأثور ينقل بالأسانيد كسائر المرويات، فاعتنوا بهذا المأثور المتعلق بتفسير كلام الله تعالى - مرفوعاً كان أم موقوفاً أم مقطوعاً - من جهة الرواية والتدوين.

وكان الهدف النهائي من هذه المقالة تحقيق التدبر الذي هو مقصود تلاوة القرآن وهو مطلوب كل مؤمن؛ فبه يحيى القلب وتصفح الروح ويتحصل الشفاء من أدواء الصدر، ويدرك المعاني وفهم المراد يتحقق ذلك، والعجب ممن يشكو من أسقام قلبه والشفاء متهيئ له متوافر بين يديه لا يفصل بينه بعد توفيق الله إلا عزيمة صادقة وفكرة حاضرة، وإنه ما من داء يكابده العبد من شهبة أو شهوة أو حقد أو حسد أو خوف وقلق أو حرص وطمع إلا وشفأؤه بين يديه حينما يتدبر الآيات ويتأمل العظات ويتلوها تلاوة الأسيف المخزون فيستدرّ بترتيله دمع عينه حينها يرق قلبه ويتعافى من أسقامه وكلما زاد من ذلك زاد أثراً وبراً، وإنا نسأل الله سبحانه أن يكون هذا العمل مما يعين علي هذا وأن ينفعك به أخي القارئ ويجعله باباً تلج منه إلى تدبر الآيات والتأمل في مُشكل المفردات لتسعد في الحياة والممات.

أهم المصادر و المراجع

١. القرآن الكريم
٢. ابن عطية، أبو محمد عبد الحق بن غالب. (١٤٢٢ هـ). المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، بيروت: دار الكتب العلمية.
٣. ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر. (١٩٩٩ م). تفسير القرآن العظيم، دار طيبة للنشر والتوزيع.
٤. ابو السعود العمادي، محمد بن محمد. (د،ت). تفسير أبي السعود = إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، بيروت: دار إحياء التراث العربي.
٥. الترمذي، أبو عيسى محمد بن عيسى (١٩٩٨ م). الجامع الكبير - سنن الترمذي، بيروت: دار الغرب الإسلامي.
٦. الجزائري، أبو بكر جابر بن موسى. (٢٠٠٣ م). أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير، المدينة المنورة: مكتبة العلوم والحكم.
٧. الجوزي، جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي. (١٤٢٢ هـ). زاد المسير في علم التفسير، بيروت: دار الكتاب العربي.

٨. الرازي، أبو عبد الله محمد بن عمر. (١٤٢٠ هـ). **مفاتيح الغيب**، بيروت: دار إحياء التراث العربي.
٩. الزمخشري جار الله، أبو القاسم محمود بن عمرو. (١٤٠٧ هـ). **الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل**، بيروت: دار الكتاب العربي.
١٠. الصابوني، محمد علي. (١٩٩٧ م). **صفوة التفاسير**، القاهرة: دار الصابوني للطباعة والنشر والتوزيع.
١١. الطبري، محمد بن جرير. (٢٠٠٠ م). **جامع البيان في تأويل القرآن**، محقق، أحمد شاکر، مؤسسة الرسالة.
١٢. طنطاوي، محمد سيد. (د،ت). **التفسير الوسيط للقرآن الكريم**، القاهرة: دار نضمة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، الفجالة.
١٣. الفيروز آبادي، مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب. (٢٠٠٥ م). **القاموس المحيط**، لبنان: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع.
١٤. القرطبي، أبو عبد الله محمد بن أحمد. (١٩٦٤ م). **الجامع لأحكام القرآن = تفسير القرطبي**، القاهرة: دار الكتب المصرية.
١٥. المحلي، جلال الدين محمد بن أحمد و السيوطي. جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر، (د،ت). **تفسير الجلالين**، القاهرة: دار الحديث.
١٦. محمد، محمد عبد اللطيف بن الخطيب. (فبراير ١٩٦٤ م). **أوضح التفاسير**، مصر: المطبعة المصرية ومكنتها.
١٧. المراغي، أحمد بن مصطفى. (١٩٤٦ م). **تفسير المراغي**، مصر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده.

أحكام البورصة في ضوء قواعد الفقهية المعاصرة

The provisions of the stock exchange in the light of contemporary jurisprudence rules

ذبيح الله زاهد^١، سيد هاشم أمين^٢

١. الأستاذ المعيد في قسم الثقافة الإسلامية بكلية العلوم الإسلامية/جامعة التعليم والتربية /كابل

٢. الأستاذ المعيد في قسم الثقافة الإسلامية بكلية العلوم الإسلامية/جامعة التعليم والتربية /كابل

1.zabihzahid20@gmail.com

تاريخ استلام المقالة: ٢٠٢١/٠٤/٢٩ | DOI:10.156172/IAJCR2021v2n2r6 | تاريخ قبول المقالة: ٢٠٢١/٠٦/٠٢

المُلخَصُ

"البورصة" مصطلح يختلف عن أصله التاريخي والظاهر أنها مشتقة من اسم تاجر بلجيمي في القرن الرابع عشر الذي كان يقوم بالسمسرة أو جمع النقود في كيسه. لا بدّ من تعريف هذا المصطلح، هي سوق مالية ذات طبيعة خاصة فهي كالسوق في أن كلا منها محل بيع وشراء واخذ وعطاء إلا أن البورصة تتميز عن السوق بكونها سوقاً منظمة تحكمها لوائح وقوانين وأعراف وتقاليد. خلق سوق مستمرة لأدوات الاستثمار المتاحة بحيث يكون بوسع المستثمر في أي وقت تسهيل أصوله المالية أو جزء منها بسرعة وسهولة وبأفضل سعر ممكن وبأدنى تكلفة ممكنة وتحقق السوق من خلال وجود عدد كبير من الباعين والمشتريين. عرضنا هنا بعض أهم المعاملات التي تجري في البورصة لتكون مقدمة لفهم آليات الاسواق المالية على أن يكون حكمنا عليها من خلال تعليقنا على قرارات المجمعين الفقهيين. نتيجة البحث يشير إلى أن مسألة الأسهم الممتازة التي لها خصائص تؤدي إلى ضمان رأس المال أو ضمان قدر من الربح. ومن ناحية مسألة التصفية دون تسلم السلعة المتعاقد عليها. وعرضنا أيضاً قاعدة تغير الأحكام بتغير الزمان وقاعدة تحكيم العرف الذي لا يصادم نصاً غير قائم عليه وقاعدة تحقيق المناط لتأصيل فقه التيسير فمن اختار العزيمة وآثر الاخذ بالأشد فذلك له وهو مأجور. الكلمات المفتاحية: البورصة، أحكام البورصة، أحكام المزايدة، القواعد الفقهية المعاصرة.

المقدمة

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

حين ننظر إلى الشريعة الإسلامية بنظرة العابرة نجد أن المعارف الإسلامية منقسم إلى ثلاثة أقسام: ١- العبادات ٢- الأخلاق ٣- المعاملات، فإن الإسلام بين في القسمين الأولين بتوضحات شافية، وأما في القسم الثالث وهي المعاملات تركها، لتعامل الناس ولكنها مقيدة بقيود تعبدية وخلقية، فكل تعامل أو بيع أو شراء، تخلل فيها شيء من الفساد والغرر والرباء، فهي محرمة مع العلم أن بيوعا ومعاملات لم تكن لها سابقة العهد، في عصر الرسالة وما بعدها، ومنها البورصات، وليس معنى ذلك ليس عليها إشارات أصلاً، بل تركت الشريعة قواعد، وكليات، يستند بها أهم العلم في كتاباتهم، وبناء على ذلك، تم اختيارنا على عنوان: أحكام البورصة (الأسواق المالية) في ضوء قواعد الفقهية المعاصرة). لنبين منها ما يتوافق مع الشرع مع ما يتخالف معه.

أهمية البحث

للبحث أهمية فائقة، حيث أنه يولى الإهتمام بجانبها من جوانب حياة البشر وهو البيع والشراء. كما أن البورصة من المعاملات المعاصرة، لم تكن لها سابقة وليس فيها نصوص صريحة قطعية، تحل نزاع، فالخوض فيها لها مكانة مرفوعة، بين الباحثين وطلبة العلم. ويأتي أهمية البحث من أهمية مصادره، حيث أننا نستند في ذلك إلى الشريعة الإسلامية، فكما أن الشريعة مهمة في حياة الفرد والمجتمع كذلك البورصة.

مشكلة البحث

أن المعاملات المالية من البيع والشراء قديمة منذ: أن خلق الله الإنسان، فالناس يسعون لإمرار الشؤون حياتهم، وهم منقسمون بين المتقيدين بالضوابط والقوانين الشرعية، وبين متفلت منها، وبناء على ما تقدم فإن الناس، يتعاملون بالمعاملات، إما صريحة في الحل، أو صريحة في الحرام، وإما مسكوت عنها، ومع مرور الزمن تظهر أنواع من المعاملات لم تكن لها سابقة عهد، ومنها البورصات، فهنا يأتي دور الباحثين والكتاب يتناولونها بالبحث، ليكشفوا مغوارها من حل أو محرم ومن هنا جاء عنوان البحث: (أحكام البورصة (الأسواق المالية) في ضوء قواعد الفقهية المعاصرة) إسهاماً منها بتبيين هذه المسئلة في الشريعة الإسلامية.

أسئلة البحث

يتمثل البحث السؤال الرسمي: ما هي أحكام البورصة في ضوء القواعد الفقهية المعاصرة، ويتفرع عن هذا السؤال الأسئلة الفرعية التالية:

- ١- ما هي أنواع البورصة والأوراق المالية المعاصرة وماهي أسواقها؟
- ٢- ما هي الفروق بين السوق والبورصة وأوجه الاتفاق بينهما؟
- ٣- ما هي اتجاهات الفقهية المعاصرة، حول العمليات الموجودة في البورصة؟
- ٤- ما هي أحكام الأوراق المالية المعاصرة؟
- ٥- وماهي القواعد التي تناولت الأوراق المالية المعاصرة؟
- أ- ما وظيفة البورصة المالية؟
- ب- ما المعاملات يتعامل بها في البورصة المالية؟
- ج- ما الأحكام الفقهية للمعاملات التي يتعامل في البورصة المالية؟

الدراسات السابقة

لم يكتب في أحكام البورصة (الأسواق المالية) في ضوء القواعد الفقهية المعاصرة، كتاباً مستقلاً حتى الآن حسب علمي، ولكن توجد مسألة أحكام البورصة المالية في كثير من الكتب الفقهية المعاصرة، والمعاملات التي لم تكن لها سابقة عهد، ومنها البورصات، فهنا يأتي دور الباحثين والكتاب يتناولونها بالحث، ليكتشف مغوارها من حل أو محرم في ضمن المباحث الأخرى، و من الكتب التي تناول فيها الموضوع البورصة، بشكل المؤجزة، نذكر بعضها كما يلي:

- ١- المعاملات المالية أصالة ومُعاصرة. لأبي عمر دُبَيَانِ بن محمد الدُّبَيَانِ.
- ٢- موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي لأسامة بن سعيد القحطاني.
- ٣- مختصر الفقه الإسلامي في ضوء القرآن والسنة لمحمد بن إبراهيم بن عبد الله التويجري.
- ٤- الفقه على المذاهب الأربعة لعبد الرحمن بن محمد عوض الجزيري.
- ٥- فقه النوازل لبكر بن عبد الله أبو زيد بن محمد.
- ٦- الأشباه والنظائر لتاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي.
- ٧- الدراري المضبية شرح الدرر البهية لمحمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني.
- ٨- التجارة والاقتصاد المعاصر في ضوء الإسلام لمحمد تقي العثماني.

منهج البحث

منهجي في إعداد أحكام البورصات المالية (الأسواق المالية) في ضوء القواعد الفقهية المعاصرة، عبارة عن التحليل الاستنتاج من الكتب الفقهية المعاصرة. وتنقسم هذه المسألة إلى مباحث رئيسية وتحت بحث إحدى عشر مطالب وجزئيات كثيرة، وذكرت كل موضوع مستندا بالدلائل من كتب الفقهية المهمة، ثم قول الراجح مع وجه الترجيح.

المبحث الأول: البورصة (الأسواق المالية):

المطلب الأول: البورصة لغة واصطلاحاً وأنواعها

الف: معنى البورصة في اللغة: البرصة والبورصة "معرب Boursa وهي مكان يجتمع فيه التجار للمضاربة بأسعار التجارة والنقد. وضع له اسم المصنفق والندوة المالية ويطلق عليها سوق المزاد، والسوق الرسمية والسوق القارة. (أحمد رضا، ١٣٨٠هـ: ١ / ٢٧٤).

و أصل معنى كلمة "بورصة" كيس نقود ثم استعملت في المكان الذي يجتمع فيه تجار مدينة، وصيارفتها، وسماستها، تحت رعاية حكومة، في ساعاتٍ محدودةٍ؛ للمضاربة في السلع التجارية، والأسواق الآجلة للعملات الأجنبية، وفي أسواق الأوراق المالية (الأسهم والسندات). (البسام التميمي، ١٤٢٣هـ: ٤ / ٥٤٣).

ب: البورصة اصطلاحاً: هي سوق منظمة للتعامل في الأوراق المالية من أسهم وسندات الحكومات والشركات، القابلة للتداول في البورصة وفق ضوابط محددة. (ديبان، ١٤٣٢هـ: ٥٧٣).

ج: نشأتها: نشأت في رومانيا، ثم كانت في فرنسا في منتصف القرن السادس الميلادي تقريباً، ثم انتشرت في الدول، وتطورت حتى انتهت إلى ما هي عليه اليوم. (البسام التميمي، ٤ / ٥٤٣).

أنواع البورصات

١ - بورصة الأوراق المالية: وهي التي تباع فيها الأسهم والسندات بسعر بات، أو بسعر البورصة. مكان بيع الأوراق المالية: بورصة الأوراق المالية ليست هي المكان الوحيد الذي تباع وتشترى فيه الأسهم والسندات، فقد تمت الآن مزاولة هذه التجارة من خلال شبكات الحاسب الآلي، على المستوى الإقليمي والعالمي.

٢ - بورصة البضاعة الحاضرة: وهي التي يتم التعامل فيها بناء على عيّنة من البضاعة كالسيارات، والسجاد، والآلات ونحو ذلك، ثم يُدفع غالب الثمن عند العقد، والباقي عند التسليم. أو يجري البيع فيها على سلع حاضرة بثمن مؤجل على سعر بات أو معلق، خلال فترة معينة.

٣ - بورصة العقود: وهي التي يتم فيها البيع لسلع غائبة بسعر بات مقرر، أو بسعر معلق على سعر البورصة، وهي بيع مقدور التسليم في المستقبل لا في الحال. (القحطاني، ١٤٣٣هـ: ٣ / ٥٧٤)

المطلب الثاني: أقسام الأسواق وهي قسمين المنظمة و غير المنظمة

الف: الأسواق المنظمة (البورصات): الأسواق المنظمة (البورصة): ويطلق عليها سوق المزاد، والسوق الرسمية، والسوق القارة. وهي سوق مستمرة لها مكان محدد، يجتمع فيها المشترون والبائعون الذين يرغبون في التعامل بشراء وبيع سندات الحكومة، وأسهم الشركات المقبولة، بتسعيرة البورصة، وتتم جميع الصفقات عن طريق السماسرة المعتمدين وفقاً لقوانين وإجراءات رسمية. (الدُّبْيَانِ، ١٤٣٢هـ: ١٣ / ٤٥).

أنواع الأسواق المنظمة (البورصات) من حيث التعامل الجغرافي: إلى قسمين:

الأولى: بورصات مركزية: ويقصد به ذلك السوق الذي يتعامل في الأوراق المالية بصرف النظر عن الموقع الجغرافي للمنشأة، أو المنظمة المصدرة لتلك الورقة، ومن أمثلتها بورصة لندن، وبورصة طوكيو، وبورصة نيويورك. (الدُّبْيَانِ، ١٤٣٢هـ: ١٣ / ٤٥).

الثاني: بورصات محلية: ويقصد به ذلك السوق الذي يتعامل مع منشآت صغيرة تمم جمهور المستثمرين في نطاق جغرافي للمنشأة، أو في المناطق القريبة منها. (الدُّبْيَانِ، ١٤٣٢هـ: ١٣ / ٤٦).

وتقدم هذه السوق خدمات جليلة لصغار المستثمرين والمضاربين، كما تتيح فرصة للسماسرة غير القادرين على الحصول على مقعد في إحدى البورصات المركزية تتيح لهم فرصة التعامل في الأوراق المالية المتداولة في البورصة المحلية.

ب: أسواق غير المنظمة: يطلق اصطلاح الأسواق غير المنظمة على المعاملات التي تجري خارج البورصات، ويطلق عليها السوق غير الرسمية، والسوق الموازية، ولا يوجد لها مكان محدد لتنفيذ الصفقات، فالصفقة تنفذ من خلال الاتصال بالسماسرة، كلٌّ في مقره، ويتم في هذه السوق تداول الأوراق المالية للشركات التي لم تستوف شروط إدراجها في قوائم البورصة، ويطلق عليها المعاملات على المنضدة. ويؤخذ على الأسواق غير المنظمة، أنه لا توجد آليات للحد من التدهور، أو الارتفاع الحاد في الأسعار، الذي قد يحدث بسبب عدم التوازن بين العرض والطلب، بخلاف الأسواق المنظمة، ويتم تحديد الأسعار بالتفاوض بين المتعاملين. وتتعامل الأسواق غير المنظمة أساساً في الأوراق المالية غير المسجلة في الأسواق المنظمة (البورصات) وعلى الأخص السندات، ذلك أن تعاملها في الأسهم عادة ما يكون على نطاق أضيق. (الدُّبْيَانِ، ١٤٣٢هـ: ١٣ / ٤٧).

المطلب الثالث: أسواق البورصة العالمية بثلاث طرق مختلفة:

الأولى: الطريق الحرة. والمقصود بالحرة: أي دون تدخل الدولة، وإنما يترك للأفراد حرية تكوين جمعية تحدد شروط عقد الاجتماعات، وتقوم بعملية البيع والشراء تحت ضمانات واحدة، هي التنظيم والتأديب التي تقرها لوائح جمعيات الوسطاء، بغير تدخل الحكومة. وهذه الطريقة متبعة في إنجلترا، وتسمى بالطريقة الإنجليزية، وعلى أساسها نظمت بورصة الأوراق المالية بلندن، وهي أشبه بناد خاص، فلا يمكن الانضمام إلى عضويتها إلا بأخذ الأصوات على ذلك، وبعد تركيبة العضوية من أعضاء آخرين. (الدُّبَيَّان ٤٣٢هـ: ١٣ / ٤٦).

الثانية: الطريقة الحكومية: وفيها توضع البورصات تحت إشراف الحكومة بواسطة مندوبين يقومون بمراقبة العمليات التي تجري بالبورصة، ومراقبة تنفيذ اللوائح، والاشتراك في وضع التسعيرة، كما تحدد في هذه الطريقة وبدقة الشروط الواجب توفرها في العمليات والمتعاملين، كما هو الحال في فرنسا، وإيطاليا، وبعض البلاد العربية. (الطَّيَّار، ٤٣٢هـ: ١٠ / ٣٦).

الثالثة: الطريقة المختلطة: وفيها لا تترك البورصة قاصرة على السماسرة المعيّنين من قبل الحكومة، كما هو الحال في بورصة الأوراق المالية بفرنسا، ولا يترك الأفراد فيها بالقيام بعمليات البيع والشراء، كما هو الحال في إنجلترا، وهذه هي الطريقة المتبعة في البورصات الأمريكية المنظمة، وتدار البورصة فيها من مجلس محافظين، ويتكون المجلس من ممثلين عن الشركات المسجلة أسهمها في السوق، وبيوت السمسرة، وممثلين عن الحكومة، ويقوم أعضاء البورصة بانتخاب مجلس المحافظين، والعضوية في البورصة ليست مجانية إذ ينبغي دفع مبلغ كبير للحصول عليها، ووصلت قيمة المبلغ المطلوب للحصول على العضوية إلى ما يزيد عن نصف مليون دولار، وللعضو الحق في التصويت لانتخاب مجلس المحافظين كما تقدم، كما أن له أن يتنازل عن عضويته لشخص آخر، ويوجد خمسة أنواع من الأعضاء: هم السماسرة الوكلاء. (الدُّبَيَّان، ٤٣٢هـ: ١٣ / ٤٦).

المطلب الرابع: الفرق بين السوق والبورصة

وليست البورصة في الحقيقة سوقاً بالمعنى الشائع من كلمة السوق، لأن البورصة تختلف عن السوق في ثلاثة أمور:

١ - تتم الصفقات في الأسواق على أشياء موجودة بالفعل، أما في البورصة فيتم التعامل بالنموذج (عينة) أو بالوصف الشامل لسلعة.

٢ - التعامل في السوق يحدث في جميع السلع، أما في البورصة فلا بدّ من أن تتوفر في السلعة: القابلية للادخار، وأن تكون من المثليات وتكرر التعامل، وكون أثمانها عرضة للتغير في فترة زمنية معينة بسبب ظروف العرض والطلب أو الأحوال المناخية.

٣ - تكون الأسعار في الأسواق ثابتة لا تؤثر الأسواق فيها لقلتها، بينما تؤثر البورصات على مستوى الأسعار، لكثرة ما يعقد فيها من صفقات، ولذلك وصفت البورصة بأنها جهنم. (الرُّحَيْلِيُّ، د.ت: ٧/ ٥٠٣٣).

المطلب الخامس: عمليات البورصة: عمليات البورصة ذات أشكال ثلاثة هي:

١ - **العمليات العاجلة:** ويلجأ إليها الراغبون في استثمار أموالهم بشراء أوراق مالية، ويتم بيعها عند توافر فرصة للربح، أو وجود أمل في الحصول على الجوائز التي تعطى لبعض السندات بطريق السحب للأرقام. وتسمى با العمليات الفورية: التي يتم فيها بيع السهم وقبض قيمته فوراً، وهو كالبيع المعروف لغير السهم من السلع، يجوز بيعه وشراؤه في العمليات العادية والفورية كعروض التجارة؛ لأن الأصل جواز بيع الشريك حصته لشريكه أو لآخر، وهو حاصل في بيع الأسهم...

٢ - **العمليات الآجلة:** وهي التي يتم فيها عقد الصفقة الآن، ولكن الدفع والتسليم يتمان فيما بعد في وقت معلوم. فهذا البيع لا يجوز؛ لأنه من بيع الدين بالدين، لأن البائع للأسهم لا يسلمها للمشتري، والمشتري لا يدفع له الثمن، فقد تأجل الثمن والمثمن، وهي نوعان:

أ. **العمليات الشرطية البسيطة:** وهي التي يكون فيها الخيار للمضارب بين فسخ العقد في ميعاد التصفية أو قبله، أو تنفيذ العملية إذا رأى تقلب الأسعار لصالحه، على أن يدفع تعويضاً متفقاً عليه سلفاً.

ب. **العمليات الشرطية المركبة:** وهي التي يكون فيها الخيار للمضارب بين أن يكون مشترياً أو بائعاً، وأن يفسخ العقد، إذا رأى مصلحة له في ذلك عند التصفية أو قبلها، مقابل تعويض أكبر مما يدفع في العمليات البسيطة، يدفعه لصاحبه.

ج. **العمليات المضاعفة:** وهي التي يكون فيها الحق للمضارب في مضاعفة الكمية التي اشتراها أو باعها، بسعر التعاقد، إذا رأى مصلحة في التصفية، على أن يدفع تعويضاً مناسباً متفقاً عليه، يختلف بنسبة الكمية المضاعفة. ويختلف معنى المضاربة في البورصة عن معناها الشرعي، فمضاربة البورصة: هي المخاطرة على سعر السلعة في البورصة في تصفية معينة. وهي إما مضاربة على الصعود: وهي أن المضارب يشتري السلعة بسعر، وهو يخاطر في أنه سيرتفع، فيبيع حالاً ما اشتراه مؤجلاً بالسعر المرتفع، ويقبض الفرق. وإما مضاربة

على الهبوط: وهي أن يبيع الشخص سلعة بسعر، وهو يخاطر في أنه سينخفض يوم التصفية، حيث يبيع بالثمن الحال، ويشترى ما اتفق عليه مؤجلاً، ويقبض الربح. وفي كلتا الحالتين قد يحدث خلاف المتوقع فيخسر المضارب، ويتم البيع على المكشوف، فلا تكون السلعة في حيازة البائع، ولا الثمن في حيازة المشتري وقت التعاقد، ولا يتم تسليم أو تسلم إلا يوم التصفية. وهذا كله حرام شرعاً. أما المضاربة الشرعية أو القراض فهي عقد يقوم على تقديم المال من أحد طرفي العقد، والعمل من الطرف الآخر. (الزحيلي، د.ت: (٧/ ٥٠٣٥).

المطلب السادس: الاتجاه الفقهاء المعاصرون في العمليات الآجلة الشرطية البسيطة

الاتجاه الفقهاء المعاصرون في العمليات الآجلة الشرطية البسيطة والمركبة والمضاعفة إلى اتجاهين:

الاتجاه الأول: يرى منع هذه العمليات الآجلة الشرطية: وقد دللوا لما ذهبوا إليه بالآتي:

- ١- وجود الغرر الفاحش المبطل للعقد، ووجود الشروط المفسدة للعقد مثل اشتراط عقد آخر على صاحبه فإنه يبطل البيع، وأيضاً منافاة هذا العقد للعدل في المعاملات المالية، كما أن هذا الشرط غير متفق مع خيار الشرط فلا يمكن قياسه عليه.
 - ٢- بطلان العقد هنا يرجع إلى عدم تحقق أركان العقد، حيث اشترط تأخير البديلين معاً فلم يتم تسليم ولا تسلم لثمن ولا سلعة. (البسام، ١٤٢٣هـ: ٢٤).
 - ٣- وجود الصورية في هذا العقد؛ حيث إن الإيجاب والقبول قد حصلوا على محض المراهنة، كما يوجد فيه بيع ما لا يملكه الشخص وهو منهي عنه، كما يوجد فيه شرط فاسد وهو اشتراط منفعة لأحد الطرفين مقابل حق الخيار وهو شرط منافٍ للعقد، كما يوجد شبه الربا لأنه يحتوي على مصلحة زائدة، كما يوجد به القمار والرهان المحرمين شرعاً.
 - ٤- ترك جزء من المال دون أن يكون هناك ضرر فعلي محقق، وهو غير جائز.
- الاتجاه الثاني: يرى جواز هذه العمليات الآجلة الشرطية : وقد استدلل هذا الفريق على الجواز بتكليفه على عقد البيع بشرط الخيار إن كانت المدة معلومة، واستدلوا لما ذهبوا إليه بالآتي:
- ١- إن الشرط المتفق عليه شرط صحيح، والمال المأخوذ به حلال لأن الله تعالى أمر بالوفاء بالعقود في قوله ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ (المائدة: ٢٥).

٢- شرط المال المدفوع مقابل حق الإجازة أو الفسخ شرط أجازة الفقهاء؛ حيث إنه من قبيل الضمان في البيوع، وهو من الشروط الملائمة لمقتضى العقد وتم برضا الطرفين، ويجوز أن يكون برضاها لأجنبي، فضلاً عن تحقق المصلحة فيه.

٣- أن التعامل بشرط الخيار للمشتري أشبه ما يكون ببيع العربون الجائز عند فريق من الفقهاء مستندين إلى قضاء عمر بن الخطاب أن نافع بن الحارث اشترى لعمر دار السجن من صفوان بن أمية فإن رضي عمر وإلا فله كذا وكذا.

المطلب السابع: أهم وظائف البورصة: ومن أهم وظائف البورصة: المضاربة، أي المخاطرة بالبيع أو الشراء بناء على التنبؤ بتقلبات الأسعار بغية الحصول على فارق الأسعار، والبورصة ثلاثة أنواع:

١ - **بورصة البضاعة الحاضرة:** وهي التي يتم التعامل فيها بناء على عيّنة، ثم يدفع غالب الثمن عند التعاقد، والباقي عند التسليم.

٢ - **بورصة الأوراق المالية:** وهي التي تباع فيها أسهم الشركات المختلفة، أو السندات بسعر بات أو بسعر البورصة في تصفية محددة بتاريخ معين. وهذه الأوراق قد تكون حاضرة، وقد تكون على المكشوف، أي لا يملكها بائعها.

٣ - **بورصة العقود أو بورصة (الكонтراطات):** وهي التي يتم البيع فيها لسلع غائبة غير حاضرة بسعر بات أو بسعر معلق على سعر البورصة في تصفية محددة، ويكون البيع فيها على المكشوف، أي بيع مقدور التسليم في المستقبل لا في الحال. (الزحيلي، د.ت: (٧/٥٠٣٤).

المطلب الثامن: أحكام بورصة الأوراق المالية

الأوراق المالية: هي الأسهم والسندات. أولاً نعرف الأسهم والسندات لغة واصطلاحاً:

تعريف الأسهم

الف: معنى الأسهم في اللغة: الأسهم جمع سهم وهو في اللغة يطلق على الحظ والنصيب والشئ من الأشياء. (ابن منظور، ٤١٤هـ: ٢٣/٣).

ب: معنى الأسهم في الاصطلاح: فهي حصص الشركاء في الشركات المساهمة، فيقسم رأس مال الشركة إلى أجزاء متساوية، يسمى كل منها سهماً، والسهم: جزء من رأس مال الشركة المساهمة، وهو يمثل حق المساهم مقدراً بالنقود، لتحديد مسؤوليته ونصيبه في ربح الشركة أو خسارتها. (التويجري، ٤٣١هـ: ٦٠٤/١).

فإذا ارتفعت أرباح الشركة ارتفع بالتالي ثمن السهم إذا أراد صاحبه بيعه، وإذا خسرت انخفض بالتالي سعره إذا أراد صاحبه بيعه. ويجوز شرعاً وقانوناً بيع الأسهم، بسعر بات، أما إذا كان السعر مؤجلاً لوقت التصفية فلا يجوز البيع لجهالة الثمن، لأن العلم بالثمن شرط لصحة البيع عند جماهير العلماء. وأجاز الإمام أحمد وابن تيمية وابن القيم البيع بما ينقطع عليه السعر، قياساً على القول بمهر المثل في الزواج، وأجر المثل في الإحارة، وثمن المثل في البيع، وعملاً بالمتعارف، وبما يحقق مصالح الناس.

خصائص الأسهم

الأسهم صكوك مالية كالعروض قابلة للتداول والمتاجرة، فهي كعروض التجارة تزيد وتنقص حسب العرض والطلب.

وأسهم كل شركة متساوية القيمة، والمساهم لا يشارك الشركة في أنشطتها، وملكية السهم غير ملكية الشركة، فقد يرتفع نشاط الشركة وينزل سعر السهم، ولذلك ربح السهم لا يعود للشركة، بل يعود لمشتري السهم، والسهم يمثل حقاً في الشركة، فمن ملكه فله أرباح من الشركة. (القحطاني، ١٤٣٣هـ: ٣ / ٥٧٦).

الفرق بين الأسهم والسندات

- ١ - السهم نصيب من رأس مال الشركة، والسند دين على الشركة.
- ٢ - حامل السهم شريك في الشركة التي أصدرته، وحامل السند دائن على الشركة التي أصدرته.
- ٣ - حامل السهم يحصل على ربح بحسب نسبة أرباح الشركة، ويخسر بحسب خسارتها، وحامل السند يحصل على ربح ثابت في الموعد المحدد، سواء ربحت الشركة أو خسرت. (القحطاني، ١٤٣٣هـ: ٣ / ٥٧٥).

التشابه بين الأسهم والسندات

كل من السهم والسند يصدر بقيمة متساوية .. ولا يقبل التجزئة .. ويمثل حقاً بموجب الصك .. ويمكن تداوله في السوق .. وكل منهما يدرّ دخلاً على صاحبه .. ويصدران عن طريق الاكتتاب العام .. ولكلٍ منهما قيمة اسمية .. وسعر في السوق اليومي. (القحطاني، ١٤٣٣هـ: ٣ / ٥٧٤).

المطلب التاسع: حكم التعامل المالي بالأسهم

- ١ - القرض: يجوز إقراض كل عين يجوز بيعها، والأسهم عين يجوز إقراضها؛ لأنه يجوز بيعها، فإذا اقترض الإنسان خمسين سهماً من أي شركة، فعليه أن يرد خمسين سهماً من أسهم هذه الشركة، فيكون قد رد مثل ما أخذ تماماً.

- ٢ - الرهن: يجوز رهن الأسهم؛ لأنه يجوز بيعها، فكل ما جاز بيعه جاز رهنه.
- ٣ - الحوالة: تجوز الحوالة في الأسهم، فيحيل من عليه الدين من له الدين بالأسهم التي له على المحال عليه.
- ٤ - المضاربة بالأسهم: الأسهم بذاتها عروض تجارة، والمضاربة بالنقد أو العروض جائزة، فيأخذ المضارب الأسهم من رب المال، ويبيع ويشترى بها بقصد الربح، والربح بينهما حسب الاتفاق، والخسارة على مالك الأسهم وهكذا في باقي المعاملات المالية الأخرى.

حكم بيع وشراء الأسهم

الأسهم من حيث الأصل جائزة، فهي نوع من الشركات والعروض والبيوع التي الأصل فيها الحل إذا توفرت فيها شروط البيع.

وما يجري في سوق الأسهم من البيع والشراء، والربح والخسارة بشكل سريع، فيه مخاطرة لا مقامرة، والمخاطرة من أجل الكسب جائزة، وهذا جار في جميع السلع، وليس في الأدلة الشرعية ما يمنعها.

حكم مزاوله البيع والشراء في الأسهم

- ١ - يجوز لمالك الأسهم إذا كانت حلالاً أن يبيع ويشترى بها بنفسه، ويجوز له أن يوكل غيره بنسبة معلومة من الربح كالربح مثلاً، ويجوز أن يضارب بها مع غيره، بأن تكون الأسهم باسم شخص، والبيع والشراء بيد الآخر على نسبة معلومة من الربح كالربح أو النصف، أو بما تراضيا عليه.
- ٢ - لا يجوز للإنسان أن يشتري أسهماً من شركة باسم غيره، سواء كان ذلك بعوض أو بدون عوض؛ لما في ذلك من الكذب والحيلة، ولما يسببه من النزاع في حال الربح أو الخسارة.
- ٣ - يجوز أخذ المال للمتاجرة فيه بنسبة معينة من الربح كالثلث مثلاً، ولا يجوز أن يحدد مبلغاً مقطوعاً معيناً لمن أخذ منه المال، كأن يأخذ منه مائة ألف ريال.
- ويقول: أتاجر فيها وأعطيك كل شهر خمسة آلاف؛ لما فيه من الغرر، لأنه قد يربح وقد يخسر.
- (القحطاني، ١٤٣٣ هـ: ٥٧٧/٣).

التعريف السنديات

الف: معنى السنديات في اللغة: السنديات جمع سند، وهو في اللغة انضمام شيء إلى شيء آخر، فيقال سندات إلى الشيء، والسنديات: بيعها بأقل من قيمتها، والخصم من الثمن: ترك شيء منه. (قلعجي، ١٤٠٨ هـ: ١٩٦).

ب: معنى السندات في الاصطلاح: فهي أوراق مالية، ضمناً لدين على الدولة، أو على إحدى الشركات، ويقدر لها فائدة ثابتة أو ربح ثابت، كما يكون هناك خصم في إصدار السندات بمعنى أن يدفع المكتتب أقل من القيمة الاسمية على أن يسترد القيمة. وعرفها سيد سابق في كتابه وقال: السندات: هي وثائق بديون مضمونة تجب فيها الزكاة، إذا بلغت أول النصاب ٢٧ جنية مصرياً لأنه يمكن دفع قيمتها فضة فوراً. (سيد سابق، ١٤٢٠هـ: ٣٤١/١).

الاسمية كاملة عند الاستحقاق، علاوة على الفوائد السنوية، والخاصة: أنها قرض بفائدة سنوية، لا تتبع الربح والخسارة. والرأي الراجح المتعين في حكم هذه السندات أنها حرام شرعاً، ولا يجوز التعامل بها بيعاً أو شراءً، لأن كل قرض جر نفعاً فهو ربا، وهذا قرض جر نفعاً، فهو من الربا الواضح. والبدل لاستمرار الشركات التي تصدرها أن تتحول هذه السندات إلى أسهم، وأن تباع أو تشتري بعقد حال، بحيث يشارك حاملوها في الربح والخسارة، وهذا يناقض المبدأ الشرعي: «لا ضرر ولا ضرار» ويناقض قاعدة «الغنم بالغرم» وتكون المساهمة في الربح والخسارة عدلاً، والعدل واجب، وغيره ظلم، والظلم حرام شرعاً وعقلاً وعرفاً وقانوناً، ولأن التعامل بالسندات يعتمد على الفكر الربوي الرأسمالي وهو أن المال يولد المال، أما الفكر الإسلامي فهو أن العمل هو الذي يثمر المال. (الزحيلي، ب-ت: ٥٠٣٧/٧).

أما الذين أجازوا التعامل بالسندات من المعاصرين كالشيخ محمد عبده والأستاذ عبد الوهاب خلاف بالاعتماد على أن تحديد الفائدة أو الربح أصبح ضرورياً بعد فساد ذمم الكثير من الناس، فإنهم يصادمون صراحة النصوص التي تحرم الفائدة الثابتة أو الربا، ويعتمدون على مصالح تصادم النص، فلا تعتبر كما أنه لا تتوافر ضوابط الضرورة الشرعية التي تسوغ الاستثناء. (الزحيلي، د.ت: ٥٠٣٧/٧).

المطلب العاشر: القواعد الفقهية المنوطة بالبورصات

١- (الْعُرْمُ بِالْغُنْمِ). مَعْنَا هَذِهِ الْقَاعِدَةُ، أَنَّ التَّكَلُّفَاتِ وَالْعَرَامَاتِ الَّتِي تَتَرْتَّبُ عَلَى الشَّيْءِ، تَجِبُ عَلَى مَنْ اسْتَقَادَ مِنْهُ وَانْتَفَعَ بِهِ، مِثَالُ ذَلِكَ:

أ - نَفَقَةُ رَدِّ الْعَارِيَةِ عَلَى الْمُسْتَعِيرِ، لِأَنَّهُ هُوَ الَّذِي انْتَفَعَ بِهَا.

بأ - وَنَفَقَةُ رَدِّ الْوَدِيعَةِ عَلَى الْمُوَدِّعِ، لِأَنَّهُ هُوَ الَّذِي اسْتَقَادَ مِنْ حِفْظِهَا.

ج - وَأُجْرَةُ كِتَابَةِ عَقْدِ الْمِلْكِيَّةِ عَلَى الْمُسْتَشْتَرِي، لِأَنَّهَا تَوْثِيقٌ لِإِنْتِقَالِ الْمِلْكِيَّةِ إِلَيْهِ، وَهُوَ الْمُسْتَفِيدُ مِنْ

ذَلِكَ. (لجنة من العلماء، ١٤٢٧هـ: ٢٦٤ / ٢٨)

٢- (لا ضرر، ولا ضرار) والضرار هو الضرر، ومعناه، إنه ينبغي لكل مسلم أن يرفع ضرره عن غيره. ويجب على كل رئيس قادر سواء كان حاكماً، أو غيره أن يرفع الضرر عن مؤوسيه، فلا يؤذيه هو، ولا يسمح لأحد أن يؤذيه. (الجزيري، ١٤٢٤هـ: ٣٥٨ / ٥).

٣- (فلا مشاحة في الاصطلاح) ما لم يخالف اللغة والشرع، وإلا فالحجر والمنع. (بكر بن عبد الله، ١٤١٦ هـ: ١ / ١٢٣).

٤- نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما لم يقبض، وريح ما لم يضمن.

٥- (لا تبغ ما ليس عندك) فيحمل على معينين:

أحدهما: أن يبيع عيناً معينة وهي ليست عنده، بل ملك للغير، فيبيعه ثم يسعى في تحصيلها وتسليمها إلى المشتري. والثاني: أن يريد بيع ما لا يقدر على تسليمه وإن كان في الذمة. (الجزوي، ١٤٢٣ هـ: ٣ / ١٩٣).

٦- (الضرر يزال)، ومن الأمثلة على هذه القاعدة الشفعة، فإذا اشترك اثنان في شيء ثم باع أحدهما نصيبه من غير أن يعلم الآخر فإن له أن يشفع، فيشتري نصيب شريكه دفعا للضرر عنه بالشريك الجديد. (جبرين ١ / ٥٢).

٧- نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالي بالكالي "أي الدين بالدين. ومن بيع الكاليء بالكاليء يبيع المستقبلات التي تسمى عقود الفيوترشر لأن تسليم البدلين فيها مؤجل إذ لا يعجل الثمن كالمسلم بل يدفع جزء يسير منه. (السبكي، ١٤١١ هـ: ١٧٣ / ٢).

واستثنى فقهاء الحنفية من بيع الدين لغير من عليه الدين - الممنوع شرعا - ثلاث حالات جائزة وهي: أ - إذا سلط الدائن دائنه على قبض الدين على شخص ثالث واستيفاء حقه عليه، فيكون وكيلاً قابضاً للموكل، ثم لنفسه.

ب - الحوالة ، بأن ينقل دينه من ذمة شخص إلى ذمة شخص آخر.

ج - الوصية ، بأن يوصي لشخص بتملك ديونه لدى الغير بعد الموت.

٨- (المسلمون عند شروطهم الا شرطاً احل حراماً او حرم حلالاً). فَإِنَّ شُرُوطَ الْمُسْلِمِينَ هِيَ الشُّرُوطُ الَّتِي جَاءَ الْقُرْآنُ وَجَاءَتْ السُّنَّةُ بِإِجَابِهَا وَإِبَاحَتِهَا، وَأَمَّا كُلُّ شَرْطٍ لَمْ يَأْتِ النَّصُّ بِإِبَاحَتِهِ أَوْ إِجَابِهِ فَلَيْسَ مِنْ شُرُوطِ الْمُسْلِمِينَ، بَلْ هُوَ مِنْ شُرُوطِ الْكَافِرِينَ أَوْ الْفَاسِقِينَ، لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «كُلُّ

شَرَطَ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ» وَكَيْسَ الْبَاطِلُ مِنْ شُرُوطِ الْمُسْلِمِينَ بِأَلَا شَكِّ. (القرطبي، د.ت: ٦/٤٦٨).

٩- العقود المعاوضات لا يقبل التعليق ولا الاضافة إلى المستقبل.

١٠- لايجل سلف وبيع ولايجل سلف وبيع وشرطان في بيع. (الشوكاني، ١٤٠٧هـ: ٢/٢٥٧).

فلحديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لايجل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا تبع ماليس عندك" أخرجه أحمد وأبوداود والنسائي والترمذي.

١١- نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر) وَأَتَّفَقُوا عَلَى أَنْ يَبَعَ الْغَرَّرَ كَالضَّالَّةِ وَالْأَبْقِ وَالطَّيْرِ فِي الْهَوَاءِ وَالسَّمَكِ فِي الْمَاءِ بَاطِلٌ. (الشيبياني، ١٤٢٣هـ: ١/٤٠٥).

١٢- زدني في الاجل، وازيدك في القدر. (شبير، ١٤٢٧هـ: ٥٠٥٠).

مثال هذه القاعدة: وهو أن يقول شخص لآخر اشترت منك مداً من الحنطة بدينار على أن يتم تسليم العوضين بعد شهر مثلاً. أو أن يشتري شخص شيئاً إلى أجل، فإذا حل الأجل، لم يجد البائع ما يقضي به دينه، فيقول للمشتري: يعني هذا الشيء إلى أجل آخر بزيادة شيء، فيبيعه ولا يجري بينهما تقابض. فيكون هذا رباً حراماً تطبيقاً لقاعدة: (زدني في الأجل، وأزيدك في القدر). أما لو باع الدين بنحو آخر كأن يبيعه الألف الذي له في ذمته بمتاع كسجادة مثلاً، أو بقدر من المال يدفعه من عليه الدين، فيصح البيع؛ لأنه في معنى الصلح. (الزحيلي، ١٤١٤هـ: ٥/٣٤٠٤).

١٣- الاصل في المعاملات الاباحة). إنَّ ذلك صحيح، ما لم تثبت مخالفة تلك المعاملة للقواعد الشرعية، وفي صورة هذه الشركة من الضرر، والتغريب، والكذب، والتزوير، ومخالفة لتعليمات ولي الأمر، ومقاصده الحسنة، والسعي لكسب المال من غير حله، مما ينقلها عن الأصل، ويجعلها ممنوعة وباطلة. (البسام التميمي، ١٤٢٣هـ: ٤/٥٥٣).

١٤- بيع المسلم فيه قبل قبضه من بائعه أو من غيره فاسد).

اختلف العلماء في حكم الشركة والتولية في بيع المسلم فيه قبل قبضه، فقيل: لا يجوز، وهو مذهب الحنفية، والشافعية، والحنابلة. وقيل: يجوز بيع المسلم فيه شركة وتولية قبل قبضه، وهذا مذهب المالكية. والخلاف في ذلك راجع إلى الخلاف في تكييف الشركة والتولية. فذهب جمهور أهل العلم إلى أن عقد التولية والشركة بيع مبتدأ، لا يجوز في شيء منه إلا ما يجوز في سائر البيوع. (الدُّبِّيَّان، ١٤٣٢هـ: ٨/٢٣١).

المطلب الاحدى والعشر: تعريف المستقبلات: المستقبلات هي عقود تجارية تقتضي الشراء أو البيع للكميات المعينة من السلع لتواريخ مستقبلية معينة. (القرطبي، د. ت: ١ / ٧١).

البيوع المقدمة والمستقبلات

- ١- أن البيوع المقدمة إنما تعقد للحصول على السلع في تاريخ مستقبل، والبائع يقصد تسليم البع، والمشتري يريد تسلمها في ذلك التاريخ، ويقع التسليم والتسلم فعلاً عند حلوله.
- ٢- أما المستقبلات، فإن السلع إنما تستخدم فيها كأساس للتعامل، ولكنه لا يقصد بها في معظم حالات التسليم والتسلم، بل يقصد بها إما المخاطرة في الأرباح، أو تأمين الربح في أحد " البيوع المقدمة " (Forward sales المتوازية، فلا يقع فيها تسليم السلع وتسلمها إلا في حالات نادرة. (عثماني، ٤٣٧هـ: ١٣١).

حكم المستقبلات

أنها عملية محرمة شرعاً، ومصادمة لعدة أحكام الشريعة الغراء:

- ١- لأنه بيع لما لا يملكه الإنسان.
- ٢- أما البيوع اللاحقة التي تتم خلال مدة التسليم، فإنها بيوع تتم قبل قبض السلعة المبيعة.
- ٣- قد حاول بعض الناس تخريج جواز هذه العملية على أساس بيع السلم، ولكن ذلك لا يصح إطلاقاً، لأسباب آتية. ١- يجب في السلم شرعاً أن يعجل الثمن بكامله. ٢- أن الثمن لا يدفع إلى البائع عند العقد، فالثمن دين على المشتري، فصار هذا بيع الكالئ بالكالئ.

المناقشة والترجيح

- ١- أن بيع العربون غير جائز عند جمهور الفقهاء، ولم يجزه إلا الحنابلة فقط.
- ٢- أن القياس على بيع العربون قياس مع الفارق، لأن العربون جزء من الثمن في حالة إتمام الصفقة، وإذا لم تتم الصفقة يكون تعويضاً للبائع، أما المبلغ المدفوع مقابل الفسخ فليس جزءاً من الثمن ولا يرد بأي حال. كما يرد على من قال إنه من قبيل الضمان بأن هذا العقد لا يوافق طبيعة الضمان في الفقه الإسلامي؛ بمعنى أنه إذا تم العقد أخذ صاحب الضمان ضمانه وأخذ صاحب الرهن رهنه، بخلاف المبلغ المدفوع من قبل المضارب فإنه لا يرد، لذلك كله أرى ترجيح رأي القائلين بالمنع لما لا يخفى مما ذكرته من الأدلة.

نتائج البحث

بعد البحث والتفحص في مسألة أحكام البورصة (الأسواق المالية) في ضوء القواعد الفقهية المعاصرة

وصلت إلى نتائج تالية:

- إذا كان السعر مؤجلاً لوقت التصفية فلا يجوز البيع لجهالة الثمن، لأن العلم بالثمن شرط لصحة البيع.
- ٢- نشأت البورصة في رومانيا، ثم كانت في فرنسا في منتصف القرن السادس الميلادي تقريباً، ثم انتشرت في الدول، وتطورت حتى انتهت إلى ما هي عليه اليوم.
- ٣- بورصة الأوراق المالية وهي التي تباع فيها الأسهم والسندات بسعر بات، أو بسعر البورصة.
- ٤- بورصة البضاعة الحاضرة وهي التي يتم التعامل فيها بناء على عينة من البضاعة
- ٥- الأسواق المنظمة (البورصة): ويطلق عليها سوق المزاد، والسوق الرسمية، والسوق القارة. وهي سوق مستمرة لها مكان محدد.
- ٦- أسواق غير المنظمة يطلق اصطلاح الأسواق غير المنظمة على المعاملات التي تجري خارج البورصات، ويطلق عليها السوق غير الرسمية، والسوق الموازية، ولا يوجد لها مكان محدد لتنفيذ الصفقات.
- ٧- البورصة تختلف عن السوق في ثلاثة أمور: الف: تتم الصفقات في الأسواق على أشياء موجودة بالفعل، أما في البورصة فيتم التعامل بالنموذج (عينة) أو بالوصف الشامل لسلعة. ب: التعامل في السوق يحدث في جميع السلع، أما في البورصة فلا بد من أن تتوافر في السلعة.
- ٨- أهم وظائف البورصة: المضاربة، أي المخاطرة بالبيع أو الشراء.
- ٩- بورصة البضاعة الحاضرة وهي التي يتم التعامل فيها بناء على عينة، ثم يدفع غالب الثمن عند التعاقد، والباقي عند التسليم.
- ١٠- بورصة الأوراق المالية وهي التي تباع فيها أسهم الشركات المختلفة، أو السندات بسعر بات أو بسعر البورصة في تصفية محددة بتاريخ معين. وهذه الأوراق قد تكون حاضرة، وقد تكون على المكشوف، أي لا يملكها بائعها.
- ١١- الفرق بين الأسهم والسندات وهي السهم نصيب من رأس مال الشركة، والسند دين على الشركة. وحامل السهم شريك في الشركة التي أصدرته، وحامل السند دائن على الشركة التي أصدرته.
- ١٢- والرأي الراجح المتعين في حكم السندات أنها حرام شرعاً، ولا يجوز التعامل بها بيعاً أو شراءً، لأن كل قرض جر نفعاً فهو ربا.
- ١٣- إن حكم عمليات العقود داخل السوق المالية أو البورصة ما يلي:
- ١٤- - العقود المؤجلة: وهي الحاصلة في بعض عمليات البورصة، فهذه غير جائزة، لأنها بيع الإنسان ما ليس عنده، ولأنها بيع للشئ قبل قبضه.

فهرس المراجع

القرآن الكريم

- ١- أحمد رضا، (١٣٨٠هـ) معجم متن اللغة (موسوعة لغوية حديثة). بيروت، دار مكتبة الحياة.
- توضيح الأحكام من بلوغ المرام
- ٢- البسام، أبو عبد الرحمن عبدالله بن عبد الرحمن. (١٤٢٣). توضيح الأحكام من بلوغ المرام، الناشر: مكتبة الأسدي، مكة المكرمة.
- ٣- الدُّبَيَّان، أبو عمر دُبَيَّان بن محمد (١٤٣٢هـ). المعَامَلَاتُ المَالِيَّةُ أَصَالَةٌ وَمُعَاصِرَةٌ. المملكة العربية السعودية، مكتبة الملك فهد الوطنية، الرياض.
- ٤ - القحطاني، أسامة بن سعيد. (١٤٣٣هـ). موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي. المملكة العربية
- ٥- الطَّيَّار، عبد الله بن محمد. (١٤٣٢هـ). الفقه الميسر. المملكة العربية السعودية، مَدَارُ الوَطْنِ للنَّشر، الرياض.
- ٦- زحيلي، وهبة (د. ت) الفقه الاسلامي وادلته، دمشق: دار الفكر- سورية، الطبعة الرابعة.
- ٧: ابن منظور، محمد بن مكرم بن علي، أبو الفضل، جمال الدين. (١٤١٤هـ). لسان العرب. بيروت، دار صادر.
- ٨- التوبجيري، محمد بن إبراهيم بن عبد الله. (١٤٣١هـ). مختصر الفقه الإسلامي في ضوء القرآن والسنة. المملكة العربية السعودية، دار أصدقاء المجتمع.
- ٩- قلعجي، محمد رواس. (١٤٠٨هـ) معجم لغة الفقهاء. بيروت، دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع.
- ١٠- سيد سابق، (١٤٢٠هـ). فقه السنة. بيروت: دار الكتاب العربي.
- ١١- لجنة من العلماء. (١٤٢٧) الموسوعة الفقهية الكويتية، دار السلاسل- الكويت.
- ١٢- الجزيري، عبد الرحمن بن محمد عوض. (١٤٢٤هـ). الفقه على المذاهب الأربعة. بيروت: دار الكتب العلمية.
- ١٣- بكر بن عبد الله أبو زيد بن محمد. (١٤١٦هـ، ١٩٩٦م). فقه النوازل. بيروت، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى .
- ١٤- ابن قيم، أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب. (١٤٢٣هـ). إعلام الموقعين عن رب العالمين. المملكة العربية السعودية، دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع.

- ١٥- عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن جبرين. (د.ت). شرح عمدة الأحكام في موقع الشبكة الإسلامية <http://www.islamweb.net>
- ١٦- السبكي، تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين (١٤١١هـ، ١٩٩١م). الأشباه والنظائر. بيروت، دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى .
- ١٧- القرطبي، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم. (د.ت) المحلي بالآثار. بيروت، دار الفكر.
- ١٨- الشوكاني، محمد بن علي بن محمد بن عبد الله. (١٤٠٧هـ، ١٩٨٧م). الدراري المضية شرح الدرر البهية. بيروت، دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى.
- ١٩- الشيباني، يحيى بن (هُبَيْرَة بن) محمد بن هبيرة الذهلي أبو المظفر. (١٤٢٣هـ). اختلاف الأئمة العلماء. بيروت، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى.
- ٢٠- شبير، محمد عثمان. (١٤٢٧). المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي. الناشر: الاردن، دار النفائس.
- ٢٢- عثمان، محمد تقي. (١٤٣٧). التجارة والاقتصاد المعاصر في ضوء الإسلام. الناشر: باكستان، ادارة القرآن والعلوم الإسلامية.

المجلة العربية الدولية للبحوث للخلافة (دورية، علمية، محكمة، مفهوسة)

الإصدار الثاني- المجلد الثاني- العدد الثالث- 1443/2021: 2021/1443 Issue 02, Vol,2 No:3

كلمة التحرير ...

الأستاذ المساعد شريف الله غفوري

الكفائيات اللغوية لطلاب ما قبل التعليم الجامعي

٢٦٣-٢٤٨

الأستاذ الدكتور محمود أحمد السيد

الإيحاءات الصوتية في سورة الانشراح

٢٨٩-٢٦٤

الأستاذ المساعد سوما نظري

تاريخ مؤجز للحركة النسائية العربية وأهم مطالباتها في مصر

٣٠١-٢٩٠

الأستاذ الدكتور عرفاني رحيم

باحثة الدكتوراه سيدة مهارة بيضاء

دور قسم اللغة العربية بجامعة تخار في تطوير الدراسات العربية

٣٢٢-٣٠٢

الأستاذ المساعد شريف الله غفوري

الأستاذ المحاضر محمد طاهر حميدي

مقاصد الجريمة والعقاب في الإسلام

٣٣٤-٣٢٣

الأستاذ المعيد عبد الناصر عتيق

الأستاذ المحاضر خال محمد حقجو

معنى الشعر الحر ونشأته في الأدب العربي

٣٥٥-٣٣٥

الأستاذ الدكتور شمس كمال أنجم

باحث الدكتوراه عمر رياض

ترتيب المقالات في المحتويات حسب وصولها واستكمالها

ب

ISSN:2709-6084

المجلة العربية الدولية للبحوث للخلافة-المجلد ٢-٢٠٢١ م

كلمة التحرير

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي أنزل القرآن بلسانٍ عربيٍّ مبين، والصلوة والسلام على أفصح من نطق بالعربية، وعمل على تطويرها وتوسيع انتشارها بين الأمة المسلمة وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد! تؤدي المجالات العلمية دورًا هامًا في تأسيس المنهج العلمي بين الباحثين ولاسيما أولئك الذين لم تشكل لديهم أسس البحث العلمي بصورة كاملة. ومن هنا فإن على المجالات العلمية أن تتحرز في النشر المتوالي، فوجود الأبحاث ذا المستوى المتدني يسهم في تشكيل نموذج سلبي للبحث العلمي. لذا فإن المجلة العربية الدولية للبحوث الخلافة، تسعى بكل طاقتها إلى إبراز ذلك النموذج الإيجابي في البحث العلمي من خلال المستوى العلمي الذي تبرز من خلاله الأبحاث المنشورة.

البحث العلمي الدائم والدؤوب والقائم على أسس صحيحة يلعب دورًا محوريًا في نهوض المجتمع الإنساني وإصلاحه، كونه الوسيلة الأساسية الكفيلة بإيجاد حلول فعالة للمشاكل التي تواجهها في الحياة اليومية من خلال مواكبة التقدم العلمي على جميع الأصعدة.

وبالمقابل، إن نجاح أو فشل الجامعات والمؤسسات العلمية، مرهون بمستوى إنتاجها الفكري والعلمي في شتى التخصصات، كما أنه مرتبط ارتباطًا وثيقًا بمستوى البحث التي لها دور مميز وبارز في إثراء الأبحاث العلمية ورفع مستواها.

ويتيسر طبع ونشر مجالات الدولية العربية في مجمع اللغة العربية - كابول من خلال تأسيسها، ويتحقق هذا الحلم والمقاصد التي أسس من أجلها *المجلة العربية الدولية للبحوث الخلافة* في قلب قارة آسيا/أفغانستان. ويتم اكتشاف كفاءات علمية التي تعمل بصعوبة وبشكل جمعي، ما دفعنا بالتفكير على فتح مجالات علمية متخصصة في مجالات أخرى، هي التي تعمل تحت رعاية الاتحاد العالمي للمجلات العلمية والإشراف العلمي لعملائنا بهدف تبادل الخبرات والمؤهلات العلمية، والنهوض بالبحث العلمي.

بإصدار العدد السابع من المجلد الثاني تكون المجلة العربية الدولية للبحوث الخلافة، قطعت خطوة

تلي إلى المستقبل الذي فقد حمل هذا العدد رقمًا معياريًا دوليًا يُشير إلى المجلة بوصفها مجلة دولية مصنفة ومفهرسة، كما فهرست المجلة في مواقع علمية مثل: ISI و AIF و Google Scholar، حيث أدرجت المقالات التي نشرت من قبل وسوف تدرج مقالات كل عدد فور صدورها. كما تعلم لقد اتسع المجال في عصر شبكة المعلومات العالمية لمزيد من العطاء الفكري الذي يمكن أن يسهم في وجود المحتوى العربي أمام الباحثين والدارسين من أبناء العرب والمريدين لهم، مما يجعل الارتقاء بهذا المحتوى كما ونوعًا مسعى ذا أولوية في ظل المنظمة العلمية الحديثة، وما من شك في أن النشر العلمي يؤدي دورًا أساسيًا في الارتقاء بهذا المحتوى.

لقد جاءت أبحاث هذا العدد لتلي هذا المقصود على ثرائه موجه لأهل الاختصاص. يتيح المجلة موادها البحثية من خلال موقعها حيث تشاء الدارسين، فهو منهم وإليهم، وعليه نرجو أن يؤسس لحواري معرفي، وأن يكون طريقًا للإضافة والإضاءة والنقاش العلمي الهادف المهادئ. نشكر أسرة المجلة على صبرها وعلى تكبدها عناء المتابعة والتدقيق في هذه الظروف القاسية التي نعيش فيها، كما نهنئهم لأن العمل لم يكن ليتم لولا جهودهم بعد فضل الله تعالى، كما نهنئ جميع الباحثين والباحثات الذين نشروا أبحاثهم في هذا العدد، راجين أن يتقبله الله من الجميع.

نائب رئيس التحرير

أ. شريف الله غفوري

الكفايات اللغوية لطلاب ما قبل التعليم الجامعي

Language competencies for pre-university students

الدكتور محمود أحمد السيد

نائب رئيس مجمع اللغة العربية في دمشق، الجمهورية العربية السورية

alsayed@gmail.com

تاريخ استلام المقالة: ٢٠٢١/٠٥/١٥ | DOI:10.156172/IAJCR2021v2n3r1 | تاريخ قبول المقالة: ٢٠٢١/٠٩/٢٥

المُلخَصُ

إن المفروض في التعليم الجامعي أنه مرحلة ينتقل فيها طالب المدارس الثانوية إلى آفاق علمية جديدة التي بديعة في مناهج التعليم وطرائق التفكير وحرية التناول العقلي لشتى المشكلات العلمية والأدبية والفنية. وإن التعليم الجامعي أساسه حرية الفكر، والتربية الجامعية قوامها حرية العمل، ورسالة الجامعة هي أعداد الطلاب لخدمة وطنهم في جميع نواحي الخدمة العامة من سياسية واجتماعية وفنية. يتدرج الطالب في التعليم الجامعي حتى يصل إلى مرحلة اختيار موضوع دراسته وهنا ينساق إلى الخزانة العمومية انسيافا، حتى يستفيد منها في تحديد موضوعه، ويستمد منها في التعرف على المصادر والمراجع، هذا الموضوع بالغ الأهمية أن التعليم الجامعي الذي هو أرقى درجات التعليم العصري في بلادنا يسير على منهج قويم لا عوج فيه لا من حيث المناهج والبرامج، فهذا ما ليس من حديثنا اليوم، ولكن من حيث النظم الإدارية. لا نبتعد كثيراً عن الصواب إذا قلنا إن النهوض بتعليم اللغة العربية في العالم ينطلق من تأهيل المعلم وتدريبه. في حين تعليم اللغة العربية واستهداف الكفايات اللغوية الثلاث، الكفاية اللغوية، من استماع ومحادثة وقراءة وكتابة، والكفاية الاتصالية، التي تهدف إلى إكساب الدارس القدرة على الاتصال بأهل اللغة من خلال السياق الاجتماعي المعتاد. ونتيجة المقال أن تزيد عناية التعليم الجامعي بالوسائل التي تؤدي إلى تنمية قدرة الطالب على التفكير والاستقلال والاعتماد على النفس والابتكار. وذلك مثل: طرق التدريس القائمة على المناقشة والحوار، وتكليف الطلاب بإجراء البحوث الجمعية والفردية، مع توفير وسائل البحث في المختبرات الجامعية والمكتبات... إلى غير ذلك من الوسائل التي تتفق مع تكنولوجيا التعليم.

الكلمات المفتاحية: الكفايات اللغوية، المحادثة والمناقشة، القراءة والكتابة، التعبير الشفهي وكفاية الاستماع.

المقدمة

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد؛
 نحاول في هذا المقال أن نتعرف مفهوم الكفاية، وأن نقف على الكفايات الخاصة باللغة العربية
 في التعليم ما قبل الجامعي، وأن نسلط الأضواء على مدى توفر هذه الكفايات عند طلاب ما قبل
 التعليم الجامعي، لتتوصل أخيراً إلى تقديم عدد من المقترحات للنهوض بالواقع والارتقاء به.
 أولاً، مفهوم الكفاية: تهدف العملية التعليمية التعلمية إلى إكساب المتعلم معلومات تزيد من
 خبراته، وتساعد على معالجة شؤون حياته، وفهم للبيئة التي يتفاعل معها، والتأثير فيها، على أن يتم
 التركيز فيها على البناء والتنظيم والترتيب لتيسير معالجة المعلومات، وعلى أن ينظر إلى مخرجات التعلم
 لا على ما يقدم المعلم فقط، ولكن على ما يفعله المتعلم من أجل تلك المعالجة.
 وتتجلى أهم سمات التعامل في العملية التعليمية التعلمية في ضوء منحى الكفايات في الأمور
 التالية:

١. التركيز في العملية التعليمية التعلمية على المتعلم وليس المعلم.
٢. العمل على أن يتمحور التعلم حول الاستعدادات الذهنية للمتعلم، وحول ما يمكن
 أن يكون قادراً عليه في المستقبل بدلاً من التمحور حول المكتسبات السابقة.
٣. العمل على أن يتجه التعلم نحو المهارات العملية، ومهارات التفكير، واختيار الاستراتيجيات
 والمسارات، بدلاً من تعلم المعرفة الجاهزة، بحيث يركز في طرائق التعلم على الجهود التي يبذلها المتعلم،
 وصولاً إلى الحقائق والأحكام، بدلاً من أن تقدم النتائج إليه تقديماً مباشراً (فاطمة وناس، ٢٠١٠م:
 ١٣).

وطالما تردد في أديباتنا التربوية مفهوم الكفاية، فما هذا المفهوم؟
 إن ثمة تعريفات متعددة للكفاية، إذ يرى «دينو D'hainaut» أن الكفاية تتمثل في
 القدرة على القيام بعمل عقلي معرفي، ومن ثم فهي أمر داخلي وغير مرئي، في حين يرى «جيلي
 Gilly» أن الكفاية هي نظام من المعارف المفهومية (الذهنية) والمهارات العملية التي تتشكل في
 إجراءات تمكّن من تعرف إشكالية محددة وحلها بفعالية، وللکفايات أنواع ثلاثة:

١. كفاية عامة: وتعرف الكفاية العامة بالقدرة على تعبئة مجموعة مندمجة من المعارف والمهارات والاتجاهات بغض النظر عن اختلاف حقول المعرفة واختلاف المواد الدراسية والأنشطة التعليمية، فهي كفاية أفقية تشترك فيها كل حقول المعرفة ولا سقف لها.

ولقد أشار «كري Curry» إلى تسع كفايات عامة لا بد أن تتوفر لدى طلاب ما قبل التعليم الجامعي، وهذه الكفايات هي (فاطمة وناس، ٢٠١٠م: ٤٢).

- التحليل بمختلف أساليبه.
 - المرونة القائمة على تعدد المهارات.
 - التواصل مع الغير.
 - التواصل بلغات مختلفة شفها وكتابيا ورمزيا وتشكيليا وموسيقيا... الخ.
 - التخطيط للمشروعات.
 - إدارة الوقت.
 - التحلي بالدافعية عند الإقدام على إنجاز عمل.
 - المبادرة.
 - العمل ضمن فريق أو مجموعة.
- ويرى «فوريز Fourez» أن ثمة كفايات سبعة عامة ينبغي لها أن تتوفر لدى هؤلاء الطلاب، وهذه الكفايات هي:

- التعبير باستعمال الوسائل الأكثر تناسبا من أجل ضمان التواصل.
- تحليل البيانات.
- اعتماد طريقة العمل المثلى لضمان فاعلية أفضل.
- استخدام الوسائل والتقنيات التقانية (التكنولوجية) الحديثة.
- كفاية إنجاز المشروعات.
- التواصل من أجل الحياة مع الآخرين والعمل معهم.
- توظيف التفكير الناقد (فاطمة وناس، ٢٠١٠م: ٤٢).

وإذا أخذنا كفاية عامة ولتكن التربية على المواطنة، فإننا نلاحظ أن هذه الكفاية تتجلى في أن يتمكن الطالب من أن:

- يؤدي واجباته ويتمسك بحقوقه.
 - يؤمن بالوحدة الوطنية على أنها ضرورة حتمية للتقدم.
 - يقدر المصلحة العامة، ويقدمها على مصلحته الخاصة، ويضحى من أجل الصالح العام.
 - يؤمن بالتعددية في إطار الوحدة الوطنية.
 - يعتز بانتمائه إلى وطنه.
 - يتحمل المسؤولية، ويمارس الأساليب العقلانية في التفكير والحوار.
 - يعمل بروح الفريق، ويمارس العمل الجماعي والتطوعي في حياته.
 - يمارس النقد، ويشارك في اتخاذ القرار.
 - يتقبل الآخر، ويقدر رأيه، ويحترم وجهات النظر الأخرى في منأى عن أي تزمّت.
 - يتقن عمله (السيد، ٢٠٠٩م: ١٢٥).
٢. كفاية متعلقة بمحل معرّف معين أو ميدان معين كحقل العلوم وحقل اللغات وحقل الجماليات. ويرى «تشومسكي Chomsky» أن الكفاية اللغوية ليست سلوكاً وإنما هي مجموعة من القواعد تسيّر السلوكات اللغوية وتوجهها دون أن يكون الفرد واعياً بها. وهي نظام ثابت من المبادئ يمكن من إنتاج عدد لا نهائي من الجمل وتعرف تلقائياً على عدد منها، ولو لم يكن قد مرّ بها المتعلم من قبل (السيد، ٢٠٠٩م: ١٤).
٣. كفاية خاصة متعلقة بمادة دراسية واحدة كمادة اللغة العربية أو الرياضيات أو التاريخ... الخ.

ثانياً. الكفايات الخاصة باللغة العربية لطلاب ما قبل التعليم الجامعي

تتشرك الكفايات الخاصة باللغة العربية مع الكفايات الخاصة بمحل اللغات كافة في العملية التعليمية التعليمية، وإذا كان من الأهداف العامة لتعليم اللغة العربية وتعلمها إشاعة استعمال اللغة العربية الفصيحة والميسرة على الألسنة والأقلام، وتيسير العمل اللغوي، وتجنب التعسير والتعقيد فهماً وتفهماً

وممارسة، كتابة ومشاهدة، والحرص على تماسك النظام اللغوي أصولا وفروعا تعميما وتخصيصا على اختلاف مستوياته الكتابية والصوتية والصرفية والمعجمية والنحوية والبلاغية والمعنوية والدلالية (ابن عمر والدريسي، ٢٠١١م: ١٨) فإن الكفايات الخاصة باللغة العربية لطلاب ما قبل التعليم الجامعي تتمثل في: كفاية القراءة، كفاية الكتابة، كفاية التعبير الشفهي والكتابي، كفاية الاستماع، كفاية النقد، كفاية التذوق الأدبي وكفاية النحو و...

كفاية القراءة: وهي أن يكون الطالب قادرا على:

- النطق الصحيح للحروف والكلمات، والاستقلال في تعرفها.
- الدقة في القراءة (الخلو من الأخطاء).
- السرعة المناسبة والانطلاق في القراءة الجهرية.
- تلوين القراءة بحسب المواقف.
- الفهم بمستوياته المختلفة (فهم معاني المفردات، فهم المقاطع وال فقرات، فهم ما بين السطور، فهم ما وراء السطور، إدراك المغزى والهدف).
- تعرف الفكر الأساسية والفرعية والتمييز بينها.
- الموازنة بين الفكر الجديدة والخبرات السابقة المتعلقة بها.
- تعرف الاتجاهات والقيم التي تشتمل عليها النصوص المقروءة.
- إدراك نواحي الجمال وتذوقها.
- توظيف المقروء في الحياة العملية والانتفاع به في مواقف التعبير.
- الشغف بالقراءة، والميل إليها، والإقبال على المطالعة الحرة.
- انتقاء المادة الصالحة للقراءة.

كفاية الكتابة: وهي أن يكون الطالب قادراً على:

- الكتابة بخط واضح ومتناسق.
- الكتابة الصحيحة السليمة، وتجنب الأخطاء الإملائية والنحوية.
- إيضاح الفكر بأسلوب سليم.

- التنظيم المنطقي للفكر وتسلسلها دون انقطاع فيها.
- توظيف الشواهد والاقتباسات في مواضعها.
- . استخدام علامات الترقيم استخداماً سليماً (الفاصلة، النقطة، النقطتان، علامة التعجب، علامة الاستفهام، المعترضة، التنصيص.. الخ).
- مراعاة الهوامش والتقسيم إلى فقرات.

كفاية التعبير الشفهي والكتابي: وهي أن يكون الطالب قادراً على:

- التعبير عن مشاعره وأحاسيسه وعما يقع تحت حسه مشافهة وكتابة بأسلوب واضح منظم.
- التعبير عن خبراته وآرائه الخاصة بأسلوب سليم يتسم بوضوح الأفكار وصحتها وتنظيمها.
- التعبير الوظيفي الشفاهي والكتابي لقضاء حاجاته وتلبية متطلباته في تفاعله مع مجتمعه (المحادثة والمناقشة، سرد الأخبار، إعطاء التعليمات والتوجيهات والإرشادات، إلقاء الكلمات في المناسبات المختلفة، كتابة محاضر الجلسات وإعداد ملخصات عنها، تقديم التقارير، كتابة المذكرات، كتابة الرسائل الديوانية، كتابة النشرات والإعلانات واللافتات، كتابة بطاقات الدعوة والاعتذار، ملء الاستمارات والاستبانات، أصول تقديم الطلبات... الخ).
- التعبير عما يقرؤه بأسلوبه الخاص.
- التعبير الأدبي عن خصائص أديب أو عصر... الخ.
- كفاية الاستماع: وهي أن يكون الطالب قادراً على.

- إدراك معاني الكلمات واستنتاج معاني الكلمات غير المفهومة من السياق والمحتوى عند الاستماع.

- إدراك هدف المتحدث.
- . فهم الفكر وإدراك العلاقات فيما بينها.
- تنظيم الفكر وتبويبها.
- تحليل كلام المتحدث والحكم عليه.
- تلخيص الفكر المطروحة.

- اصطفاء المعلومات المهمة.
- توظيف بعض الفكر في مواقف التعبير.
- كفاية النقد:** وهي أن يكون الطالب قادرا على:
 - تحديد هدف الكاتب وإدراك ما بين السطور وما وراءها.
 - ربط الفكر بعضها ببعضها الآخر وإدراك العلاقة بينها.
 - التمييز بين الحقائق والآراء.
 - التمييز بين الحقائق الوثيقة الصلة بالموضوع وغير الوثيقة به.
 - ربط السبب بالنتيجة واستخلاص النتائج من المقدمات المعروضة.
 - التمييز بين أوجه الشبه والاختلاف في الفكر والعبارات.
 - إدراك كيفية تعامل الكاتب مع موضوعه من مثل قدرته على اختيار الموضوع وترتيبه للفكر، وتركيزه على المعلومات الأساسية، ودرجة موضوعيته.
 - إدراك ما إذا كان في النص ما يسوغ النتائج التي توصل إليها الكاتب:
 - إدراك أهم مقومات الجمال في المقروء.
 - تفسير دوافع الكاتب.
 - تحديد مدى منطقية الأحداث ومعقوليتها.
 - إدراك اللغة المجازية داخل النصوص المقروءة والوعي بالكلمات التي تثير العاطفة.
 - اكتشاف المبالغات والادعاءات غير الحقيقية.
 - تقويم كفاية المعلومات الواردة وتبيان فائدتها.
- كفاية النذوق الأدبي:** وهي أن يكون الطالب قادرا على:
 - تمثل المتعلم الجو النفسي والحركة النفسية في النص.
 - اختيار العنوان المعبر عن أحاسيس الأديب.
 - استخراج البيت الذي يتضمن الفكرة الأساسية في القصيدة.
 - اختيار أقرب الأبيات معنى إلى بيت معين.

- إدراك ما بين الأبيات من وحدة عضوية وما بين الأفكار من ترابط.
 - فهم مكونات الصورة الشعرية ومدى قدرتها على التعبير عن أحاسيس الشاعر.
 - إدراك مكونات الصورة الشعرية ومدى نجاحتها في رسم الشخصيات.
 - استخراج الصفات التي يصف بها الأديب نفسه أو يصف بها الآخرين.
 - تحديد القيم الاجتماعية التي تشيع في النصوص المقروءة.
 - اختيار أصدق الأبيات تعبيراً عن إحساس الشاعر وأقربها إلى الواقعية.
 - إدراك ما في الأبيات من نشاز موسيقي.
 - إدراك أثر القافية في جمال البيت.
 - إدراك جمال التشبيه والصور البيانية في النصوص والغرض البلاغي منها.
 - ترتيب القصائد والمقطوعات الشعرية بحسب جودتها.
 - الموازنة بين قصيدتين في غرض واضح وتوضيح أيهما أجود.
 - تعرف التراث الأدبي في عصوره المختلفة بما يحويه من قيم اجتماعية وخلقية وجمالية وظروف تاريخية.
 - تعرف الفنون الأدبية من قصة وشعر ومقالة وخطبة ومسرحية.. الخ وتذوقها.
- كفاية النحو:** وهي أن يكون الطالب قادراً على:
- معرفة المصطلحات النحوية.
 - تطبيق المباحث النحوية في الكلمات والجمل.
 - إدراك الترابط بين المبحث النحوي والدلالات (المعنى الذي يعبر عنه).
 - الضبط بالشكل.
 - الإعراب.
 - ربط المباحث النحوية بكلياتها.
 - تمثل النظام النحوي من حيث إنه يشتمل على ضبط أواخر الكلام والصرف والأصوات والأداء والتراكيب اللغوية وبنى الجمل الفرعية والأساسية والمعنى.

كفاية حفظ الشواهد الشعرية والنثرية: وهي أن يكون الطالب قادراً على:

- الاستشهاد بآيات قرآنية وأحاديث نبوية شريفة تأييداً لرأي وموقف أو تبياناً للحاسة الجمالية.
 - الاستشهاد بآيات شعرية على الصعيدين العربي والعالمي يتوفر فيها الجمال.
 - الاستشهاد بنماذج نثرية على الصعيدين العربي والعالمي يتوفر فيها الجمال.
 - الاستشهاد بنماذج شعرية تتوفر فيها الحكمة، وذلك على الصعيدين العربي والعالمي.
 - الاستشهاد بنماذج نثرية وأمثال تتوفر فيها الحكمة، وذلك على الصعيدين العربي والعالمي.
- كفاية التعلم الذاتي:** وهي أن يكون الطالب قادراً على الاعتماد على نفسه في:

- حل التدريبات والتمرينات والأسئلة.
- المقارنة بين إجاباته والإجابات الصحيحة.
- تصحيح الأغلط اللغوية النحوية والإملائية.
- البحث في المعاجم عن معاني الكلمات.
- اختيار المادة الصالحة لقراءته.
- الإقبال على المطالعة الحرة.
- مواكبة المستجدات على الصعيد المحلية والقومية والعالمية.

سبل النهوض بالنشاط العلمي والارتقاء به

- إن النهوض بالواقع والارتقاء به يقتضي الانتقال من التنظير إلى الأداء العملي وذلك ب:
١. وضع خريطة لمشكلات تعليم اللغة العربية وتعلمها وتبيان القصور في الكفايات اللغوية.
 ٢. إجراء بحوث علمية ميدانية لمعالجة مشكلات تعليم اللغة العربية وتعلمها بالأساليب العلمية والتجارب الميدانية.
 ٣. توظيف نتائج البحوث الميدانية في مجال تعليم اللغة العربية وتعلمها.
 ٤. عقد ورشات عمل تناقش قضايا تعليم اللغة العربية وتعلمها في الوطن العربي عمودياً وعمقاً على أن تقوم هذه الورش العملية بوضع أدلة وبرامج ومعايير. ومن المقترحات التي من شأن هذه الورش أن تعنى بها بغية النهوض بالواقع اللغوي والارتقاء به:

أ. رصد المباحث النحوية الأكثر شيوعاً واستخداماً في ميادين المعرفة وفي أساليب الكتاب العرب القدماء والمعاصرين بغية التركيز عليها في المناهج اللغوية التربوية في الوطن العربي، والإفادة من الدراسة التي أنجزتها المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، وعنوانها «تطوير مناهج القواعد النحوية وأساليب التعبير في مراحل التعليم العام في الوطن العربي» (السيد، ١٩٨٩) وقد ورد فيها أن المباحث النحوية التي زاد تواترها على ١% في عينة من أساليب الكتاب القدماء، وقد رتبت ترتيباً تنازلياً هي: «الفعل، المضاف إليه، حروف الجر، الفاعل، المحرور بالحرف، حروف العطف، المفعول به، المبتدأ والخبر، النعت، فاء الإستئناف، الظرف، الاسم الموصول، إن وأخواتها، اسم إن وخبرها، الممنوع من الصرف، لا النافية».

وجاءت المباحث النحوية التي انخفضت النسبة المئوية لتواترها عن ١% في أساليب الكتاب القدماء مرتبة ترتيباً تنازلياً على النحو التالي:

اسم كان وخبرها، أسماء الإشارة، حروف النصب، البدل، حروف الجزم، أدوات الشرط غير الجازمة، قد، نائب الفاعل، أدوات الشرط الجازمة، الأسماء الخمسة، واو الحال، الحال، التمييز، المنادى، نون الوقاية، الاستثناء، ما النافية، الاستفهام، الفاء الرابطة لجواب الشرط، إلا للحصر، المفعول المطلق، اتصال إن بـ «ما»، أي التفسيرية، التوكيد، إن الوصلية، لام المزحلقة، حتى الابتدائية، اللام في جواب القسم، إذا الفجائية، اللام في جواب لو، المفعول لأجله، لكن الاستدراك، لام الابتداء، المفعول معه، اللام في جواب لولا، ألا الاستفهامية، أسماء الأفعال، أحرف الجواب، هلا، ضمير الفصل، لاسيما، إن التفسيرية، كذا، أسلوب المدح والذم. أما المباحث النحوية التي زادت نسبة شيوعها وتواترها على ١% في عينة من أساليب الكتاب المعاصرين فهي: الفعل، حروف الجر، المحرور بالحرف، الفاعل، المضاف إليه، حروف العطف، النعت، المفعول به، المعطوف، المبتدأ والخبر، الظرف، إن وأخواتها، اسمها وخبرها، كان وأخواتها، اسمها وخبرها، اسم الإشارة، حروف النصب، الاسم الموصول، البدل».

وجاءت المباحث النحوية التي انخفضت النسبة المئوية لتواترها عن ١% في أساليب الكتاب المعاصرين، وقد رتبت ترتيباً تنازلياً على النحو التالي:

حروف النصب، العدد، نائب الفاعل، قد، أدوات الشرط غير الجازمة، حروف النفي، المفعول المطلق، فاء الاستئناف، التمييز، حروف الجزم، الممنوع من التنوين، أدوات الاستفهام، الفاء الرابطة لجواب الشرط، التوكيد، المفعول لأجله، إلا للحصر، أدوات الشرط الجازمة، المنادى، الأسماء الخمسة، اتصال إن وأخواتها بـ «ما»، أي التفسيرية، لام الابتداء، لكن الاستدراك، إذ، حروف الجواب، إن الوصلية، الاستثناء، إذن، اللام في جواب لو ولولا، التنازع، غير أن، إلا أن، ما الزائدة، أسلوب التعجب، إذا الفجائية، المفعول معه، ألا الاستفناحية، كم الخبرية، مع أن، بما أن، همزة التسوية، طالم، بيد أن، الندبة، التحذير، بله، على أن، هلا، ما إن.

ومن الملاحظ أن مناهجنا التربوية في الأعم الأغلب لم تتخير الموضوعات والمباحث النحوية الوظيفية في ضوء الاستعمال والشيوع والتواتر في مواقف الحياة.

ومن معايير الوظيفية اختيار المباحث التي يكثر استعمالها وترتيبها ترتيباً تنازلياً في ضوء الشيوع والتواتر، فما كثر استعماله ووروده عدّ وظيفياً، وما قل استعماله لا يعد وظيفياً، بحيث يركز على الأساسيات واستبعاد المباحث والتأويلات والاستثناءات التي تنفر المتعلمين من اللغة والإقبال عليها.

ب. رصد الأخطاء اللغوية التي يرتكبها المتعلمون في التعبيرين الشفاهي والكتابي وترتيبها تنازلياً، وإيلاء المباحث النحوية المتعلقة بما الأهمية في التدريب والمعالجة. ومن المباحث النحوية التي زادت فيها الأخطاء على ٥٠% في التعبير الكتابي: همزتا الوصل والقطع، الفعل، استعمال حروف الجر، الضمير، المفعول به. وكانت المباحث التي زادت فيها الأخطاء على ١% وكانت أقل من ٥%: الفعل مع الفاعل، النعت، اسم كان وخبرها، المبتدأ والخبر، التذكير والتأنيث، العدد، فتح همزة إن وكسرها، الاسم الموصول، اسم إن وخبرها، الفاعل. أما المباحث النحوية التي انخفضت النسبة فيها عن ١% فهي: المنقوص في حالي الرفع والجر، المضاف إليه، العطف، أسلوب الشرط، المجرور بالحرف، الحال، جمع التكسير، اسم الإشارة، المفعول المطلق، الأسماء الخمسة، الظرف، التمييز، المصدر القياسي، صوغ اسم الفاعل، صوغ اسم المفعول، المنادى، الممنوع من الصرف، المفعول لأجله.

ومن الموضوعات التي زادت فيها النسبة المئوية للأخطاء على ٥% في التعبير الشفاهي: الفعل، المفعول به، اسم كان وخبرها، الضمير، النعت.

وكانت المباحث التي تراوحت النسبة المئوية فيها بين الـ ١% وأقل من ٥% هي: الفاعل، المحرور بالحرف، المضاف إليه، اسم إن وخبرها، العدد، الأسماء الخمسة، المبتدأ والخبر، المفعول المطلق، الحال، الاسم الموصول.

وجاءت المباحث التي انخفضت فيها النسبة المئوية عن ١% على النحو التالي وقد رتبنا ترتيباً تنازلياً: اسم الإشارة، حذف ياء المنقوص، الممنوع من التنوين، فتح همزة أن وكسرهما، همزة الوصل، الظرف، التعديّة بالحرف، جمع المؤنث السالم، نائب الفاعل، البدل، المفعول لأجله، التوكيد.

ج. رصد الأخطاء المتسربة إلى الفصيحة من العامية، وإجراء التدريبات والتطبيقات العلاجية التي من شأنها التوعية بتلك الأخطاء والتبصير بها وتلافيها. ومن هذه الأخطاء: إسناد الفعل المعتل إلى الضمائر، الأمر المعتل الوسط، إفراد الفعل أمام الفاعل المثنى والجمع، إسناد الفعل إلى نون النسوة، تأنيث الفعل وتذكيره، الأفعال الخمسة في الرفع والنصب والجزم، الأسماء الخمسة... الخ.

د. وضع دليل يبين ضروب التعبير الوظيفي، وعقد دورات تدريبية للمعلمين على كيفية تطبيق هذه الضروب في ضوءه.

هـ. وضع دليل للمناشط اللغوية الالصفية على أن يكون من معايير هذه المناشط التنوع تلبية لميول المتعلمين «إعداد صحف حائطية ومجلة مدرسية، إذاعة مدرسية، تمثيل مسرحيات هادفة، إلقاء كلمات في المناسبات الوطنية والاجتماعية المختلفة، مناقشة مضامين مسلسلات وأفلام تلفزيونية وسينمائية، تلخيص كتب ومناقشتها، إقامة معارض، مناظرات ومساجلات، مقابلات... الخ. على أن تتسم هذه الأنشطة المتنوعة بالتشويق واستثارة الدافعية تلبية لحاجات المتعلمين (الحاجة إلى المعرفة، الحاجة إلى البحث، الحاجة إلى العمل... الخ»

وعلى أن تدفع المتعلمين إلى العمل الجماعي والتعاوني في تنفيذها، وإلى تحمل المسؤولية والتفكير المبدع في إنجاز العمل، والكشف عن الموهوبين واستثمار أوقات الفراغ، وإقامة ورش عمل للتدريب في ضوءه.

- و . وضع دليل لاستعمال التقنيات التربوية في تعليم اللغة وتعلمها والتدريبات في ضوءه.
- ز . وضع دليل لتدريب المعلمين على صوغ الاختبارات الموضوعية في القراءة والنصوص والقواعد والإملاء والتذوق الأدبي لقياس المهارات اللغوية ومدى تحقيق الأهداف المرسومة لها. ويمكن الاستئناس بالدراسة التي أنجزتها المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم في هذا المجال (السيد وميخائيل، ١٩٨٩م).
- ح . وضع دليل لتدريب المتعلمين على أساليب التعلم الذاتي «التفتيش في المعاجم، تصحيح الأخطاء، المطالعة الحرة، البحث في الشابكة (الإنترنت) عن البيانات والمعلومات... الخ.
- ط . وضع دليل لتقويم المناهج «أهدافاً ومحتوى، وكتباً، وطرائق تدريس، ومناشط، وأساليب تقويم... الخ» وذلك في ضوء معايير لكل مكون من مكونات المنهج.
- ي . تحويل محتوى الكتب جزئياً أو كلياً إلى صيغ أخرى غير الصيغة التقليدية المكتوبة كأن تكون مبرمجة أو سمعية على شكل أشرطة سمعية أو الكترونية على الحاسوب، أو أفلام أو حقائب تعليمية... .
- ك . وضع دليل لتدريب المعلمين على استخدام الطرائق الفعالة في العملية التعليمية التعليمية بغية الانتقال من التعليم إلى التعلم، والتركيز على كيفية التعلم، والانتقال من التلقين إلى المشاركة الإيجابية في الوصول إلى المعرفة، ومن تحصيل المعرفة إلى توظيفها، ومن الجمود إلى المرونة، ومن الحفظ والتسميع إلى التمهير، ومن النمطية في التفكير إلى التنوع فيه (الابتكاري، المفهومي، النقدي، العلمي، الاستشراقي، المبادر، البدائي، الشمولي... الخ). ووضع معايير للقراءة الناقدة.
- ل . وضع كتيبات تتضمن أساسيات اللغة في القواعد والإملاء واستخدام علامات الترقيم وتعميمها على الدورات التدريبية التي ينفذها المعلمون والعاملون في الإذاعة والتلفزيون وفي جميع مرافق المجتمع انطلاقاً من أن تعليم اللغة مسؤولية مجتمعية.
- م . اختيار نصوص في المناهج التربوية تمسرح وصوغها بأساليب شائقة على أن تعمم على الصعيد العربي.
- ن . وضع دليل يعنى بالحكايا الشعبية الملائمة وإخراجها بالصور الملونة والعربية السليمة وتعميمها على الصعيد العربي.

س . وضع مختارات من النصوص تتوفر فيها جماليات اللغة العربية ونشرها عبر الكلمة المسموعة والمرئية والمطبوعة، على أن يعنى بضبط النصوص المتخيرة إن من التراث أو من المعاصرة بالشكل، ويعنى بإخراجها وطباعتها تمهيداً لتعميمها على الصعيد العربي. على أن يتم الاختيار ليمتد في نسقين زماني ومكاني، إذ يحرص في النسق المكاني على الامتداد من الدائرة المحلية إلى الدائرة القومية. ومن ثم إلى الدائرة الإنسانية، بحيث يكتسب المنهاج ملامح الواقع المحلي دون أن ينغزل عن الواقع القومي، ثم ينطلق من ذلك كله إلى الأفق الإنساني الواسع ليلتحم بالتجربة الإنسانية في قيمها الجمالية العليا وإنجازاتها الحضارية المشتركة (موسى، ٢٠٠٨م: ٤٠٥).

ع . وضع مختارات من النصوص العالمية تتوفر فيها الذائقة الجمالية والقيمة وتعريف طلبتنا بما في التعليم العام ما قبل الجامعي.

ف . إجراء مسابقات في حفظ الشعر وممارسة الخطابة والتعبير والقواعد النحوية والإملائية في المدرسة الواحدة وبين المدارس في المحافظة الواحدة، ومن ثم بين المحافظات، وعلى مستوى الدولة، وتقديم المكافآت للفائزين تشجيعاً للمواهب.

ص . وضع دليل وبرامج تعنى بتربية الأسرة (الآباء والأمهات) للتعامل مع الأطفال في المجال اللغوي.

النتيجة

وُجِدَ الكَفَايَاتِ والمقدرات الاكتسابية لدى الطلاب من الأوجه الجميلة والتمكن بِهَذِهِ الأَشْيَاءِ من السَّعْيِ نَحْوِ السَّعَادَةِ القِصْوَى وَتَحْصِيلِ الصُّورَةِ المَكْمَلَةِ لِلإِنْسَانِ مَعَ مساعدة الزملاء الفضلاء وقرّة العين بالأولاد النجباء والعزّ، كُله مَحْبُوبٌ مُؤَثِّرٌ جيد. الكفاية العلمية والأدبية بين زعماء الأدب واللغة العربية وما يتبعه من معاهد علمية ومؤسسات أدبية وفنية والثقافة العالية التي توفر لهم المقدرة الفكرية لاستيعاب المبادئ العلمية في أبواب العلم والأدب والفن. والذي يقوم بما لا بد أن يكون عالماً مطاعاً، أو طالباً مهاباً، والحكمة في ذلك ترجع إلى شيئين: أولاً: للأديب القدرة العلمية على إقامة الحجة وليس كل من هب ودب، ثانياً: ممن لديهم القدرة العلمية والأدبية على اتقان القدرات اللغوية، فليكن تقويم الكفاية بصفة مستمرة وعرضه على المختصين حتى الوصول إلى الإتقان.

فهرس المراجع المصادر

- ١- محمد صالح بن عمر- فرحات الدريسي- دليل مرجعي لتنمية الكفايات اللغوية لدى مدرسي العربية بالتعليم العالي- المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم- تونس, ٢٠١١
- ٢- الدكتور محمد بن فاطمة والأستاذ محمود وناس- الكفايات العامة اللازمة لخريج التعليم الثانوي العام في الوطن العربي- المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم- تونس, ٢٠١٠
- ٣- الدكتور محمد بن فاطمة والأستاذ محمود وناس- دليل مرجعي لتدريب الأطر التربوية المعنية بالكفايات العامة اللازمة لخريج التعليم الثانوي العام في الوطن العربي- المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم- تونس ٢٠١٠م.
٤. الدكتور محمود أحمد السيد- دراسات تربوية- وزارة الثقافة السورية- دمشق ٢٠١٠م.
٥. الدكتور محمود أحمد السيد- في طرائق تدريس اللغة العربية- منشورات جامعة دمشق ٢٠١٠م.
- ٦- الدكتور محمود السيد- التربية على المواطنة- محاضرات الموسم الثقافي في مجمع اللغة العربية بدمشق لعام ٢٠٠٨- مطبوعات المجمع, ٢٠٠٩
٧. الدكتور محمود أحمد السيد- اللغة العربية واقعاً وارتقاء- وزارة الثقافة السورية- دمشق ٢٠١٠م.
٨. الدكتور محمود أحمد السيد- تطوير مناهج القواعد النحوية وأساليب التعبير في مراحل التعليم العام في الوطن العربي- المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم- تونس, ١٩٨٧
٩. الدكتور محمود أحمد السيد والدكتور مطانيوس ميخائيل- نماذج من الاختبارات الموضوعية في اللغة العربية للمرحلة الإعدادية- المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم- تونس, ١٩٨٩
١٠. مؤسسة الفكر العربي- استطلاع رأي طلاب ما قبل التعليم الجامعي- بيروت ٢٠١١م.
- ١١- الدكتور نهاد موسى- استعراض تجرّتي عمان واليمن في تعليم اللغة العربية- اللغة العربية والتعليم رؤية مستقبلية للتطوير- مركز الدراسات والبحوث الاستراتيجية- أبوظبي ٢٠٠٨م.

الإيحاءات الصوتية في سورة الانشراح (دراسة أسلوبية)

The phonetic overtones in Surat Al-Inshirah

سوما نظري

الأستاذة المعيدة في قسم اللغة العربية بكلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة هرات

soma.nazary@gmail.com

تاريخ استلام المقالة: ٢٠٢١/٠٢/٠٩ | DOI:10.156172/IAJCR2021v2n3r2 | تاريخ قبول المقالة: ٢٠٢١/٠٨/٢٥

المُلخَصُ

مسألة دلالة الصوت على المعنى من المباحث الجديدة في الدراسات القرآنية... ولعل استقرار القرآن من هذا الاعتبار قد يكشف عن وجه اعجازي بياني/صوتي الذي قد يرتبط بأداء المعاني وانتقاء الكلمات وصقل المخارج والعبارات، ولكن إذا أغضضت النظر عن هذه المسألة التي تكسب بالتعليم بقيت للصوت صفة أصيلة تتم على العقل. فإن ارتباط الصوت بالخصائص البدنية والخلقية يعم سائر الأحياء ولا ينحصر في الإنسان وحده. ولقد شغل أسلوب بيان القرآن المسلمين والمتعرفين باللغة العربية في مستوياته اللغوية الأربعة؛ خاصة في مستوى الصوت وهو أصغر وحدة في بناء الكلام. نتعرف من خلال دراسة الصوامت والصوائت في القرآن على إيحاء الصوت فيه كله. سورة الانشراح من السور التي قامت الأصوات فيها بإلقاء المعنى العام إلى القارئ، وهو نجوى الحبيب مع الحبيب عند حدوث الغم والهجم. للوصول إلى أهم ميزات الأصوات في السورة قامت المقالة بدراستها في مستويين اثنين: في مستوى النسق أو الانساق الصوتي؛ ثم مستوى التناسب مع السياق المعنوي(المكون الصوتي، التشكل الصوتي)؛ فوجدنا من خلال البحث بأسلوب تحليلي؛ الانساق بين الأصوات ومركباتها من المقطع، والفاصلة والإيقاع الموجود فيها. ثم وجدنا مدى تناسب الأصوات ودلالات السورة مدققاً النظر إلى صفات الحروف، والمقاطع، والفواصل، والتنغيم والإيقاع في هذه السورة.

الكلمات الرئيسية: الأسلوبية، الصوت، الانشراح، النسق الصوتي، التشكل الصوتي.

المقدمة

لا يزال القرآن الكريم يمثل منطلقاً وهدفاً أساسياً لمباحث علمي الدلالة والصوت، يستلهمانه ويستمدان منه مادة بحثهما، غاية الوصول إلى أسراره البيانية. الصوت مادة اللغة وأساس الدلالة فيها؛ إذن لابد من دراسته لأجل تعرف المعاني العامة المناسبة مع الأصوات الشائعة في الكلام. الأصوات في القرآن -منها في سورة الانشراح- توحى معناها العام. فلكل صوت في هذا الكتاب مكانه الخاص الذي لا يمكن وضع غيره في مكانه.

أهمية البحث: الصوت هو الركن الأول في تكوين بناء اللغة؛ إذن تتوقف معرفة اللغة على معرفة هذه الأصوات. دراسة الأصوات وتناسبها مع السياق المعنوي للسور القرآنية تبين إعجاز القرآن الصوتي في بيانه المعجز، لإثبات هذا النوع من الإعجاز لابد من تحليل الأصوات في السورة، لذا قام هذا البحث بدراسة الأصوات في سورة الشرح.

أسئلة البحث: السؤال الأصلي: كيف كان إعجاز الصوت وإيجاءه المعنى المراد في سورة الانشراح؟
 الأسئلة الفرعية: هل ترى نسق الأصوات في سورة الانشراح؟
 كيف يكون تلائم الأصوات مع المعنى العام للسورة؟
 هل هناك تناسب بين صفات الحروف ومعناها مع المعنى العام للسورة؟
 هل ترى تناسبا بين الأصوات في السورة مع المقاطع، والفواصل والتنغيم والإيقاع الموجود بين السورة؟
فرضية البحث: القرآن كتاب معجز في جميع مستوياته؛ خاصة الصوت. فالدراسات التي قامت بالكشف عن الإعجاز الصوتي تثبت هذا الإدعاء؛ لذا يفترض أن سورة الانشراح كبقية السور تتبع من هذا الأصل لأن الجزء (سورة الشرح) تابع للكل (القرآن).

أهداف البحث: الهدف الأصلي: معرفة إعجاز الصوت وإيجاءه المعنى المراد في سورة الانشراح.
 الأهداف الفرعية: التعرف على أنساق السورة المختلفة؛
 التعرف على مدى تناسب الأصوات مع المعنى العام؛
 دراسة التناسب بين صفات الحروف ودلالاتها مع معاني السورة؛
 التعرف على تناسب التشكلات الصوتية (المقاطع، والفواصل، والتنغيم والإيقاع) مع المعنى العام للسورة.

سابقة البحث: لقد درس الدارسون كثيرا من الدراسات حول الأسلوبية في القرآن في مستوياتها المختلفة ولاسيما مستوى الصوت، وأما حول سورة الانشراح فلا نرى بحثاً كاملاً يقوم بشرح الإعجاز الصوتي فيها؛ إلا ما وصل إلينا من البحوث التي تبحث عن بعض مستوياتها الصوتية، نحو هذه الدراسات:

«دلالة الأصوات في فواصل آيات جزء عم؛ دراسة تحليلية» عنوان مقالة من محمد رمضان البع التي نشرت سنة ٢٠٠٩. قام الدارس بالبحث عن فواصل سورة الانشراح في جداول عدة مع أرقام دقيقة فقط، دون بقية التشكلات الصوتية في السورة.

«الفاصلة في الجزء الأخير من القرآن الكريم؛ دراسة صوتية دلالية» رسالة من عبدالكريم حاقه الذي كتبها في مستوى الماجستير سنة ٢٠٠٩. في هذا البحث كذلك قام الباحث بتوضيح دلالات الفواصل فقط في سور جزء عم وسورة الانشراح.

«التحليل الصوتي للنص (بعض قصار سور القرآن الكريم أنموذجاً)» من مهدي عناد أحمد قبه رسالة ماجستير سنة ٢٠١١. قام المؤلف ببحث جامع حول بعض قصار القرآن دون سورة الشرح.

ما وجدت بحثاً آخر حول إعجاز الصوت في سورة الشرح بصورة كاملة؛ لذا قامت هذه المقالة بالبحث عن جوانب الصوت الإعجازية في السورة.

أسلوب البحث وحدوده: أسلوب البحث في هذه المقالة أسلوب وصفي - تحليلي، بحيث قامت الباحثة بدراسة السورة وتحليل مكوناتها الصوتية وبيّنت علاقتها بما نرى من المعاني العامة في السورة. ومجال البحث وحدوده سورة الشرح دون بقية الآيات من الذكر الحكيم.

الأسلوبية في القرآن الكريم

لقد شغل بيان القرآن العرب منذ اللحظات الأولى لنزوله، فغدا شغلهم الشاغل، سواء من آمن به، أو من لم يؤمن، فقد طلّع عليهم القرآن الكريم فرأوا في أسلوبه ذات ألفاظهم وقد تساوقت فيما ألفوه من طُرُق الخطاب وألوان المنطق، دون عنت أو تصنع، غير أنه ورد عليهم من طُرُق نظمهم، ووجوه تركيبه، ونسق حروفه في كلماتها، وكلماته في جملها، ونسق هذه الجمل في جملة ما أذهلهم عن أنفسهم، من هيبه رائعة وروعة مخوفة، وخوف تقشعر منه الجلود، حتى أحسوا بضعف الفطرة القوية، وتخلف الملكة المستحكمة، ورأى بلغاؤهم أنه جنس من الكلام غير ما هم فيه، وأنّ هذا التركيب هو روح الفطرة اللغوية فيهم، وأنه لا سبيل إلى صرفه عن نفس أحد العرب، أو اعتراض مساعه إلى هذه النفس، إذ هو وجه الكمال اللغوي الذي عرف أرواحهم،

وأطلع على قلوبهم، بل هو السر الذي يفشي نفسه وإن كتموه، ويظهر على ألسنتهم، ويتبين في وجوههم، وينتهي إلى حيث ينتهي الشعور والحسّ (الرافعي، ١٩٧٣: ١٣٤).

الأسلوبية كما أشار إليها الزرقاني في *مناهل العرفان*: «هو طريقة اختيار الألفاظ وتأليفها للتعبير بما عن المعاني قصد الإيضاح والتأثير، أو هو العبارات اللفظية المنسقة لأداء المعاني، فأسلوب القرآن هو طريقته التي إنفرد بها في تأليف كلامه واختيار ألفاظه» (الزرقاني، ج ٢، ١٤٠٨: ١٩٩).

أما الأسلوبية فهي مصطلح حديث يدرس الأسلوب في اللغة حين يمارسه الإنسان كلاماً ينطق بها أو يكتبه، فإذا تمت الأسلوبية امتداد اللغة والأسلوب (النحوي، ١٩٩٩: ١٤٥).

و اللغة اذا متعددة الأنظمة. فلها نظامها الأصواتي الموزع توزيعاً لا يتعارض فيه صوت مع صوت ولها نظامها التشكيلي الذي لا يتعارض فيه موقع مع موقع، ولها نظامها الصربي الذي لا يتعارض فيه صيغة مع صيغة، ولها نظامها النحوي الذي لا يتعارض فيه باب مع باب، ولها بعد ذلك نظام للمقاطع ونظام للنبر و نظام للتغيم فهي «منظمة من النظم» على حد تعبير بعضهم، ويؤدي كل نظام منها وظيفة بالتعاون مع النظم الأخرى (حسان، ١٩٩٠: ٥٨).

هناك مستويات ثلاثة يدرسها الأسلوبيون للوصول إلى السمات الخاصة والمنتزة لأديب ما أو لأثر ما وهي: المستوى اللغوي (الصوتي، الصربي، النحوي)، ثم المستوى الفكري فالمستوى البلاغي. دائرة البحث والجول في هذه المقالة، المستوى الصوتي في سورة الانشراح.

المستوى الصوتي في سورة الانشراح

الصوت: أصله الصاد والواو والتاء: يعني الجرس وجمعها الأصوات، وهو جنس لكل ما وقر في أذن السامع. الصوت هو المحور الأول للولوج إلى عالم النص ومكوناته الشكلية والمعنوية؛ إذن للتعرف على ميزات النص القرآني -وغيرها من النصوص- لابد من دراسة أصواته دراسة شاملة.

إن أصغر وحدة صوتية في القرآن يمكنها أن تمثل مادة بحثية، لها قيمتها الدلالية. فكل صوت هذا الكتاب وُضع موضعه حتى لا يصلح غيره ليحلّ محله، فالقرآن معجز بأصواته كما هو معجز في ألفاظه وتراكيبه، فهو كتاب «لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» (فصلت: ٤٢) لا في ألفاظه ولا في معانيه؛ لأنه «تنزيل من حكيم حميد» (فصلت: ٤٢).

عنيت الدراسات القرآنية المعاصرة بالبحث عن ألوان جديدة من الإعجاز اللغوي، وكانت الدراسات في مجال الدلالة الصوتية لها عناية خاصة في السور المكية، فبدت رؤية البنية الصوتية في القرآن عند دراسة رؤية ناضجة منهجية، مؤسسة على عناصر البنية التعبيرية والبيانية (الحرف، الكلمة، الآية، السورة). نرى ملامح الدلالة الصوتية في هذه الدراسات بالتركيز على صفات الأصوات ومخارجها وكيفية نطقها ومقاطعها «مشكين فام وحيدري، ٢٠١٥: ١٦٩». فالأصوات في اللغة العربية تتبع المعاني في تركيبها للكلمة، مهما كثرت الأصوات وقويت، فالمعاني تقوى وتزداد.

للولوصول إلى أهم ميزات الأصوات في سورة الانشراح نقوم بدراستها في مستويين اثنين:

أولاً: في مستوى النسق أو الانسياق الصوتي؛

ثم: مستوى التناسب مع السياق المعنوي (المكون الصوتي، التشكل الصوتي)؛ ولكن قبل ذلك، للوصول إلى إعجاز الصوت في هذه السورة من خلال دراستها دراسة أسلوبية، نقوم بكتابة السورة الصوتية، حتى نتعرف على ميزاتها الصوتية، ثم نقوم بتحليل أصوات السورة من خلال المستويين المذكورين:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَمْ نَشْرَحُ لَكَ صَدْرَكَ ﴿١﴾ وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ ﴿٢﴾ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ ﴿٣﴾ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ﴿٤﴾ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٥﴾ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٦﴾ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ ﴿٧﴾ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ ﴿٨﴾

١) a/ lam/ naṣ/ rah/ la/ ka/ ṣad/ rak (١) wa/ wa/ ḍac/ naa/ can/ ka/ wiz/ rak
 (٢) al/ la/ ḍii/ ʿan/ qa/ ḍa/ ḍah/ rak (٣) wa/ ra/ fac/ naa/ la/ ka/ ḍik/ rak
 (٤) fa/ ʿin/ na/ ma/ cal/ cus/ ri/ yus/ raa (٥) ʿin/ na/ ma/ cal/ cus/ ri/ yus/
 raa (٦) fa/ ʿi/ ḍaa/ fa/ raḡ/ ta/ fān/ ṣab (٧) wa/ ʿi/ laa/ rab/ bi/ ka/ far/ yab
 (٨)

الصوامت																							
ء	ب	ت	ح	د	ذ	ر	ز	س	ش	ص	ض	ظ	ع	غ	ف	ق	ك	ل	م	ن	و	ه	ي
١١	٣	١	١	١	٣	١	١	٤	١	٢	٢	١	٧	٢	٦	١	٩	٧	٣	٨	٥	١	٢

الشكل (١)

الصوائت					
الصوائت الطويلة ^١			الصوائت القصيرة		
وُ	يِ	اَ	ُ	ِ	َ
-	١	٦	٥	١٠	٥٢

الشكل (٢)

تحتوي السورة على جميع الحروف الهجائية (الصوائت) إلا الثاء، والجيم، والخاء والطاء وعلى جميع الحركات القصيرة والطويلة (الصوائت) إلا واو المد.

أولاً: الانسياق أو النسق الصوتي

النسق هو أن يجمع أصواتاً مختلفة في نوعها، ومتفقة في خصائصها الصوتية، ففي غير موضع في القرآن الكريم تستقل الآية بفاصلة مختلفة عن الفواصل الأخرى، وقد آثرنا تسمية هذا النسق بالنعقود؛ لأن الأصوات المختلفة تنظم في نسق صوتي واحد (عتيق، د. ت: ٣). إن لكل رمز صوتي وظيفة في الكلمة ولكل كلمة وظيفة في الجملة أو العبارة، وينبغي الالتزام بالنسق المتفق عليه في البيئة اللغوية الواحدة وإلا فقد الرمز قدرته في النقل والإيحاء وهذا النسق اللغوي يتضمن ترتيب الأصوات داخل الكلمة وترتيب الكلمات داخل الجملة. ولما كانت الكتابة بمثابة نقوش مخصوصة دالة على الكلام دلالة اللسان على ما في الجنان الدال على ما في خارج الأعيان، ثم إن صناعة الكلام نظماً ونثراً إنما هي في الألفاظ لا في المعاني وإنما المعاني تبع لها (أحمد، د. ت: ١٠).

ينتظم نسق الآيات في القرآن الكريم بصور مختلفة كالنسق التفيخي، والترقيقي، والقلقلة، والغنة وغيرها من الأشكال التي تنساق على حسب تشابه صفات ومخارج الحروف العربية. وأما أحياناً يخرج حرف من الحروف عن النسق العام للسورة وهذا ما سمي بانزياح النسق الصوتي في السورة. الصوت الخارج عن النسق العام في السورة لا يخرج خروج التام؛ بل توجد صفات وخصائص مشتركة بينها وبين بقية الأصوات العامة في السورة.

(١) طول الأصوات وطول المقاطع وطول الأحداث الكلامية (بمعنى الوقت الذي يستغرقه نطقها) قابل للتنوع. وقد تستعمل هذه التنوعات لأغراض لغوية، للفرق بين الكلمات والأحداث (عمر، ١٩٩٧: ٢٣٣).

عند دراسة نسق السورة المباركة نرى أنها تنقسم بحسب مضمونها إلى ثلاثة أقسام، فلكل قسم صياغته، وفاصلته الخاصة به، كما أنّ له إيقاعه الذي يناسبه من الناحية الفكرية والتصويرية وفي نفس الوقت بين هذه الأقسام الثلاثة تشابه؛ أي يجمعها جامع، هذه الأقسام:

- التذكير بنعم الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم؛
 - الإشارة بالفرج بعد كل شدة وكرب يمر به المسلم؛
 - دعوة الرسول (صلى الله عليه وسلم) بالتبئل إلى ربه بعد الفراغ من أمر دعوته.
- فلكل قسم من هذه الأقسام نسق وللسورة نسق واحد يجمع هذه الأقسام الثلاثة. للوصول إلى كيفية الأنساق الموجودة في السورة نبحث عنها في جوانب عدة:

أ: نسق الصوامت والحركات

بعد تحليل الأصوات وصفاتها في هذه السورة، نجد فيها أنساق مختلفة سبباً لتتابعها في السورة. أنساق السورة بالنسبة إلى صفات الحروف التي لها أضداد، مختلفة وهي:

نسق الجهر؛ من الصوامت الخمسة والتسعون في السورة أكثرها (٧٠ حرفاً) حروف مجهورة وأقلها (٢٥ حرفاً) مهموسة.

نسق الأصوات المائعة (المتوسطة)؛ من الأصوات الانفجارية والاحتكاكية والمائعة، أكثر حروف السورة مائعة.

نسق الاستفال؛ تتابعت حروف الاستفال في السورة أكثر من حروف الاستعلاء. نرى ٥ أحرف من حروف الاستعلاء تكررت في السورة ٨ مرات ولم تأت حرف الخاء والطاء في السورة. إذن لم نر فيها من حروف الاستعلاء إلا عشرة في المائة.

نسق الانفتاح؛ كاد أن يكون جميع حروف السورة من حروف الانفتاح، لأن أقل من ٦% من حروف الإطباق والبقية كلها من حروف الانفتاح.

نسق الإذلاق؛ تكرر كل حرف من حروف الإذلاق أكثر من حروف الإصمات، فجعل نسق السورة ذلاقياً.

و أما بالنسبة إلى الصفات التي لا ضد لها فنرى نسقاً واحداً بارزاً في السورة أشد البروز، وهو نسق التكرير لحرف الراء. فقد تكررت حرف الراء في السورة ١٣ مرة وتكون أكثر الحروف تكراراً بالنسبة إلى توالي تكرارها في السورة.

ظهر نسق الحركات في السورة كذلك ظهوراً، فقد تكررت حركة الفتحة ٥٢ مرة وألف المد ٦ مرات وهذا عدد كبير بالنسبة إلى بقية الحركات القصيرة والطويلة في السورة وهذه الحركات لها مدلولاتها الخاصة مع المعاني الموجودة في النسق العام لها.

ب: نسق المقاطع

المقاطع في السورة كلها من ناحية الكم من نوع القصير (ص ح) والمتوسط (ص ح ح / ص ح ص) ولا نرى فيها مقطعاً طويلاً واحداً. أما من ناحية الفتح والإغلاق، كاد أن يساوي عدد المقاطع المفتوحة والمغلقة في السورة وهكذا عدد المقاطع القصيرة والمتوسطة. أعني يتراوح عدد المقاطع بين القصر والتوسط وبين الفتح والإغلاق بصورة قريبة بالتساوي، من المقاطع الخمسة والستين نصفها قصيرة ونصفها طويلة، نصفها مفتوحة ونصفها مغلقة.

وأما مقطع الفاصلة ففي جميع آيات السورة، مقطع متوسط.

ج: نسق الفاصلة

الفاصلة الأولى إلى الخامسة تنتهي بالكاف والخامسة إلى السابعة تنتهي بالراء والسابعة إلى الثامنة تنتهي بالباء. حروف هذه الفواصل الثلاثة بعضها متماثلة وبعضها متقاربة ومتجانسة في المخارج والصفات، وهذا ما يجعلها متناسقة:

الفواصل		الحرف الأول		الحرف الثاني		الحرف الثالث		الحرف الرابع	
صَدْرَكَ / sad	مهموس	احتكاكي	مجهور	انفجاري	مجهور	احتكاكي	مجهور	مهموس	انفجاري
رَكَ / rak	مجهور	احتكاكي	مجهور	احتكاكي	مجهور	احتكاكي	مجهور	مهموس	انفجاري
وَرَكَ / wiz	مجهور	احتكاكي	مجهور	احتكاكي	مجهور	احتكاكي	مجهور	مهموس	انفجاري
ظَهْرَكَ / ḍah	مجهور	احتكاكي	مجهور	احتكاكي	مجهور	احتكاكي	مجهور	مهموس	انفجاري
رَكَ / rak	مجهور	احتكاكي	مجهور	احتكاكي	مجهور	احتكاكي	مجهور	مهموس	انفجاري
ذَكَرَكَ / ḍik	مجهور	احتكاكي	مجهور	احتكاكي	مجهور	احتكاكي	مجهور	مهموس	انفجاري
رَكَ / rak	مجهور	احتكاكي	مجهور	احتكاكي	مجهور	احتكاكي	مجهور	مهموس	انفجاري
يَسْرًا / yus	مجهور	احتكاكي	مجهور	احتكاكي	مجهور	احتكاكي	مجهور	-	-
رَاءًا / raa	مجهور	احتكاكي	مجهور	احتكاكي	مجهور	احتكاكي	مجهور	-	-
يَسْرًا / yus	مجهور	احتكاكي	مجهور	احتكاكي	مجهور	احتكاكي	مجهور	-	-
رَاءًا / raa	مجهور	احتكاكي	مجهور	احتكاكي	مجهور	احتكاكي	مجهور	-	-

انفجاري	مجهور	احتكاكي	مهموس	مائة	مجهور	احتكاكي	مهموس	fan/ فأنصَبُ ﴿ ٧ ﴾
انفجاري	مجهور	احتكاكي	مجهور	مائة	مجهور	احتكاكي	مهموس	far/ فأنزَبُ yab ﴿ ٨ ﴾

الشكل (٣)

حروف الروي في هذه الفواصل الثلاث: الكاف، الراء، الباء. هذه الحروف وقعت في ترتيب معجز، كما وقع الروي الأول وهو حرف مهموس انفجاري، ثم الروي الثاني وهو مجهور احتكاكي ثم الروي الثالث وهو مجهور انفجاري. هذا الترتيب مبدوء من الضعيف إلى القوي أي من الأدنى إلى الأعلى:

ك: مهموس انفجاري

ر: مجهور احتكاكي

ب: مجهور انفجاري

يجسد لنا ما تقدم ثلاثة نغمات صوتية تصاعدية؛ فالمستوى الصوتي الإيقاعي الأول يتمثل بالفاصلة الأولى (ك) وهي صوت مهموس انفجاري، وهي أدنى مستوى من حيث الوضوح السمعي قياساً بالمستويات الأخرى، والمستوى الصوتي الإيقاعي الثاني يتمثل بالفاصلة الثانية (ر) وهي صوت احتكاكي مجهور، والجهر أكثر وضوحاً في السمع من الانفجار والاحتكاك، والمستوى الثالث يتمثل بالفاصلة الثالثة (ب) وهي صوت انفجاري مجهور، وهي أكثر وضوحاً في السمع من النغمتين المتقدمتين، ولهذا جاءت في قمة الهرم الصوتي الإيقاعي. ولا يخفى أن النسق الإيقاعي لأصوات الفواصل يتصف بالتدرج من الأدنى إلى الأعلى، ويمنح هذا التدرج المتلقي انتقالاً من الإيقاع الهابط إلى الإيقاع الصاعد.

هذه الأنساق المختلفة هي التي تعطي السورة إيقاعاً خاصاً، لا يمكن أن يأتي بها البشر!

ثانياً: التناسب مع السياق المعنوي

الكلام المفيد السامي يلائم ألفاظه مع معانيه في جميع مستوياته الصوتية، والصرفي، والنحوي، والدلالي. أعني هناك علاقات وثيقة بين هذه المستويات الأربعة وخاصة المستوى الصوتي في اللغة ولاسيما إذا كان الكلام من صاحب اللغة والذي يكون متعرفاً على جميع جوانب اللغة ومكوناتها.

ينطلق الرافي في دراسة النظم من أصغر وحدة في الكلام، وهي الصوت الذي يحدثه الحرف، ويجعل هذه الوحدة أساساً لحدوث النغم، فأصوات الحروف إنما تنزل منزلة النبرات الموسيقية المرسلة في جملتها كيف

اتَّفَقَتْ، فلا بدّ لها مع ذلك من نوع في التركيب وجهة من التأليف حتى يمازج بعضها بعضاً، ويتألف منها شيء مع شيء، فتتداخل خواصّها، وتجتمع صفاتها، ويكون منها اللّحن الموسيقي، ولا يكون إلا من الترتيب الصوتي الذي يثير بعضه بعضاً على نسب معلومة ترجع إلى درجات الصوت ومخارجه وأبعاده... ويمزج الرافعي بين الدلالة الصوتية للحرف القرآني وبين دلالته النفسية البعيدة، باعتبار أن مادة الصوت تُمثل مظهر الانفعال النفسي، فالأصوات التي تألف في الجملة مقصودة لذاتها، لأنه إنما يكون الكلام سامياً إذا جاءت مادة صوته مُكيفة بشكلٍ موسيقي دال (الرافعي، ١٩٧٣: ١٥٠-١٥١). للوصول إلى كيفية دلالة الأصوات على المعاني لا بد أن ندرس الأصوات دراسة شاملة والأصوات اللغوية تدرس بشكل عام من جانبيين: جانب الأصوات المجردة التي يركز فيها على صفات الأصوات، وجانب الأصوات المتشكّلة ويركز فيها على المقاطع والتنغيم والفواصل وغيرها.

المكون الصوتي

المراد من المكون الصوتي، الأصوات التي تكوّن الكلمات ولها صفات وميزات تميزها عن بقية الحروف.

صفات الحروف

صفات الأصوات هي ما يميز الحروف عن بعضها البعض، وتتمكن أذن السامع من تمييز الاختلافات بين الحروف وأما صفات الأصوات فيمكن النظر إليها من زاويتين:

الصفات اللازمة: هي الصفات التي تلازم الحرف في كل أحواله وهي سبع عشرة صفة على اختلاف العلماء. هذه الصفات تنقسم قسمين: الصفات التي لها أضداد والتي لا ضد لها.

أ. صفات الحروف التي لا ضد لها عبارة عن:

الهمس: ضعف التصويت بالحرف بسبب ضعف الاعتماد عليه في المخرج وبالتالي يجري النّفس معه، أو عدم وجود الذبذبة في الأوتار الصوتية عند نطق الحروف. وحروفه عشر هي: السين، والفاء، والحاء، والهاء، والثاء، والشين، والصاد، والتاء، والكاف، والحاء.

الجهر: هو ضد الهمس، يعني حدوث ذبذبة في الأوتار الصوتية تصاحب نطق الصوت، وحروفه هي باقي حروف الهجاء بعد استثناء حروف الهمس، وعددها تسعة عشر.

الشدة (الانفجارية، الانسدادية): هي تعني أن يلزم الحرف موضعه بسبب قوة اعتماده عليه في المخرج وبالتالي ينحبس الصوت معه، وحروفه ثمانية هي: الهمزة، والذال، والجيم، والباء، والطاء، والكاف، والقاف، والتاء.

التوسط: هي الصفة التي بين الشدة والرخاوة، فينحبس فيها بعض الصوت ويجري بعضه فسمي بذلك متوسطاً، وحروف التوسط هي: اللام، والنون، والعين، والميم، والراء.
الرخاوة (الاحتكاك): هذه الصفة ضد الشدة، وحروفه هي باقي حروف الهجاء بعد استثناء حروف الشدة.

الاستعلاء: فيها يحدث ارتفاع أقصى اللسان إلى الحنك العلوي حين النطق بحرف من أحرف الاستعلاء، وبالتالي يرتفع الصوت معه، وحروفه هي: الخاء، والضاد، والصاد، والغين، والطاء، والقاف، والظاء.
الاستفال: فيها ينخفض اللسان عن الحنك الأعلى إلى قاع الفم حين النطق بأحد أحرف الاستفال، وهذه الصفة ضد الاستعلاء، وحروفها اثنان وعشرون، وهي الحروف الباقية بعد حروف الاستعلاء.
الإطباق: هو انطباق جزء من اللسان إلى الحنك العلوي حين النطق بالحرف فينحصر الصوت بينهما، وحروفه هي: الصاد، والضاد، والظاء.

الانفتاح: هو انفتاح يحصل بين اللسان والحنك الأعلى عند النطق بالحرف، وهذه الصفة ضد صفة الإطباق، وحروفها خمسة وعشرون، وهي الحروف الباقية بعد حروف الإطباق.
الذلاقة: فيها يعتمد الحرف على ذلق اللسان والشفة عند النطق به، وهي مجموعة في جملة: فَرٌّ من لُب. الأصوات الذلاقية أخف الحروف على اللسان وأحسنها انشراحاً وسلاسة في النطق وأكثرها امتزاجاً بغيرها.
الإصمات: هذه الصفة ضد صفة الذلاقة، وتعني أن تمنع حروف هذه الصفة وهي الحروف المصمتة بناء كلمات رباعية الأصول أو خماسية منها بسبب ثقلها على اللسان، وحروف هذه الصفة ثلاثة وعشرون باستثناء حروف الذلاقة (عجمي المرصفي، د. ت: ٧٩ - ٨٣).

ب. صفات الحروف التي لا ضد لها

الصفير: هو صوت زائد يخرج عند النطق بأحد هذه الحروف الثلاثة: الصاد، والزاي، والسين، وموضع خروجه ما بين الثنايا وطرف اللسان، وأقواها الصاد بسبب جمعها لصفتي الاستعلاء والإطباق، ثم الزاي لوجود صفة الجهر، وأخيراً السين هي أضعفهم.

القلقلة: فيها يضطرب الصوت حين النطق بالحرف فيسمع له نبرة قوية، وحروف القلقللة خمسة هي: القاف، والطاء، والباء، والذال، والجيم.
اللين: هو أن يخرج الحرف بسهولة وبلا كلفة من مخرجه، وهي صفة لحرفي الياء والواو الساكنين المفتوح قبلهما.

الانحراف: تحصل هذه الصفة عندما ينحرف حرف الراء أو اللام عن مخرجهما إلى مخرج غيرهما عند النطق بهما.

التكرار: هو ارتعاد اللسان عند النطق بالراء، ويعتبر التكرار صفة ملازمة له.
التفشي: هي صفة لحرف الشين، وتعني انتشار الهواء داخل الفم عند النطق بحرف الشين.
الاستطالة: هي صفة لحرف الضاد، وفيها يمتد الصوت من بداية إحدى حافتي اللسان إلى آخر الحافة.
الغنة: هو صوت مركب في ذات حرفي الميم والنون يلازمهما في جميع أحوالهما، وُصف هذا الصوت بأنه لذيذ مركب (قابل نصر، ١٩٩٤: ١٤٤ - ١٤٨).

الصفات العارضة: وهي الصفات التي تعرض للحرف لسبب ما ثم تزول بزوال ذلك السبب، وعددها إحدى عشرة صفة وهي: الإظهار، والإدغام، والقلب، والإخفاء، والتفخيم، والترقيق، والقصر، والمد، والتحرك، والسكون والسكت.

هذه قائمة ترينا مدى استعمال الحروف المختلفة الصفات في السورة:

صفات الحروف اللازمة (في السورة)										
صفات لها أعداد										
الاستفحال/ الاستعلاء		الذلاقية/ الإصماتية		المطبقة/ المنفتحة		المجهورة/ المهموسة		الانفجارية/ المتوسطة/ الاحتكاكية		
بقية الحروف ماعدًا (خ وت)	ض، ص، غ، ظ، ق	بقية الحروف	ف، ر، م، ن، ل، ب	بقية الحروف	ص، ض، ظ	أ، ا، ب، د، ذ، ر، ز، ض، ظ، ع، غ، ق، ل، م،	ح، ذ، ز، س، ش، ص، س، ك، ت	ا، ح، ذ، ز، س، ش، ص، ض، ظ، غ، ف،	ل، ن، م، ر، ع	أ، د، ت، ب، ق، ك

						ن، و، ي		و، هـ، ي		
٢١ مرة	٣٨ مرة	٣٦ مرة	٢٥ مرة	٧٠ مرة	٥ مرات	٩٠ مرة	٤٠ مرة	٥٥ مرة	٨ مرة	٨٧ مرة

الشكل (٤)

صفات الحروف اللازمة (في السورة)						
صفات لا ضد لها						
الصفير	القلقلة	الانحراف	التكرار	التفشي	الاستطالة	الغنة
ص، ز، س	ق، ب، د	ل، ر	ر	ش	ض	م، ن

الشكل (٥)

يبين لنا هاتان القائمتان مدى استعمال الحروف في السورة مشيراً إلى صفاتها. وأما المهم في هذا البحث مشاهدة التناسب والتلائم بين الأصوات ومعاني الآيات. للحصول على هذا المهم، نقوم بشرح تلائم الأصوات مع المعاني ناظراً إلى تقسيم السورة الثلاثي في موضوعها المذكور قبل ذلك.

الموضوع الأول في السورة «التذكير بنعم الله تعالى على نبيه (صلى الله عليه وسلم)»؛ في هذا المقطع من السورة تكررت حروف تناسب مع السياق المعنوي لها. منها حرف الكاف التي تكررت في السورة تسع مرات وفي المقطع الأول ثماني مرات وهي حرف مهموس انفجاري. همس الحرف يدل على مناجاة الله مع الرسول خفية لتسليته وتقليل همته، وانفجاره يدل على انفجار العسر وخروج فجر اليسر منه وهكذا انفجار النعم الكثيرة على الرسول لإزالة الغم منه. وقيل معنى الكاف «الرجل المصلح للأمر، والرجل العنيف أيضاً وقيل الوكيل» (دليله، د. ت: ٢٧٤)، كأن هذه المعاني نراها في الرسول الكريم وهو المخاطب الذي يخاطبه الله في تلك الآيات الكريمة. من المعاني الأخرى لهذه الحرف أنها تدل على إنتاج الشيء عن الشيء في احتكاك^٢. هذا

^٢ لقد أخذت دلالات الحروف من كلام عبدالله العلايلي في كتابه تهذيب المقدمة اللغوية، وما ذكرت المصدر؛ إلا ما أخذت من مصدر غيره فذكرته: يري عبدالله العلايلي أن: الهمزة يدل على الجوفية، وعلى ما هو وعاء المعنى ويدل على ما يصير طبعاً من الصفات/ الباء على بلوغ في الشيء بلوغاً تاماً ويدل على القوام الصلب بالتفاعل. التاء يدل على الاضطراب في الطبيعة/ الناء يدل على التعلق بالشيء تعلقاً له علامته الظاهرة سواء في الحس أو المعنى/ الجيم يدل على العظم مطلقاً/ الحاء يدل على التماسك البالغ وبالاخص في الحفريات/ الخاء يدل على المطاوعة والانتشار، وعلى التلاشي مطلقاً/ الدال يدل التصلب، و على التغيير المتوزج/ الذال يدل على التفرد/ الراء يدل على شيوع الوصف/ الزاي يدل على التقلع القوي أو الانتزاع القوي/ السين يدل على السعة والبسطة/ الشين يدل على التفشي بغير نظام/ الصاد يدل على المعالجة / الضاد يدل على الغلبة تحت الثقل / الطاء يدل على الملكة الصفة،

المعنى يلائم مع المعنى العام للمقطع ملائمة رائعة. كأن الصوت تشير إلى أن اليسر قد أنتج من العسر في احتكاك. كل هذه المعاني ترينا مدى علاقة صوت الكاف مع هذه الآيات.

وحرف الراء التي تكررت في السورة ١٣ مرة ولا تخلو أية آية منها في السورة وأما في هذا المقطع فقد تكررت ست مرات وهي حرف مجهور احتكاكي ولها صفة التكرير ومعنى شيوع الوصف. كأن الراء في الآيات تدل على تكرار المعاني وشيوعها في نفس الرسول (صلى الله عليه وسلم)، يعني إن شرح صدر الرسول ووضع الأوزار والأثقال من ظهره عمل يدوم إلى يوم يحتاج إليه ورفع ذكره سيدوم إلى ما شاء الله، فالأعمال شائعة، لا ينقطع كما تكون الراء لها معنى الشيوع، لا في هذا المقطع فقط بل في المقطعين الآخرين كذلك.

حرف الشين أتت في السورة مرة واحدة وهي في هذا المقطع ولها صفة التفشي ومعنى التفشي بلانظام. حرف الشين جاءت في الآية الأولى حول شرح صدر الرسول، وتدلل على أن شرح الصدر - شق صدره صلى الله عليه وسلم - ليس من المعتاد بين الناس؛ بل كان خارجا عن النظام الموجود بينهم، فتشفي الأمر والخير بينهم عندما سمعوا ورأوا شق صدره. هكذا معنى التفشي في شرح الصدر يدل على دوام شرح صدره عند كل مشقة لا يمكن التكلف بها، فشرح الصدر شائع لدى الرسول في كل حال ومقام.

حرف الضاد كذلك كالشين جاءت مرة واحدة في السورة ولها صفة الاستطالة ومعنى الغلبة تحت الثقل. الضاد جاءت في كلمة «أنقض: أثقل»، كأن الأثقال والمشقات أثقل ظهر الرسول ثقلاً يسمع منه صوت النقيض واستطال إيقالها على ظهره ولكن الله عز وجل جعل نبيه غالباً على الأثقال وأخف ظهره بوضعها عنها وجعله حراً من قيدها.

حرف الظاء مثل مثيلتها جاءت مرة واحدة وهي في هذا المقطع وتكون من الحروف المطبقة التي تدل على التمكن. تشير هذه الحرف على تمكن ظهر الرسول على الأثقال وقدرته على حملها مهما كانت ثقيلة.

وعلى الالتواء والانكسار/ الظاء يدل على التمكن/ العين يدل على الخلو الباطن، أو على الخلو مطلقاً/ العين يدل على كمال المعنى في الخفاء / الفاء يدل على لازم المعنى، أي يدل على المعنى الكناهي/ القاف يدل على المفاجأة التي تحدث صوتاً/ الكاف يدل على الشيء ينتج عن الشيء في احتكاك/ اللام يدل على الانطباق بالشيء بعد تكلفه / الميم يدل على الانجماع والانضمام/ النون يدل على البطون في الشيء، أو على تمكن المعنى تمكناً تظهر أعراضه/ الهاء يدل على التلاشي / الواو يدل الانفعال المؤثر في الظواهر/ الباء يدل على الانفعال المؤثر في البواطن(مشكين فام و حيدري، ٢٠١٥: ١٤٧، ١٤٨).

يعني الرسول تولى أمر الرسالة الضخم ولم يفكر في أن يتركها كل ما وقع من المشقات على ظهره؛ لأن الله جعل ظهره متمكنا من قبول المشاق في أمر الدعوة وإبلاغ الرسالة. وأما المقطع الثاني فالكلام فيه حول الإشارة بالفرج بعد كل شدة وكرب يمر به المسلم. في هذا المقطع كذلك تكررت حروف تناسب مع المعنى العام لنسق السورة. من الحروف التي تكررت كل منها أربع مرات؛ العين، والسين والراء.

العين حرف احتكاكي مجهور تدل على خلو الباطن. مهما اشتد العسر وأملاً بواطن الناس من الهم والحزن، فاليسر يخلو تلك البواطن من الهم. هكذا قيل في معنى العين أنها ذات معاني كثيرة «أكثر من مائة معنى منها السحابة، وعين السقاء و . . .» (دليلة، د. ت: ٢٧٦). هذه المعاني تدل على أن اليسر يأتي كالسحاب ويغسل العسر من الصدر ويعرقه تحت الماء الصافي الذي يزيل كدر العسر والشجن.

السين حرف احتكاكي مهموس تدل على السعة والبسطة، تناسبها واضح مع السياق المعنوي، كأن اليسر يسع العسر من جميع جوانبها وكما قال الرسول: «لن يغلب عسر يسرين» إذن سيغلب العسر تحت اليسرين مهما كان واسعاً ومبسطاً على الأمور، فاليسر أكثر وسعاً وبسطة.

الراء مضى ذكر معناها وتناسبها مع السياق العام للسورة، ففي هذا المقطع ليس معناها مخفياً عن كل ذي بصيرة؛ أعني أنها تدل على استمرار وشيوع الوصف الموجود فيه وهو وجود اليسرين مع كل عسر. فالمقطع الثالث يتكلم حول دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم بالتبذل إلى ربه بعد الفراغ من أمر دعوته. قد ذكرت بعض الحروف في هذا المقطع فقط منها: حرف الغين والباء. وتكررت حرف الفاء ٤ مرات والراء ٣ مرات.

أما الغين التي ذكرت فيها مرتين، حرف مهموس احتكاكي تدل على كمال المعنى في الخفاء. أعجبت بمعنى الصوت وتناسبه بالسياق العام للمقطع، يعني أن الله تعالى يأمر رسوله بأنه إذا أكمل دعوته الناس وأشغاله طوال النهار فليرغب إلى ربه وليكمل العبادة والتبذل إلى ربه في الخفية. الكمال مطلوب في كلي الأمرين؛ لأن الغين أتت في الأمر الأول (إذا فرغت من أمر الدعوة) والثاني (وإلى ربك فارغب). هكذا الهمس صفة الغين تناسب مع معناها والمعنى السياقي لأمر الرسول بالعبادة في الخفاء بعد الفراغ من أمر الدعوة وهذا ليس بخفي على ذي بصيرة.

والباء حرف انفجاري مجهور ذكرت في المقطع الأخير من السورة ثلاث مرات تدل على بلوغ الشيء بلوغاً تاماً. هذه الحرف كذلك مثل الغين في الكمال والإتمام. ولكن حرف الباء تكررت في موضع العبادة والتبذل إلى الله، كأن علاقة الرسول مع ربه لا بد أن يكون أكثر بلوغاً من علاقته مع الناس في أمر الدعوة. إذن الباء تدل على بلوغ العبادة والرغبة إلى الرب بحيث أن العلاقة والرغبة إلى الناس لا يمنعه من الرغبة الشديدة والبالغة مع ربه.

الفاء حرف احتكاكي مهموس تكررت في المقطع الثالث أربع مرات تدل على لازم المعنى أو المعنى الكنائي. المعنى الظاهري للآية الرغبة إلى الله بعد الفراغ من الدعوة وأما لازم المعنى للآيات هو أن الرجوع إلى الله نوع من اليسر بعد العسر، العسر الموجود لدى الرسول عبء الدعوة والأمانة الملقية عليه واليسر، الرجوع إلى ربه لتخفيف الأثقال الوزنية من ظهره، كما يقول سيد قطب حول هذا الخطاب: «فخذ في أسباب اليسر والتيسير. فإذا فرغت من شغلك مع الناس ومع الأرض، ومع شواغل الحياة.. إذا فرغت من هذا كله فتوجه بقلبك كله إذن إلى ما يستحق أن تنصب فيه وتكد وتجهد.. العبادة والتجرد والتطلع والتوجه.. «وَأِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ».. إلى ربك وحده خالياً من كل شيء حتى من أمر الناس الذين تشتغل بدعوتهم.. إنه لا بد من الزاد للطريق. وهنا الزاد. ولا بد من العدة للجهاد وهنا العدة. وهنا ستجد يسرا مع كل عسر، وفرجا مع كل ضيق.. هذا هو الطريق!» (قطب، ١٤١٢: ٦: ٣٩٣٠). إذن المعنى الكنائي للآية الإيحاء إلى تيسير اليسر بعد العسر، والأخذ بأسباب اليسر والتيسير.

في هذا البحث رأينا أن كثرة الحروف المتوسطة (المائعة)، والمستغلية والمنفتحة بصورة عامة تدل على المعنى العام للسورة وهو مناجاة الرب مع الرسول صلى الله عليه وسلم لإرشاده إلى تيسير الأمور وإظهار مظاهر رعايته وحبه العميق له.

التشكل الصوتي

التشكيل الصوتي هو الجانب الثاني لدراسة الصوت في الكلام، هذا الجانب يعني بما يشكل من الأصوات على صور مختلفة وندرس فيه المقاطع، والفواصل، والتنغيم والإيقاع الموجود في الكلمات والكلام.

المقطع

أصغر وحدة كلامية ينطقها الإنسان هي (المقطع)، فنحن نتلفظ الأصوات في قوالب (مقاطع). تلك المقاطع تحتوي في أصغر صورها على صامت متلو بصائت قصير. والمقطع بهذه الصورة مركب من أجزاء لا

يمكن فصلها، وأجزاؤه هي الأصوات المفردة صوامت وصوائت (حسان، ١٩٩٠: ٦٩). يستعمل الرمز (ص) للدلالة على الصوت الصامت والرمز (ح) للدلالة على الصائت القصير والرمز (ح ح) للدلالة على الصائت الطويل.

تميل اللغة العربية بطبيعتها إلى المقاطع الساكنة، أي التي تنتهي بصوت ساكن، ويقبل فيها توالي المقاطع المتحركة، وبخاصة حين تشتمل على الحركات القصيرة.

المقاطع من حيث الكم ثلاثة: القصير (ص ح)، والمتوسط (ص ح ح / ص ح ص) والطويل (ص ح ح ح / ص ح ص ص). إذا كان المقطع منتهياً بالساكن فهو مغلق وإن كان منتهياً بالحركة فهو مفتوح. وأما من ناحية النبر، ينقسم المقاطع إلى نوعين، منبورة - التي وقع النبر عليه - وغير منبورة. وأخيراً من ناحية توزيع المقاطع في الكلمة، هناك كلمات أحادية المقطع إلى سباعية المقطع وأحياناً ثمانية المقطع.

أنواع المقاطع في السورة									
توزيع المقاطع في الكلمات		من ناحية النبر ^٣			من ناحية فتح المقطع وغلقه			من ناحية الكم	
الثلاثي	الثنائي	الأحادي	غير المنبور	المنبور	المفتوح	المغلق	الطويل	المتوسط	القصير
٥	١٨	٧	٣٥	٣١	٣٥	٣٠	-	٣٤	٣١

الشكل (٦)

أكثر المقاطع في السورة من النوع الثنائي الذي شاع في اللغة استعماله لخفته على اللسان. سياق الآيات نجوى الحبيب مع الحبيب والعطف عليه بتخفيف العبء الثقيل على كاهله وإرسال اليسر المصاحب مع العسر الموجود لديه. فالمقام مقام الخفة والمقاطع كذلك من أخف المقاطع استعمالاً في اللغة.

النبر الأولي أو القوي وقع على لسان القارئ على المقاطع المنبورة في ٣١ مقطع من مقاطع السورة. كما يظهر للقراء. فللنبر دلالة خاصة في التعبير عن المعاني، على سبيل المثال نعالج معنى المقاطع المنبورة بالنبر الأولي في الموضوع (المقطع) الأول من السورة، وقعت النبر القوي على هذه المقاطع: أ، لم، نشد، ك، صد، ضعد، عد،

٣- النبر (Stress) شدة الصياح ورفع الصوت وهو اسم يعطي للجهد العضلي الأقوى الذي يمكن أن نشعر به متصلاً ببعض المقاطع في مقابل مقاطع أخرى فالنبر إذن نشاط ذاتي للمتكلم ينتج عنه نوع من البروز لأحد الأصوات أو المقاطع بالنسبة لما يحيط به أما الأثر السمعي المرتبط بالنبر فهو العلو (عمر، ١٩٩٧: ٢٢١). هناك أنواع عدة للنبر (النبر الأولي، والثانوي والضعيف)، ولكن يهنا هنا النبر القوي أو النبر الأولي. لمعرفة مواضع النبر ننظر إلى المقطع الأخير، فإذا كان طويلاً كان موضع النبر وإلا ننظر إلى المقطع الذي قبل الأخير، فإن كان المقطع المتوسط هو موضع النبر وإذا كان المقطع القصير نظر إلى ما قبله، فإن كان مثله كان النبر على هذا المقطع الثالث حين نعد من آخر الكلمة.

وز، ال، أن، ظه، فَع، لَ، ذك. . من دراسة أصوات هذه المقاطع المنبورة نجد أن أكثر الحروف مطلقاً من الحروف المجهورة و منها أربعة أحرف (ف، ه، ش، ص) مهموسة. القوة، والضغط والوضوح الصوتي على الصوامت المجهورة، نسق الجهر في السورة وكل هذه الحروف في المقاطع المنبورة تدل على أن الرسول قد تعب ظهره بمشاق الدعوة؛ فليقمِ وليستقم في أمره بكونه النبي المصطفى من قبل الله عز وجل، فتوحي تلك الأصوات المجهورة بلزوم تنشيط القوى في الرسول مهما كانت ضغوط الدعوة كثيرة و أمورها شديدة عليه.

و هكذا أكثر هذه المقاطع المنبورة مغلقة و ثلاثة منها مفتوحة. و المقاطع المغلقة تدل على أن هذه الأمور خاصة للرسول دون غيره على الإطلاق. هكذا يحتاج القارئ بضغظ صوتي عند النطق بالمقاطع المغلقة و هذا يدل على إغلاق صدر الرسول نتيجة ما رأى من الضغوط والمشاق في سبيل دعوته.

بالنسبة إلى فتح المقاطع وغلقتها، كاد أن يكون مساوياً ولكن أكثر المقاطع مفتوحة. كما قلنا: الآيات توحي بالاتساع والانفتاح وفتح أبواب الرحمة والود والعطف، وفتح طريق اليسر، لذلك جاءت الآيات مفتوحة المقاطع. وأما المقاطع المغلقة كذلك تبين تخصيص وإغلاق بعض هذه الأبواب على الرسول دون غيره. في المقطع الأول من السورة أكثر المقاطع الفاصلة مغلقة، وهذا تدل على اختصاص هذه المزايا بالنبي دون سواه من الخلق. وفي القسم الثاني من السورة نجد المقطعين الآخرين من الفاصلة مفتوحان ودلالة الفتح الاتساع، ويعني أن هذا اليسر مستمر في أمته من بعده، والمقطعان الآخران من فواصل السورة مغلقان ليكون النصب والرغب إلى الله وحده دون غيره.

لا نجد في السورة مقطوعاً طويلاً وأكثر المقاطع استعمالاً في السورة من النوع المتوسط الذي بينه وبين التصوير المعنوي للسورة علاقة وثيقة. الأمر الذي أثقل ظهر الرسول لم يكن أمراً صغيراً؛ بل من عظام الأمور؛ ولكن لا يطول ولا يدوم ثقلها عليه إلا أنها ستنتهي بعد مدة؛ لأن الله هو الذي يراقبه، إذن الثقل والمشقة والتعب والعسر ليس طويل المدة ولا قصير المدة؛ بل يبقى لابتلاء الرسول وسيزول بعد فترة متوسطة الزمن.

الفواصل

مادة فصل يعني: الفصل وهو البون أو الفرق بين الشيعين والفاصلة هي الخزرة تفصل بين الخزرتين في العقد ونحوه واصطلاحاً في علوم القرآن الفاصلة القرآنية هي كلمة آخر الآية (حاقة، ٢٠٠٩: ٢٤). سمي العلماء أواخر الآيات فواصل لتميز القرآن عن غيره من أنواع الكلام.

إن الجمال الصوتي للفواصل لا يتحقق إلا إذا كان بينها تناسب والتناسب بين الفواصل هو توافقها في الوزن، أو في الحرف الأخير، أو فيهما معاً. إذن للفواصل تقسيمات عدة كل تقسيم باعتبار معين، فهناك تقسيم باعتبار الحرف الأخير وتقسيم باعتبار الوزن، وتقسيم باعتبار علاقة الفاصلة بما قبلها في الآية^٤.
الفاصلة القرآنية في سورة الانشراح قد تناوب عليها ثلاثة أصوات في ثلاثة مقاطع مختلفة في المعنى، هي: الكاف ٤ مرات والراء مرتين والباء مرتين. وهذه الأصوات تمثل حزمة صوتية متوافقة في كثير من الصفات فضلاً عن توافقها في المعاني الصوتية الداخلية^٥.

صَدْرَكَ ۞ ١ ۞ sad/ rak

وَزَرَكَ ۞ ٢ ۞ wiz/ rak

ظَهَرَكَ ۞ ٣ ۞ ðah/ rak

دَحْرَكَ ۞ ٤ ۞ ðik/ rak

نوع الفاصلة في هذه الفواصل الأربعة من المقطع الأول باعتبار الحرف الأخير مماثلة؛ وهي التي تماثلت حروفها الأخير وباعتبار الوزن متواز؛ وهو ما اتفق في الوزن والحرف الأخير معاً كما نشاهد توافق الحروف في حرف الكاف التي تكون فاصلة الآيات. وأما حول تناسبها مع كلمات الفاصلة وسياق الموضوع الذي كان الرسول في قمته، لِنُقَلَّ إن كلمات الفاصلة كلها من أجزاء الرسول(صدرك، وزرك، ظهرك وذكرك) وكاف الروي خطاب إليه من الله، ومعنى الكاف كما أشرنا أننا إنتاج الشيء عن الشيء في احتكاك، كأن شرح الصدر ووضع الوزر وتخفيف الظهر من الثقل ورفع الذكر حدث بعد وجود احتكاك واتصال وعلاقة بين الله ورسوله (صلى الله عليه وسلم)، يوحي الكاف هذا الاحتكاك والاتصال الموجود بينهما مجازاً. ولكن لماذا هذا الاحتكاك، وإنتاج العون، وشرح الصدر وتخفيف الوزر والثقل؟ كأن «هناك ضائقة كانت في روح الرسول صلى الله عليه وسلم لأمر من أمور هذه الدعوة التي كلفها، ومن العقبات الوعرة في طريقها ومن الكيد والمكر المضروب حولها.. توحى بأن صدره-صلى الله عليه وسلم- كان مثقلاً بمهموم هذه الدعوة الثقيلة، وأنه كان يحس العبء فادحا على كاهله. وأنه كان في حاجة إلى عون ومدد وزاد ورصيد»(قطب، ١٤١٢: ج٦: ٣٩٢٩). هكذا الكاف صوت مهموس مرقق مستفل منفتح، وهو لرقته يناسب الخطاب الذي يوجهه الرب لحبيبه ومصطفاه، يسليه ويؤنسه ويخفف عنه شدة الوطأة، في وقت تكالب فيه المشركين عليه وعلى أتباعه.

(٤) للمزيد من المعلومات راجع ← (الحاqqة، ٢٠٠٩: ٣٣-٣٦).

(٥) راجع نسق الفاصلة في المقالة.

يسرًا yus/ raa ﴿٥﴾

يسرًا yus/ raa ﴿٦﴾

نوع الفاصلة في هاتين الآيتين كذلك من المقطع الثاني باعتبار الحرف الأخير مماثلة؛ وهي التي تماثلت حروفها الأخيرة وباعتبار الوزن متواز؛ وهو ما اتفق في الوزن والحرف الأخير معاً كما نشاهد توافق الحروف في حرف الراء مع ألف المد.

التكرار الأكبر في فواصل الآيات في السور المكبية في جزء "عم" يكون لصوت الألف، ومن المعروف أن أصوات اللين عند النطق بها يندفع الهواء من الرئتين ماراً بالحنجرة، ثم يتخذ مجراه في الحلق والقم في ممر ليس فيه حوائل تعترضه وهذا يلائم مع معنى الآيات في السياق المعنوي لتيسير الأمور ووجود اليسرين مقابل عسر واحد فيها. وأما الراء فتعني شيوخ الوصف في الآية؛ أي شيوخ التيسير في الأمور.

بعد ما عدد نعمه على نبيه، أراد أن ينقله من وضعه الراهن، حيث وجدت شدة البلاء وعسر المحن، إلى المستقبل الزاهر لدعوته ودينه وأمته، وجاء في الفاصلتين بالراء، وهو صوت تكراري يناسب ما وعد به من استمرار دينه، وتكرار اليسر والفرج والنصر لأمته، فهذه الأمة منصوره، ومتى رجعت إلى دينها بصدق أنجز الله لها وعده (حاقه، ٢٠٠٩: ١٢١).

فأنصَبَ fan/ sab ﴿٧﴾

فأزَعَبَ far/ yab ﴿٨﴾

نوع الفاصلة في هاتين الآيتين كذلك من المقطع الثالث باعتبار الحرف الأخير مماثلة وباعتبار الوزن متواز؛ كما نشاهد توافق حروف الفاصلة في حرف الباء التي تدل على بلوغ الشيء بلوغاً تاماً. كلمة الفاصلة الأولى فعل أمر من نصب، ينصَبُ نصباً بمعنى: أعيا وتعب، جد واجتهد؛ وكلمة الفاصلة الثانية فعل أمر من رغب يرغَبُ رغبة بمعنى: مال وحرص، وطمع وطلب. الباء تدل فيهما على الأمر ببلوغ الرغبة وإعياء النفس والاجتهاد في سبيل الله وفي سبيل عبادته والطلب منه والحرص على طاعته لا بالقيام المحض على هذه الأعمال فقط. كذا جاءت الفاصلة بالباء الشديد المجهور، ليكون الحث على العبادة قويا؛ لأن الصوارف عن العبادة عنها كثيرة، فجاء بصوت قوي يتناسب مع كثرتها.

كما شاهدنا اختلفت الفواصل في المقاطع المختلفة بحسب اختلاف الموضوع، ولانتمت الموضوعات مع حروف الفاصلة، خاصة حروف الروي فيها. نوع الفواصل في كل مقطع من السورة الفاصلة المماثلة والمتوازية وهذا النوع من أبلغ الأنواع في إيجاد الإيقاع والتناسب بين فواصل الآيات.

التنغيم

يتراوح الأصوات بين الارتفاع والانخفاض في الكلمة والكلام؛ إذن هناك نوعان من اختلاف درجة الصوت يمكن تمييزها:

أ) نوع يسمى بالنغمة أو التون وهنا تقوم درجات الصوت المختلفة بدورها المميز على مستوى الكلمة ولذا تسمى تونات الكلمة.

ب) نوع يسمى بالتنغيم، وهنا تقوم درجات الصوت المختلفة بدورها المميز على مستوى الجملة أو العبارة أو مجموعة الكلمات «(عمر، ١٩٩٧: ٢٢٦).

التنغيم ارتفاع الصوت وانخفاضه أثناء الكلام وربما كان له وظيفة نحوية هي تحديد الإثبات والنفي (حسان، ١٩٩٠: ١٦٤). وأكثر ما يستخدم التنغيم في اللغات للدلالة على المعاني الإضافية كالتأكيد والانفعال والدهشة والغضب... إلخ. يمكن تقسيم التنغيم العربي إلى:

- الأول الذي ينتهي بنغمة هابطة
- الثاني الذي ينتهي بنغمة صاعدة.
- الثالث الذي ينتهي بنغمة مستوية أو ثابتة.

نغمة الآيات في السورة تظهر في صور مختلفة؛ أعني أنها تبدأ من النغمة الصاعدة إلى الهابطة. الآيات الأربعة الأولى بدأت بهمزة الاستفهام، إذا كان الكلام مستفهماً بالهمزة فالتنغيم صاعد والكلمات ذو نغمة صاعدة. الكلمات التي توقف عليها ذات نغمة عالية وتنطق بالموجات الصوتية الصاعدة. المعاني التي نراها في هذا المقطع من السورة تحتاج إلى إظهار الثقة والاستعلاء والتأكد مما يقال؛ توجه السامع إلى التحضيض والتشويق الممزوج بشيء من الرغبة والشدة والصرامة، ولذا كان من الملائم تماماً لهذه المعاني أن تنتهي بالتنغيم الصوتي الصاعد في نهايته.

ثم نجد الآيتين الأخيرين ذات تنغيم مسطحة، أي مستوية وثابتة. الآية الخامسة والسادسة بدأت بالتأكيد وهو متراوح بين النزول والصعود، لا ينزل ولا يصعد بل يبقى مستويا.

ثم نصل إلى الآية السابعة والثامنة اللتان انتهتا بالتنغيم الهابط، والكلمات تتولد نغمات هابطة في الكلام، والهبوط هبوط النهائية في السورة.

يا له من نظام معجب في تنغيم السورة وتسلسلها المنطقي في الترتيب بين النغمات من الصعود، ثم الاستواء ثم الهبوط وتناسبها مع المعنى! تبدأ السورة بتصوير الرسول في أنه يحس العبء على كاهله وهذا أمر

يقتضي التنغيم الصاعد، ثم إرشاد الرسول إلى اليسر والسهولة في أمر دعوته ومشاقه وهذا أمر يقتضي التنغيم المستوي، وفي النهاية وصول اليسر والأخذ به للخلاص من العسر والمشاق وهذا نقطة الهبوط في المعنى وفي التنغيم.

الإيقاع

الإيقاع ينبعث من تألف الحروف في الكلمات، وتناسق الكلمات في الجمل، ومرده إلى الحس الداخلي، والإدراك الموسيقي، الذي يفرق بين إيقاع موسيقى متناسق وإيقاع مضطرب. وهو ناشئ من تَخْيِير الألفاظ ونظمها في نَسَقٍ خاص، وهو الذي اقتصر حديث القدامى عنه بالاشارة إلى الإيقاع الظاهري، ولم يرتقِ إلى إدراك التعدد في الأساليب الموسيقية، وتناسق ذلك كله مع الجو الذي تطلّق فيه هذه الموسيقى، ووظيفتها التي تؤديها (قطب، د. ت: ٧٢).

وهذا الإيقاع إحساس بالتكرار المنتظم لمجموعات كل منها يشتمل على أحداث متشابهة ومتعاقبة. الإيقاع لا بد فيه من التكرار المنتظم والدقيق لعنصر من عناصره أو لأكثر، وإنه يتصل أكثر بجانب الإحساس والعاطفة. فهناك إيقاع يثير الحزن، وآخر يثير الفرح والسرور، وإيقاع يبعث الحماسة والحيوية أو الشهامة. وقد استخدم القرآن الكريم الإيقاع المناسب لأجواء كل سورة من سورته، فهناك آيات كريمة تمتاز بالإيقاع السريع وأخرى تمتاز بإيقاع بطيء وحزين، وهذا التنوع يتناسب مع معاني الآيات ومضامينها.

هذه الموسيقى القرآنية المتعددة الأنواع تُلقِي بظلالها على مجمل النص القرآني، وهي تابعة لِقَصْرِ الفواصل وطولها، كما هي تابعة لانسجام الحروف في الكلمة المفردة، ولانسجام الألفاظ في الفاصلة الواحدة وهذا كله تابع للغرض الدلالي الذي انتدبت له الآية أو الآيات أو السورة (قطب، د. ت: ٨٢).

الإيقاع الموسيقي هنا في السورة سريع متوسط الزمن تبعاً لتوسط الجملة الموسيقية في الطول، متحد تبعاً لتوحد الأسلوب الموسيقي، مستمرل الروي كجو الحديث الذي يشبه التسلسل القصصي.

ونلاحظ أيضاً الإيقاع الممتد والمستمر الملحوظ في حرف المد (الألف) في استمراره وطوله ثم في الحركة القصيرة (الفتحة). «و من أهم الصفات التي اتسمت به هذه الصوائت هو اتساع وخفقة في النطق وطول في النفس ووضوح الجهر... واتساع صفات الصوائت يؤدي إلى اتساع دلالتها المتنوعة. ويتفق الباحثون على أن الحزن والشجن والأسى هي الدلالات الأكثر التي يستوحونها من الأصوات الصائتة وأن مجال الحزن هو المجال الأوسع الذي تختص به تلك الأصوات» (احميدات، ٢٠١٦: ١٠٢). لقد تكررت الفتحة والألف المدي أكثر من بقية الحركات القصيرة والطويلة، إن الألف والفتحة تخرج بلين وسهولة عند النطق وتبين لنا تنهد الرسول أو

إطلاق آهاته من شدة الوزر الموجود على ظهره، لأن الذي يتألم ويطلق الآهات تخرج أنفاسه من داخل جوفه دون أي عائق ومانع أمامها كما تخرج الألف والفتحة. وهذه مناسبة تلك الحركات مع السياق المعنوي العام للسورة.

فواصل السورة متساوية في الوزن تقريباً، والآيات ذات إيقاع موسيقي متحد تبعاً لذلك.. والإيقاع هادئ متزن ساكن يتلاءم مع هذه المناجاة الحلوة، وهذا الحديث الودود بين الرسول وربه. هكذا قرب حروف الفاصلة في الصفات أدي إلى ظهور موسيقى وإيقاع متوافقة في السورة.

المقاطع متساوية تقريباً من جهة الطول والقصر والفتح والغلق، وهذا يُعينُ الآيات في إيقاعها وموسيقاها الجميلة كما نرى ترتيب المقاطع هكذا («ق» رمز للمقطع القصير و«م» رمز للمقطع المتوسط):

م / ق / م / م / ق / م / م	ق / م / م / ق / م / م
م / ق / م / م / ق / م / م	ق / م / م / ق / م / م
ق / م / م / ق / م / م	م / م / ق / م / م
ق / م / م / ق / م / م	ق / م / م / ق / م / م

عدد المقاطع في كل آية ثمانية، القصار والطوال تتراوح بين ثلاث وأربع وخمس وهذا ما يعطي للآيات موسيقى لطيفة.

النتيجة

يمكن إجمال نتائج البحث الرئيسية في الموضوعات التالية:

- الجانب الصوتي في اللغة العربية بصورة عامة ولا سيما في القرآن الكريم أمر مهم لا بد من البحث حوله للوصول إلى المعنى المراد واستعماله لتحليل نص القرآن وتفسيره وتأويله.
- هناك العديد من الظواهر الصوتية التي يمكن أن نجد فيها مدى دلالة الأصوات على المعاني المرادة، على مستوى الحرف مفرداً ومركباً.
- ففي مستوى دراسة الصوت مفرداً أو النسق الصوتي، نجد أن السورة في نسق بالنسبة إلى صفات الحروف، والمقاطع والفواصل. السورة في نسق الجهر، ونسق الأصوات المائعة (المتوسطة)، ونسق الاستفال، ونسق الانفتاح، ونسق الإذلاق ومن الحركات هناك انسياق في تكرار الفتحة ٥٢ مرة والألف المدى ٦ مرة. وأما نسق المقاطع يتراوح عددها بين القصر والتوسط وبين الفتح والإغلاق بصورة قريبة بالتساوي، والنسق الإيقاعي

- لأصوات الفواصل يتصف بالتدرج من الأدنى إلى الأعلى، ويمنح هذا التدرج المتلقي انتقالاً من الإيقاع الهابط ثم الإيقاع المستوي ثم إلى الإيقاع الصاعد.
- وفي المستوى التناسب مع السياق المعنوي بحثنا جانب المكون الصوتي وهو دراسة الصوت مفرداً، فوجدنا ملائمة بعض الأصوات كالكاف، والراء، والشين، والضاد، والطاء، والعين، والسين، والراء، الغين، والباء والفاء التي تكررت في السورة مع السياق المعنوي. فرأينا أن كثرة الحروف المتوسطة (المائعة)، والمستفلية والمنفتحة بصورة عامة تدل على المعنى العام للسورة وهو مناجاة الرب مع الرسول (صلى الله عليه وسلم) لإرشاده إلى تيسير الأمور وإظهار مظاهر رعايته ووجه العميق له.
- و أما الجانب الثاني من دراسة تناسب الأصوات مع السياق المعنوي، تتمثل في التشكل الصوتي الذي درسنا فيه المقاطع، والفواصل، والتنغيم والإيقاع الموجودة في الكلمات والكلام. فوجدنا في السورة ثلاثة مقاطع موضوعية يناسب مع مقاطعها وفواصلها الخاصة والتنغيم والإيقاع المناسب بفحوى الكلام ومقاطعها الموضوعية.

المصادر والمراجع

١. القرآن الكريم.
٢. أحمد قبيها، مهدي عناد. (٢٠١١). التحليل الصوتي للنص (بعض قصار سور القرآن الكريم أمودجاً). رسالة ماجستير غير مطبوعة، جامعة النجاح الوطنية في نابلس، فلسطين.
٣. أحميدات، أحمد محمود. (٢٠١٦). «الدلالة الصوتية وأثرها في توجيه المعاني البلاغية (شعر محمود درويش إهمودجاً)». مجلة الفنون والأدب، وعلوم الإنسانيات والاجتماع. العدد ٩٥، صص ٨٧ - ١١٠.
٤. أنيس، ابراهيم. (د. ت). الأصوات اللغوية. القاهرة: مكتبة نهضة مصر.
٥. الحاقه، عبدالكريم. (٢٠٠٩). «الفاصلة في الجزء الاخير من القرآن الكريم دراسة صوتية دلالية». رسالة غير مطبوعة.
٦. حسان، تمام. (١٩٩٠). مناهج البحث في اللغة. القاهرة: مكتبة لانبولو.
٧. دليلة، مزوز. (د. ت). «سيمائية الحرف العربي؛ قراءة في الشكل والدلالة». السيماء والنص الأدبي، سكرة، كلية الآداب والعلوم الاجتماعية والإنسانية، صص ٢٦١ - ٢٩٥.
٨. الرافعي، مصطفى صادق. (١٩٧٣). إعجاز القرآن والبلاغة النبوية. بيروت: دار الكتب العلمية.
٩. الزقاني، محمد عبدالعظيم. (١٤٠٨). مناهل العرفان. بيروت: دارالفكر.
١٠. زوين، على. (١٩٨٦). منهج البحث اللغوي بين التراث وعلم اللغة الحديثة. بغداد: دارالشؤون الثقافية.
١١. عبدالعزيز، شريف. (١٤٣٨). «أثر التنغيم الصوتي في إلقاء الخطبة». ملتقى الخطباء.
١٢. عتيق، عمر عبدالمهدي. (د. ت). «الأسلوبية الصوتية في الفواصل القرآنية». مجلة المنارة، المجلد ١٦، عدد ٣، جامعة آل البيت.
١٣. عجمي المرصفي، عبد الفتاح السيد. (١٩٩٤). هداية القاري إلى تجويد كلام الباري. الطبعة الثانية، المدينة المنورة: مكتبة طيبة.
١٤. عمر، احمد مختار. (١٩٩٧). دراسة الصوت اللغوي. القاهرة: عالم الكتب.
١٥. عمر، احمد مختار. (١٩٩٨). علم الدلالة. الطبعة الخامسة، القاهرة: عالم الكتب.

١٦. غازي، إنعام الحق ومحمود، ناصر. (٢٠١٧). «المقطع الصوتي وأهميته في الكلام العربي». مجلة القسم العربي، جامعة بنجاب، لاهور، العدد الرابع والعشرون، صص ٢١٢ - ٢٣٠.
١٧. قابل نصر، عطية. (١٩٩٤). غاية المرید في علم التجويد. الطبعة الرابعة، غزة: حقوق الطبع للمؤلف.
١٨. قطب، سيد. (١٤١٢). في ظلال القرآن. ٦ مجلدات، الطبعة السابعة عشر، القاهرة: دار الشروق.
١٩. قطب، سيد. (١٤٢٥). التصوير الفني في القرآن. القاهرة: دار الشروق.
٢٠. مشكين فام، بتول وحيدري، مريم. (٢٠١٥). «تطور الدلالة الصوتية في اللغة العربية». الرقم ١٧، السنة التاسعة: مجلة كلية التربية للبنات العلوم الانسانية، صص ١٧٥.١٥٧.
٢١. مصطفى، ابراهيم والآخرون. (د. ت). المعجم الوسيط. استانبول: دار الدعوة.
٢٢. النحوي، عدنان على رضا. (١٩٩٩). الأسلوب والأسلوبية بين العلمانية والأدب الملتزم بالإسلام. دار النحوي.

تاريخ موجز للحركة النسائية العربية وأهم مطالباتها في مصر

A brief history of the Arab women's Movement and its most important claims in Egypt

الدكتور عرفاني رحيم^١، سيدة مهياره بيضاء^٢

١. الأستاذ المساعد جامعة الإسلامية للعلوم والتكنولوجيا، اونتي فورة بلوامة كشمير/ هند

٢. باحثة الدكتوراه في جامعة الإسلامية للعلوم والتكنولوجيا، اونتي فورة بلوامة كشمير/ هند

syedahmahparaa@gmail.com

تاريخ استلام المقالة: ٢٠٢١/٠٨/٠١ | DOI:10.156172/IAJCR2021v2n3r3 | تاريخ قبول المقالة: ٢٠٢١/٠٩/٢٥

المُلخَص

ظهرت الحركة النسائية العربية في العالم الغربي ثم في العالم العربي على قرب ظهور الوعي الأروبي، أقدم نفضة في هذا المجال حركة النسوية العربية في مصر ونشأتها وتطورها وأهم ملاحظتها من حيث مطالبها وإنجازاتها والتحديات التي واجهتها في سياقها الاجتماعي والسياسية، هذه الحركة، حركة اجتماعية تتبنى قضية المرأة في المجتمع من منطلق القناعة بوجود خلل في ميزان القوى الاجتماعية والسياسية بين الجنسين وتقوم على الوعي والفعل. تتشكل الحركة النسوية من الأفراد والمجموعات والمنظمات التي تشترك في الموقف والهدف وتعتبر عن ذلك. تنقسم هذه الحركة النسوية المصرية إلى أربع موجات تاريخية: الموجة الأولى فقد تم صياغتها لأول مرة من خلال المطالب العشرة التي صاغتها ملك حفي ناصيف وألقتها في نادي حزب الأمة بحضور المئات السيدات، ثم تواصلت جهود النساء اللاتي شاركن بثورة ١٩١٩م حتى صدر دستور ١٩٢٣م مستجيبا لمطالب المرأة كالتمثيل السياسي، وأهم إنجازات الموجة الأولى من الحركة النسوية حق النساء في التعليم مع استمرار حرمانهن من حقوقهن سياسية، ولهذا الغرض أسست هدى الشعراوي جمعية الاتحاد النسائي التي طالبت حقوق المرأة ومساواتها مع الرجل في تعليم الجامعي والعالمي وحق الانتخاب وإصلاح قوانين الزواج بحيث يتم وضع شروط لتعدد الزوجات وأن يتم الطلاق أمام قاضي، شهدت الموجة الثانية حصول النساء على العديد من الحقوق الدستورية والقانونية في سياق نسوية الدولة، والموجة الثالثة فقد تميزت بتطور العمل النسوي في إطار التنظيم المدني والعمل الأهلي، وأطلقت ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١م الموجة الرابعة بالتأكيد على مجمل ما قد حققته الحركة النسوية من مكتسبات عبر تاريخها واقتحام مساحات جديدة تخص قضايا التنظيم النسوي وعلاقة المرأة بالرجال العام.

الكلمات المفتاحية: الحركة النسوية، أربع موجات، مطالبات، أهم شخصيات، قضايا المرأة.

المدخل

تعريف الحركة النسوية لغة: حركة اسم وحرك (الفعل الماضي) لما يحرك (الفعل المضارع) حركةً وحركةً (المصدر) وحركة تحرير المرأة، حركة موجهة نحو إزالة المواقف والممارسات المبنية على أن الرجال أعلى رتبة وأهم من النساء. والنسوية: اسم مؤنث منسوب إلى نسوة ونسوي منسوب إلى نسوة على غير قياس، قال الزمخشري: النسوء على فعول، والنسئ، على فعل والنسوء تسمية بالمصدر، في الحديث: أنه دخل على أم عامر بن ربيعة، وهي نسوء، فقال لها ابشرى بعد الله خلفا من عبد الله، فولدت غلاما فسمته عبد الله. كما قيل أن للعرب في المرأة ثلاث لغات: يقال هي امرأة وهي مرأته هي مرتة، وحتى ابن الأعرابي إنه يقال للمرأة إنها لا مرؤ صدق كالرجل قال، وهذا نادر (كانش، د.ت: ٢٢).

تعريف الحركة النسوية اصطلاحاً:

وقد عرف معجم أكسفورد Oxford مصطلح النسوية بأنه الاعتراف بأن للمرأة حقوقاً وفرصاً مساوية للرجل، وذلك في مختلف مستويات الحياة العلمية والعملية. وعرف معجم ويسترن في تعريفه للحركة النسوية على أنها النظرية التي تنادي بمساواة الجنسين سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وتسعى كحركة سياسية إلى دعم المرأة واهتماماتها، وإلى إزالة التمييز الجنسي الذي تعاني منه (ناريمان، د.ت: ١٧). النسوية (Feminisme) هي مجموعة مختلفة من التصورات الفكرية والفلسفيات الأخلاقية والحركات السياسية والنظريات الاجتماعية لأنها حركة فكرية نشأت دفاعاً عن حقوق المرأة المهضومة في العالم يعنى تطالب كل المرأة حق وحرية ومساواة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية من القمع الأبوي والتمييز والعنف وحرية الاختيار والاستقلال فيما يتعلق بقضايا السلامة الجسدية. وهي وعي مؤسس على كل حقائق مادية وهوية وترى التمييز الواقع على المرأة في كل مجالات الحياة من حيث الجاة والثروة والمناصب والتعليم حتى احتياجات الحياة الأساسية من حيث مكان ومأكل وتعليم وغيره (طنطاوي، ٢٠١٦م: ١٣).

الحركات النسوية في مختلف أنحاء العالم سواء الغربي أو العربي هي حركات اجتماعية وسياسية تتشكل من أفراد أو مجموعات أو منظمات تقوم على الوعي والفعل لتبني قضية المرأة في مجتمعاتهم، هي الحركة التي تنادي بدعم المرأة على كل المستويات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والعلمية وتحريرها من التمييز الذي تعاني منه في شتى المجتمعات، وأهم أهدافها أمثال المساواة بين المرأة والرجل والمساواة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وكامل حقوق الإنسان ونبد العنف وغير ذلك. لقد استخدم مصطلح النسوية لأول مرة سنة ١٨٦٠م،

تاريخ مؤجر للحركة النسائية العربية وأهم مطالباتها في مصر الدكتور عرفاني رحيم وسيدة مهارة بيضاء

ثم طرح في القرن العشرين بقوة في أمريكا، بينما طرح في أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية وازدهر في الستينيات والسبعينيات في فرنسا (الرجى، ٢٠١٦م: ١٤). ومنذ ذلك الحين، استطاعت الحركة التي تدعو للمساواة بين الذكر والأنثى، أن تشق طريقها إلى عدة بلدان من حول العالم، لاسيما في منطقة الشرق الأوسط التي شهدت أسماء كثيرة تعتبر من بين الشخصيات الأساسية التي قادت مسيرة المساواة ولمع اسمها وتأثيرها في الحركة النسوية. إن من أعظم مصائب هذا الزمان أن يحرم من العلم من له شغف وتطلع لأنه لا يملك قريشات ولا واسطة .. والظلم أشده على المرأة إذ أن لها أن تخوض بمفردها غمار الغربية والرحلة لأجل العلم؟.

تاريخ مختصر للحركة النسوية العربية وأهم مطالباتها في مصر:

بدأت في مصر الحركة النسوية من نهايات القرن التاسع عشر إلى عقب ثورة الخامس والعشرين من يناير ٢٠١١م، نشأت الحركة النسوية في أربع موجات:

الموجة الأولى: القرن التاسع عشر إلى ثورة يوليو.

الموجة الثانية: من خمسينيات إلى ثمانينيات القرن العشرين.

الموجة الثالثة: من ثمانينيات القرن العشرين إلى يناير ٢٠١١م.

الموجة الرابعة: من ٢٥ يناير ٢٠١١م إلى اليوم (طنطاوي، ٢٠١٦م: ٣١).

أحداث الموجة الأولى:

لاشك في أن الحركة النسوية بدأت في العالم العربي إبان مرحلة عصر النهضة العربية من حملة نابليون على مصر في ١٧٩٨م، تأثيرا في تشكيل التربة الاجتماعية والثقافية الخصبة التي ساعدت على أول ظهور لبوارد حركة نسوية مصرية في ١٩١٩م، فقد شهد هذا العصر نهضة ثقافية وانفتاحا فكريا نتج عن إرسال البعثات العلمية إلى أوروبا عموما وفرنسا خصوصا فتأثر مفكروا عصر النهضة العربية بفكر فلاسفة عصر الأنوار الغربيين وظهرت أسماء المصلحين والمفكرين الذين عملوا من أجل المرأة ودافعوا عن حقوقها ونادوا إلى تعليم المرأة و تثقيفها كما ظهر بطرس البستاني، رفاعة رافع الطهطاوي قاسم أمين، وغيرهم . يعد قاسم أمين أول رائد للحركة النسوية في مصر الذي دعا بجرأة إلى تعليم المرأة و تثقيفها وحريتها ومساواتها وتخفيف حجابها وتنظيم زواجها وطلاقها لأن المرأة إنسان مثل الرجل لا يختلف عنه في الإحساس ولا في الفكر، ولذلك اشتهر هذا المصلح العظيم بين معاصريه من المفكرين بـ "نصير المرأة الأكبر" و "محرر المرأة المسلمة". كان لقاسم أمين دورا بارزا في تأييد المرأة المصرية والدفاع عن حقوقها و الذي دعا فيه علانية المرأة المصرية إلى تقليد المرأة

تاريخ مؤجز للحركة النسائية العربية وأهم مطالباتها في مصر ✍️ الدكتور عرفاني رحيم وسيدة مهبارة بيضاء

العربية حتى تلحق بركب الحضارة و المدنية، فألف لهذا الغرض كتابين أولها بعنوان " تحرير المرأة " وثاني سماها " المرأة الجديدة " .

ملك حفني ناصف هي الرائدة الأولى في تعليم الفتيات وتحسين وضع الأسرة وإصلاح المجتمع، وقد وقفت حياتها دفاعاً عن هذه القضية ولذا قامت بتأسيس بعض الجمعيات النسائية التي كانت تعمل في سبيل الدعاة لحقوق المرأة وتحريرها ومنها:

- "إتحاد النساء التهديبي" وكان يضم كثيراً من السيدات من مصر والبلاد العربية الأخرى وبعض الأجنبية وكان هذا الاتحاد مصدر توجيه للسيدات والبنات ومركز إشعاع لهن.
- جمعية للتمريض على غرار الصليب الأحمر (وتأسس الهلال الأحمر بعد ذلك بقليل) لإرسال الأدوية والأغذية والملابس والاعذية إلى الجهات المنكوبة بمصر، وإلى البلاد الشقيقة كلما مست الحاجة. ويذكر أن هذه الجمعية ازدادت نشاطاً عندما قام الجيش الإيطالي بدهم الحارين الغرب في طرابلس الغرب بقوات غير متكافئة في العدد والعدة. واشتدت بهم الحاجة وكما فإنها أعدت بيديها مائة بذلة للجرحي، فلما سئلت لماذا لا تخرج من يخطيها؟ قالت "يحسن أن نحس ببعض التعب ليزداد شعورنا بالواجب" (صديقي، ٢٠٠٣م: ١٩٠).

ألقت ملك حفني ناصف خطبة في نادي حزب الأمة في حضور المئات من السيدات بتحديد عشر مطالب نسائية وجهتها إلى البرلمان وهي:

- تعليم البنات الدين الصحيح.
- جعل التعليم الأولى إجبارياً للجميع وإتاحة فرض التعليم الإبتدائية والثانوية للبنات.
- تعليم البنات التدبير المنزلي ومبادئ الصحة والتربية.
- تخصيص عدد من الفتيات لدراسة الطب ودراسة أسس التربية والتعليم.
- إطلاق حرية الفتيات في تعليم كافة العلوم لمن تريد.
- تربية الفتيات على الصبر والجد في العمل وغيرها من الفضائل.
- اتباع الطريقة الشريعة في الخطبة، فلا يتزوج اثنان قبل التقائهما في وجود محرم.
- اتباع عادة نساء الأتراك في الحجاب والخروج.
- المحافظة على مصلحة والاستغناء عن الغرب من الأشياء والناس بقدر الإمكان.
- على الرجال تنفيذ المشروع (سامي، ٢٠١٦م: ٥-٦).

تاريخ مؤجر للحركة النسائية العربية وأهم مطالباتها في مصر الدكتور عرفاني رحيم وسيدة مهبارة بيضاء

ولكن رفض مطالبها وتلك هي المطالب الأساسية التي تتقدم بها نساء مصر إلى الحكومة وبعد ذلك اتسعت دائرة مطالبتهن كما تطالب المرأة المصرية اصلاح قوانين الزواج ورفع عمر الزواج وتعدد الزواج وحق الطلاق وتعديل قوانين الأسرة وحق التعلم العالمي والجامعي للفتيات. ثم ظهرت هدى الشعراوي "اعتبرت هدى الشعراوي رمزا من رموز النضال النسوي لا في مصر فحسب بل في العالم العربي أيضا. ولدت هذه الزعيمة المصرية سنة ١٨٨٩م بالمنيا في أسرة غنية مثقفة كافحت طيلة حياتها من أجل قضية المرأة وتحريها ورفع شأنها وتمكينها من إدراك حقوقها وواجباتها. هي من أبرز شخصيات الناشطات المصريات اللاتي شكلن تاريخ الحركة النسوية في نهايات القرن التاسع عشر وحتى منتصف القرن العشرين في مصر.

عندما رفع قاسم أمين صوته دفاعا عن تحرير المرأة تعرض للنقد العنيف من قبل الأوساط العلمية الأدبية بل لدى المجتمع المصري بأجمعه، قامت هدى الشعراوي مع قاسم أمين بالدفاع عن قضية المرأة العربية بكل شجاعة وإخلاص. كما تقول درية شفيق في كتابها "تطور النهضة النسائية في مصر من عهد علي إلى عهد فاروق" وقد كافحت في هذا السبيل أشد الكفاح ولاسيما أن المرأة المصرية كانت لاتزال محجبه ولم تكن لديها رؤية واضحة عما يجري في العالم الخارجي وكانت مصر خاضعة لآراء قديمة بالية وتقاليده يصعب التخلص منها أو القضاء عليها، فكانت هدى هانم تحارب جميع هذه الآراء والتقاليد وتخوض غمار معركة حقيقية بل غمار حرب شعواء بين شتى العواطف و الأفكار المتباينة. ظهرت هدى الشعراوي بشخصيتها القوية فأخذت ترشد النساء إلى الطريق القويمه مقتدية بقاسم أمين و أنصاره وطفقت تعمل على إزالة الحواجز والتغلب على العقبات غير مكترثة بما تسمعه من ذم ونقد ولم يقم في سبيلها عائق يحول دون بلوغ غايتها وهي إنهاض المرأة المصرية ولم تحجم عن بذل أي مجهود أو تضحية للوصول إلى الهدف الرائع الذي وضعت نصب عينها وكانت السيدة سبزا نبراوي هانم خير معين لها في القيام بهذه المهمة العظيمة" (عبده، ١٩٤٥م: ١٠٦-١٠٨).

ومن أجل ذلك أنشأت "جمعية الاتحاد النسائي المصري" في ١٦ مارس ١٩٢٣م إلى وفاتها في سنة ١٩٤٧م (مارج وبدران، د.ت: ٥٩-٦٣). ولم يكن تأليف الاتحاد النسائي المصري شيأ عاديا حيث برزت فيه المرأة تطلب حقوقها بقوة وحزم بل كان حدثا مهما في تاريخ تقدم المرأة وفي تاريخ مصر نفسها. وقد ضم هذا الاتحاد كل سيدة يمكن أن نعتبرها سيدات الطليعة وفي مقدمتهن الرائدات الأوائل استرفهيم ويصا وعنايات سلطان وسبزا نبراوي وجميلة عطية وعزيزة هيكل ونفيسة علوبة وماري كحيل وبهيحة رشيد وإحسان القوصي وحفيظة الألفية وحواء ادريس. إن الاتحاد النسائي كان قد تألف للمطالبة بحقوق المرأة السياسية وفي مقدمتها الحق المسلوب للتشريع والتصويت ففي بداية عهده أوضح موقفه وحدد مطالبه وكانت هذه المطالب تتفق مع

تاريخ مؤجر للحركة النسائية العربية وأهم مطالباتها في مصر ✍ الدكتور عرفاني رحيم وسيدة مهارة بيضاء

مقتضيات المجتمع في ذلك الوقت وكانت تتعلق بالمرأة بوجه خاص. وأهم المطالب التي تركز على معالجة مشكلات الساعة للمرأة المصرية هو رفع سن الزواج بالنسبة للفتاة ووقف عادة الزواج بالاجنبيات التي كانت قد انتشرت تلك الأيام بين الشبان المتعلمين الذين كانوا يسافرون إلى البلدان الغربية طلباً للعلم (صديقي، ٢٠٠٣م: ١٧٦-١٧٧).

فكان أول اتحاد نسائي في العالم العربي، وأحد أوائل المنظمات النسائية التي استمرت لعقود وأحد أوائل المنظمات التي شكلت مكتباً. أهم هدف من أهداف هذه الجمعية المطالبة بحقوق المرأة السياسية، وفي مقدمتها حقاً الترشيح والتصويت وقد وجهت هدى شعراوي بواسطة هذا الاتحاد جهودها إلى البحث عن وسيلة صالحة لإحلال روح التفاهم والتضامن بين الرجل والمرأة من الناحيتين الفكرية والأدبية، ولم يكن في ذات الوقت حد أدنى لسن الزواج فيما يختص بالفتاة المسلمة فكان الأباء الجهلة يزوحون بناتهم صغيرات جداً وكان كثيراً ما يؤدي ذلك إلى نتائج مفعجة فقد طلب الاتحاد النسائي أن يكون الحد الأدنى لتزويج الفتاة من حيث العمر ست عشرة سنة (شفيق وعبد، ١٩٤٥م: ١٠٩-١١٠).

أيضاً تقول درية شفيق في موضع آخر "وقد كان برنامج الاتحاد النسائي يشتمل على مسائل شتى تتعلق بجميع نواحي النشاط الاجتماعي وذلك دعا إلى الالتجاء إلى الاحصائيين من رجال القانون والدين والتعليم والاجتماع وغيرهم لا بداء آرائهم في مخلف الأمور فأنشئت لهذا الغرض لجنة استشارية من رجال أكفاء أبدوا كل اهتمام بشؤون المرأة وفي مقدمتهم محمد علي علوية باشا والشيخ مصطفى عبد الرزاق باشا وحسين هيكل باشا ومراد سيد أحمد باشا ومحمد زكي علي بك والدكتور منصور فهمي باشا وأنطون الجميل بك وغيرهم". ثم أخذت أبواب التعليم تفتح شيئاً فشيئاً أمام البنات وغدت الفتاة تظهر مقدره وكفاءة في تحصيل العلم مما كان أكبر مشجع على زيادة عدة مدارس البنات في جميع البلاد المصرية، ثم اتجه الرأي إلى إيفاء الطالبات إلى أوروبا فساعد ذلك على عودتهن بأفكار وآراء جديدة مختلفة وكان الدكتور طه حسين بك في مقدمة المشجعين على توجيه التعليم النسائي هذه الوجهه. واهتم الاتحاد النسائي أيضاً بالناحية الأدبية من الحياة القومية فطالب بتعديل نظام الطلاق بحيث لا تتاح للرجل فرص كثيرة لمعاملة الزوجة معاملة غير عادلة وحاول الحد من نظام تعدد الزوجات في مصر وأخذ يسعى للقضاء على المعتقدات الشعبية المصرية بترقية الحياة الاجتماعية وهو يبحث كذلك في أمر مقاومة التشرد وتحسين حالة الأطفال المشردين" (شفيق وعبد، ١٩٤٥م: ١١١-١١٣).

تاريخ موجز للحركة النسائية العربية وأهم مطالباتها في مصر ✍️ الدكتور عرفاني رحيم وسيدة مهبارة بيضاء

قد انقسمت مطالب الاتحاد النسائي إلى ثلاثة أقسام سياسية واجتماعية ونسوية، كما إصدار وثيقة برنامج الاتحاد النسائي تتضمن بنودا اجتماعية أمثال: إدخال التعليم الديني والحلقي في عموم المدارس، وتطور الصناعة وتعميم النقابات الزراعية في أنحاء الوطن، وبنودا نسوية أمثال المساواة بين الرجل والمرأة في فرض التعليم العالمي والجامعي وأعطى المرأة حق الإنتخاب وإصلاح قوانين الزواج وغيرها.

ظهرت فاطمة نعمت راشدة في الحركة النسوية وهي مؤسسة "الحزب النسائي المصري" عام ١٩٤٢م، ومطالبات هذه الجمعية متعددة كما كتبت هالة كمال في كتابها "لمحات من مطالب الحركة النسوية المصرية عبر تاريخها" ومطالبه لهذه الحركة النسائية كما يلي:

- مساواة المرأة بالرجل والنهوض بها برفع مستواها الأدبي والفكري والاجتماعي.
- يسعى الحزب بكل الوسائل المشروعة لتناول المرأة المصرية حقوقها القومية والسياسية والاجتماعية كاملة فيكون لها حق الانتخاب والتمثيل البياني والتمتع بحقوقها كمواطنة مصرية.
- تحسين النفقات الشرعية ووجوب سرعة البت فيها.
- رفع عمر الحضانة عن العمر المقررة من ١٤ إلى ١٦ عاما.
- ضرورة العمل على منع تعدد الزوجات ومنع لإطلاق وتقييدها بما يستبقها لواجهة الضرورة الطائة أو الحاجة الماسة .
- إعطاء العاملات حق التمتع بكل قوانين العمال ومساواتهن بهم في جميع الحقوق ووجوب اشتراكهن في النقابات وعمل الترتيب الازم بحيث تعطي العاملات إجازات كاملة للوضع بأجر كامل والعمل على إنشاء دور لحضانة الأطفال حتى عودة أمهاتهن من العمل.
- توثيق الروابط بين نساء مصر والبلاد الشرقية (سامي، ٢٠١٦م: ٤٣).

أسست حاجية زينب الغزالي جمعية النساء المسلمات "الإطار الديني لتحرر المرأة" عام ١٩٣٧م، تعلمت زينب الغزالي في مدارس حكومية، كان أبوها من علماء الأزهر، توفي والدها في العاشرة من عمرها، كافحت من أجل إكمال تعليمها رغم اعتراض أخيها الأكبر. انتسبت إلى الاتحاد النسائي الذي أسسته هدى الشعراوي وأصبحت زينب الغزالي من أعضاء الاتحاد البارزات بصوتها القوي في المطالبة بحقوق المرأة، ثم أسست زينب الغزالي "جمعية النساء المسلمات" وهدف هذه الجمعية أقامت دار للأيتام ووفرت المساعدات للعائلات الفقيرة وساعدت في تسوية الخلافات الأسرية أرسلت الناس إلى الحج، وأيضا ركزت على جلسات الوعظ

تاريخ مؤجر للحركة النسائية العربية وأهم مطالباتها في مصر **الدكتور عرفاني رحيم وسيدة مهبارة بيضاء**

والإرشاد التي تم عقدها دوريا لتنوير النساء حول السلوك الفاضل والوفاء بالواجبات التي يفرضها الله عليهن (كمال، ١٩٩٨م: ١٨-٢١).

ثم برزت أنجي أفلاطون و لطيفة الزيات في الحركة الوطنية وقضية المرأة في مصر كما كانت أنجي أفلاطون هي رئيسة "رابط فتيات الجامعة والمعاهد المصرية" عام ١٩٤٥م، وتحقق لأول مرة في تاريخ الجامعة المصرية وصول المرأة إلى مركز قيادي عن طريق الانتخاب وبعدد ليس بالقليل فاز من فتيات الرابطة لطيفة الزيات ونجيبية عند الحميد وعنايات المنايري وآسيا النمر وآخرين. وتركزت مطالب الحركة الجلاء ورفض الأحلاف العسكرية ورفض معاهدة الدفاع المشترك، مما يعكس إخضاع قضيتهم للقضية الأكبر المتعلقة بتحرير الأمة(كمال، ١٩٩٨م: ١٨-٢١).

تأسست **درية شفيق "اتحاد بنت النيل"** في سنة ١٩٤٩م، واقتصرت هذه الجمعية على الهدفين التاليين:

- السعي إلى رفع مستوى الأسرة المصرية ثقافيا واجتماعية وصحيا.
- السعي إلى إصدار التشريعات التي تدعم الأسرة المصرية وتجنبها عوامل الانقسام والتفكك وذلك عن طريق تقييد الطلاق وتعدد الزوجات بحيث يقتصر على الضروريات التي تجيزهما ويصون الأسرة من نتائج سوء استعمال هذه الرخصة وذلك لسبغ الحماية على الأمومة والطفولة معا. وسيلتها في تحقيق هذه الأهداف تنحصر في السعي لتقرير حق المرأة في الانتخاب والنيابة عن الأمة لتتمكن من الدفاع عن حقوق المرأة المصرية والمساهمة في اسصدار التشريع الذي يكفل هذه الحقوق واستقرارها وتعميمها (سامي، ٢٠١٦م: ٤٥).

أحداث الموجة الثانية:

- شهدت الموجة الثانية احتكار الدولة لقضية المرأة مع التركيز على تعديل أوضاع النساء في القانون.
- مع قيام ثورة يوليو تم إلغاء الدستور وأعقبه حل الأحزاب ١٩٥٣م.
- إعلان حكومة الثورة في سنة ١٩٥٦م وتأسيس التنظيم النسائي بالاتحاد القومي ثم التنظيم النسائي بالاتحاد الاشتراكي بديلا عن المنظمات والجمعيات النسائية المستقلة.
- إعلان الدستور ١٩٥٦م بما يكفل للنساء حق الترشيح و الانتخاب، وتعديل قوانين العمل والتعليم بما يحقق المساواة بين الجنسين مع بقاء قوانين الأحوال الشخصية على حالها منذ سنة ١٩٢٩، أي تم تعديل القوانين من منطلق خدمة النظام لامصالح النساء.

تاريخ مؤجز للحركة النسائية العربية وأهم مطالباتها في مصر ✍ الدكتور عرفاني رحيم وسيدة مهبارة بيضاء

- تم قصر العمل النسائي على الأعمال الخيرية تحت سيطرة وزارة الشؤون الاجتماعية (طنطاوي، ٢٠١٦م: ٣٢).

هكذا جاءت الموجة النسوية الثانية ٣١ من دستور ١٩٥٦م لتنص على المصريون لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أول الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة. وفي الموجة الثانية حصلت النساء المصرية على حق الانتخاب والتصويت بشكل متساوٍ مع الرجل ليس فقط قبل معظم دول المنطقة ولكن حتى قبل بعض الدول الغربية أيضا، منحت ثورة يوليو النساء حق المساواة في الأجر والراتب وخاصة في التعليم والتعيين في القطاع الحكومي والعام وقتها ما جعلها تندفق على سوق العمل وتصل إلى منصب الوزيرة حكمت أبو زيد والنائبة في البرلمان رواية عطية نقلة جبارة في حقوق المرأة حدثت مع الموجة الثانية خاصة لدى المرأة الفقيرة التي تعلمت بالبحر وتم تشجيعها على بناء منظمات مجتمع مدني مثل الزعيمات الريفيات والأسر المنتجة في الريف، على أن الكاتبة تلتقط في الدراسة ما أسمته بعدم تكافؤ المسار التداومي في ميدان العمل والتعليم والحقوق السياسية في الميدان العام بالتحول البطيء والمحافظة فيما يتعلق بقوانين الأسرة والأحوال الشخصية المتحكمة في الميدان الخاص (دسوقي، د.ت: مقالة).

أحداث الموجة الثالثة:

- إدماج النوع الاجتماعي في المشاريع التنموية وظهور الجيل الأول من المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال حقوق المرأة .
- المطالبة بحق النساء في حصة محددة لنظام الكوته في التمثيل النيابي.
- نشر المعرفة بمناهج البحث النسوي وتشجيع الإبداع والنشر النسوي.
- السعي إلى تعديل القوانين بما يضمن مصالح النساء وخاصة في ما يتعلق بقوانين الأسرة والعمل وغيرها من القوانين غير العادلة بين الرجال والنساء (طنطاوي، ٢٠١٦م: ٣٢-٣٣).

شهدت الحركة النسوية المصرية طفرات على صعيدي الفكر والعمل النسوي خلال العقد الأخيرين، رغم القيود المفروضة عليها بفعل القوانين وسلطة وزارة الشؤون الاجتماعية التي تسعى لفرضها على الجمعيات والمؤسسات. كما جاء المؤتمر الدولي للإسكان والتنمية التي عقد بالقاهرة عام ١٩٩٤م ليقدّم دفعة قوية للحركة النسوية حيث ظهرت مؤسسات المجتمع المصري باعتبارها طرف أصيل في طرح قضايا المرأة، ومن ثم شهدت الموجة الثالثة من حركة النسوية المصرية حالة من تبلور المطالب النسوية في إطار المبادرات المستقلة وضمن أنشطة المؤسسات الحقوقية.

أحداث الموجة الرابعة:

موقف الحركة النسوية المصرية من الثورة، اندمجت نساء مصر في الحراك الثوري الذي تفجر عقب ثورة الخامس و العشرين من يناير لعام ٢٠١١ وتشكل الحراك النسوي الذي ضم أجيالا جديدة من الشابات الوافدات على المجال العام . تعرضت النساء المشاركات بثورة يناير ٢٠١١ للعديد من أحداث العنف ما دفع المؤسسات النسوية إلى إصدار العديد من التقارير الخاصة برصد تلك الوقائع غير أن أبرز ما قد شهدته العمل النسوي في أعقاب الثورة قد تمثل في محاولة المشاركة في كتاب الدستور الجديد حيث قامت مجموعة من المنظمات والمؤسسات النسوية بتشكيل تحالف المنظمات النسوية في مارس ٢٠١١ واتفقت بعض عضوات ذلك التحالف على تشكيل مجموعة " النساء الدستور" في مايو ٢٠١١ ضم ممثلات عن بعض المنظمات النسوية و المؤسسات الحقوقية المصرية وأيضا باحثات متعددة في مجال قضايا النساء. وقد تركزت أهم مطالب تلك الموجة من الحراك النسوي على الموضوعات الآتية:

- المشاركة السياسية: الكوثة، القوائم الانتخابية دور المرأة في الحياة النيابية.
- الحريات العامة والخاصة.
- الدستور والقوانين.
- التوعية بالقضية النسوية.
- الانتهاك الجسدي والتحرش الجنسي أو العنف الجنسي (طنطاوي، ٢٠١٦م: ٣٢-٣٣).

نتيجة البحث:

لعبت النساء المصريات دورا بارزا وفعالا في الحركات النسوية المصرية. وتعرضت الحركة النسوية على مدار السنوات الماضية لتحديات كثيرة تأثرا بالأزمات السياسية والاجتماعية التي مرت وما تزال تمر بها مصر، ما أدى إلى انحسار أنشطتها وفعاليتها، فالتغيرات السياسية المصرية حتى الآن محبطة لكثير من نساء التحرير، تشتمل الحركة النسوية المصرية من الجيل القديم على مجموعة من النساء البارزات المطالبات بحقوق المرأة كما نجد في مصر تكرار مطالبة النساء بإرجاء مطالبهن النسوية من أجل التخلص من الاستعمار في الماضي وتحقيق العدالة الاجتماعية في الحاضر. وبأن حركة النسوية سياسية تستند إلى الوعي بأن وضع النساء خاضع لأشكال متعددة من القمع والتهميش والإقصاء، باعتبارها حركة تسعى إلى تغيير أوضاع المرأة من أجل العدالة الاجتماعية. وقد انعكست الحركة النسوية المصرية على الشؤون الاجتماعية والسياسية والنسائية في سبعين إلى تحديد مطالبهن

تاريخ موجز للحركة النسائية العربية وأهم مطالباتها في مصر الدكتور عرفاني رحيم وسيدة مهبارة بيضاء

من السلطة كما نجد في السياق أول صياغة لمطالب المرأة ممثله في المطالب العشرة التي صاغتها ملك حفني ناصف وطرحتها على النساء ضمن محاضرة ألقته في حزب الأمة. ومطالبة الجيل الأول من النساء المصريات من أجل الحقوق والحريات والمدافعة عن حقوق الإنسان بشكل عام وحقوق المرأة بشكل الخاص. ولكننا نجد أن الجيل الجديد من النساء المصريات تمضي على طريقة جديدة والعقبات السياسية هائلة من أجل تحقيق تغيير حقيقي على صعيد قضايا المرأة كما نجد أهداف ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١ م وأهم أهدافهن تحول وبداية لتغيير جذري في حياة نساء مصر.

قائمة المصادر والمراجع

١. دسوقي، نفيسه، (د.ت). الحركة النسوية المصرية... أربع موجات اقترنت بمحوم الوطن، في موقع www.aswatonline.com
٢. الرجي، مية، (٢٠١٤م). النسوية مفاهيم وقضايا، دمشق: الرجية للنشر والتوزيع في سورية، ط١.
٣. سامي، آية. (٢٠١٤م). الحركة النسائية حركة سياسية هالة كمال، مؤسسة المرأة الذاكرة للنشر، ط١.
٤. سامي، آية. (٢٠١٤م). لمحات من مطالب الحركة النسوية المصرية عبر تاريخها هالة كمال، مؤسسة المرأة الذاكرة، الطبعة الأولى ٢٠١٦م.
٥. شفيق وعبد، درية وإبراهيم. (١٩٤٥م). تطور النهضة النسائية في مصر من عهد علي إلى عهد فاروق، مكتبة الآداب بالجماميز، مصر ١٩٤٥، عدد ١.
٦. صديقي، فرحانة. (٢٠٠٣م). دور المرأة في إثراء اللغة العربية وآدابها عبر العصور، دار النشر في دهلي، الطبعة الأولى ٢٠٠٣.
٧. صفوري، محمد قاسم. (٢٠٠٨م). شعرية السرد النسوي الحديث، جامعة حيفا كلية العلوم الإنسانية قسم اللغة العربية وآدابها، تشرين الثاني ٢٠٠٨م.
٨. طنطاوي، هند محمود شيماء. (٢٠١٤م). نظرة للدراسات النسوية، الإصدار الأول مارس ٢٠١٦م.
٩. فيدو. (د.ت). الحركة النسوية .. ما بين المكاسب والتحديات، رعاية شركة الحاسبات المصرية www.feedo.net
١٠. كمال، هالة. (١٩٩٨م). بحث المرأة في المنظمات الأهلية حالة مصر، مقدم من مركز دراسات المرأة الجديدة، ديسمبر ١٩٩٨.
١١. مارج وبدران. (د.ت). رائدات الحركة النسوية المصرية والإسلام والوطن، ترجمة د.علي بدران، المشرق القومي للترجمة.
- ناريمان، حداد. (د.ت). الحركة النسوية العربية عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جامعة محمد خيضر - بسكرة - قسم العلوم الإنسانية شعبة علوم الإعلام والاتصال.

دور قسم اللغة العربية في تطوير الدراسات العربية في جامعة تخار
(دراسة مقارنة وقياسية للمشاهدات والانجازات)

The role of the Arabic language department in the development of Arabic studies at Takhar University

شريف الله غفوري^١، محمد طاهر حميدي^٢

١. الأستاذ المساعد في قسم اللغة العربية بكلية الآداب واللغات، جامعة تخار

٢. الأستاذ المحاضر في قسم اللغة العربية بكلية الآداب واللغات، جامعة تخار

ghafoori@tu.edu.af

تاريخ استلام المقالة: ٢٠٢١/٠٥/٠٩ | DOI:10.156172/IAJCR2021v2n3r4 | تاريخ قبول المقالة: ٢٠٢١/٠٩/٢٠

المُلخَصُ

يتجلى دور قسم اللغة العربية بجامعة تخار في فعاليات كوارده العلمية وأيضاً أهمية اللغة العربية نفسها، والتي علا شأنها بعد أن شرفها الله تعالى وجعلها لغةً لكتابه الذي تعهد بحفظه فقال عز وجل: ﴿لِنُحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ (الحجر: ٩) وأحس الأمة من البداية بأهمية هذه اللغة وأنها ستكون مدار وحدتهم ومحل ابتلائهم. إن التاريخ يشهد أن الخراسانيين عموماً والفرسيين خاصة استقبلوا العرب استقبالاً حاراً وصاروا يعتنقون الإسلام ويفتخرون به، ومنهم الشعب الأفغاني الذي قدّم إنجازات عظيمة في سبيل تطوير الدراسات العربية حتى أثرت اللغة العربية في لغتهم وثقافتهم وخصوصاً في محافظة تخار بشمال أفغانستان تأثيراً عميقاً واسع النطاق، توغلت فيها وترعرت في تربتها الخصبة. بعد ما تم تأسيس قسم اللغة العربية في جامعة تخار من قِبَل وزارة التعليم العالي، لعبت دوراً هاماً وعظيماً في تطوير الدراسات العربية والاهتمام بها وفي سبيل نشرها، لأن لها دور هام في تنمية الثقافة والحضارة في أفغانستان الحديثة وأن أهل هذه اللغة يمتاز الأقوام والطوائف الأفغانية. يهدف هذا المقال إلى بيان دور قسم اللغة العربية في تطوير الدراسات العربية بجامعة تخار، بين سنوات (١٣٩٧هـ-١٤٠٠هـ) من بداية تأسيسه إلى يومنا هذا، ويذكر الإنجازات العلمية التي قدّمها أعضاء هيئة التدريس اللغة العربية إلى الجامعة. ونتائج الإحصائية تشير إلى نجاح الأساتذة في التدريس والتحقيق والفعاليات الأكاديمية والعلمية التي يقومون بها.

الكلمات الرئيسية: قسم اللغة العربية، جامعة تخار، تطوير الدراسات العربية، المؤهلات والإنجازات.

المقدمة

الحمد لله الذي بنعمته تتمّ الصالحات وبشكره تزداد النعم والبركات، والحمد لله الذي أنزل بلسانٍ عربيّ مبین، والصلوة والسلام على أفصح من نطق بالعربية، عمل على تطويرها وتوسيع انتشارها بين الأمة المسلمة وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد؛ دولة أفغانستان من إحدى الدول الإسلامية فلا بدّ لمواطنيها وسكانها أن يفهموا اللغة العربية فهمًا جيّدًا لأنّها لغة القرآن ولغة ديننا الإسلام ولغة نبينا الكريم عليه أفضل الصلوي والتسليم، وكذلك كانت لغة الحضارة والثقافة الإسلامية طيلة القرون الماضية، وساهمت هذه اللغة في انتشار الإسلام في أفغانستان. أقسام اللغة العربية في الجامعات الأفغانية لعبت دورًا بارزًا في الحفاظ على التراث الحضاري الأفغاني وتعزيز الانسجام الاجتماعي والتضامن القومي، وسلامة التربة الوطنية في هذا البلد الطيب. حينما أنشأت الأقسام العربية في الجامعات الأفغانية فأصبحت هذه الأقسام مصادر تربوية ثقافية للمواطنين الأفغان بشكل عام وللمبتدئين بشكل خاص، وظلت العربية تشكل جزءًا للنظام التعليمي الخاص في سائر أرجاء البلاد بصورة تدريجية، أمّا بالنسبة للغة العربية وآدابها في الجامعات الحكومية فإنّها تدرس فيها ولكنها في الواقع لم تنل قبولًا حسنًا ورواجًا تدريجيًا إلاّ في العهد الأخير عند تأسيس العربية في الجامعات الأفغانية، إذ أنّها لا تعني بتدريس اللغة العربية فحسب بل وتهتم بالبحوث العلمية المتقدمة أيضًا ومازالت تخرج المعلمين والمدراء والعلماء والأساتذة والفقهاء للأعاجم. وتمكن أهميّة الجامعات الأفغانية في هذه الحقبة التاريخية التي تصرح بأنّها أجبّت أبطالاً لحركة تحرير أفغانستان الإسلامية من احتلال الأمريكية.

أهمية البحث

يقوم قسم اللغة العربية في جامعة تخار بدور هامّ في تطوير اللغة العربية والحفاظ على التراث الحضاري لأفغانستان وتنمية المناهج الدراسية التي تتبعها هذه الأقسام الجامعية عادة، فإنّها عبارة عن منهجين: أولهما، المنهج التقليدي المعروف والآخر: هو المنهج المعدل المزيج من القديم والجديد. لقد اختارت قسم اللغة العربية في جامعة تخار المنهج الثاني في تدريس -والحمد لله- لعب هذا القسم في جامعة تخار دورًا ملموسًا في التعليم وتعلّم اللغة العربية فوجد أبناءها وبناتها مهتمين في نشر اللغة العربية وآدابها في المدارس الدينية والمدارس الثانوية المنتشرة والمعاهد العصرية في كافة أرجاء المعمورة وعازمين على التدريس كما نلاحظ بأن أساتذة معاهد اللغة العربية البارزة في مدينة تخار قاموا بخدماتهم الخالدة لنشر اللغة العربية وتطويرها.

ومن أهميتها إن التاريخ يشهد صريحاً كل الصراحة على الروابط والعلاقات الوثيقة - منذ القدم قائمة- بين العرب والأفغان منذ أقدم العصور، لقد كانت هناك روابط دينية وثقافية وتجارية وعلاقات شتى بين العرب والأفغان منذ فتح كابول على يد عثمان بن عفان رضي الله عنه، في التجارة والمعيشة والديانة. وكانت العلاقات الأخوية والصلة الودية بين العرب وأهل فارس وثيقة منذ زمن بعيد جداً حتى قبل الإسلام. وإن جمالها وجمال مناظرها الطبيعية وجمالها الشائخة أعجب العرب إعجاباً كبيراً. وكانوا يُوردون منتجات الأفغان إلى بلاد بعيدة، مثل: الحجاز واليمن والشام وتزوجوا بنساء الأفغان وتوطن بعضهم في المناطق الشمالية. وامتزجت ثقافتهم وحضارتهم بتقاليد الأفغان وعاداتهم. حتى صارت جزءاً لا يستهان به في ثقافتهم. محافظة كابول أول ولاية وطأتها أقدام العرب، وتشرفت بدخول الإسلام واستقبل استقبالاً حاراً وصاروا يعتنقون الإسلام ويفتحون به. فإن لا يزال الأفغان يتمسك بالحرف العربي في لغتها ويسمونهم هنا الحرف الشريف لأن لغة القرآن كتبت فيه (السيد، ٢٠١٣م: ٢٨).

لقد أثرت اللغة العربية على اللغتين الفارسية والبشتوية تأثيراً عميقاً واسع النطاق كما أثرت في لغات أخرى من اللغات الأفغانستان، توغلت اللغة العربية في ولاية تخار وترعرعت في تربتها الخصبة حتى أنتجت العلماء والكتاب، ومن ناحية الاقتصادية، إن العلاقة بين الأفغان والتجار العرب فتحت آفاقاً جديدة لتبادل الأفكار والخواطر وتفاهم الثقافات واللغات. اعتبرت اللغة العربية قبل قدوم الإسلام لغة تجارية بين الفرس والعرب ونالت قبولاً حسناً. كل هذا يدل على أن اللغة العربية لما دور هام في تنمية والحضارة في أفغانستان وفي العالم كله، لأن دهل هذه اللغة امتازوا بين أمم العالم وشعوبه.

الصوت هو الركن الأول في تكوين بناء اللغة؛ إذن تتوقف معرفة اللغة على معرفة هذه العرب الأصوات. دراسة الأصوات وتناسبها مع السياق المعنوي للسور القرآنية تبين إعجاز القرآن الصوتي في بيانه المعجز. لإثبات هذا النوع من الإعجاز لا بد من تحليل الأصوات في السور. لذا قام هذا البحث بدراسة الأصوات في سورة الشرح.

أهداف البحث

أن لكل موضوع بحث مقترح في المجالات الدراسية له أهداف خاصة، منها:
١- خوضي في هذا الموضوع الجديد والبكر الذي لم يدرسه أحد من قبل.

- ٢- أردت أن أكتب مقالة تحقيقة علمية وهذه الدراسة لها أهمية علمية إنمائية تظهر رؤية معرفية عن وضعية اللغة العربية في أفغانستان وهذا ضروري بالنسبة لهذا المجتمع ومن ناحية أخرى هذا البحث يوضح كيفية تطوير تعليم اللغة العربية في أفغانستان ودراستها.
- ٣- ضرورة البحث والدراسة التي تسهم في النهوض الشباب بواقعا العلمي والاجتماعي والسياسي والثقافي.

فرضية البحث

- يُفترض في نهاية البحث أن يكون القاريء قد وصل إلى الاجابة عن أسئلة كثيرة، منها:
- ١- كيف تطورت اللغة العربية في أفغانستان على الرغم من الاحتلال الشيوعي والأمريكي وسلطة اللغة الإنجليزية على محافظة تخار؟
- ٢- كيف تتم تنمية المناهج الدراسية لتعليم اللغة العربية في أفغانستان عامة وفي تخار خاصة؟
- ٣- كيف يكون الوضع الحالي لتعليم اللغة العربية في جامعة تخار بعد تأسيس قسم اللغة العربية؟

حدود البحث

لما كان موضوع البحث "دور قسم اللغة العربية في تطوير الدراسات العربية بجامعة تخار" فهذا البحث يحتاج إلى البحث والتحقيق حول المؤهلات الأساتذة اللغة العربية وأنجازاتهم والوضعية الحالية لتعليم اللغة العربية في الجامعات والمدارس والمعاهد الأفغانية، فيلزم البحث إلى التحقيق الميداني والقياسات الإحصائية والمعلومات المسجلة في الكتب والمقالات والبحوث التي نُشرت في مواقع الشبكة الدولية وغيرها.

منهج البحث

يعتمد الباحث في هذا الموضوع على المنهج التكاملي، الذي يحتاج بتحليل المعلومات وقياس المشاهدات والتواصل إلى الأجوبة على الأسئلة المطروحة على العاملين في مجال تعليم اللغة العربية بأسلوب الميدانية وعند الوصف والتحليل إلى المنهج التحليلي اسند الرجوع معتمداً على الكتب والمصادر والمراجع المدونة في هذا الموضوع.

محافظة تخار وجامعتها

محافظة تخار هي احدى المناطق الإدارية في شمال الشرق- أفغانستان ومقرّ ولايتها مدينة طالقان وتتميز بتوفير مياه الأنهار وتمدّ إمارة أفغانستان الإسلامية بأفخر التفاح والبطيخ والكرز والفستق البري وأهمّ مديرياتها

فرخار و ورسج و ورساق و جاه آب وغيرها ويذكر أن الشاعر بشار بن بُرد (٩٥-١٦٧هـ) هو من أقدم المشاهير الذين عاشوا في هذه البقعة الجغرافية (ابن خلكان، ١٩٠٠م: ٢٧١/١) و(زركلي، ٢٠٠٢م: ٥٢/٢). هذه المحافظة تقع في شمال الشرقي أفغانستان ضمن هضبة تتصل لمحافظة كندز وبدخشان وبغلان وبنجشير في شمال البلاد. مما جعل تحتل موقعاً استراتيجياً من ناحية طريق الحرير والتجارة والزراعة والسكان. (دليل الجامعة تخار، ١٣٩٦هـ: ١٢).

قسم اللغة العربية في جامعة تخار

أسس قسم اللغة العربية وآدابها في جامعة تخار في ربيع سنة ١٣٩٧هـ، الموافق بمارس ٢٠١٨م بعد مراسلات مستمرة بين مندوب الجامعة ومجلس القرار في وزارة التعليم العالي. وفي نفس السنة درج في قائمة القياس بوزارة التعليم العالي وفي فصل الخريف من تلك السنة تضم ثمانون طالبا وطالبة إلى قسم اللغة العربية بكلية اللغات والآداب في جامعة تخار، وحالياً يضم حوالي ٢٧٠ طالبا وطالبة.

بدأ قسم اللغة العربية في جامعة تخار نشاطه بتأسيس مرحلة البكالوريوس باقتراح من جانب رئيس الجامعة و وكيل شؤون العلمية والأستاذ شريف الله غفوري بجامعة تخار بقرار المجلس القيادي في وزارة التعليم العالي في ٢٧ / ١٢ / ١٣٩٦هـ، تفرع من فروع كلية اللغات والآداب بجامعة تخار. يُعدّ حاليًا واحد من أكثر الأقسام التعليمية نشاطاً في البلد ويضم أربعة أساتذة بالإضافة إلى وظيفتين شاغرتين. (محاضرة رئيس القسم، ١٤٠٠م: www.adotuedu.blogfa.com).

إن الدراسة في مرحلة البكالوريوس بقسم اللغة العربية تشمل: الدراسات اللغوية والأدبية والإسلامية، والتفسير التحليلي من القرآن الكريم والأحاديث التحليلية، هذا بالإضافة إلى دراسة مجموعة مقررات المكملة مثل الإنجليزية واللغات المحليّة إضافة إلى تاريخ أفغانستان المعاصر وتاريخ الحضارة الإسلامية وتاريخ الآداب العربية وتاريخ عصور الإزدهار العرب. والتي تؤهل خريج هذا القسم ليكون مواكباً لتطورات عصره ومليئاً لوظائف الإدارية واحتياجات سوق العمل به.

تشرط المرحلة الجامعية إنها الدراسة في أربع سنوات حيث يمكن للطلبة على حصول شهادة البكالوريوس في تخصص اللغة العربية وآدابها في غضون ست سنوات، حيث يمكن لمن يواجه مشكلات مرضية أو عائلية وغيرها أن يتم دراسته الجامعية في ست سنوات. (المقررات الدراسية لجامعة تخار، ١٣٩٥م: ٥).

رؤية القسم

- يرى القسم أن الإرتقاء باللغة العربية هو ارتقاء مستوى الطلاب إلى الإبداع ويرتكز أن يصل الطلبة إلى مستوى الاحترافية.
- تحسين آليات تعليم اللغات الفارسية والبشتوية بوسيلة تعليم اللغة العربية لأنّ مما يجدر ذكره أن اللغة العربية تؤثر بصورة كبيرة على هذه اللغات الأفغانية.
- من الممكن أن تكون تلك المقررات المشوّقة والفريدة من نوعها سبباً كافياً يدفع الطلبة إلى دراسة تخصص اللغة العربية من أجل التعمق فيها، واشباع رغباتهم الفطرية.
- وإذا كان التعليم الإنجليزية ينقل بعض الأفراد إلى العلم، فإن التعليم باللغة العربية ينقل العلم إلى الأمة بعصرها. (نفس المصدر).

رسالة القسم

توفير بيئة تعليمية متميزة قادرة على الإرتقاء بالمجتمع؛ لتعليم اللغة العربية وآدابها، والريادة بحثاً وتدریساً. يتميز القسم بتخريج كوادر مؤهلة: علمًا وبحثًا، وكفاية أدبية ولغوية ونقدية، قادرة على تأهيلهم، لتفتح آفاقًا وظيفية متعددة، تحقق مخرجات متنوعة يحتاج إليها سوق العمل، وقادرة على إثبات الذات في مجالات: الإعلام، والتدریس، والصياغة اللغوية وتدقيقها، وإبداع النصوص الأدبية واللغوية. (المصدر السابق).

أهداف القسم

- 1- تخريج متخصصين باللغة العربية وآدابها، مزودين بالمهارات اللغوية والأدبية.
- 2- إقامة السيمينارات والندوات والمؤتمرات والأنشطة؛ لإثراء اللغة وإغنائها.
- 3- الحث على البحث العلمي في اللغة العربية وآدابها.
- 4- تعزيز التواصل مع المجتمع المحلي والدولي.
- 5- الحث على التواصل مع المكتبة العربية.

مؤهلات خاصة لخريجي اللغة العربية وآدابها

- 1- كتابة النص وقراءته قراءة سليمة نَحْوًا وصرْفًا وصورًا.
- 2- إتقان المهارات اللغوية ومهارات الاتصال قراءةً وكتابةً ومحادثةً.
- 3- دراسة الأدب (شعرًا ونثرًا) وتحليله نقدياً.

- ٤- إتقان المهارات البلاغية والدلالية والاصطلاحية.
- ٥- المشاركة في الندوات والمؤتمرات والأنشطة العلمية.
- ٦- كتابة البحث العلمي وفق منهج سليم.
- ٧- التواصل مع مؤسسات التربية المحلية التي تُعنى باللغة العربية وآدابها.
- ٨- تعزيز تواصل الطالب مع المصادر والمراجع في اللغة العربية وآدابها. (غفوري، ٢٠٢١م: ٥٤).

إنجازات العلمية لأعضاء هيئة التدريس قسم اللغة العربية في جامعة تخار

هذا القسم رغم حداثة عمره قدّم إنجازات جليلية إلى الجامعة وأبناءها، بالرغم من اقتناره إلى الوسائل الدراسية والامكانيات المكتنية من جهة؛ ومن جهة أخرى فهي لازالت بحاجة إلى الأساتذة والمدرسين في تخصصات الأدب والترجمة ولذا يعمل لبعث المدرسين السابقين له إلى البلاد العربية والجامعات الإسلامية لكسب التخصص والحصول على الشهادات الدراسات العليا (الدكتوراه) التي تؤهلهم للقيام بمهامهم العلمية والأكاديمية. لأن هذا القسم يقوم بتدريس العربية في أقسام اللغة الفارسية والبشتوية والتربية. أيضاً وهي كذلك بحاجة إلى المساعدات الفنية والمالية لتقوم بدورها الفعال بين الأقسام الجامعات الأفغانية بالخصوص والجامعات العالمية عموماً. من إنجازاتهم العلمية:

أولاً: الكتب

- ١- صدور الكتاب الثاني للأستاذ شريف الله غفوري بعنوان: "التدريبات والحداثة" باللغة العربية.
- ٢- صدور الطبعة الثانية لكتاب الأول، الأستاذ شريف الله غفوري بعنوان: "المحاورات اليومية لتعليم اللغة العربية" باللغة العربية.
- ٣- ترجمة كتاب "النهوض باللغة العربية والتمكين لها" لأستاذ الدكتور محمود أحمد السيد (نائب رئيس مجمع اللغة العربية بدمشق) سجل الأستاذ شريف الله غفوري لترقية پوهندوي (الأستاذ المشارك) وسيقدم إلى جامعة تخار.
- ٤- رسالة الترقية إلى رتبة پوهنمل للأستاذ شريف الله غفوري بعنوان: "محمد قطب الكاتب بين الأصالة والتجديد" باللغة العربية.
- ٥- رسالة الماجستير للأستاذ شريف الله غفوري بعنوان: "أدب المقال عند محمد قطب" باللغة العربية، الذي قدّم إلى الجامعة الإسلامية العالمية- بإسلام آباد.

- ٦- رسالة البكالوريوس للأستاذ شريف الله غفوري بعنوان: "الوعي الإسلامي في أدب الدكتور يوسف القرضاوي" باللغة العربية، الذي قدّم إلى الجامعة ننجهار الإسلامية- جلال آباد.
- ٧- رسالة الماجستير للأستاذ عين الدين منيب بعنوان: "دور السياق في تأدية المعنى" باللغة العربية، التي قدّم إلى جامعة كابل.
- ٨- رسالة الترقية إلى رتبة پوهنيار للأستاذ عين الدين منيب بعنوان: "الإسلام والشعر" باللغة العربية.
- ٩- رسالة الترقية إلى رتبة پوهنيار الأستاذ نورمحمد شهريار: "مرفوعات في سورة البقرة" باللغة العربية، التي قدّم إلى جامعة تخار.
- ١٠- رسالة الماجستير للأستاذ محمد طاهر حميدي بعنوان: "الدلالة السياقية في سورة آل عمران" باللغة العربية، الذي قدّم إلى جامعة كابل.

ثانيا: المقالات العلمية: جدول (الف) الإنجازات العلمية العالمية

الأبحاث والمقالات العلمية للأستاذ شريف الله غفوري					
الرقم	عنوان البحوث	نوع البحث	اسم المجلة أو المؤتمر	عدد الأوراق	سنة النشر
١	اشترك اللفظ واختلاف المعنى المراد في لغتي العربية والفارسية	استقرائية	منظمة المجتمع العلمي العربي- قطر	١٥	السنة التاسع عشر، صيف ٢٠٢١ م
٢	الوضع الحالي لتعليم اللغة العربية في أفغانستان "جامعي تخار وبدخشان نموذجًا"	مكتبية	مجلة البحث العربي، جامعة علامة إقبال المفتوحة، إسلام آباد	١٨	العدد الثاني ٢٠١٩ م
٣	Study of the Current State and Practice of Arabic Language Education in Academic Departments	Study	International journal for Arabic linguistics and literature studies(JALLS)	١٣	Vol2,Issue1, April 2020
٤	The Effective System of Learning Arabic Language Education in Academic Departments	Study	INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS-IJCRT (IJCRT.ORG)		Vol8,Issue4, April 2020
٥	المقال الاجتماعي عند السيد جمال الدين الأفغاني	مكتبية	المجلة العربية الدولية للبحوث الخلافة	٢٤	المجلد الأول، العدد الثالث ٢٠٢٠ م
٦	نبذة عن تاريخ اللغة الفارسية في أفغانستان	مكتبية	المجلة العربية الدولية للبحوث الخلافة	٢٦	المجلد الأول، العدد الرابع ٢٠٢٠ م
٧	نشاندھی فرصت های کاری فارغ التحصیلان زبان وادب عربی در افغانستان	ميدانية	المجلة العربية الدولية للبحوث الخلافة	٢٦	المجلد الثاني، العدد الأول ٢٠٢١ م

دور قسم اللغة العربية في تطوير الدراسات العربية بجامعة تخار شريف الله غفوري ومحمد طاهر حميدي

العدد الثاني، العدد الثاني ٢٠٢١ م	١٥	المجلة العربية الدولية للبحوث الخلافة	ميدانية	واقع تدريس اللغة العربية في الجامعات الأفغانية (دراسة تحليلية عن أهدافها)	٨
العدد الثالث ٢٠٢١ م	٢٦	المجلة العربية الدولية للبحوث الخلافة	ميدانية	دور قسم اللغة العربية في تطوير الدراسات العربية بجامعة تخار	٩
السنة الثالثة العدد الخامس ٢٠٢١ م	٩	المجلة العلمية (ادا) للجمعية الدكتوراة في أفغانستان	مكتبية	قضية الأدب الإسلامي وتطورها في الأدب العربي المعاصر	١٠
المجلد السادسة، العدد ١٩-١٣٩٩ هـ	٨	مجلة جامعة تخار	دراسة أشعار	القيم الجمالية المضمنة في ديوان الإمام الشافعي "دراسة في أشعاره"	١١
المجلد السادسة، العدد ١٥-١٣٩٨ هـ	٨	مجلة جامعة تخار	دراسة أشعار	معالم التجديد في شعر محمد قطب	١٢
المجلد السادسة، العدد ١٤-١٣٩٧ هـ	٨	مجلة جامعة تخار	مكتبية	أدب الحوار في التصور الإسلامي	١٣
المجلد السادسة، العدد ١٢-١٣٩٧ هـ	٨	مجلة جامعة تخار	دراسة أشعار	دراسة مؤجزة في أشعار محمد قطب	١٤
المجلد السادس، العدد ١١-١٣٩٧ هـ	١٤	مجلة جامعة تخار	مكتبية	ابن خلدون الداهية الشاعر	١٥
المجلد السادسة، العدد ١٠-١٣٩٦ هـ	١٢	مجلة جامعة تخار	مكتبية	مكانة الأغاني وقيمتها المصدرية	١٦
المجلد السادسة، العدد ٩-١٣٩٦ هـ	٨	مجلة جامعة تخار	مكتبية	حياة الأستاذ محمد قطب وإسهاماته العلمية والأدبية	١٧
العدد ٧٠ شتاء ٢٠٢٠ م	٢٤	المجلة العلمية (قند پارسى) دهلي نو	دراسة أشعار	اقبال فارسي در شعر اقبال	١٨
سنة ١٣، ١٣٩٧	١٥	مجلة تربوية قافلة جمعية إصلاح وانكشاف أفغانستان	دراسة	محمد قطب بروجمدار بيداري اسلامي	١٩
	١٣	مجلة مركز مطالعات علوم انساني	ميداني- كتابخانه	اسباب خود كفايي اقتصادي حكومت اسلامي افغانستان	٢٠

جدول (ب) المقالات العلمية

المقالات العلمية للأستاذ عين الدين منيب				
سنة النشر	عدد الأوراق	اسم المجلة أو المؤتمر	نوع البحث	عنوان البحوث
العدد ١٧، خريف ١٣٩٨ هـ	٦	مجلة جامعة تخار	مكتبية	ظاهرة الترادف بين المثبتين والمنكرين
العدد ١٨، شتاء ١٣٩٨ هـ	٥	مجلة جامعة تخار	مكتبية	موقف الخليفة الراشد عمر الفاروق من الشعر
Vol2, Issue1, April 2020	١٣	International journal for Arabic linguistics and literature studies(JALLS)	Study	Study of the Current State and Practice of Arabic Language Education in Academic Departments

جدول (ج) المقالات العلمية

المقالات العلمية للأستاذ نورمحمد شهريار				
عنوان البحوث	نوع البحث	اسم المجلة أو المؤتمر	عدد الأوراق	سنة النشر
الاتفاق اللفظي بين الكلمات العربية والفارسية القديمة	مكتبية	المجلة العربية الدولية للبحوث الخلاقة	١٢	المجلد الثاني، العدد الأول، آذار ٢٠٢١ م
آراء علماء النحو حول إعراب الفاعل	مكتبية	المجلة العربية الدولية للبحوث الخلاقة	١٤	المجلد الثاني، العدد الثاني، حزيران ٢٠٢١ م
معرفة المصادر والمراجع في العربية	مكتبية	مجلة جامعة تخار	٨	العدد ٢٢، ربيع ١٤٠٠

التعليم العالي في أفغانستان

المرحلة الجامعية في أفغانستان تبدأ التخصص من السنة الأولى أي الصف الأول الجامعي من مرحلة الدراسة، ويكون هناك تخصصات متعددة في مجالات مختلفة كالطب وعلوم التقنية والحاسوب والعلوم الإنسانية والعلوم الشرعية وعلوم الطبية وعلوم السياسية والعمارة والإقتصاد. يتم تحديد برنامج لمدة أربع سنوات في ١٤٨ ساعة معتمدة. يمكن للخريجين إكمال ١٣٦ ساعة على الأقل من الاعتماد على النظام التعليمي الخاصة بهم. تعتبر كلية الطب التي أنشئت عام ١٩٢٥ م نواة لجامعة كابول أعقبته كلية الآداب (١٩٣٥ م) ثم اكتمل عقد الجامعة عام ١٩٤٣ م بإنشاء كليات الهندسة والصيدلة والعلوم والحقوق والشريعة. ثم في مراحل لاحقة بقية الكليات وكان أحدثها الفنون بعد انفصالها عن الآداب عام ١٩٨٠ م وبعدها كلية الإعلام.

بالإضافة جامعة كابول، تُوجد مؤسسة التعليم العالي في كل محافظات أفغانستان بعضهم ارتقى إلى الجامعة وبعضهم لا يزال يعمل باسم مؤسسة التعليم العالي. والجامعات تتوزع في محافظات بحسب أسماء المحافظة: كجامعة نجرهار وجامعة لغمان وجامعة كونر في محافظات الشرقية البلاد وجامعة تخار وبلغان وبدخشان وكندز في محافظات شمال الشرقية البلاد وجامعة هراة وجامعة غزني وقندهار في الغرب وجامعة خوست في جنوب غرب البلاد وجامعة باميان وكذلك جامعة بروان وجامعة بنجشير وجامعة البيروني في مناطق المركزي وجامعة بلخ وجامعة سرپل وجامعة جوزجان وفارياب في شمال البلاد.

مرحلة الدراسات العليا: تكون مدة الدراسات فيها عامين على الأقل أو تستمر إلى ثلاثة أعوام كحد الأقصى، فتحت هذه المرحلة في جامعة كابول للمرة الأولى في تاريخها الباب أمام الطالبات الدراسات العليا للالتحاق ببرامج الماجستير في دراسات العلوم الإنسانية والنسائية، فيها خطوة جديدة بالتعليم العالي بالبلاد. (انديشمند، ٢٠١١ م: ٥-١٨٢).

في البداية ٢٨ طالبة تقدمن للالتحاق بالبرنامج الدراسي الذي يستمر عامين، خاصةً مع محدودية الالتحاق بالتعليم العالي خلال الـ ١٦ عاماً الماضية التي شهدت ارتفاع عودة المرأة للتعليم المدرسي. وتهدف الدراسات الجديدة لتنمية الوعي ونشر العائلات في مختلف القطاعات ممن لديهم القدرة على التوعية بحقوق المرأة في مختلف المجالات النسائية.

وفق الأخبار الرسمية للناطق باسم وزارة التعليم العالي، يوجد في جميع أنحاء أفغانستان مؤسسة خاصة للتعليم العالي (البكالوريوس) خمس مؤسسة عامة للدراسات العليا (عمادة الدراسات العليا في جامعة كابول، جامعة التربية والتعليم في كابول، جامعة نجرهار، جامعة بلخ، جامعة هراة) يدرس فيها أكثر من مئتي ألف طالب في كل هؤلاء المؤسسات العلمية.

واقع تطوير الدراسات اللّغة العربيّة في الجامعات الأفغانية

تحتوي اللغة العربية بمكانة خاصة لدى الشعب الأفغاني بسبب ارتباطها الوثيق بالثقافة الإسلامية من جهة، واحتواء اللغات المحلية المختلفة في البلاد؛ مثل الفارسية والبشتوية على كثير من المفردات العربية من جهة أخرى لذلك فإذا أعنا النظر في اللغة الفارسية فإننا نكتشف أنها تحتفظ بكثير من الألفاظ والمصطلحات العربية الدينية، وما تزال تستعمل في الحياة اليومية حتى اليوم ولم تستطع اللغة الفارسية القضاء عليها لأن بقاءها كان ضرورة دينية.

على الرغم من أننا سمعنا كثيراً من الكلمات العربية خلال حديث العلماء والأساتذة، ويقال إن اللغة الفارسية تحتوي من الكلمات العربية ما يقدر بنحو خمسة وستين في المائة من مجموع ألفاظها وهناك بعض الناس يجيد الخطابة بل يحفظ أشعار شعرائها كحسان بن ثابت وكعب بن زهير والمنتبي وغيره، ولكن مع الأسف لا يجيد المحاوراة بالعربية بطلاقة. أن الانتشار الواسع للغة العربية في أفغانستان الإسلامية من أدناها إلى أقصاها، لم يتوقف عند الرغبة الذاتية والحماس الديني لدى المواطنين الأفغان، بل يشمل اعتناء الحكومة حيث قامت بإنشاء المدارس الشرعية؛ مثل دار العلوم العربية في كابول الذي كان له تأثير كبير في هذا المجال. كما كان لإنشاء الجامعة الإسلامية العالمية في البلدة المجاورة - بإسلام آباد - في مطلع الثمانينيات في تمويل العربية، الأثر الأكبر في نشر اللغة العربية في صفوف المجاهدين الأفغان ومحبي اللغة العربية، لاسيما أن هذه الجامعة تعتمد اللغة العربية كلغة دراسية في عدد من التخصصات.

والتدريس في المدارس والجامعات الأفغانية في العادة مجانية، ولكن بعض العائلات وأولياء الأمور يفضلون إرسال أبنائهم للمدارس الخاصة، ولم يكتفوا بإرسال أطفالهم إلى المدارس الحكومية، على الرغم أن الحكومة

الأفغانية جعلت التعليم مجانياً لكل المواطنين إلى مرحلة البكالوريوس، وأصبح التعليم معركة رمزية إلى حد ما في السياسة الداخلية المحلية لأجل ذلك سعوا إلى دفع رسوم المدارس حيث قد يحصل أطفالهم على تعليم أفضل وهذا التعليم تنشأ من المناهج الدراسية الجديدة بمقتضيات العصر الحاضر. (غفوري، ٢٠١٩م، ٢٥).

فلهذا أن تطوير المناهج وتغييرها حسب مقتضيات الظروف وتطورات العلمية المعاصرة أمر هام، لكن بشرط أن يكون هذا ناتجاً عن ظروف داخلية ومتوائماً في نفس الوقت مع هوية الشعب الأفغاني واحتياجاته على تنمية هذه المناهج، إذا كان الهدف تطوير المناهج فهذا أمر عظيم لأجيال الحاضر والمستقبل على السواء. ويرجع أهمية هذا إلى تطوير المناهج لمرحلة الجامعية - فتدرك الجهات المعنية أهميتها - وتدرك أيضاً أن الجامعات هي التي تقود المجتمعات، وتوفر لها القيادات في كل مجالات الحياة، ولذلك كان الاهتمام بالتعليم العالي أكثر من أي شيء آخر، وقد أصدرت وزارة التعليم العالي قرارات تساهم في تطوير المفردات الدراسية وتحديث المناهج على مَرِّ الزمن، وقد نفذ القرار بتأسيس "لجنة تطوير المناهج الدراسي" بالفعل في مقر وزارة التعليم العالي وطبقت في أغلب الجامعات الأفغانية. (عبد الباقي، ٢٠١٢م: ٣).

وساهم استمرار تدفق العمالة الأفغانية إلى أسواق العمل العربية - لاسيما الخليجية منها - في توثيق علاقة الشعوب الإسلامية ببعضها ببعض عبر اللغة العربية التي تعد أهم المكتسبات من هذا التواصل. وبسبب هذا التوجه أصبحت العلاقات المتواصلة التجارية بين دول العرب وأفغانستان، وأيضاً اتجه تجار العرب إلى أفغانستان والذين يقيمون في أفغانستان، معلمين للغتهم نتيجة مطالبة محبيها من الأفغانيين بتدريسهم إياها ولو حتى كلمة واحدة في اليوم. وساعد في هذا الأمر أن ٦٠% على الأقل من مفردات اللغات الأفغانية المحلية - كالفارسية والبشتوية والأزبكية - عربية.

وأيضاً لعب دوراً هاماً وفد المؤسسات العربية في نشر اللغة العربية على مدار السنوات العشرين الماضية في أفغانستان عبر فتح معاهد تدريس العربية وتوفير المدرسين العرب وإقامة دورات اللغة العربية في مختلف أرجاء البلاد، إضافة إلى ابتعاث مئات الطلبة إلى الدول العربية لإكمال دراستهم فيها، فضلاً عن دور مدارس الأيتام التي اعتمدت فيها مناهج عربية وزاد عدد طلابها على ٩ آلاف طالب.

ولكن السؤال الذي يطرح هنا هو: هل يتم تعليم اللغة في المجتمع الأفغاني على أساس تخطيط علمي أم لا؟ والحقيقة أن تعليم اللغة العربية في الجامعات الأفغانية - لاسيما في جامعات تخار، بدخشان، بغلان وبلخ - يتم على أساس تخطيط علمي صحيح، وأن تعليمها في المدارس والجامعات الأفغانية، رغم تواجد عدد من المعلمين المشفقين والأساتذة الأفاضل، لم يلق نجاحاً تاماً لحد الآن. ومع أنه لا يمكن استقصاء تام لجميع

الأسباب المؤدية إلى ذلك، إلا أننا ندلى بدلونا في هذا المجال مستفيدين في ذلك مما هو موجود في العالم اليوم من تخطيط علمي لتعليم اللغات الثانوية، ونقارنه بما يجري في بلدنا.

إنّ الأساليب القديمة تحتاج إلى التطوير والتحسين على مرّ الزمن، حتّى تستطيع مقاومة الأساليب الحديثة. على سبيل المثال إنّ تعليم اللّغة العربية على أساس المناهج المنسوخة مثل: "الترجمة والنحو" Grammar Translation ذهب دوره وأقصى أثره منذ سنوات من مناهج التدريس في جامعات العالم الغربي؛ لكنّها كانت ولا تزال تسود على نظامنا التعليمي ومناهجنا الجامعية. ورغم أنّنا أدركنا بأنّ هذه الأساليب لا تلبي حاجتنا في تعليم اللّغة الثانية إلا أنّنا نستخدمها اليوم دون أدنى تغيير أو تطوير.

«يقول أولين هج الإنجليزي (Evelyn Hatch) (١٨٧١-١٩٥١م) وهو الذي يؤكّد على مضار القواعد النحوية في عملية تعليم اللغة: كان تعليم اللّغة الثانية على أساس منهج تعليم القواعد النحوية حتّى زمننا هذا، وعلى أساس هذا المنهج، كان المتعلّم يتعلّم بناء الجمل والعبارات بهذا المنهج، وبعد ذلك يتعلّم كيف يستخدم هذه العبارات في حديثه بعد فترة طويلة، بينما من المفيد عكس ذلك، أي أن يتعلّم الدارس المحادثة في البداية والقواعد النحوية بعدها(براون، ١٣٦٣هـ: ٢٣٩).

إنّ أساليب التعليم تخلق، وترتقي، وتضعف وتزول، وإنّ صمود منهج واحد أمام مناهج أخرى يحتاج إلى الدراسة، وإزالة الجوانب السلبية وتقوية الجوانب الإيجابية. وللجامعات دور هامّ في التحديث، والتوسيع وإيجاد الحيوية لهذه المناهج التعليميّة؛ فالجامعات مراكز مهمّة وحديثة لإنتاج العلم والنهضة الإلكترونيّة وهي تلعب دوراً أساسياً لا ينكر. وإنجاز هذا المشروع من قبل مراكز الدراسات العليا يقتضي أن يكون الأساتذة فيه مجتدين ومبدعين وعلى صلة وثيقة بالجامعات الناجحة في العالم للاستفادة من المناهج التعليميّة الحديثة.

ولكن مع الأسف الشديد تختصر مسألة "الإبداع" في جامعاتنا على العلوم التجريبية كالمهندسة والطب وما شابهما حيث نستطيع أن نقول إنّ الكتب التي ألّفت قبل سنوات في الطب والمهندسة والحاسوب لا تنفيذنا حالياً بينما أنّ "الإبداع" في العلوم الإنسانية أهمل منذ قرون حتّى الآن، وكأنّه أصبح نسيّاً منسياً.

فعلينا أن ندرك أسباب التخلف في نظامنا التعليمي، فما هو السبب في أنّ الطالب الذي قد أمضى أربع سنوات جامعية من عمره في تعليم اللغة العربية لا يستطيع أن يقرأ نصّاً عربياً غير مشكّل، كما أنّه لا يقدر أن يتكلّم عشر دقائق دون خطأ، على الرغم أنه تلميذ مجد وحصل على درجات عالية في الامتحان. وللأسف في بعض الأحيان لا يستطيع الطالب أن يقرأ النصّ المشكّل للقرآن الكريم. ربّما السبب الرئيسي لهذا الفشل الفاضح هو أنّنا نعتي بتعليم القواعد الصرفيّة والنحويّة فقط، وفي نهاية الفصل نقيم امتحانا في إطار أسئلة

مثل: ماذا يكون اسم الفاعل أو اسم المفعول لهذه الكلمة؟ دون أن نشارك التلميذ أو الطالب عملياً في تطبيق تلك القواعد على النصوص، فينسى المتعلم كل ما تعلمه بعد شهرين أو أكثر في حين أنه قد حصل على درجة عالية في الامتحان. وليس معنى هذا حذف دروس كالنحو والصرف والبلاغة من المواد الدراسية، بل الغرض أن لا يكون الأستاذ متكلماً وحده في الصف حتى يكون درسه عملياً، بل يقوم بتوضيح وتحليل النص المشكل. وربما السبب الرئيسي في هذا الفشل الفاضح يرجع إلى اختلاف أهداف الجامعة، فبعض الجامعات هدفها تخريج طلاب يقومون بتدريس اللغة العربية لبنى جنسهم، ولهذا بعد أن يُنهي الدارس المرحلة الأولى ينتقل إلى دراسة برنامج لمدة تتراوح بين سنتين إلى أربع تكون الغلبة فيها للمواد التربوية. وبعض الجامعات تعنى بدراسة ما يعرف "باللغة المتخصصة" التي تهيء الدارس وتعينه على مواصلة دراسته في الكلية التي يريدتها. بينما نجد أن هدف الدراسات الإسلامية هدف جانبي تابع وليس أصيلاً في كثير من الجامعات التي تعنى بتدريس اللغة العربية في أفغانستان.

وهذا يعتبر سبباً سلبياً، ومعوقاً لعطاء الدارس الذي لم يتمكن من مواصلة دراسته الجامعية أو تخصص تربوياً ليكون معلماً للغة العربية في بلده أو غيره ما يحتاجه في حياته الذي عمّا يقدمه لإخوانه المواطنين. لهذا من المهم جداً التأكيد والتأييد على أهمية الدراسات الإسلامية لمتعلمي اللغة العربية، وزيادة مقرراتها وساعاتها، مع الحرص على تأهيل معلمها تأهيلاً يمكنهم من توصيل هذه المادة بوسائل ناجحة وطريقة مفيدة. عندما يتحدث الأستاذ وحده، ويعتري الوجوم والسكوت الطلاب جميعاً يكتب على عملية تعليم اللغة الفشل والإخفاق. وأسباب هذا الإخفاق كالتالي:

أ. إنّ الدروس والقواعد العربيّة طوال المرحلة المتوسطة والثانويّة حتى الجامعيّة يلاحظ فيها التكرار تقريباً وتختلف قليلاً في المرحلة الثانويّة بالنسبة إلى المتوسطة، وفي الجامعة بالنظر إلى الثانويّة. من الواجب أن تقوم عصابة من مؤلفي الكتب الدراسيّة وأساتذة الجامعة بتأليف كتب تعنى بتعليم اللّغة العربيّة مع نظرة شاملة إلى المراحل المتوسطة والثانويّة والجامعيّة في مشروع مستقبلي تحذف فيه التكرارات ويحقّق في كلّ مرحلة متوقّعاته الخاصّة.

ب. أنّ الصرف والنحو يشغلان أكبر حيز في الكتب العربيّة في مرحلتي التمهيدية والجامعيّة، وهي تفتقر إلى المحادثة والتدريب. لا يتكلم المعلم في المدرسة بالعربيّة أبداً وقليل من الأساتذة يتكلمون بالعربيّة في الجامعة حيث يكون الصفّ مملاً ولا تكون عمليّة التعليم ملكة في ذهن المتعلم.

إذا تحدث المعلم والأستاذ في الصفّ بالعربيّة، يسمع التلاميذ والطلّاب مئات الكلمات العربيّة في كلّ حصة؛ وهم يرغبون في التكلّم بالعربيّة على مرّ الزمن تدريجياً؛ على أن نجبرهم أن يتكلّموا بالعربيّة. لأنّهم يجبرون أن يتكيّفوا مع ظروف الصفّ حيث أنّهم عندما يدخلون الصفّ يشعرون بأنّهم قد دخلوا بلداً غريباً. القيام بهذا الأمر في الأشهر الأولى صعب؛ ولكن لا شكّ في أن النجاح حليفنا إذا ما اصطبرنا عليه. تشير الدراسات المتقدّمة إلى أنّ أحداً من الصفوف في كلّ مدرسة يختصّ بتدريس اللّغة العربيّة أو الإنجليزيّة طوال الأسبوع. هذا يساعد على مقدرة التلاميذ على المكالمة مساعدة لا تنكر.

ج. إنّ السؤال الذي يواجهه دائماً مدرّس اللغة العربية هو «ما هي فائدة دراسة اللّغة العربيّة؟» وذلك ناتج عن عدم تبييننا فوائد دراسة هذه اللّغة والمهن المرتبطة بها. وفي أكثر الأحيان لا يتلقّى التلاميذ جواباً دقيقاً؛ فيذهبون إلى أنّه لا فائدة لها ولا يشعرون بباعث لتعليمها.

من الواجب أن نشعر بالمسؤوليّة إزاء المنافع ورؤوس الأموال الوطنيّة خاصّة القدرات الخفيّة في باحثي العلم، وأن نغيّر حافز التعليم المتمثل في الحصول على الشهادات الجامعية إلى ابتغاء العلم كفضيلة. يجب أن يشرح جميع فوائد هذه اللّغة والإمكانيات الموجودة فيها للطلّاب، والمهن الناجمة عن تعلّم العربية وميادين العمل.

أقسام اللغة العربية في الجامعات الأفغانية ورؤساءها

بداية يلزمنا الاطلاع على أقسام اللغة العربية في الجامعات الأفغانية وسنة تأسيسها ورؤساء الأقسام ونوعية القسم بين المتخرجة وغيرها والتي تحتوي عدد الأساتذة الذين يدرسون في القسم. بالنظر إلى أنّه ليس في محلّ الجامعات الأفغانية قسم اللغة العربية وعليه فإننا قمنا في الجدول رقم (د) بإحصاء أقسام اللغة العربية وبيان سنة تأسيس وعدد الأساتذة وهل لديها طلاب متخرجون أم لا؟

جدول رقم (د) تبيين سنة التأسيس وعدد الأساتذة						
الرقم	الجامعة	الكلية	سنة التأسيس	رئيس القسم	عدد الأساتذة	نوعية القسم
١	جامعة كابول	كلية الآداب واللغات الأجنبية	١٣٤٥	د. گل محمد باسل	١٤	متخرج
٢	جامعة كابول	كلية الشريعة والقانون	١٣٩٢	د. عبد القاهر عابد	٤	غير متخرج
٣	جامعة التربية	كلية اللغات والآداب	١٣٧٤	پوهندوی محمد عزیز فیض	٩	متخرج
٤	جامعة نجرهار	كلية اللغات والآداب	١٣٧١	د. ألفت الله أواب	٩	متخرج
٥	جامعة بلخ	كلية اللغات والآداب	١٣٩٣	پوهنیار ضیاؤالحق فقیر زاده	٥	متخرج

متخرج	٧	د. محبوب الرحمن صاني	١٣٩١	كلية اللغات والآداب	جامعة البيروني	٦
متخرج	٨	پوهنمل فاضل أحمد فاضل	١٣٨١	كلية اللغات والآداب	جامعة هرات	٧
متخرج	٤	پوهنمل شريف الله غفوري	١٣٩٧	كلية اللغات والآداب	جامعة تخار	٨
متخرج	٧	پوهنمل محمد الله حقجو	١٣٨٦	كلية الآداب والعلوم الإنسانية	جامعة بغلان	٩
متخرج	٥	پوهنمار زلمي يخیل	١٣٨٩	كلية اللغات والآداب	جامعة غزني	١٠
متخرج	٧	پوهنمل جار الله بمرز	١٣٨٨	كلية الآداب والعلوم الإنسانية	جامعة بدخشان	١١
متخرج	٧	پوهنمار نجيب عرب	١٣٨٩	كلية التربية	جامعة كونر	١٢
متخرج	٤	پوهنمار شرین آغا	١٣٩٩	كلية اللغات والآداب	جامعة خوست	١٣

إراءة جلیة عن أقسام اللغة العربية و واقعها

بعد قراءة متأنية ودراسة تحليلية لأهداف ومناهج تدريس اللغة العربية في أفغانستان، أقدم رؤية عن أقسام اللغة العربية في الجامعات الأفغانية. أستطيع أن نحدد عدة أبعاد نأمل من هذه الأقسام تحقيقها من خلال الدراسة لنيل درجة البكالوريوس في اللغة العربية وذلك كالتالي:

- ١- إعداد وتأهيل الطلاب إعدادًا علميًا مكينًا. بحيث يمكن الطالب من المعرفة اللغوية على المستوى الوطني والإقليمي. ويكون لديه القدرة لتقديم هذه المعرفة آنفًا.
- ٢- تأهيل الطلاب وتمكنهم من المعرفة النظرية في مكونات المادة الأدبية ومناهجها ومصادرها وكيفية المفردات الدراسية من خلال النظريات التعليمية المختلفة.
- ٣- تمكين الطلاب وتأهيلهم علميًا وعمليًا من عمليات وخطوط البحث الأدبي على أمل تخرج طالب بصفات الباحث العلمي القادر على تحديد المشكلات وحلها.
- ٤- تمكين الطلاب من الفهم الرصين للغة العربية والعمل على تأهيلهم وتدريب الطلاب ليأخذوا موقعهم الديني.

جدول رقم (هـ) رؤية أقسام اللغة العربية وواقعها				
الرقم	الجامعة	التصنيف	الكلية	الرؤية القسم
١	جامعة كابل	حكومية	كلية الآداب واللغات الأجنبية	قسم اللغة العربية
٢	جامعة كابل	حكومية	كلية الشريعة والقانون	قسم العربية غير متخرج

٣	جامعة التربة كابول	حكومية	كلية اللغات والآداب	قسم اللغة العربية
٤	جامعة نجرهار	حكومية	كلية اللغات والآداب	قسم اللغة العربية
٥	جامعة بلخ	حكومية	كلية اللغات والآداب	قسم اللغة العربية
٦	جامعة البيروني	حكومية	كلية اللغات والآداب	قسم اللغة العربية
٧	جامعة هرات	حكومية	كلية اللغات والآداب	قسم اللغة العربية
٨	جامعة تخار	حكومية	كلية اللغات والآداب	قسم اللغة العربية
٩	جامعة بغلان	حكومية	كلية الآداب والعلوم الإنسانية	قسم اللغة العربية
١٠	جامعة غزني	حكومية	كلية اللغات والآداب	قسم اللغة العربية
١١	جامعة بدخشان	حكومية	كلية الآداب والعلوم الإنسانية	قسم اللغة العربية
١٢	جامعة كونر	حكومية	كلية التربية	قسم اللغة العربية
١٣	جامعة خوست	حكومية	كلية اللغات والآداب	قسم اللغة العربية

يشير جدول (هـ) والذي يوضح فيها الجامعات الأفغانية التي تتضمن قسمًا لتدريس اللغة العربية إلى عدّة استنتاجات أهمها:

١. يوجد في أفغانستان ثلاث عشرة جامعة. تأسست خمسة منها قبل سنة ٢٠٠١م علمًا أن هناك بعض الجامعات أيضًا وجدت قبل حكومة الرئيس محمد داوود خان سنة ١٩٧٣م.
 ٢. أقدم هذه الجامعات هي جامعة كابول تأسست ١٩٣٢م وأحدثها جامعة كونر سنة ٢٠١١م ومن حيث التصنيف فهناك أحد عشرة جامعة حكومية وجامعة واحدة غير حكومية.
 ٣. عدد الجامعات التي احتوت ضمن كلياتها قسم اللغة العربية هي اثنا عشرة جامعة.
 ٤. نلاحظ اتفاق وتعدد المسميات لقسم اللغة العربية في الجامعات الأفغانية. فغالبية الجامعات الأفغانية ذهبت إلى تسمية القسم ب"قسم اللغة العربية". كما أن بعض الجامعات أطلقت مسمى معهد اللغة العربية. وأضاف بعضها الآخر إليه "قسم العربية"، كما فعلت كلية الشريعة والقانون بجامعة كابول بينما جامعة سلام أطلقت عليها "معهد اللغة العربية".
 ٥. هناك دار واحد للعلوم العربية في العاصمة كابول أسس في نهاية عهد الدولة الألمانية.
- أما بالنسبة للمقررات الدراسية في أقسام اللغة العربية بالجامعات الأفغانية تتحدد في إطارين رئيسيين هما:
- ت- استراتيجية وزارة التعليم العالي ومقرراتها الدراسية ورؤيتها التطبيقية في مجال تعزيز الدراسات والأبحاث ذات الطبيعة البيئية، وضرورة أن تكون قضايا اللغة العربية في صميم الاهتمام للمتخصصين والمعنيين.

ث- استراتيجية البنية وتخطيط برنامجها إلى العام ٢٠٢٥م في شطرها المتعلق بترسيخ قيم مجتمع المعرفة، والتمكين للغة العربية، وتعزيز حضور المعرفة العلمية المتجددة في المجتمع الأفغاني.

التغييرات المطلوبة لتعليم اللغة العربية في الجامعات الأفغانية

بعد الحديث عن وجوب التخطيط العلمي لتعليم اللغة على أساس المناهج الحديثة، وبعد الإمام ببعض المشاكل والنواقص التي تواجهها عملية تعليم اللغة العربية في الجامعات الأفغانية، أذكر التغييرات المطلوبة لرفع هذه المشاكل والنواقص في أربعة مجالات:

- أ. ضرورة التغيير في مناهج تعليم اللغة في الجامعات الأفغانية، واستخدام منهج هو خليط من المحادثة والقواعد والترجمة مع التركيز على "المنهج المباشر"، مراعيًا النقاط التالية:
 - أن يتكلم الأستاذ في الصفّ بالعربية.
 - أن يتكلم الطلاب مع الأستاذ بالعربية من الفصل الثاني.
 - أن يلتزم الطلاب بالتكلم بالعربية من السنة الثانية داخل الجامعة وخارجها.
 - أن يتيسر تبسط قواعد اللغة قدر الإمكان، والخروج عن النمطية القديمة.
 - ب. أن تكون المواضيع الدراسية متوافقة مع أهداف تعليم اللغة العربية، وأن تراعى الملاحظات التالية:
 - أن لا تكون الموضوعات الدراسية للمرحلة التمهيديّة والسنة الأولى من الجامعة دروسًا أدبيّةً حافّةً.
 - أن تشمل النصوص الدراسية على المسائل اليوميّة والثقافيّة والعادات والتقاليد السائدة في المدن الأفغانية مع الصور الخاصّة بما بحيث تؤثر على المتعلمين فكريًا ونفسيًا.
 - أن تكون النصوص صالحة للفهم وللمراحل التعليميّة المختلفة ومناهجها.
 - أن ترتّب النصوص ترتيبًا علميًا.
 - أن تختار النصوص بحفظها الطلاب حتى تستقرّ النصوص في أذهانهم من بداية تعليمهم.
 - أن تختار القواعد حسب تقدير استخدامها في تعليم اللغة العربية.
 - ج. الأمكنة التعليميّة (التقنيات التعليمية):
 - أن يصدر أمر إداري من جانب وزارة التعليم العالي الإدارة التقنيات الحديثة للجامعات باستخدام شاشات العرض لكل مجالات التعليم لاسيما لتعليم اللغة العربية والإنجليزية في المراحل الجامعية.
- كما يقول أحد خبراء تعليم اللغة عن دور هذه الامكانيات في مجال تعليم اللغة الثانية: الآلات المساعدة للتعليم جسر بين الصفّ والعالم الخارجي. يلزم استعمال الآلات السمعية والبصرية لتعليم اللغة العربية.

د. الأستاذ:

- أن لا يتحدث الأستاذ في الصفّ وحده وأن يشارك الطلاب في الصفّ.
- أن يهتمّ الأستاذ بالمطالعة والدراسة يوميًا ويستفيد من الإبداعات الحديثة لتعليم اللّغة ويطلّع على المناهج الجديدة في التدريس.

نتائج البحث

ومن الممكن أن نستخلص من هذه الدراسة التحليلية والميدانية أسسًا مفيدةً، ومناهج تساعد في تدريس اللغة وتعلمها إذا أردنا توجيه الأعمال الوصفية للنفع بدقة وذكاء، ولكن مهمة عالم اللغة ينتهي بمجرد أن يقدم لنا بكل دقة أعماله الوصفية، وفيما وراء ذلك. من مؤهلات معلم اللغة المتعددة والمتنوعة، لا بد أولاً أن يكون على علم باللغة التي يدرسها، ويمكنه أن يتكلمها ويفهمها كلغته الوطنية، أو أقل قليلاً. كذلك يجب أن يكون على قدر من المعرفة باللغة العربية المعاصرة. أهم النتائج التي يراها الباحث من خلال ما سبق هي كالتالي:

١- يواجه نظام تعليم اللّغة العربيّة في الجامعات الأفغانية تحديات حاسمة لأنّه يركّز في الأغلب على المناهج القديمة والمنسوخة (الترجمة والقواعد)، ولأنّ الأساتذة يتكلمون في الصفّ باللغة القومية (الفارسيّة والبشتوية).

٢- رغم أنّ قسم اللغة العربية في جامعة نخار قد استطاع أن يخطوا خطوات سديدة في هذا المجال باستخدام التكنولوجيات الحديثة في التعليم إلا أن هذه المساعي لم تلق نجاحًا باهرًا، وذلك لأن التغلب على العراقيل والتحديات الموجودة يتطلب التواصل العلمي فيما بين الأساتذة الجامعيين في العالم العربي، ويقتضي عمل الزمرة. وأيضًا أن يلقت الطلاب كيفية التعلم الذاتي إذ قد دلت التجارب على أن الدروس التي يتعلمها المرء من تلقاء ذاته هي أحسن ما يتلقنه من ضروب العلم في حياته.

٣- أوصت الدراسات على أهمية التدريس المتميز المعتمد على التقنية والتعلم في الحضور والذي يتيح للمتعلم التفاعل مع أنشطة القراءة والكتابة بواقعية ومرونة أكبر.

٤- وفي الآونة الأخيرة ازدادت نسبة الإقبال على المعاهد الإنجليزية التجريبية واللغوية واهتم القائمون على سياسة التعليم في وزارة التعليم العالمي منذ وقت مبكر بتعليم اللغات وحظيت اللغة الإنجليزية بالاهتمام الأكبر حتى يومنا هذا. وبهت الحضور والاقبال على مجال تعليم اللغة الإنجليزية وكانت من أبرز عوامل ضعف مكانة اللغة العربية بين الشباب الأفغان على الرغم من أنّها مستمدة من الدين الإسلامي.

٥- الإسهام في رفع الوعي اللغوي، وتحسين الكفاءة اللغوية، وتطوير المهارات التواصلية للعاملين في القطاعات الحيوية وتشجيع ودعم الباحثين على إجراء البحوث والدراسات في القضايا والظواهر اللغوية المعاصرة علاوة على توثيق العلاقة وتحقيق الشراكة مع المراكز البحثية العالمية المتخصصة في اللغويات التطبيقية. وأسأل الله أن يعين ويوفق المسؤولين، والقائمين، والمهتمين بشؤون تدريس اللغة العربية وعلوم الدين لأبناء المسلمين، وأن يتقبل منهم، ويبارك في جهودهم، ويسر للاحقين التأسى بالسالفين.

فهرس المصادر والمراجع

١. ابن حلکان، ابو العباس شمس الدين أحمد بن محمد. (١٩٠٠م). *وفيات الأعيان وأنباء الزمان* ج ١، ت: احسان عباس، بيروت: دار صادر.
٢. ابو العينين، هشام. (٢٠١٨م). *تقرير أداء وإنجازات قطاع الدراسات العليا والبحوث* (أكتوبر ٢٠١٤م - أغسطس ٢٠١٨م) مصر: جامعة بنها، ص ١٧٩.
٣. انديشمند، محمد أكرام. (٢٠١١م) *معارف عصرى افغانستان از ١٩٠٣-٢٠١٠م*، كابل: انتشارت ميوند.
٤. باسل وغفوري، گل محمد وشريف الله. (٢٠٢١م). "نشاندهي فرصت های كارى فارغ التحصيلان زبان وادب عربى در افغانستان"، *المجلة العربية الدولية للبحوث الخلافة*، السنة الثانية، العدد ١، ص ٥٢-٨٢.
٥. باسل، گل محمد. (٢٠١٩م). "تعليم اللغة العربية للشعب الأفغاني" مقالة في الموقع لجنة الدكتوراة في أفغانستان، فبراير، ٢٠١٩م، العدد ٤٩.
٦. زركلي، خير الدين. (٢٠٠٢م). *الأعلام* ج ٢، طبعة ١٥، دمشق: دار العلم للملايين.
٧. السيد، محمود أحمد. (٢٠١٣م). *النهوض باللغة العربية والتمكين لها*، دمشق: مجمع اللغة العربية.
٨. عبد الباقي، مصباح الله. (٢٠١٢م). "الشعب الأفغاني وأزمة الهوية"، مقالة موقع جمعية الاصلاح والتنمية الاجتماعية، www.eslahonline.net/arabic، عدد ١٥.
٩. عمادة كلية الآداب في جامعة الإسراء. (٢٠٢٠م). *خطة الدراسية للحصول على درجة البكالوريوس* (في تخصص اللغة العربية وآدابها) الأردن: قسم اللغة العربية، ص ٢٦.
١٠. غفوري، شريف الله. (٢٠١٩م) *الوضع الحالي لتعليم اللغة العربية في أفغانستان* (جامعتي تخار وبيدخشان نموذجاً)، مجلة البحث العربي، جامعة علامة إقبال المفتوحة، إسلام آباد، ع ٢، ص ١٥-٣٢.

مقاصد الجريمة والعقاب في الإسلام (دراسة استقرائية المكتبية)

The purposes of crime and punishment in Islam

عبد الناصر عتيدي^١، خال محمد حقجو^٢

عضو هيئة التدريس في قسم الثقافة الإسلامية بكلية التربية، جامعة بكتيا

عضو هيئة التدريس في قسم الثقافة الإسلامية بكلية التربية، جامعة بغلان

2.abdulnasiratid11@gmail.com

تاريخ استلام المقالة: ٢٠٢١/٠٧/٠٢ | DOI:10.156172/IAJCR2021v2n3r5 | تاريخ قبول المقالة: ٢٠٢١/٠٩/٢٤

المُلخَصُ

العقوبة في الإسلام والشرائع كلها حق وعدل، لإصلاح الجناة وزجر المجرمين وردعهم، والعقوبة تتفاوت بتفاوت الجريمة ومقدار خطورها، وإخلالها بأمن المجتمع وراحتهم، فإذا كانت عقوبة اللصوص السارقين قطع اليد لأن جرمهم شخصية خاصة، فإن عقوبة المخربين قطع الطرق أشد وأنكى، هو أن الهدف من العقوبة في الإسلام، ليس هو تعذيب الجاني، بل الهدف سلامة المجتمع، فيجب أن تكون العقوبة مؤدية إلى الهدف المنشود، وللإسلام لها مقاصد شرعية وهي المعرفة بمقاصد الشرع ومن هذه المقاصد حفظ النفس والمال... فالذي يتجاوز على أحد هذه المقاصد يعتبر فعله جريمة، ويترتب على اعتراف الجاني شرعا. الجريمة: هي كل فعل محظور شرعا، ولها أنواع كثيرة باعتبارات متعددة، ومنها جرائم عمدية وغير عمدية، ومنها جرائم على النفس وعلى المال وغير ذلك. وللنظام العقابي مبادئ عامة يجب رعايتها عند ايقاع العقوبة على الجاني. كما أن للنظام العقابي في الإسلام ميزات خاصة به. ويجب أيضا مراعاة شروط معينة عند ايقاع العقوبة على الجاني وهذه الشروط هي: أن يكون قد تم اعتراف الجاني باختيار الجريمة، أن تكون الجريمة قد ثبتت وغيرها. بالإضافة إلى أنواع الوقائع وما يترتب على كل واقعه من العقوبات التي شرعها الإسلام انتقاءً إلى منافع وضع العقوبات وملازمتها لأي نظام يريد الارتقاء إلى درجة الكمال. فالإسلام وضع أفضل القوانين وحددها بالعقوبات لا يتجاوزها أحد فيتحقق بذلك الكمال المطلوب للمجتمع البشري.

الكلمات الرئيسية: مقاصد الجريمة والعقاب، مصالح الناس، حفظ النفس والمال، صيانة الدين والعقل.

المقدمة

الحمد لله الذي علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على من بعثه الله للمسلمين، وخاتم النبيين وسيد ولد آدم، أما بعد! فإن ما نتناوله اليوم بين أيدينا هو بحث علمي حول الجريمة والعقاب في الإسلام ولهذا البحث أهمية كبيرة للفرد والمجتمع، ونظرًا لأهميته سوف نعرض لكم أهم النقاط المتعلقة به وأهم الدراسات التي تمت حول الموضوع والنتائج التي تم الوصول إليها.

إن الأمن والاستقرار مقصد إنساني ضروري لا يقل أهمية عن المطالب الأخرى كالغذاء والكساء، وبدونه لا يستطيع الإنسان أن يقوم بممارسة حياته اليومية على الوجه الأمثل، فضلًا عن أن يبدع فكرة خلاقة أو يقيم حضارة راقية. وقد انتبه الإنسان إلى ضرورة الأمن منذ بداية حياته وظل يعبر عن هذا الشعور أو هذه الحاجة بشتى الوسائل، ومع تعقيد حياته الاجتماعية وتطورها عبر تلك الحاجة - وغيرها من الحاجات - بالدولة والقوانين لتوفّر الأمن العام وتحسم ما ينشأ من خصومات وصراعات تهدد أمن المجتمع وتواجهه ما يهدده من أخطار خارجية من طرف مجتمعات أخرى.

ولئن كان تطور هذه القوانين الموضوعية من طرف الإنسان لم يكتمل إلا في القرون الأخيرة عبر تجارب طويلة من الخطأ والصواب فإن شريعة الإسلام المنزلة في رسالة الله الأخيرة للبشر على محمد صلى الله عليه وسلم قد اهتمت بهذا الجانب وجاءت بنظم متكاملة واضحة في الاعتبار تطور المجتمعات واختلاف ظروفها وثبات الطبيعة العامة للإنسان ومن هنا تضمنت أصولًا كليًا وقواعدًا عامة تصلح لمواجهة كل أوضاع الحياة وظروفها زمانًا ومكانًا كمانصت على عقوبات جرائم محدودة لا تتأثر باختلاف الأوضاع والظروف، وبذلك جمعت بين الثبات والمرونة والأصالة.

فما هو منطلق الإسلام في مواجهة الجريمة؟ وما هي المبادئ التي يقوم عليها النظام العقابي في الإسلام؟ وما هي مميزات هذا النظام؟ وما هي التدابير التي يقوم بها في مواجهة الجريمة؟ وما هي أنواع العقوبات في الإسلام؟ وما هي الأهداف المرسومة والمقصودة من تشريعاته؟ هذا ما سيتم الحديث عنه في الصفحات التالية.

منطلق الإسلام في مواجهة الجريمة

إن الغاية النهائية لكل نظم الشريعة الإسلامية هي تحقيق مصالح الخلق في الدنيا والآخرة وذلك بإقامة مجتمع صالح يعبد الله ويعمر الأرض ويسخر طاقات الكون في بناء حضارة إنسانية يعيش في ظلها الإنسان - كل إنسان- في جو من العدل والأمن والسلام مع تلبية كاملة لمطالبه الروحية والمادية وعدم إغفال أي عنصر من عناصر شخصيته روحا وعقلا وجسدا.

وهذا الهدف النهائي عبرت عنه عدة آيات من القرآن كما دل عليه استقراء مجمل نصوص الشريعة وأحكامها.

فمن الآيات الدالة على ذلك قوله سبحانه: ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ﴾ (الحديد: ٢٥)، ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ﴾ (البقرة: ١٨٥)، ﴿يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذَيِّبَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنْنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾، ﴿وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَنْ تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا﴾، ﴿يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا﴾ (النساء: ٢٦-٢٨)، ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ﴾ (النحل: ٩٠).

أما الاستقراء والتتبع لأحكام الشريعة فإنه يفيد أنها استهدفت مصالح الخلق والتي ترجع في مجملها إلى كليات تندرج ضمنها سائر المصالح الإنسانية وهي:

- ١- حفظ النفس.
- ٢- حفظ الدين.
- ٣- حفظ العقل.
- ٤- حفظ النسل.
- ٥- حفظ المال.

والنظام العقابي في الإسلام استهدف حفظ هذه الكليات الخمس. فلحفظ النفس شرع القصاص ولحفظ الدين شرع حد الردة - ولحفظ العقل شرع حد الخمر ولحفظ النسل شرع حد الزنا - وللحفاظ على المال شرع حد السرقة - ولحماية هذه كلها شرع حد الحراية (وزارة الأوقاف السعودية، د.ت: ٣٣).

تعريف الجريمة:

الجريمة جمعها: الجرائم لغة: الذنب، تقول منه جرم وأجرم وأجترم وجرم أيضاً: كسب، وبأبهما ضرب.

وجاء في تفسير قوله تعالى: ﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا﴾ (المائدة: ٨).

أي: لا يحملنكم بغض قوم ... أو لا يكسبنكم ...

وقوله تعالى: ﴿قُلْ لَا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا﴾ (سبا: ٢٥) أي: عما اكتسبنا.

والإجرام مصدر أجرم، وهو اقرار السيئة، قال تعالى: ﴿قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَعَلَيَّ إِجْرَامِي﴾ (هود: ٣٥)

أي: عقوبة إجرامي، أو جزاء جرمي وكسبي.

فالجرم يستعمل بمعنى الذنب، ويستعمل بمعنى كسب الآثم (الشاذلي، د.ت: ٢١).

والجرائم في الشرع: هي محظورات شرعية زجر الله تعالى عنها بحد أو تعزير، ولها عند التهمة حال

استبراء تقتضيه السياسة الدينية، ولها عند ثبوتها وصحتها حال استيفاء توجه الأحكام الشرعية

(الموردي، ١٩٨٣م: ٢١٩).

أنواع الجريمة:

تتفق الجرائم جميعاً في أنها فعل محرم معاقب عليه، ولكنها تتنوع وتختلف إذا نظرنا إليها من غير

هذه الوجهة. وعلى هذا يمكننا أن نقسم الجرائم أقساماً متنوعة تختلف باختلاف وجهة النظر إليها.

فإذا نظرنا إلى الجرائم من حيث جسامة العقوبة قسمناها إلى حدود، وقصاص أو دية، وتعازير.

وإذا نظرنا إليها من حيث قصد الجاني قسمناها إلى جرائم عمدية، وجرائم غير عمدية.

وإذا نظرنا إليها باعتبار وقت كشفها قسمناها إلى جرائم متلبس بها، وجرائم لم يتلبس فيها.

وإذا نظرنا إليها من حيث طريقة ارتكابها قسمناها إلى جرائم إيجابية وجرائم سلبية، وإلى جرائم

بسيطة وجرائم اعتياد، وعلى جرائم مؤقتة وجرائم غير مؤقتة.

وإذا نظرنا إلى طبيعتها الخاصة قسمناها إلى جرائم ضد الجماعة وجرائم ضد الأفراد، وإلى جرائم

عادية وجرائم سياسية (عودة، د.ت: ٣).

أنواع الجرائم من حيث الوقائع

الدلائل القضائية لتجريم العمليات الإرهابية الوقائع الإجرامية تتنوع بحسب أحوالها وقد ذكر أهل العلم أنواعاً لها مما لها حدود منصوص عليها وهي كما يأتي:

أولاً: جنایات على الأبدان والنفوس والأعضاء وهو المسمى (قتلاً وجرحاً).

ثانياً: جنایات على الفروج وهو المسمى (زنى وسفاحاً).

ثالثاً: جنایات على الأموال، وهذه ما كان منها مأخوذ مجرب سمي حراية إذا كان بغير تأويل، وإن كان بتأويل سمي بغيًا، وإن كان مأخوذًا على وجه الخفية من حرز سمي سرقة، وما كان مأخوذًا بعلو مرتبة وقوة سلطان سمي غصبًا.

رابعاً: جنایات على الأعراض، وهو المسمى (قدفًا).

خامساً: جنایات بالتعدي على استباحة ما حرمه الشرع من المأكول والمشروب، كحد شرب الخمر (المخيميد، د.ت: ٢١).

التدابير الوقائية والعلاجية للوقائع الإرهابية

أولاً: التدابير الوقائية والعلاجية للوقائع الإرهابية.

١ - نشر الوعي القضائي والفقهاء الجنائي بين الناس ليظهر أن لكل جنایة ما يناسبها من العقوبات وليتم تعاون المواطنين معها على أتم أسلوب وأقوى داعم.

٢ - الاهتمام بالجانب الإصلاحی لمن وقعت منه الجنایة لأن الوقائع الجنائية وقطع أسبابها قبل وقوعها مقدم على رفعها عند وقوعها.

٣ - توجيه العقوبات إلى أفضل الطرق التي تعين على دفع الجرائم وقطعها من أصولها.

٤ - إيقاع العقوبات المناسبة المؤثرة للوقائع الجنائية حتى ولو كانت صغيرة وليس لها اتصال مباشر بالوقائع الإرهابية، لأن الجرائم والمعاصي يجر بعضها بعضًا.

٥ - التشديد في العقوبات على الوقائع الجنائية العامة إذا اقترنت بالشبهة الإرهابية لأن الاقتران يعظم الواقعة المقترنة بها.

٦ - إيجاد العقوبات المساندة للعقوبات الأساسية بحسب ما يقتضيه الحال، كالتشهير والإعلان ونحو ذلك.

٧ - تطبيق العقوبات الشرعية الإلهية على وقائعها الإجرامية بدقة وحرص وعدم تنحيتها عن الوقائع الخاصة بها، لأن الله جلّ وعلا قد شرعها لاصلاح شأن العباد وهو سبحانه وتعالى خالق الخلق الذي يعلم ما يصلح شأنهم وما يناسب حالهم. قال تعالى: ﴿أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾ (الملك: ١٤).

٨ - تطوير الأجهزة القضائية والأمنية التي تتعقب الجريمة قبل وقوعها وتباشر تمحيص أصولها، وتقتح التوصيات الشرعية والمعالجات العلمية والاجتماعية والإعلامية المناسبة والسعي لتنفيذها على أكمل وجه.

العقوبة في الاسلام

هناك العديد من التصورات والمفاهيم الخاطئة عن مفهوم العقوبة في الفكر القانوني الإسلامي، والتي ترجع إلى عده أسباب منها: عدم التمييز بين الدلالات المتعددة للمصطلحات، والجهل بضوابط مفهوم العقوبة في الفكر القانوني الاسلامي، والخلط بين المفهوم في أصوله النظرية وتطبيقاته العملية (صبري، د.ت: ٥).

تعريف العقوبة

لغة: العقوبة لغة هي الجزاء على الذنب (ابن منظور، ١٤١٤هـ: ١/٦١٩). وقد يأتي إلى معانٍ آخر منها:

هي ما وقع من جزاء على ذنب ارتكبه الإنسان. ولعل الوجه في تسميتها بهذا الاسم أنها تعقب اقتراف الإثم وتتلوه. وقد يطلق على العقوبة أنها الجزاء، فيقال: جرى فلان فلانا بما صنع، ويجزيه جزاء، ويقال: جازاه أيضا، إلا أن الجزاء قد يكون على الخير وقد يكون على الشر، أما العقوبة فلا تكون إلا على فعل محظور.

فالعقوبة في اصطلاح الفقهاء: هي الجزاء الذي قرره الشرع لمصلحة الناس على عصيان شرعه (الشاذلي، د.ت: ١/٦٣).

مبادئ النظام العقابي الإسلام:

يقوم النظام العقابي في الإسلام على جملة من المبادئ من أهمها:

أولاً: أنه لا تجرم قبل ورود الشرع: فالأفعال إنما تضاف لهذا الوصف - وصف التجريم - إذا ورد في الشرع نص يجرمها ويعتبرها جرائم وقد تضمن هذا المبدأ عدة آيات وعدة قواعد من قواعد (أصول الفقه) فمن الآيات قوله تعالى: ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا﴾ وقوله: ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا﴾ وفي هاتين الآيتين وغيرها استخلص الفقهاء قاعدتين من قواعد أصول الفقه هما أنه لا تكليف قبل ورود الشرع. وأن الأصل في الأشياء الإباحة. وتطبيق هاتين القاعدتين في نظام العقوبات على الصور السلوكية التي ورد النص بتحريمها إذا ارتكب الفعل بعد ورود النص القاضي بذلك.

هذا في الجرائم التي وردت عقوباتها محددة أما الجرائم التعزيرية فالأصل فيها النص على تجريم الفعل دون العقوبة التي ترك تحديدها للسلطة المختصة في الدولة ضمن ضوابط العقاب المحددة في الشريعة الإسلامية.

ثانياً: العفو عما سلف (عدم رجعية العقوبة): ويؤدي هذا المبدأ - الذي يتفرع عن المبدأ السابق - أن النصوص المحددة للعقوبات لا تطبق على الحالات التي وقعت قبل تشريع هذه النصوص وإنما تطبق على الحالات على الجرائم المرتكبة بعد صدور التشريعات المحددة للعقوبة وهذا المبدأ دلت عليه الآيات السابقة وتدل عليه آيات أخرى مثل قوله تعالى: ﴿عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ﴾، ﴿قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَتَّخِذُوا يُعْفَرُوا هُمْ مَا قَدْ سَلَفَ﴾ (الأنفال: ٣٨).

ثالثاً: لا تكسب كل نفس إلا عليها (خصوصية العقوبة): ومؤدى هذا المبدأ في الشريعة الإسلامية أن الشخص هو وحده المسؤول عن جنايته ولا يتحمل غيره وزر فعل ارتكبه هو. فلا يؤاخذ بالفعل إلا فاعله ولا يؤاخذ أحد بجريمة غيره مهما كانت درجة قرابته منه أو علاقته به وقد قرر القرآن هذا المبدأ في آيات كثيرة منها قوله تعالى: ﴿وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ (أنعام: ١٦٤)، ﴿مَنْ عَمِلْ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا﴾، ﴿وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى﴾ (فصلت: ٤٦)، ﴿مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ﴾ (نساء: ١٢٣)، ﴿كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ﴾ (مدثر: ٣٨).

مميزات النظام العقابي في الإسلام

بالمبديء السابقة قد تلتقي الشريعة الإسلامية مع النظم الحديثة وإن كان للشريعة فضل السبق إليها. إلا أن هناك خصائص أو مميزات للنظام العقابي في الشريعة الإسلامية ومن أهم تلك المميزات: أولاً: التكامل بين الوازع الداخلي والرقابة الخارجية:

فالشريعة الإسلامية في تعاملها مع مشكلات المجتمع -ومن بينها الجرائم- لا تعتمد على أسلوب التشريع أو الرادع الخارجي فحسب بل تركز بالإضافة إلى ذلك على الوازع الداخلي، فهي تهتم بالضمير الخلقي اهتماماً أكبر وتسعى إلى تربيته منذ الصغر لدى الإنسان حتى يتربى على الأخلاق الفاضلة، وترتبط ذلك كله بالوعد الأخروي فتعد من يعمل الصالحات بالفوز والفلاح وتندر المسيء سوء المصير، ومن ثم فهي تشير الوجدان حتى يساهم في إقلاع المجرم عن الإجرام إيماناً بالله ورجاء لرحمته وخوفاً من عذابه والتزاماً بالأخلاق الفاضلة حبا للآخرين وإحساناً إليهم وتركاً للإساءة إليهم.

ثانياً: النظرة المتوازنة إلى علاقة الفرد والجماعة: ويتجلى ذلك في كون الشريعة وهي تحمي المجتمع بتشريع العقوبات وقطع الطريق أمام الإجرام، لا تهدر كيان الفرد لصالح الجماعة، بل تحمي الفرد أولاً وتصون حرياته وحقوقه كلها وتضع كل الضمانات التي تجعل لجوءه إلى الجريمة أمراً غير مبرر فلا تلجأ إلى العقاب إلا وقد هيأت للفرد الظروف الملائمة التي توفر له الحياة الكريمة والعيش السعيد.

ثالثاً: معالجة الأسباب والدوافع الاجتماعية للإجرام: فالإسلام يواجه الجريمة قبل وقوعها بمعالجة أسبابها البعيدة والقضاء على دوافعها الاجتماعية. وذلك يتضح بالنظر إلى أسباب كل جريمة على حدة وتتبع الإجراءات التي يكافح بها الإسلام تلك الدوافع.

أساس مشروعيه العقوبة في الفكر القانوني الإسلامي حماية المصالح: أن نظرية الجزاء في الإسلام لا تقوم على أساس الانتقام، قال تعالى: ﴿ولكم في القصص حياة﴾ (البقرة: ١٧٩).

(الاحتفاظ للجرم بجزاء شخصي في الآخرة، واستبدال الدية بالعقوبة والتوبة، والعفو)، بل هي مثل كل أحكام الإسلام، قائمة على ما يحقق مصالح البشر، أو حماية المصالح كما يقال في فقه القانون الجزائي (حفظ النفس بتحريم القتل والعقل بتحريم الخمر، والنسل بتحريم الزنا، والمال بتحريم السرقة، وذلك بالزجر الكافي والمناسب للمحافظة على قوة الإلزام في القواعد القانونية التي تشكل النظام القانوني

الإسلامي كما سبق ذكره. (الدكتور عصمت سيف الدولة، عن العروبة والإسلام، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، ١٩٨٨). وبالتالي فإن أيّ تطبيق للعقوبات الواردة في القانون الجنائي الإسلامي لا تلتزم بأساس مشروعيه العقوبة العام والخاص يصبح غير شرعي.

شروط معينة لإيقاع العقوبة:

وقد حدد القانون الجنائي الإسلامي جملة من الشروط العامة اللازمة لإيقاع العقوبة منها: التكليف، ويقصد به البلوغ والعقل فلا يجب معاقبة الصغير أو المجنون. الاختيار وعدم الإكراه: فلا يعاقب من أجبّر بغير إرادته على اقرار جريمة معينة لأن عنصر الإرادة و الاختيار مفقود. ومثال على ذلك عدم تطبيق عمر بن الخطاب-رضي الله عنه- عقوبة القطع عام الرمادة لأن الجوع يسلب الإنسان الإرادة والمقدرة على الاختيار، وهنا نرى أنه ليس دقيقاً أن يقال إن عمر بن الخطاب قد عطل حدّ السرقة عام الجماعة. فما كان له أو لغيره أن يبيح ما حرّم الله. ولكنه رأى في ظروف معينة أن جزاء قطع اليد لم تتوافر له أحد شروطه وهو الإرادة.

العلم بالتحريم: فلا يعاقب من يجهل حرمة جريمة معينة ارتكبها لانتفاء القصد إلى ارتكاب الجريمة. ثبوت الجريمة: لا عقوبة ما لم تثبت الإدانة بالطرق القطعية، ومن طرق الإثبات الإقرار: ويعتبر في المقر البلوغ وكمال العقل والاختيار. ومنها
البينة: وهي شهادة العدول البالغين العاقلين.

النهي عن إيقاع العقوبات الحدية وقت الغزو و الاستقرار الاجتماعي: ومن الشروط العامة لإيقاع العقوبات الحدية توافر الاستقرار الاجتماعي، وهو ما يستنبط من أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقيم الرسول حداً قط في غزو، بدليل ما رواه بسر بن أرطاه من انه وجد رجلاً يسرق فجلده ولم يقطع يده وقال: ثمّانا الرسول عن القطع في الغزو، وروى عن عمر النهي عنه إقامة الحد وقت الغزو، وقرر الأكثرون أنه لا يقيم الحد على المحارب أثناء الحرب خشية أن يلحق بالأعداء (ابو زهرة، د.ت: ٣٢٤). كما حدد القانون الجنائي الإسلامي جملة من الشروط الخاصة بإيقاع العقوبات الحدية منها على سبيل المثال في عقوبة القذف: أن يكون المقدوف محصناً توفرت فيه شروط الإحصان وهي: العقل والحرية والإسلام والعفة من الزنا، وأن لا يأتي القاذف ببينة تؤكد قذفه... وهكذا فان أي تطبيق للعقوبات

الواردة في القانون الجنائي الإسلامي لا يستوفى شروط إيقاع هذه العقوبات العامة والخاصة يصبح غير شرعي.

العقوبات القضائية على الوقائع الإرهابية

ثانيًا: العقوبات القضائية على الوقائع الإرهابية يمكن تقسيم العقوبات القضائية على الوقائع الإرهابية إلى أقسام متعددة بحسب هذه الجناية، وقد ذكرنا في بداية هذا المقال أن الأحكام التي توقع على الجاني تختلف باختلاف ما اقترن بجنائته من الخلل، وهذه العقوبات إما أن تكون عقوبة مقدرة من الشارع كالحدود والقصاص، وإما أن تكون غير مقدرة ويترك تحديدها للقاضي ليوقع من العقوبة ما يوافق الجناية ويناسبها وهي عقوبة التعزير بأنواعه، وإني هنا أتطرق إلى العقوبات بحسب الفعل الذي صدر من الجاني وهي كما يأتي:

- ١ - العقوبة على التخطيط.
- ٢ - العقوبة على التحريض.
- ٣ - العقوبة على المساعدة والإعانة "الردء".
- ٤ - العقوبة على الشروع في الجناية وعدم إتمامها.
- ٥ - العقوبة على التنفيذ.
- ٦ - العقوبة على العلم وعدم الإبلاغ "التستر".

فيجب أن يكون لكل فعل ما يناسبه من العقوبة وليس ترتيبها هنا بناءً على ترتيب عقوبتها فربّ محرض أو مخطط يستحق من العقوبة أكثر ممن نفذ أو باشر، وكذلك لا بد أن تكون العقوبة المقررة مما يجوز إيقاعها شرعًا على الجاني فالعقوبة لا بد أن تكون جائزة شرعًا، وكذلك لا بد أن تكون العقوبة منحصرة على المجرم ولا تتعداه إلى غيره ممن لم يسهم معه في جنائته (المحيميد، د.ت: ١٥).

نتيجة البحث

ومن خلال البحث في موضوع "الجريمة والعقاب في الإسلام" قد توصلت إلى النتائج الآتية التي يذكر مرقما:

- ١- الشريعة الإسلامية شريعة كاملة وشاملة لجميع نواحي الحياة البشرية ومنها الجانب الجرمي والعقابي.
- ٢- الشريعة الإسلامية وضعت نظامًا خاصًا بالجانب التجريمي والعقابي يفوق كل النظم الوضعية في أهميته وامتيازته وملازمته لمقتضى حياة البشر.
- ٣- الجريمة والعقوبة ملازمان في المجتمع البشري، ولا بد لها من نظام يحكم نظامهما ومجالهما.
- ٤- الجريمة عرفت في الشريعة تعريفًا دقيقًا و وضحت علامتها العامة.
- ٥- العقوبة شرحت في الشريعة الإسلامية شرحًا واضحًا.
- ٦- من القواعد العامة في الشريعة الإسلامية إنه، لاجرمية ولا عقوبة إلا بالنص.
- ٧- الشريعة وضعت أساسًا عامة لحماية المجتمع من الجرائم كما وضعت نظام الإصلاح أفراد والمجتمع.

نذكر خلاصة من مقاصد العقوبات في الإسلام، في النقاط التالية:

العقوبات على الجرائم في الإسلام شرعت لتحقيق ما يلي:

- ١ - زجر الناس وردعهم عن اقتراف الجرائم الموجبة لها.
- ٢ - صيانة المجتمع من الفساد، ومنع وقوع الجريمة أو تكرارها.
- ٣ - زجر المتهم عن الوقوع في الجريمة مرة أخرى.
- ٤ - إصلاح الجاني وتهدئته لا تعذيبه.
- ٥ - قطع دابر الجريمة، وعدم إشاعة الفاحشة.
- ٦ - منع عادة الأخذ بالثأر التي تُوسِّع رقعة انتشار الجريمة.
- ٧ - إطفاء نار الحقد والغیظ المضطربة لدى المعتدى عليه أو أقاربه.
- ٨ - حصول الأمن وتحقيق العدل في شعب الحياة كلها.

ومن الله التوفيق

فهرس المصادر والمراجع

- ١- ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم المصري. (١٤١٤ هـ) *لسان العرب*، بيروت: دار صادر، الطبعة الثالثة.
- ٢- أبو زهره، الشيخ محمد. (د.ت) *الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي*، دمشق: دار الفكر العربي.
- ٣- الشاذلي، حسن علي. (د.ت). *الجنايات في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون*، دمشق: دار الكتاب الجامعي الطبعة: الثانية عدد الأجزاء: ١.
- ٤- صبري، محمد خليل. (د.ت). *العقوبة في الإسلام*، الرياض: بر الوءن النشر والتوزيع.
- ٥- عودة، عبد القادر. (د.ت). *التشريع الجنائي الإسلامي مقارنةً بالقانون الوضعي*، بيروت: دار الكاتب العربي، عدد الأجزاء: ٢ جز، ١.
- ٦- المحميد، ناصر بن إبراهيم. (د.ت). *وظيفة القضاء في التعامل مع الإرهاب*، منشور على موقع وزارة الأوقاف السعودية.
- ٧- الماوردى، ابو الحسن على بن محمد بن حبيب. (١٩٨٣ م). *الأحكام السلطانية والولايات الدينية*، بيروت: دار الفكر، طبعة الأولى.
- ٨- موقع وزارة الأوقاف السعودية. (د.ت) *الجريمة والعقاب في الإسلام*، موقع وزارة الأوقاف السعودية.

معنى الشعر الحرّ ونشأته في الأدب العربي

The meaning of free poetry and its origin in Arabic literature

الدكتور شمس كمال أنجم^١، عمر رياض^٢

١. أستاذ مساعد بقسم اللغة العربية في جامعة بابا غلام شاه بادشاه راجوري، كشمير / هند

٢. باحث الدكتوراه بقسم الأدب في جامعة بابا غلام شاه بادشاه راجوري، كشمير / هند

2.meeromer468@gmail.com

تاريخ استلام المقالة: ٢٠٢١/٠٢/٢٠ | [DOI:10.156172/IAJCR2021v2n3r6](https://doi.org/10.156172/IAJCR2021v2n3r6) | تاريخ قبول المقالة: ٢٤/٠٧/٢٠٢١

المُلخَصُ

الشعر الحرّ، شعر خال من الوزن والقافية، ظهر هذا النوع من الشعر منذ استيقاظ الوعي العربي، والثورة على الظلم والجهل والفقر. وأيضاً نشأ بعد اتساع حركة الترجمة وارسال البعثات العلمية الطلابية إلى البلدان الأروبية ودور أدباء المهجر والمدارس الأدبية مشهود في هذا المجال. واتساع دائرة الاتصال والاطلاع بين الشعراء والدعوة إلى التجديد تماشياً مع متطلبات العصر وضرورياته، عندما ظهرت أسباب النهضة الأدبية منذ الحملة الفرنسية سنة ١٧٩٨م. تحت عوامل وبواعث كثيرة كالمدراس والصحافة والطباعة والمجامع وغيرها. ثم ظهرت مدارس أخرى كثيرة منها المدرسة الرومنسية والمدرسة الواقعية والمدرسة الرمزية ومدرسة الديوان والرابطة القلمية وجماعة أبولو والعصبة الأندلسية وقد ظهر في هذا العصر نوع من الشعر سمي بالشعر الحر، وهو ترجمة حرفية لمصطلح غربي هو Free verse بالإنجليزية و Vers libre بالفرنسية، وقد أطلقوه في الغرب على شعر خال من الوزن والقافية كليهما، وقد نشأ وبلغ أوج عظمته في العالم العربي بخاصة في العراق وذلك في أواخر الأربعينيات على يد نازك الملائكة وبدر شاكر السياب ثم انتشر في شتى أرجاء الوطن العربي وحقق رواجاً كبيراً ودعا إليه الشعراء وقرضوا قصائد في منوال الشعر الحر، وقد ألفت حول هذه الحركة الشعرية بعض الكتب والمقالات والبحوث وأما نشأة هذه الحركة فهناك أقوال مختلفة حول بداية هذه الحركة.

الكلمات المفتاحية: الشعر الحرّ في الأدب العربي، نشأته، أسباب ظهور شعر الحرّ، نماذج من شعر الحرّ.

المدخل:

الشعر في اللغة: الشعر من مأخوذ من كلمة "شَعَرَ يَشَعُرُ شِعْرًا أي فطن له ومنه قولهم ليت شعري أي ليتني علمتُ قال سيبويه أصله شِعْرَة لكنهم حذفوا الهاء كما حذفوها من قولهم ذهب بعدرها وهو أبو عُذْرهَا" (الرازي، ١٩٨٦م: ٧٩٨). والشَّعْرُ: غلب على منظوم القول لشرفه بالوزن والقافية، وإن كان كلُّ علم شِعْرًا. الشعر جُمع على الأشعار. (فيروزآبادي، ٢٠٠٥م: ٤١٦). كما يقال: الشعر من شَعَرَ شِعْرًا فهو شاعر والمفعول مشعور "للمتعدي". شعر الرجل: قال الشعر، شعر فلانا: غلبه في الشعر، شعر فلان: قال له الشعر (عكر، ٢٠٠٨م: ١٢٠٥).

الشعر في الاصطلاح: هو منظوم القول، غلب عليه لشرفه بالوزن والقافية، وإن كان كل علم شِعْرًا من حيث غلب الفقه على علم الشرع، والعود على المبدل، والنجم على التثنية، ومثل ذلك كثير، وُزِمَا سَمُو البيت الواحد شِعْرًا، حكاه الأخفش، قال ابن سيده: وهذا ليس بقويّ إلا أن يكون على تسمية الجزء باسم الكل، كقولك الماء للجزء من الماء، والهواء للطائفة من الهواء، والأرض للقطعة من الأرض. وقال الأزهري: الشعر القريض المحدود بعلامات لا يجاوزها، والجمع أشعار، وقائله شاعر لأنه يشعر ما لا يشعر غيره أي يعلم (ابن منظور، د.ت: ١٣٢).

والشعر العربي هو النظم الموزون وحده ما تتركب تركيبًا متعاضداً وكان مقفى موزوناً مقصوداً به ذلك فما خلا من هذه القيود أو من بعضها فلا يسمى شعراً ولا يسمى قائله شاعراً ولهذا ما ورد في الكتاب أو السنة موزوناً فليس بشعر لعدم القصد أو التقفيه وكذلك ما يجرى على ألسنة بعض الناس من غير قصد لأنه مأخوذ من شَعَرَ إذا فطنت وعلمت وسمي شاعراً لفطنته وعلمه به فإذا لم يقصده فكأنه لم يشعر به وهو مصدر في الأصل يقال شعرت أشعر من باب قتل إذا قتلته وجمع الشاعر شعراء (الفيومي، د.ت: ١٢٠). وإن الشعر علم من علوم العرب يشترك فيه الطبع والرواية والذكاء، ثم تكون الدرّة مادة له، وقوة لكل واحد من أسبابه فمن اجتمعت له هذه الخصال فهو المحسن المبرّذ ويقدر نصيبه منها تكون مرتبته من الإحسان (الجرجاني، ١٩٦٦م: ١٥).

الحر في اللغة: الحرّ؛ معناه خلاف العبد ومصدره الحرية وجمعه أحرار وحرار وأيضاً، يقال لجماعة "الأحرار" (الرازي، ١٩٨٦م: ٩٨). والحر: هو خلاف العبد والأسير (لويس معلوف، ٢٠٠٥م: ١٢٤). ويقال هو نقيض العبد، والجمع أحرار وحرار؛ الأخيرة عن ابن جني. والحرّة: نقيض الأمة، والجمع حرائر، شاذ؛ ومنه حديث

عمر بن خطاب رضی الله عنه قال: للنساء اللاتي كن يخرجن إلى المسجد: لأزددنك حرائر أي لأزمنكن البيوت فلا تخرجن إلى المسجد لأن الحجاب إنما ضرب على الحرائر دون الإماء (ابن منظور، د.ت: ١١٠).

معنى الشعر الحر في الاصطلاح: الشعر الحر ترجمة حرفية لمصطلح غربي وهو Free verse بالإنجليزية و Vers libre بالفرنسية، وقد أطلقوه في الغرب على شعر خال من الوزن والقافية كليهما (مطلوب، ١٩٦٨م: ٢٤١). وقد عرفه الأدباء والنقاد بتعريفات عديدة من أهمها ما يلي:

أولاً: هو الشعر الذي لا يتقيد بقافية واحدة ولا ببحر تام وقيم القصيدة على التفعيلة بدلا من الشطر محطما استقلال البيت (نفس المرجع: ٢٣٢).

ثانياً: الشعر الحر هو الشعر الذي يلتزم بتفعيلة يكررها الشاعر في الشطر، فهو الشعر سطر وليس بشعر بيت فقد يتكون الشطر الشعري من تفعيلة واحدة أو اثنتين أو ثلاث أو أكثر (كتاب مع التجديد والتقليد في الشعر العربي: ١٢٦).

ثالثاً: ترى نازك الملائكة أن الشعر الحر هو الشعر ذو شطر واحد ليس له طول ثابت وإنما يصح أن يتغير عدد التفعيلات من شطر إلى شطر، ومكون هذا التغير وفق القانون العروضي يتحكم فيه (الملائكة، ١٩٦٢م: ٧٧).

رابعاً: يرى بعض النقاد الآخرون أن الشعر الحر هو الشعر المنثور Poetry in prose وهو الذي لا يتقيد بوزن ولا قافية وإنما يعتمد على جمال الصورة ورشاقة الألفاظ لكن الشعر الحر يتميز عن النثر وأنه يعتمد بشكل كلي أحيانا على قصد الشاعر أو على نظام كتابة الكلمات في الصفحة (موسى، ١٩٨٤م: ٤١١).

يرى الناقد والشاعر الإنجليزي إليوت: "إنها خاطفة، فما من شعر أن يكون حرا لدى من يريد أن يحقق الإتقان فيه، والحرية لا تعني الهروب من الوزن، وإنما تعني السيطرة عليه وإتقانه (مكي، ١٩٨٦م: ١٥٢-١٥١).

ومصطلح "الشعر الحر" يدل على هذا اللون من الشعر الحديث الذي خفف من قيود القافية وصرامة الشطرين (عباس، ١٩٩٨م: ٢٢). وهو الشعر الذي يعتمد على التفعيلة (الخليلية) كأساس عروضي للقصيدة، ويتحرر من البيت العمودي ذي التفعيلات المحددة، مثلما يتحرر الروي الثابت. وهذا مصطلح شاع استعماله على أيدي الشعراء العراقيين مثل نازك الملائكة والسياب ومن هذا حذوهم، ولم يكن هؤلاء الشعراء أول من استخدم هذا المصطلح فقد أطلق في العراق نفسها ١٩٢١م على قصيدة نشرت في إحدى الصحف العراقية (عز الدين، ١٩٧٩م: ٢٢١-٢٢٢).

أسباب ظهور الشعر الحر: إن حركة الشعر الحر حركة قديمة، وقد ظهرت أسباب وعوامل عديدة أدت إلى نشأة هذه الحركة وهي كالتالي:

- أولاً: انتهاء الحرب العالمية الثانية وما جرى عنها من دمار سياسي واجتماعي ونفسي.
- ثانياً: وانتماء الكثير من المثقفين العرب إلى التيارات والمذاهب السياسية والفكرية المختلفة.
- ثالثاً: التأثر بالواقعية، حيث استطاع الشعر العربي تجاوز الرومانسية التي أعلنت من قيمة الفرد، والتقييد بالواقع والقضايا الموضوعية.
- رابعاً: استيقاظ الوعي العربي، والثورة على الظلم بأنواعه المختلفة، والثورة على الجهل والفقير

(www.mawdoo3.com).

خامساً: اتساع حركة الترجمة وارسال البعثات العلمية الطلابية إلى البلدان الأروبية ودور أدباء المهجر والمدارس الأدبية التي أنشأوها واتساع دائرة الاتصال والاطلاع بين الشعراء والدعوة إلى التجديد تماشياً مع متطلبات العصر وضرورياته. ولها جذورها التاريخية التي تصل إلى أوائل القرن العشرين، لأن كل فكرة جديدة لا بد لها من جذور وينبغي أن تقوم على أسس وقواعد قديمة تستمد حياتها منها ولم تصل الحركة إلى ما وصلت إليه إلا أكثر من ثلاثين سنة. إذ لا يمكن للفكر أن يتطور دفعة واحدة ولا بد له من دوافع حضارية واجتماعية (عزالدين، ١٩٧٩م: ٢١٣).

هذه الأسباب أدت إلى ظهور حركة جديدة في الشعر العربي اشتهر باسم حركة الشعر الحر التي دعت إلى التخلص من رتابة القافية دون تركها تماماً وتنويع التفعيلات دون الخلاص من الإيقاع (مكي، ١٩٨٦م: ١٥١-١٥٢م).

نشأة الشعر الحر: اختلفت آراء الأدباء والنقاد في الشعراء الذين قاموا بكتابة الشعر الحر لأول مرة وذلك على النحو التالي:

أولاً: يرى كاظم جواد بأن صاحب أول محاولة بدائية في الشعر الحر هو الشاعر المهجري نسيب عريضة. وذلك قبل عام ١٩٢٠م ومن شاء فليراجع ديوانه "أرواح حائرة" (مجلة الآداب، حول الشعر الحر، ابريل ١٩٥٤م). وهو خير دليل على القصائد التي قيلت على طراز الشعر الحر على سبيل المثال لنرى قصيدة عريضة بعنوان "النهاية" حيث يقول:

كفنوه وادفنوه أسكنوه

هوّة اللحد العميق.

واذهبوا لا تندبوه، فهو شعب
ميت ليس يفيق.
ذلوله، قتلوه، حملوه
فوق ما كان يطيق.
حمل الذل بصبر من دهور
فهو في الذل عريق.
هتاك عرض، نهب أرض، شفق بعض
لم تحرك غضبه
فلماذا نذرف الدمع جزافا؟
ليس تحيا الحطبه!
لا، وربّي ما لشعب دون قلب
غير موت من هبة
فدعوا التاريخ يطوي سفر ضعف
ويصنفي كتبه.
ولنتاجر في المهاجر ولنفاخر
بمزايانا الحسان
ما علينا إن قضى الشعب جميعا،
أفلسنا في أمان
رب ثار، رب عار، رب نار،
حركت قلب الجبان
كلها فينا ولكن لم تحرك
ساکنا إلا اللسان(انظر ديوان الأرواح الحائرة).

يظهر أن هذه القصيدة قيلت على طراز الشعر الحر لكن لا يتفق الدكتور جلال خياط مع رأي كاظم جواد ويؤكد أن نسيب عريضة لم يكن أول من نظم الشعر الحر ويستند في ذلك على ما قاله الأستاذ دريني

خشبة في الرسالة المصرية من أن الأروبيين عرفوا الشعر الحرّ منذ وقت بعيد وإن "ملتن ولا فونتين" وغيرهما نظموا الشعر الحر وإن بعض الأدباء والشعراء المصريين ادخلوا الشعر الحرّ والمرسل في مطلع هذا القرن إلى الأدب العربي (صديقي، ٢٠٠٢م: ٢٧٤).

ثانياً: يرى بعض النقاد الآخرون أن علي أحمد باكثير هو أول من فرض الشعر الحر، وكان ذلك عام ١٩٣٦م لما قام باكثير بترجمة مسرحية "روميو وجوليت" لشكسبير المعروفة إلى العربية. وقد كان باكثير حينذاك طالباً في كلية الآداب بالقاهرة (باكثير، د.ت: ٦).

وذكر باكثير قصة طريفة لا تخلو من دلالة جعلته ينتهج هذا الأسلوب في اللغة العربية حيث ذكر أن أستاذه الإنجليزي كان قد أخذ يفخر أمام تلاميذه بتفرد اللغة الإنجليزية بكتابة الشعر المرسل، وأنه لم ينجح في أي لغة أخرى كما نجح في اللغة الإنجليزية، حتى إن الفرنسيين حاولوا أن يقلدوه فلم يفلحوا، ثم قال ومن المؤكد أن لا وجود له في لغتك العربية، فاعترض عليه باكثير قائلاً: أما أنه لا وجود له في العربية، فهذا صحيح فأسلوب العرب هو التزام الوزن والقافية في أشعارهم ولكن ليس هناك ما يحول دون وجوده في العربية فهي لغة طابعية تتسع لكل شكل من أشكال الأدب والشعر، فسخر منه المدرس ونهره نهره جعلت باكثير يغضب للغة العربية، ويرى أن عليه أن يثبت بالدليل العملي طواعيتها لذلك الضرب من الشعر، فعاد إلى البيت وبدأ في التجربة محاولاً ترجمة مشهد من مسرحية "روميو وجوليت" لشكسبير بتلك الطريقة حتى اهتدى إلى هذا الأسلوب، ثم عمد إلى ترجمة المسرحية كاملة (باكثير، د.ت: ٧-٨).

وعلى الرغم من انتهائه من ترجمة هذه المسرحية عام ١٩٣٦م إلا أنها لم تنشر إلا بعد عقد من الزمن وذلك في عام ١٩٤٧م، وقد اعترف الشاعر العراقي بدر شاكر السياب لبكثير بريادة الشعر الحرّ فيقول: "وإذا تحرينا الواقع وجدنا أن الأستاذ علي أحمد باكثير هو أول من كتب على طريقة الشعر الحر في ترجمته لرواية (روميو وجوليت) لشكسبير، التي صدرت في كانون الثاني عام ١٩٤٧م، بعد أن ظلت تنتظر النشر عشر سنوات" (انظر: مجلة الآداب البيروتية عدد يونيو عام ١٩٥٤م ص ٦٩ مقال للشاعر بدر شاكر السياب). والحقيقة أن باكثير كانت له تجارب أخرى في ترجمة بعض مسرحيات شكسبير قبل ترجمته لروميو وجوليت، فقد كان شديد الإعجاب بشكسبير وفنّه، فترجم فصولاً من مسرحيته (الليلة الثانية عشرة)، ونشر أجزاء منها في "مجلة الرسالة" عام ١٩٣٢م، ولكن على طريقة الشعر المقفى المألوف، لكنه عزم عن هذا ورأى أن الشعر المقفى لا يناسب فن المسرحية (باكثير، د.ت: ٨).

قد أكد باكتير أنه توصل بعد تفكير عميق وجهد جهيد إلى أن البحور الموحدة التفعيلة أو القافية، هي الأنسب للشعر الحرّ مثل: البحر الكامل، والرجز، والمتقارب، والمتدارك، والرمل، كما يتضح ذلك من قوله حيث يقول:

"فاكتشفت بعد لأي أن البحور التي تصلح لهذا الضرب الجديد من الشعر هي تلك التي تتكون من تفعيلة واحدة مكررة كالكامل والرجز، والمتقارب والمتدارك والرمل، لا تلك التي تتألف من تفاعيلتين مختلفتين كالسريع والخفيف والبسيط والطويل، فإنها لا تصلح" (باكتير، د.ت: ٩).

وقد اختار باكتير بحر المتدارك وزنا لهذه المسرحية وهو من الأبحر الصافية التي تقوم على تفعيلة واحدة خماسية متكررة أربع مرات في كل شطرة، وهي (فاعلن)، لكنه لم يستخدم نظام الشطر، بل استخدم السطر الذي يطول ويقصر بحسب انفعال الشاعر وعاطفته. وقد عد هذا البحر من أنسب البحور، وأكثرها مرونة وطواعية لشعر التفعيلة، يقول "ثم لاحظت أن أصلح هذه البحور كلها وأكثرها مرونة وطواعية لهذا النوع الجديد من الشعر هو البحر المتدارك، فالتزمت في هذه المسرحية" (باكتير، ١٩٦٧م: ١٣).

وقد حطم باكتير وحدة البيت واستحدث بدلا منه "الجملة الشعرية"، يقول الدكتور عز الدين إسماعيل مقارنا تجربة باكتير بتجربة من سبقه "تجربة باكتير لم تقف عند حد التخلص من القافية الرتيبة مع الاحتفاظ للبيت الشعري بوحده، بل امتدت إلى وحدة البيت نفسه فحطمتها، واصطنعت بدلا منها وحدة التفعيلة من جهة أخرى عرف باكتير بالممارسة أنه لم تعد هناك عندئذ ضرورة للالتزام في السطر الواحد بعدد ثابت من التفاعيلات، فالجملة الحوارية قد تطول وقد تقصر وفقا لما يقتضيه الموقف، ومن ثم حلت فكرة الجملة الشعرية المنطلقة محل البيت الشعري المغلق" (إسماعيل، ٢٠٠٥م: ٢٤). تلك هي زيادة باكتير وذلك هو الفرق بين تجربته الرائدة والتجارب التي سبقتها، وقد بدأها أحمد باكتير بترجمة مسرحية شكسبير "روميو وجوليت" عام ١٩٣٦م ثم بكتابة مسرحية "إخناتون ونفرتيتي" عام ١٩٣٨م ونشرها عام ١٩٤٠م (باكتير، ١٩٦٧م: ٦)، وقد كتب باكتير مسرحية ثالثة بالشعر الحر هي "الوطن الأكبر" سنة ١٩٤١م^(٦) ولكنه لم ينشرها.

ثالثا: يقال إن الشاعر المصري خليل شيبوب هو أول صاحب محاولة جريئة للشعر الحر فقد نشر شيبوب قصيدته "الحديقة الميتة والقصر البالي" التي وصفها بأنها من الشعر الحر المنشورة في مجلة الرسالة عدد ٥٤٥

(٦) حديث مع باكتير أجراه إبراهيم عبده خوري، نشر في مجلة الجمهور بيروت ١٩٦٨/٧/٢٥، انظر دكتور محمد أبو بكر حميد، أحاديث

ديسمبر ١٩٤٣م (السكوت، ٢٠٠٦م: ١٩٧). وقد عرف بالطريقة التي اتبعها في انشاء هذه القصيدة في حاشية فقال بأنها مؤسسة على استخدام الشكلين التام والمجزوء، في محور عربية مختلفة مع عدم الانتظام في صورة التقفية. ويقول خليل شيبوب "كل شطر من هذه القصيدة يرجع إلى بحر من بحور الشعر العربية أو إلى مجزؤه ولم تغفل فيه القافية مطلقا بل بقيت متشابكة أو متلاحقة بحسب النظم. ولقد استنبطت هذه الطريقة بعد جهد، ورأيتها أقرب إلى الشعر الحر والمرسل من سواها" (مورية، د.ت: ٢٥٥). والقصيدة المذكورة "الشيبوب" كالتالي:

أمر عليها كل يوم فأبصر
أشجارها مهشومة الأغصان
ويأخذني حزن عليها فأشعر
باليأس يعقل خاطري ولساني
تهدم السور حولها فبدا
للعين عري الحديقة
كأنها ملحية
قد خلعت جمالها
فأصبحت قبيحة
كاسية أسماها
مرهء غيرت الليالي حالها
تطلب عند الناس عطفًا وجدي
من القلوب الشفيقة
رقص البلى في ساحها عريانا
وشدا الفناء لرقصه ألحانا
بهما اهتدي
عادي الردى فعدا
ومحا معالمها كأن لم تعلم
وكان فيها الطير لم يترتم
وكان فيها الزهر لم يتبسم

وقفت الأشجار ولهي والعشب فيها جف كرها
فهو مصفر سقيم
وهو موطوء هشيم
ذبل النبت الدميث
ونما فيه أثيث
هائج السوق خبيث
شائه غطى مظنات المسالك
فهو فيها بعد ذاك اللين شائك
أين وضاح الزهر
أين معقود الخمر
أين مسرى الحور
أين مجرى الماء كالنور
كلها صارت عبر القصر
في جانبها واقف ذاهل
رسم محيل بالأسى واجف سائل
يا جنة كان النعيم بما يشدو
لحن أطيارك
والحسن فيها كان صفحته تبدو
في وجه أزهارك
ألشمس تخشع حين تبصرك ثكلى
ولذاك مالت عنك تغرمك
ظلا والريح عائرة تمر بك خجلى
لفك الليل بالسواد جلالا
وزوى عنك حين لاح الهلاك
وأراك النجوم لا تتلالا

يا من رأى القصر قد أقوت ملاعبه
وظلقته بلا رجعى كواعبه
غربت أقماره
وامحت أنواره
فطويت مفاتن المجالس
وانتهبت ذخائر النفائس
وأصبحت فيه كرسم دارس
فماد ركناه وازورت جوانبه
أين رجالاته وجودهم
كان شفاء المنى وجودهم
زين الرجالات
محققو الغايات
ومقصد العفاة
ما أخلفت راجيا فضلا وعودهم
عزاء أيها الحسن
فإنك لا تدل ولا تهون
إذا فقدت مباحك العيون
رأك القلب أهبج ما تكون
وعين الحب هادية أمون
عزاء أيها الحسن إيه يا جنة جفاها النعيم
هكذا العمر أنسه لا يدوم
كأنك نفس مات فيها غرامها
فلم يبقى إلا يؤسها وسقامها
حلية النفس الهوى، فإذا توى
عادت كغصن قد ذوى

أو ظل نجم قد هوى
على قدر ما في النفس من خالص الجوى
يكون لها قدر ويسمو بها اللب
فإن فقدته فالفناء بها ثوى
وما قيمة النفس التي ما لها حب
يا روضة ذبلت
وخميّلة حملت
أنت مثال السعد إذ فاتا
بل أنت رمز الحب قد ماتا
هكذا تصبح الحياة رفاتا
أقول للغادين لو يسمعون
هنا الهدى لو كنتم تبصرون
هلمو انظروا كيف تبلى القصور
وكيف تموت الحديقة
كذلك فيكم يجف الشعور
وتخفى الأمور، ويعمى البصير
وتموت الحقيقة (مجلة الرسالة ، عدد ديسمبر ١٩٤٣م).

رابعاً: يرى بعض النقاد أن جذور الشعر الحر توجد في الموشحات الأندلسية.

وفي الحقيقة أن حياة اللهو والمجون والغناء في الأندلس بينما أدت إلى اختراع الموشح فإنها أيضاً قد حددت له وزنه وحررته من قيود الشعر التقليدي وقوالب الأوزان المعروفة وعبودية القافية الموحدة. فقد كان يرى فيه المحافظون خروجاً على القدم وبدعة شعرية لم يستعملوها واعتبروه ضعفاً وظاهرة من ظواهر الانحطاط الأدبي (صديقي، ٢٠٠٢م: ٢٦٢).

لكن ترفض نازك الملائكة هذا الرأي قائلة "أما الموشحات الأندلسية فإن المشهور المحفوظ منها يقوم على أساس المقطوعة، ويحافظ على طول ثابت للأشطر وحتى إذا تساهل بعض التساهل في الطول، فإن ذلك يجري

في حدود معينة تجعل الموشح أبعد ما يكون عن الشعر الحر، وإنما الشعر الحر شعر تفعيلة بينما بقي الموشح شعرا شطريا(جريدة الاتحاد، ٢٠٠٧م: ٥٣).

خامسا: يرى بعض النقاد ومؤرخي الأدب أن الدكتور لويس عوض من رواد شعر التفعيلة "الشعر الحر" فقد نشر الدكتور لويس عوض مجموعة قصائد بالعامية المصرية في ديوانه "بلوتو لاند وقصائد من شعر الخاصة" (١٩٤٧م القاهرة). وقد قدم لهذه القصائد بمقدمة طويلة شرح فيها فكرته عن حتمية إحلال اللغة العامية الفصحى. وقد اشتغل الدكتور لويس عوض بذلك صلاحية المحطة الفارقة بين عهد الملكية وعهد الثورة ليشر بثورة الشعر الحر(عوض، د.ت: مقالة aljazeera.net). وكذلك حاول لويس عوض أن يستخدم أوزانا جديدة أما من ابتكاره الخاص، أو مقلدا فيها الأوزان الإنجليزية و الفرنسية، كما كتب الشعر المرسل، وقصيدتين من الشعر المنثور الذي لا وزن له ولا قافية، متأثرا في ذلك بالشاعر"ت.س. اليوت شن"، وليس بوالث وإيتمان(كتاب: بلوتو لاند وقصائد من شعر الخاصة، ٢٢-٢٣). ومن تجاربه الشعرية المشهورة بين الشعراء العرب قصيدة مقطعية من بحر الرجز عنوانها "كيريا ليسون" نظمها في "كمبردج في ٨ من مايو عام ١٩٣٨" (مكي، ١٩٨٦م: ٢٨٥).

أبي، أبي!! أبي، أبي!!

أحزان هذا الكوكب

ناء بما قلبي الصبي

الرزء تحت الرزء في صدري خبي

الشوك في جفني، حراب الهدب

سلت دميغات كذوب السم من جفني الأبي

شبت على قلبي سعيرا مستطير اللهب

أبي أبي، أبي أبي، أبي أبي، أبي أبي

أبكي دموع الناس مختارا، ودمع الأمس لما ينضب

لن يا أبي، واستحب

لذي الطوى والسغب

والعاشق المنتحب

واللحم ينعي اللحم تحت الترب

والروح يبكي النار تفري عصبي
 والبشري الغر تحت النير كالثور الغبي
 حولي دماء ورغاء وهدير غضب
 دنياك مأساة أزحت الستر عنها منذ بدء الحقب
 طابت لك الرؤيا هنيئاً! ما أنا إلا شقي بأبي
 يا منجبي! يا منجبي!
 قد طال فيك عجي
 لغزك لن يهزأ بي
 دنياك قبض الريح، قالها نبي
 أحرأك آل ذو بريق ذهبي:
 عبد الرماد وابن دفء البدن المعذب
 حنينه للفجر في ليل الشتاء الغيب
 مائدة من نسج وهم الطيف آريل البهي المستبي
 إنا كأطفال بكوا لما استسر النجم خلف السحب

(انظر: ديوان بلوتو لاند وقصائد الأخرى وانظر معجم البابطين لشعراء العربية في القرن التاسع عشر والعشرين) سادسا: زعمتُ الشاعرة العراقية نازك الملائكة في مقدمة كتابها "قضايا الشعر المعاصر" أن بداية حركة الشعر الحر كانت سنة ١٩٤٧م في العراق ومن العراق، بل من بغداد نفسها، وزحفت هذه الحركة وامتدت حتى غمرت الوطن العربي كله (الملائكة، ١٩٦٢م: ٢٣)، منذ نظمها هذه القصيدة المعنونة بـ"كوليرا" في عام ١٩٤٧م، يقول سامي مهدي: "أستطيع القول دون تردد إن نازك الملائكة كانت أكثر الشعراء وعياً بضرورة التجديد وكيفياته والدليل على ذلك ما كتبه في ديوانها شظايا ورماد، وما نشرته في هذا الديوان من قصائد في إطار عملية التجديد (وعني التجديد والريادة الشعرية في العراق ص ٢٤).

وهو نفس العام الذي انتشر فيه وباء الكوليرا في مصر وبهذا الصدد تكتب نازك في مقالة لها "كنت أسمع المذيع يعلن عدد الموتى بالوباء يوميا فلما بلغ العدد ثلاث مئة تأثرت تأثراً شديداً ونظمت قصيدة عنوانها "الكوليرا" جعلتها من شعر الشطرين في رباعيات أن لم تخنى الذاكرة لأن القصيدة لم تعجبني ولاحت لي باردة فاترة لا إحساس فيها، وكنت أحس أنني أريد أن انظم قصيدة تلائم عدد الموتى بالوباء تعبر عن شعوري تعبيرا

كاملا. وأخذت القلم وكتبت على القصيدة "فاشلة" (صديقي، ٢٠٠٢م: ٢٦٩). وبعد أيام أعلن المذيع إن عدد الموتى في مصر بلغ ستمائة في اليوم فانفعلت انفعالا شديدا وقررت أن أصف انفعالي في قصيدة أمل أن تكون أفضل من القصيدة السابقة ولست أتذكر الآن الوزن الذي اتخذته لها وقد يكون الوزن الخفيف في رباعيات. ولكنني عندما انتهيت منها شعرت أنها لا تقل إخفاقا عن القصيدة السابقة لأن إحساسي ما زال متأججا ولم اعبر عنه قط. وفي يوم الجمعة يقول: المذيع إن عدد الموتى بلغ ألفا في اليوم واحد وعند هذا كدت ابكي وقفزت من السرير وتناولت أوراقا وقلما وغادرت بيتنا الذي يكون مليئا بالحرية والأصوات كل جمعة ولجأت إلى بناية كانت تبنى إلى جوار بيتنا فصعدت إلى سطحها وجلست على دكة فيه ورحت انظم قصيدتي المعروفة بـ "الكوليرا" (نفس المرجع) وهذه قصيدة عدت محاولة حادة للشعر الحر والتي قرضتها نازك في ١٩٤٧م ونشرتها في مجلة العروبة والقصيدة بأكمالها كالتالي: سكن الليل

أصغ إلى وقع صدى الأتات

في عمق الظلمة، تحت الصمت، على الأموات

صرخات تعلو، تضطرب

حزن يتدفق، يلتهب

يتعثر فيه صدى الآهات

في كل فؤاد غليان

في الكوخ الساكن أحزان

في كل مكان روح تصرخ في الظلمات

في كل مكان يبكي صوت

هذا ما قد مزقه الموت

الموت الموت الموت

يا حزن النيل الصارخ مما فعل الموت

طلع الفجر أصغ إلى وقع صدى المشين

في صمت الفجر أصغ، أنظر ركب الباكين

عشرة أموات عشرونا

لا تحص أصغ للباكين

اسمع صوت الطفل المسكين
موتى موتى ضاع العدد
موتى، موتى، لم يبق غد
في كل مكان حسد يندبه مخزون
لا لحظة إخلاد لا صمت
هذا ما فعلت كفّ الموت
الموت الموت الموت
تشكو البشرية تشكو ما يرتكب الموت
الكوليرا في كهف الرعب مع الأشلاء
في صمت الأبد القاسي حيث الموت دواء
استيقظ داء الكوليرا
حقدا يتدفق مؤتورا
هبط الوادي المرح الوضاء
يصرخ مضطربا مجنونا
لا يسمع صوت الباكينا
في كل مكان خلف مخلبه أصداء
في كوخ الفلاحة في البيت
لا شيء سوى صرخات الموت
الموت الموت الموت
في شخص الكوليرا القاسي ينتقم الموت
الصمت مرير
لا شيء سوى رجع التكبير
حتى حفار القبر ثوى لم يبق نصير
الجامع مات مؤذنه
الميت من سيؤبته

لم يبق سوى نوح وزفير
 الطفل بلا أم وأب
 يبكي من قلب ملتهب
 وغدا لا شك سيلقفه الداء الشرير
 يا شبح الهیضة ما أبقيت
 لا شيء سوى أحزان الموت
 الموت الموت الموت

يا مصر شعوري مزقه ما فعل الموت (ديوان نازك الملائكة ١٢٦/٢).

وقد علقت نازك في نفس العدد الصحيفة التي نشرت فيها القصيدة بقولها "وكنت قد نظمت تلك القصيدة أصور بها مشاعري نحو مصر الشقيقة خلال وباء الكوليرا الذي داهمها، وقد حاولت فيها التعبير عن وقع أرجل الخيل التي تجر عربات الموتى من ضحايا الوباء في ريف مصر وقد ساقنتني ضرورة التعبير إلى اكتشاف الشعر الحر (الملائكة، ١٩٦٢م: ٢٣).

سابعاً: تذكر نازك في كتابها "قضايا الشعر المعاصر" أن الشاعر بدر شاكر السياب أصدر ديوانه "أزهار ذابلة" في بغداد في منتصف كانون الأول من العام نفسه وكانت فيه قصيدة بعنوان "هل كان حبا" علق عليها في الحاشية بأنها من الشعر المختلف الأوزان والقوافي (الملائكة، ١٩٦٢م: ٢٣). وهذه القصيدة التالي:

هل تسمين الذي ألقى هيأما؟
 أم جنونا بالأمان؟ أم غراما؟
 ما يكون الحب؟ نوحا وابتساما؟
 أم خفوق الأضلع الحري، إذا حان التلاقي
 بين عينينا، فأطرقت، فرارا باشتياقي
 عن سماء ليس تسقيني، إذا ما؟
 جئتها مستسقيا، إلا أواما
 العيون الحور، لو أصبحن ظلا في شرابي
 جفت الأقداح في أيدي صحابي
 دون أن يحضين حتى بالحباب

هيئي، يا كأس، من حافاتك السكرى، مكانا
تتلاقى فيه، يوما، شفتانا
في حفوق والتهاب
وابتعاد شاع في آفاقة ظل اقتراب
كم تمنى قلبي المكلم لو لم تستجيب
من بعيد للهوى، أو من قريب
آه لو لم تعرفي، قبل التلاقي، من حبيب!
أي ثغر مس هاتيك الشفاها
ساكبا شكواه آها... ثم آها؟
غير أنني جاهل معنى سؤالي عن هواها؟
أهو شيء من هواها... يا هواها؟
أحسد الضوء الطروبا
موشكا، مما يلاقي، أن يدوبا
في رباط أوسع الشعر الثثاما،
السماء البكر من ألوانه أنا، وأنا
لا ينيل الطرف إلا أرجوانا
ليت قلبي لمحّة من ذلك الضوء السجين،
أ هو حب كل هذا؟! خبيني (ديوان أزهار وأساطير م، ص ١٠١).

يرى بعض النقاد الآخرون أن بدر شاكر السياب أول من قال الشعر الحر، لكن الدكتور إحسان عباس

يرد على ذلك بقوله:

"إن للسياب قصيدة واحدة نظمها قبل عام ١٩٤٨ م يزعم أنه اهتدى إلى شكل جديد ولكنها قصيدة لم تنشق عن الشكل القديم إلا انشقاقا جزئيا طفيفا لا يوحى لأحد من الناس بالجدّة بينما أصدرت نازك عام ١٩٤٩ م ديوانا يحتوي أكثره على هذا الشكل الجديد. وفيه مقدمة نقدية تدل على وعي بأبعاد الطريقة الجديدة (عباس، ١٩٩٢ م: ٩٧). يعني أن الدكتور إحسان عباس يعيد أن نازك الملائكة سبقت بدرا في هذا المضمار وإنها تعد أول من قال الشعر الحر.

يرى عيسى بلاطة أنه كان هناك عدد لا بأس به من الشعراء الذين اشتركوا في تجربة ما يسمى بالشعر الحر والتي تمثلت في مجموعة بدر شاكر السياب الثانية "أساطير" المنشورة في ١٩٥٠م. كانت نازك الملائكة تنزعج من الهجمات التي تتعرض لها على صفحات المجلات ومعظمها يتعلق بريادتها للشعر الحر. وكان هجوم عبد الوهاب البياتي على الأخص قويا رغم أنها لم تتعرض له بالنقد في كتاباتها و مرجع ذلك أن البياتي كان يظن نفسه إنه هو الرائد الحقيقي للشعر الحر في العالم العربي وليست نازك الملائكة أو السياب، غير أن النقاد الكبار ومن مقدمتهم الدكتور إحسان عباس أعلن في كتابه أن نازك الملائكة هي الرائدة الأولى للشعر الحر في العالم العربي، حيث يقول:

"بينما تمثل مقدمة السياب لديوانه أساطير (١٩٥٠م) خلطا صبيانيا وسطحية في الفهم للشعر الإنجليزي. وليست نازك أقل ثقافة واطلاعا على الشعر الأجنبي من السياب، فمن الغرور أن يزعم السياب لنفسه أنه هو الذي أوجد طريقه حاكاه فيها الآخرون. ومقطع القول إن الشعراء الشبان في العراق كانوا يتعلمون سأمًا من الشكل القديم، وإن السياب عثر عفوا على قالب صب فيه قصيدته "هل كان حبا" وأن نازك وضعت مخططا عامدا للخروج بالقصيدة إلى شكل جديد وأن كلا منهما كان يعمل مستقلا عن الآخر، متأثرا ببعض أشكال الشعر الأجنبي. وأن السياب نفسه لم يكثر من النظم على الطريقة الجديدة إلا بعد أن تعرف إلى محاولة نازك واتضحت أمام عينيه أبعادها، بل أزيد فأقول: إن قصيدة السياب "في ليالي الخريف" إنما نسجت على مثال قصيدة "الأفغان" لنازك" (عباس، ١٩٩٢م: ٩٧-٩٨).

هكذا نرى أن النقاد تنازعوا في ريادة الشعر الحرّ بين نسيب عريضة وعلي أحمد باكثير ونازك الملائكة وبدر شاكر السياب، فكل له حججه وبراهينه التي من خلالها فضل شاعرا على آخر. أما إحسان عباس فإنه يرى نازك الملائكة تعد رائدة للشعر الحر وكذلك يرى جليل كمال التوفيق أن نازك سبقت بدرا في هذا الخصوص لكن في الوقت نفسه يرى أن نسيب عريضة بذر بذرة الشعر الحر لأول مرة في تاريخ الشعر العربي ويقول:

"ولكن علينا بعد ذلك أن نتفهم الحقيقة الهامة في تاريخ هذا الشعر. وهي أن بذرته قد بذرها نسيب عريضة، الشاعر اللبناني المهاجر قبل أن يخطر لنازك أو للسياب قول مثل هذا الشعر". وأحاول أن استلخص مما سبق أنه من الصعب تفضيل شاعر على آخر في ريادة الشعر الحر فإنه صعب المنال والقول فيه وقد صدق بدر شاكر السياب حيث يقول:

" ومهما يكن كوني أنا أو نازك أو باكثير أول من كتب الشعر الحر أو من كتبه ليس بالأمر المهم وإنما الأمر المهم هو أن يكتب الشاعر فيحيد فيما كتبه(عباس، ١٩٩٢م: ٩٨) نقلاً عن الموجة القلقله لماجد أحمد السامري ص ٢١).

قائمة المصادر والمراجع

- ١- إسماعيل، عز الدين. (٢٠٠٥م). مسرح باكثير الشعري، دار الفكر العربي.
- ٢- باكثير، علي أحمد. (١٩٦٧م). مسرحية إخناتون ونفرتيتي، القاهرة: مؤسسة الرسالة.
- ٣- باكثير، علي أحمد. (د.ت). فن المسرح من خلال تجاربي الشخصية، مكتبة مصر.
- ٤- الجرجاني، علي بن عبد العزيز. (١٩٦٦م). الوساطة بين المتنبي وخصومه، دار الكتب المصرية.
- ٥- جريدة الاتحاد. (٢٠٠٧م). نازك الملائكة حياة وشعر وأفكار، طبعة خاصة مع جريدة "الاتحاد" دار المدى.
- ٦- الرازي، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر. (١٩٨٦م). مختار الصحاح، مكتبة لبنان ناشرون.
- ٧- السكوت، حمدي. (٢٠٠٦م). قاموس الأدب العربي الحديث، القاهرة: دار الشروق.
- ٨- صديقي، فرحانة. (٢٠٠٢م). نازك الملائكة وآثارها الأدبية والشعرية، دار الكتاب الكلمات الطيب، ط ١.
- ٩- عباس، إحسان. (١٩٩٢م). بدر شاكر السياب دراسة في حياته وشعره، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ط ٦.
- ١٠- عباس، إحسان. (١٩٩٨م). اتجاهات الشعر العربي المعاصر، سلسلة كتب ثقافية شهرية يصدرها المجلس الوطنية للثقافة والفنون والآداب الكويت، صدرت السلسلة في شعبان ١٩٩٨ بإشراف أحمد مشاري العدواني.
- ١١- عز الدين، يوسف. (١٩٧٩م). في الأدب العربي الحديث بحوث ومقالات، دار بغداد البصري.
- ١٢- عمر، أحمد مختار. (٢٠٠٨م). معجم اللغة العربية، القاهرة: عالم الكتب.
- ١٣- فيروزآبادي، (٢٠٠٥م). القاموس المحيط، بيروت: مؤسسة الرسالة، ط ٨.
- ١٤- عوض، لويس. (د.ت). مقالة "لويس عوض الذي فتت الناصرية بالتشويش المغناطيسي" على موقع <http://mubasher.aljazeera.net>
- ١٥- مطلوب، أحمد. (١٩٦٨م). النقد الأدبي الحديث في العراق، جامعة الدول العربية.

- ١٦- مكّي، الطاهر أحمد. (١٩٨٦م). الشعر العربي المعاصر، القاهرة: دار المعارف، ط٣.
- ١٧- الملائكة، نازك. (١٩٦٢م). قضايا الشعر المعاصر، بيروت: دار الكتب.
- ١٨- منتصر، عبد الحلیم والآخريين. (٢٠٠٤م). المعجم الوسيط، دمشق: مكتبة الشروق.
- ١٩- موريّة، س. (د.ت) الشعر العربي الحديث، دمشق: دار الفكر العربي.
- ٢٠- موسى، منيف. (١٩٨٤م). نظرية الشعر، بيروت: دار الفكر، ط١.

المجلة العربية الدولية للبحوث الخلاقية- العدد الرابع- المجلد الثاني، ٢٠٢١ م كلمة التحرير للعدد الثامن

المجلة العربية الدولية للبحوث الخلاقية (دورية، علمية، محكمة، مفهسة)

الإصدار الثاني- المجلد الثاني - العدد الرابع- 1443/2021: Issue 02, Vo2, No4 (2021/1443)

كلمة التحرير ...

الأستاذ المساعد شريف الله غفوري

التحدّيات المعاصرة للغة العربية

الأستاذة الدكتورة زهراء علي دخيل

٣٨٠-٣٥٦

الخطبة وأحكامها في ضوء الشريعة الإسلامية والقانون المدني الأفغاني

الأستاذ الدكتور محمد ولي حنيف

٤٠٣-٣٨١

أهمّ الحوادث في حياة النساء وأشهر أشعارها في الرثاء

الأستاذ الدكتور عرفاني رحيم

باحثة الدكتوراه سيدة مهارة بيضاء هندي

٤١٥-٤٠٣

التعسف في الطلاق ومظاهره في محافظة تخار الأفغانية

الأستاذ المساعد عبد البصير امت

الأستاذ المعيد هدايت الله أكبري

٤٢٧-٤١٦

تأثير اللغة العربية في تكوين الثقافة الإسلامية في أفغانستان

الأستاذ الدكتور محمد عثمان روحاني

٤٤١-٤٢٨

النسوية في رواية بهاء طاهر (رواية خالتي صفية والدير) نموذجاً

الدكتور طارق أحمد آهنگر

الباحث إعجاز أحمد غنائي

٤٥١-٤٤٢

ترتيب المقالات في المحتويات حسب وصولها واستكمالها

كلمة التحرير

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي أنزل القرآن بلسانٍ عربيٍّ مبين، والصلوة والسلام على أفصح من نطق بالعربية، وعمل على تطويرها وتوسيع انتشارها بين الأمة المسلمة وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد!
بصدور عددها الثامن تكون المجلة العربية الدولية للبحوث الخلاقية، قد أطفأت الشمعة الثانية من عمرها العلمي، ونحن على أعتاب السنة الثالثة من مسار المجلة. ثلاث سنوات وهي تشق طريقها بخطي ثابتة، وتنحت اسمها في الوسط العلمي والأكاديمي الدولي بهدوء، في مسار علمي حافل بالعطاء ونباض بالتفاعل البناء والتواصل المستمر مع مختلف الباحثين في مجال البحث العلمي، رأس مالها المعنوي هو ثقة الباحثين بالجامعات والمؤسسات ومراكز الدراسات والمحافل العلمية، والتي كانت بحق الوقود الذي تستمد منه الطاقة لاستئناف المسير وتحسين الأداء، وتوخي المزيد من التجويد والتصميم الفني والدقة والإتقان رغم كل التحديات التي تنتصب في الطريق.

كما دشنت خطوة جديدة في اتجاه ترسيخ المدى الإشعاعي الذي وصلت إليه، وتحسينه عبر الانفتاح على الموقع الخاص للمجلة وفي الأكاديميا وأسكريد وجوجل أسكالر...
يصدر المجلد الثاني الذي احتوى أربع أعداد من المجلة والعالم يئن تحت وطأة وباء كوفيد ١٩ المستجد الأول الذي أرخت تأثيراته بظلالها كل الشرائح الاجتماعية، وطالت شرارته مختلف القطاعات والميادين، اقتصادية منها واجتماعية، وثقافية وعلمية وغيرها.
المستجد الثاني أن الحرب الحارة التي بدأت في وقت مبكر من العام وانتشرت بسرعة في جميع أنحاء أفغانستان، تحولت تدريجياً إلى ثورة كاملة ووصلت إلى أبواب كابول.

أجبرت قوات المسلحة الأجنبية وحلفاؤها على الانسحاب، حتى تفكك نظام الجيش الأفغاني الموالي للدولة السابقة. مع رحيل القوات الأمريكية، انهار نظام الدولة السابقة. وبقي آثار الحرب والدمار والحزب الذي خلفته هذه الحروب واحترق كل شيء، وهذه الحرب أغلقت أبواب المدارس الثانوية والمدارس الدينية والجامعات والمؤسسات العلمية. انسحب الأمريكي ولن تنسى ومتحديها ولاتاريخها هذا الدرس الذي لقنهم أبناء وأبطال الشعب الأفغاني فليتبته وليعتبر كل من يحلم السيطرة على هذه التربة

الفقيرة التي يسكنها أسود السرى وأبطال الوغى. هذه الحروب والدمار ترك جرحًا كبيرًا في نفوسنا أثرها لايمحى عن ذاكرتنا مهما حاولنا نسيانه والإعراض عنه، لاشك أن هذه الوقائع كانت كارثة عظيمة، وثلمة لا تسد وفاجعة كبيرة التي نزلت ساحة الشعب الأفغاني المنكوبة.

تم إغلاق الجامعات ومؤسسات التعليم العالي أمام الطلاب وأعضاء هيئة التدريس منذ ربيع هذا العام، ومع تولية طالبان السلطة، لم يتمكنوا أيضًا من فتح أبواب الجامعات أمام الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

ويرجع ذلك إلى الضعف الاقتصادي، وتجميد العملة الشعب الأفغاني من قبل الأمريكيين، الذين لم يستطيعوا إجراء رواتب المعلمين والأساتذة والعاملين في مجال الصحة وغيرهم منذ قرابة خمسة أشهر. وقد أثرت هذه الأزمة الاقتصادية على نظام البحث في أفغانستان وأدت إلى ركود عملية الدراسة والبحث العلمي. وفي ظل هذه الظروف الاستثنائية الواقعة علينا والأزمة غير المسبوقة، لقي استكتاب العدد الثامن إقبالًا كبيرًا، وتوصلت المجلة بكم وافر من الأعمال المرشحة للنشر. ورغم حاجز التحكيم الذي استبعد عددًا منها؛ فإن التي تحطت هذه العتبة تفوق بكثير الحجم الاعتيادي للمجلة، مما دفع هيئة التحرير إلى الرفع من الحجم الإجمالي للعدد الحالي إلى ما يقارب الضعف، ومع ذلك لم تستطع استيعاب كل الأعمال المقلوبة، وهو ما أجبرنا على تأخير نشر بعضها إلى العدد التاسع. وإذ نحيط القراء والباحثين بهذا الإكراه؛ فإننا نتوقع منهم حسن التفهم، وتغلب روح التضامن والله الحمد من قبل ومن بعد، وإياه نسأل سمو العزيمة وسبيل الرشده.

نشكر أسرة المجلة على صبرها وعلى تكبدها عناء المتابعة والتدقيق في هذه الظروف القاسية التي نعيش فيها، كما نهنئهم لأن العمل لم يكن ليتم لولا جهودهم بعد فضل الله تعالى، كما نهنئ جميع الباحثين والباحثات الذين نشروا أبحاثهم في هذا العدد، راجين أن يتقبله الله من الجميع.

نائب رئيس التحرير

أ. شريف الله غفوري

التحديات المعاصرة للغة العربية

Contemporary challenges of the Arabic language

الدكتورة زهراء علي دخيل

أستاذ المعهد العالي للدكتوراه في الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية-الجامعة اللبنانية

prof.zahraa@gmail.com

تاريخ استلام المقالة: ٢٠٢١/١٠/٢٨ | DOI:10.156172/IAJCR2021v2n4r1 | تاريخ قبول المقالة: ٢٠٢١/١٢/٠٥

المُلخَصُ

إن ثورة المعلومات فرضت على الإنسان العربي شبكة مُتداخلة من التّحدّيات في مختلف مجالات النشاط الإنسانيّ؛ تُعدّ اللغة العربية من أهمّ مقوّمات الثقافة العربية الإسلامية، وهي أكثر اللّغات الإنسانيّة ارتباطاً بعقيدة الأُمّة، وهويّتها. لذلك، صمدت أكثر من سبعة عشر قرناً دليلاً لحضارة الأُمّة، وشاهدًا على إبداع نحو تسعة قرون. تناول البحث واقع اللغة العربية في العصر الحديث؛ فمن الطبيعيّ أن تتأثر اللغة العربية تأثرًا كبيرًا في عصرنا الحديث، فتواكب الثورة التكنولوجية الهائلة في عالم الإنترنت والبرمجيات الحديثة، وتحدثت عن ضرورة مُسايرة التّجديد والإبداع في عصر الرقمنة؛ فالتّعليم بغير العربية سيرسّخ التبعية الثقافيّة للآخر، ويكرّس مفهوم عجزها وحضورها في استيعاب المعطيات العلميّة، ومُسايرة ركب الحضارة بعدم استيعابها للمفاهيم المعاصرة والمستجدّات العلميّة والفكرية. أظهرَ البحث التّحدّيات التي تُواجه اللغة العربية أمام العولمة وسُبل معالجتها، وبيّنت مُتطلّبات الحفاظ على اللغة العربية، ومواجهة تحدياتها. كما تحدثت عن المبادرات الإستراتيجيّة العربية ومشاريعها في مجال الرقمنة وانعكاساتها على إثراء المحتوى العربيّ الرقميّ، وعلى أهميّة تطويره وكيفية إثرائه. كما أنّ معالجة القضايا التي تعيق مسيرة اللغة تقع على عاتق الأُمّة العربية.

الكلمات المفتاحية: التّحدّيات المعاصرة، المحتوى الرّقميّ العربيّ، العولمة، الرقمنة، حوسبة اللغة العربية.

المقدِّمة

واجهت اللُّغة العربيَّة منذ نشأتها عددًا كبيرًا من التَّحْدِيَّاتِ، فكان الهدف الأكبر منها هو إضعافها بوصفها رابطةً قوميَّةً تعمل على توحيد الأُمَّة العربيَّة، وتبعد عنها شبح التَّفَرُّق والتَّشردِّم. وقد كانت عناية الله كبيرة باللُّغة العربيَّة؛ إذ اختارها لغة كتابه العظيم، وتعهد بحفظها؛ لأنَّها لغة القرآن الكريم. هذا الاختيار قد أكسب اللُّغة العربيَّة قوَّة وعظمة في مواجهة التَّحْدِيَّاتِ الَّتِي برزت فيما بعد؛ ذلك أنَّ العلاقة بين الرِّسالة الإسلاميَّة واللِّسان العربيَّ علاقة تحقُّق ووجود، وليست علاقة وسيلة إلى غاية. لذلك، كان الارتباط وثيقًا بين اللُّغة والدِّين. وقد اكتسبت اللُّغة العربيَّة صفة القدسيَّة بوصفها لغة الرِّسالة الإسلاميَّة، واللُّغة الَّتِي نزل القرآن بها. لذا، نجد الغياري من علماء العربيَّة وأبنائها يهبون للدِّفاع عنها بقوَّة إذا حدث ما يُسيء إليها، أو تعرَّضت لخطرٍ ما.

فرضت ثورة المعلومات على الإنسان العربيَّ شبكة مُتداخلة من التَّحْدِيَّاتِ في مختلف مجالات النِّشاط الإنساني: في التَّربية، والثَّقافة، والتَّكنولوجيا، والاقتصاد، والسياسة، والإعلام... وما استتبع ذلك من تحديات لغويَّة في كل من تلك الأنشطة... إنَّ أبرز المظاهر السَّلبية لعصر التُّورة الإلكترونيَّة وتفجَّر المعرفة هو العولمة اللُّغويَّة الَّتِي تتقدَّم بخطى ثابتة كلِّما أنعمنا النَّظَرَ في تعييب السياسة التُّربويَّة الكفيلة بدعم اللُّغة العربيَّة، وأفسحنا المجال لسيطرة اللُّغة الأجنبيَّة الواحدة، وأشحنا بوجودنا عن كلِّ ما يؤدِّي إلى التَّحصين ضدَّ التَّأثيرات السَّلبية لنظام العولمة، ومواجهة مشكلاتها بمناهج رؤيويَّة تفرضها موجبات التَّقَدُّم ومستلزماته (طالب، ٢٠١٥م: ٢٣/١). فاللُّغة العربيَّة هي "لغة حيَّة تنمو وتعنى بكلِّ ما يحمل الحاضر والمستقبل من تحديات في حقول السياسة، والإدارة، والاجتماع، والثَّقافة، والتَّربية، والاقتصاد... وبما تمتلك من سمات تُميِّزها من غيرها في: الاشتقاق، والتوليد اللَّفظيِّ والمعنويِّ، والقياس، والتَّرادف، والتَّضاد، والتَّحت... وبما حملت من مخزون حضاريٍّ إلى العالمين، وما حفظته من الإرث الثَّقافيِّ والعلميِّ للحضارات القديمة، الإغريقيَّة منها على وجه الخصوص، ونقلته بوساطة التَّرجمة وعبر الأندلس إلى أوروبا، فوضعت بذلك حجر الأساس للتهضة الأروبيَّة الحديثة" (طالب، ٢٠١٥م: ٢٢/١).

مشكلة الدِّراسة وتساؤلاتها:

تتمثَّل مشكلة هذه الدِّراسة في محاولة التَّعرُّف إلى التَّحْدِيَّاتِ الَّتِي تواجه اللُّغة العربيَّة في العصر الرقميِّ، والتَّعرُّف إلى واقع اللُّغة العربيَّة إزاء التَّحْدِيَّاتِ المعاصرة لها. تتبلور مشكلة الدِّراسة في عدد من التَّساؤلات، منها:

ما التَّحْدِيَّاتُ الَّتِي تواجه اللُّغة العَرَبِيَّة أمام العولمة، وما سُئِلَ معالجتها؟ ما واقع اللُّغة العَرَبِيَّة إزاء التَّحْدِيَّاتِ المعاصرة؟ ما كَيْفِيَّةُ مساندة التَّحْدِيدِ والإبداعِ في عصر الرِّقْمَةِ؟ ما واقع قُوْنَنَةِ الحماية لِلُّغة العَرَبِيَّة تشريعاً وتطبيقاً في الوطن العَرَبِيّ؟

هل يجري العمل على تعزيز المحتوى الرقْمِيّ العَرَبِيّ على الشبكة العنكبوتية كَمَا ونوعاً؛ لكي يلبي الاحتياجات المعلوماتية للمستخدمين العرب للشبكة العنكبوتية؟ ما إمكانات التَّحْوِيلِ الرقْمِيّ لِلُّغة العَرَبِيَّة في الفضاء الكوني؟

ما المبادرات والمشاريع الإستراتيجية في مجال الرقمنة، وما انعكاسات ذلك على إثراء المحتوى العَرَبِيّ الرقْمِيّ؟

هل علينا أن نقلق لواقع اللُّغة العَرَبِيَّة في العصر الحالي؟! وهل هناك خارطة طريق تُعيد إلينا لساننا في سياق نهوض عام يستلهم ما كان لنا من تأثير وهيمنة في الحضارة الإنسانية، ونواجه التَّحْدِيَّاتِ الَّتِي يفرضها المستقبل ليكون لنا فيه موطئ قدم؛ لكي نكمل دورنا وإسهامنا الَّذِي يليق بإرثنا الحضاريّ في الثقافة الإنسانية؟ وصناعة الغد، وصياغة حضورنا فيه، وفقاً لمعادلة ذهبيّة تحفظ خصوصيتنا الثقافيّة، وتتناغم مع الحدائث ومُتطلّباتها.

هل يسند الإعلام السباسة التربوية والتعليمية والثقافية الهادفة إلى تعزيز اللُّغة العَرَبِيَّة ودعمها أم يُشكّل أحد المصادر الآيلة إلى تردي أوضاعها؟

أهمية البحث:

- إبراز المشاكل الَّتِي تواجه اللُّغة العَرَبِيَّة، والسُّبُلُ الكفيلة في مواجهة تلك التَّحْدِيَّاتِ.
- التَّهْوُوسُ بواقع اللُّغة العَرَبِيَّة وتطويرها، ومن ثمّ، إيجاد آليات لتطوير الرقمنة، وإثراء المحتوى العَرَبِيّ الرقْمِيّ على الإنترنت.

- التَّعَرُّفُ إلى القضايا والإشكاليات الَّتِي تواجه اللُّغة العَرَبِيَّة، مثل: الفجوة المعجمية، وعدم وجود محرك بحث عربيّ ذكيّ يتعامل بشكلٍ علميٍّ مع خصائص اللُّغة العَرَبِيَّة.

- التَّعَرُّفُ إلى المبادرات والمشاريع الإستراتيجية العَرَبِيَّة في مجال الرقمنة. ومن ثمّ، إثراء المحتوى العَرَبِيّ، وتدعيم مُكوّناته الإبداعية على الإنترنت.

- التَّعَرُّفُ إلى سُبُلِ معالجة اللُّغة العَرَبِيَّة عبر الحاسوب، فضلاً عن تمكين المستخدم العَرَبِيّ من استخدام لغته العَرَبِيَّة لكسر حاجز اللُّغة.

أهداف البحث:

تتركز أهداف الدراسة في التعرف إلى التَّحْدِيَّات التي تواجه اللغة العربية... واستيعاب التَّحْدِيَّات وتسخيرها لحل المشاكل التَّنامِيَّة، وإعداد نخبة بشرية مُتمَيِّزة تقنيًا وفنيًا لمواجهة تحديات التَّحْدِيَّات في الألفية الثالثة، ومسايرة الإبداع في العصر الرقمي، فضلاً عن توضيح القضايا والإشكاليات التي تواجه التَّحوُّل الرقمي للإنتاج الفكري العربي في الفضاء الكوني. ومن ثمَّ، تطوير المحتوى الرقمي العربي وإثرائه على الشبكة العنكبوتية. يُضاف إلى ما سبق من أهداف، إبراز ما تواجهه اللغة العربية في القرن الحادي والعشرين من تحديات مُتعدِّدة، وفي مقدمتها: منافسة اللغة الأجنبية (الإنجليزية) لغة هذا العصر التي تحدّد الهوية القومية والانتماء إلى الأمة العربية. فضلاً عن ظاهرة الضَّعف المستشري بين طلبة أبناء الأمة العربية، وتفشي اللهجات المحليَّة على ألسنتهم.

المنهج الدراسة:

إنَّ المنهج المناسب لدراسة هذا الموضوع هو المنهج المنطلق من توصيف الحال والمقام احتفاءً بالأسلوب العلمي الرصين في البحث، والذي يتمثل بتسجيل، أو تدوين التَّحْدِيَّات التي تواجه اللغة العربية، ودرسها، وتفسيرها، وتحليلها منعاً للإسقاط، فيكون الانطلاق من العناصر لا من إقحام القاعدة على الواقع، وذلك بقصد التَّوصُّل إلى حقائق، ونتائج علمية، تحفل برصد التَّحْدِيَّات المعاصرة للغة العربية، وتحليلها، ومناقشتها، وتفسيرها. وعليه، يحتكم العمل إلى المنهجين: الوصفي والتحليلي.

مصطلحات الدراسة ومفاهيمها:

– الرقمنة: Digitization

"عملية تحويل البيانات إلى شكل رقمي، وذلك بمعالجتها بواسطة الحاسب الآلي" (الشامي، وحسب الله، ٢٠٠١م: ١١٧).

وعرّف ريتز Reitz الرقمنة بأنها التَّحوِيل من المعلومات التناظرية في أيِّ شكل (التَّصوُّص، والصَّوْر، والصَّوْت، وغيرها) إلى شكل رقمي مع الأجهزة الإلكترونية المناسبة (مثل: الماسح الضَّوئي، أو رقائق الحاسب)؛ بحيث يمكن معالجة المعلومات، وتخزينها، وتنقل عن طريق الدوائر الرقمية، والمعدّات والشبكات (Reitz, joan, 2010:p21).

– العولمة: Globalization

تعني سيطرة دول الشمال عن طريق تفوقها العلمي، والتَّقني على الجنوب ثقافياً واجتماعياً واقتصادياً وسياسياً، بدعوى مساعدته على التَّنامِيَّة الشَّاملة، والعولمة تعني أيضاً عملية تسعى جاهدة إلى أمركة العالم؛ أي

نشر معالم الثقافة الأمريكية لتطغى وتهمين على الثقافات المحليّة للمجتمعات المستهدفة (موقع الإسلام: www.al-islam.com).

كما تُعرّف بأنّها "الاتّجاه نحو دمج العالم في منظومة واحدة، الهدف منها استقطاب دول العالم ودمجها بين شمال صناعيّ وتقنيّ مُتقدّم، وجنوب يعاني من أزمة تنمية مستمرّة، تُجسّد العولمة نشوء شبكات اتّصال عالمية تربط جميع الاقتصاديات، والبلدان والمجتمعات وتخضعها لحركة واحدة من خلال المنظومة الماليّة، والمنظومة الإعلاميّة، والاتصاليّة، وأخيراً المنظومة المعلوماتيّة التي تجسدها الإنترنت (غليون، وأمين، ٢٠١٤هـ: ١١).
أحصى أحد الباحثين حتى العام ٢٠٠١م (٤٣٤) دراسة تحمل في عنوانها اسم العولمة على قائمة شركة (أمازون) والتي تُعدّ الآن أكبر مكتبة في العالم لبيع الكتب من خلال الإنترنت (إسماعيل، ٢٠٠١م: ٣١). من أبرز تعريفات العولمة:

- ١- إخضاع العالم لقوانين مشتركة تضع حدًّا فيه لكلّ أنواع السيادة.
 - ٢- صياغة جديدة لخطوات إطارية قديمة غرضها الباقي المستمرّ هو تكريس الهيمنة الثقافيّة والاقتصاديّة والسياسيّة للقوى وتوطيدها.
 - ٣- سيادة النمط الغربيّ في الثقافة، والاقتصاد، والحكم، والسياسة، في المجتمعات البشريّة كلّها.
 - ٤- استعمار جديد أقلّ تكلفة من سابقه.
 - ٥- صيرورة العالم واحدًا (طرابيشي، ١٩٩٨م: ٥٥ / ١٢٩).
- يُلاحظ من خلال التعريفات السابقة التّركيز على معنى الهيمنة والإخضاع عند المنتقدين للعولمة بناء على خلفيّتهم الثقافيّة، إلّا أنّ بعض التعريفات أخذت منحى آخر يركز على جوانب التفاعل والتّقارب بين الأمم والشّعوب.

-المحتوى الرقميّ العربيّ: Digital Arabic Content

يُعبّر مفهوم المحتوى الرقميّ العربيّ عن مجموعة من تطبيقات تعالج معلومات باللّغة العربيّة وتخزنها وتعرضها، وبرمجيّات لإعداد تطبيقات تتلاءم مع اللّغة العربيّة إلكترونيًّا، وهو يشمل كل معلومة متوفرة باللّغة العربيّة بصيغة رقميّة؛ أي كلّ ما يتمّ تداوله رقميًّا من معلومات مقروءة، أو مرئيّة، أو مسموعة، وأهمّيّته تنشأ من عاملين؛ أولهما: نشر الوصول وسرعته، ومدى الانتقال إلى المتلقّي، وثانيهما: كثافة المحتوى الرقميّ الذي أصبح من أهمّ عوامل التعبير عن الثقافة والحضارة على الصعيد العالميّ (موقع الياسير www.alyaseer.net).
اللّغة الحاسوبية، أو علم اللّغة الحسبيّ، أو اللّسانيّات الحاسوبية:

هو العلم الذي "يهتم بتوظيف الحاسوب، وتطبيق مناهج العلوم المعتمدة عليه في دراسة اللُّغة خاصَّة في الترجمة الآليَّة، وتمييز الكلام والذكاء الاصطناعيّ؛ أي تلك العمليَّات التي تقوم بها الآلة بعد أن يلقنها الإنسان المعلومات في حقلٍ معيَّن" (R.M.BAALABAKI, N.D:p110). إنَّ محاولة حوسبة اللُّغة العربيَّة ليس عملاً اعتباطياً و"إنَّما هو اليقين الجازم بأنَّ إحياء التِّراث وإغنائه عن طريق المقولات اللِّسانية المعاصرة ومُتصوِّراتها الإجراءيَّة كثيرًا ما يصحبه إخصاب للمعرفة اللُّغويَّة الحديثة نفسها عن طريق ابتعاث المخزون التِّراثيِّ الأصيل، وذلك كلِّما وجد القارئ المقتدر على تحقيق التوازن في المعادلة الصَّعبة بين الحداثة والتِّراث" (المسدي، د.ت: ٣٩٥).

التمهيد

اللُّغة بين صراع الهويَّة وتحديات العولمة:

يتطلَّب العزم للتصدِّي بوجه التَّحْدِيَّات التي تواجه اللُّغة العربيَّة، انطلاقاً من إيماننا بأنَّ اللُّغة العربيَّة، هي الخزان الحقيقي لهويتنا، والوسيلة الفضلى للإبداع العربيِّ والحضاريِّ، وثقافتنا التي نُفاخر بها العالم كلِّه. والخلاص من التَّبعية لا يكون برفض التكنولوجيا ومحاربة العولمة؛ بل بالإفادة من الحراك العلميِّ والفكريِّ العالميِّ وتفعيله في مختبرات اللُّغة العربيَّة وإعادة إنتاجه فكراً عربيّاً جديداً.

إنَّ التعامل مع اللُّغة العربيَّة من منطلق علميِّ يُعيد إلى اللُّغة اعتزاز أبنائها بها، ويُعيد إليها دورها الفكريِّ والعلميِّ والحضاريِّ، ويأتي النتاج الفكريِّ الثقافيِّ العربيِّ موسوماً بهويَّة قوميَّة، ومُتحرِّراً من صنميَّة التقليد والتَّبعية. وبهذه المعطيات تستعيد اللُّغة دورها الرياديِّ وتواكب حركيَّة العولمة، ويتحوَّل الإنسان العربيُّ عن موقع التذمُّر والقلق والخوف والذعر من أشكال العولمة إلى عنصر فاعل ومشارك في حركة فكريَّة معولمة لا تستأذن أحداً (ناصر، ٢٠١٥م: ١٩/١).

إنَّنا بحاجة إلى قرارات مسؤولة، وشجاعة، وحكيمة؛ لجعل اللُّغة العربيَّة ناصية اهتماماتنا، وذوقنا السليم، حتى لا تتأثر باللَّهجات في محيط استعمالها، كما نجعل منها لغة تُسهِّم في توطين العلوم والمعارف الجديدة، وفي هذا ما يُشكِّل مدخلاً لثورة فكريَّة على من يُصرون على اختصار اللُّغة والبحث اللُّغويِّ في النَّحو والصرف، واختصار النَّحو في الإعراب، وتجريد اللُّغة من جوهرها الثقافيِّ والمعرِّيِّ، وجعلها وعاءً فارغاً بلا محتوى. واللُّغة أخطر من أن تترك لعلماء النَّحو وأساتذته وحدهم، وأكبر من أن تحصر في هذا الإطار الضَّيق الذي لا يتناول الغايات والوسائل ومستويات اللُّغة: فصحيِّ وعاميَّة، واللُّغة والعلم، واللُّغة في عصر العولمة... واللُّغة بهذا الشكل مسؤوليَّة الضَّمير الحيِّ، والقرار الحكيم، قبل أن تكون مسؤوليَّة الجميع، بخاصَّة المؤسسات التَّعليميَّة التي ينسب إليها فشل إتقان اللُّغة، وتحملها جزءاً كبيراً من هذا الفشل (فيدوح، ٢٠١٥م: ٣٨٢/٥٣).

إنَّ عمق الانتماء إلى أمتنا العَرَبِيَّة ولغتها العَرَبِيَّة عنوان هويَّتها وذاكرتها ووطنها الروحيُّ يُساعد على تحطِّي الصَّعاب، ويحول دون الدَّوبان والالتحاء، مع الأخذ بالحسبان أنَّ مسؤوليَّة النهوض باللُّغة إنما هي مسؤوليَّة جميع أبناء الأُمَّة ما دامت العَرَبِيَّة لغتهم الأم، وجميل جدًّا أن يكون الأبناء برةً بأمتهاهم وأوفياءً لها؛ إذ لا شيء أمرٌّ من العقوق! (السيد، د. ت: ٧٧).

إنَّ النهوض باللُّغة العَرَبِيَّة، وتحملُّ أعباء المواجهة مع ما يتربَّص بها من أخطار، يحتمُّ علينا جميعًا النظر إلى هذا الأمر بما يتجاوز "لغويَّته" إلى "حضاريَّته"، فيكتسب المشروع عندئذ حيوِيَّته، بأبعاد شخصيَّة الأُمَّة العَرَبِيَّة التاريخيَّة وحضورها المتناغم مع متطلبات العصر وموجبات الحداثة، لتؤكد هذه اللُّغة مرَّةً أخرى مرونتها وقدرتها على التكيِّف والتواصل والاستيعاب والتمثُّل لكل ما تفرزه المتغيِّرات وما تفرضه التحدِّيات في عالم يتَّسع للجميع، ولا خير فيه لأحد ما لم يكن هناك تكامل للثقافات لا صدام بينها، على قاعدة التنوُّع الذي يغني ويرفد الثقافة الإنسانيَّة بأسباب المقاربة الشفيفة لهوم الإنسان المعاصر الذي ينوء بأثقال القلق والتوتُّر والتوجُّس، فيسعى لأن يكون هو، هو، ثمَّ يستأنف البحث عن ذاته في عيون الآخرين؛ إذ كلُّما وسَّع دائرة التواصل مع الآخر ازدادت معرفته بنفسه وسطعت شمس حقيقتها! (طالب، ٢٠١٥م: ٢٤/١).

إنَّ لغتنا العَرَبِيَّة الغنيَّة والسَّخيَّة ليست بعاجزة عن مسامرة ركب العلم الحديث، وإنما أبنائها العاقون هم العاجزون، وهم الذين يحزبون بيوتهم بأيديهم، ويُطفنون نور حضارتهم بأفواههم، ويطسون معالم شخصيَّتهم بأرائهم المنحرفة (السيد، د. ت: ٧٧).

لقد جاء في فقه اللُّغة للثعالبيِّ "مَنْ أَحَبَّ اللهُ أَحَبَّ اللهُ نبيَّه المصطفى صلى اللهُ عليه وسلم العَرَبِيَّ، وَمَنْ أَحَبَّ نبيَّه العَرَبِيَّ أَحَبَّ العَرَبَ، وَمَنْ أَحَبَّ العَرَبَ أَحَبَّ اللُّغة العَرَبِيَّة، وَمَنْ أَحَبَّ اللُّغة العَرَبِيَّة عني بها، وثابر عليها، وصرف همته إليها".

الحشية من بقاء أبناء العَرَبِيَّة الناطقين بما عاجزين عن مواجهة تحديَّات العصر والعولمة، لا لنقصٍ في لغة الضاد؛ وإنما لتقصير أبنائها العرب الناطقين بها. فالأُمَّة العَرَبِيَّة لا ترفض التقدُّم الحضاريَّ الذي غزا العالم بأسره، ولن ترفض التكنولوجيا؛ وإنما ترفض المؤامرة على لغتنا، وترفض القصور اللُّغويَّ الذي أصاب العَرَبِيَّة، والاستهانة بها، كما أننا نرفض الإعلام المسيء الذي يُشكِّل عائقًا على مستقبل اللُّغة العَرَبِيَّة. نطالب بإعادة مجد هذه اللُّغة العَرَبِيَّة، فلنُسهِّم في صناعتها وجمالها وأساليبها وترتيب حروفها التي عرفتها الكتب السماويَّة وعند العظماء، ونضخَّ في شرايينها الإحياء؛ لتبقى على أصالتها وألفاظها وقواعدها، وهويَّتها العَرَبِيَّة، ومعانيها التي تفخر بها مجامع الصَّاد.

من هنا، نُلحَّ على التحدّيات الكبرى من أهلنا في الأوطان العربيَّة للوقوف والتَّهوض بوجه العوائق التي تصيب لغتنا، وتُحاول شلَّ مصادرها وتأصيلها وتقدِّمها الرِّياديَّ (كعدي،: ٢٠/١-٢١) (بتصرّف). إنَّ الدفاع عن الكيان وصون الهوية القوميَّة لا يكون بالتحدّي السلبي؛ بل بالعمل الفعّال، وبحضور إبداعيّ قوامه لغة عربيَّة فصيحة كانت لغة العلوم والمعارف والحضارة، وهي قادرة، اليوم، على أن تستعيد دورها الرياديَّ إذا استعاد الإنسان العربيُّ ثقته بنفسه واعتزازه بانتمائه (ناصر، ٢٠١٥م: ١٩).

المبحث الأول: التحدّيات التي تواجه اللُّغة العربيَّة أمام العولمة وسُبُل مُعالجتها:

أولاً: التحدّيات التي تواجه اللُّغة العربيَّة أمام العولمة:

إنَّ التحدّيات والإشكاليَّات التي تواجه اللُّغة العربيَّة تزداد وتتفاعل أكثر ممَّا كانت عليه في العصور السَّابقة، وقد أسهم فيها عرب وغير عرب، بدأ هذه الحملة المستشرقون والمبشرون الأجانب لتحقيق مآرب معروفة خطَّطوا لها منذ زمن بعيد، وفي مقدِّمتها الفصل بين اللُّغة المستعملة والقرآن الكريم؛ كي تفقد اللُّغة العربيَّة صفة القدسيَّة التي اكتسبتها حين اختارها الله تعالى لغة لنزول كتابه العظيم فإذا تحقَّق ذلك فَقَدَت اللُّغة دورها بوصفها رابطة قويَّة لها أثرها في توحيد الأُمَّة العربيَّة، وهذا ما يحقِّق الأغراض التي خطَّط لها المستعمرون من تفريق أبناء الأُمَّة الواحدة وتمزيقهم، وهي سياسة معروفة عند المستعمرين (الياسري، ٢٠١٧م: ١٩٢). إنَّ العولمة بمراميها الاقتصادية والسياسية والثقافية والاجتماعية والإعلامية قد أثرت بصورة سلبية في مكانة اللُّغة العربيَّة من حيث:

- ١- هيمنتها السياسيَّة والحؤول دون وحدة العرب، ومحاربة لغتهم القوميَّة، وفرض لغة العولمة الإنجليزيَّة في التعليم مكان العربيَّة.
 - ٢- تشجيع العاميَّات ولغة الأقليَّات، والسعي إلى سيرورة العاميَّة في الإعلام والتواصل، فضلاً عن اعتماد اللُّغة الأجنبيَّة في الشؤون الاقتصادية والتجارية، وفتح باب التوظيف لأبناء الطبقات الاجتماعية العالية. نشر الإنجليزيَّة في التقانة "التكنولوجيا" وعبر الشَّابكة "الإنترنت"، إلخ... (السيد، د. ت: ٥٥).
- لقد أدرك أعداء الأُمَّة الإسلاميَّة أنَّ أحد مُقوِّمات القوَّة في هذه الأُمَّة هو هذا التَّراث الضَّخم في الفنون، والآداب، واللُّغة، والتَّاريخ، وأحسَّوا بعد دراسات واختبارات مُتعدِّدة أنَّ المخطط الصَّحيح لاقتلاع هذه الأُمَّة في تاريخها هو إبعادها عن تراثها الإسلاميِّ، وإبعاد النَّشء العربيِّ والإسلاميِّ عن منابع اللُّغة العربيَّة الفصحى هو أضمن طريق لإبعادهم عن القرآن الكريم، وعن جميع مصادر تراثهم وتاريخهم (العلي، ٢٠٠٠م: ٣٢٠/٨٨).

لم تحظَ اللُّغة العَرَبِيَّةُ برعاية تضمن لها مقاومة الغزو الثقافيِّ المعولم، فتسلَّلت مظاهر الثقافة الوافدة إلى فضاء الفكر العَرَبِيِّ، وصارت اللُّغة الإنجليزِيَّة هاجسًا يسيطر على عقول الأجيال، ويغيرها بالتَّحلي عن استخدام اللُّغة الأُمِّ، وربَّما باحتقارها ونعتها بالعجز عن مواكبة التكنولوجيا المعاصرة؛ لأنَّ القائمين على الأمن القوميِّ والسياسيِّ والاقتصاديِّ والاجتماعيِّ والتربويِّ أهملوا دور اللُّغة العَرَبِيَّةِ والوجوديِّ والحضاريِّ، وغاب عن مخطَّطات التَّسمية دراسات تهدف إلى تعزيز مَهَمَّة اللُّغة العَرَبِيَّة، وتكريسها لغة العلوم والتكنولوجيا، على الرِّغم من إقامة المؤتمرات والتَّدوات الهادفة إلى تعزيز الأمن اللُّغويِّ؛ لأنَّ معظم الملتقيات الفكرية العَرَبِيَّة تنتهي فاعليتها بتلاوة البيان الختاميِّ والتوصيات، من دون استنباط حلٍّ يخفِّف من هجوم العولمة وغزوها الفكريِّ والثقافيِّ والحضاريِّ (ناصر، ٢٠١٥م: ١ / ١٥).

تسعى العولمة إلى تعميم أُمودج واحد للاقتصاد والتفكير والقيم الثقافية والاجتماعية والحضارية والسلوك والتعبير، وتعمل بطريقة واعية أو غير واعية على تعميم لغة واحدة تُعبِّر عن القيم العَرَبِيَّة التي تبشر بها العولمة ذلك أنَّ توحيد الأُمودج يتطلب بالضرورة استعمال معجم ومصطلحات مُوحَّدة، فضلاً عن منظومة من العوامل الداعمة للعولمة الاقتصادية والتي تُؤكِّد التبشير بتلك القيم ومنها:

١- إنَّ الاقتصاد المثالي يفترض مسبقاً لغة واحدة.

٢- الحدود اللُّغوية تعيق التكامل الاقتصاديِّ بين الدول. كما أنَّ الإنتاج الصناعي يحتاج إلى سكان متجانسين ثقافياً وعلى درجة عالية من التعليم، وذلك يقتضي استعمال لغة واحدة يتواصل عن طريقها جميع أفراد المجتمع الذين يشاركون في العملية الاقتصادية. إنَّ تلك المجموعة من العوامل، أو الأفكار هي التي أسهمت في أن تكون اللُّغة الإنجليزِيَّة لغة العولمة الثقافية واللُّغوية المصاحبة للهيمنة الاقتصادية للعالم الأمريكيِّ، فضلاً عن هيمنة اللُّغة الإنجليزِيَّة على لغة التقنيات العصرية التي أسهمت في تحويل العالم إلى قرية صغيرة كل يسمع الآخر ويراها (الزبيدي، ٢٠١٤م: ٥٤-٥٥) ما أضحت خطراً على أغلب لغات العالم وفي مُقدِّمتها اللُّغة العَرَبِيَّة، ويعدها عدد من الكُتَّاب مُخطَّطاً للقضاء على اللُّغة العَرَبِيَّة لأهداف منها:

١- القضاء على الدين الإسلاميِّ الذي هو مصدر القوة والمقاومة للعرب.

٢- فصم عرى الوحدة القومية بين أقطار الأمة العَرَبِيَّة؛ كون اللُّغة الفصحى العامل الأساس في وجود الشخصية القومية وفي بقائها، حتى يمكن استعباد العرب جميعاً بعد أن تذهب قوتهم الكامنة في اتِّحادهم وتكاتفهم وتضامنهم تمثلاً بالقول المعروف "فَرِّق تَسُدْ".

٣- القضاء على الثقافة العربية عن طريق فصل الأجيال العربية الجديدة عن تراثهم الثقافي المدون بالحروف العربية التي يُراد استبدالها بحروف لاتينية. وحدث كارثة من عدم انتفاع معظم المتعلمين من الأجيال العربية الصاعدة من ذلك التراث (حمادة، ٢٠١٩م: ٢٥).

فرض الهجوم المعولم واقعًا ثقافيًا جديدًا يشي بالقضاء على دور اللغة العربية وبإفراغها من مقوماتها وخصائصها. وعندما تخسر اللغة مقوماتها الذاتية وتعجز عن تدوين إبداعات الفكر، يسهل تصنيفها لغة عاجزة عن مواكبة حركية التطور العلمي والتكنولوجي، وبغياب لغة قومية جامعة قادرة على صياغة ما ينتجه العلماء والمفكرون العرب بلغة عربية يتراجع الشعور بالانتماء القومي؛ لكون اللغة مُكوِّنًا رئيسًا من مُكوِّنات القومية العربية، وعاملاً أساسًا من عوامل نهضتها (حمادة، ٢٠١٩م: ٢٥).

على الرغم من كل ما تقدّم وما عانته اللغة العربية من صراع مع تلك التحدّيات فقد بقيت اللغة العربية مُصانة وقوية كما تعهد بها الله سبحانه وتعالى في الحفظ في كتابه العزيز؛ ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ (الآية ٩، الحجر/١٥).

ثانيًا: مُتطلّبات الحفاظ على اللغة العربية ومواجهة تحدّياتها:

إنّ الوقوف في وجه التحدّيات التي تواجه اللغة العربية لا يكون إلا عن طريق مشروع عربيّ شامل، ومؤسس على أسس علمية سليمة تأخذ على عاتقها صيانة اللغة العربية من العامي والدخيل، وكذا تكريسها في المعاملات والممارسات الحياتية اليومية، ومن هنا تبرز عدّة وسائل، أو مُتطلّبات للحفاظ على اللغة العربية، والسّير بها قُدّمًا نحو مجدها ورفعتها في التقاط الآتية (زادة، ونيازي، د. ت: ١٦):

١- أن تقوم الحكومات الإسلامية والهيئات والمؤسسات الخيرية والتعليمية والدعوية بافتتاح المدارس والمراكز والمعاهد في مختلف بلاد العالم، ولا سيّما البلاد الإسلامية من أجل نشر لغة القرآن، وتقرّبها إلى نفوس المسلمين وقلوبهم وعقولهم؛ لأنّ أمر تعلّمها فرض واجب لكونها من الدّين، ولكون فهم الكتاب والسُنّة من الأمور المُتحتّمّة على المسلمين.

٢- الواجب على المؤسسات التعليمية أن تعدّ الأستاذ المؤهل المحبّ للغة العربية، والمتمكّن منها ليقوم بمهمّة تدريسها وتعليمها؛ لأنّ هذا النوع من الأساتذة سيتفانى في خدمة هذه اللغة، ويضحّي من أجلها، وسيعمل جاهدًا من أجل تحبيب اللغة للناشئة فيقبلوا عليها بنفوس مفتوحة، وقلوب مُتلهّفة.

٣- على الجهات المسؤولة إعادة النّظر في مناهج التعليم بين الحين والآخر، واختيار المناسب الذي يُحقّق الأهداف، ويخدم القضية التي ننشدها، وهذا بلا شكّ يتطلّب إعداد كتاب مناسب يقوم بتأليفه وإعداد مادّته وصياغته نخبة من أساتذة اللغة العربية، يُراعى فيه مُتطلّبات كلّ مرحلة من المفردات، والألفاظ، والتراكيب،

والأساليب، مع العمل على إيجاد قواميس مناسبة لكلِّ مرحلة تحوي ما درسه الطالب من حصيلة لغوية، على أن يكون لكلِّ مرحلة قاموسها.

٤- توجيه اهتمام الطلبة المبدعين في الثانوية العامة إلى دراسة اللغة، وتقديم التشجيع المادي والمعنوي لهم لاجتذابهم إلى هذا الحقل.

٥- ضرورة أن تكون الأحاديث في الإذاعة والتلفاز، ومختلف وسائل الإعلام في البلاد العربية باللغة العربية السليمة، وكذلك الأغاني الشعبية، والتمثيلات والمسرح، إلخ... فكلُّ تلك الوسائل ذات تأثير لا يجهل أحد قيمته، وأن تترجم الأشرطة، أو المسلسلات الأجنبية إلى العربية السهلة مباشرة، أو عبر الدبلجة.

٦- الإكثار من الكتابات العصرية التي تحفظ القرآن الكريم للناشئة، وترك الفرصة للمتطوعين والخواص من أصحاب الشهادات العليا ليقوموا بذلك.

٧- إصدار قرارات لتعريب كلِّ اللفات التي تدلّ على مكان، أو محل، أو مؤسسة، أو مصلحة، أو شركة عمومية، أو خاصّة، أو شارع... وكما يتمّ تنفيذ ذلك بيسر ونجاعة لا بُدّ من تجنيد نُجبة ممتازة من الأساتذة والمتعلّمين والخطّاطين والمناضلين لخدمة هذه القضية، ويتمّ التنفيذ بعملية محو الحرف اللاتيني أينما وجد، واستبداله بلغة عربية سليمة.

٨- إصدار قرارات تفضي بجعل اللغة العربية وحيدة الاستعمال في ميدان الإدارات العمومية والجمعيات، والمقاولات، والمؤسسات، والصحافة، والتعليم ما عدا في أقسام تعلّم اللغات الأجنبية.

٩- استخدام الوسائل التكنولوجية في تعلّم اللغة العربية، إنّ مجتمعاتنا اليوم بحاجة إلى تغيير وتطوير وتجديد، ومن تلك الأمور التي تحتاج إلى أفق جديد ونظرة جديدة، ما يرتبط بقضايا التعليم والتربية، فما زالت مناهج التعليم تنتمي لحقبة ما قبل عصر المعلومات والاتصال، وهي لم تعد صالحة- في جوانب منها على الأقل- حتى لسوق العمل؛ ما يؤدّي بالمتخرّجين حديثاً من الجامعات إلى الالتحاق بقطار البطالة، أمّا مسؤوليّة الشباب تجاه أنفسهم، فيتطلّب من كلِّ شاب أن يعمل بجِدّ واجتهاد من أجل مستقبله، ومستقبل أُمته، ويستلزم ذلك تأهيل الذات علمياً وعملياً، واكتساب المهارات الجديدة، والالتحاق بالتخصّصات العلميّة المتطوّرة، وعدم التوقّف عن كسب المعرفة والعلم، فلا مكان اليوم لمن ليس لديه علميّة راقية.

كما أنّ علينا أن ندعم اللغة العربية الفصحى بما يلي (عباس، ٢٠١٧م: ج ٤، ع ١٣٣/٣٩):

١- تيسير النحو في المدارس والجامعات، والعمل على تحديث المناهج؛ كي تواكب العصر.

٢- تأهيل الكوادر الإعلامية في الإذاعات والتلفاز لغويّاً؛ لأنّ نطق هؤلاء يؤثر سلبيّاً، أو إيجاباً في المتلقّين.

٣- سنّ قانون سلامة اللغة العربية في مختلف الدوائر.

٤- توجيه الأساتذة في المدارس والجامعات بالتحدّث بلغة فصيحة، لما لهم من تأثير على طلبتهم.
٥- شدة حاجتنا لأن نُحْيِي مصادر الثراء في لغتنا من الاشتقاق، والتعريب، والنحت، وغيرها ما دما نستورد التّفنّيّة العلميّة، وهذا يقع على عاتق المجامع اللّغويّة العربيّة وتوحيد الجهود؛ لنحافظ على عربيّتنا الجميلة القويّة.

المبحث الثاني: واقع اللّغة العربيّة في العصر الحديث:

في عصرنا الحديث، قد برزت ألفاظ جديدة، وتراكيب ودلالات مُستحدثة، غزت ميدان اللّغة؛ وبالأخصّ المستوى العامّي الذي يتمتّع بقدر أكثر من الحرّيّة، ولا يتقيّد بكثير من القواعد الصّارمة التي يتسلّح بها المستوى الفصيح. وصار "كل ما هو إفرنجي برنحي" قاعدة تأخذ بها أجيال ما يُسمّى "أجيال الشّباب" أو "أجيال شباب العصر"، حتّى صار استخدام اللّغة الصّحيحة الرّاقية "دُرّجة" (Mode) قديمة، وموضوعاً أثيراً. وصار الخطأ صواباً، عملاً بمقولة: "الخطأ الشّائع" وهو صاحب التّداول والاستعمال.

كما أنّ هناك من يقول: "إنّ اللّغة العربيّة الفصحى ليست لغة عصريّة مواكبة منجزات العصر". فيلاحظ نشأة مستوى لغويّ جديد يناسب وسائل التّواصل عبر الإنترنت، واشتهر باسم "اللّغة الشّبابيّة"؛ وأعني تلك اللّغة المستخدمة بين فئات الشّباب "من ١٥ إلى ٣٥ عاماً" الذين يتبادلون الأحاديث الحواريّة والتّقاشات عبر وسائل التّواصل الاجتماعيّ التي أصبحت ملتقى لهم يتحدّثون فيه بجرّيّة تامّة، كما يتناقشون حول كثير من القضايا العامّة ذات الطّابع السياسيّ، أو الثّقافيّ، أو الاجتماعيّ، أو الدّينيّ، وبالطّبع فهم في تلك الحوارات يستخدمون لغة خاصّة بهم، لها خصائص صوتيّة، وصرفيّة، ونحويّة، ودلاليّة، تختلف كثيراً عن قواعد العربيّة الفصحى، فضلاً عن ذلك فهي تستخدم حروفاً خاصّة، عبارة عن مزيج من الحرف العربيّ والحرف اللّاتينيّ "الإنجليزيّ"، وكذا تختلط فيها الحروف بالأرقام.

فمن الطّبيعيّ أن تتأثر اللّغة العربيّة تأثراً كبيراً في عصرنا الحديث، فتواكب الثّورة التكنولوجيّة الهائلة في عالم الإنترنت والبرمجيّات الحديثة، ومن أبرز تلك الوسائل: "تويتر، والفيس بوك، والواتساب، وغيرها"، حيث طرأت تغييرات عدّة على اللّغة - وبخاصّة العاميّة المحكيّة- وقد شملت مختلف مستويات اللّغة: نحويّاً، وصرفيّاً، وصوتيّاً، ودلاليّاً.

إنّ كثيراً من المتحدّثين بالعربيّة ممّن يعتلون مناصب رفيعة، ويستمع الناس إليهم، وعندما يتكلّمون لا يكادون يبنون، ويتردّد المستمعون أحياناً في تصحيح الأخطاء لأولئك المتحدّثين، ولو شرعوا في ذلك لعدّ صنعهم خروجاً على معايير الدّوق العامّ، وعدم مراعاة شعور المتحدّث؛ أي يجب عليهم أن يسكتوا ولا يتكلّموا، ولماذا لا نطالب المتكلّمين بمراعاة أصول الحديث من حيث ضبط الكلمات، والارتقاء بالألفاظ،

وتهديب العبارات، وعدم الإساءة للفصحى (الديب، ٢٠١٥م: ١٧/٢)، ونذكر في هذا المقام أحياناً للشاعر حافظ إبراهيم من قصيدة بعنوان "اللغة العربية تنعى حظها بين أهلها":

وسعتُ كتابَ اللهِ لفظاً وغياباً
وما ضاقتُ عن آيٍ بهِ وعِظَاتِ
فكيف أضيئُ اليوم عن وصف آلهِ
وتنسيق أسماء لمخترعات
أنا البحرُ في أحشائه الدُّرَّ كامنٌ
فهل ساءلوا الغواصَ عن صدقَاتِي

(إبراهيم، ١٩٨٠م: ٢٥٣)

يوضح الدكتور طه أبو كريشة نائب رئيس جامعة الأزهر الأسبق وعضو هيئة كبار العلماء-حال اللغة العربية، وما آلت إليه على أيدي أبنائها من جحود ونكران، حيث يقول: "لغتنا الجميلة التي نزل بها القرآن الكريم تمر الآن بحالة من العقوق من أبنائها، ومظاهر تلك العقوق يتمثل في ما نراه بأعيننا من لافتات منتشرة في كل مكان مكتوبة بلغات أجنبية على واجهات المحال التجارية، وهناك بعض الصحف تكتب باللغة العربية، وتتخذ لها اسماً أجنبياً، كما أننا نجد العديد من الأساليب والكلمات الأجنبية تستخدم في المناقشات والحوارات عبر وسائل الإعلام، أو يتداولها الناس في الأحاديث الشخصية المتبادلة بينهم، وكذلك هناك من الآباء من يؤثر تسمية أبنائهم بأسماء أجنبية، في حين أننا لا نرى ذلك أبداً عند أصحاب اللغات الأخرى... فلا نجد لافتة موجودة عندهم سواء على واجهات المحال التجارية، أو الشوارع مكتوبة باللغة العربية، أو إطلاق الأسماء العربية على أبنائهم؛ ما يعطينا دلالة واضحة على أن بعض أبناء اللغة العربية يعانون من عقدة النقص فنجدهم يؤثرون اللغات الأوروبية على اللغة العربية.

التخلي عن الفصحى لمصلحة العامية، له وجه أكثر خطورة، وأبعد أثراً لارتباطه بمسألة التقدم والرفق العلمي والحضاري؛ فاللغة ليست أداة تعبير فحسب؛ بل هي أداة تفكير وهي علاقة طردية بين اللغة والتفكير، فكلما سما مستوى التفكير سما مستوى اللغة والعكس بالعكس. لذلك، لا نجد أحداً يعبر عن مضامين فكرية أو أدبية أو فلسفية بلغة عامية ركيكة؛ بل إن تلك المضامين تضطره حتى للاقتراب في حديثه من المستوى الفصيح، وهو ما يحدث عادة في المحاضرات والندوات والمؤتمرات. (سليمان، ٢٠٠٩م: ٧).

ودليل على ذلك أن القرآن الكريم أكد لغته من ذلك المستوى الرفيع الذي يتناسب مع المضامين السامية التي جاء بها، فإنه لم يكتف بتسمية اللغة التي نزل بها العربية؛ بل ذكر المستوى الذي احتاره من تلك اللغة في قوله تعالى: ﴿وهذا لسان عربي مبين﴾ (الآية ١٠٣، النحل: ١٦)، والبيان يعني الفصاحة؛ أي أن القرآن الكريم قد نزل باللغة العربية في أرفع مستوياتها، كما يذكر تعالى في موضع آخر: ﴿قرآنًا عربيًّا غير ذي عوج﴾ (الآية

٢٨، الزمر: ٣٩). والعوج في اللغة هو ضد الاستقامة؛ فالعامية غير قادرة على الأداء في مجالات الفكر والعلم، وذلك لعدم فصاحتها واستقامتها.

المبحث الثالث: مُسايرة التَّجديد والإبداع في عصر الرقمنة:

في مجال مُسايرة اللُّغة العَرَبِيَّة للتَّجديد والإبداع في عصر الرقمنة فإنَّ التطوُّر الهائل في ميادين تقنيَّات المعلومات واتِّصالاتها، ونُظُم المعلومات، والإلكترونيك، والسبيرنتيك، والأوتوماتيك، أو ما يُسمَّى الآن بالبيروتيك، والروبوتيك، والتليماتيك، فتلك العلوم الحديثة يُطلق عليها علوم التَّجديد والحداثة، وتلك التَّجديدات تحدِّد مكانة كلِّ دولة على الخريطة المعرفية، ودولنا العَرَبِيَّة، ستكتف من جهودها لاستيعاب التَّجديدات وتسخيرها لحلِّ المشكلات التَّتمويَّة، وإعداد نخبة بشريَّة مُتميِّزة تقنيًّا وفتياً لمواجهة تحديات التَّجديدات في الألفية الثالثة، التي لا تقبل الأمم الضعيفة تقنيًّا وإبداعياً، وإلاَّ حكمت على نفسها بالدَّخول تحت طائلة الاستعمار الجديد من خلال زحف العولمة. (الكتاني حمزة، ٢٠٢١م) تمَّ الاسترجاع من الرابط: (www.arabization.org.ma).

إنَّ التعليم بغير العَرَبِيَّة سيرسخ التَّبعية الثقافيَّة للآخر، ويكرس مفهوم عجزها وحضورها في استيعاب المعطيات العلميَّة، ومسايرة رُكب الحضارة بعدم استيعابها للمفاهيم المعاصرة والمستحدَّات العلميَّة والفكريَّة .

ويمكن الإشارة، في هذا الصِّدد، إلى العوائق التي تعترض التعليم والبحث باللُّغة العَرَبِيَّة :

- مشكلة المصطلحات وتوفرها في كل ميادين المعرفة.
- مشكلة توفر الكتب والمؤلَّفات والمراجع باللُّغة العَرَبِيَّة.
- مشكلة التجهيزات بالحرف العَرَبِيّ، وإمكانية تشكيل التَّصوُّص لتيسير القراءة والفهم والاستيعاب.
- هيمنة اللُّغة الإنجليزيَّة فهي المحرِّك الأساس والداعم للباحثين العرب في اللُّجوء إلى الكتابة والتأليف باستخدامها، وذلك لتكثيف هذه اللغة مع تقنية الحاسب والشبكات، وهذا ما افتقرت إليه اللُّغة العَرَبِيَّة، هذا إلى جانب أنَّ الدول العَرَبِيَّة ساعدت على استيراد التقنيَّات جاهزة من بلاد المنشأ باللُّغة الإنجليزيَّة دون بحث سُبل تطويع تلك التقنيَّات لخدمة اللُّغة العَرَبِيَّة (العوي، والحرصي، ٢٠١٠م: ٨ / ١٦٣).

المبحث الرابع: المبادرات والمشاريع الإستراتيجية العَرَبِيَّة في مجال الرقمنة وانعكاساتها على إثراء المحتوى العَرَبِيّ الرقميّ.

أولاً: المبادرات والمشاريع الإستراتيجية العَرَبِيَّة في مجال الرقمنة:

تستحقُّ اللُّغة العَرَبِيَّة جهوداً مضاعفة، لتطويرها، ورقمنتها؛ لينعكس ذلك بدوره على إثراء المحتوى العَرَبِيّ على الإنترنت، من خلال عدد من المقترحات والحلول لبرمجيات دعم المحتوى العَرَبِيّ الرقميّ، إلى جانب العديد

من المشاريع الإستراتيجية والمبادرات التي تعمل على إصلاح العربية، ورقمنة محتواها، وزيادة رصيدها على الإنترنت، ومن أهم تلك المبادرات والمشاريع ما يلي:

– مشروع ذاكرة العالم الذي أطلقته منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو)، وكما يشير عبد الحميد الرفاعي أنّ على أبناء العربية المحافظة على هذا التراث العالمي، فالتراث العربيّ كنز نادر يجب صيانته والحفاظ عليه، من أجل الحفاظ على الثروة الثقافية العربية (الرفاعي، ٢٠٠٨م: ١).

يُعدّ هذا المشروع واحدًا من مشروعات الإستراتيجية العربية للاتصالات والمعلومات، وتُنقّده وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمصر، ممثلة بمركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي بمساهمة منظمة اليونسكو، والاتحاد الدولي للاتصالات، ومكتبة الإسكندرية، ويهدف هذا المشروع إلى:

- رقمنة المحاور الحضارية المختلفة.
- الحفاظ على الذاكرة التراثية الإجمالية لشعوب العالم العربي، وتعريف الأجيال الجديدة بها.
- تشجيع أعمال الرقمنة في الدول العربية.
- المساهمة في زيادة المحتوى الإلكتروني العربي ونشره على الإنترنت.
- البناء عليه والاستفادة مما تمّ إنجازه من مبادرات عربية وإقليمية في مجالات توثيق التراث والثقافة العربية.

ثانيًا: أهمية تطوير المحتوى الرقمي العربي وكيفية إثرائه:

شهدت السنوات القليلة الماضية اهتمامًا متزايدًا بإثراء المحتوى الرقمي العربي، وذلك على المستويين: الوطني، والإقليمي. ويدلّ هذا الأمر على أنّ أصحاب القرار باتوا يدركون أهمية المحتوى الرقمي العربي في القطاعين: العام والخاص. وقد أكّدت وثائق القمة العالمية لمجتمع المعلومات بعد مضيّ عشر سنوات على أهمية تطوير المحتوى الرقمي المحلي المناسب والمفيد، وعلى ضرورة وضع السياسات اللازمة لتحفيز التنوّع الثقافي واللغوي على الإنترنت، من أجل تطوير مجتمع المعلومات والانتقال إلى اقتصاد المعرفة. وأكّدت تلك الوثائق أيضًا ضرورة تحسين البيئة التمكينية لتطوير المحتوى الرقمي المتعدّد اللغات، نظرًا إلى دوره المهمّ في سدّ الفجوة الرقمية، وتعزيز نفاذ مختلف فئات المجتمع إلى الإنترنت، لا سيّما في المناطق الريفية والنائية.

يظهر الاهتمام المتزايد بالمحتوى الرقمي العربي في الأنشطة والبرامج التي تنفّذها حكومات عربية عدّة؛ مثل: برامج بعض وزارات الثقافة العربية الهادفة إلى ترقيم المحتوى التراثي العربي، ومبادرات المؤسسات التعليمية الزامية إلى دعم استخدام اللغة العربية (الإسكوا، ٢٠١٣م: ٣). وموقع: (archive.unescwa.org/https:).

تُشير التقديرات إلى أنّ نسبة المحتوى الرقمي العربيّ تبلغ ٢ إلى ٣ % تقريبًا من محتوى الإنترنت.

الشكل 1. أكثر عشر لغات استخداماً على الإنترنت بحسب عدد المستخدمين 2013

المصدر: Miniwatts Marketing Group, Internet World Stats, www.internetworldstats.com/stats7.htm.
ملاحظة: تم تقدير عدد مستخدمي الإنترنت بـ 2 802 478 934 مستخدماً حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2013.

الشكل 2. نسبة المحتوى الرقمي المتوقَّر باللغات العشر الأكثر استخداماً على الإنترنت

المصدر: EURid, *World Report on Internationalized Domain Names* (2014). www.eurid.eu/files/publ/IDNWorldReport2014_Interactive.pdf

يُبيِّن الشكل (١) أنَّ اللُّغة العَرَبِيَّةَ تحتلُّ المرتبة الرابعة بين اللُّغات الأكثر استخداماً على الإنترنت، وأكثرها استقطاباً للمستخدمين. وفي المرحلة من العام ٢٠٠٠م إلى العام ٢٠١٣م، ازداد استخدام اللُّغة العَرَبِيَّةَ على

الإنترنت أكثر من استخدام اللغات الأخرى. فقد تجاوزت نسبة نمو استخدام هذه اللغة ٥٢٠٠%، مقابل ٤٦٨% للغة الإنجليزية و ١٩١٠% للغة الصينية.

يُبيّن الشكل ٢ نسبة المتكلمين باللغة العربية من مجمل سكان العالم، ونسبة مُستخدمي الإنترنت باللغة العربية مقارنةً بمستخدميها باللغات العشر المذكورة في الشكل (١)، ونسبة المحتوى العربيّ على الإنترنت. ويلاحظ استحواذ اللغة الإنجليزية على أكثر من ٥٥% من المحتوى الرقميّ على الإنترنت. على الرّغم من أنّ أقل من ١٠% من سكان العالم ناطقين باللغة الإنجليزية (الإسكوا، ٢٠١٣م: ٥).

ما نجدّه اليوم من طغيان الثقافة الغربية في عصر العولمة، ولا أدلّ على ذلك من أنّ ٨٨% من مُعطيات الإنترنت باللغة الإنجليزية، و ٩% بالألمانية، و ٢% بالفرنسية، و ١% يوزّع على باقي اللغات (الشحود، ٢٠١٠م: ١٢)؛ ما يعني أنّ الغرب يحرص على فرض قيمه الاجتماعية والثقافية وعولمتها في العالم؛ فأظهرَ البحث أنّ الأمة العربية تواجه تحديات كبيرة تسعى إلى مسخ هويتها وتبعيتها غيرها... تبينت هذا، على أبنائها الخُص من سدنة اللغة العربية أن ينهجوا سياسة لغوية واضحة الهدف، تسهم في تنفيذها المؤسسات اللغوية والتعليمية والإعلامية على وفق تخطيط علمي شامل. ما استتبع ذلك من تحديات لغوية في عصر الرقمنة أسهمت في ظهور العديد من القضايا والإشكاليات التي تمنع ظهور المحتوى العربيّ الرقميّ على الإنترنت بشكلٍ يليق بمكانة اللغة العربية، حيث تُشير الأرقام إلى أنّ حصة الإنتاج الفكريّ باللغة العربية المتاح على الإنترنت لا يتجاوز ١% من المعلومات المنشورة على الويب، وقد يعود ذلك إلى بعض الصّعوبات اللغوية والفنيّة لتدعيم ذلك المحتوى. تناول البحث واقع اللغة العربية في العصر الحديث؛ فمن الطبيعيّ أن تتأثر اللغة العربية تأثراً كبيراً في عصرنا الحديث، فتواكب الثورة التكنولوجية الهائلة في عالم الإنترنت والبرمجيات الحديثة، وتحدثت عن ضرورة مُسايرة التجديد والإبداع في عصر الرقمنة؛ فالتعليم بغير العربية سيرسخ التبعية الثقافية للآخر، ويؤكّس مفهوم عجزها وحضورها في استيعاب المعطيات العلمية، ومُسايرة ركب الحضارة بعدم استيعابها للمفاهيم المعاصرة والمستجدات العلمية والفكرية.

وفي ما يلي جدول بالمشاريع الإستراتيجية في مجال التهوض باللغة العربية وإثراء المحتوى الرقميّ العربيّ:

المشروع جهات المساهمة والدعم

١- تعريب أسماء النطاقات اليونسكو-الإليكسو-الإسكوا.

٢- وضع نظام استرشاديّ عربيّ للأعمال والتعاملات الإلكترونية.

٣- وضع نظام استرشاديّ عربيّ للاتصالات وتقنية المعلومات المكتب الإقليميّ العربيّ للاتحاد الدولي للاتصالات-الإسكوا.

٤- إنشاء مُحرّك بحث باللغة العربية.

٥- وضع نظام استرشاديّ عربيّ للحماية الفكرية للبرمجيات والمحتوى الرقميّ.

٦- إنشاء شبكة لدعم تطوير البرمجيات مفتوحة المصدر الإسكوا-الألكسو-اقتدار.

- ٧- إنشاء مكتبة عربيّة رقميّة ألكسو.
- ٨- إنشاء مركز التوثيق العربيّ الرقميّ المكتب الإقليميّ للاتّحاد الدوليّ للاتّصالات.
- ٩- تعريف مصطلحات الاتّصالات وتقنية المعلومات المكتب الإقليميّ العربيّ للاتّحاد الدوليّ للاتّصالات - الإسكوا-ألكسو.
- ١٠- مؤشرات مجتمع المعلومات وبناء القدرات لقياسها المكتب الإقليميّ العربيّ للاتّحاد الدوليّ للاتّصالات والمعلومات - الإسكوا-ألكسو.
- لقد بادرت المنظّمة العربيّة (ألكسو) بالتعاون مع بعض المراكز البحثيّة ومؤسسات القطاع الخاص والعام إلى إطلاق مجموعة من المشاريع والمبادرات منها:
- بحث سُبل العمل في مجال البرمجيات الحرّة والمفتوحة المصدر.
- عقد مجموعة من الاجتماعات والندوات التي تبحث سُبل تطوير الأدوات الحاسوبية اللازمة لخدمة اللّغة العربيّة.
- تطوير نظام الاشتقاق والتصرّف وإتاحته في اللّغة العربيّة وتوفيره مجاناً. (www.alecso.org)
- المساهمة في بناء المعجم العربيّ الحاسوبيّ التفاعليّ (www.almujam.org).
- وهو مشروع مشترك بين المنظمة العربيّة ألكسو ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، وهو معجم أحاديّ اللّغة، يشتمل على إمكانيّة المعالجة المعجميّة الآلية في مستويات عدّة هي: مستوى المفردات، والمستوى الصّريّ، والتّحويّ، والدّلاليّ والصّوتيّ، والإحصائيّ، وهو معجم قابل للتوجيه مُتعدّد الاستخدامات (طلاب/ مُتخصّصين/ لغويّين)، كما أنّه يساعد في توفير أدوات لغويّة حاسوبية، وسوف يُتاح بكلّ إمكانياته على الإنترنت، وقد تمّ قطع خطوات أوليّة في تنفيذ بعض مراحله منها: التصميم المفاهيميّ (المواصفات، والمتطلّبات، والمعايير، ومنها: إنجاز أنموذجين مخبريّين للمعجم بمعطيات لغويّة محدودة، ولكن بإمكانات حاسوبية شبة كاملة.
- كذلك المساهمة في تطوير المحلّل الصّريّ لّلّغة العربيّة وإتاحته.
- دور الأسكوا في العام ٢٠٠٣م في الوطن العربيّ من خلال إطلاق مشروع " تعزيز صناعة المحتوى الرقميّ العربيّ من خلال" الحاضنات التكنولوجيّة" الذي أطلق في العام ٢٠٠٧م، وذلك لاحتضان أفضل مشاريع المحتوى الرقميّ العربيّ في الأردن، ولبنان، وفلسطين، وسوريا، واليمن.
- مبادرة "سواعد لدعم وتطوير المشاريع المبتكرة" التي تحدف إلى تطوير كل ما يساهم في تطوير اللّغة العربيّة وإثراء المحتوى العربيّ وموارد التعليم والتعلّم، والترويج للثقافة العربيّة؛ أي دعم اللّغة العربيّة في المجال الرقميّ وتدعيم آليه الانتقال إلى المستوى الرقميّ (إسكوا، اللّجنة الاقتصادية والاجتماعيّة لغرب آسيا، تعزيز وتحسين المحتوى العربيّ في الشبكات الرقمية، الأمم المتحدة، ٢٠٠٣).

ثالثاً- دور السياسات في دعم صناعة المحتوى الرقمي العربي:

تولي الإسكوا اهتماماً كبيراً لموضوع المحتوى الرقمي العربيّ وتعزيزه ودعم صناعته منذ العام ٢٠٠٣م، من خلال مجموعة مُتنوّعة من الأنشطة التي تنقّدها في هذا المجال، وتتضمّن إعداد الدراسات، وعقد الاجتماعات وورش العمل، وتنفيذ المشاريع التطبيقية. وتضمّنت آخر إصدارات الإسكوا في العام ٢٠١٣م وثيقة بعنوان "مذكرة حول سياسات المحتوى الرقمي العربي" (الإسكوا، ٢٠١٣م:١). وتقرّح تلك المذكرة اتّخاذ مجموعة من السياسات والإستراتيجيات لتحفيز صناعة المحتوى الرقمي العربيّ، كما تقرّح تنفيذ عدد من المشاريع والمبادرات الوطنية والإقليمية للتهوض بتلك الصناعة. وتتوجّه تلك المذكرة إلى صانعي السياسات ومختلف أصحاب المصلحة المعنيين بتطوير المحتوى الرقمي العربيّ. وهي تلقي الضوء على الأنشطة الهادفة إلى تشجيع الإبداع لإثراء المحتوى الرقمي العربيّ، ودعم القطاع الخاص لتطوير المنتجات والبرمجيات الابتكارية، وتحفيز رواد الأعمال لإنشاء شركات تُعنى بتطوير منتجات المحتوى الرقمي العربيّ (الإسكوا، ٢٠١٣م:٦).

— ومن الجهود العربية البارزة على تحقيق موقع أفضل في مجتمع المعرفة "موقع الوراق" وهو أحد أبرز وأهمّ مواقع التبادل الثقافيّ العربيّ، ويشكل نواة مهمّة لمكتبة رقمية عربية شاملة، يعمل في ذلك فريق عربيّ كبير من التقنيّين العرب العاملين في مجال تقنيات المعلومات، لجعل هذا الموقع مشروعاً حضارياً متكاملأ، حيث تمّ رقمنة أكثر من ٦٠٠ كتاب إلى الآن.

لقد تمّ التركيز على كتب العلم، والفلسفة، والمنطق، والطبّ والأدب، والموسيقى، فضلاً عن كتب الفقه، والحديث والأنساب والتراجم؛ ما يُشكّل المكتبة العربية الكلاسيكية. قد أنجز في المرحلة الأولى من العمل (كتب التراث) حوالي مليون صفحة إلكترونية؛ أي ما لا يقلّ عن ثمان مئة كتاب.

أما في المرحلة الثانية سيتمّ حوسبة (كتب مرحلة النهضة) وسيكون الشروع في إدخال مؤلفات المرحلة الثالثة وعرضها (الكتب المؤلفة حديثاً)؛ أي أنّ المرحتين الثانية والثالثة سوف تتزامنا عند نقطة بدء معيّنة) www.alwaraq.com

— كما أنّ هناك مشروعات قامت بها شركات المعلومات في الوطن العربيّ لرقمنة المحتوى الفكريّ العربيّ، حيث أنشأت شركة النظم العربية المتطورة قاعدة بيانات باللغة العربية تضم مقالات لأكثر من ٤٥٠ صحيفة ومجلة عربية زوّدت بمحرّك بحث متطور كما يشير موقع بنك المعلومات العربيّ askzad.com.

إنّ تلك المشاريع من شأنها زيادة الرصيد الرقمي العربيّ. ومن ثمّ، خدمة مشاريع التنمية والتطوير، وإصلاح الوضع المتردّي للمحتوى الرقمي العربيّ.

— وبالتّسبب إلى إحدى منارات الرقمنة في العالم العربيّ وهي مكتبة الإسكندرية، فيمكن عرض المبادرات والمشاريع التي تقوم بها على الرّغم من مرور ثلاث سنوات من افتتاحها، فنجد أنّ موقع المكتبة يحتوي على ست مكاتب

مُتخصِّصة، وما يقارب الـ ١٠ بلايين صفحة نصوص، ويُعدّ هذا المحتوى أكثر من ذلك الموجود في مكتبة الكونجرس، كما هو موثّق في موسوعة ويكيبيديا بالنسخة العربيّة.

من المشروعات الرياديّة التي تقوم بها المكتبة لتعزيز المحتوى العربيّ على الإنترنت مشروع إعادة نشر كتب التراث والمخطوطات التراثية، فضلاً عن مشروع الأرشيفات الرقمية لزعماء مصر، ومشروع موسوعة الحياة العربيّة، ومشروع المكتبة الرقمية العالميّة، والمكتبة الرقمية العربيّة، ولغة التواصل الرقمية العالميّة، وقد انضمت المكتبة للاتحاد الدوليّ للمكتبات الرقمية في العام ٢٠٠٥م.

تقوم المكتبة بدور محوريّ في تأسيس أكبر مكتبة رقمية عالميّة التي أطلقتها مكتبة الكونجرس من مقرّ منظمة اليونسكو في باريس في إبريل ٢٠٠٩م بالتعاون مع عدد محدود من الجهات العالميّة. فيشير جون أودنارين John Oudenaren أنّ اللّغة العربيّة هي إحدى لغات السطح البيئيّ المعتمدة في المكتبة الرقمية العالميّة، كما أشار أيضاً أنّ المكتبة تتضمن موادّاً ثقافيّة نادرة وفريدة خاصّة بالعالم العربيّ فيها مخطوطات العلوم، والخطّ العربيّ، والكتب والخرائط والصّور النادرة، ومن أبرز المساهمين بذلك المحتوى المكتبة القوميّة في كلّ من العراق ومصر، ونظراً إلى قلّة استخدام المحتوى العربيّ مقارنة بغيره فقد أدّى فريق المكتبة الرقمية العالميّة اهتماماً بإيجاد طُرُق تعزيز استخدام السطح البيئيّ العربيّ، والنفاد إلى المحتوى العربيّ (Oudenaren,2009,p29).

أسهمت مكتبة الإسكندرية بإضافة كتاب " وصف مصر " للمكتبة الرقمية العالميّة، الذي يرجع تاريخه إلى حملة نابليون بونابرت على مصر في العام ١٧٩٨م، والذي تمّ تحويله إلى صورة رقمية في العام ٢٠٠٧م. كما أطلقت المكتبة فضلاً عن ذلك أكبر مكتبة رقمية باللّغة العربيّة في العالم أجمع، حيث احتفلت في أوائل العام الماضي ٢٠٠٩م بوضع أكثر من مائة ألف كتاب عربيّ على الإنترنت لإتاحة المعرفة للجميع، ووصل عدد الكتب المرقمنة ١٥٠٠٠٠ كتاب في مختلف مجالات المعرفة (<http://dar.bibalex.org>).

استكمالاً لنجاحات المكتبة للتوجّه الرقميّ وقعت المكتبة ومؤسسة السميثوثيان الأمريكية نهاية العام ٢٠٠٩م، اتفاقية تعاون يتمّ بموجبها إنشاء " موسوعة الحياة " في المنطقة العربيّة، وتلك الموسوعة مشروع دوليّ قائم بالأساس على الجهود التطوعيّة من العام ٢٠٠٧م بهدف جمع معلومات وتوثيقها عن مختلف أنواع الكائنات الحيّة على الأرض، وإتاحتها مجاناً على الإنترنت (<http://www.middleeast.com>).

كما تعمل مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتّكنولوجيا على إثراء المحتوى المفتوح كونه الأمل الوحيد لإقامة صناعة برمجيات عربيّة، نظراً إلى ما تُشكّله البرمجيات المفتوحة المصدر من دورٍ في توفير البنية التّحتيّة للمحتوى، فالملاحظ ضعف تواجد البرمجيات المفتوحة المصدر في المنطقة العربيّة، وهذا ما دعا المدينة لتوقيع اتفاقية مع البرنامج الإنمائيّ للأمم المتّحدة، وذلك لإنشاء برنامج وطنيّ لتلك البرمجيات، يهدف إلى دعمها وتعريب بعض التطبيقات التي تُخدم القطاع الحكوميّ وقطاع الأعمال والجهات التعليميّة، وزيادة الوعي في ما يتعلق بالبرمجيات.

في مجال إدارة المحتوى العلميّ تعمل المدينة حاليًّا على مشروع توثيق الإنتاج الفكريّ الوطنيّ إلكترونيًّا، ويهدف هذا المشروع إلى حصر مصادر المعلومات الوطنيّة المتخصّصة في مجالات العلوم والتقنية، وتحديد حقوق الملكية الفكرية لتلك المصادر، وحفظها وتنظيمها، والعمل على إتاحتها بنصوصها الكاملة كمرحلة مستقبلية عبر مكتبة رقميّة على الإنترنت لعموم الباحثين والمستفيدين، بما يدعم خطط التنمية الوطنيّة وجهودها في تلك القطاعات.

تعمل المدينة حاليًّا على مشروع إعداد إستراتيجيّة إثراء المحتوى العربيّ، ويستغرق ما يقارب الثمانية أشهر، ويعمل على هذا المشروع فرق وطنيّة تمثّل الجهات الأكاديميّة والتعليميّة والحكوميّة والخاصّة؛ للخروج بمشاريع محدّدة، وآليات للتنفيذ من أجل إثراء المحتوى العربيّ بجوانبه المختلفة.

المبحث الخامس: اللّغة العربيّة والإعلام:

عناصر التأثير ومجالات التعاون:

إنّ العلاقة بين اللّغة والإعلام لا تسير دائمًا في خطوط متوازية، فالطرفان لا يتبادلان التأثير، نظرًا إلى انعدام التّكافؤ بينهما؛ لأنّ الإعلام هو الطّرف الأقوى. ولذلك، يكون تأثيره في اللّغة بالغًا إلى الدرجة التي تضعف الخصائص المميّزة للّغة، وتُلحق بها أضرارًا تصل أحيانًا إلى تشوّهات تفسد جمالها (التويجيري، ٢٠٠٤م: ٧-٩-١٠).

إنّ اللّغة في الإعلام تختلف، من وجوه كثيرة، عنها في تلك الحقول من التخصّصات جميعًا، فهي في موقف ضعف أمام قوّة الإعلام وجبروته، فقلّمًا تفرض اللّغة نفسها على الإعلام؛ وإتّما الإعلام هو الذي يهيمن على اللّغة، ويقتحم حرمها، وينال من مكوّناتها ومقوّماتها، فتصبح أمام عنفوانه وطغيانه، طيّعة لئّنة، تسير في ركبته، وتخضع لإرادته، وتخدم أهدافه، ولا تملك إزاءه سلطة ولا نفوذًا (مخلوفي، ٢٠١٤م: ٢١ / ٦١).

للّغة أهميّة عظيمة في نجاح الإعلام، وتوصيل رسالته، وتحقيق أهدافه، وأهمّ السمات التي تتّصف بها اللّغة الإعلاميّة: الواقعيّة، والبساطة، والإيجاز، والمرونة، والنفاذ المباشر، والقدرة على الإمتاع. وجميع تلك السمات متوافرة في اللّغة العربيّة (عواطف، ٢٠٠٥م: ١١٢)؛ بل تمتاز عن غيرها من اللّغات بقدرة أفعالها، وسائر ألفاظها على التعبير عن مدلولات الزّمن. وتخصّص مصطلح لكل وقت، أو مرحلة زمنيّة من مراحل التّهار واللّيل، مثل: الفجر، والشروق، والضحي، والغدوة، والقبيلولة، والعصر، والأصيل، والمغرب، والعشاء، والهزيع الأول، والهزيع الثاني، والسّحر، ولا شك أنّ هذا التفصيل الدقيق لمدلولات الزمن من أهمّ سمات اللّغة الإعلاميّة (الردادي، ٢٠١٣م: ٥٥).

وإسهامات الإعلام العربيّ في تنمية اللّغة العربيّة، وإيجاد لغة إعلاميّة تُشكّل قاسمًا مشتركًا للآداب والفنون والعلوم، ومناشط الحياة الأخرى، وفي تقصير المسافة بين الفصحى والعاميّة، والرؤية المستقبلية للّغة الإعلاميّة أن ترؤد بمعجم معاصر، يشمل جميع ثروتها اللّغويّة، وكل ما استوعبته الموسوعات اللّغويّة الحديثة من مفاهيم، وكل ما تضمنته الكتب العلميّة من دلالات اصطلاحية التعبير الإعلاميّة (رشاد، ٢٠٠٣م: ٤٤).

إنّ تزايد نفوذ الإعلام المقروء والمسموع والمرئيّ، يُشكّل عاملاً مساعدًا لذيوع اللّغة العربيّة وسعة انتشارها ووصولها إلى آفاق بعيدة، تتخطّى رقعة الوطن العربيّ إلى العالم الإسلاميّ، وإلى مناطق شتى من العالم، خصوصًا وأنّ الإعلام

المُرئيِّ والمكتوب يؤدي دورًا بالغ التأثير في تبليغ الرسالة الإعلامية إلى العالم أجمع. وبذلك اتَّسعت الساحة أمام الضاد على نحو لا عهد لها به من قبل. وفي هذا الامتداد للغة العربية تجديدٌ لها، على نحو من الأنحاء، وتبديدٌ للوهم الذي ساد في مراحل سابقة، بأنَّ الضاد لم يعد لها مكان في هذا العصر (مخلوفي، ٢٠١٤م: ٦٤/٢١).

بحكم التوسُّع في وسائل الإعلام، وتعدُّد قنواته ومنابره ووسائله، ونظرًا إلى التأثير العميق والبالغ الذي يمارسه الإعلام في اللغة، وفي الحياة والمجتمع بصورة عامة، فإنَّ العلاقة بين اللغة العربية والإعلام أضحت تُشكِّل ظاهرة لغوية جديدة بالتأمل، وهي ذات مظهرين اثنين (التويجري، ٢٠٠٤م: ٩-١٠):

أولهما أنَّ اللغة العربية انتشرت وتوسَّع نطاق امتدادها وإشاعها إلى أبعد المدى؛ بحيث يمكن القول: إنَّ العربية لم تعرف هذا الانتشار والذيع في أيِّ مرحلة من التاريخ. وهذا مظهر إيجابي؛ بسبب أنَّ مكانة اللغة العربية قد تعزَّزت كما لم يسبق لها من قبل، وأنَّ الإقبال عليها زاد بدرجات فائقة، وأنها أصبحت لغة عالمية بالمعنى الواسع للكلمة.

ثانيهما يتمثَّل في شيوع الخطأ في اللغة، وفشوِّ اللحن على ألسنة الناطقين بها، والتداول الواسع للأفيسه والتراكيب والصيغ والأساليب التي لا تمتُّ بصله إلى الفصحى، والتي تفرض نفسها على الحياة الثقافية والأدبية والإعلامية، فيقتدى بها ويُنسج على منوالها، على حساب الفصحى التي تتوارى وتنعزل إلَّا في حالات استثنائية. وبذلك، تصبح اللغة المهجينة هي القاعدة، واللغة الفصيحة هي الاستثناء. وهذا مظهر سلبي للظاهرة.

إنَّ لغة الإعلام في عصر العولمة لا تستقرُّ على حال، فهي في تغيرٍ مُطرَّد، لا يكون دائمًا في خدمة اللغة، ولن نستطيع أن نعزل أنفسنا عن تيار العولمة، أو نأى بلغتنا عن الإعلام العولمي. فالعولمة تتيح فُرصًا كثيرة لكلِّ من يرغب في تطوير لغته، حيث تُقدِّم الإنترنت، والبريد الإلكتروني، والحاسوب، وكلِّ ما يستلزم من عمليات الإحصاء، والترتيب، والتخزين، والاسترجاع، والتصحيح... والمستقبل مفتوح لما لا يخطر على بال أحد.

نتائج البحث

أما النتائج التي توصل إليها البحث فيمكن رصدها على النحو الآتي:

- تُؤكِّد اللغة العربية مرَّة أخرى مرونتها وقدرتها على التكيف والتواصل والاستيعاب، والتَّمثُّل لكلِّ ما تفرزه المتغيِّرات، وما تفرضه التَّحْدِيَّات في عالم يتسع للجميع؛ فاللغة العربية مرنة تحمل في بنيتها بذور التَّماء والتَّطوُّر والتَّجديد وذلك بما فيها من نحتٍ واشتقاقٍ وتصريفٍ... فهي لغة قادرة على استيعاب مُستجدَّات الحياة والتَّعبير عنها.

- تمتلك اللغة العربية من الخصائص والسَّمات ما يجعلها قادرة على مسايرة العصر، ومواكبة عالم التكنولوجيا والتَّطوُّر الحاصل جرَّاء التَّوَرُّد المعلوماتية، والانفتاح على شبكات الإنترنت، ووسائل الاتصال الحديث.

- الجهود المبذولة في تفعيل دور اللغة العربية في مجال الرقمنة، على الرغم من ملائمة أنظمتها الصوتية والصَّرْفِيَّة والنَّحْوِيَّة والمعجمية لنظم البرمجة الآلية، وعلى الرغم من قدرة تلك الأنظمة على التَّكْيُف مع التَّحوُّل الرقمي، إلَّا أننا لا نستطيع التَّعامل مع تلك المعطيات.

التَّوصِيَّات:

- ضرورة تصدير ثقافتنا؛ فنشر ثقافتنا عبر تقنية الشبكات الإلكترونية والفضائيات بمثل أفضل الطُّرُق وأسرعها للتأثير في عقول أجيالنا، وكذلك في عقول الآخرين، لا أن نكون مجرد مستهلكين لثقافة الآخر؛ لأنَّ الاستهلاك التَّقايي من دون الإنتاج التَّقايي يجعلنا ندوب في ثقافة الآخر، ونفقد الثقة في ثقافتنا ومبادئنا.
 - ضرورة دعم حضور اللُّغة العربيَّة برقمنتها تصديًا لما تتعرَّض له اللُّغة من تهميش في ظلِّ تحديات العولمة، وثورة المعلومات في العصر الرقميّ.
 - إعادة التُّقة في لغتنا العربيَّة، وغرسها في نفوس أبنائها لمواجهة المحمة الشَّرسة عليها، والعمل على مواكبتها للعلوم العصريَّة.
 - الاهتمام باللُّغة العربيَّة، وإصدار القوانين للمحافظة عليها.
 - زيادة تفعيل التشريعات الخاصَّة بإدارة المحتوى الرقميّ وإثرائه على الإنترنت من خلال وضع الحلول للقضايا والإشكاليَّات التي تعترض اللُّغة العربيَّة، وذلك عبر تدعيم مشروع عربيّ ضخم يوحد الجهود، ويضع الخطط والآليات لإصدار تشريعات للتنهوض باللُّغة العربيَّة وحمايتها، وتهيئتها للنقلَّة النَّوعيَّة لجيل الإنترنت الثاني المعروف بالويب الدلالي Semantic web.
 - تطوير آليات البحث في مُحركات البحث العربيَّة لتكون لديها القدرة على تحليل المحتوى الموضوعيِّ وتكشيفه للمواقع العربيَّة.
 - تفعيل دور مجامع اللُّغة العربيَّة واستمراريَّة التنسيق بينها لمتابعة عقد المؤتمرات والتدوات عن اللُّغة العربيَّة، ومعالجة مشكلاتها الراهنة والمستقبليَّة مع الرقمنة والمحتوى الفكريّ.
 - النهوض بالمشروعات التطويريَّة لوضع المعاجم الحاسوبية مع الالتزام بمعايير الجودة لسلامة العمل المصطلحيّ.
- إنَّ للجامعات وهيئات البحث المتخصَّصة دورًا في اللُّغويَّات لدعم اللُّغة العربيَّة من خلال:
- مواكبة طُرُق التدريس وإمكانات العصر الحديث. ومن ثَمَّ، التقاء اللُّغة العربيَّة وتطبيقاتها بالتقنيات الحديثة والنظريَّات اللُّغويَّة المعاصرة.
 - تفعيل دور التَّرجمة الآليَّة؛ فقد أشار الباحثون إلى الحاجة الماسَّة إلى التَّرجمة الآليَّة للرقميِّ بالأمة، وعلى المتخصَّصين في مجال التَّرجمة البشريَّة مواكبة التَّقدُّم الهائل في حقل التَّرجمة الآليَّة وبخلافه تحدث فجوة هائلة بين اللُّغة العربيَّة وغيرها من اللُّغات العالميَّة (حمادة، ٢٠٠٧م: ج١، ع١/٤).
 - إنشاء معامل للُّغة العربيَّة على غرار معامل اللُّغات الأجنبيَّة والتي تُحقِّق التَّعايش مع اللُّغة العربيَّة والانجذاب لها خاصة من قبل صغار السِّنِّ. تلك المعامل يمكن أن تطبَّق على الحاسب الآلي، وبمرور الوقت تصبح ممتناول الجميع.

ثبت المصادر والمراجع

-القرآن الكريم.

- ١- إبراهيم، حافظ . (١٩٨٠م). *ديوان حافظ إبراهيم*. مصر، الهيئة المصرية العامة للكتاب.
 - ٢- إسماعيل، عبد سعيد عبد. (٢٠٠١م). *العولمة والعالم الإسلامي: أرقام وحقائق*. جدّة، دار الأندلس الخضراء.
 - ٣- الديب، السيد محمد. (٢٠١٥م). *الدفاع عن الفصحى*. مصر، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وزارة الأوقاف المصرية.
 - ٤- الزبيدي، سلمان داود. (٢٠١٤م). *سلامة اللّغة العربيّة في العولمة وتحدياتها*. دون مطبعة.
 - ٥- السيد، محمود أحمد. (دون تاريخ). *التّهوض باللّغة العربيّة*. دمشق، مجمع اللّغة العربيّة.
 - ٦- الشامي، أحمد وحسب الله، سيد. (٢٠٠١م). *الموسوعة العربيّة لمصطلحات علوم المكتبات والمعلومات والحاسبات*. القاهرة، المكتبة الأكاديمية.
 - ٧- غليون، برهان؛ وأمين، سمير. (١٤٢٠هـ). *ثقافة العولمة وعولمة الثقافة*. دمشق، دار الفكر.
 - ٨- المسدي، عبد السلام. (دون تاريخ). *حدّ اللّغة في التّراث اللّسانيّ*، عن الندوة الجهويّة، تقدّم اللّسانيّات في الأقطار العربيّة. المغرب.
- الدّوريات الورقيّة:**
- ٩- سليمان، بشير داود. (٢٠٠٩م). *العربيّة الفصحى في ظلّ تحديات اللّهجة. مجلّة المُستنصرية للدراسات العربيّة والدوليّة*، العدد ٢٦.
 - ١٠- طرابيشي، جورج. (١٩٩٨م). *العولمة توحد وتقسّم. جريدة الحياة*، العدد ١٢٩٥٥.
 - ١١- طالب، فيصل. (٢٠١٥م). *اللّغة العربيّة وتحديات العولمة. مجلّة شؤون ثقافيّة*، المديرية العامة للشؤون الثقافيّة، وزارة الثقافة اللبنانيّة، العدد الأوّل.
 - ١٢- عباس، تحسين فاضل. (٢٠١٧م). *الشعر العربيّ بين الفصحى والعاميّة. مجلّة دواة*، الأمانة العامة للعتبة الحسينيّة المقدّسة، المجلّد ٤، العدد ١٣.
 - ١٣- العوفي، علي سيف؛ والحراصي، نبهان حارث. (٢٠١٠م). *الفجوة الرقميّة اللّغويّة: دراسة العوامل المؤدّية إلى إخفاق الباحثين الأكاديميّين العرب في تعزيز الأرصدة المعلوماتية الإلكترونية بالنصّ العربيّ. مجلّة دراسات المعلومات*، العدد ٨.
 - ١٤- العليمي، يحيى بن عبد الله. (٢٠٠٠م). *اللّغة العربيّة لغة الإسلام. مجلّة مجمع اللّغة العربيّة*، العدد ٨٨.
 - ١٥- فيدوح، عبد القادر. (٢٠١٥م). *اللّغة العربيّة وتحليلات التحوّل. مجلّة الكويت*، العدد ٣٨٢.
 - ١٦- الكبيسي، أحمد. (٢٠٠٨م). *تطور النّظم الآليّة في المكتبات من الحوسبة إلى الرقمنة والافتراضية. مجلّة العربيّة*، العدد ٣٠٠٠، مكتبة علم المعلومات والمكتبات، العدد ٣.
 - ١٧- كعدي، ميشال. (٢٠١٥م). *التّحديات لبقاء التّراث واللّغة العربيّة. مجلّة شؤون ثقافيّة*، وزارة الثقافة اللبنانيّة، العدد الأوّل.
 - ١٨- ناصر، مها خير بك. (٢٠١٥م). *بين العولمة وفاعليّة التّهوض اللّغة العربيّة والتّحديات المعاصرة. وزارة الثقافة اللبنانيّة، مجلّة شؤون ثقافيّة*، العدد الأوّل.

١٩- الياسري، عبد الكاظم محسن. (٢٠١٧م). اللُّغة العَرَبِيَّة في مواجهة البثِّ الفضائي. *مجلة دواة*، الأمانة العامة للعبة الحسينية المقدّسة، العدد الخاص ببحوث مؤتمر دار اللُّغة والأدب العربيّ الدوليّ الثاني.

المواقع الإلكترونيّة:

٢٠- حمادة، سلوى. (٢٠٢١م). اللُّغة والهوية العَرَبِيَّة في مواجهة التحدّيات. (تمّت زيارة الموقع في ١٠/١٠/٢٠٢١م)، مُتاح على الرابط: www.alarabiahconference.org

٢١- حمادة، سلوى. (٢٠٠٧م). الترجمة الآليّة كبنية أساسيّة في صرح التعريب. *المجلة العَرَبِيَّة لعلوم وهندسة الحاسوب*، المجلد الأوّل، العدد الأوّل، (تمّت زيارة الموقع في ١٠/١٠/٢٠٢١م)، مُتاح على الرابط الآتي: <http://www.phillips-publishing.com/jcsea/publications.html>

٢٢- الرفاعي، عبد المجيد. (٢٠٠٨م). الارتقاء باللُّغة العَرَبِيَّة من أجل الإحياء العربيّ. (تمّت زيارة الموقع في ١٠/١٠/٢٠٢١م)، مُتاح على الرابط:

http://www.arabcin.net/al_arabia_mag/modules.php?name=News&file=article&sid=٣٢٨,Web٢٠١

٢٣- زادة، مهين حاجي؛ ونيازي، شهریار. (دون تاريخ). تحدّيات اللُّغة العَرَبِيَّة ومشكلاتها في عصر العولمة. شبكة المعلومات الدوليّة. (تمّت زيارة الموقع في ١٠/١٠/٢٠٢١م)، مُتاح على الرابط: <http://conferences.ju.edu.jo/>

٢٤- الشحود، علي بن نايف. (٢٠١٠م). المسلم بين الهوية الإسلامية والهوية الجاهليّة. (تمّت زيارة الموقع في ١٠/١٠/٢٠٢١م) مُتاح على الرابط الآتي: http://www.shared.com/file/vv٨XN٢-K/_html

٢٥- الكتاني، حمزة. (٢٠٢١م). قدرة اللُّغة العَرَبِيَّة على مسايرة الإبداعات والتجديدات في مجال العلوم الطبيّة والطبيعيّة. *مجلة اللسان العربيّ*، الألكسو- الرباط: مكتب تنسيق التعريب، العدد ٤٣: تمّت زيارة الموقع في ١٠/١٠/٢٠٢١م، مُتاح على الرابط: <http://www.arabization.org.ma/downloads/matalla/٤٣/docs/٢١.doc>

٢٦- لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعيّة. (٢٠١٣م). المحتوى الرقميّ العربيّ تحفيز الابتكار وريادة الأعمال في المنطقة العَرَبِيَّة. الإسكوا. رمز الوثيقة: ICTD/ESCWA/ E /٢٠١٣/ (تاريخ الزيارة: ١٠/١٠/٢٠٢١م) مُتاح على الرابط: [archive.unescwa.org/https://](https://archive.unescwa.org/)

المصادر الأجنبيّة:

٢٧- R.M.BAALABAKI, DICTIONARY OF LINGUISTIC TERMS.

٢٨- Reitz, Joan M. Digitization .In ODLIS-On line Dictionary for Library and Information Science, Web, 2010.21

الخطبة وأحكامها في ضوء الشريعة الإسلامية والقانون المدني الأفغاني

The sermon and its provisions in the light of Islamic law and Afghan civil law

الدكتور محمد ولي حنيف

الأستاذ في قسم الفقه والعقيدة بكلية الدراسات الإسلامية / جامعة التعليم والتربية- كابول

M.wali2010@yahoo.com

تاريخ استلام المقالة: ٢٠٢١/١٠/٣٠ | DOI:10.156172/IAJCR2021v2n4r2 | تاريخ قبول المقالة: ٢٠٢١/١٢/١٥

المُلخَصُ

الشريعة الإسلامية شريعة كاملة وشاملة لجميع جوانب الحياة البشرية، جاءت أحكامها لتسعد البشرية جمعاء، والحقيقة أن سعادة البشرية تكمل في اتباعها للشريعة الإسلامية. الشريعة الإسلامية أولت اهتماما بالغا إلى جانب الأحوال الشخصية وتكوين الأسرة نواة المجتمع كله. فمن أراد من أفراد المجتمع أن يكون أسرة يطلب من شخص آخر الاقتران منه في حدود الشرع، وفي النهاية بعد الموافقة يعقدان عقد النكاح، وأول ما يبدأ به هو الخطبة أو طلب الزواج من الجانب الآخر. الخطبة في اللغة من الخطاب وهو الكلام، وهي في اصطلاح العلماء عبارة عن كلام يعبر به الطرف الأول للآخر رغبته في زواج شرعي. فالخطبة جائزة بروايات كثيرة من النبي صلى الله عليه وسلم، روايات قولية و روايات عملية، كما وردت روايات أخرى في تقريرها من جانبه صلى الله عليه وسلم. الشرع أجاز الخطبة من قبل المرأة أيضا، يعني إذا أرادت امرأة الزواج من رجل صالح فيجوز لها أن تخطب عن هذا الرجل و تطلب منه الزواج، كما جاء في روايات كثيرة هذا الأمر. ويجوز في الشرع تزويج المرأة مقابل تعليمها القرآن، كما ورد في الروايات، والقانون المدني الأفغاني نظم أمور كثيرة في قواعده ومواده المقننة، ومنها جانب الأحوال الشخصية، من نكاح وخطبة وطلاق وغيرها. وردت الخطبة في مواد قانونية عدة، وأثبتها القانون المدني، أضاف القانون ذكر الهدايا للمخطوبة زمن الخطبة، كما ذكر استردادها إذا انفسخت الخطبة ولم يتم الزواج بينهما.

الكلمات المفتاحية: الخطبة، المخطوبة، الخاطب، الزواج، الشريعة الإسلامية والقانون المدني.

المقدمة

الحمد لله الذي بيده مقاليد السموات والأرض وهو القادر على كل شيء، و تسبح له خاصة السموات السبع والأرض ومن فيهن، الخطبة في اللغة من الخطاب وهو الكلام، وهي في اصطلاح العلماء عبارة عن كلام يعبر به الطرف الأول للآخر رغبته في زواج شرعي. الخطبة وردت بألفاظ متعددة وكثيرة في ألفاظ الحديث الشريف، والنبي الأكرم صلى الله عليه وسلم ذكر الخطبة في مواضع عدة من كلامه الشريف، كما روى الصحابة رضي الله عنهم صور الخطبة العملية عند ما وقع منهم هذا العمل في المجتمع الإسلامي الأول. فالخطبة جائزة بروايات كثيرة من النبي صلى الله عليه وسلم، روايات قولية و روايات عملية، كما وردت روايات أخرى في تقريرها من جانبه صلى الله عليه وسلم. أجاز النبي صلى الله عليه وسلم النظر إلى المخطوبة و اعتبره سببا مهما و علة مؤثرة في دوام النكاح و وقوع المحبة بين الخاطب والمخطوبة، صرح في روايات كثيرة بجواز النظر للمخطوبة. هو الذي أمر أمة خليله صلى الله عليه وسلم بالنكاح والتزويج فقال: ﴿فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنْثَى وَثَلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَذَىٰ أَلَّا تَعْلَمُوا﴾ (النساء: ٣) والصلاة والسلام الدائمين على نبيه ورسوله وعبده المصطفى محمد بن عبدالله الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وسلم تسليما كثيرا وعلى آله وأصحابه وأهل بيته ومن دعا بدعوته إلى يوم الحساب والجزاء.

وقال تعالى: ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾ (النور: ٣٢).

﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي النِّسَاءِ فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنْثَى وَثَلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَذَىٰ أَلَّا تَعْلَمُوا﴾ (٣) وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا﴾ (النساء: ٤).

﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِيمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْرِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابَ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَفُورٌ حَلِيمٌ﴾ (البقرة: ٢٣٥).

أما بعد: كما هو معلوم أن الشريعة الإسلامية قد احتوت في أحكامها جميع جوانب الحياة البشرية، وشرع لها أحكاما وضوابط مهمة، و وضَّح للمسلمين الطريق القويم خاصة في بناء الأسرة المسلمة، وبالأخص الخطوة الأولى في هذا المجال وهو أمر الخطبة وما يتعلق بها من أحكام، هذا من جانب ومن ناحية أخرى إن القانون المدني الأفغاني نظم الأمور المتعلقة بالأحوال الشخصية في مواده و قواعده، بناءً على هذا أردت أن

أكتب بحثا تحقيقا في المقارنة بين الشريعة الإسلامية و القانون المدني الأفغاني، فأسأل الله تعالى التوفيق و السداد في هذا الأمر.

أهمية الموضوع: الزواج في الإسلام له أهمية كبيرة، وهو الركن الأساسي لتشكيل الأسرة المسلمة وحث النبي صلى الله عليه وسلم عليه في أحاديث كثيرة، ورغب فيه حتى جعله من سننه، النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني، والطريق الأولى لبداية الزواج الشرعي هو أن يتقدم شخص بطلبه الزواج بشخص آخر وهذا هو الخطبة الشرعية.

سبب اختيار الموضوع:

وسبب اختياري لهذا الموضوع هو أن الزواج أمر مهم في المجتمع وهو أساس في بناء الأسرة، والخطبة هي الطريق لبناء الأسرة المسلمة فأردت الكتابة فيها لأن أكون قد قدمت شيئا مفيدا في هذا الجانب.

الدراسات السابقة في الموضوع:

وقد كتبت كتابات كثيرة جدا في موضوع الزواج والخطبة ومسائلهما، حيث نرى الكتب الكثيرة من شروح الحديث إلى كتب التفسير، وكتب الفقه في المذاهب الأربعة، وخاصة في كتابات مستقلة. والذي يمتاز به هذه الكتابة أنها تقوم بالمقارنة بين الشريعة الإسلامية والقانون المدني الأفغاني.

الهدف من كتابة البحث:

والهدف من كتابة البحث المختصر في الخطبة في ضوء الشرعية الإسلامية والقانون المدني الأفغاني هو أن أبين هذا الموضوع المهم وما يتعلق به من المسائل، وأظهر جانبا من هذا الموضوع في ضوء الأحاديث النبوية، الفقه الإسلامي وكذلك في القانون المدني الأفغاني.

منهج البحث:

ومنهج كتابتي في هذا أن أبين معنى الخطبة وما يتعلق بها من المسائل، واجتهد استقراء الأحاديث الواردة في الخطبة، أستفيد من الكتب المعتمدة الأحاديث النبوية والفقه الإسلامي في الموضوع، كما اجتهد أن أعزو كل قول إلى صاحبه وكذلك الآيات والأحاديث التي جاءت في البحث أدل على السور وعدة الآيات، وأنقل الحكم على الحديث بعون الله تعالى وأيضا المنهج الذي سلكت في إعداد هذا المقال هو -المنهج الوصفي والتحليلي.

خطة البحث: وقد جاء هذا البحث - إضافة للمقدمة والخاتمة - في أربعة مباحث:

المبحث الأول: في المسائل التمهيدية والمبحث الثاني: في الأحاديث التي وردت في شأن الخطبة والمبحث الثالث: في أحكام الفقهية للخطبة والمبحث الرابع: أحكام الخطبة في القانون المدني الأفغاني وفي الخاتمة نتائج البحث، التوصيات والاقتراحات والمصادر والمراجع.

المبحث الأول: تمهيدي في الأمور المهمة

هذا المبحث يشتمل على التعريفات و الأمور المتعلقة بأمر الخطبة، و يشتمل المبحث على عدة مطالب.

المطلب الأول: أهمية الزواج في الاسلام

الإسلام دين شامل وكامل لم يترك ناحية من نواحي الحياة إلا وشرع أحكاما لها، ومن هذه النواحي الحياة الزوجية، فقد رغب الله سبحانه ورغب رسوله صلى الله عليه وسلم للزواج ولم يشرع الرهبانية في الإسلام. وإذا كان الإسلام شرع الزواج أمر به ورغب فيه فلا يجوز لمسلم بل يحرم عليه أن يزهد بالزواج ويمتنع عنه بنية التفرغ للعبادة إلى الله وخاصة إذا كان قادرا على الزواج ميسرا له أسبابه و وسائله.

روي الطبراني والبيهقي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من كان موسرا لأن ينكح ثم لم ينكح فليس مني" (البيهقي، ١٣٤٤: ١٢٥/٧).

ومواقف الرسول صلى الله عليه وسلم طيلة حياته تدل على هذا الأمر كما يدل فعله صلى الله عليه وسلم على ذلك.

المطلب الثاني: حكمة الزواج

لقد شرع الله الزواج وجعله أمرا مرغوبا فيه لحكم كثيرة يعلمها الله سبحانه وتعالى، فهو وسيلة إلى الحفاظ على النوع الإنساني كما هو وسيلة إلى المحافظة على الأنساب وهكذا فالزواج في الإسلام له حكم ومعان كثيرة أذكرها في التالي:

١- الزواج في الإسلام وسيلة للحفاظ على النوع الإنساني:

من الأمور الواضحة أن الزواج هو الوسيلة و الطريق إلى تكاثر النسل الإنساني و هو عامل أساسي في استمرار وبقاء البشر إلى يوم القيامة. وفي هذا يقول الله سبحانه وتعالى: ﴿يَأْتِيهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾ (النساء: ١).

ويقول الله سبحانه وتعالى أيضا: ﴿وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَيْنًا وَحَفْدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ﴾ (النحل: ٧٢).

وقد أشار النبي الكريم صلى الله عليه وسلم إلى هذه الحكمة: «عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ رَجُلًا ذَكَرَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَصَابَ امْرَأَةً ذَاتَ جَمَالٍ وَمَنْصَبٍ، غَيْرَ أَنَّهَا لَا تَلِدُ فَنَهَا عَنْهَا، ثُمَّ عَادَ فَنَهَا عَنْهَا، وَقَالَ: «تَزَوَّجُوا الْوُلُودَ الْوُدُودَ فَإِنَّي مُكَاتِّرٌ بِكُمْ» (الطبراني، ١٤٢٧هـ: ٢٠/٢١٩). فالحكمة الأولى من الزواج هو البقاء والحفاظ على النسل البشري في الدنيا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.

٢- المحافظة على الأنساب:

وبالزواج الشرعي الذي شرعه الله سبحانه وتعالى تحفظ الأنساب وينتسب الأولاد إلى آبائهم، ومعلوم أن في حفظ النسب يتحقق الاعتبار الذاتي للأولاد، كما يعد هذا الأمر مهما في كرامتهم الإنسانية وسعادتهم النفسية، ولولم يكن الزواج لساد المجتمع فساد وانتشار خطير للفساد والانحلال والإباحية، ولم يعرف الولد أباه في المجتمع.

٣- سلامة المجتمع من الانحلال الخلقي:

الزواج الشرعي الذي يتم بين الشخصين مطابقا لسنة المصطفى- صلى الله عليه وسلم- يكون سببا لسلامة المجتمع من الانحلال الخلقي، كما يكون سببا في أمن الأفراد من الفساد الاجتماعي، لأن غريزة الميل إلى الجنس تكون قد أشبعت بالزواج المشروع والاتصال الحلال، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحكمة حينما وجه خطابه لجماعة من الشباب: "يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء" (حمزة محمد قاسم، ١٤١٠هـ: ٣/٣٤٩). وهكذا نرى أن للزواج في الإسلام حكم كثيرة؛ لأن هناك نصوصا شرعية اعتبرت الزواج والنكاح سكونا ومودة ورحمة بين الزوجين كما اعتبر الزوجين لباسا لبعضهما البعض.

وبإيجاز حكمة مشروعيت الزواج: إعفاف المرء نفسه وزوجه عن الوقوع في الحرام، وحفظ النوع الإنساني من الزوال والانقراض، بالإنجاب والتوالد، وبقاء النسل وحفظ النسب، وإقامة الأسرة التي بها يتم تنظيم المجتمع، وإيجاد التعاون بين أفرادها، فمن المعروف أن الزواج تعاون بين الزوجين لتحمل أعباء الحياة، وعقد مودة وتعاقد بين الجماعات، وتقوية روابط الأسر، وبه يتم الاستعانة على المصالح.

المبحث الثاني: الخطبة في الأحاديث النبوية

لقد حفلت كتب السنة بالأحاديث الكثيرة في موضوع الخطبة، وهي كثيرة جدا، وبما أن كل حديث أو مجموعة من الأحاديث يجمعها عنوان واحد فلذلك رتبنا الأحاديث حسب معانيها والمطالب الفقهية .

المطلب الأول: الترغيب في النكاح

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء ثلاثه رهط إلى بيوت أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - يسألون عن عباد النبي - صلى الله عليه وسلم -، فلما أخبروا، كأنهم تقالوها، فقالوا: وأين نحن من النبي - صلى الله عليه وسلم -، قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ قال أحدهم: أما أنا؛ فإني أصلي الليل أبداً، وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر، وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبداً، فجاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: «أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما والله؛ إني لأخشاكم لله، وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر، وأصلي وأزهد، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي؛ فليس مني» (حمزة محمد قاسم، ١٤١٠هـ: ٣/٣٤٩).

وهذه الرواية صريحة في أن النبي - صلى الله عليه وسلم - واجههم بالإنكار، وهي من رواية حميد الطويل: أنه سمع أنس بن مالك، وخالفه ثابت فقال: فبلغ ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم -، فحمد الله، وأثنى عليه، ثم قال: "ما بال أقوام يقولون كذا وكذا".

وجمع بعض العلماء بين الروایتين بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - منع من ذلك عموماً جهراً مع عدم تعيينهم، وخصوصاً فيما بينه وبينهم؛ رفقا بهم، وسترأ لهم. وهو جمع حسن.

المطلب الثاني: عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح

جاء في صحيح البخاري رحمه الله: باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح عن ثابت البناني قال: كُنْتُ عِنْدَ أَنَسِ، وَعِنْدَهُ ابْنَةٌ لَهُ، قَالَ أَنَسُ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعْرِضُ عَلَيْهِ نَفْسَهَا. قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَلَيْكَ بِي حَاجَةٌ؟ فَقَالَتْ بِنْتُ أَنَسٍ: مَا أَقَلَّ حَيَاءَهَا؟ وَاسْوَأَاتَاهُ! وَاسْوَأَاتَاهُ! قَالَ: هِيَ خَيْرٌ مِنْكَ، رَغِبْتُ فِي النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ نَفْسَهَا. (حمزة محمد قاسم، ١٤١٠هـ: ٣/٣٤٨).

فهذه الرواية تدل على جواز عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح، و أن هذا العمل يعد خطبة من قبل المرأة، كما عنون الإمام البخاري على هذا الأساس. وإنكار أنس رضي الله عنه على ابنته قولها - ما أقل حياءها - يدل على مشروعية هذا الفعل عند أنس رضي الله عنه وأنه عمل مرغوب فيه، خاصة إذا عرضت المرأة زوجها على الرجل الصالح.

المبحث الثالث: أحكام الفقهية للخطبة:

المطلب الأول- تعريف الخطبة في هذا المطلب سيتم تعريف الخطبة في اللغة والاصطلاح.
الفرع الأول: تعريف الخطبة في اللغة: الخطبة (بكسر الخاء) مصدر خطب، يقال: خطب المرأة خطبة وخطباً، واختطبتها، إذا طلب أن يتزوجها، واختطب القوم فلاناً إذا دعوه إلى تزويج صاحبته. (ابن منظور، د.ت: ١/٨٥٥). فلمعنى اللغوي للخطبة هو طلب الزواج من شخص آخر.
الفرع الثاني: تعريف الخطبة في الاصطلاح: معنى الخطبة: الخطبة: هي إظهار الرغبة في الزواج بامرأة معينة، وإعلام المرأة ولبيها بذلك. وقد يتم هذا الإعلام مباشرة من الخاطب، أو بواسطة أهله.
فإن وافقت المخطوبة أو أهلها، فقد تمت الخطبة بينهما، وترتبت عليها أحكامها وآثارها الشرعية. (ابن عابدين، د.ت: ٢/٢٦٢).

المطلب الثاني؛ حكمة الخطبة: الخطبة كغيرها من مقدمات الزواج طريق لتعريف كل من الخاطبين على الآخر، إذ أنها السبيل إلى دراسة أخلاق الطرفين وطبائعهما وميولهما، ولكن بالقدر المسموح به شرعاً، وهو كاف جداً، فإذا وجد التلاقي والتجاوب أمكن الإقدام على الزواج الذي هو رابطة دائمة في الحياة، واطمأن الطرفان إلى أنه يمكن التعايش بينهما بسلام وأمان، وسعادة ووثام، وطمأنينة وحب، وهي غايات يحرص عليها كل الشبان والشابات والأهل من ورائهم.

المطلب الثالث؛ أنواع الخطبة: الخطبة إما أن تكون بإبداء الرغبة فيه صراحة، كأن يقول الخاطب: أريد الزواج من فلانة، وإما أن تكون مفهومة ضمناً أو بالتعريض والقرائن، بمخاطبة المرأة مباشرة، كأن يقول لها: إنك جديرة بالزواج، أو يسعد بك صاحب الخط، أو أبحث عن فتاة لائقة مثلك، ونحوها.
المطلب الرابع؛ ما يترتب على الخطبة: الخطبة مجرد وعد بالزواج، وليست زواجاً، فإن الزواج لا يتم إلا بانعقاد العقد المعروف، فيظل كل من الخاطبين أجنبياً عن الآخر، ولا يحل له الاطلاع إلا على المقدار المباح شرعاً وهو الوجه والكفان، كما سيأتي. نص (قانون الأحوال الشخصية السوري م٢) على ما يلي: الخطبة والوعد بالزواج وقراءة الفاتحة وقبض المهر وقبول الهدية، لا تكون زواجاً.

المطلب الخامس؛ الخطبة على الخطبة: يترتب على الخطبة أيضاً حرمة التقدم لخطبة المرأة ممن كان يعلم بتمام خطبتها لغيره، فقد أجمع العلماء على تحريم الخطبة الثانية على الخطبة الأولى إذا كان قد تم التصريح بالإجابة، ولم يأذن الخاطب الأول، ولم يترك الخطبة، فإن خطب الثاني وتزوج والحال هذه فقد عصي، باتفاق العلماء؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا يبيع أحدكم على بيع أخيه (الصنعاني، د.ت: ٣/٢٣)، ولا يخطب على خطبة أخيه، إلا أن يأذن له» (الشوكاني، د.ت: ٥/١٦٨)، وفي رواية البخاري: «نهى أن يبيع الرجل على

بيع أخيه، وأن يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله، أو يأذن له الخاطب». (الصنعاني، د.ت: ١١٣/٣).

روى عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يخطب الرجل على خطبة الرجل حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب. (حمزة محمد قاسم، ١٤١٠هـ: ٣/٣٦٨). هذا النهي صريح في تحريم الخطبة الثانية بعد تمام الموافقة على الخطبة الأولى لخطيب آخر، لما فيها من إيذاء الخاطب الأول، وتوريث عداوته، وزرع الضغينة في نفسه، فإن عدل أحد الطرفين أو أذن لغيره بالتقدم للخطبة، جاز ذلك.

أما إن لم تتم الخطبة الأولى، وكان الأمر في حال مشاوره أو تردد، فالأصح عدم التحريم، ولكن تكره عند الحنفية الخطبة، لإطلاق الأحاديث السابقة الواردة. في النهي عن الخطبة على خطبة الغير، والبيع على البيع أو السوم على السوم، أي بعد الاتفاق على البيع وقبل عقده.

وأباح الجمهور الخطبة الثانية؛ لأن فاطمة بنت قيس خطبها ثلاثة: وهم معاوية، وأبو جهم بن حدافة، وأسامة بن زيد، بعد أن طلقها أبو عمرو بن حفص ابن المغيرة بعد انقضاء عدتها منه، فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبرته بذلك، فقال: «أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له، أنكحي أسامة بن زيد» (الصنعاني، د.ت: ٣/١٢٩) فهذا يدل على جواز تقدم أكثر من خطيب إذا لم تقبل المرأة الخطبة، لكن يظهر أن ذلك إذا لم يعلم الخاطب أن غيره قد تقدم لخطبة تلك المرأة، مما يدل على رجحان الرأي الأول.

وعلى كل حال فالأدب الإسلامي يقضي بالترتيب إلى أن تنتهي فترة التردد والمفاوضات والمشاورات التي تحدث عادة، حفاظاً على صلة الود والمحبة بين الناس، وبعداً عن إيجاد العداوة وزرع الأحقاد في النفوس.

- متى تحرم الخطبة على الخطبة؟

ذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه يشترط للتحريم أن يكون الخاطب الأول قد أجيب ولم يترك ولم يعرض ولم يأذن للخاطب الثاني، وعلم الخاطب الثاني بخطبة الأول وإجابته. وزاد الشافعية في شروط التحريم، أن تكون إجابة الخاطب الأول صراحة، وخطبته جائزة أي غير محرمة، وأن يكون الخاطب الثاني عالماً بمحرمة الخطبة على الخطبة. وقال الحنابلة: إن إجابة الخاطب الأول تعريضاً تكفي لتحريم الخطبة على خطبته ولا يشترط التصريح بالإجابة. وهذا ظاهر كلام الخرقى وكلام أحمد. وقال المالكية: يشترط لتحريم الخطبة على الخطبة ركون المرأة المخطوبة أو وليها، ووقوع الرضا بخطبة الخاطب الأول غير الفاسق ولو لم يقدر صداق على المشهور، ومقابله لابن نافع: لا تحرم خطبة الراكنة قبل تقدير الصداق. (ابن قدامة، د.ت: ٦/٤٠٦).

المطلب السادس؛ مقومات المرأة المخطوبة:

حرص الإسلام على ديمومة الزواج بالاعتماد على حسن الاختيار، وقوة الأساس الذي يحقق الصفاء والوثام، والسعادة والاطمئنان، وذلك بالدين والخلق، فالدين يقوى مع مضي العمر، والخلق يستقيم بمرور الزمن وتجارب الحياة، أما الغايات الأخرى التي يتأثر بها الناس من مال وجمال وحسب، فهي وقتية الأثر، ولا تحقق دوام الارتباط، وتكون غالباً مدعاة للتفاخر والتعالي، واجتذاب أو لفت أنظار الآخرين.

لذا قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين، تربت يداك» (ابو داود، د.ت: ٢/٢٩٠) أي أن الذي يرغب في الزواج ويدعو الرجال إليه عادة أحد هذه الخصال الأربع، وآخرها عندهم ذات الدين، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه إذا وجدوا ذات الدين، فلا يعدلوا عنها، وإلا أصيب الرجل بالإفلاس والفقر.

ثم نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم صراحة عن زواج المرأة لغير دينها، وحذر من عاقبة المال والجمال، فقال: «لا تنكحوا النساء لحسنهن، فلعله يرديهن، ولا لماهن فلعله يطغيهن، وانكحوهن للدين، ولأمة سوداء خرقاء ذات دين أفضل» (ابن ماجه، د.ت: ١٣٥).

و ورد في صفة خير النساء: «قيل: يا رسول الله، أيّ النساء خير؟ قال: التي تسره إن نظر، وتطيعه إن أمر، ولا تخالفه في نفسها ومالها بما يكره» (النسائي، د.ت: ٢/٧١) وللبينة تأثير كبير، فلا يغترن الشاب بجمال في بيته ذات تربية وضيعة، روى الدارقطني والديلمي عن أبي سعيد مرفوعاً أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إياكم وخضراء الدّمن، قالوا: وما خضراء الدمن يا رسول الله؟ قال: المرأة الحسناء في المنبت السوء» لكن قال الدارقطني: لا يصح من وجه.

وحسن اختيار المرأة ذو هدفين، إسعاد الرجل، وتنشئة الأولاد نشأة صالحة تتميز بالاستقامة وحسن الأخلاق، لذا قال عليه الصلاة والسلام: «تخيروا لنطفكم، فانكحوا الأكفاء، وانكحوا إليهم» (حديث صححه الحاكم عن عائشة ورواه الحاكم، ابن ماجه البيهقي والدارقطني).

ويمكن تلخيص ضوابط مقومات المرأة المخطوبة على النحو الآتي كما أبان الشافعية والحنابلة وغيرهم

(البهوتي، د.ت: ٧/٥-٨)، فقالوا: يستحب ما يلي:

- ١ - أن تكون المرأة دينية، للحديث السابق: «فعليك بذات الدين».
- ٢ - أن تكون ولوداً، لحديث: «تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة» (ابوداود، د.ت: ٢/٢٨٠) ويعرف كون البكر ولوداً بكونها من نساء يعرفن بكثرة الأولاد.
- ٣ - أن تكون بكرًا، لقوله صلى الله عليه وسلم لجابر: «فهلأ بكرًا تلاعبها وتلاعبك؟» (متفق عليه).

- ٤ - وأن تكون من بيت معروف بالدين والقناعة؛ لأنه مظنة دينها وقناعتها.
- ٥ - وأن تكون حسبية: وهي النسبية، أي طيبة الأصل، ليكون ولدها نجيباً، فإنه ربما أشبه أهلها ونزع إليها، لحديث «ولحسبها». ولا ينبغي تزوج بنت زنا ولقيطة ومن لا يعرف أبوها، أي أن الزواج حينئذ مكروه. مباح غير حرام، وأما آية: ﴿الزاني لا ينكح إلا زانية...﴾ (النور: ٣) فمنسوخة، أو شأنه ذلك.
- ٦ - وأن تكون جميلة؛ لأنها أسكن لنفسه، وأغض لبصره، وأكمل لمودته، ولذلك جاز النظر قبل الزواج، ولحديث أبي هريرة السابق: «قيل: يا رسول الله، أي النساء خير؟...» لكن كره الشافعية خطبة المرأة الفاتكة الجمال.

٧- وأن تكون أجنبية غير ذات قرابة قريبة؛ لأن ولدها يكون أنجب، وقد قيل: «إن الغرائب أنجب، وبنات العم أصبر» ولأنه لا يأمن الطلاق، فيفضي مع القرابة إلى قطيعة الرحم المأمور بصلتها، واستدل الرافعي لذلك تبعاً للوسيط بحديث: «لا تنكحوا القرابة القريبة، فإن الولد يخلق ضاويماً» أي نجيفاً، وذلك لضعف الشهوة.

٨- ألا يزيد على واحدة إن حصل بها الإعفاف، لما فيه من التعرض للمحرم، قال الله تعالى: ﴿ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم﴾ (النساء: ١٢٩) وقال صلى الله عليه وسلم: «من كان له امرأتان، فمال إلى إحدهما، جاء يوم القيامة، وشقه مائل» (ابوداود، د.ت: ٢ / ٢٩٠). فالأصل وحدة الزوجية لا التعدد. ويكره الزواج بالزانية أي المشهورة بالزنا، وإن لم يثبت عليها الزنا.

المطلب السابع؛ من تباح خطبتها:

الخطبة- كما هو واضح- مقدمة الزواج ووسيلته، فإذا كان الزواج بالمرأة ممنوعاً شرعاً، كانت خطبتها ممنوعة أيضاً، وإذا كان الزواج بها مباحاً شرعاً، كانت خطبتها مباحة أيضاً. وقد يوجد مانع شرعي مؤقت من الخطبة والزواج، لذا يشترط لإباحة الخطبة شرطان:

الشرط الأول: ألا يحرم الزواج بها شرعاً (الكاساني، ١٤٠٦هـ: ٢/٢٥٦).

بأن كانت من المحارم المحرمة تحريمًا مؤبداً، كالأخت والعمة والخالة، أو تحريمًا مؤقتاً، كأخت الزوجة، وزوجة الغير، لما في حالات المؤبد من الضرر بالأولاد والضرر الاجتماعي، ولما في المؤقت من النزاع والفساد.

خطبة المعتدة: من حالات التحريم المؤقت: أن تكون معتدة، أي في أثناء العدة من زواج سابق (ابن عابدين، د.ت: ٢/٣٨٠)، فإنه يحرم باتفاق الفقهاء الخطبة الصريحة أو المواعدة للمعتدة مطلقاً، سواء أكانت بسبب عدة الوفاة، أم عدة الطلاق الرجعي أم البائن، لمفهوم قوله تعالى: ﴿ولا جناح عليكم فيما عرضتم به

من خطبة النساء، أو أكنتم في أنفسكم، علم الله أنكم ستذكرونهن، ولكن لا تواعدوهن سراً، إلا أن تقولوا قولاً معروفاً ﴿البقرة: ٢٣٥﴾.

والتصريح: ما يقطع بالرغبة في الزواج، مثل: أريد أن أتزوجك، وإذا انقضت عدتك تزوجتك. وسبب تحريم الخطبة بطريق التصريح: أنه ربما تكذب في انقضاء العدة، ولأن في خطبتها اعتداء على حق المطلق، والاعتداء على حق الغير حرام شرعاً، لقوله تعالى: ﴿ولا تعتدوا، إن الله لا يحب المعتدين﴾ (البقرة: ١٩٠). وأما الخطبة بطريق التعريض: وهو القول المفهم للمقصود وليس بنص فيه، ومنه الهدية، أو هو ما يحتمل الرغبة في الزواج وعدمها، كقوله لها: أنت جميلة، ورب راغب فيك، ومن يجد مثلك، ولست بمرغوب عنك، أو عسى أن يسر الله لي امرأة صالحة، أو نحو ذلك:

أ- فإن كان سبب العدة وفاة الزوج، جازت الخطبة باتفاق الفقهاء؛ لانتهاء الزوجية بالوفاة، فلا يكون في خطبتها اعتداء على حق الزوج ولا إضرار به.

ب- وإن كان سبب العدة هو الطلاق: فإن كان الطلاق رجعياً، حرمت الخطبة باتفاق الفقهاء؛ لأن لمن طلقها الحق في مراجعتها أثناء العدة، فتكون خطبتها اعتداء على حقه، فهي زوجة أو في معنى الزوجة. وإن كان الطلاق بائناً بينونة صغرى أو كبرى، ففي خطبة المعتدة ممن طلقها بالتعريض رأيان: رأي الحنفية: تحريم الخطبة؛ لأن لمطلقها في حالة البينونة الصغرى أن يعقد عليها مرة أخرى قبل انقضاء العدة، كما بعدها، فلو أبيحت خطبتها، لكان في ذلك اعتداء على حقوقه، ومع له من العودة إلى زوجته مرة أخرى، كالمطلقة الرجعية. وأما في حالة البينونة الكبرى فتمنع الخطبة في العدة بطريق التعريض، كيلا تكذب المرأة في الإخبار بانتهاء عدتها، ولثلاً يظن أن هذا الخاطب كان سبباً في تصدع العلاقة الزوجية السابقة. وأما آية ﴿ولا جناح عليكم﴾ (البقرة: ٢٣٥) فهي خاصة بالمعتدات للوفاة بدليل الآية التي قبلها: ﴿والذين يتوفون﴾ [البقرة: ٢٣٥].

رأي الجمهور: جواز الخطبة، لعموم الآية السابقة: ﴿ولا جناح عليكم فيما عرضتم به...﴾ (البقرة: ٢٣٥) وقوله: ﴿إلا أن تقولوا قولاً معروفاً﴾ (البقرة: ٢٣٥) أي لا تواعدوهن إلا بالتعريض دون التصريح، ولانقطاع سلطنة الزوج عن البائن، فالطلاق البائن بنوعيه يقطع رابطة الزوجية، فلا يكون في خطبتها تعريضاً واعتداء على حق المطلق، فتشبه المعتدة بسبب الوفاة.

وأرجح مذهب الجمهور في البينونة الكبرى إذ لا ضغينة في نفس الزوج وقد أكمل الطلاق، وأرجح مذهب الحنفية في البينونة الصغرى. وإذا عقد على المعتدة زواج في العدة، ودخل الزوج بها، فسخ الزواج

بالاتفاق، لنهي الله عنه، وتأبد تحريمها عليه عند مالك وأحمد والشعبي، فلا يحل نكاحها أبداً، وبه قضى عمر؛ لأنه استحل ما لا يحل، فعوقب بحرمانه، كالفاتل يعاقب بحرمانه ميراث من قتله. وقال الحنفية والشافعية: يفسخ النكاح، فإذا انتهت العدة، جاز لهذا الزوج أن يخطبها مرة أخرى ويتزوجها، ولم يتأبد التحريم؛ لأن الأصل أنها لا تحرم إلا أن يقوم دليل على الحرمة من كتاب أو سنة أو إجماع، ولا دليل من هذا.

الشرط الثاني: ألا تكون المخطوبة مخطوبة سابقاً لحاطب آخر: إذ لا تحل خطبة المخطوبة (ابوجعفر الطحاوي، ١٤٣١هـ: ١٧٨)، للحديث السابق: «لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى يترك الحاطب قبله أو يأذن». وقد فصلت القول في البند السادس السابق في الخطبة على الخطبة، وظاهر النهي في هذا الحديث وغيره يدل على التحريم، ولأنه نهي عن الإضرار بالإنسان، فكان مقتضاه التحريم كالنهي عن أكل ماله، وسفك دمه. فإن فعل، فزواجه عند الجمهور صحيح وعليه الإثم، ولا يفرق بين الزوجين عند الجمهور، كالخطبة في العدة؛ لأن النهي ليس متوجهاً إلى نفس العقد، بل هو متوجه إلى أمر خارج عن حقيقته، فلا يقتضي بطلان العقد، كالتوضؤ بماء مغصوب.

وروي عن مالك وداود: أنه لا يصح؛ لأنه نكاح منهي عنه، فكان باطلاً كنكاح الشغار. والمعتمد عند المالكية: أنه إذا رفعت الحادثة لحاكم، وثبت عنده العقد على المخطوبة ببينة أو إقرار، وجب عليه فسخه قبل الدخول بطلقة بائنة.

المطلب الثامن - رؤية المخطوبة:

جاء في صحيح مسلم باب النظر إلى المرأة لمن يريد التزويج: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني تزوجت امرأة من الأنصار، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم "هل نظرت إليها فإن في عيون الأنصار شيئاً"؟ قال: قد نظرت إليها، قال: "على كم تزوجت"؟ قال: على أربع أواق، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "كأنتما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل! من عندنا ما نعطيك، ولكن عسى أن نبعثك في بعث تصيب منه" قال: فبعث بعثاً إلى بني عبس، بعث ذلك الرجل فيهم. (الحميدي، ١٤٢٣هـ: ٣/٣٣١) هذا الحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز النظر إلى المخطوبة كما صرح بسؤاله عن الصحابي فأجابه الصحابي بأني نظرت إلى المخطوبة، كما يدل الحديث على أن المهر كان كثيراً حيث ذكر الرجل أي أعطيتها أربع أواق من الذهب.

هذا وذهب الفقهاء إلى أن من أراد نكاح امرأة فله أن ينظر إليها، قال ابن قدامة: لا نعلم بين أهل العلم خلافاً في إباحة النظر إلى المرأة لمن أراد نكاحها، وقد روى جابر قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم:

"إذا خَطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ، فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ". فخطبتُ جاريةً فكنت أتحبُّ لها، حتى رأيتُ منها ما دعاني إلى نكاحها فتزوَّجْتُها. (أبوداود، ١٤٣٠هـ: ٣/٤٢٤).

لكن الفقهاء بعد اتفاقهم على مشروعية نظر الخاطب إلى المخطوبة اختلفوا في حكم هذا النظر، فقال الحنفية والمالكية والشافعية وبعض الحنابلة: يندب النظر للأمر به في الحديث الصحيح مع تعليقه بأنه أحرى أن يؤدم بينهما أي تدوم المودة والألفة. عن أنس رضي الله عنه، أنَّ الْمُغِيرَةَ بِنْتُ شُعْبَةَ خَطَبَتْ امْرَأَةً، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَذْهَبَ فَاَنْظُرْ إِلَيْهَا، فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤَدِمَ بَيْنَكُمَا» قَالَ: فَذَهَبَ فَتَنْظَرَ إِلَيْهَا فَذَكَرَ مِنْ مُوَافَقَتِهَا، «هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرِّطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخْرَجَاهُ» (الحاكم النيسابوري، ١٤١١هـ: ٢/١٧٩) والمذهب عند الحنابلة أنه يباح لمن أراد خطبة امرأة وغلب على ظنه إجابته نظر ما يظهر غالباً. (ابن قدامة، ١٣٨٨هـ: ٦/٥٥٢).

نظر المخطوبة إلى خاطبها:

حكم نظر المرأة المخطوبة إلى خاطبها كحكم نظره إليها لأنه يعجبها منه ما يعجبه منها، بل هي - كما قال ابن عابدين - أولى منه في ذلك لأنه يمكنه مفارقة من لا يرضاها بخلافها. واشترط جمهور الفقهاء (المالكية والشافعية والحنابلة) لمشروعية النظر أن يكون الناظر إلى المرأة مريداً نكاحها، وأن يرجو الإجابة رجاءً ظاهراً، أو يعلم أنه يجاب إلى نكاحها، أو يغلب على ظنه الإجابة. واكتفى الحنفية باشتراط إرادة نكاحها فقط (الطرابلسي، ١٤٢٣هـ: ٣/٤٠٥).

ما ينظر من المخطوبة:

اتفق الحنفية والمالكية والشافعية على أن ما يباح للخاطب نظره من مخطوبته الحرة هو الوجه والكفان ظاهرهما وباطنهما إلى كوعيهما لدلالة الوجه على الجمال، ودلالة الكفين على خصب البدن، وهناك رواية عند الحنفية أن القدمين ليستا بعورة حتى في غير الخطبة. واختلفت الحنابلة فيما ينظر الخاطب من المخطوبة، ففي مطالب أولى النهي "و" كشف القناع" أنه ينظر إلى ما يظهر منها غالباً كوجهه ويد ورقبة وقدم، لأنه صلى الله عليه وسلم لما أذن في النظر إليها من غير علمها، علم أنه أذن في النظر إلى جميع ما يظهر غالباً، إذ لا يمكن إفراد الوجه بالنظر مع مشاركة غيره في الظهور؛ ولأنه يظهر غالباً فأشبهه الوجه. وفي المغني: لا خلاف بين أهل العلم في إباحة النظر إلى وجهها، وذلك لأنه ليس بعورة، وهو مجمع المحاسن وموضع النظر، ولا يباح النظر إلى ما لا يظهر عادة. أما ما يظهر غالباً سوى الوجه، كالكفين والقدمين ونحو ذلك مما تظهره المرأة في منزلها ففيه روايتان للحنابلة.

إحداهما: لا يباح النظر إليه لأنه عورة، فلم يبح النظر إليه كالذي لا يظهر، فإن عبد الله بن مسعود روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "المرأة عورة" (الطبراني، ١٤٢٧هـ: ١٠/١٠٨)، ولأن الحاجة تندفع بالنظر إلى الوجه فبقي ما عداه على التحريم.

والثانية: وهي المذهب، للخطاب النظر إلى ذلك، قال أحمد في رواية حنبل: لا بأس أن ينظر إليها وإلى ما يدعوه إلى نكاحها من يد أو جسم ونحو ذلك، قال أبو بكر: لا بأس أن ينظر إليها حاسرة. ووجه جواز النظر إلى ما يظهر غالباً أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أذن في النظر إليها من غير علمها علم أنه أذن في النظر إلى جميع ما يظهر عادة إذ لا يمكن إفراد الوجه بالنظر مع مشاركة غيره له في الظهور، ولأنه يظهر غالباً فأبيح النظر إليه كالوجه، ولأنها امرأة أبيح النظر إليها بأمر الشارع فأبيح النظر منها إلى ذلك كذوات المحارم، وقال الأوزاعي: ينظر الخطاب إلى مواضع اللحم. (ابن قدامة، ١٣٨٨هـ: ٥٥٣/٦).

تزين المرأة الخالية وتعرضها للخطاب:

ذهب الحنفية إلى أن تحلية البنات بالحلي والحلل ليرغب فيهن الرجال سنة. (ابن عابدين، د.ت: ٢٦٢/٢). وأما المالكية فقد نقل الخطاب عن ابن القطان قوله: (أي للمرأة الخالية من الأزواج) أن تتزين للناظرين (أي للخطاب)، بل لو قيل بأنه مندوب ما كان بعيداً، ولو قيل إنه يجوز لها التعرض لمن يحطبها إذا سلمت نيتها في قصد النكاح لم يبعد. ثم قال الخطاب: هل يستحب للمرأة نظر الرجل؟ لم أر فيه نصاً للمالكية، والظاهر استحبابه وفاقاً للشافعية، قالوا: يستحب لها أيضاً أن تنظر إليه، وقد قال ابن القطان: إذا خطب الرجل امرأة هل يجوز له أن يقصدها متعرضاً لها بحاسنه التي لا يجوز إبدائها إليها إذا لم تكن مخطوبة ويتصنع بلبسه، وسواكه، ومكحلته وخضابه، ومشيه، وركبته، أم لا يجوز له إلا ما كان جائزاً لكل امرأة؟ هو موضع نظر، والظاهر جوازه، ولم يتحقق في المنع إجماع، أما إذا لم يكن خطب ولكنه يتعرض لنفسه ذلك التعرض للنساء فلا يجوز؛ لأنه تعرض للفتن وتعرض لها، ولولا الظاهر ما أمكن أن يقال ذلك في المرأة التي لم تحطب على أنها لم تجزم فيه بالجواز. (الطرابلسي، ١٤٢٣هـ: ٤٠٥/٣).

وقال ابن مفلح من الخنابلة: قد روى الحافظ أبو موسى المدني في كتاب الاستغناء في معرفة استعمال الحناء عن جابر رضي الله عنه مرفوعاً: يا معشر النساء اختضبن فإن المرأة تحتضب لزوجه، وإن الأيم تحتضب تعرض للرزق من الله عز وجل. (ابن الملقن، ١٤٢٥هـ: ٧٤٩/٨).

وقد ورد في صحيح مسلم من حديث سبيعة الأسلمية كانت تحت سعد بن خولة وهو في بني عامر بن لؤي، وكان ممن شهد بدرًا، فتوفي عنها في حجة الوداع، وهي حامل فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته، فلما تلت من نفاسها تجملت للخطاب، فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك رضي الله عنه رجل من بني عبد

الدار فقال لها: ما لي أراك متجملة؟ لعلك ترجين النكاح. إنك والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك أربعة أشهر وعشرا. قالت سبيعة: فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك، فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي وأمرني بالتزويج إن بدا لي. (ابوجعفر الطحاوي، د.ت: ٢٩٧/٣).

المطلب التاسع؛ مقدار ما يباح النظر إليه:

يرى أكثر الفقهاء أن للحاطب أن ينظر إلى من يريد خطبتها إلى الوجه والكفين فقط؛ لأن رؤيتهما تحقق المطلوب من الجمال وخصوبة الجسد وعدمهما، فيدل الوجه على الجمال أو ضده لأنه يجمع المحاسن، والكفان على خصوبة البدن أو عدمها.

وأجاز أبو حنيفة النظر إلى قدميها. وأجاز الحنابلة النظر إلى ما يظهر عند القيام بالأعمال وهي ستة أعضاء: الوجه والرقبة واليد والقدم والرأس والساق؛ لأن الحاجة داعية إلى ذلك، ولإطلاق الأحاديث السابقة: «انظر إليها» ولفعل عمر السابق، وفعل جابر أيضاً، وهذا هو الرأي الراجح لدي ولكن لا أفتي به. وقال الأوزاعي: ينظر إلى مواضع اللحم. وقال داود الظاهري: يجوز النظر إلى جميع البدن، لظاهر حديث «انظر إليها» وهذا منكر وشذوذ، يؤدي إلى الفساد. وللزوج النظر إلى جميع بدن زوجته في حال حياتها، ولها أيضاً النظر إلى جميع بدن زوجها، حتى نظر الفرج، لكن يكره لكل منهما نظر الفرج من الآخر.

المطلب العاشر؛ وقت الرؤية وشرطها:

قال الشافعية: ينبغي أن يكون نظر الحاطب إلى المرأة قبل الخطبة، وأن تكون خفية بغير علم المرأة أو ذوبها، مراعاة لكرامة المرأة وأسرتها، فإذا أعجبته تقدم لخطبتها من غير إبداء لها وإحراج لأسرتها، وهذا هو المعقول، والراجح عملاً بظاهر الأحاديث التي تدل على أنه يجوز النظر إليها، سواء أكان ذلك بإذنها أم لا (الشريبي الخطيب، د.ت: ١٢٨/٣).

وقال المالكية: يجوز نظر وجه الزوجة وكفيها خاصة قبل العقد، ليعلم بذلك حقيقة أمرها بعلم منها أو وليها، ويكره استغفالها. والنظر يكون بنفسه أو وكيله إن لم يكن على وجه التلذذ بها، وإلا منع كما يمنع ما زاد على الوجه والكفين لأنه عورة (ابن جزى الكلبي، د.ت: ١٩٣-١٩٤).

المطلب الحادي عشر؛ تحريم الخلوة بالخطوبة:

بيننا أن الخطبة ليست زواجاً، وإنما هي مجرد وعد بالزواج، فلا يترتب عليها شيء من أحكام الزواج، ولا الخلوة بالمرأة أو معاشرتها بانفراد؛ لأنها ما تزال أجنبية عن الحاطب، وقد نهي الرسول صلى الله عليه وسلم في

الأحاديث السابقة عن الخلوة بالأجنبية وعن الجلوس معها إلا مع محرم كأبيها أو أعمها، ومن تلك الأحاديث: «لا يخلون رجل بامرأة لا تحل له، فإن ثالثهما الشيطان، إلا تحرم» (الشوكاني، ١٤١٣هـ: ١١١/٦). وفي هذا القدر أمان وضمأن وبُعد عن التعرض لمخاطر الاحتمالات في المستقبل من فسخ الخطوبة وغيره، وبه يتحقق المطلوب بالجلوس والتحدث إلى المرأة عند وجود محرم لها، وهذا هو الموقف الحكيم المعتدل دون إفراط ولا تفريط.

وأما المعاشرة قبل الزواج والذهاب معاً إلى الأماكن العامة وغيرها، فهو كله ممنوع شرعاً، بل إنه لا يحقق الغاية المرجوة، إذ كل منهما يظهر بغير حقيقته، كما قيل: (كل خاطب كاذب). ولأن الخاطب قد يتعجل الأمور، وقد يستجيب الإنسان لتلبية الغريزة، ويضعف عن مقاومتها في حال الانفرد بالمرأة، فيقع الضرر بها، وتتأثر سمعتها عند العدول عن الخطبة.

المطلب الثاني عشر؛ العدول عن الخطبة وأثره:

بما أن الخطبة ليست زواجاً، وإنما هي وعد بالزواج، فيجوز في رأي أكثر الفقهاء للخاطب أو المخطوبة العدول عن الخطبة (قانون الاحوال الشخصية السوري: م ٣)؛ لأنه ما لم يوجد العقد فلا إلزام ولا التزام. ولكن يطلب أديباً ألا ينقض أحدهما وعده إلا للضرورة أو حاجة شديدة، مراعاة لحرمة البيوت وكرامة الفتاة. وينبغي الحكم على المخطوبة بالموضوعية المجردة، لا بالهوى أو بدون مسوغ معقول، فلا يعدل الخاطب عن عزمه الذي شاءه؛ لأن عدوله هو نقض للعهد أو الوعد، ويستحسن شرعاً وعرفاً التعجيل في العدول إذا بدا سبب واضح يقتضي ذلك، قال الله تعالى: ﴿وَأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولاً﴾ (الإسراء: ٣٤) وقال صلى الله عليه وسلم: «اضمنوا لي ستاً من أنفسكم أضمن لكم الجنة: اصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا اتتمتم، واحفظوا فروجكم، وغضوا أبصاركم، وكفوا أيديكم» (رواه احمد، ابن حبان الحاكم والبيهقي عن عبادة بن الصامت، وهو صحيح).

حكم انفساخ الخطبة أو أثره: لا يترتب على انفساخ الخطبة أي أثر ما دام لم يحصل عقد.

وأما ما قدمه الخاطب من مهر: فله أن يسترده، سواء أكان قائماً أم هالكاً أم مستهلكاً، وفي حال الهلاك أو الاستهلاك يرجع بقيمته إن كان قيمياً، ويمثله إن كان مثلياً، أيأ كان سبب العدول، من جانب الخاطب أو من جانب المخطوبة. وهذا متفق عليه فقهاً (قانون حقوق العائلة العثماني: م ٨).

ولكن فصل القانون السوري (م ٤) بين حالة كون العدول من جهة الخاطب، وحالة كونه من جهة المخطوبة، أخذاً بعرف الناس اليوم. ففي الحالة الأولى: إذا اشترت المرأة جهازاً تخير بين إعادة مثل المهر أو تسليم الجهاز. وفي الحالة الثانية: يجب عليها إعادة المهر أو قيمته.

هدايا الخطبة: أما رد الهدايا ففيه آراء فقهية:

١ - قال الحنفية: هدايا الخطبة هبة، وللوهاب أن يرجع في هبته إلا إذا وجد مانع من مواع الرجوع بالهبة كهلاك الشيء أو استهلاكه أو وجود الزوجية. فإذا كان ما أهداه الخاطب موجوداً فله استرداده. وإذا كان قد هلك أو استهلك أو حدث فيه تغيير، كأن ضاع الخاتم، وأكل الطعام. وصنع القماش ثوباً، فلا يحق للخاطب استرداد بدله (ابن عابدين، د.ت: ٥٩٩/٢).

٢ - وذكر المالكية: أن الهدايا قبل عقد الزواج أو فيه تتشطر بين المرأة والرجل، سواء اشترطت، أو لم تشترط؛ لأنها مشترطة حكماً (ابو البركات الدردير، د.ت: ٤٥٦/٢).

٣ - وفصل الحنابلة بين أن يكون العدول من جهة الخاطب أو من جهة المخطوبة، فإذا عدل الخاطب، فلا يرجع بشيء ولو كان موجوداً. وإذا عدلت المخطوبة، فللخاطب أن يسترد الهدايا، سواء أكانت قائمة أم هالكة، فإن هلكت أو استهلكت وجبت قيمتها. وهذا حق وعدل، لأنه وهب بشرط بقاء العقد، فإن زال العقد، فله الرجوع، فأشبهه بذلك (ابن قدامة، ١٣٨٨ هـ: ٥٥٣/٦).

٤ - ورأى الشافعية: أن للخاطب الرجوع بما أهداه؛ لأنه إنما أنفق لأجل تزوجها، فيرجع إن بقي، وببدله إن تلف (ابن قدامة، ١٣٨٨ هـ: ٥٥٣/٦).

وأخذ القانون المغربي بمذهب المالكية، والقانون الأردني بمذهب الحنفية، فصرح أنه يجري على هدايا الخطبة حكم الهبة. وسكوت القانون السوري يتضمن العمل برأي الحنفية، إذ نص في المادة (٣٠٥) على أن «كل ما لم يرد عليه نص في هذا القانون، يرجع فيه إلى القول الأرجح في المذهب الحنفي». وجاء في (م/٤ ف٣): تجري على الهدايا أحكام الهبة.

والراجح لدي أن المرأة تستحق جميع ما قدم لها قبل العقد من هدايا، بدليل ما رواه الخمسة إلا الترمذي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أيما امرأة نكحت على صداق أو جِباة (عطاء) أو عِدَّة قبل عصمة النكاح، فهو لها، وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه» (الشوكاني، ١٤١٣ هـ: ١٧٤/٦) ذهب إلى هذا عمر بن عبد العزيز والثوري وأبو عبيدومالك، والهادوية من الزيدية. التعويض عن الضرر: أما التعويض عن الأضرار المادية أو المعنوية التي تترتب على فسخ الخطبة، كشرء بعض الأمتعة والألبسة، أو ترك وظيفة أو تفويت خاطب آخر، أو الإساءة لسمعتها بمجرد العدول عن خطبة طال أمدها كأربع سنوات مثلاً، فلم ينص عليه فقهاؤنا القدامى.

ويمكن إقراره في الفقه الحديث عملاً بقواعد الشريعة العامة، كقاعدة تحريم التغيرير وإيجابه الضمان، وقاعدة (لا ضرر ولا ضرار) وما يترتب عليها من تطبيق نظرية التعسف في استعمال الحق التي أخذ بها المالكية والحنابلة، وراعاها أبو حنيفة في حقوق العلو والجوار.

كما يمكن تأصيل التعويض عن ضرر العدول بمبدأ الالتزام في الفقه المالكي في مشهور الأقوال: وهو أنه في الوعد بشيء يقضى بتنفيذ الوعد إن كان مبنياً على سبب ودخل الموعد بالسبب، أي فيجب الوفاء بالوعد المعلق على سبب، وباشر الموعد السبب ونفذه. مثل: اشتر سلعة أو تزوج امرأة، وأنا أسلفك، فإذا تزوج فعلاً وجب عليه إقراضه. أما مجرد الوعد فلا يلزم الوفاء به، بل الوفاء به من مكارم الأخلاق.

والذي استقر عليه القضاء المصري الآن: ما قرره محكمة النقض سنة (١٩٣٩م) وهو ما يلي:

١ - الخطبة ليست بعقد ملزم.

٢ - مجرد العدول عن الخطبة لا يكون سبباً موجباً للتعويض.

٣ - إذا اقترن بالعدول عن الخطبة أفعال أخرى، ألحقت ضرراً بأحد الخطيبين، جاز الحكم بالتعويض على أساس المسؤولية التقصيرية، أي الخطأ الذي سبب ضرراً بالغير.

وهذا يتفق مع قواعد الشريعة الإسلامية، وعلى هذا يفرق بين حالتين: الأولى: إذا كان للعادل دخل في الضرر الذي لحق الآخر بسبب عدوله، كأن يطلب الخاطب إعداد جهاز خاص، أو يطلب من المخطوبة ترك وظيفتها، فتتركها بناء على رغبته، أو تطلب المخطوبة إعداد الخاطب مسكناً خاصاً، فيجوز الحكم بالتعويض عن الضرر لعدوله عن الخطبة، لتسبب العادل في الضرر وتغيره الطرف الآخر.

الثانية: ألا يكون للعادل دخل في الضرر الذي لحق الطرف الآخر بسبب العدول، فلا يحكم بالتعويض على العادل، إذ لم يوجد منه سبب الضمان من ضرر أو تغيرير.

المطلب الثالث عشر؛ التزويج على تعليم القرآن:

عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهما قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله جئت أهب لك نفسي، فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر فيها وصوبه، ثم طأطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه. فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئاً جلست، فقام رجل من أصحابه فقال: يا رسول الله إن لم تكن لك بها حاجة فزوجنيها، فقال: "هل عندك من شيء؟" فقال: لا والله يا رسول الله، فقال: "اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئاً؟" فذهب ثم رجع فقال: لا والله يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "انظر ولو خاتماً من حديد" فذهب ثم رجع فقال: لا والله يا رسول

الله ولا خاتماً من حديد، ولكن هذا إزاري. (قال سهل: ماله رداء) فلها نصفه، فقال رسول الله: "ماتصنع بإزارك؟ إن لبسته لم يكن عليها من شيء، وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء!" فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم مولياً، فأمر فدعي له، فلما جاء، قال: "ماذا معك من القرآن؟" قال معي سورة كذا وسورة كذا (عددتها) فقال: "تقرأهن عن ظهر قلبك؟" قال: نعم، قال: "أذهب فقد ملكتها بما معك من القرآن". (الحميدى، ١٤٢٣هـ: ١٧٣/٦).

هذا الحديث يدل على أمور:

منها: عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح.

منها: خطبة الرجل هذه المرأة عند ما قال إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها.

منها: مقدار المهر ولو كان تعليم القرآن.

المطلب الرابع عشر؛ الخطبة حالة الإحرام:

عن نبيه بن وهب أن عمر بن عبيد الله أراد أن يزوج طلحة بن عمر بنت شيبه بن جبير فأرسل إلى أبان بن عثمان يحضر ذلك وهو أمير الحج، فقال أبان: سمعت عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يتكح المحرم، ولا يُتكح، ولا يُخطب". (الحميدى، ١٤٢٣هـ: ٧٣/١).

هذا الحديث يدل على عدم جواز الخطبة حالة الإحرام. قال العلماء: يكره للمحرم أن يخطب امرأة ولو لم تكن محرمة عند الجمهور، كما يكره أن يخطب غير المحرم المحرمة، لما رواه مسلم عن عثمان رضي الله تعالى عنه مرفوعاً: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، (الحميدى، ١٤٢٣هـ: ٧٣/١). والخطبة تتراد لعقد النكاح فإذا كان ممتنعاً كره الاشتغال بأسبابه؛ ولأنه سبب إلى الحرام. ويجوز عند الحنفية الخطبة حالة الإحرام. (ابن الهمام، د.ت: ٣٧٤/٢).

المبحث الرابع: الخطبة في القانون المدني الأفغاني

ولقد بحث القانون المدني الأفغاني موضوع الخطبة في مواد معينة ترتبط ببعض الأمور الخاصة بالخطبة، وفسخ الخطبة وما إلى ذلك، وبيانه كتابي:

مادة رقم: (٤٢) من القانون المدني: (يجوز خطبة المرأة التي لا تكون وقت الخطبة في نكاح شخص آخر، ولا في مدة العدة). هذه المادة تصرح بجواز خطبة المرأة لكن تجوز هذه الخطبة بشرطين:

الأول: أن تكون المرأة الخطوبة فارغة عن عقد النكاح، بمعنى أن القانون المدني لا يجيز خطبة المرأة المتزوجة القائمة نكاحها.

الثاني: أن لا تكون المرأة الخطوبة في عدة الغير، بمعنى أن لا تكون المرأة المخطوبة في العدة سواء كانت في عدة الوفاة، أو في عدة الطلاق أو في عدة الخلع. وهذه المادة موافقة لما جاء في الشريعة الإسلامية. مادة رقم: (٦٣) (لا يجوز خطبة المعتدة صراحة ولا كناية إذا كانت في عدة طلاق رجعي أو بائن؛ ولا يجوز خطبتها صراحة فقط إذا كانت في عدة وفاة زوجها). هذه المادة تصرح بأنه لا يجوز خطبة المرأة في عدة طلاق رجعي أو بائن لا صراحة ولا كناية؛ لأنه يمكن أن يراجعها الزوج. أما إذا كانت المرأة في عدة الوفاة لا يجوز خطبتها صراحة، أما خطبتها كناية لم تمنعها المادة. وهذا موافق لما جاء في الآية الكريمة: ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِيمَ اللَّهِ أَنَّكُمْ سَتَذَكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَفُورٌ حَلِيمٌ﴾ (البقرة: ٢٣٥).

مادة رقم: (٦٤) (الخطبة عبارة عن وعد الزواج، يستطيع كل واحد من طرفي العقد أن ينصرف عنها). هذه المادة تعرف الخطبة وتقول: إن الخطبة وعد بالزواج ليس زواجا، ويستطيع كلا الطرفين الرجوع عنها. مادة رقم: (٦٥) (لو أهدى أحد الخاطبين هدية للآخر يحق لمعطي الهدية عند رفض الآخر لطلب الخطبة استرداد الهدية أو طلب القيمة - القيمة التي كانت يوم شراء الهدية - بشرط وجود الهدية. ولو كان الرفض من قبل معطي الهدية، أو استهلك الهدية أو هلك فلا يحق له البتة طلب استردادها). هذه المادة تتكلم عن الرجوع في الهبة من قبل الخاطبين، وهذا عندما يرجع عن الخطبة ولا يريد إتمام الزواج، فالمادة تقول بجواز الرجوع في الهبة لكن بشرط أن يرفض الطرف الآخر إتمام الزواج ففي هذه الصورة يجوز للطرف الواهب أو المهدي الرجوع في هديته أو هبته. بشرط أن تكون الهدية موجودة عينا، أما إذا كانت مستهلكة أو صرفت وانتهت فلا يحق للطرف الآخر الرجوع في الهدية أو الهبة. هذه المادة توافق رأي الأحناف في جواز الرجوع في الهبة. هذه المواد التي جاءت في القانون المدني الأفغاني بخصوص أمور الخطبة، وهي تعالج جنباً من جوانب الزواج والخطبة.

نتائج البحث

من خلال سرد الأحاديث التي وردت في أحكام الخطبة وجمعها، وكذلك البحث في المواد القانونية التي جاءت في القانون المدني الأفغاني والتعليق عليها قد توصلت إلى النتائج الآتية:

- ١- الشريعة الإسلامية عاجلت جميع مجالات الحياة البشرية، بما فيها مجال الأسرة و الزواج، والخطبة.
- ٢- صرح النبي صلى الله عليه وسلم أن الخطبة أمر مشروع ويجوز خطبة المرأة أو البنت صراحة.
- ٣- يجوز للخاطب النظر إلى المخطوبة، سواء كانت موافقة أم لا، بشرط أن يكون نظر الخاطب عند إرادة الزواج لها.

- ٤- يجوز للمخطوبة النظر إلى الخاطب أيضًا.
- ٥- يجوز للمرأة خطبة الرجل الصالح إذا أرادت الزواج منه.
- ٦- القانون المدني الأفغاني عاجل جانباً من أمور الخطبة في الزواج.
- ٧- القانون المدني الأفغاني موافق للشريعة الإسلامية في كل ما جاء به من أمور الخطبة.
- ٨- القانون المدني يجيز الرجوع عن الخطبة إذا رآه الخاطبان.
- ٩- القانون المدني يجيز الرجوع في الهدايا التي قدمت زمن الخطبة إذا انصرف الخاطب عن الزواج.
- ١٠- القانون المدني لا يجيز خطبة المرأة في العدة، سواء كانت عدة الطلاق أو عدة الوفاة.

التوصيات والاقتراحات

- و في الأخير أود أن أقدم توصياتي إلى الجهات المعنية في النقاط التالية:
- ١- يلزم على العلماء بيان أحكام الخطبة للجمهور حتى يكون أمر الزواج على بينة من الشرع.
 - ٢- يلزم على الأسر إذا أرادت تزويج أبناءها أو بناتها، أن تهيئ الفرصة للجانبين لرؤية بعضهما البعض، حتى يكون زواجهما على علم من الطرفين ورضاهما.
 - ٣- يجب على المقتن الأفغاني تسويد و تقنين المواد الأخرى لتنظيم أمم الخطبة.
 - ٤- يجب على المقتن الأفغاني أن يستفيد ويأخذ في تشريع القوانين من الشريعة الإسلامية؛ وذلك لأن الشعب الأفغاني شعب مسلم ولا يرضى بتقنين الأمور الغير جائزة شرعاً.

أهم المصادر والمراجع

- القرآن الكريم
- ١- ابن الملقن، سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري. (١٤٢٥هـ). البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبير. الرياض: دار الهجرة للنشر والتوزيع. الطبعة: الأولى.
 - ٢- ابن الهمام، كمال الدين محمد بن عبد الواحد. (د.ت). فتح القدير شرح الهداية. القاهرة: مطبعة مصطفى محمد. الطبعة الأولى.
 - ٣- ابن جزبي الكلبي الغرناطي، أبو القاسم محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله. (د.ت). القوانين الفقهية. الناشر: مطبعة النهضة بفاس.
 - ٤- ابن عابدين الدمشقي، علاء الدين محمد بن عمر بن عبد العزيز. (د.ت). رد المختار على الدر المختار. مصر: مطبعة الباي الحلبي. الطبعة الأولى.
 - ٥- ابن قدامة المقدسي، ابو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي. (١٣٨٨هـ). المغني. مصر. مكتبة القاهرة. الطبعة: الأولى.

- ٦- ابن ماجه القزويني، ابو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه. (ب.ت). سنن ابن ماجه . باكستان: بشاور. مكتبة محمدية. الطبعة الاولى.
- ٧- ابن منظور، محمد بن مكرم الأفيقي المصري.(د.ت). لسان العرب. بيروت: دار صادر. الطبعة: الاولى.
- ٨- ابو البركات، أحمد بن محمد بن أحمد الدردير. (د.ت). الشرح الصغير بحاشية الصاوي. مصر: دار المعارف. الطبعة الثانية.
- ٩- أبو القاسم الطبراني، سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي. (١٤٢٧ هـ). المعجم الكبير. بيروت: دار الرسالة العالمية.
- ١٠- أبو جعفر الطحاوي، أحمد بن محمد بن سلامة. (١٤٣١ هـ). مختصر الطحاوي. مصر: مطبعة دار الكتاب العربي. الطبعة: الأولى.
- ١١- أبو داود السجستاني، سليمان بن أشعث. (١٤٣٠ هـ). سنن أبي داود. باكستان. بشاور: مكتبة الحفانيه. الطبعة: الأولى.
- ١٢- البهوتي، اسم الجمهور (د.ت). كشف القناع عن متن الإقناع . مطبعة السنة المحمدية (في بحث الجهاد) ومطبعة الحكومة بمكة (في البحوث الأخرى)
- ١٣- البيهقي، أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي. (١٣٤٤ هـ). السنن الكبرى . الناشر: مجلس دائرة المعارف النظامية الكاتبة في الهند ببلدة حيدر آباد. الطبعة الأولى.
- ١٤- حمزة محمد قاسم. (١٤١٠ هـ). منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري. دمشق: مكتبة دار البيان. الطبعة الاولى.
- ١٥- طرابلسي المغربي، محمد بن محمد بن عبد الرحمن. المعروف بالحطاب الرُعيني. (١٤٢٣ هـ). مواهب الجليل شرح مختصر خليل. بيروت: دار عالم الكتب طبعة خاصة. الطبعة : الاولى.
- ١٦- الحميدي، محمد بن فتوح. (١٤٢٣ هـ). الجمع بين الصحيحين البخاري ومسلم. تحقيق: علي حسين البواب، بيروت: دار ابن حزم. الطبعة: الثانية.
- ١٧- الشريفي الخطيب، (د.ت). مغني المحتاج شرح المنهاج . مصر: مطبعة البابي الحلبي . الطبعة : الاولى.
- ١٨- الشوكاني اليمني، محمد بن علي بن محمد بن عبد الله. (١٤١٣ هـ). نيل الأوطار. تحقيق: عصام الدين الصباطي، الناشر: المطبعة العثمانية المصرية. الطبعة: الأولى.
- ١٩- الصنعاني، محمد بن إسماعيل. (د.ت). سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام . المطبعة العثمانية المصرية. الطبعة: الثانية.
- ٢٠- النيسابوري، محمد بن عبد الله أبو عبد الله الحاكم. (١٤١١ هـ). المستدرک علی الصحيحین، تحقيق: مصطفى عبدالقادر عطا، بيروت: دار الكتب العلمية - الطبعة الأولى.
- ٢١- النسائي، ابو عبد الرحمن احمد بن شعيب بن علي. (د.ت). سنن النسائي. باكستان: كراچی. مكتبة قديمي كتب خانة. الطبعة الاولى.
- ٢٢- علاء الدين الكاساني، أبو بكر بن مسعود بن أحمد. (١٤٠٦ هـ). البدائع الصنائع في ترتيب الشرائع. بيروت: دار الكتب العلمية. الطبعة: الثانية.

أهم الحوادث في حياة الخنساء وأشهر أشعارها في الرثاء

The important incidents in Al-Khansa's life and her most famous poems are lamentations

الدكتور رحيم عرفاني^١ ومهارة بيضاء هندي^٢

١. الأستاذ المشارك في قسم اللغة العربية في الجامعة الإسلامية للعلوم والفنية، أونني فورة-راجوري/كشمير - هند

٢. باحثة الدكتوراه في قسم اللغة العربية في الجامعة الإسلامية للعلوم والفنية، أونني فورة-راجوري/كشمير - هند

1. [syedahparaa@gmail.com](mailto:syedamahparaa@gmail.com) 2. peerzada.ammaar@gmail.com

تاريخ استلام المقالة: ٢٠٢١/٠٨/٠٧ | DOI:10.156172/IAJCR2021v2n4r3 | تاريخ قبول المقالة: ٢٠٢١/١٢/١٠

الملخص

كانت ثُماضر بن عمرو بن الشريد الخنساء شاعرة مُحضمة أدركت العصرين: الجاهلي، والإسلامي؛ بعد ظهور الإسلام أسلمت وحسن إسلامها. وُلدت في العام ٥٧٥م؛ أي في أواخر العصر الجاهلي. نشأت وترعرعت في أحضان النعمة والثروة؛ فكان أبوها وأخواها معاوية وصخر من قبيلة مضر. تُعدّ من أبرز الشاعرات العربيات وخاصة في فنّ الرثاء؛ لقد زادت وأسهمت فيه إسهامًا كبيرًا، ولكنّها مع ذلك، أبدعت في شعرها، ولوّنت في تعابيرها، وأصبحت من الشعراء البارزين قديمًا وحديثًا. وأثبتت فؤدة شخصيتها برفضها الزواج من دريد بن الصمة أحد فرسان بني جشم؛ لأنّها آثرت الزواج من أحد بني قومها. لقد تزوّجت مرتين؛ الزواج الأول كان من عبد العزى، كان شابًا صاحب لهُ وقمار، ينفق ما بيده، ولا يبقى شيئًا. وكانت الخنساء تلجأ إلى أخيها صخر، وولدت له ابنتها أمتة عمرًا، ويكفيّ بأبي شجرة. أمّا زواجها الآخر، فكان من مرداس السلمي وولدت له أولاد عديدة اشتهر جميعهم بالفروسية. عُرفت بقوّة شخصيتها واعتزازها بأخويها: معاوية وصخر فوصفتها في غالبية شعرها بالكرم والجود، وكانت تحبهما حبًا جمًّا. كان شعرها يغلب عليه؛ البكاء، والحداد، والمدح، والتكرار، وإيقاع الحزن، والبكاء، وذرف الدموع. لقد نبغت شاعريتها بعد مقتل أخويها، حيث أترقت مقتل أخويها: معاوية، وصخر في شاعريتها، وزاد من شهرتها الشعريّة؛ ما دفعها ذلك الحزن إلى حدادٍ طويل جدًا، حيث استمرّت في ارتداء ملابس الحداد بوصفها دليلًا على إخلاصها لأخويها.

الكلمات المفتاحية: حياة الخنساء، صخر، معاوية، دريد بن الصمة، زواج، رثاء أبنائها الأربعة.

المدخل

أن النساء بلغن في الشعر أوجاً عالياً، وأصبن منه حظاً وافياً، وأتين فيه بعقائل الأبيات، وجلائل المراثيات. ففي كل عصر لمن نصيب، وفي كل مكان حماهن خصيب، وكتب العرب تفيض بتراجم الشواعر النابغات، اللائي صادقتهن غير القواني، وعنت لمن جوامع القريض، ففاضت جوارحهن عقود شعر، وسالت أنفسهن قلائد أبيات، ولا غرو، فقلوبهن بالإحساس فياضة، وهي في الأحزان قيثار الآلام. وفي الحبور نغمت السرور. وقد نالت بينهن خطر الأسبقية، خنساء المراثي وذلفاء القصيد، التي تمخضت بها الجاهلية، واحتفى بها الإسلام، شاعرة فذة. من مواهبها الشعر بأعزه، وحبها النطق لحل الرثاء صاغرة. ففاقت الرجال في مواطن البكاء، وبزت النساء في الندب وإثارة الشجون. فهي بحق اشعر الشواعر، وشعرها في غاية الإبداع والانسجام. فكم من مرة جالسناها، نستأنس اشعارها، ونلتقط درر الكلام منها، ونأنس إليها إذا السامة حلت بنا، والملل تطرق علينا. ففيها نعم المفرج، والصديق الأنيس.

المرأة نشأتها

من الخنساء هذه التي طالما أشار إليها الشعراء، وتغنى بها الأدباء، وحث على مصاحبته العلماء؟ هلم نستفسر الكتب -يحدثنا الرواة أنها تماضر بنت عمرو ابن الحرث بن الشريد بن الرياح من بني سليم، ويخبروننا أن لقبها الخنساء- ولعلمهم أرادوا بذلك مشابقتها للظباء؛ فالخنساء صفة الظبية. والخنس تأخر الأنف عن مستواه مع ارتفاع في أرنبتها- استقبلت الحياة، في القرن السابع للمسيح. وشبت في بني سليم. وروت الشعر فتاة، ولم تؤت بلاغة وسحراً حلالاً، إلا حين نفذ سهم القتل في أحويها، فعندها خر لها القريض، واسلمها قياده طائعاً. فرثتها رثاء والهة مفعوعة، وبكثهما عويلا وندباً حتى المنية. (سليم كميد، ١٩٢٨م: ٩ / ٥٦١).

اسمها ولقبها:

قال ابن خلكان في كتابه وفيات الأعيان: الخنساء، اسمها تماضر، بضم التاء المثناة من فوقها، وفتح الميم، وبعد الألف ضاد مكسورة معجمة وبعدها راء، وهي ابنة عمرو بن الشريد السلمي). اسمها السيدة أم عمرو، تماضر بنت عمرو بن الحارث بن الشريد الرياحية السليمية من قيس غيلان من مضر، من قبيلة سليم التي نشأ فيها زهير بن أبي سلمى الشاعر المعروف وسواه، والخنساء لقبها الذي غلب على

اسمها، وقد لقبوها بالخنساء تشبيهاً لها بالبقرة الوحشية في جمال عينيها، أو هذا الاسم لقب غلب عليها وهي صبيبة (حفظ الرحمان، ٢٠١٦م: ٣٣٧). ومعنى تماضر، البيضاء، أو البياض ولقبت "بالخنساء" وهو مؤنس الأحنس، ومن الخنس: تأخر الأنف عن الوجه مع ارتفاع قليل في الأرنبة، وهي صفة أكثر أبناء قبيلة سليم في العصر الجاهلي، وقد حافظوا على تقدمهم بين القبائل، حتى في ظل الإسلام. ويذكر ابن خلدون أن قبيلة الخنساء هاجرت إلى أفريقيا بعد الفتح الإسلامي فاحتفظت بأبنائها بمكانتهم، وحافظوا على نسبهم إلى زمنه؛ ما جعل لهم شوكة وصوله حتى ذلك التاريخ (إيمان وعلاية، ٢٠١٤م: ٨).

مولدها ونسبها:

يُرجح المؤرخون أن مولدها كان في العام ٥٧٥م، وأن وفاتها في العام ٦٦٤م، إلا أن من المؤرخين من قال: إنه لا يوجد تحديد للعام الذي وُلدت فيه، وإن عام ميلادها المذكور جاء به المستشرق جبريلي، وتبعه العرب في ذلك (سائد شراب، ٢٠١٩م: ١٣). هي الشاعرة المخضمة (الشعراء المخضرمون هم الذين أدركوا العصرين: الجاهلي، والإسلامي)، وإحدى صحابيات رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أعظم شواعر العرب، معظم شعرها في رثاء أخويها صخر ومعاوية اللذين قتلا في الجاهلية. وبعد قتلهما جلست الخنساء على قبريهما زماناً طويلاً تكيهما وترثيهما وفيه جلّ مراثيهما، معظم أبياتها في مدح صخر، وكثرة إحسانه، وأيضاً ترثي أولادها الأربعة الذين استشهدوا في حرب القادسية. تُعدّ الخنساء من أشهر نساء العرب قبل مجيء الإسلام وبعده، كما قيل لجرير من أشعر الناس؟ قال: أنا، لولا هذه الخبيثة (أي الخنساء). قال بشر فيها: لم تُقل امرأة قط شعراً إلا تبين الضعف فيه، فقيل له: أو كذلك الخنساء؟ قال: تلك فوق الرجال (صديقي، ٢٠٠٣م: ٣٧).

كانت الخنساء واحدة من أعظم الشاعرات في العصرين: الجاهلي، والإسلام؛ تفوّقت على العديد من الشعراء في زمانها حتى قال عنها النابغة الذبياني: إنَّها أشعر الجنّ والإنس، عاشت قرابة السبعين عاماً حتى أدركت الإسلام، وأسلمت وحسن إسلامها. وكانت في جاهليتها تقول الشعر قليلاً حتى مات شقيقها صخر، فتدفّق الشعر على لسانها بقصائد رثاء خالدة في أمّهات الكتب من الأدب والشعر. لها ديوان معروف، متوسط الحجم، أكثره في الرثاء، شرحه عدد من العلماء، أشهرهم: ابن السكيت، وابن الأعرابي، والتّعالبي، وغيرهم.

كان والدها سيِّدًا من سادات قومه، ذا نفوذ وثروة طائلة، وكان شديد الافتخار بولديه "صخر، ومعاوية" فإذا حضر الموسم في عكاظ سار بهما أمام الملاء وهو ينادي، أنا أبو خير مضر فلا ينكر عليه أحد من مضر، أو غيرها من القبائل، ويبدو أنّ الخنساء كانت أصغر من أخويها هذين؛ لأنّ المستشرق غبريالي كان قد جعل مولد معاوية في العام ٥٨٠م، مُستندًا إلى رواية الأصمعي التي يذكر فيها خبر حضور والدها سوق عكاظ مع ابنه صخر ومعاوية في السنة ٣٥ للفيل، فباعوا لهم أرضا في يثرب إلى معمر بن الحارث جدّ الشّاعر العذري جميل بثينة، وأنّ عقد البيع بقي محفوظًا لدى أبناء معمر إلى زمن هارون الرّشيد. وبناءً على تلك الرّواية، فإنّ زمن شباهما يجب أن يقع في حدود السنتين ٥٨٨ و٦٠٥م؛ لأنّ عام الفيل لم يتقدّم السنة ٥٨٠م، ولم يتأخّر سنة ٥٤٢م (الحسين، ٢٠٠٦م: ٤٢٦).

تحدّث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسب الخنساء تفاخرًا به حينما قال:

"إنّ لكل قوم حرزًا، وإنّ حرز العرب قيس بن عيلان، وكان أيضًا عليه الصّلاة والسّلام يقول: أنا ابن العواتك من سليم وفيهم شرف وخير كثير، وهم أصحاب الرّيات الحُمُر. لذلك، فقد اجتمعت للخنساء أسباب العزّة، وملكت عوامل الفخار من جاهٍ، ومالٍ، وجمالٍ، ونفوذٍ، فكان لتلك الأسباب الأثر في حياتها، وفي تكوين شخصيّتها، وقد حافظت تلك الأسباب على مكانة الخنساء وهبيتها، فلم يجرؤ أحد على التّهجّم عليها، أو التّحدّث عنها، وكذلك كان للبيئة والمكان الذي تسكنه الأثر الواضح في بناء شخصيّتها بوصفها شاعرة، فقد اشتهر أهل نجد بالبلاغة، وذهبوا بالشّعر كلّ مذهب، وظهر كثير من الشّعراء في ذلك المكان (سائد شراب، ٢٠١٩م: ١٤).

الخنساء في مرحلة شباهما:

تجمع الخنساء في نفسها صفات عظيمة لا يمكن أن يمتلكها أيّ رجل، أو امرأة أخرى، فقد جمعت المروءة، والفروسيّة، والبطولة، والولاء، والإخلاص، إلى جانب تفوّقها في الشّعر، وكذلك إيمانها العميق بعد إسلامها. كانت الخنساء حكيمة وحازمة، لم يجرؤ أحد على مهاجمتها، أو التّحدّث عنها، ولهذا، لم يتحدّث عنها أحد ولم يتفوّه شاعر بشيء يمكن أن تحمله الألسنة. كما كتب حمدو طماس في كتابه "ديوان الخنساء" كانت الخنساء عاقلة حازمة، حتّى إنّها قد عُدتّ من شهيرات النّساء، ومثل هذه يخشاها المتعزّلون، فلا يجرؤ أحد على التّهجّم عليها، أو التّحدّث عنها إلّا لقي ما يسوؤه، لذا، لم يتكلّم عنها أحد، ولم يتفوّه شاعر بشيء يمكن أن ينقل وتحمله الألسن.

حتى كان يوم أناخ فيه جشم رواحهم، طلباً للراحة من عناء سفر طويل إلى مكة، وكان منزلهم في بادية الحجاز قريباً من منازل بني سليم. وتسوق الأقدار سيد بني جشم دريدا فينطلق على فرسه في رياضة قصيرة فلفت نظره مشهد فتاة تهنأ بعيراً لها، وقد تبدلت حتى فرغت منه، فنضت عنها ثيابها، واغتسلت وهي لا تشعر به. وتمضي الحادثة ليسأل عنها فيعرف أنها تماضر بنت عمرو شقيقة صديقه الحميم معاوية. فيخطبها فترفض كل الوساطات في ذلك، ولم تقبل بالزواج منه. فنخلص إلى أنه لا شك في أن الخنساء مرت قبل دريد بتجربة زواج، ففرضت على أبيها ألا يقطع برأي إلا بعد أن يستشيرها ودفعت منها، فلم تتحرّج حين نضت ثيابها، ولا خجلت من أبيها حين كلمها في الزواج، ولا استحييت أن تبدي رأيها في (طماس، ٢٠٠٤م: ٨٧).

رفض الخنساء لخطبتها من دريد بن الصّمة:

كان دريد بن الصّمة، فارس هوازن وسيد بني جشم، شارك في قرابة مائة معركة لكنه فشل في إحداها. وأصبح له من منعة، كفلت له التّجليل والشرف. وبينما هو في رحلة قصيرة رأى منظر فتاة ترعى جملاً، فسأل، من هي؟ قالوا له: إنها تماضر بنت عمرو، أخت صديقك العزيز معاوية سيد بني جشم، سرّه هذا الخبر، وقال:

وَقَفُوا فَإِنَّ وُقُوفَكُمْ حَسِي	حَيَّوْا تَمَاضِرَ وَ ارْبِعُوا صَحِي
وَ أَصَابَهُ تَبَلٌ مِّنَ الْحَبِّ	أَخْنَسُ قَدْ هَامَ الْفُؤَادُ بِكُمْ
يَضَعُ الْهِنَاءَ مَوَاضِعَ الثُّقْبِ	مُتَبَدِّلاً تَبْدُو مَحَاسِنُهُ
كَالْيَوْمِ طَالِي أَيْنِقِ جُرْبِ	مَا إِنْ رَأَيْتُ وَلَا سَمِعْتُ بِهِ
نَضَحَ الْعَبِيرَ بِرِيطَةِ الْعَصَبِ	مُتَحَسِّرًا نَضَحَ الْهِنَاءَ بِهِ
عَضَّ الْجَمِيعَ الْخَطْبُ مَاخِطِي	فَسَلِيهِمْ عَنِّي خُنَاسُ إِذَا

(المصري، ٢٠١٩م: مدونة)

في اليوم التالي، توجه دريد بن الصّمة إلى منزل صديقه معاوية بن عمرو، واستقبله عمرو والد الخنساء بالترحيب. جلس دريد بن الصّمة في مجلسه وقال: جئت لأتقدّم لخطبة ابنتك تماضر الخنساء.

قاله عمرو: مرحبًا بك يا أبا قرّة، وإنك لكريم لا يُطاع في حسبه، والسيد لا يردّ عن حاجته، والفحل لا يقرع أنفه. ولكن لهذه المرأة في نفسها ما ليس لغيرها. وأنا ذاكر لها وهي فاعلة. ثمّ دخل على ابنته، وقال لها: يا خنساء، أتاك فارس هوازن، وسيد بني جشم دريد بن الصّمة يخطبك وهو من تعلمين... قالت وكان دريد يسمع حديثهما: يا أبت: أتراني تاركة بني عمّي مثل عود الرّماح، وناكحة شيخ بني جشم؟! فخرج إليه أبوها فقال: يا أبا قرّة، قد امتنعت، ولعلّها تجيب فيما بعد. فقال دريد: قد سمعت قولكما. قالها وهو منصرف، دون أن يزيد عليها، يبدو أنّ أحاها معاوية، أراد أن يجامل صديقة دريدًا، فحاول إقناع الخنساء ولكنها أصرت على موقفها من الرّفص، وكان بجوارها صخرًا بعطفه وحنانه. عرف فيها أبوها، رجاحة العقل، واتزان الفكر، فأبى إلا أن يكون زواجها بعد موافقتها، ولم يكن ذلك حقًا لكلّ ابنة؛ وإنما هو تكريمٌ يمنح لمثيلات الخنساء. ولأنّ الخنساء رفضت التّزواج من غير بني عمّ فإنّ التّاريخ ذكر أنّها تزوّجت من رجلٍ من قبيلتها.

قيل أيضًا: إنّ دريدًا لما خطبها بعثت إليها خادمة وقالت: انظري إليه إذا بال؛ فإن كان بوله يخرق الأرض، ويخرّ فيها ففیه بقيّة، وإن كان بوله يسيح على وجهها فلا بقيّة فيه، فتعود إليها وأخبرتها فقالت: لم يبق في هذا، فأرسلت إليه، ما كنت لأدع بني عمي وهم مثل عوالي الرماح، وأنزّج شيخًا فقال يهجو الخنساء:

لمن طلل بذات الخمس أمسى	عفا ببنّ العقيق فبطن ضرس
وقاك الله يا ابنة آل عمرو	من الفتيان أشباهي و نفسي
و قالت إنني شيخ كبير	و ما نبأها أيّ ابن أمسي
فلا تلدي ولا ينكحك مثلي	إذا ما ليّلة طرقت بنحس

(سائد شراب، ٢٠١٩م: ١٥)

زواجها:

لقد تزوّجت الخنساء من رواحة بن عبد العزّي من قبيلتها "سليم" الذي كان مقامرًا، وقد ضحّت في سبيل الحفاظ عليه بالكثير من طبيعتها وكبريائها؛ كي تجعله يتعلّق بها، لكنّه بالغ في انحرافه، واستغلّ حرصها عليه أسوأ استغلال، وانتهز مالها ومال أخيها، حيث كانت تذهب إلى أخيها صخر تشكو إليه من حالها وما نالته من مشقة معيشته، فيقسم صخر ماله إلى نصفين ويعطيها أفضل الاثنين، حتّى

انفصلت أخيراً عن زوجها، وولدت له ابناً أسمته عمراً، وكُتِبَ بأبي شجرة. وتزوجت رجلاً آخر من قبيلتها هو مرداس بن أبي عامر السليمي الملقب بالفيض لسخائه، وكان مرداس إضافة إلى كرمه، رجلاً عمل بجد، ولم يترك فرصة؛ بل انتهزها ليوفر لأسرته وسائل العيش الكريم، حتى مات في إحدى مغامراته، وورثت الخنساء زوجها مرداس لتكشف عن مدى الحزن والأسى لفراقه، حيث كان مرداس في رأيها أفضل الناس حلماً وفروسيَّةً وشجاعةً، فولدت له عددًا من الأولاد؛ ثلاثة بنين هم: زيد ومعاوية وعمر، ورُزقت بنت أسمتها عمرة وهي أصغرهم، واشتهر جميعهم بالفروسيَّة.

إسلام الخنساء:

وفدت الخنساء على النبي صلى الله عليه وسلم مع قومها بني سليم في السنة الثامنة من الهجرة، فأسلمت وهي في سنٍّ مُتقدِّمة، وتغلغل الإسلام إلى قلبها، فتحول شعرها من الرثاء والبكاء إلى شعر المناحة عن الإسلام والمسلمين، وعن الرسول الكريم الذي كان يستشعرها ويطلب منها إلقاء شعرها على مسمعه ويقول لها: هيه يا خنساء! في إشارة إلى إعجابه بشعرها لفظاً وفصاحةً، وقد تأثرت الخنساء بلغة القرآن المجيد في أشعارها بعد الإسلام، فاستعارت بعض الألفاظ من القرآن حرفياً كقولها في قصيدة إلاً لعينك أم ما لها (م. رانيا، ٢٠١٠م):

و زُلزلت الأرض زلزالها

فخر الشوامخ من قتله

كما قالت الخنساء في القصيدة نفسها:

وإن تجزع النفس أشقى لها

فإن تصبر النفس تُلق الشرور

وفي نهاية أيامها وفدت الخنساء على عمر بن الخطاب رضي الله عنهما وكانت لا تزال تبكي على شقيقها: صخر، ومعاوية، فطلب أقاربها من عمر بن الخطاب أن يمنعها من ذلك بعد أن بلغ منها البكاء حدًّا، وكان قد أثر على مآقيها مبلغًا، فقال لها عمر "أتق الله وأيقني بالموت، فأجابته أنها موقنة بالموت، ولكنها تبكي سادة مضر؛ بسبب موتهم على الشِّرك، وهو ما وضَّحه أن قتيبة حين قال: قالت الخنساء كنت أبكي لصخر من القتل، فأنا أبكي له اليوم من النَّار، وهذا دليل على عظمتها ورأفتها بأخويها، وفي الوقت ذاته، تغلغل الإسلام ومُكِّنه من قلبها ما جعلها مدركةً لخواتيم العباد والجزاء في الآخرة، بناءً على ما قدَّموه لأنفسهم في الحياة الدُّنيا" (م. رانيا: ٢٠١٠م):

الخنساء، واستشهاد أبنائها الأربعة:

في عصر الإسلام، تحثُّ أبنائها الأربعة على الجهاد دفاعاً عن الإسلام، وقد رافقتهم مع الجيش، وهي تقول لهم "إنكم أسلمتم طائعين وهاجرتم مختارين، والله الذي لا إله إلا هو إنكم بنو امرأة واحدة ما خنت أباكم ولا فضحت خالكم، ولا غيرت نسبكم، وقد تعلمون ما أعد الله للمسلمين من الثواب الجزيل في حرب الكافرين، واعلموا أن الدارَ الباقية خير من الدارِ الفانية ثم يقول سبحانه وتعالى ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ (آل عمران: ٢٠٠). فإذا رأيتم الحرب قد شمّرت عن ساقها وجلّت ناراً على أوراقها. فتيّموا وطيسها، وجالدوا ريسيسها، تظفروا بالغنم والكرامة، في دار الخلد والمقامة، فلما أضاء لهم الصبح باكروا مراكزهم فتقدّموا واحداً بعد واحد ينشدون أراجيز يذكرون فيها وصية العجوز لهم حتى قتلوا عن آخرهم" (صديقي، ٢٠٠٣م: ٣٢). استمع أبنائها إلى وصيتها، فذهبوا للقتال، واستشهدوا جميعاً في معركة القادسية، ولما وصل الخنساء نبأ وفاة أبنائها لم تفزع، ولم تحزن عليهم كحزنها على أخيها صخر، ولكنها صبرت وقالت قولها المعروف "الحمد لله الذي شرفني باستشهادهم، وأرجو من ربي أن يجمعني بهم في مستقر رحمة. وكان عمر بن الخطاب يعطيها أرزاق بينها الأربعة (وكان لكلّ منهم مائة درهم) حتى توفيت.

مقتل أخيها معاوية:

كانت الخنساء ذات حسب وجاه وشرف، كان لها أخوان معاوية وصخر، كان صخر زين العشيّة وأولهم حلماً وجوداً وشجاعة وجمالاً. وقال بعضهم: إن صخر بن عمرو بن الحارث بن الشريد أخوها لأبيها ومعاوية بن عمرو أخوها لأبيها وأميها. قتل معاوية إثر تواقعه مع هاشم بن حرملة الغطفاني؛ بسبب إحدى الجوارى، حيث روى صاحب الأغاني عن أبي عبيدة "إن معاوية وافي عكاظ في موسم من مواسم العرب، فبينما هو يمشي بسوق عكاظ؛ إذ لقي أسماء المريّة وكانت جميلة، وزعم أنها بعية فدعاها إلى نفسه فامتنعت عليه فقالت: أما علمت أنّي عند سيّد العرب هاشم بن حرملة؟ فقال: أنا والله لأفارعتك عنك قالت: شأنك وشأنه، فرجعت إلى هاشم بن حرملة فأخبرته بما قال معاوية وما قالت له، فقال هاشم: فلعمري لا يريم أبياتنا حتى ننظر ما يكون من جهده، ولما خرج الشهر الحرام، وتراجع الناس عن عكاظ، خرج معاوية بن عمرو يريد بني مرة وبني فزارة، في فرسان أصحابه من بني

سليم حتى إذا كان بمكان يدعى (الحوزة، أو الجوزة) دومت عليه طير، وسنح له ظي، فتطير منهما ورجع إلى أصحابه، وبلغ ذلك هاشم بن حرملة، فقال: ما منعه من الإقدام إلا الجبن! ولما كانت السنة المقبلة غزاهم حتى إذا كان في ذلك المكان سنح له ظي وغرب فتطير فرجع، ومضى أصحابه وتحلف في سبعة عشر فارساً لا يريدون قتالاً فور دوار ماء فرأهم امرأة من جهينة، فأتت هاشم بن حرملة... فنأدى هاشم في قومه وخرج... فاقتتلوا ساعة وانفرد هاشم ودريد ابنا حرملة المريان لمعاوية، فاستطرد له أحدهما فشد عليه معاوية وشغله، واغتره الآخر فطعنه فقتله (حركاتي، ٢٠٠٧: ٤).

ومما قالته الخنساء ترثي أباها معاوية كما يلي:

ألا لا أرى في الناسٍ مثلَ مُعاويةِ
وكان لزاز الحربِ عندَ شُبُوبِها
و قَوادِ خيلٍ نحوَ أُخرى كأنَّها
فأقسَمْتُ لا ينفكُ دَمْعِي وَعَوَلْتِي
إذا طَرَقَتْ إحدى اللَّيالي بِدَاهِيَةِ
إذا شَمَّرَتْ عَنْ سَاقِها وهي ذَاكِيَةِ
سَعَالٍ و عِقْبَانٍ عَلَيْها زَبَانِيَةِ
عَلَيْكَ بِحُزْنٍ ما دَعَا اللهُ دَاعِيَةِ

(حركاتي، ٢٠٠٧: ٥).

مقتل أخيها صخر:

لما دخلت الأشهر الحزم، ورد صخر على قوم هاشم بن حرملة فقال: أيكم قاتل أخي؟ فقال أحد ابني حرملة للآخر: خبره وهما دريد وهاشم بن حرملة، فقال الجريح منهما: وقفت له فطعني هذه الطعنة في ذراعي وشدده عليه أخي فقتله فأين قتلت أدركت تارك إلا أنني لم نسلب أخاك قال: فما فعلته فرسه السماء؟ قال ها هي تلك خذها فأخذها ورجع وفي العام التالي، غزا صخر بني مرة قوم هاشم ودريد بن حرملة على ظهر فرسه السماء مسودا غرثها؛ كي لا يتعرفوا إليها، فاقتتل معهم وقتل صخر دريد بن حرملة، وفي هذا يقول صخر:

وَلَقَدْ قَتَلْتُكُمْ ثَنَاءً وَ مَوْحِداً
و تَرَكْتُ مَرَّةً مِثْلَ أَمْسِ المَدْبِرِ

في يوم يُقال له ذات الأتل، أو اليوم الكلاب غزا صخر بني أسد وسبي نساءهم فنبعوه، واقتتلوا قتالاً شديداً، فطعن ربيعة بن ثور الأسدي صخرًا في جنبه فالتهب جرح صخر، ومرض وطل به المرض. وعاد قومه فكانوا إذا سألوها امرأته سلمى عنه، قالت: لا هو حي فيرجى، ولا هو ميت فينسى؛ وصخر يسمع كلامها، ولما أفاق من جرحه بعض الإفاقة عمد إلى زوجته فعلقها بعمود الفسطاط حتى ماتت،

وقيل، قال: ناولوني سيفي لأنظر كيف قوتي، وأراد قتلها، وناولوه فلم يطق السيف، ولما طال عليه البلاء، وازداد جرحه التهاباً نتأت قطعة من اللبد في موضع الطعنة فقالوا له: لو قطعناها لرجونا أن تبرأ فقال شأنكم فأشفق عليه بعضهم فنهاهم فأبى، وقال: الموت أهون على ما أنا فيه، فاحموا شفرة ثم قطعوها فيئس من نفسه ومات (سائد شراب، ٢٠١٩م: ١٨-١٩)، فأنشدت الخنساء في رثاء صخر تقول:

ألا يا صخرُ إن أبكيت عيني	لقد أضحكنتي دهرًا طويلاً
بكيتك في نساءٍ مُعولاتٍ	وكنتُ أحقَّ من أبدى العويلا
دفعتُ بكِ الجليلَ وأنتِ حيٌّ	فمن ذا يذفعُ الحطْبَ الجليلا
إذا قُبِحَ البكاءُ على قَتيلٍ	رأيتُ بُكاءَكَ الحَسَنَ الجميلا

(سائد شراب، ٢٠١٩م: ١٨-١٩).

وفاة الخنساء:

بعد أكثر من سبعين عاماً من التعب والبؤس قضت معظمها في العصر الجاهليّ وقليلًا في الإسلام، ماتت الخنساء -رضي الله عنها- مسلمة صاحبة من صحابيَّات النبي صلى الله عليه وسلم في العام ٢٤ للهجرة، وهو ما يوافق العام ٦٤٥م، وقد أدركت الخنساء انتصار الإسلام في حياتها، و كانت الخنساء ذائعة الصيت، فبدأت يبكائها ورثائها أحباها صخرًا ورثائها على سادات مضر، ثم استشهد أبناءها الأربعة، وقد خصَّص لها عمر بن الخطاب رضي الله عنه في مرحلة خلافته مئتي درهم لكل من أبنائها الذين استشهدوا في القادسية حتى ماتت رضي الله عنها (شودب، ٢٠١٩م: مدونة).

من أهم الأشعار في الرثاء:

تعدُّ الخنساء من شواعر العرب المعترف لهم بالتقدم، وهي تُعدُّ من الطبقة الثانية في الشعر، وأكثر شعرها في رثاء أخويها: صخر، ومعاوية اللذين توفيا في الحرب، وجود الكلمة والجملة في شعرها الذي لا يخلو من جمال... شعر رثاء يعني لغة وعاطفة وخيال في كل واحد البيت شعرها. وعاطفة الخنساء مؤثرة في القلب، وتصل إلى القلب على الرغم من المبالغة في شعرها؛ لأنه ينبع من عمق اللوعة والمحبة الأخوية الصادقة. والصور الخيالية قليلة في أبياتها، وقد عوضها صدق شعورها وعمق حزنها الذي حبه

في تراكيب النَّص والكلمات، ووصل التأثير أقصى الدرجات غاية. والنَّص في شعرها واضح المعاني، سلس التراكيب، سهل الألفاظ، ممزوج الشَّغف الَّذِي يظهر لك للوهلة الأولى أَنَّهُ رثاء المرأة، أَذكر هنا بعضًا من أهمَّ أشعارها في الرثاء كما يلي:

قالت الخنساء تبكي صخرًا أخاها:

أعيني جودا ولا تجمدا	ألا تبكيان لصخر الندى
ألا تبكيان الجريء الجميل	ألا تبكيان الفتى السيدا
طويل التجاد رفيع العماد	ساد عشيرته أمردا
إذا القوم مدوا بأيديهم	إلى المجد مدَّ إليه يدا
فقال الَّذي فوق أيديهم	من المجد ثمَّ مضى مُضعدا
يكلفه القوم ما عالهم	و إن أكن أصغرهم مولدا
ترى المجد يهوى إلى بيته	يرى أفضل الكسب أن يحمدا

(طماس، ٢٠٠٤م: ٣٢).

ومن قولها ترثيه أيضًا لأخيها صخر:

ألا صخر إن أبكيت عيني	لقد أضحكنتي دهرا طويلا
دفعت بك الجليل و أنت حيٌّ	فمن ذا يدفع الخطب الجليلا
إذا قُبِح البكاء على قتيل	رأيت بُكاءك الحسن الجميلا
بكت عيني و عاودها قذاها	بعوار فما تقضي كراها
على صخر وأي فتى كصخر	إذا ما لندب لم ترأم طلاها
فتي الفتيان ما بلغوا مداها	و لا يكد إذا بلغت كداها
لئن جزعت بنو عمرو عليه	لقد رُزئت بنو عمرو فتها
يا عين مالك لا تبكين تسكابا؟	إذا راب دهرٌ و كان الدهر ريابا
فأبكي أخاك لا يتام و أرملة	و أبكى أخاك إذا جاورت أحنابا
وأبكي أخاك لحيل كالقفا عُصبا	فقدن لما ثوى سيبا و أنهابا
يهدو به سابحٌ نهدُّ مراكله	مجلببٌ بسواد الليل جلبابا

حتى يُصبح أقوامًا يُجَارهم أو يسلبوا دون صفِّ القوم أسلابا
(عند الله، ٢٠١٥م : ٣٤٨ وحفظ الرحمن، ٢٠١٦م : ٣٤٨).

قالت الخنساء ترثي أخيها معاوية:

ألا لا أرى في الفاعل مثل معاوية
بداهية يُصغي الكلابُ حسيستها
ألا لا أرى كالفارسِ الوردِ فارسًا
وكان ليزارَ الحربِ عند شُبُوبِها
بلىنا و ما تبلى تعازُ و ما تُرى
على حَدَثِ الأيامِ إلَّا كما هيَّه
إذا طرقت إحدى اللياليِ بداهيه
و تخرُجُ من سرِّ النَّجِيِّ علانيه
إذا ما علتهُ جرأةٌ و علانيه
إذا شمَّرت عن ساقِها ذاكِيه
(حفظ الرحمن، ٢٠١٦م : ٣٤٨).

وأنشدت باكيةً ترثي أخيها:

ألا يا عَيْنَ فأنهمري بَعْدِ
ولا تعدي عزاءً بَعْدَ صَحْرٍ
لمرزةٍ كأنَّ الجوفَ منها
على صَحْرٍ وأيُّ فئى كَصَحْرٍ
و لِلْخَصَمِ الألدِّ إذا تَعَدَى
إذا نَزَلتْ بِهِم سَنَةٌ جَمادٍ
هناك يكون غيث حيًّا تلاقى
و فيضي فيضَةً من غيرِ نَزْرِ
فَقَدَ غَلَبَ العزاءَ وَعَيْلَ صَبْرِي
بُعَيْدَ النَّوْمِ يُشعُرُ حرَّ جَمْرِ
لعانِ عائلٍ غَلَقَتِ بَوْتِرِ
ليأخذَ حَقَّ مَشْهُورٍ بِقَسْرِ
أيِّ الدَّرِّ لم تُكْسَعِ بِعُجْرِ
نداهُ في جَنابِ غيرِ وَعْرِ
(طماس، ٢٠٠٤م : ٤٣).

النتيجة

لو كان الرثاء والتأبين من موضوع المجلة لرثيته بما يليق بخطبه العظيم، وما كنت لأستعير المدامع لأستعبر القارئ والسماع، ولا لأستمد الرثاء من خيال الشعراء، ولا الحزن من فؤاد الخنساء، وإنما أستملي القلب بعض ما يجد من الكرب، فإنه ما أحزني خطب كخطبه، ولا أمصني كرب ككربه.

حزني عليه دوره مسلسل ... مهما انتهى إلى النفاذ انقلبا

ثبت المصادر والمراجع

١. الحسين، الدكتور قصي. (٢٠٠٦م). شعر الجاهلية وشعرائها، منشورات المكتبة الحديثة الجامعة اللبنانية.
٢. المصري، فيصل. (٦ فبراير ٢٠١٩م). الخنساء لم تلد مثلها النساء، مُدونة فيصل المصري. (Faissalelmasri.blogspot.com).
٣. إيمان وعلا، سالمي وخليفة. (٢٠١٤م). غرض الرثاء عند الخنساء: قصيدة قندي بعينك "أمهوجا"، جامعة أكلي محند أو لحاج - البويرة، -٢٠١٣م-٢٠١٤م.
٤. حركاتي، ميلود. (٢٠٠٧م). التركيب اللغوي في شعر الخنساء، في ضوء علم اللغة الحديث، دراسة وصفية تحليلية، جامعة باتنة: الجزائر، كلية الآداب والعلوم الإنسانية وآدابها.
٥. حفظ الرحمان. (٢٠١٦م). شعر الخنساء في الإسلام، مجلة القسم العربي، جامعة بنجاب لاهور - باكستان، العدد ٢٣.
٦. سائد شراب، نديم. (٢٠١٩م). شواهد الخنساء في كتب التراث العربي، القدس: جامعة القدس المفتوحة، كلية الدراسات العليا، ٢٠١٨م.
٧. سليم كميد، ميشيل (١٩٢٨م). مقالة "الخنساء" ج٩. بغداد: مجلة لغة العرب العراقية عدد ٩٣.
٨. شوب، محمد. (٣١ يوليو ٢٠١٩م). نبذة الخنساء، (<https://sotor.com>).
٩. صديقي، فرحانة. (٢٠٠٣م). المرأة في إثراء اللغة العربية و آدابها عبر العصور، دار صديقي.
١٠. طماس، حمدو. (٢٠٠٤م). ديوان الخنساء، شرح معانيه ومفرداته، بيروت: دار المعرفة، لبنان.
١١. عند الله، طارق محمد أمين. (٢٠١٥م). القيم الخلقية في شعر الخنساء، بغداد: جامعة الموصل، كلية التربية، قسم اللغة العربية، العدد ١٢.
١٢. م. رانيا (١٥ مايو ٢٠١٠م) شعر الخنساء في الإسلام، (<https://m.maewfa.org>).

التعسف في الطلاق ومظاهره في محافظة تخار الأفغانية

Abuse of divorce and its Applications in the center of Takhar, Afghanistan

عبد البصير امت^١، هدايت الله اكبرى^٢

١. الأستاذ المساعد في قسم الثقافة الإسلامية بكلية الشريعة/ جامعة تخار - أفغانستان

٢. الأستاذ المعيد في قسم الفقه والقانون بكلية الشريعة/ جامعة تخار - أفغانستان

1. hedayatullahakbari@gmail.com, 2. ummattaluqani@gmail.com

تاريخ استلام المقالة: ٢٠٢١/١١/٢٣ | DOI:10.156172/IAJCR2021v2n4r4 | تاريخ قبول المقالة: ٢٠٢١/١٢/٠٥

المُلخَص

الإسلام منهج كامل للحياة البشرية قائم بالعدالة الحرة المقيدة، له شريعة علمية ذات قيم ومبادئ إنسانية سامية، ومن ذلك تكليفه للإنسان في إطاره القوائم ثابتة التي يبيح حرية الحركة في حدود الشريعة، ولا يسمح لأحد العدول عن واجباته ومسؤولياته، والتعدى لحقوق الآخرين، وسلب حرياتهم التي منحها الإسلام، بما في ذلك المرأة ومكانتها الإنسانية، وحققها في أن تملك وتزاول وتعتقد. ومن هنا تطلب الوضع الحالي في مجتمعنا الأفغاني المسلم إجراء دراسة تحقيقية متواضعة حول التعسف في الطلاق ومظاهره في محافظة تخار الأفغانية حيث أن بعض الناس ينتهز هذه الشعيرة الدينية لصالح نفسه، والبعض يجعلها وسيلة للحرمان والامتناع عن أداء الحقوق والواجب الشرعي الملقى على عاتقه والآخر يجعلها آلة للضغط النفسي على الزوجة لتحقيق أهدافه وآماله غير الشرعية. هذا وقد تناولنا في هذه الدراسة أبعاد شتى لهذا الموضوع وما يترتب عليها من نتائج وأحكام وذلك من خلال توزيع الاستبيانات وإجراء التحقيق الميداني والموضوعي معاً، والنتيجة التي توصلنا إليها هي أن التعسف في الطلاق في محافظة تخار الأفغانية ترجع إلى أمية الزوج وجهل الناس بالشريعة وعدم وجود الوازع الجزأي له ومن ذلك أيضاً سوء التفاهم بين الزوجين والتعدد في الزواج. الكلمات المفتاحية: التعسف، الطلاق، الزوج، مظاهر التعسف، محافظة تخار.

المقدمة

الحمد لله حمد الشاكرين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين، وبعد:

امتن الله سبحانه على عباده بأن راعي حاجتهم الفطرية، فشرع لهم الزواج، قال تعالى: ﴿وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَيِّنٌ وَحَفْدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ﴾ (سورة النحل: ٧٢) و وضع الشارع الحكيم ضوابط وأحكاماً لتسيير الحياة الزوجية كما قصد من تشريعها، لتحقيق السكن بين الزوجين، وتساهم في استمرار البشرية وعمارة الأرض.

ولكن في حال خرجت الحياة الزوجية عما رسم لها شرعاً، وتعذر استمرارها بين الزوجين إلا بتحمل ضرر يفوق ضرر إنهاءها، فقد شرع لذلك مخرج للضرورة وهو الطلاق، فقد يكون فيه خير لكل من الزوجين، كما قال تعالى: ﴿وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلاًّ مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعاً حَكِيمًا﴾ (النساء: ١٣٠).

وحين كان الطلاق مشروعاً للحاجة، إن كان استمرار الحياة الزوجية على النهج القويم متعذراً، فالواجب أن لا يستخدم إلا بقدره، وفق ما شرع له، فلا يجوز استعمال هذا الحق من قبل الزوج الذي يكون الطلاق من جانبه تعسفاً، دون حاجة دافعة له إلى ذلك عبثاً، أو لباعث غير مشروع يهدف إلى الإضرار بالزوجة، فاستعمال الطلاق بهذه الطريقة فيه تعسف لمناقضته لمقصد الشارع من تشريعه.

ومن أبرز ما يظهر فيه التعسف في استعمال حق الطلاق، هو الطلاق دون دافع إلى إنهاء الحياة الزوجية، أو أن يطلقها لباعث غير مشروع، كطلاق المريض في مرض الموت بقصد حرمان زوجته من الميراث، فكل ذلك مخالف لمقصد الشارع من الطلاق. ومن هنا اردنا في هذا البحث المتواضع استقصاء ظاهرة التعسف وبيان اضراره وما يترتب عليه من آثار ونتائج في المجتمع الذي نعيش فيه سائلين المولى أن يوفقنا لما فيه الخير والصلاح.

مفهوم التعسف

التعسف في اللغة: التعسف في اللغة من عسف يعسف، والعسف بمعنى السير بغير هداية، والأخذ على غير الطريق، وكذلك التعسف والاعتساف بمعنى ركوب المغازاة وقطعها بغير قصد ولا هداية (ابن منظور، ١٤١٤هـ: ٢٤٥).

يستنبط من المعاني اللغوية الواردة في المعاجم العربية أن التعسف هو السير بالشيء على غير الطريق الصحيح، ومجاوزة الحق.

التعسف في الاصطلاح: لم يرد عند الفقهاء السابقين لفظ التعسف، وإنما أتت من القوانين المعاصرة الحديثة، أما الفقهاء السابقين قد ذكروا مصطلح المضارة في الحقوق، واستعمال المذموم تعبيراً عن الإساءة في استعمال الحق (الريسوني، ١٩٩٢م: ١٣٠).

التعسف عند الفقهاء المعاصرين:

هو استعمال الحق على وجه غير مشروع، أو هو مناقضة قصد الشارع في تصرف مأذون به شرعاً بحسب الأصل (الدريني، ١٤٠٨ هـ: ٨٥).

يستفاد من تعريف التعسف المذكور، أن التعسف هو ممارسة الشخص فعلاً مشروعاً في الأصل بمقتضى حق شرعي ثبت له بعوض أو بغير عوض، أو بمقتضى إباحة مأذون فيها شرعاً، على وجه يلحق بغيره الإضرار، أو يخالف حكمة المشروعية.

الأدلة على نظرية التعسف في استعمال الحق:

١- قال تعالى: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُرْسِمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ (سورة البقرة: ٢٣٣).
فهذه الآية دليل على استحقاق الأم لرضاعة ابنها، وتقديم على غيرها، فلا يحق للأب نزعها منها إضراراً وتعسفاً، كما أنه لا يجوز للمرأة أن تطلب زيادة على أجرة مثلها زيادة كثيرة، ووجود الأب من يرضعه بأجرة المثل، فلا يلزم بإجابتها لأنها تقصد المضارة (الطبري، ١٣٨٤ هـ: ١٦٠).

٢- عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لَا تَلْقُوا الرِّكْبَانَ، وَلَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ»، قال: فقلت لابن عباس: ما قوله «لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ» قال: لا يكون له يمساراً (بخاري، ١٤٢٢ هـ: ٧٢).

يدل هذا الحديث على منع رسول الله صلى الله عليه وسلم من تلقي الركبان، رغم أنه حق مشروع ابتداءً، ووجه من وجوه التجارة، ولكن منع لما فيه من إضرار بالآخرين، حيث يؤدي لارتفاع الأسعار، أو غبن الآخرين.
٣- فعل الصحابة رضي الله عنهم: اجتهاد عمر بن الخطاب رضي الله عنه في منع التزوج بالكتائب الأجنبيات: فبعد أن انتصر المسلمين على الفرس في موقع القادسية، لم يجد رجالهم نساءً مسلمات كافيات

للزواج منهن في تلك البلاد الفارسية، فأرغمتهم الضرورة على التزوج من نساء كتابيات ولما كثرت النساء المسلمات، ولا زالت الضرورة، فبعث عمر بن الخطاب رضى الله عنه إلى حذيفة بن اليمان الذي كان والياً على المدائن في بلاد العجم رسالة يقول فيها: بلغني أنك تزوجت امرأة من أهل المدائن من أهل الكتاب، وذلك ما لارضاها لك فطلقها ولا تبقيها في عصمتك (الدريني، ١٤١٦ هـ: ١٣٠). وكتب إليه حذيفة بن اليمان: أحلال هذا الزوج أم حرام؟ ولماذا تأمرني، فكتب إليه عمر بن الخطاب: هذا الزواج حلال، ولكن في نساء الأعاجم خلافة وخداعا، وإني لأحشى عليكم عنه. فإباحة التزوج بالكتابية حكم شرعه الله في كتابه الكريم بقوله: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ﴾ (سورة المائدة: ٥). ولكننا نرى عمر بن الخطاب رضى الله عنه ينهى عن ذلك في بعض الظروف دفعا لمفسدة عظيمة تترتب على هذا المباح، فمنعه حماية للمصالح العام، بإبعاد نواب الخليفة أولاً من خداع الأجنبية لهم، أو إبعاد وقوع الفتنة بين المسلمات اللواتي يكثر عدد هن وينصرف رجال المسلمين عنهن لجمال الكتابيات، وكلاهما ضار بالمصلحة العامة (الدريني، ١٤٠٨ هـ: ١٦٧).

ارتباط الباعث بنظرية التعسف:

المقصود بالباعث هو الدافع الذي يحرك إرادة المنشئ للتصرف إلى تحقيق غرض غير مباشر. فيكون دافعه في حال ممارسة الفعل تحقيق غرض غير مشروع، يجاوز الحدود الأخلاقية، أو يمس مصلحة العامة، أو يناقض مقاصد التشريع (الدريني، ١٤٠٨ هـ: ٢٠٧).

فالباعث أمر نفسي يحرك الإرادة ويبحثها لتحقيق تصرف معين، فيكون التصرف المنشأ كالوسيلة بالنسبة للباعث، فيظهر هنا الارتباط جلياً بين التعسف والباعث من خلال ممارسة الحقوق المشروعة أساساً، حين تستعمل تعسفاً، مما يؤدي للإضرار بالآخرين، حيث أن الفعل في أساسه مشروع، ولكن حين كان باعث الشخص لإيقاع هذا الفعل غير مشروع، فحينها يعامل بنقيض قصده، إبطالاً لتعسفه في استعمال حقه، وللباعث المخالف للشرع الذي دفعه لهذه الفعل. والمتبع لأحكام الشريعة يجد فيها الكثير من الأمثلة لأفعال تبدو في ظاهرها مشروعة، لكن حين كان الباعث للإقدام عليها مخالف لمقصد الشارع من تشريعها منعت، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَيَحْلِقُنَّ إِنَّ آرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَىٰ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ﴾ (سورة التوبة: ١٠٧).

فقد كشف الله في هذه الآية بواعث هذه الففة من إقامة المسجد، فرغم مشروعية هذا الفعل، إلا أن بواعثهم كانت الإضرار بالمسلمين والكيدهم ومحاوله تفريقهم، لذلك عملوا بنقيض قصدهم، وهدم المسجد الذي أقاموه لأهداف مضره بدولة الإسلام، ومثال ذلك ما سيأتي ذكره في البحث من التعسف في استعمال

حق الرجعة، لذلك قيد هذا الحق بإرادة الإصلاح، قال تعالى: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا﴾ (سورة البقرة: ٢٢٨). لذلك لا تثبت هذه الرجعة إن كان الباعث إليها الإضرار بالمرأة. كما سَدَّت الشريعة الإسلامية ذريعة استعمال الحق تعسفاً، ومنعت من ترتب آثاره إن كان باعته غير مشروع، فكان لسياسة التشريع دور في منع الضرر عن المجتمع والأفراد، فالباعث غير المشروع مؤدٍ لتحقيق غرض غير مشروع مما يؤدي للإضرار بمقاصد الشريعة التي يجب أن تراعى التشريعات من قبل الدولة جانب حفظها، فهنا كان لسياسة التشريع دورٌ في حفظ مصالح الدولة ومن ضمن ذلك حفظ الأسرة التي هي قوام المجتمع، فتأتي التشريعات لتسد ذريعة الفساد، ومن ضمن ذلك منع الفعل إن كان قائماً على بواعث غير مشروعة، مما يجعل استعمال الحق بهذه الطريقة تعسفاً، وهذا هو الدور الوقائي الذي تأتي به سياسة التشريع.

الفرق بين التعسف في استعمال الحق ومجازة الحق:

العناصر المكونة لمجازة الحق القائم على التعدي القيام بعمل لا يستند إلى جواز شرعي، أما التعسف فإن مجاله العمل المشروع في ذاته، والتعيب أتى إما من القصد المناقض لقصد الشارع أو النتيجة المضارة المترتبة على استعمال الحق، بدليل أن المتعسف لو عاد الفعل غير مشوب بقصد الإضرار، أو لم يلزم منه مفسدة راجحة لزال عنه وصف التعسف.

فمجازة الحق تقوم على أمر محرم ابتداءً، أما التعسف فهو ممارسة الحق المشروع الذي يؤدي إلى إلحاق الضرر بالآخرين، كمن يقيم بناءً على أرض غيره، فإنه يكون متعدياً بفعله هذا ومجازاً للحق، إما لو بنى في أرضه فهذا حق مشروع له، ولكن إن أدى بناؤه إلى الإضرار بجاره مثلاً، كأن سدَّ عنه الهواء أو الشمس فإنه يكون متعسفاً في استخدام حقه. أما الفرق بينهما في الجزاء مجازة الحق يترتب عليها عقاب دنيوي بإزالته الضرر، والتعويض عنه وأخروي بالإثم. أما التعسف في استعمال الحق فإنه كان الباعث على استعمال الحق غير مشروع فعقابه دنيوي بمنع هذا التصرف، كالوصية لأجل المضارة بالورثة، وأخروي بالإثم، وإن كان التصرف فعلاً لقصد الإضرار و وقع الضرر، فيزال الضرر بالتعويض. (الديني، ١٤٠٨ هـ: ١٢٨).

مفهوم الطلاق:

الطلاق في اللغة: بمعنى رفع القيد مطلقاً أو الترك والإرسال. (الزبيدي، د.ت: ٩٣).

الطلاق في الإصطلاح: هو رفع قيد الزواج حالاً (إذا كان الطلاق بائناً) أو مآلاً (إذا كان الطلاق رجعيًا)

بلفظ مخصوص، مثل: طلقت (ابن عابدين، ١٤١٢ هـ: ٢٥٠). هذه الأدلة على مشروعية الطلاق:

١- قوله تعالى: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ﴾ (سورة البقرة: ٢٢٩).

٢- قوله الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يُخْرِجَنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِغَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا﴾ (سورة الطلاق: ١).

٣- عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلَّقَ حَفْصَةَ بِنْتَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، ثُمَّ ارْتَجَعَهَا (الشيبياني، ١٤٢١ هـ: ٢٧١).

٤- انعقد الإجماع على مشروعية الطلاق (ابن قدامة، ١٣٨٨هـ: ٣٦٣).

٥- من المعقول: قد تتعرض الحياة الزوجية لما يفسدها، فيصير بقاء النكاح مفسدة محضة، وضرراً مجرداً على الزوج والزوجة مع سوء العشرة والخصومة الدائمة، فافتضى ذلك تشريع الطلاق لتزول المفسدة (الرملي، د.ت: ٤٢٣).

الحقوق المتعلقة بالطلاق:

حين يقع الطلاق فهو نتيجة لتعذر استمرار الحياة الزوجية، فيكون بهذه الفرقة مجال لاستمرار الحياة لكل منهما، قال الله تعالى: ﴿وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلاًّ مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا﴾ (سورة النساء: ١٣٠). ولكن الزواج حين كان ميثاقاً غليظاً كما قال الله تعالى ﴿وَأَخَذَنْ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا﴾ (سورة النساء: ٢). وذلك لما يترتب عليه من تبعات وواجبات، وما يقع فيه من حقوق ترتبط بأطراف عدة لا تخص الزوجين فقط، لذلك لم تكن الفرقة لتقع دون أن تترك التزامات وحقوقاً سواء كانت للزوج أو الزوجة أو لأصولهما أو فروعهما ولأقاربهما، فالزواج وإن انفك بين الزوجين إلا أن الحقوق الناتجة عنه يجب أن تصان، والواجبات لا بد أن تؤدي، حتى لا يحيف أحد على أحد، ولا يقع تجاوز في حق أحد وتعسف فيه، لهذا تطرق الفقهاء للكثير من الأحكام منها ما تكون حقوقاً ناتجة عن الزواج وتستمر لما بعد الفرقة، ومنها حقوق تنتج بالفرقة، وهذه الحقوق منها ما يكون للزوج، ومنها ما يكون للزوجة، ومنها ما يكون للأبناء، ومنها حقوق مشتركة بينهم، وحق أحد الأطراف فيها أغلب، وقد اهتمت الشريعة الإسلامية والقوانين المستمدة منها، بتفصيل هذه الحقوق لكن طرف من هذه الأطراف، في حال الزوجية وبعد انفكاكها، وبيان من تجب عليه ومن تجب له، ووضع التدابير التي تساعد في منع التعسف في هذه الحقوق من قبل من تكون له ولاية عليها.

أهم الحقوق القائمة بعد الفرقة عند الفقهاء:

١- حقوق الزوج: حق العدة على مطلقة لاستبراء الرحم، وحقه انتساب ولده له، وحقه في حفظ أولاده ورضاعهم من قبل من توكل إليها هذه المهمة، وغيرها من الحقوق (الكاساني، ١٤٠٦ هـ: ٢٤٢).

- ٢- حقوق الزوجة: منها حقوقها المالية بعد الفرقة كمؤخر المهر، والمتعة، ونفقتها في العدة، ونفقتها للحضانة والرضاع، وحقها في حضانة أولادها، وحقها في إرضاعهم.
- ٣- حقوق الأولاد: كحقهم في الانتساب لوالديهم، وحقهم في الحضانة والتربية الحسنة، وحقهم في الرضاع، وحقهم في النفقة (ابن عابدين، ١٤١٢هـ: ٥٥٥).
- ٤- فنجد أن هذه الحقوق بعضها يكون مختصة بطرف دون الآخر، وبعضها مشترك بين عدة أطراف، وبعضها للصلق بطرف دون الآخر، لذلك قمت باختيار بعض هذه الحقوق كأنموذج للمسائل التي يقع فيها التعسف، واخترت مسألتين يعتبران حقاً مشتركاً لجميع الأطراف، وحق الصغار فيها أكبر، وهي حق الرضاع وحق الحضانة، لأهميتهما باعتبارهما حقاً لا يختص بطرف دون آخر، ولما يقع فيهما من تعسف ملحوظ من قبل بعض الأطراف، لذلك ذكرت منهما مسألة التعسف في حق الرضاع، سواء كان من قبل الأب، أو من قبل الأم، مما يترتب عليه إلحاق الضرر بأحدهما أو بالصغير، و ذكرت من الحضانة مسألة السفر بالمحزون، لكثرة ما يقع فيها من خلاف بين الولي والحاضنة، وما ينتج عنه من ضرر بأحدهما أو المحزون، لهذا بينت حكم كل منهما في موضوعه، وما ذكره الفقهاء المفسرون في كل منهما، والتدابير المصلحية التي وضعها الشريعة والقوانين الأحوال الشخصية لمنع التعسف فيهما.

تعسف الزوج في الطلاق دون حاجة:

من المقرر شرعاً أن الطلاق حق للرجل، يوقعه بلفظ الطلاق، وتجري فيه الأحكام التكليفية حسب الحالة التي وقع فيها الطلاق. وقد يفهم بعض الأزواج هذا الحق الذي شرع لمصالح محددة، في أوضاع محددة أنه حق مطلق، يستخدمه كيف شاء، فيسئ استخدام هذا الحق، بطريقة تؤدي للإضرار بالزوج، بأن يستخدم حق الطلاق لغير حاجة، أو يكون الباعث إليه حرمان الزوجة من حقها، أو قصد الإضرار بها، فلا يمكن أن يترك هذه الحالة أن يستخدم الحق مطلقاً دون رادع، ودون أن يوقع عليه ما يجعله يعيد النظر في استخدام هذا الحق، ولا يتعسف في الطلاق. فجاءت أحكام الشريعة لتفرض على من استعمل حق الطلاق تعسفا عقوبات من ضمنها فرض متعة للزوجة، وأتت بعض قوانين الأحوال الشخصية المعاصرة لتفرض تعويضاً على الزوج عن الطلاق التعسفي، فالطلاق واقع من قبل الزوج، ولا يمكن رده، للأدلة التي سبق ذكرها في مشروعيته، وهو آثم ديانة إن كان القصد منه التعسف، ولكن يفرض عليه قضاءً تعويضاً للمرأة عما أصابها من ضرر أثر هذا الطلاق. (أبوسنة، ٢٠١٠م: ٨٧).

وجوب المتعة على الزوج:

المتعة في اللغة: كل ما ينتفع به فهو متاع، ومتعة المرأة: ما وصلت به بعد الطلاق (ابن منظور، ١٤١٤هـ: ٣٩٨). أصل مشروعية المتعة في قول الله تعالى: ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمْ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتَرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ﴾ (سورة البقرة: ٢٣٦). وفي قوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقاتِ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾ (سورة البقرة: ٢٤١).

فهي مشروعة إذا حصلت الفرقة بالطلاق من قبل الزوج، وحكمة مشروعية المتعة أن وجود الطلاق في يد الرجل جعل عليه بالمقابل الغرم، وذلك حتى لا يتعسف في استعمال حقه في الطلاق، فيفكر ملياً قبل إيقاعه، ولا يستعمل هذا الحق حتى يستنفد كل الوسائل الممكنة. فوجود المتعة إضافة إلى الحقوق المالية الأخرى التي تجب للزوجة في حال الطلاق يدفع الرجل للتمهل والتروي، وأيضاً لإبعاد الإيهام عن الناس بأن المرأة قد طلقت لشيء يريب الزوج منها، فكانت المتعة لإثبات خلاف ذلك، كما تجب لها المتعة للإيجاش (الدسوقي، د.ت: ٤٢٥).

الإجراءات الوقائية للحد من الطلاق التعسفي:

جاءت الشريعة الإسلامية، وتبعتها بعض قوانين الأحوال الشخصية المعاصرة ببعض الإجراءات للحد من الطلاق التعسفي، ومنع الزوج من استخدام حقه بشكل غير مشروع.

فمن ناحية شرعية، هذا الطلاق إما أن يكون طلاق سنة أو طلاق بدعة، فسن الإسلام سنة في الطلاق لو اتبعت ما كان الطلاق إلا للحاجة النفسية الحقيقية، وسمي طلاق السنة، وهو المقيد بقيدين، وغيره يكون طلاق بدعة، القيد الأول: قيد زمني (بإيقاع الطلاق في طهر الزوجة الذي لم يجامعها فيه لأن النفس تكون راغبة هادئة، فلا يكون الطلاق إلا لدافع قوي، والقيد الثاني (العدد والوصف): بأن يطلقها طليقة واحدة رجعية في الطهر الواحد، ويتركها حتى تنتهي عدتها، ويسمي طلاق السني الأحسن (أبوزهره، ٢٠١٠م: ٢٨٦).

كما أنه من الممكن أن يؤخذ ببعض الآراء الفقهية التي راعت جانب التقليل من الطلاق قدر الإمكان، وهو الرأي القائل بأن الطلاق لا يقع إلا بالإستشهاد وجوباً، وهو قول عدد من الصحابة منهم علي بن أبي طالب، وابن عباس، وعمران بن الحصين رضوان الله عليهم (الطبري، ٢٠٠٤م: ٤٤٤).

طلاق المريض تعسفا لحرمان زوجته من الميراث:

الطلاق حق منحه الشرع للزوج، تعزيره الأحكام التكليفية من نذب ووجوب وحرمة وكرهه وإن أوقعه الرجل في أي حال وقع وإن كان آثماً في إيقاعه ديانة وذلك لعموم الأدلة الشرعية التي أعطت الرجل حق الطلاق، وقال الله تعالى: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ (سورة البقرة: ٢٢٩).

وَعَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلَّقَ حَفْصَةَ بِنْتَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، ثُمَّ ارْتَجَعَهَا" (الشيبياني، ١٤٢١هـ: ٢٧١).

لكن قد يقوم الزوج باستخدام هذا الحق لغيره المقصد الذي شرع لأجله، ويتبين أن من التطلق هو الإضرار بالزوجة، كأن يطلقها في مرض الموت ليحرمها من الميراث، إن توفرت القرائن التي تدل على قصده الإضرار بها، بأن يكون الباعث لذلك غير مشروع، وعدم وجود ما يدفعه إلى الطلاق.

فالطلاق حق من حقوق الزواج، إلا أن استخدامه في هذا الحال يكون تعسفاً، فهل يقع الطلاق في هذه الحالة؟ وهل تترتب عليه آثاره المقررة شرعاً؟ وتمتع المبتوتة في مرض الموت من الميراث لانقطاع الزوجية؟ ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى أن الطلاق المريض عند سكرات الموت نافذ، ويقع هذا الطلاق بغض النظر عن قصده أو وضعه، لأن طلاق المريض كطلاق الصحيح، لأن المرض لا ينافي أهلية الطلاق (الكاساني، ١٤٠٦هـ: ١٠).

اختلف الفقهاء في توريث المبتوتة في مرض الموت، فذهب الحنفية إلى أنها ترثه ما دامت في العدة، لتعلق حقها بماله، والزوجية سبب إرثها في مرض موته، والزواج قصد إبطاله، فبرد عليه قصده وتورث مادامت في العدة (ابن عابدين، ١٤١٢هـ: ٣٨٣).

وذهب المالكية إلى أن طلاق المريض يقع، لكن لا تترتب عليه آثاره من حيث حرمانها من الميراث، فإنها ترث منه ولو انقضت عدتها، دون نظر إلى الباعث من تطليقها أكان للحرمان من الميراث أو لا، فمرض الموت بحد ذاته يعتبر التطلق فيه مظنة لقصد الإضرار والحرمان من الميراث، تورث.

أما الحنابلة ذهبوا إلى أنها ترثه ما لم تتزوج، نقراء في شروط الآتية:

١: أن لا يصح من ذلك المرض. ٢: أن يكون المرض مخوفاً يحجر عليه فيه. ٣: أن يكون الطلاق منه لا منها، ولا بسببها (ابن قدامة، ١٣٨٨هـ: ٧٧).

مظاهر التعسف في محافظة تخار الأفغانية:

نظراً لشيوع ظاهرة التعسف في الطلاق ومظاهره في المجتمعات الإسلامية، والاستغلال من مشروعية الطلاق في هذه الظاهرة التي تزداد يوماً بعد يوم بولاية تخار الأفغانية وللمعلومة حول هذه الظاهرة أجرينا حواراً مع أستاذة الجامعة وطلابها، ومشايخ المنطقة وعلمائها، ومن يهمهم الأمر بالموضوع من خلال توزيع الاستبانة المحتوي على مائة سؤال وكان مفاد تلك الأجوبة التي حصلنا عليها مايلي:

السؤال ١: هل لديك معلومة حول التعسف في الطلاق؟

الجواب: لقد سئل هذا السؤال خلال توزيع الاستبيانات لمائة شخص وكانت الأجوبة كالتالي:
 ١٨ بالمائة منهم ليس لديهم معلومة حول التعسف في الطلاق و ٨٨ بالمائة منهم يدركون معنى التعسف أو مواقع الاستفادة منه.

السؤال ٢: ماهي عوامل التعسف ومواقع الاستفادة منه؟ أمية الزوجة، أمية الزوج، عدم وجود الوازع الجزائي حول التعسف؟

الجواب: ٤٣ بالمائة من الأجوبة ترى أن ذلك يرجع إلى جهل الزوجين و ٥٧ بالمائة من الأجوبة يؤكد أن ذلك يرجع إلى عدم وجود القانون يردع مرتكبي هذه الظاهرة. ويضاف على هذا:
 هل الجهل بأهمية الزواج وأهدافها السامية من عوامل انتشار ظاهرة التعسف؟ ثلاثون بالمائة من الناس يعتقدون أن الجهل بأهمية الزواج له أثر سيء في انتشار ظاهرة التعسف، بينما العشرون منهم يرون أن ذلك يؤثر ٤٠ بالمائة، ويرى ٢٠ آخرون أن الجهل يؤثر في انتشار ظاهرة التعسف ٨٠ بالمائة والمعدل الأوسط هو ٥٠ بالمائة حيث أن الجهل له أثر في انتشار ظاهرة التعسف.

السؤال ٣: ماهي الأسباب المؤثرة لانتشار ظاهرة التعسف؟ مشاكل مالية، تعاطي الزوج للمخدرات، الجهل بآثار سيئة للطلاق، الزواج الثاني، سوء التفاهم بين الزوجين واختلاف الثقافة بين الزوجين.
الجواب: كانت الأجوبة كالتالي:

المشاكل المالية ١٥ بالمائة، إدمان الزوج ١٧ بالمائة، الجهل بآثار سيئة الطلاق ٣٠ بالمائة، تعدد الزواج ٢٠ بالمائة، اختلاف الثقافة ١٠ بالمائة وسوء التفاهم بين الزوجين ٨ بالمائة.

نتائج البحث

أهم نتائج التحقيق مايلي:

- ١- التعسف هو استعمال الحق في غير ما شرع له، فالذي وقع فيه التعسف مشروع ابتداءً، لكن ممنوع باعتبار استعماله خلاف مقصود الشارع.
- ٢- الطلاق حق مشروع للزوج، وعندما أوقعه وقع، لكن أن استعمال هذا الحق يُعد تعسفاً وعمل غير مشروع.
- ٣- أن الطلاق حق مشروع للزوج، ولكن تطليقه في مرض عند الموت مع وجود قرائن تدل على قصده مضارة الزوجة بحرمانها من الميراث وهو تعسف و ظلم بين.
- ٤- لا يجوز للزوج أن يمنع مطلقته من رضاع ابنها لأن ذلك حق لها، إن رغبت في رضاعه بحانا، أو بأجرة المثل، فمنعه لها في هذه الحال فيه تعسف وظلم بين.

٥- للتعسف علل كثيرة في محافظة تخار الأفغانية منها: جهالت الزوج، المشاكل المالية، الجهل بآثار سيئة الطلاق، وجود الشك والشبهة بين الزوجين، تعدد الزوجات وعدم الكفاية بين الزوجين وعدم وجود المؤييدات الجزئية على الزوج الذي طلق زوجته تعسفاً وظلماً.

المصادر والمراجع

١- القرآن الكريم

- ٢- ابن عابدين، محمد أمين. (١٤١٢ هـ). رد المختار على الدر المختار. بيروت: دار الفكر.
- ٣- ابن قدامة، أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد. (١٣٨٨ هـ). المغني. القاهرة: مكتبة القاهرة بمصر.
- ٤- ابن منظور، محمد بن مكرم. (١٤١٤ هـ). لسان العرب. بيروت: دار صادر.
- ٥- ابو زهره، محمد. (٢٠١٠ م). الاحوال الشخصية. بيروت. دار الكتب العلمية.
- ٦- ابوسنه. الدكتور أحمد فهمي (٢٠١٠ م). النظريات العامة في الشريعة الإسلامية. بيروت. دار الكتب العلمية.
- ٧- بخاري، محمد بن إسماعيل. (١٤٢٢ هـ). صحيح البخاري. قاهره: دار الكتب مصر.
- ٨- الدريني، الدكتور محمد فتحي. (١٤١٦ هـ). النظريات الفقهية. دمشق: منشورات جامعه دمشق.
- ٩- الدريني، الدكتور محمد فتحي. (١٤٠٨ هـ). نظريه التعسف في استعمال الحق في الفقه الإسلامي. بيروت: دار الرسالة.
- ١٠- الدسوقي، محمد. (ب.ت). حاشية الدسوقي على الشرح الكبير. بيروت: دار الفكر.
- ١١- الرملي، شهاب الدين. (د.ت). فتاوي الرملي. بيروت: المكتبة الإسلامية.
- ١٢- الريسوني، الدكتور أحمد. (١٩٩٢ م). نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي ط ٢. دمشق: المعهد العالمي للفكر الإسلامي.
- ١٣- الزبيدي، محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني (د.ت). تاج العروس من جواهر القاموس. بيروت: دار الهداية.
- ١٤- الشيباني، أحمد. (١٤٢١ هـ). مسند الإمام أحمد بن حنبل. بيروت: مؤسسة الرسالة.
- ١٥- الطبري، محمد بن جرير. (٢٠٠٤ م). تاريخ الطبري. بيروت: دار التراث.
- ١٦- القرطبي، محمد. (١٣٨٤ هـ). الجامع لأحكام القرآن. القاهرة: دار الكتب المصرية.
- ١٧- الكاساني، علاء الدين. (١٤٠٦ هـ). بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع. بيروت: دار الكتب العلمية.

تأثير اللغة العربية في تكوين الثقافة الإسلامية في أفغانستان

The impact of the Arabic language on the development of the Islamic culture in Afghanistan

الدكتور محمد عثمان روحاني

الأستاذ المشارك بكلية العلوم الإسلامية، جامعة التعليم والتربية / كابل - أفغانستان

m.osmanrohany@gmail.com

تاريخ استلام المقالة: ٢٠٢١/١١/٢٣ | DOI:10.156172/IAJCR2021v2n4r5 | تاريخ قبول المقالة: ٢٠٢١/١٢/٠٥

مُلخَصُ البَحْث

أن الشعب الأفغاني شعب مسلم والثقافة الإسلامية مترسخة في حياتهم اليومية وعجينة مع تقاليدهم الشعبية ومسيطر على عاداتهم القومية بل الثقافة الإسلامية قد عدلت وغيرت وحذفت كثيرا من عاداتهم التي كانت تخالف معتقداتهم وثقافتهم الإسلامية أو كانت من رواسب الجاهلية القديمة البائدة. فلا يوجد مجال في حياتهم اليومية إلا وللثقافة الإسلامية دور مهم ورئيسي فيه. ومن أهم العوامل التي حفظت هذه الثقافة الإسلامية لدى الشعب الأفغاني بعد العقيدة الإسلامية والوازع الديني هي اللغة العربية في أفغانستان. لأن اللغة العربية ذات قيمة دينية وأدبية وعلمية في نظر الشعب المسلم الأفغاني، إضافة على هذا شدة تدين الأفغان، والحب القرآني، ونظرة الاحترام البالغ إلى لغة القرآن الكريم والسنة النبوية وإلى من يتحدث بلغة الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. تمت إجراء هذا البحث الميداني وفقاً للوضع الحالي في أفغانستان بما يرون هذا الشعب أن اللغة العربية هي أهم مكونات الثقافة الإسلامية، والتفريط في اللغة العربية في أفغانستان هو تفريط في هويتنا التاريخية وقيمنا الثقافية والأخلاقية كما أنه تفريط في رمز عزتنا الغائرة في أعماق التاريخ، واهتمامنا بهذه اللغة دليل على قوتنا ونهضتنا وأصالتنا، علماً بأن هناك محاولات ومشروعات جديدة ترمي إلى طمس هوية ثقافتنا الإسلامية وتهميش اللغة العربية وتشويهها والتشويش عليها في أفغانستان.

الكلمات المفتاحية: اللغة العربية، تأثيرات، الفارسية، الثقافة، الاقتصاد والمعاملات.

المقدمة

إن المسلم لا يستطيع أن يقرأ القرآن الكريم بغير اللغة التي نزل بها، ولا يستطيع أن يؤدي شعائره بغير هذه اللغة، فارتباط القرآن والشعائر الإسلامية باللغة العربية ليس ارتباطاً عارضاً، وإنما هو ارتباط جذري، بل إن أمر اللغة العربية في الفقه الإسلامي تجاوز قضية التلاوة وأداء الشعائر إلى ما وراء ذلك من شؤون الحياة المختلفة، ومن هنا استطاعت اللغة العربية أن تتجاوز حدود الأعراق والألوان، وأن تصل إلى كل بقعة وصل الإسلام إليها، فكل من ينطق بالشهادتين فينطق بالعربية ضرورة، ولو في أدنى الحدود. ولقد كانت اللغة العربية - وما زالت - وثيقة الأواصر بجميَّة هذه الأمة، ووجودها وشخصيَّتها وخصائصها، فقد وعت منذ أمدٍ بعيد تكوين الأمة الحضاري، وواكبت تطوُّر تراثها الثقافي في العلوم والآداب والفنون والتشريع والفلسفة، وتعهَّدت نقله من جيلٍ إلى جيلٍ عبر العصور، فهي قلب الأمة النابض وجهازها المحرِّك ومعروف أنَّ العربيَّة من اللغات الموعلة في القَدَم، فمع جهلنا بتفاصيل طفولتها ونشأتها، لعدم ترك الأوائل آثاراً مكتوبة من الأزمنة السَّحيقة، نحن نعرف أنَّها كانت في أوج اكتِّمالها ونضجها منذ نحو سِتَّة عشر قرناً من الزَّمن، وكانت لهجات القبائل العربيَّة في الجزيرة قد تفاعلت فيما بينها وتكاملت في لهجة قُرَيْش، أهل مكَّة التي كانت مركزاً للحياة الاقتصاديَّة والاجتماعيَّة والدينيَّة تؤمُّه القبائل لزيارة الكعبة الشَّريفة، وللمُفاخرة والتَّنائُس في الشَّعر والخطابة، وللتجارة وتبادل السلع.

سبب اختيار الموضوع

إن اهتمام المؤسسات الأمريكية والإيرانية والعالمية في الظروف الراهنة مبذولة تماماً للعناية باللغة الإنجليزية والفارسية وحذف الكلمات العربية من اللغة الافغانية واستخدام الأفراد الذين لهم صلة بما وعدم الإهتمام باللغة العربية والتقليل من شأنها. وأن هناك جهوداً بالفعل لحذف هذه اللغة من المدارس الابتدائية والثانوية مثل أيام الشيوعيين بحجة أن التلاميذ لم يكونوا يستفيدون من هذه اللغة ولم يكن النصاب الدراسي لهذه اللغة بشكل يفيدهم من ناحية المحاوره و... فأردت من خلال هذا البحث بيان فضل هذه اللغة المباركة وتأثيرها في تكوين الثقافة الإسلامية في افغانستان وأن الشعب المسلم الأفغاني رهينة لهذه اللغة - التي وصلها بالقرآن والشريعة وعبادة الله الواحد المنان -، وأن أي إهمال لها لا يستطيع إبعاد هذا الشعب الوفي المحب لهذه اللغة - التي هي نقطة وصل بينها وبين الله والإسلام كما قلنا - من هذه اللغة التي قدم لها وفي سبيل نشرها والاحتفاظ بها بكل غال ورخيص.

أهمية هذا الموضوع:

ومن هنا تبرز أهمية هذه الدراسة في إطار البحث عن أهمية اللغة العربية في تعزيز الثقافة الإسلامية في أفغانستان، فهي ليست لغة قوم فحسب، بل هي لغة القرآن و السنة و الشريعة و الدين و السياسة و العلم والأدب و الحضارة الإسلامية، وإذا تتبعنا مسيرة الحضارة المعاصرة نجد أنها جاءت بعد الثورة العلمية التي قامت أوروبا فيها بنقل التراث و الحضارة الإسلامية العربية إلى لغاتها من المكتبات الإسلامية في الأندلس و صقلية وغيرهما، وأهميتها في أفغانستان تتركز في أن الشعب الأفغاني يتدين بالإسلام و يحب القرآن قدم بكل غال و رخيص في سبيل الحفاظ على هذه اللغة و القرآن الكريم الذي أنزله الله بهذه اللغة المباركة و حفظ دينهم عن إعتداء الآخرين، فهم ملتزمون بهذا الحب و محافظون له أيا ما كان الثمن.

إن من عوامل تطوّر اللغة اتّصالها وتأثيرها باللغات الأخرى، فتحسنها حيناً أو تقبحها حيناً آخر، وتأخذ هذه من تلك، وكذلك العكس، وكلّهما تكون على درجة إيمان أصحاب اللّغة المستعيرة باللّغة المستعار منها، ومدى علاقتها بعاداتها وتقاليدها وعقائدها، إلّا إذا كان هذا التّأثير نتيجة للغزو بين الاثنتين، فحينئذٍ يكون قوياً، ومع ذلك يصعب على لغة أن تغلب على أخرى، ما دام لها قواعدها اللغوية ويؤمن بها أهلها (البار، ١٤٠٥ هـ : ١٣٨).

امتدّ تأثير العربية كمفردات وبنى لغويّة في الكثير من اللغات الأخرى؛ بسبب الإسلام والجوار الجغرافي والتّجارة فيما مضى، (هذا التّأثير مشابه لتأثير اللاتينية في بقية اللغات الأوربيّة، وهو ملاحظ بشكل واضح في اللغة الفارسيّة حيث المفردات العلميّة معظمها عربيّة، بالإضافة للعديد من المفردات المحكيّة يوميّاً) مثل: ليكن= لكن، وتقريب، عشق، فقط، باستثاي= باستثناء (توين، ٢٠٠٧: ١٦٩).

تعريف موجز لأفغانستان:

أفغانستان بلده عرفت باسم آريانا، من ١٠٠٠ قبل الميلاد أي أرض النبلاء و الفضلاء أو بلاد الشعب الآري الذي اتخذ قبائله المناطق الشمالية من جبال هندوكش موطنها لها و كانت تسمى بهذا الإسم حتي القرن الخامس الميلادي، ومن القرن الخامس الميلادي حتي القرن الثامن عشر الميلادي سميت باسم خراسان، أي أرض الشمس، ومن القرن الثامن عشر الميلادي أي عام ١٧٤٧ الميلادي سميت باسم أفغانستان. البقعة الجغرافية التي تسمى اليوم بأفغانستان تقع في قلب آسيا و تحتل موقعاً استراتيجياً هاماً جعلها ملتقى الثقافات والأفكار و الآداب و على أرضها امتزجت حضارات عالمية معروفة. من بين الثقافات التي دقت ابواب البلاد، تحتل اللغة العربية مكانة خاصة (خاموش هروي، ٢٠١٤: ٦١).

وهذا البلد أي أفغانستان بلد آسيوي تقع في وسط آسيا وتحتل موقعا استراتيجيا هاما مما جعلها على مرّ التاريخ ملتقى لقوافل التجارية بين الشرق والغرب ومعبرا للغزاة من الشمال والجنوب الشرقي (٢٠١٤ : ٦١).

دخول الإسلام إلى أفغانستان:

أفغانستان كانت تعيش مجزأة و منفصلة ومنقسمة بين حكام وأمراء وخوانين من الأفغان الآريين المنتمين إلى الأسر والعائلات الحاكمة من القدم، في هذه الفوضى السياسية والصراعات الحامية بين الأمراء، والنشوب بين الأديان والتلاطم بين الآداب والعادات وضع المجاهدون العرب أقدامهم على أرض أفغانستان في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه، و وصلوا الفتوحات إلى أن اقتحموا مدينة كابل وفي أواخر عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه أرسلت الخلافة بعض الفقهاء والدعاة، وفي مقدمتهم الحسن البصري، وبنوا أول مسجد علي أرض سجستان، وباستشهاد الخليفة عادت البلاد إلى ما كانت عليه، ثم أعاد عبد الرحمن بن سمرة فتح سيستان، وفتح كابل في عصر علي رضي الله عنه، وتوسعت الفتوحات في أفغانستان في العصر الأموي، واستقرت العرب فيها وجاء الربيع بن زياد الحارثي في سنة ٥١هـ بخمسين ألفا من العرب بأسرهم ووطنهم في الأرض الأفغانية الواقعة في شمال البلاد (صافي ، ١٩٨٨ : ١٣٠).

بعد ذلك جاء الأحنف بن قيس وجيشه إلى أرض أفغانستان، ففي سنة ٨١ هـ فتح الأحنف بن قيس مدينة هراة، بعد ذلك وصل الأحنف بن قيس إلى تخارستان في شمال أفغانستان، وتوجه عبدالله بن عامر وعاصم بن عمرو التميمي بجيش نحو سجستان= سيستان، وفتحوا زرنج و وصلوا إلى وادي أرغنداب في قندهار (محمد عبد القادر، ١٣٧٨هـ: ١٤٥).

دخول اللغة العربية إلى أفغانستان:

اللغة العربية قد واكبت الإسلام مع الجيش الإسلامي الذي اقتحم الأراضي الأفغانية و وصلت إلى كل زوايا المناطق المفتوحة، ودخلت هذه اللغة أفغانستان بقرآنها ومفرداتها وشعرها وعروضها وبلاغتها وقواعد لغتها بل و خطها و نطق حروفها وحطت الرحال على ربوعها في القرن الأول الهجري ولم تمض فترة و جيزة إلا واللغة العربية تعم أرجاء أفغانستان فصارت لغة السياسة والدين والثقافة وذاب الأفغان في الديانة الإسلامية وانغمسوا في اللغة العربية وآدابها (البار، ١٤٠٥ : ١٤٧).

وعندما وجد الإسلام قنوات إلى قلوب الأفغان فسرعان ما قفزت الكلمات العربية إلى الألسنة وبزغت شمس الإسلام، وباسم الإسلام تقدم المسلمون في فتوحهم، وباسم الإسلام انتشرت اللغة العربية، وآدابها في بلاد الإسلام في بلاد الأفغان وتشربت مختلف الشعوب القاطنة في أفغانستان الثقافة الإسلامية، وعكست باللغة العربية (١٤٠٥هـ: ١٤٨).

أسباب تأثير اللغة العربية على الثقافة الأفغانية:

و من الأسباب التي أدت إلى إنتشار اللغة العربية في أفغانستان مايلي:

١ . السبب الديني:

كان للعامل الديني أثر كبير في إنتشار اللغة العربية وذلك أن نشر الدعوة الإسلامية كان يعتمد على المصادر العربية وبخاصة القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة والكتب الشارحة لهما، فأقبل الأفغان على تعلم اللغة العربية إيماناً منهم بأن تعلمها هي الوسيلة الوحيدة لفهم الدين الإسلامي الحنيف ودراسة تعاليمه واستنباط أحكامه (الصافي، ١٩٨٨: ١٥٨).

٢ . السبب الثقافي:

كما كان لمجئ عدد كبير من دعاة المسلمين إلى أفغانستان وقيامهم بمهمة الدعوة والتدريس وتمركزهم في أنحائها أثر كبير في إنشاء المراكز الثقافية والتعليمية من مساجد وكتاتيب ومدارس، نتيجة لذلك انتشرت الثقافة الإسلامية المسلحة باللغة العربية، وظهر من أبنائها أناس تعمقوا في الدين وقاموا جنباً إلى جنب مع دعاة المسلمين العرب في نشر اللغة العربية وثقافته. (الصافي، ١٩٨٨: ١٥٨).

٣ . السبب التجاري:

لاشك أن دخول العرب المسلمين إلى أفغانستان بعد ظهور الإسلام كالدعاة والتجار الحاملين معهم البضائع والأفكار، أدى إلى انتشار اللغة العربية وتسرب كلماتها، فأخذ الأفغان من تجار العرب كثيراً من الألفاظ المتعلقة بالتجارة والأدوات والعقاقير والمصنوعات والأطعمة والأسلحة والألعاب (الصافي، ١٩٨٨: ١٥٨).

٤ . السبب الاجتماعي :

كما أن العلماء والفقهاء وحكام تلك البلاد اهتموا بإحلال الدين الإسلامي و ثقافته و نشر اللغة العربية ونجحوا في ذلك نجاحاً قل أن يوجد له نظير في العالم، و مع ذلك كان لهجرة القبائل العربية دورها (الصافي، ١٩٨٨: ١٥٩).

ومن المعروف تاريخياً أن القبائل العربية المسلمة التي استقرت بما المكان والمقام في أفغانستان بعد فتحها قد تركت أثراً قوياً في كل جوانب الحياة فيها، قضت بدينها الإسلامي على كل العقائد الموجودة فيها، وكما قضت بلغتها العربية على كل اللغات الموجودة فيها، كذلك قضت بحروفها الهجائية على هجائيات اللغات الأفغانية، وكان لها تأثيرها المؤثر في الحياة الاجتماعية والسياسية والثقافية (الصافي، ١٩٨٨: ١٥٩).

٥ . المساجد والمدارس:

أمّا فيما يتعلق بمؤسسات تعليم اللغة في البلاد، أستطيع أن أقول أن مؤسسة المسجد يعتبر من أعظم المؤسسات التي لعبت دوراً رئيسياً في مجال تعليم اللغة العربية على مر العصور. اما المدارس الأهلية التي تأخذ من المسجد مقراً لها تنتشر في أرجا البلاد و يصعب علينا حصرها وتسجيلها هنا. وبعد، إنتشار الإسلام في ربوع أفغانستان أصبحت المساجد من أهم المراكز التي تدرس فيها العلوم الدينية وعلوم اللغة العربية التي كان البدء فيها بتعلم حروف الهجاء العربية نطقاً وكتابة ليتمكن الطلبة من قراءة القرآن الكريم و حفظه ثم العلوم الأخرى من النحو والصرف والبلاغة و الفقه والحديث والعقيدة.

القرى العربية المتواجدة في أفغانستان حتى الآن:

ربما يتعجب القارئ لو قلنا أن هناك قرى عربية في ولاية بلخ و ولاية جوزجان في أفغانستان وقد احتفظوا بلغتهم عبر هذه القرون الطويلة.

وفي عام ٥١ هـ جاء الربيع بن زياد الحارثي إلي خراسان الأفغانية و بعث معه خمسين ألفاً من أهل البصرة والكوفة لإسكانهم في خراسان الأفغانية و معهم أسرهم و كانت توزيع القبائل العربية في الأراضي الأفغانية كالآتي:

كانت بكر تمثل أكبر نسبة من القبائل العربية في هراة و في الأقاليم الشمالية من أفغانستان، و كانت أرض بكر و تميم متجاورتين متداخلتين كما كانت بعض الأماكن والأراضي الأخرى شركة بين عدد من القبائل العربية كمدينة خُلم التي اقتسمها الأزدي و تميم و قيس .

وفي بلخ كان العرب المسلمون يقيمون في البروقان علي بعد فرسخين من مدينة بلخ التاريخية و كانت قاعدة عسكرية عربية في شمال أفغانستان، وفي بداية القرن الثاني كان في البروقان عدد من العشائر المختلفة من قبائل الأزدي و بكر و تميم ثم حول أسد بن عبدالله القسري المجاهدين العرب من هذه القاعدة إلي مدينة بلخ، وقام ببناء البيوت فيها لسكانهم، ثم قام بنقل الدواوين الحكومية إليها فأصبحت بعد ذلك مكانها لتجتمع العرب المسلمين في شمال أفغانستان، فكان بها سنة ١١٨ هـ ٢٥٠٠ من المجاهدين العرب من أهل الشام بجانب الأزديين و البكريين و اليمينيين .

والقرى التي تسكنها الآن قبائل عربية هي عبارة عن:

- ١ . قرية خوشحال آباد الواقعة في غرب مديرية دولت آباد بولاية بلخ.
- ٢ . قرية بخدان الواقعة في جنوب الشرق من مديرية دولت آباد بولاية بلخ.
- ٣ . قرية سلطان أريغ الواقعة في منكه جك غرب مدينة آقجه بولاية جوزجان.

٤. قرية حسن آباد الواقعة في شمال الشرق من مركز ولاية جوزجان.

وهذه القرى يتحدثون العربية ويغلب على لهجتهم العامية السعودية، لكن هناك خليطاً بين كلمات وعبارات عامية مصرية وشامية وعراقية.

وتقع القرى الأربع في منطقة واحدة تمثل الحدود المشتركة لولايتي بلخ وجوزجان، وفي الضفة الأخرى المقابلة لهذه القرى من نهر جيحون توجد قرى أخرى يتحدث أهلها أيضاً باللغة العربية وهم من أصول عربية أيضاً، لكنهم يتبعون جمهورية أوزبكستان في آسيا الوسطى.

وبما أن هؤلاء العرب يستعملون ويكررون أثناء تحدثهم مع بعض، كلمات أنت وأنتم، كثيراً، لأجل ذلك أطفال الأفغان يقولون لأطفالهم عند اللعب: أنتم عرب أ نُّتَل، أ نُّتَل.

تعليم و تعلم اللغة العربية في أفغانستان:

مع بداية الفتح الإسلامي وبعد أن (اقرأ باسم ربك الذي خلق) طنت في آذان الأفغان، لم يقف الشعب الأفغاني مكتوف الأيدي أمام حركة العلم والثقافة بل جلسوا على مائدة العلماء في المساجد التي كان الأطفال وطلبة العلم يدرسون فيها جميع المراحل الدراسية من الابتدائية والإعدادية والثانوية والعالية، وأئمة المساجد والمتقنون كانوا يقومون بتدريس الأطفال، كما أن هذه المساجد كانت تعتبر مقراً للتعليم والتربية وإن طلاب العلم والمعرفة كانوا يجتمعون في حلقات العلم حول الأساتذة حيث كانت هذه الحلقات تسمى بحلقات التدريس وهذه الحلقات كانت في مراحل مختلفة حسب مقدرة العلماء و الدروس التي تلقي فيها، كما كان يجنب هذه المدارس مكتبة في بعض المناطق، وهذه الحلقات التي كانت في مناطق مختلفة من أفغانستان اتسعت يوماً بعد يوم حيث وصلت إلى مرتبة المدارس الحكومية الرسمية المعاصرة و أن الأمير شيرعلي خان ملك أفغانستان أسس المدرسة العسكرية والوطنية، كما أن الأمير حبيب الله خان أسس مدرسة باسم مدرسة حبيبية، حيث كان لقبه الذي منحه العلماء ولقب والده كانا عربيين أيضاً وهو (سراج الملة والدين) و لقب والده كان (ضياء الملة والدين).

والآن تواجد مئات المدارس الدينية في أفغانستان مظهر بارز من مظاهر عناية المسلمين باللغة العربية والثقافة الإسلامية، والمطلع على تاريخ اللغة العربية في أفغانستان يعرف جيداً أن هذه المدارس الدينية تشبه العمود الفقري لكيان اللغة العربية والثقافة الإسلامية في أفغانستان دون شك وارتباب . وكل من الأفغان والعرب هيئوا جواً مناسباً لنشر اللغة العربية في كافة أصقاع البلاد وقد خرقت إلى الأزقة والشوارع.

- دور اللغة العربية في الحفاظ على الثقافة الإسلامية في أفغانستان:

وقد تركت اللغة العربية آثاراً عميقة في حفظ الثقافة الإسلامية وإبرازها في أفغانستان وتحتل هذه المظاهر في شتى مجالي الحياة، ومن أهم آثار هذا الدور مايلي:

١. الإصطلاحات الدينية:

المصطلحات الدينية في أفغانستان كلها أوجلتها عربية مثل: الصلاة، والقراءة، والقيام، والركوع، والسجود، والقعدة، والتسمية، والتشهد والأدعية المأثورة والأذان ودعاء الأذان، وجميع الأدعية التي يدعوها الإمام في المسجد، كلها باللغة العربية .

إلا أن الأفغان يستعملون هذا الكلمات بدون (ال) التعريفية، مثل:

ركوع - سجده - قاعده - صلاة - قيام - ركعت - تشهد - سلام - زكات - حج - صدقه - مسلم - مؤمن - مشرك - مرتد - كافر - نفاق - منافق - فاسق - خبيث - آيت - وقف - قرآن - إقامت - نكاح - طلاق - عدت - قبله - محراب - مناره - مأذنه - أذان - مصلي - دعاء - شيطان - زقوم - كوثر - جنت - جهنم - يأجوج و مأجوج - نكير - منكر - دعوي - حشر - نشر - قيامت - واجب - لازم - ضروري - مستحب - حلال - حرام - مبارك - تبريك - بركت - صواب - ثواب - غلط - خطاء - وسوسه - نصيحت - طبيعت - مزاج - حالت - دقت - وقت - ساعت - دقيقه - ثابيه - نيت - طهارت - سنت - تكبير - عقاب - عذاب - جحيم - سفر - خير - نعيم - شهادت - همت - قوت - طاقت - سخي - فرقان - سجود - قعود - مسجد - هديه - تحفه - ورد - وظيفه - قول - عمل - وحي - نزول - شأن - عرش - فرش - جنازه - كرسي - لوح - قلم - محفوظ - أزل - أبد - تسييح - ذكر - تهليل - تمجد - نفل - نافله - قنوت - جنازه - كفن - تشييع - افتراء - تكذيب - كذب - بهتان - استغفار - آدم - حواء - لسان - رحمن - رحيم - مرحوم - رحيم - لعنت - عيد - رمضان - هلال - رؤيت - تهنيت - جمعه - خطبه - فيصله - وثيقه - وسعت - عالم - دنيا - آخرت - حساب - كتاب - جزاء - عوض - بدل - كميت - نوعيت - شرافت - كرامت - عزت - محترم - إحترام - إكرام - إسلام - إحرام - إسكان - تأثير - متأثر - متأثر - جبروت - انفاق - نفقه - مسئوليت - مكر و هييت - باطل - باطن - ظاهر - واضح - وضاحت - كراهيت - محبوبيت - محبوبه - مرغوب - رغبت - إرادت - عقيدت - إحساس - بخل - كرم - سخا - لجاجت - مغالطه - بصارت - محاسن - مفرد - جمع - تفرقه - ثناء و أخواتها كثيرة من الكلمات العربية التي تتعلق بالثقافة الإسلامية و يستعملها الأفغان با العربية.

علماً بأن خطبة صلاة الجمعة و خطبة صلاة العيدين في جميع المساجد في أفغانستان تلقى بالعربية وهكذا خطبة عقد النكاح أيضاً بالعربية.

كذلك مجموعة من الألفاظ العربية دخلت الأدب الأفغاني خاصة الفارسية و البشتوية بأشكال وصور مختلفة مع تصرف فيها جمعا و أفرادا أحيانا و ليس بدائم و فيما يلي بعض من هذه الألفاظ :

علوم انساني، و فضائل انساني، و تصورات خيالي، و ألفاظ عربي.
ونوع آخر دخلت في هذه اللغات من اللغة العربية بشكلها و صورتها العربية مثل: عادة الشاعر، ومراعاة النظر، وقرية إلى الله، واعترافاً بالجميل وجموع عربية مثل: ملكوتيات، وأمثال، وغنائم، ومستحقين، ومداخل، وأرزاق، وموضوعات، ومختراعات ومشاكل، ومشكلات.

وهذه الكلمات العربية التي لم تكن موجودة في اللغات الأفغانية وآدابها، ودخلتها مع دخول الإسلام وعززت الثقافة الإسلامية .

٢. أسماء العلوم العربية :

العلوم العربية التي لها دور كبير في ترسيخ الثقافة الإسلامية يستعملها الأفغان بأسماءها العربية مثل تفسير وحديث وفقه وعلوم القرآن وأصول الحديث وأصول الفقه ونحو و صرف و بلاغة وغيرها.

٣. المصطلحات الطبية :

بما أن الأطباء المسلمين قد وضعوا مصطلحات طبية وحتى اخترعوا وسائل لعمل جراحي وهذه المصطلحات قد دخلت أفغانستان مع الحضارة الإسلامية فتلقاها الأفغان بأسماءها العربية، على سبيل المثال لا الحصر: قرنية، شبكة، كبد، فم، أمعاء، أحشاء، جلد، جوف، صدر، بطن وحتى أسماء الأمراض مثل المحرقة وغيرها.

٤. المصطلحات النحوية :

وإذا كانت أصول النحو والصرف واللغة دونت في البصرة ثم في الكوفة بالعراق ولكن دور علماء أفغانستان لا يقل عن دور البصريين و الكوفيين، وكان لقياس فقيه أفغانستان أبي حنيفة النعمان بن ثابت رحمه الله، دور هام في تطوير نظريات اللغة العربية والنحو وتأثر خليل بن أحمد بنظرية القياس خير شاهد على ما ندعي.

بعض المصطلحات النحوية التي يستعملها الأفغان بالعربية وطبعا ليس على سبيل الحصر، مثل الفاعل والمفعول والإسم، والفعل والحرف والمعرب والمبني وغيرها كثير.

والمصطلحات الصرفية كالصيغة و الإشتقاق و المصدر، و كذلك الأمر في العلوم البلاغية العربية من المعاني والبيان والبديع، والإستعارات والتشبيهات والكنائيات، وأنواع الحجاز والإيجاز، والتقديم والتأخير، والإسناد كلها عربية دخلت الآداب الأفغانية بأسماءها العربية.

٥ . المصطلحات الإدارية:

جميع المصطلحات الإدارية والسياسية في أفغانستان هي باللغة العربية كالدولة والحكومة والوزارة، والسياسة والحزب والمنظمة والجمعية إلا أن الأفغان كما ذكرنا آنفا يستعملونها بدون (ال) مثل: دولت - حكومت - مملكت - رعيت - ملت - خدمت - بيعت - معاونت - إجابت - دعوت - حكمت - كفايت - حمايت - خلافت - حميت - جمعيت - إطاعت - جزا - إدعا - غوغا - اجرا - التجا - طاغبي - خارجي - داعي - كافي - حامي - موالي - عفو - سلطان - طغيان - عصيان - معلوم - معروف - مظلوم - منكر - أمير - والي - حاكم - عامل - مَلِك - مُلْك - كاتب - أشرف - حبس - خادم - خلاف - سجين - صلح - رايت - معتمد - بيت المال - مقر - خضوع - قوي - إداره - إحاطه و غيرها من الكلمات العربية التي ظهرت في الميدان الإداري الأفغاني ولعبت دورها في ترسيخ الثقافة الإسلامية.

٦ . المصطلحات الإجتماعية:

مثل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - التعزية - الحكم لله - وداع - في أمان الله - عيدالفطر - عيدالأضحى، الأذا في أذن الطفل - وغيرها كثير.

٧ . المصطلحات الاقتصادية :

مثل: تجارة - مال ومعاملات تجارية - قرض حسنة - بيع - وشراء - بيع نسيه - مشتري - تجارت - اقتصاد - اسراف - تبذير - بخل وغيرها كثير كلها بالعربية في أفغانستان.

٨ . المصطلحات العسكرية والحربية :

مثل: فرقة - إنضباط - قائد - قيادت - دفاع - نصرت - جهاد - مجاهد - غزو - غازي - هزيمت - اسير - شهيد - سلاح - فتح - مرمي - رباط - غنيمت - حمله - حرب - محاصره - هجرت وغيرها كثير و كلها بالعربية في أفغانستان.

٩ . المصطلحات القضائية :

مثل: محكمة - قاضي - مفتي - محرر - عدالت - فساد - قضاء - عدل.

١٠ . تسمية الصحف و الأماكن والجهات بالعربية :

مثل شرق - غرب - شمال - جنوب - جريدة شمس النهار - جريدة سراج الأخبار - مدينة جبل السراج - منطقة دار الأمان وغيرها كثير.

١١ . أسماء اللباس بالعربية :

مثل: حجاب- إزار- جوراب و غير كثير.

١٢ . مصطلحات الغسل والتنظيف بالعربية :

مثل: نظافت- جنب- غسل- وضوء- مسواك- استنجااء - استنشاق- مضمضه- مسح.

١٣ . المصطلحات التعليمية بالعربية:

مثل مدرسه- كتاب- قلم- حتى الكتابة في افغانستان تتم بحروف الهجاء العربية في حين أن بعض الدول العربية تحاول كى تكتب العربية بحروف إنجليزية.

وأول وسيلة هامة لحو الأمية من المجتمع الأفغاني هي القرآن الكريم ، وأول شىء يتعلمه أطفال الأفغان هو معرفة الحروف العربية بعد ذلك يتعلم قراءة القرآن الكريم و بعد ذلك يأتي تعلم قراءة الفارسية والبشتوية.

التسمية بأسماء عربية:

أكثر من ٩٠% من الأسماء في افغانستان هي بالعربية، مثل عبدالله- عبدالرحمن- عبدالمصور- محمد- احمد- سهيل وغيرها كثير، حتى الأسماء التي ليست بالعربية ففي الغالب يضيفون إما في أوله أو في آخره إسم محمد أو أحمد، مثل: أحمد رامش، و پرويز محمد.

إستخدام كلمات عربية في قرص الشعر:

إن عناية افغانستان باللغة العربية نابع عن اقتناع راسخ، وعقيدة صافية لأنها لغة القرآن الكريم ولغة دينهم وثقافتهم وآدابهم ووحدهم وعقيدتهم، إذن فليس هناك غرابة في انتشارها، ولا عقبة في دراستها، ولا صعوبة في تطبيقها لأنهم ألفوها من قديم و ورثوها عن الأجداد والآباء وطرقوا أبوابا بالتأليف والتصنيف وقرص الشعر (حاموش هروي، ٢٠١٤: ٢٦٥).

أعظم الشعراء الذين عاشوا في العصرين الأموي والعباسي، وحسين بن الضحاك الخليع الذي له شعر كثير في الغزل، وأشهر أعلام افغانستان في مجال اللغة ابو منصور بن محمد المعروف بالأزهرى الهروي صاحب كتاب التهذيب قي عشر مجلدات الذي يقول عنه ابن منظور في كتابه (لسان العرب)، " لم أجد في كتب اللغة أجمل من تهذيب اللغة لأبي منصور الأزهرى"، و أحمد بن طيفور و ابوالحسن البلخي المشهور بالأخفش الأوسط وراعبة البلخية وعطاء بن يوسف الغزنوي وأبو حاتم السجستاني ومحمد بن موسى البلخي وأحمد بن محمد الروزني وابو المؤيد البلخي و بديع الزمان الهمداني الذي عاش فترة طويلة مع ملك سجستان الأفغانية وتوفي في مدينة هرة ومنصور بن محمد الهروي ومحمد بن عزيز السجستاني وأحمد بل محمد الهروي وشيخ خراسان الامام

عبدالله بن محمد بن علي الأنصاري الهروي الذي يعتبر من أشهر اعلام هرة على امتداد تاريخها الذي ينحدر منه كاتب هذه السطور. فخر-الدين-الرازي (خاموش هروي، ٢٠١٤: ٢٦٥).

كما أعجب علماءها بالثقافة العربية فدرسوها وفهموها ونسجوا على منوالها وقلدوها في أشعارهم واستعانوا بأوزان الشعر والبحور والقصائد العربية و كان لهذا أثر كبير في دخول عدد كبير من الكلمات في الأشعار الأفغانية و قصائدها.

كما أن الشعر الأفغاني (الفارسي والبشتو) متأثر بعلم العروض العربي بقوافيه و بحوره العروضية أيضاً. نموذج من الشعر الفارسي الأفغاني الذي يترخ بكلمات عربية:

شعر من الأستاذ الشاعر، المغفور له، خليل الله خليلي.

در شرار ظلم أوراق مصاحف سوختند. آتش الحاد در كوی خدا افروختند. كودك ما را كتاب كافي آموختند. عالمان را لب ز اظهار حقيقت دوختند (خليلي، ١٣٧٩: ٧٠).

وأيضاً: أيها الأزهر در اين هنگامه لب بستي چرا؟ در جهاد راه حق با ما نپوستی چرا؟ بر مسلمانان مگر از دين حمايت فرض نيست؟ پيرو توحيد را با هم صداقت فرض نيست؟

في هذا الشعر نشاهد أن هذه الكلمات: (شرار- ظلم- اوراق - مصاحف- الحاد- كتاب- كاف- عالم- اظهار- حقيقت- أيها الأزهر- جهاد- حق- مسلم- دين- حمايت - فرض- توحيد- صداقت- كلها بالعربية.

العربية لغة الدواوين في أفغانستان:

ونتيجة لغلبة الثقافة الإسلامية في البلاد المفتوحة و منها أفغانستان المعاصرة أصبحت اللغة العربية لغة الدولة وإدارة الحكم في المحاكم الشرعية والمراسلات الداخلية والخارجية وخاصة في عهد عبد الملك بن مروان الذي أمر بتعريب الدواوين وجعل اللغة العربية لغة رسمية في دواوين الدولة وصبغ الدولة الإسلامية بصبغة عربية، وكان لهذا العمل أثر كبير في تعزيز الثقافة الإسلامية وانتشار اللغة العربية في جميع مرافق الحياة.

وإضافة إلى هذا كانت اللغة العربية في أفغانستان لغة الدولة والسياسة والديوان، وحتى وثائق البيع والشراء في المحاكم إلى قبل مائة سنة كانت بالعربية وبعد ذلك بقيت كتابة التاريخ الهجري القمري في الوثائق لفترة طويلة بالعربية.

التحديات في وجه الثقافة العربية الإسلامية:

بدأت الحملات الغربية توجّه إلى الثقافة العربية من خلال أرسخ الحصون وأقواها، وهو الإسلام نفسه، وقد حاولوا عدّة مرّات وما زالوا في الدّعوة إلى التّفرقة بين الدّين والقوميّة العربية، بل بين الإسلام واللّغة التي أنزل بها دستور الأُمّة الإسلاميّة نفسها؛ أي: العربيّة.

ولقد واجهت اللّغة العربيّة أفسى ألوان التّحدّي في سبيل القضاء على وحدتها، وتغليب العاميّات الإقليميّة عليها، وقد بدأت الحملة من منطلق مقارنة اللّغة العربيّة باللّغة اللاتينيّة التي دخلت المتاحف، مخليّة الطّريق للغات الإقليميّة واللهجات المحليّة، وبالجملة فإنّ التّحدّيات الصّادرة من قبل هؤلاء المغرّبين والمستشرقين يمكن أن تشتمل وتمثّل على هذه المحاولات التّالية:

١ . المحاوله في إيقاف اللّغة العربيّة عن النّموّ في الأوطان الإسلاميّة، بما فيها الدول العربيّة وغير العربيّة، علماً أنّها هي لغة الفكر والثّقافة والعبادة لدى هؤلاء المسلمين، الذين قد يبلغ عددهم حاضراً ١,٤ مليار (توين مرتضى، ٢٠٠٧: ١٨٧).

٢ . المحاوله المتواصله في استبدال العاميّة بالفصحى في كثير من البلدان العربيّة.

٣ . السّعي في خلق لغة وسطى بين العاميّة والفصحى؛ وذلك لإنزال مستوى الثّقافة العامّة إليها، وعزل اللّسان العربي والثّقافة عن مستوى القرآن الكريم من الفصاحة.

٤ . المحاوله في هدم دولة الإسلام والقضاء عليها، وقد سلكوا في تحقيق ذلك طريق تجزئة الأمتة الإسلاميّة وتفتيتها، فأثاروا النعرات الإقليميّة والقوميّات، وجنّدوا لذلك أعواناً لهم داخل ديار المسلمين.

٥ . محاوله الإغارة على حضارة الإسلام وثقافته؛ سعياً وراء هدم عقائده وأفكاره، ونشر الأفكار الغربيّة بديلاً عنها.

٦ . الغزو الفكري عن طريق التّبشير (لطفى كودرزى، ١٤٣١: ١٥).

خاتمة المقال ونتائجه:

وجدت الدّراسة أنّ تأثير اللّغة العربيّة في تكوين الثّقافية الأفغانية كبير، ولكن يبدو أنّ الغربيين حاولوا كلّ محاولتهم في سبيل التّفريق بين اللّغة العربيّة والثّقافة الإسلاميّة، ولكن لم ينجحوا؛ إن صراعاً وقع بين اللّغة العربيّة وأدائها وبين اللّغة الأفغانية وأدائها "بصورة واضحة بعد الفتح الإسلامي. فقد حدثت معارك لغوية وأدبية... انتهت بهزيمة اللغات الأفغانية" لأسباب في مقدمتها الدين حيث ارتبطت اللّغة العربيّة بالإسلام الذي انتشر في ربوع أفغانستان.. إن اللّغة العربيّة أثرت في اللّغة الأفغانية وتأثرت بها أيضاً كما امتد التأثير والتأثر إلى التقاليد أيضاً وإن الأدب العربي له تأثير عميق في الأدب الأفغاني عبر العصور حيث كان الأدباء الأفغان يعرفون اللّغة العربيّة ولا يزالون "ولا يعدونها لغة أجنبية كغيرهم من الشعوب الشرقية.. ويفسر بقاء اللّغة العربيّة حية في بلاد الأفغان بالعامل الديني والقوة الذاتية للغة العربيّة والتي تجعلها قادرة على التعايش في بيئات نائية ومنها أفغانستان التي تحولت "كموطن من مواطن اللّغة العربيّة بعد أن كانت موطناً للغات الآرية وأدائها.

التوصيات:

- وقد عرفنا دور اللغة العربية في الحفاظ على الثقافة الإسلامية وتعزيزها في أفغانستان وهذا يحثنا على أن نقدم بعض التوصيات والإقتراحات للحفاظ على هذه اللغة وتطوير منابعها في أفغانستان، ولا شك أن بعد الغزو الفكري الذي اجتاحت أفغانستان خلال عشرين سنة مضت، برزت هناك معوقات أمام اللغة العربية والثقافة الإسلامية مثل التهميش والتشويه والتشويش وإحتياز هذه المعوقات يتعين على أفغانستان أن يسلك خطوات للحفاظ على هويتها وثقافتها الإسلاميتين، هي ما يلي.
١. يجب الاهتمام باللغة العربية والثقافة الإسلامية في المجتمع الأفغاني عبر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة.
 ٢. تطوير المناهج الدراسية في قسم اللغة العربية وآدابها في جامعات البلاد.
 ٣. إضافة مادة اللغة العربية في جميع المراحل الدراسية من الابتدائية والمتوسطة والثانوية.
 ٤. تطوير المناهج الدراسية في المدارس والجامعات لتفعيل دورها في نشر الثقافة الإسلامية بين الطلاب، حتى تتعمق الهوية الإسلامية في المجتمع في كافة مراحلها.
 ٥. تحفيز مشاعر الهوية الإسلامية بين أبناء المجتمع لتتحول إلى سلوكيات واقعية على أرض الواقع.
 ٦. غرس الانتماء إلى الدين والاعتزاز بالهوية الإسلامية لدى أبناء المجتمع.
 ٧. الإهتمام بالقبائل العربية الساكنة في أفغانستان والحفاظ على لغتهم العربية وبدواوهم الأصيلة.

المراجع والمآخذ:

١. البار، محمد علي. (١٤٠٥ هـ). أفغانستان من الفتح الإسلامي إلى الغزو الروسي. جدة: دار العلم للطباعة والنشر.
٢. توين مرتضى، يحيى. (٢٠٠٧ م). أثر العربية في ثقافة المسلمين، ماليزيا: دار التّجديد للطباعة والنّشر والترجمة.
٣. ثلاث مقابلات شخصية مع أئمة المساجد.
٤. خاموش هروي عبدالله. (٢٠١٤ م). اللغة العربية و أفغانستان في القرن العشرين. بيروت: دار البشائر الإسلامية.
٥. صافي، محمد أمان. (١٩٨٨ م). الأدب العربي في أفغانستان عبر العصور. القاهرة، المكتبة السلفية.
٦. لظفي كودرزي، فاطمة. (١٤٣١). تأثير اللغة العربية على الثقافة الإسلامية. بيروت: دارالفكر.
٧. محمد عبدالقادر. (١٣٧٨). المسلمون في أفغانستان. إيران: دار احسان.
٨. محادثة. (١٣٩٩ هـ). مقابلتان شخصيتان مع اثنين من شباب القبائل العربية القاطنة في أفغانستان، الذين جاءا للعمل في مدينة قندز.
٩. الملائكة، جميل عيسى. (٢٠٠١). اللغة العربية ومكانتها الإسلامية في الثقافة العربية، رقم العدد: ١٠٨٢، ٦.
١٠. والي، حمدي فتوح. (١٤٢٥). مكانة اللغة العربية في الإسلام. بيروت: دار الفكر.

النسوية في رواية بهاء طاهر (الرواية خالتي صفيية والدير) نموذجًا

Feminism in Baha Taher's Novel (The Novel is My Aunt Safiia and Al-Dair as a Model)

الدكتور طارق أحمد أهنگر، إعجاز أحمد غنائي^٢

١. الأستاذ المساعد في قسم اللغة العربية بجامعة كشمير، سرينغر/ هند

٢. باحث الدكتوراه في قسم اللغة العربية بجامعة كشمير، سرينغر/ هند

1. ajazuniversity12@gmail.com, 2. tariqarabic@gmail.com

تاريخ استلام المقالة: ٢٠٢١/٠٨/٣٠ | DOI:10.156172/IAJCR2021v2n4r6 | تاريخ قبول المقالة: ٢٠٢١/١٢/٢٠

المُلخَص

إن قراءة القصص المعروفة (بالروايات) من أبحاث الذرائع في نشر الأفكار الصحيحة بين جميع طبقات القراء، ومن أكبر وسائل التهذيب. ولها الشأن العظيم في البلاد المتعدنة. وقد انتشرت الروايات بيننا باللغة العربية، ما بين منشأة ومعربة، لكن أكثرها غرامي، يشرح أحوال العشاق، ويبين طرقهم ومذاهبهم، بحيث لا يكاد يلتفت القارئ لما عساه يوجد في الرواية من الفوائد التي وراء ذلك، ورواية بهاء طاهر "رواية خالتي صفيية والدير" من الروايات التي تظهر فيها النسوية كثيرا. "النسوية" هي مجموعة واسعة من الحركات السياسية والاجتماعية والإيديولوجية التي تشترك في هدف مشترك لتعريف وتأسيس وتحقيق المساواة السياسية والاقتصادية والشخصية والاجتماعية بين الجنسين. إن مبادئ حقوق النسوية هي مطالبة تحقيق المساواة والعدالة للمرأة في كل مجال من مجالات الحياة، وإبداع الفرص للنساء للحصول على نفس الوصول إلى الموارد التي كانت متاحة مجاناً للرجال. يعتبر قاسم أمين (١٨٦٣-١٩٠٨م) من رواد النسوية في اللغة العربية. إنه ألف كتابين باسمي "تحرير المرأة" و"المرأة الجديد" عن حقوق النساء وحريتها، ثم تأثر به العديد من الشعراء والروائيين والمسرحيين العربية وإنهم أخذوا يكتبون عن نفس الموضوع. ومنهم أدينا الباهر بهاء طاهر (١٩٣٥م) الذي كتب عن النسوية. وهذه المقالة هي عبارة عن محاولة لاستجلاء مظاهر النسوية في هذه الرواية ونتيجة المقالة تبرز أن حرية النسوية المطلقة التامة لا يجتمعان أبداً في الإسلام، وعلى المتخير أن يختار أحدهما، وليس الإسلام وحده غير مطابق للحرية النسوية المطلقة. الكلمات الدلالية: النسوية، مصر، الرواية، بهاء طاهر، خالتي صفيية والدير.

المقدمة

مصطلح "النسوية" مشتق من الكلمة اللاتينية "فيمينا" (femina) التي تعني "المرأة"، واستخدمت لأول مرة فيما يتعلق بقضايا المساواة وحركة حقوق المرأة. يعرف قاموس أكسفورد الإنجليزي مصطلح "النسوية" على أنها مبداء أن المرأة يجب أن تتمتع بحقوق سياسية مساوية لحقوق الرجل، يقول توريل موي:

أن "الكلمات" النسوية" أو "الناشطة النسوية" هي تسميات سياسية تشير إلى دعم أهداف الحركة النسائية الجديدة التي ظهرت في أواخر الستينيات". وفي أوسع المعاني أن النسوية هي حركة النساء لرد كل شيء التي تسبب على تفریق نفسها بكل مجال مثل الثقافة والسياسة والاقتصاد أو في الاجتماع وارتفاع مقامات ومنازل النساء لتستوي وتتوازي بمقامات ومنازل الرجال.

ظهرت الحركة النسوية إلى العالم بالتحديد في منتصف القرن التاسع عشر بالتحديد في أوروبا، أي أن منشأ فيمينزم أو النسوية هي من الدول الغربية، فقد كانت النساء في أوروبا بالخصوص يطالبن بحقوقهن وبالأساس حقوق السياسية مثل حق الانتخاب والكثير من المطالب، ثم تطورت هذه المطالبات أكثر فأكثر، وارتفعت أكثر لتبدأ هذه الحركة بالمطالبات بحق دون أن يكون حق للزوج في ذلك الطفل الذي ولدته زوجته! وتختار المرأة في قتله بدون رأي زوجها، حتى أن الأم لو لم تكن في حالة الخطر لو أرادت أن تقتل ذلك الطفل فيكون لها الحق رضي الزوج أم لم يرض.

ربما يزعم كثير من الناس بأن هذه الحركة لها كيان واحد بينما في حقيقة الأمر أن هذه الحركة لها عدة طوائف، ولكل طائفة أفكار ومبادئ، فمثلا الحركة النسوية الأمريكية لا يليق لحركة المصرية، والحركة النسوية المصرية تختلف من الحركة النسوية الفرنسية في أفكارها ومبادئها، وكذلك هذه الحركة النسوية لها أفكار مختلفة في أنحاء العالم، ونستطيع أن نقول بأن هذه الحركة لها مدارس مختلفة شهيرة، أشهرها ثلاثة مدارس بالإضافة إلى الكثير من المدارس الصغرى وهي: النسوية الليبرالية، النسوية الماركسية، والنسوية الراديكالية.

النسوية الليبرالية: تركز على تحقيق المساواة بين الجنسين من خلال الاصلاح السياسي والقانوني في إطار الديمقراطية الليبرالية. المواضيع المركزية في النسوية الليبرالية هي الاستقلال وفرصة متساوية والفردية. النسوية الماركسية: تحلل النسوية الماركسية الطرق التي يتم بها استغلال النساء من خلال الرأسمالية والملكية الفردية للملكية الخاصة.

النسوية الراديكالية: هي حركة تعتقد بأن الجنسية متحذر بعمق في المجتمع، وعلاجها الوحيد هو إزالة مفهوم الجنسية تماما.

النسوية في رواية بهاء طاهر (رواية خالتي صفية والدير) نموذجاً ✍️ الدكتور طارق احمد آهنغر وإعجاز أحمد غناني

إن مصطلح "الأدب النسوي" غربي الجذور، فورد إلى العالم العربي مستورداً من الغرب في عصر النهضة. مع نهاية القرن الثامن عشر وحتى أوائل القرن العشرين جرت أحداث جلييلة في المنطقة العربية هزت كيانتها، وزرعت البذور الأولى في نهضة الأمة العربية. ومن هذه الأحداث الحملة الفرنسية على مصر، واستئثار محمد علي باشا بحكم مصر، والتدخل الأروبي بشؤون الشرق العربي، وأحداث مدارس وجامعات (حسين، ١٩٩٦م: ١١٥).

أتت هذه الأمور إلى نشوء النهضة العربية التي كانت من آثارها ثورة ثقافية عامة، تأثرت بها المرأة العربية، وتغيرت نظرة المجتمع الذكوري إليها، إذ طالبوا بإصلاح أمرها وتعليمها وإعدادها الإعداد اللازم لتقوم بمهمة التربية وتمكن من مجارة زوجها في أحاديثه (حسين، ١٩٩٦م: ١١٥). من أهم الشخصيات التي دعت إلى تحرير المرأة العربية رفاة طهطاوي (١٨٠١-١٨٧٣م)، فهو لا يرى فرقا بارزا بين الرجل والمرأة. لكن في الأصل وضع أساس هذا الفن قاسم أمين الذي يعد رائد حركة تحرير المرأة، الذي ألف كتابين معروفين عن تحرير النساء كما سبق الكلام. ومن معاصريه هدى الشعراوي (١٨٧٩-١٩٤٧م) التي كانت الناشطة النسوية المصرية.

بعد انتهاء السيطرة البريطانية على مصر عام ١٩٥٢م ووصول الحكومة الاشتراكية لجمال عبد الناصر إلى السلطة، وجدت الحركة النسوية نفسها محصورة من قبل الحكومة. رداً على ذلك كتبت نوال السعداوي (١٩٣١-٢٠٢١م) التي تعد من رواد الأدب النسوي العربي، كتاباً بعنوان "المرأة والجنسية" في عام ١٩٧٢م الذي كان رمزاً لانبعثت أو لإحياء الحركة النسوية. ودعت فيه نوال السعداوي إلى معيار شرف عالمي للرجال والنساء، وأدان العديد من الممارسات الاجتماعية التي تستخدم الدين كمبرر لقمع حقوق المرأة، مثل ختان الإناث، لكن لاقى هذا الكتاب قبولاً سلبياً من قبل المجتمع المصري خاصة بسبب تصاعد الأصولية الدينية داخل الدولة في ذلك الوقت (ويكيبيديا مصر).

في عام ١٩٧٩م عندما تم إلغاء قانون الأحوال الذاتية الذي يحمي منافع المطلقات، اجتمعت النساء في احتجاجات واسعة النطاق أدت إلى إعادة القانون، وتشكلت لجنة الدفاع عن حقوق المرأة والأسرة لضمان عدم إنهاء الحقوق التي يضمنها (www.encyclopedia.com/women). مثل نوال السعداوي بدأ العديد من الكتاب يرفعون أصواتهم لصالح حقوق المرأة، ومنهم أدينا الباهر محمد بهاء الدين عبد الله بن طاهر (حسين، ٢٠٠٤م: ١) (و-١٩٣٥). إنه كتب العديد من القصص والروايات التي بين فيها موضوعات عديدة منها النسوية. وفيما يلي نسلط الأضواء على بعض ملامح أدب النسوية في رواية "خالتي صفية والدير" نموذجاً.

ملخص الرواية:

"خالتي صفية والدير" إحدى الروايات التي ألفها بهاء طاهر في جنيف، وقد صدرت طبعتها الأولى في يوليو ١٩٩١م عن دار الهلال المصرية العريقة (اسماء الحسنى، ١٧، ٢٠١٧م: ٢٨)، تدور أحداث الرواية في قرية من قرى صعيد مصر حيث عاش الراوي طفولته وصباه وشبابه فردا في أسرة تنتمي إلى مجموعة من العائلات انحدرت جميعها من عائلة واحدة، جدها الأول هو "عسران بك" الذي عرف بثرائه (مامكغ، ٢٠٠٢م: ١١٢). كانت الشخصية الرئيسية صفية فتاة يتيمة، منذ البداية كانت هي تحب حربي، وحينما وصلت إلى البلوغ كانت تأمل أن يخطبها حربي للزواج، لكن حلمها تحطم عندما أتى البك القنصل الذي جاوز عمره الستين وقتها لخطبتها. ولا يزال حياتها تواجه المأساة، بعد أن أنجبت صفية ابناً اسمه حسن، تنتشر الشائعة أن حربي أقسم أن يقتل ابنه حسن كي لا يرث البك، حينما وصل هذه الشائعة إلى البك من شخص مجهول، فيحاول ردا على ذلك أن يقتل حربي، ولكن حربي في الدفاع عن حياته قتل البك زوج صفية غير قصد. حاولت صفية كثيراً أن تنتقم من حربي، واستخدمت كل الطرق لتحقيق العدالة، على الرغم من كل هذه لم تحصل على العدالة. والد السارد الحاج الذي رعى صفية في طفولتها كان يقول دائماً لصالح حربي، وأم الراوي هي الشخصية الوحيدة التي تتكلم في حق صفية. وفي النهاية مات حربي ثم ماتت صفية أيضاً.

تحليل الرواية:

هناك شخصيات عديدة في الرواية منها رئيسية وثانوية. أما الشخصية الرئيسية فهي الشخصيتان هما: حربي وصفية لأنهما تظهران في الجزء الثاني من الرواية إلى نهايتها، وإحدهما تظهران أكثر من الشخصيات الأخرى (كمالا، ٢٠١٥: ٣٣).

أما الشخصيات الثانوية، فهناك شخصيات عديدة وهم: "أنا" المتكلم أيّ السارد، والد أنا (السارد) المسمى "الحاج"، أم أنا (السارد)، البك القنصل، حسان ولد صفية، ورد الشام أخت أنا، المقدس بشاي، المتنيح متري رئيس الدير، مكسيموس رئيس الدير الجديد، الراهب جرجس، فارس زعيم المطاريد، حنين خائن المطاريد. وحضورهم مهم لتأييد الشخصيات الرئيسية.

فيمكن أن يعود في الرواية الضمير "أنا" المتكلم ضمير الذي يرجع إلى القائل "بهاء طاهر" (www.qalamalfekr.net/blog-post_25)، لأن ثمة أسباب تصل بين السارد الذي يستخدم "أنا" المتكلم في نص الرواية وبين الكاتب. فكلاهما السارد والكاتب من جنوب مصر. وكلاهما قد انفصل عنه: السارد برحيله إلى القاهرة والكاتب برحيله إلى جنيف، وكلاهما مهتم بدراسة الماضي، السارد درس

النسوية في رواية بهاء طاهر (رواية خالتي صفية والدير) نموذجًا ✍️ الدكتور طارق احمد آهنغر وإعجاز أحمد غناني

الآثار، والكاتب تخرج من قسم التاريخ بكلية الآداب. أما والد السارد فهو أزهرى، يؤم الناس في الصلاة، ويلقي عليهم خطبة الجمعة، على حين كان والد الكاتب أزهريا يدرّس اللغة العربية بعد تخرجه من دار العلوم، أي أن كلا الرجلين موجه ديني بشكل من الأشكال (بدوي، ١٩٢م: ٢٦٠). وكما أشار الكاتب أيضا في البداية "ملحوظة" للرواية إشارة تدل على أن الضمير "أنا" المتكلم ممكن أن يكون بهاء طاهر:

"الأحداث والشخصيات والمواقع في هذه القصة من نسج الخيال، وأي تشابه مع الواقع هو محض مصادفة..." (بهاء طاهر، ١٩٩٣م: ٤).

في هذه الرواية يصور الكاتب حالة النساء في مصر من خلال شخصية صفية التي تعذب وتؤلم في كل مكان، ويظهر لنا التمييز وعدم المساواة والظلم وانتهاك حقوق النساء تجاه المرأة التي كانت عامة في مصر، فقد أصبحت النساء ضحية من قبل الرجال، وليس لهم الحق أن تفعل عملا ما يردنه. كما تصور الرواية مقاومة المرأة أيضًا.

مصاعب ومعاناة تواجهها النساء المصرية:

كانت صفية يتيمة الأبوين ويرعاها والد الراوي الحاج (بهاء طاهر، ١٩٩٣م: ٤٥) مما أشار إلى أن حياتها كانت تبدأ بمآسي ومصائب. صفية تحب حربي-الشاب الوسيم والجميل- حبا شديدا، من سننها المبكرة تريد أن تتزوج به، وكانت تغني أغنية الحب لحربي دائما، وتعتقد أن حلمها وهوها قد تحقق يوما، يبين المؤلف حينها في نصوص الرواية هكذا:

أني أذكر من بدء طفولتي أنها وبقية أخواتي كن في العادة يلتصصن عليه من خلال الأبواب شبه المغلقة... ولا أذكر إن كانت هي أو واحدة من أخواتي التي قالت عنه حين فاجأتهن مرة وهن يحتلسن النظر إليه "سبحان الله.. مثل فلق القمر". (بهاء طاهر، ١٩٩٣م: ٤٨).

كما جاء في مكان آخر:

وأذكر في مرة أخرى أني رأيت خالتي صفية جالسة وحدها في صحن الدار ولم يكن في البيت سوانا وهي تغني بصوت خافت "حاربي قلبي". (بهاء طاهر، ١٩٩٣م: ٥٠)

وكانت تأمل صفية أن تنتهي مآسيها بعد تحقيق حلمها بالزواج من حربي، ولكنها لا تعرف أن مصائبها تتضاعف عندما جاء حربي مع البك لكي يطلب البك صفية لنفسه الذي قد تزوج مرتين وتربل مرتين من قبل هذا (بهاء طاهر، ١٩٩٣م: ٥٤) ولا تزال تواجه المآسي والقسوة.

النسوية في رواية بهاء طاهر (رواية خالتي صفية والدير) نموذجًا ✍️ الدكتور طارق احمد أنهنغر وإعجاز أحمد غناني

بعد الزواج تحاول صفية جدا أن تخرج من بؤس الحياة الذي واجهته منذ الصغر، محاولة التعلق بالبك حتى تتمكن لها شم رائحة الزهور الطيبة. لكن فجأة وصل الخبر إلى البك من شخص مجهول أن حربي أقسم أن يقتل ابنه حسن كي لا يرث البك، وردا على ذلك يحاول البك أن يقتل حربي، ولكن حربي في الدفاع عن حياته قتل البك غير قصد. (بهاء طاهر، ١٩٩٣م: ٧٢) وبهذه الصدمة تحطمت صفية تمامًا. وبعد مصرع البك ضمت صفية حسان إليها وظلت صامته فترة طويلة قبل أن تقول يا حزنك يا صفية، أمك وأبوك وابنك.. ثم قبلت حسان وهي تقول: مكتوب علينا يا ولدي (بهاء طاهر، ١٩٩٣م: ٧٥).

وكانت تفعل أشياء سخيفة مثل رجل مجنون، وكانت هي تتحدث عن البك القنصل دائما باستخدام الزمن الحاضر وتتصرف مع خدمها وعمالها في المنزل وخارجها كأنه مازال حيا ولم يقتل ولم يغيب عنها، كما نشاهد في نصوص الرواية حينما كانت تؤنب الخدم في البيت قائلة:

إن هذه الفوضى لا تعجب البك، أو ماذا يقول البك لو رأى ذلك، أو أن البك يفضل أن ترزع أرض الحوض الشرقي قسبا. وهكذا... وكانت تقول هذه الأشياء بحدوء وثقة حتى إن الغريب كان يعتقد أنها تتكلم عن شخص موجود في الغرفة الأخرى (بهاء طاهر، ١٩٩٣م: ٧٨).

هذه الحالة المرتبطة بالموت التي تجعل الأحياء لا يصدقون أن الموتى قد ماتوا يطلق عليها بعض العلماء اسم "الحضور مع" أو "الوجود مع". وهي حالة تتولد عن الحزن العميق أو الخوف الشديد أو اضطراب الوعي، أو الشعور الحاد بالوحدة والعزلة والانعزال (عبد الحميد، ١٩٩٣م: ١٨٤).

منذ بداية الرواية لا تزال صفية تعاني، في البداية فقدت والديها، ثم فقدت حبها حربي، بعد هذه السكنة الدماغية قتل زوجها البك، لم تتوقف مأساؤها هنا ولكن تعيش في حزن أن ابنها الذي قيل فيه أنه سيقتل، وفي النهاية خسرت أول حب حربي أيضًا. كل هذا أصلا يصور المعاناة التي تواجهها النساء المصرية.

الاضطهاد من قبل الرجال:

في الرواية كلها، تعرضت صفية للأذى من قبل الرجال فحسب، ولم يتحدث أي رجال عن حقها، أحيانا أصابت بحربي، وأحيانا بواسطة البك، وأحيانا بواسطة والد الراوي. من بداية القصة حتى نهايتها نرى أن امرأة واحدة فحسب التي تتحدث عن حقها كما ورد في نصوص الرواية:

تخاطب أم الراوي حربي وتقول ولكن أولاد الحرام لم يتركوا شيئا لأولاد الحلال، وتقول وعيناها تدمعان: والله في الدنيا كلها لم يظلم أحد مثل حربي ظلم الحسن والحسين (طاهر، ١٩٩٣م: ٥٩).

وحيثما رد حربي قول الحاج أن الوشاة قالوا للبك القنصل أن حربي أقسم أن تقتل حسان كي لا يرث

البك فتقول الأم في غضب:

"ولكن من الذي قال هذه الوشاية؟ عليه لعنة الله؟ (بهاء طاهر، ١٩٩٣ م: ٦٣).
وكما تقول في حقها بالمكان الآخر مخاطبة زوجها الحاج: "فضحتني يا حاج، لم يكن ينقص إلا أن
تطردي صفية، أنت تعرف النار التي تعيش فيها، فلم جعلتني أذهب إليها؟ نحرمتها من ثأرها ثم نذهب لنشمت
فيها؟ هذا حرام والله!

ويقول الراوي: ولم تكن تلك أول مرة أفهم فيها أن أمي تقف في صف صفية رغم اقتناعها دائما بكل
ما يقوله أبي أو يفعله، رغم مودتها لحربي ولد والدها، رغم أنها تعرف أنه قد ظلم ظلم الحسن والحسين، شيء
أعمق من ذلك كله كان يجعلها تعرف أن صفية لن ترتاح حتى تأخذ ثأرها، ويجعلها ترى أن ذلك الثأر من حقها.
أحيانا كنت أجدتها تبكي وحدها وهي تجلس مقرفصة على الأرض تمزج ذعها وتقول: مسكينة يا صفية
مسكينة يا بنتي، وأحيانا تلتفت نحوي وتقول كأنها تواصل كلامها لنفسها: سيظل البك على رأسك حتى يوم
الدين ولن يرتاح في نومته (بهاء طاهر، ١٩٩٣ م: ٩٩-١٠٠).

فقدان العدالة الاجتماعية للنساء:

هكذا تعكس هذه الرواية المجتمع الفاسد لمصر حيث لم توجد العدالة، حاولت صفية كثيراً أن تنتقم من
الحربي، واستخدمت كل الطرق لتحقيق العدالة، على الرغم من كل هذه لم تحصل على العدالة كما ورد في
نصوص الرواية:

وكانت خالتي صفية أشد انزعاجاً على صحة حربي مني ومن أبي ومن المقدس بشاي. قيل إنها تدعو له
بالشفاء وبطول العمر وكانت تسأل عنه كل زواره وتوعز لهم أن ينصحوا أبي بأن يحضر أطباء من أسبوط بل
ومن القاهرة أن أمكن. قيل إنها في أحد المآتم انخرطت في البكاء وراحت تلطم خديها وهي تقول:
يا مصيبي لو مات حربي يا ويلي ويا ويلك يا حسان لو مات حربي ماذا أقول للبك؟ تركناه يموت قبل
أن نأخذ ثأرك ونطفئ نارك (بهاء طاهر، ١٩٩٣ م: ١٢٥).

بعد موت حنين الذي سلطته صفية على قتل حربي لما وصلها نبأ مصرع حنين أخذت تنسج وهي تقول:
اشهد يا بك إني حاولت.. حتى مع المطايرد حاولت...

واشهد يا بك أي سأحاول إلى أن ترتاح في نومك.. لن يغلبنا حربي (بهاء طاهر، ١٩٩٣ م: ١٣٠-١٣١).

حرمان النساء من حق التعلم:

هناك حق آخر تستثنى منه المرأة هو حق التعليم، فلا يجوز للمرأة في مجتمعها أن تذهب إلى المدرسة
لتعليمها، وإن قامت أي امرأة بهذا فعرفت فتاة سيئة ولا يريد أحد أن يتزوج بها، كما جاء في الرواية:

النسوية في رواية بهاء طاهر (رواية خالتي صفية والدير) نموذجًا ✍️ الدكتور طارق احمد أمنغر وإعجاز أحمد غناني

كان الحاج يخشى أن يكون سبب انصراف الخطاب عنها وقد اقتربت من العشرين، وعن أخواتها، هو إصراره على تعليمهن. وكانت ورد الشام هي الوحيدة من لداتها في القرية التي حصلت على الإعدادية، والوحيدة أيضا من بينهن التي لم تتزوج حتى هذه السن. ومع أننا م نكن نتكلم في هذا الموضوع، فقد كنت أشعر أنه يؤنب نفسه أحيانا لخروجه على عادات القرية وأنه يخشى أن يكون قد ضيع مستقبل بناته(بهاء طاهر، ١٩٩٣م: ٩٤).

مقاومة النساء ضد المجتمع الأبوي:

في الرواية الشخصية صفية تقاوم ضد كل الشرور التي وجدت في المجتمع، بدأت تفعل الأشياء التي لم تكن مسموحة بها لأي شخص في المجتمع إلا الذكر، بدأت الزراعة بنفسها، رحبت بالضيوف بنفسها، لم تحتم أي نقد الرجال. يصور الكاتب مقاومة صفية ضد سيطرة الرجال هكذا:

وهكذا أصبحت صفية الجميلة التي كان يشتهيها كل الرجال هي الخالة صفية التي يرهبها الناس. وأصبح من حقها أن تتصرف بطريقة لا تتصرف بها في البلد غير العجائز من النساء.. كانت تستقبل الرجال في البيت. وتزرع الأرض بنفسها، بمعنى أنها كانت هي التي تؤجر الأرض للفلاحين وتقبض منهم. بل وتحدد لهم ما يزرعون في كل حقل، وهذا حق لم يكتسبه حتى العجائز المالكات عندنا فقد كانت العادة هي أن تؤكل المرأة للتصرف في ميراثها خالا أو عما أو أخوا، وكانت العادة أيضا أن يأخذ الوكيل لنفسه كل شيء فلا يعطي موكلته إلا ما يكفي بالكاد لطعامها وملبسها. ولم يكن هذا حال خالتي صفية التي كانت تزرع وتؤجر بنفسها، وتحاسب عمال الدكاكين في الأقصر وكلاء العمارات في قنا وفي القاهرة. الوحيد الذي وثقت فيه ووكلته كان تاجرا من الأقصر من أصدقاء البك القدامى. وذلك فقط لكي يشرف على تيسير المراكب إلى السودان ونقل البضائع ولو استطاعت هي لفعلت ذلك بنفسها.

يريد الكاتب أن يبين للمتلقي العربي أن المرأة المصرية حتى في صعيد مصر غير المرأة التي يتصورها الآخرون داخل مصر وخارجها. فهي تمارس دورها في المجتمع على الرغم من سيطرة الرجل في المجتمع الشرقي وهيمنته كسيد ورب الأسرة.(عبدو، ٢٠١٤م: ١٧٨). ولم تبالي صفية نقد الرجال كما ورد في نصوص الرواية:

وكان المفلسون في القرية، وما أكثرهم، يتساءلون في دهشة عما ستفعله الخالة صفية بكل هذا المال الذي تكنزه في البنوك وفي الخزائن الحديدية إلى جانب ما ورثته عن البك. يقولون: ماذا ستفعل بهذا كله وهي لا تتحرك من بيتها ويدها ناشفة؟ أما خالتي صفية فلم تكن تسمع أي نقد أو تقبل أي مزاح في هذه الأمور(بهاء طاهر، ١٩٩٣م: ٨١-٨٢).

في الواقع، يريد الرجال أن يسيطر على النساء وتظل المرأة معتمدة دائماً على الرجل، ولا يريدون يدها العليا، وكما لا يريدون أن تصبح النساء أكثر نجاحاً منهم، ولهذا أنهم كانوا ينقدونها على كثر المال في البنوك نقداً مراً، رداً على ذلك صفية تقاوم مقاومة الثقافة التي يسيطر الرجال على النساء.

خاتمة المقالة:

استخدم بهاء طاهر قلمه لإظهار الصورة الحقيقية للشعب المصري سواء أكانوا رجالاً أو نساء، ورفع صوته للعدل والتحرر من كل مكروه، وتخلص من كل ظلم وتطهير من عدم المساواة. في هذه الرواية يصور بهاء طاهر الحالات المريرة للمرأة المصرية التي واجهتها في مجتمعا. ليس لمن حق أن يخترن خطيبهن كما اختار الرجال لأنفسهم، تمنى الشخصية صفية أن تتزوج من حلمها حربي الذي كان في نفس عمرها والفتى الأكثر وسامة في القرية، لكن أمنيتها لا تتحقق على الإطلاق وبدلاً من ذلك زوجت من رجل جاوز الستين من عمره بينما كانت الصفية تبلغ من العمر ١٦ عاماً فقط. كما تصور الرواية شيئاً مرياً آخر للمجتمع أن النساء (صفية) تعرضت للقمع، بدلاً من التحدث لصالحها يتحدث الرجال ضدها، صفية خسرت حياتها في البحث عن العدالة، لكنها لم تحقق العدالة. يصور الكاتب أيضاً أن تعليم المرأة يعتبر خطأ فادحاً، فليس للمرأة حق أن يحصل على التعليم، وإن فعلت هذا فقد عُرفت بأنها فتاة سيئة، ولا يمكن لها أن تتزوج. إلى جانب تصوير حالة المرأة المحطمة، يصور الكاتب مقاومة المرأة ضد سيطرة الرجل وهيمنتته عليها أيضاً كما أن صفية التي عانت بشدة تقاوم ضد سلطة الرجال وضد انتهاك حقوقها وترفع صوتها ضد تلك القواعد التي جعلتها سلطة الرجال ضد النساء، وبدأت تعمل أشياء كانت ممنوعة للنساء.

المصادر والمراجع

- ١- أسماء الحسنى. (٢٠١٧م). الصراع النفسي في رواية "خالتي صافية والدير" لبهاء طاهر، دهلبي: جامعة الرانيري الإسلامية الحكومية.
- ٢- بدوي، محمد بدوي. (١٩٩٢م). الكتابة والحنين، قراءة في رواية "خالتي صافية والدير"، مجلة فصول، الأدب والحرية.
- ٣- حسين، البهاء (٢٠٠٤م). قريبا من بهاء طاهر: محاورات وملاحم، القاهرة: المجلس الأعلى للثقافة.
- ٤- حسين، العودات. (١٩٩٦م). المرأة العربية في الدين والمجتمع، دمشق: الأهالي للطباعة والنشر والتوزيع.
- ٥- بهاء طاهر، محمد بهاء الدين عبد الله بن طاهر. (١٩٧٢م). الخطوبة، القاهرة: دار الشروق.
- ٦- بهاء طاهر، بهاء. (١٩٩٣م). خالتي صافية والدير، القاهرة: دار الهلال.
- ٧- عبد الحميد، شاكرك. (١٩٩٣م). الموت والحلم في عالم بهاء طاهر، مجلة فصول، دراسة الرواية.
- ٨- عبدو، باسم. (٢٠١٤م). الحب والانتقام في رواية خالتي صافية والدير، اتحاد الكتاب العرب، سوريا.
- ٩- كمالا، رزقا أرينا. (٢٠١٥م). رواية "خالتي صافية والدير" لبهاء طاهر: دراسة بنيوية، ماليزيا: كلية الدراسات الإسلامية والعربية جاكرتا.
- ١٠- مامكغ، لانا محمد خير. (٢٠٠٢م). بهاء طاهر قصصيا وروائيا، كلية الدراسات العليا: الجامعة الأردنية، الأردن.
- ١١- مصلحة الرحمة. (٢٠١٧م). صورة النساء في رواية "خالتي صافية والدير" لبهاء طاهر: دراسة النسوية الأدبية، (دون مكان النشر).
- ١٢- يوسف، عيسى شيت. (٢٠١٣م). الاتجاه الواقعي في الأعمال القصصية لبهاء طاهر، القاهرة: دار الشروق.

المراجع الأجنبية:

- ١٣- Nadia Abdel Wahab Al-Afifi, Amal Abdel Hadi. *The Feminist Movement in the Arab World, Intervention and Studies from Four Countries*, Deihi.
- ١٤- https://en.wikipedia.org/wiki/Feminism_in_Egypt
- ١٥- https://www.qalamalfekr.net/blog-post_25/

International Arabic Journal of Creative Research
Peer Reviewed Academic Quarterly Research Journal

ISSN: 2709-6084 (Print)
ISSN: 2710-3811 (Online)

Period 02. Vol.02 NO.05-08 2021/1443

A Scientific, Refereed, Indexed Journal Concerned with Arabic Research and the Studies Based on it.
It Opens its Doors for Researchers and University Professors to Publish Their Original Scientific Studies
Related to Issues of Arabic Literature, Languages, Heritage and Culture, Media, Legal Sciences, Islamic
History, Geography, Archeology, Economics, Education and Anthropology.

Quaternary Issue
Four Review

